

6^o SEMINÁRIO SP DO COMOMO

A ARQUITETURA MODERNA PAULISTA E A QUESTÃO SOCIAL

ANAIS

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO - USP

Vahan Agopyan

Reitor

Antonio Carlos Hernandez

Vice-Reitor

INSTITUTO DE ARQUITETURA E URBANISMO - IAU

Miguel Antonio Buzzar

Diretor

Joubert José Lancha

Vice-Diretor

Tomás Antonio Moreira

Presidente da Comissão de Pós-Graduação

Karin Maria Soares Chvatal

Presidente da Comissão de Pesquisa

Fábio Lopes de Souza Santos

Presidente da Comissão de Graduação

Presidente: David Moreno Sperling

Presidente da Comissão de Cultura e Extensão

NÚCLEO DOCOMOMO SÃO PAULO

Fernando Guillermo Vázquez Ramos

Catlogação na Publicação

Biblioteca do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo

- S471 Seminário DOCOMOMO São Paulo (6.: 2018 : São Carlos, SP)
Anais do 6º seminário Docomomo São Paulo [recurso eletrônico] : a arquitetura moderna paulista e a questão social, 24 a 26 de novembro de 2018 / Miguel Antonio Buzzar, Fernando Guillermo Vázquez Ramos, Paulo Yasuhide Fujioka... [et al.], organizadores ; Miranda Zamberlan Nedel , coordenação do projeto gráfico ; Beatriz Frota... [et al.], projeto gráfico e diagramação. -- São Carlos: IAU/USP, 2018.
609 p.

ISBN 978-85-66624-25-0

1. Arquitetura Moderna paulista. 2. Arquitetura Moderna (Aspectos sociais). 3. Arquitetura Moderna (Preservação). I. Buzzar, Miguel Antonio, org. II. Ramos, Fernando Guillermo Vázquez , org. III. Fujioka, Paulo Yasuhide, org. IV. Nedel, Miranda Zamberlan, coord. V. Frota, Beatriz. VI. Título.

CDD 724.98161

Bibliotecária responsável pela estrutura de catalogação da publicação de acordo com a AACR2: Brianda de

Instituto de Arquitetura e Urbanismo - Universidade de São Paulo

Endereço: Av. do Trabalhador São-Carlense, 400, Centro

Campus USP (Área 1)

CEP 13566-590, São Carlos - SP

Telefones: (55) (16) 3373-9312; (55) (16) 3373-9264

E-mail: iau.pgr@sc.usp.br; Página web: www.iau.usp.br

6º SEMINÁRIO DO COMOMO SÃO PAULO

ARQUITETURA MODERNA PAULISTA E A QUESTÃO SOCIAL

MIGUEL ANTONIO BUZZAR;
FERNANDO GUILLERMO VÁZQUEZ RAMOS;
PAULO YASUHIDE FUJIOKA ET AL.
ORGANIZAÇÃO DO EVENTO

MIRANDA ZAMBERLAN NEDEL
COORDENAÇÃO DO PROJETO GRÁFICO

BEATRIZ FROTA | GABRIELE DE CAMPOS TROMBETA
MATHEUS MOTTA VAZ | RACHEL BERGANTIN
EQUIPE DO PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO

ANAIS

Instituto de Arquitetura e Urbanismo
Universidade de São Paulo
24 a 26 de setembro de 2018
São Carlos - SP

1 Comissões	06
2 Apoio Institucional	08
3 Apresentação	10
4 Artigos	16

Mesa de debate 1: “Modos de usar a cidade: espaços educacionais”

ARQUITETURA MODERNA E SEU OLHAR SOBRE OS AMBIENTES DE ENSINO (Jasmine Luiza Souza Silva)

AS ESCOLAS DO CONVÊNIO ESCOLAR E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM SÃO PAULO, 1949-1954 (Juliane Bellot Rolemberg Lessa)

CONCEPÇÃO DE UM ACAMPAMENTO ESCOLAR: A PRÁXIS POPULAR MATERIALIZADA (Maria Helena Paiva da Costa | Ana Paula Koury)

A ESCOLA MODERNA ENQUANTO POTÊNCIA DO DIREITO À CIDADE: ESTUDO DE CASO DA EE CONSELHEIRO CRISPINIANO (Miranda Zamberlan Nedel | Miguel Antonio Buzzar)

DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR PAULISTA. CASO DE ESTUDO: ESCOLA ANTONIO ADOLFO LOBBE EM SÃO CARLOS (1961) (Rachel Bergantin | Miguel Antonio Buzzar | Paulo Yassuhide Fujioka)

Mesa de debate 2: “Modos de analisar a cidade: Registro e análise projetual e patrimonial”

ARQUITETURA MODERNA E FOTOGRAFIA: VELANDO E REVELANDO A FAU-USP DE VILANOVA ARTIGAS (Arthur Simon Zanella | Eduardo Luisi Paixão Silva Campolon)

EDUARDO KNEESE DE MELLO: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO ICONOGRÁFICA (Elisa Horta | Ademir Pereira dos Santos)

UM PANORAMA DA ARQUITETURA MODERNA NATALENSE: O CASO DOS EDIFÍCIOS VERTICAIS (ANOS 1960 E 1970) (Maria Heloísa Alves de Oliveira | Edja Trigueiro)

A PARTE E O TODO NA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL (Rodrigo Queiroz)

Mesa de debate 3: “Modos de morar: habitações coletivas”

EDIFÍCIO GERMAINE: MORAR MODERNO EM TRÊS TEMPOS (Alessandro José Castroviejo Ribeiro | Marcos José Carrilho)

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: EDUARDO KNEESE DE MELLO E AS DIFERENTES FORMAS DE MORAR (Aline Nassaralla Regino | Rafael Antonio Cunha Perrone)

O PARQUE NOVO SANTO AMARO V, UMA INTERVENÇÃO MODERNA NA PERIFERIA DE SÃO PAULO. (Catharina Christina Teixeira)

IAPC CIDADE JARDIM E AS MODERNAS FORMAS DE MORAR (Aline Nassaralla Regino | Rafael Antonio Cunha Perrone)

SUMÁRIO

CASAS NO SERTÃO: ARQUITETURA RESIDENCIAL DE JOAQUIM GUEDES EM CARAÍBA-BA (Rogério Penna Quintanilha)

Mesa de debate 4: “Modos de morar: habitações unifamiliares”

LINA E BRATKE: MODOS DE MORAR DOS ARQUITETOS MODERNOS EM SÃO PAULO (Daniele Aparecida Alves | Aline Nassaralla Regino)

COMO VAI ANTÔNIO! (Fernando Guillermo Vázquez Ramos | Andréa de Oliveira Tourinho)

ESPORÁDICAS INTUIÇÕES. A ARQUITETURA RESIDENCIAL PAULISTA NAS REVISTAS ITALIANAS (1930-1960) - CONSIDERAÇÕES À MARGEM (Francesca Sarno)

AS RESIDÊNCIAS PARA CLASSE MÉDIA PAULISTANA DOS ANOS 1960: UMA OBRA DO ARQUITETO MARIO MAURO GRAZIOSI (Luciana Monzillo de Oliveira | João Carlos Graziosi)

POPCONCRETO E A CASA BERQUÓ: A INFLUÊNCIA DAS PROPOSTAS DE WALDEMAR CORDEIRO NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS (Rogério Marcondes Machado)

Mesas de debate 5: “Modos de morar: entre modos de habitar e modos de construir”

CASA NINCA BORDANO, UMA ABÓBADA NA RUA DAS JABUTICABEIRAS (Bárbara Cardoso Garcia | Brunna Heine)

EDIFÍCIO GEMINI: CONSTRUÇÃO FORMAL E TECTONICIDADE DE UM PROTÓTIPO DE HABITAÇÃO COLETIVA (Cristiane Lavall | UFRGS)

VERTICALIZAÇÃO EM SÃO PAULO: NOVOS MODOS DE MORAR NO CENTRO (Marcella França Fernandes | Aline Nassaralla Regino)

O USO DA ABÓBADA NA TIPOLOGIA RESIDENCIAL: OBRAS DE RODRIGO LEFRÈVE E SÉRGIO FERRO (Matheus Gomes Chemello | Pauline Fonini Felin)

Mesa de debate 6: “Modos de usar a cidade: espaços educacionais universitários”

ARQUITETURA MODERNA EM DIÁLOGO: JORGE CARON E LUIZ GASTÃO DE CASTRO LIMA (Amanda Saba Ruggiero | Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi)

O EDIFÍCIO DA FAU-USP – PROJETO E DISCURSO DOS VAZIOS (Bárbara Cardoso Garcia | Lucas Barros | Maira Baltrush)

O EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU (Eneida de Almeida | Maria Isabel Imbronito | Paula de Vicenzo Fidelis Belfort Mattos)

O EDIFÍCIO DA FAU SANTOS (1973 – 1976) (Taiana Car Vidotto | Ana Maria Reis de Goes Monteiro | Fernando Shigueo Nakandakare)

Mesa de debate 7: “Modos de usar a cidade: espaços da coletividade”

A QUALIDADE ESPACIAL NAS ÁREAS COMUNITÁRIAS DE DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS (Isadora Finoketti Malicheski)

O PARQUE IBIRAPUERA: MONUMENTALIDADE E MODERNISMO (Ivan Souza Vieira)
CLUBES PRIVADOS, DESENHO E CIDADE DOS ANOS 1960: O CASO DA SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS EM SÃO PAULO (Victor Próspero)
A CASA DO POVO BRASILEIRO: O PAVILHÃO DO BRASIL EM OSAKA, 1970 (Maria Isabel Villac)

Mesas de debate 8: “Modos de usar a cidade: espaços culturais”

ARQUITETURA, CINEMA E SOCIEDADE: O CINEMA DE RUA (Isabella Novais Faria)
A INTRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NOS TEATROS DE SÃO PAULO: O PROJETO DE ROBERTO TIBAU PARA O TEATRO PAULO EIRÓ (Luciana Monzillo de Oliveira | Maria Augusta Justi Pisani)
DUAS OBRAS CONTEMPORÂNEAS DE DOIS ARQUITETOS MODERNOS. OSCAR NIEMEYER E PAULO MENDES DA ROCHA NO SÉCULO XXI (Ivo Renato Giroto)
DOS PRECEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO NO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: O CASO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE (Thais da Silva Santos | André Augusto de Almeida Alves)

Mesas de debate 9: “Modos de trabalhar: entre edifícios e modos de trabalho modernos”

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DE SÃO PAULO EM IBITINGA: 40 ANOS DO EXEMPLAR DE ARQUITETURA BANCÁRIA NA CIDADE (Paulo Yassuhide Fujioka | Vinicius Galbieri Severino)
DOIS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS DE GREGÓRIO ZOLKO. OS PROJETOS DA AMORTEX (1968) E BELZER (1976) (Ricardo José Rossin de Oliveira | Fernando Guillermo Vázquez Ramos)

Comissão Organizadora

Miguel Antonio Buzzar, IAU USP, Presidente
Paulo Yassuhide Fujioka, IAU USP, Secretário Executivo
Fernando Guillermo Vázquez Ramos, Coordenador Docomomo SP, USJT
Mirthes Baffi, Vice-Coordenadora Docomomo SP
 Andreia Carla C. Salla, IAU USP
 Andréa de Oliveira Tourinho, USJT
 Audrey Migliani Anticoli, Docomomo SP
 Aline Sanches Corato, IAU USP
 Andrea Cruz Mejía, IAU USP
Amanda Saba Ruggiero, FAU USP / ASSER
 Beatriz Frota, IAU USP
 Bruna C. Bevilaqua, UNIP
Carolina Margarido Moreira, Unip Ribeirão Preto
 Caroline Niitsu de Lima, IAU USP
Cristiane Krohling Bernardi, Unip Araraquara
 Cristiano Giansante, IAU USP
 Evandro Cesar Bueno, IAU USP
 Fernanda Critelli, Docomomo SP, UPM
 Françoes Jose Gila, IAU USP
Gabriele de Campos Trombeta, IAU USP
 Juliana Braga, IAU USP
 Juliana da Mata Santos, IAU USP
Karen Macfadem Piccoli, IAU USP, Unip Rio Preto, Unorp
 Matheus Motta Vaz, IAU USP
 Michel Carvalho de Silva, IAU USP
 Vinicius Galbieri Severino, IAU USP
Miranda Zamberlan Nedel, IAU USP
 Rachel Bergantin, IAU USP
 Raquel Santini Bonichelli, IAU USP
 Wesley Wolak, IAU USP
 Ricardo José Rossin de Oliveira, USJT
Silvia Raquel Chiarelli, Docomomo SP, UPM
 Taís Ossani, Docomomo SP, UPM
 Wesley Wolak, IAU USP

1 | COMISSÕES

Comissão Científica

Ademir Pereira dos Santos, Belas Artes
Adriana Mattos de Caúla e Silva, UFF
Ana Carolina Santos Pellegrini, UFRGS
Ana Gabriela Godinho Lima, FAU Mackenzie
Beatriz Mugayar Kühl, FAU USP
Cecília Rodrigues dos Santos, FAU Mackenzie
Cláudia Piantá Costa Cabral, UFRGS
Cristina Maria Perissinoto Baron, Unesp Presidente Prudente
Eneida de Almeida, USJT
Edite Galote-Carranza, USJT
Fernando Diniz Moreira, UFPE
Hugo Massaki Segawa, USP
João Masao Kamita, PUC Rio
Leandro Medrano, FAU USP
Lídia Quièto Viana, UFBA
Maria Beatriz Camargo Cappello, UFU
Maria da Conceição Alves de Guimaraens, UFRJ
Maria Isabel Imbronito, USJT
Maria Isabel Villac, FAU Mackenzie
Maria Luiza Freitas, UFPE
Maria Marta dos Santos Camisassa, UFV
Marta Silveira Peixoto, UFRGS
Monica Junqueira de Camargo, FAU USP
Nivaldo Vieira de Andrade Jr., UFBA
Paula De Vincenzo Fidelis Belfort Mattos, USJT
Renato Anelli, IAU USP
Renato Gama Rosa, Fiocruz-RJ
Ruth Verde Zein, UPM

Apoio

Alessandro M. de Souza, IAU USP
Brianda de Oliveira O. Sigolo, IAU USP
Carlos Eduardo Malachias, IAU USP
Celio Valentim de Mello, IAU USP
Cleverci Ap. Malaman, IAU USP
Daniel Picon, IAU USP
Felipe Ortega Romano, IAU USP
Flávia Cavalcanti Macambyra, IAU USP
Joel Ramos da Silva, IAU USP
Paulo Cesar Albertini, IAU USP
Paulo Wanderley Pratavieira, IAU USP
Pedro Henrique Silva Mattia, IAU USP
Sergio Aparecido Almeida, IAU USP
Sergio Carlos Celestini, IAU USP
Vilma Coutinho, IAU USP

Apoio técnico

Cláudio Massaki Kakuda, IAU USP
Eldiney Teixeira Coelho, IAU USP
Jose Renato Dibo, IAU USP
Marcelo Cseh, IAU USP
Odinei Carlos Canevarollo, IAU USP
Paulo Victor S. Ceneviva, IAU USP

ORGANIZADORES:

do.co.mo.mo_
brasil | núcleo são paulo

instituto de
arquitetura
e urbanismo
usp são carlos

PATROCINADORES:

PRP USP
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA

PRÓ-REITORIA
Pós-Graduação USP

APOIADORES:

do.co.mo.mo_
brasil

são judas'
universidade

100
FAU + HACKENZIE

BELAS ARTES

UNIMEP

UNIP

UNIRP unesp

vitruvius

arch **daily**

arq.urb

rISCO.

2 | APOIO INSTITUCIONAL

O evento é uma organização do Núcleo Docomomo São Paulo, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo (IAU) e da Universidade de São Paulo (USP). O evento conta como patrocinadores a Pró Reitoria de Pesquisa da USP e a Pró Reitoria de Pós-Graduação da USP.

O evento também conta com o apoio das seguintes instituições: Docomomo Brasil, Universidade São Judas Tadeu (USJT), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Belas Artes, Complexo Educacional Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU)/ FIAM-FAAM, Faculdade de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo (FEAU) da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), Universidade Paulista (UNIP), Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP), Universidade Estadual Paulista (UNESP), Escola da Cidade, Vitruvius, Arq.urb, ArchDaily, Risco.

3 | APRESENTAÇÃO

DOCOMOMO é o acrônimo que identifica a organização não-governamental “Comitê internacional para a Documentação e Preservação de Edifícios, Sítios e Bairros do Movimento Moderno”. Fundada em 1988 na Holanda, com representação em mais de quarenta países, é uma instituição sem fins lucrativos. O DOCOMOMO Internacional está sediado atualmente em Lisboa, Portugal, atuando também como organismo assessor do World Heritage Center da UNESCO. Os objetivos do DOCOMOMO são a documentação e a preservação das criações do Movimento Moderno na arquitetura, urbanismo e manifestações afins, sendo internacionalmente reconhecido como uma das mais importantes organizações mundiais ligadas às causas preservacionistas. No Brasil o DOCOMOMO tem âmbito nacional e também conta com núcleos regionais. O DOCOMOMO Brasil vem realizando seminários científicos bianuais desde 1995. Os resultados estão disponibilizados na rede mundial e constituem um importante acervo sobre a identificação e a preservação do patrimônio moderno. Devido à amplitude e variedade regional do país, a importância do legado brasileiro de arquitetura moderna e a intensidade das atividades acadêmicas de pesquisa sobre temas relacionados ao patrimônio arquitetônico moderno, os Núcleos Regionais Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Norte-Nordeste também organizam regularmente Seminários DOCOMOMO.

O Núcleo DOCOMOMO SP foi o primeiro a se estabelecer após a criação do DOCOMOMO Brasil e, desde então, vem organizando eventos, debates, encontros, seminários e workshops. Neste ano de 2018 o Núcleo volta a propor um evento de caráter científico. O 6º Seminário DOCOMOMO SP 2018 acontece nos dias 24 a 26 de setembro no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (IAU USP), campus São Carlos-SP.

O tema central do evento, a questão social, pode ser considerado um dos temas centrais nas preocupações de grande parte dos atores que consolidaram a arquitetura, o urbanismo e o paisagismo modernos no Brasil, em geral, e no estado de São Paulo, em particular. Preocupados, como estavam, pelas desigualdades sociais, culturais, políticas e sobretudo econômicas no momento do desen-

volvimentismo, de Vargas aos governos da ditadura civil-militar, os arquitetos modernos se digladiavam contra o atraso utilizando não só novas tecnologias e materiais, mas também experimentando com novas tipologias adaptando-as às novas formas de produzir, de morar, de aprender, de se divertir, vinculando-as, pelo menos no discurso, às questões sociais prementes do momento. Essas formas, que foram testadas de maneira ampla no estado de São Paulo, apontam para uma mudança de atitude defendida pelos arquitetos modernos seguindo, em muitos casos, ideologias políticas precisas que se substanciam com a maneira de agir e de projetar.

O programa do 6º Seminário Docomomo São Paulo inclui conferências e mesas redondas, com a participação de especialistas convidados, brasileiros e internacionais. A conferência de abertura estará a cargo da Profa. Dra. Silvia Arango, prestigiosa historiadora da arquitetura da Universidad Nacional de Colômbia, Bogotá, que publicou numerosos artigos e livros sobre arquitetura moderna na América Latina, entre eles: *Historia de la Arquitectura en Colombia* (1989), *Arquitectura de la Primera Modernidad en Bogotá* (1997) e *Ciudad y arquitectura. Seis generaciones que construyeron la América Latina moderna* (2012). No final do evento acontecerá o tradicional MomoTour, com visita às obras icônicas da arquitetura moderna em São Carlos.

Os eixos de debate se concentram sobre alguns dos tópicos centrais da modernidade, ainda que admitem variadas abordagens. Pretende-se, assim, estimular as ações de reconhecimento, documentação, restauro, conservação e preservação do patrimônio da arquitetura, do urbanismo e do paisagismo modernos paulista, provenientes tanto da academia como das ações de profissionais interessados no movimento moderno (arquitetos, técnicos municipais, historiadores e críticos), assim como de membros da sociedade civil sensibilizados com as qualidades inegáveis de um patrimônio único e hoje bastante ameaçado. O Seminário está organizado em três Eixos Temáticos que acolherão depoimentos, estudos de acervos, pesquisas documentais, estudos de caso e reflexões críticas sobre obras e projetos referentes à arquitetura, ao urbanismo e ao paisagismo

modernos paulista desenvolvidos entre 1930 e 1970.

EIXO 1: Formas de morar

A moradia foi um dos eixos de atuação mais importantes da arquitetura moderna, concentrando esforços de muitos arquitetos que repensaram desde as tipologias residenciais até materiais e sistemas construtivos. Alteraram, assim, não só os aspectos funcionais da casa tradicional, mas também os formais, estruturais e construtivos, concebendo novas formas de morar na modernidade. Neste eixo serão incluídas as comunicações que tratem da casa, da residência multifamiliar, do conjunto habitacional ou de outras formas desenvolvidas pela criatividade dos arquitetos modernos paulistas em relação à habitação.

EIXO 2: Formas de trabalhar

Da mesma forma que a moradia consistiu em eixo temático importante para a arquitetura moderna, as construções dedicadas ao trabalho, desde a fábrica ao complexo industrial, ou, mesmo, desde o edifício de escritórios ao conjunto de uso misto, as edificações dedicadas ao trabalho foram um tema amplamente desenvolvido na época com a finalidade de atender aos desafios colocados pelas enormes mudanças que ocorriam, a partir da industrialização, na economia e na política do país. Neste eixo serão incluídas as comunicações que tratem das construções destinadas ao trabalho (edifícios de escritório, edifícios de uso misto, etc.) e à produção industrial (fábricas, laboratórios, etc.) que se apresentavam como uma mudança não só das formas produtivas, mas também nas relações sociais, culturais políticas e econômicas da sociedade paulistana.

EIXO 3: Formas de usar a cidade

A intensa migração em direção às cidades, especialmente à capital paulista, e a construção de obras de infraestrutura e novos equipamentos para a cidade em plena transformação foram condições necessárias para o funcionamento da engrenagem urbana. Os arquitetos modernos debruçaram-se sobre esses programas, até aquele momento

muito pouco elaborados, concebendo novas tipologias e maneiras de usar a cidade. Neste eixo serão incluídas as comunicações que tratem de escolas, hospitais, bibliotecas, todo tipo de instalações esportivas e de lazer e outros equipamentos ou infraestruturas destinadas à sociedade de massa que se estavam construindo naqueles anos.

Núcleo Docomomo São Paulo

01 MESA DE DEBATE

MODOS DE USAR A CIDADE: ESPAÇOS EDUCACIONAIS

Moderadora: Carolina Moreira Margarido

ARQUITETURA MODERNA E SEU OLHAR SOBRE OS AMBIENTES DE ENSINO
(Jasmine Luiza Souza Silva)

AS ESCOLAS DO CONVÊNIO ESCOLAR E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM SÃO PAULO, 1949-1954
(Juliane Bellot Rolemberg Lessa)

CONCEPÇÃO DE UM ACAMPAMENTO ESCOLAR: A PRÁXIS POPULAR MATERIALIZADA
(Maria Helena Paiva da Costa | Ana Paula Koury)

A ESCOLA MODERNA ENQUANTO POTÊNCIA DO DIREITO À CIDADE: ESTUDO DE CASO DA EE CONSELHEIRO CRISPINIANO
(Miranda Zamberlan Nedel | Miguel Antonio Buzzar)

DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR PAULISTA. CASO DE ESTUDO: ESCOLA ANTONIO ADOLFO LOBBE EM SÃO CARLOS (1961)
(Rachel Bergantin | Miguel Antonio Buzzar | Paulo Yassuhide Fujioka)

ARQUITETURA MODERNA E SEU OLHAR SOBRE OS AMBIENTES DE ENSINO

MODERN ARCHITECTURE AND ITS LOOK AT TEACHING ENVIRONMENTS

Jasmine Luiza Souza Silva | contato@jasminearquitetura.com

Jasmine Luiza Souza Silva, arquiteta e urbanista graduada na Pontifícia Universidade de Minas Gerais campus Poços de Caldas. Atua em seu próprio escritório com projetos arquitetônicos, interiores e urbanísticos. Integrante do projeto social "Acessibilidade Para Todos". Possui pesquisas em áreas de Arquitetura escolar, Pedagogia e Patrimônios históricos e arquitetônico.

Resumo

O movimento moderno arquitetônico se instala no Brasil principalmente na década de 1930 e toma as grandes cidades com diversas obras reconhecidas mundialmente. Nesse mesmo período muitos intelectuais procuram novas propostas educacionais visando melhorar a educação pública brasileira, chegam ao país novas formas pedagógicas de ensinar e conseqüentemente, novas formas de se fazer arquitetura escolar. Muitos arquitetos do movimento moderno demonstram preocupação social em suas obras, esse período é marcado pela construção de habitações sociais, museus, teatros, espaços públicos e também ambiente de ensino, projetos escolares brasileiros são reconhecidos por sua arquitetura inovadora. Este estudo propõem uma leitura sobre como a arquitetura moderna pode influenciar nas formas de ensino, levantar questões referentes ao diálogo entre arquitetura e pedagogia moderna, dando ênfase os projetos do arquiteto Villanova Artigas, suas obras mostram grande integração da arquitetura moderna com a educação. A pesquisa abordou uma investigação da história, feita através de leitura e análise das bibliografias existentes que tratam do tema de arquitetura escolar e dissertações que se referem ao ambiente de ensino no movimento moderno.

Palavras-chave: Arquitetura Escolar. Métodos Pedagógicos. Movimento Moderno.

Abstract

The modern architectural movement settled in Brazil mainly in the decade of 1930 and takes the great cities with diverse works recognized world-wide. During this same period many intellectuals seek new educational proposals aimed at improving Brazilian public education, new pedagogical ways of teaching and, consequently, new ways of making school architecture arrive in the country. Many architects of the modern movement demonstrate social concern in their works, this period is marked by the construction of social housing, museums, theaters, public spaces and also teaching environment, Brazilian school projects are recognized for their innovative architecture. This study proposes a reading about how modern architecture can influence the forms of teaching, raise questions concerning the dialogue between architecture and modern pedagogy, emphasizing the projects of the architect Villanova Artigas, his works show a great integration of modern architecture with education. The research addressed an investigation of the history, made through reading and analysis of the existing bibliographies that deal with the subject of school architecture and dissertations that refer to the teaching environment in the modern movement.

Keywords: School Architecture. Pedagogical Methods. Modern Motion.

Introdução

No início do século XX novas formas de ensino chegaram ao Brasil, neste mesmo período o movimento moderno aqui se instaurava e revolucionava a forma de fazer e enxergar a arte. Essa simultaneidade gerou um diálogo entre a arquitetura e as novas metodologias de ensino.

Fazendo uma leitura sobre o contexto histórico, as mudanças sociais ocorridas na primeira metade do século influenciaram a procura por novas formas artísticas. As construções modernas durante a época de ouro da arquitetura brasileira se espalharam por obras de interesse social, entre elas, escolas. Projetos educacionais a nível nacional combinavam arquitetura moderna com as novas tendências pedagógicas.

Não se pode falar em desenvolvimento e qualidade de vida sem se falar em educação de qualidade e está não se faz só com alunos e professores, mas com metodologia adequada e espaço físico que atenda às necessidades e respeite a característica de cada educando.

Neste sentido o ideário precípua deste trabalho é fazer uma leitura sobre a influência da arquitetura moderna brasileira nas obras escolares, conquanto, importante enfoque recairá sobre os projetos de Vilanova Artigas uma vez serem as grandes referências no que diz respeito à arquitetura escolar em diálogo com a pedagogia.

O Século XX inicia-se no Brasil com novos fatos que mudam a fisionomia do país, a ascensão da república e a alta economia do café proporcionaram um período de progresso técnico com a criação de novas fábricas, estimulando a migração do campo para a cidade. As grandes mudanças urbanas também geram mudanças na sociedade e por consequência na arte.

A semana de Arte Moderna de 1922 realizada em São Paulo entre os dias 13 e 17 de fevereiro, é o grande marco de passagem para a arte moderna no Brasil, por iniciativa de grupos de artistas que se uniram

em torno de uma nova proposta estética em busca de valorização das raízes nacionais. O modernismo foi um reflexo das mudanças culturais que aconteceram na primeira década do século, envolveu aspectos sociais, tecnológicos, econômicos e artísticos.

A arquitetura teve pouca representatividade, o evento contou com a participação de dois arquitetos, o espanhol Antonio Garcia Moya e o polonês Georg Przyrembel que apresentaram alguns de seus trabalhos, mas que não chegaram a ser construídos. Segundo Lemos (LEMOS, 1979, p. 133) “os arquitetos que dela participaram não tinham o mínimo conhecimento do que se fazia de moderno pelo mundo”.

Porém, não se pode afirmar que a Semana de 22 teve pouca influência do campo arquitetônico. Movidos pelo sentimento de insatisfação artística e social, buscando uma identidade nacional, os artistas procuravam romper com as técnicas e conceitos tradicionais da arte e isso também é refletido na arquitetura moderna do Brasil que viria a tomar seu espaço nas cidades do país.

O Movimento Moderno da arquitetura no Brasil chegou anos mais tarde, em 1925 apareciam os primeiros artigos a respeito da nova arquitetura, com fortes vinculações às vanguardas europeias. O impulso definitivo viria em 1928, com a construção da casa da Vila Mariana, do arquiteto Warchavchik. Pode-se dizer que o principal propósito foi alcançado pelos artistas da Semana de 22: mostrar a existência da arte além da pintura acadêmica, proporcionou o primeiro choque com as guardas conservadoras, enfraqueceu a resistência, deixou suas ideias e atacou o mundo estabelecido da arte tradicional.

A arquitetura sofre forte influência dos movimentos artísticos, fruto da revolução industrial, o aço e o concreto começam a tomar espaço nas construções gerando novas possibilidades, novas formas de projetar e pensar o espaço. Diferente da Europa, a arquitetura moderna no Brasil não surge para solucionar os problemas já que se desenvolve de forma progressiva com a industrialização do país. O modernismo brasileiro justifica-se como estilo, afirmando a identidade de nossa cultura que busca a inovação da sociedade. Mais do

que uma busca puramente estética ou técnica, essas características revelam um projeto político para o país, que aposta na industrialização para a superação do subdesenvolvimento.

As obras de arquitetura moderna se espalharam pelas grandes cidades dando uma nova fisionomia ao país, sempre em busca de uma identidade nacional as obras demonstram preocupação social e a busca por maneiras mais eficazes de resolver os problemas da população. Nesse período acontece a construção de equipamentos urbanos, edifícios habitacionais, hospitais e também escolas.

Grandes nomes da arquitetura moderna fizeram obras arquitetônicas memoráveis de espaços de ensino, escolas e centros culturais. Muitas propostas arquitetônicas conversam diretamente com as novas pedagogias que na mesma época começam a chegar e a se disseminar no Brasil.

As novas pedagogias

Nas primeiras décadas do século XX, junto às mudanças artísticas e sociais, novos ideais pedagógicos começam a ser difundidos no país. Novas tendências surgem como contrapartida ao sistema tradicional de ensino. As tendências Liberais: Renovadora Progressiva, Construtivista, Método Montessori e Pedagogia Waldorf, são propostas pedagógicas que exigem uma nova forma de pensar a arquitetura escolar, novos ambientes de ensino com espaços mais abertos, espaços de reflexões e interação com a natureza. Menos salas de aulas e mais espaços de discussões.

A ascensão de Getúlio Vargas propiciou, num primeiro momento, espaço para a ideia da educação pública como elemento remodelador do País na construção de uma sociedade moderna e democrática na emergência do mundo urbano-industrial. Os intelectuais voltaram sua atenção para a educação, influenciados por grandes educadores como Maria Montessori, Rudolf Steiner e Loris Malaguzzi que questionavam não só a maneira de educar, como também o espaço em que se educa.

Em 1932, um grupo de 29 educadores assinou o “Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova”, que defendia a universalização da escola pública, laica e gratuita. Entre os intelectuais que assinaram o documento estava Anísio Teixeira, figura central na educação pública brasileira. O interesse pela educação levou Anísio à Europa e aos Estados Unidos para observar novos sistemas de ensino que estavam sendo pesquisados e teve contato e afinidade intelectual com as ideias do filósofo e pedagogo norte-americano John Dewey.

Em 1947, num cenário de democratização do País finda a ditadura Vargas, Anísio Teixeira, como secretário da educação do Estado da Bahia, elaborou o Plano Estadual de Educação Escolar que criou conceitualmente a escola-parque, na qual defende que a escola tem que ser um ambiente que contribuía para a formação completa do ser, com ensino reflexivo, cultural e esportivo integrado com a comunidade. O arquiteto Diógenes Rebouças projetou a primeira escola-parque, o Centro Educacional Carneiro Ribeiro seguindo fielmente o programa e o conceito de espaço escolar de Anísio Teixeira, mesclavam princípios modernos na arquitetura e idealismo social nos programas arquitetônicos.

Depois da primeira Escola parque implantada por Anísio Teixeira, muitos programas educacionais foram baseados nessa teoria, os mais conhecidos são: os CIEPs, no Rio de Janeiro, foram criados na década de 80 por Darcy Ribeiro, no governo de Leonel Brizola e projetadas pelo arquiteto Oscar Niemeyer.

Inspirados no CIEPs, os CIACs foram instituídos em 1991 pelo governo Collor como parte do “Projeto Minha Gente”. Os CIACs foram projetados pelo arquiteto João Figueiras Lima (Lelé) utilizando materiais pré-fabricados, conceito moderno de construção, foram projetados para serem construídos nos quatro cantos do país. Com o fim do governo Collor, o ministro Murílio Hingel decidiu dar continuidade ao programa, porém o modificou, inclusive pela alteração de sua sigla, passaram a se chamar Centros de Atenção Integral à Criança - CAICs.

Os exemplos mais recentes são os CEUs, Centro Educacionais Unificados, programa que começou com o governo de Martha Suplicy na Prefeitura de São Paulo em 2003 que hoje se expandiu por todo o estado. O projeto básico do CEU foi feito pelos arquitetos: Alexandre Delijaicov, André Takiya e Wanderley Ariza, com o objetivo de aplicar políticas educacionais onde a escola pública possa ser estendida a todas as classes sociais.

Arquitetura moderna e projetos escolares

Em recorrente nas obras do período moderno percebe-se o sentimento de preocupação social por parte dos arquitetos. Esse sentimento se reflete diretamente nas obras do período e conseqüentemente nos projetos de arquitetura escolar.

Grande exemplo dessa arquitetura acontece em São Paulo com o movimento Escola Paulista que define um estilo arquitetônico com ênfase na técnica construtiva, pela adoção do concreto armado aparente e valorização da estrutura. Tem como principal protagonista João Batista Vilanova Artigas, com obras educacionais reconhecidas como Escola Estadual de Itanhaém, Ginásio de Guarulhos e a Faculdade De Arquitetura e Urbanismo da USP – FAU/USP

Escola Estadual de Itanhaém

A Escola Estadual de Itanhaém, um projeto de João Batista Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi de 1959, tornou-se referência como projeto escolar por seu inovador ponto de vista estrutural, espacial e plástico, sua simplicidade ao resolver o projeto ao mesmo em que exalta a utilização do concreto aparente, fica evidente a referência da Escola Paulista.

Projetados para abrigar sete salas de aula o edifício possui planta longitudinal sendo as salas dispostas linearmente no terreno. O elemento estrutural da grande cobertura caracteriza o edifício, um pórtico de três apoios que se multiplica em módulos estruturais que ultrapassam as paredes se transformando em elemento de sombreamento para as salas de aula. Nas palavras de Cavallari “o edifício mostra-se senta-

do ao chão, sóbrio e seguro, revelando-nos o equilibrado jogo entre peso e leveza”. (CAVALLARI, 2014, p. 1).

O grande vão formado pela estrutura de cobertura permite uma leitura completa do espaço, a estrutura principal do edifício é realizada por uma sequência de duas linhas de pilares recuados em relação à fachada e pintados com cores escuras, esse truque visual passa a ideia de continuidade espacial, sem interrupções visuais de destaque.

Observa-se a importância que o arquiteto dá ao espaço de aprendizado livre, mesmo a escola tendo as tradicionais salas de aula, o espaço comum é protagonista e produz consciência coletiva de um ambiente para a sociedade ocupar. A escola servia ao propósito de mostrar o esforço público na educação de cidadãos pensantes, evidenciando a ideia de que o espaço educacional deve proporcionar algo além do que o previsto na grade horária e no livro didático. O ambiente de ensino deve ser parte do aprendizado, deve ensinar o cidadão a viver em sociedade e expressar o seu melhor. Nas palavras de Artigas “Alfabetizar não basta, nem é essa a finalidade da escola no mundo moderno”. (ARTIGAS, 2004, p.122)

O Ginásio de Guarulhos

O projeto de 1960 também com parceria do engenheiro Carlos Cascaldi é um símbolo da arquitetura moderna paulista. O edifício trata-se de um volume retangular disposto em um terreno de declive com três módulos longitudinais e o quarto módulo transversal.

Nessa obra observamos a liberdade em que o arquiteto trabalhou o modernismo com racionalidade espacial e na estrutura criando vãos de 7 metros que formam as salas de aula. O pátio tem papel central, local de encontros e passagem, elaborado para que seja uma “sala de aula” aberta para expressar a criatividade dos alunos. No projeto há preocupação com o conforto térmico, os pilares funcionam como elemento estrutural e também brise vertical. Na fachada nordeste, são utilizados elementos vazados de concreto, cobogós, elemento

típico da arquitetura brasileira que funcionam como filtros de luz e reforça a presença do módulo estrutural a partir do desenho quadricular proposto.

O grande destaque do projeto está nas formas da estrutura, como em muitas outras obras de Artigas, o arquiteto concebe a estrutura como forma expressiva que enriquece e dinamiza a espacialidade da obra. O jogo de cores primárias sobre as estruturas, pisos e alveonarias é característico das obras de Artigas & Cascaldi nesta fase, sendo alguns panos de concreto deixados sem aposição de cor, reforça a preocupação estética, ademais, o mural de autoria de Mario Gruber sobre a parede do auditório e biblioteca favorece o contato dos alunos com a arte moderna brasileira. O partido reforça o ambiente comunitário da escola, voltada para si, mas de franco acesso, característica que será recorrente nas obras da Arquitetura Paulista, em especial naquelas de interesse público.

Na obra do Ginásio de Guarulhos, a pedagogia aplicada não fica clara no projeto, porém, como em muitas obras de Artigas, podemos perceber a preocupação do arquiteto em integrar a escola a comunidade. O pátio central e aberto também é uma característica presente em diversas obras, é um espaço de concentração de pessoas, de encontros, local de expressão artística e, claro, um espaço de diversão.

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (FAU/USP)

Considerada um grande exemplo de arquitetura pensada para o ensino, a FAU/USP foi projetada para a implantação de uma nova metodologia pedagógica para o curso de arquitetura e urbanismo. Artigas propôs um novo currículo ao curso de arquitetura que foi implantado a partir de 1962 e foi difundido em outras faculdades. Ele propõe que o curso deve se estruturar nas disciplinas dedicadas ao projeto em diferentes escalas, sendo o estúdio o principal espaço de aula e de discussão.

Artigas acreditava que para a formação completa do profissional era necessário a organização do curso em três departamentos: História, Projetos e Técnicas. Pode-se observar essa organização na divisão espacial do edifício. Ao entrar encontramos o salão caramelo, espaço de concentração de alunos, manifestações e exposições de trabalhos. O arquiteto priorizou os ambientes de ateliê, sendo esse uma grande sala aberta onde os alunos de diversos níveis de graduação podem ocupar o mesmo local e interagir entre os trabalhos.

A biblioteca ocupa espaço importante no prédio, sendo toda envidraçada demonstra que a sabedoria deve ser transparente e acessível a todos. As salas de aulas são ambientes fechados, com pouco contato externo praticamente sem janelas, localizado no último pavimento do edifício, o arquiteto acreditava que esse espaço precisava ser isolado do restante por ser um local de mais concentração.

Um edifício democrático, sem portas de entrada torna-se muito convidativo a comunidade. A continuidade espacial garantida pela adoção de rampas e de iluminação zenital, e pelo emprego de grandes vãos, gerando extensos planos horizontais de concreto aparente.

Espaços de Ensino além da Escola

O espaço de ensino não está limitado somente dentro das escolas. Segundo teoria pedagógica de Rubem Alves, o contato da criança com a sociedade ensina mais do que o aprendizado estimulado dentro das escolas. Ambientes não formais libertam para que as crianças adquiram conhecimento e desenvolvam suas habilidades voltadas para o ato de se comunicar, compreender o mundo e seu ambiente, raciocinar, solucionar problemas e fazer escolhas.

Sendo assim, podemos incluir centros culturais, parques, teatros e museus como parte dos espaços educadores. Atividades curriculares fora do ambiente formal da sala de aula é um método que enriquece o processo de transmissão de conhecimento e assimilação deste, o que significa um melhor rendimento escolar. Algumas obras modernas paulistas são grandes exemplos de espaços educadores.

O Museu de Arte de São Paulo (MASP), os Parques como Ibirapuera e Parque Burle Marx são ótimos locais de convivência, lazer e também ambientes educativos.

O parque do Ibirapuera, inaugurado em 1954 é o mais conhecido parque da cidade de São Paulo, tanto por sua extensa dimensão como por suas obras arquitetônicas reconhecidas mundialmente concebidas pelos arquitetos Oscar Niemeyer, Ulhôa Cavalcanti, Zanon Lotufo, Eduardo Kneese de Mello, Ícaro de Castro Mello, além do paisagista Augusto Teixeira Mendes. O parque oferece amplo programa educacional com mais de 494 espécies de plantas, das quais 16 estão ameaçadas, além do seu acervo arquitetônico renomado com diversas obras que expõem elementos arquitetônicos típicos do modernismo brasileiro, é um espaço com espacialidade educadora, ao passear pelo parque depara-se com mais de 30 esculturas a céu aberto e jardins de Roberto Burle Marx em meio à flora nativa brasileira.

Um ambiente lúdico e inspirador, um ambiente de ensino que mescla natureza e edifícios culturais como o prédio da Fundação Bienal, o Museu Afro Brasil, o Planetário Professor Aristóteles Orsini, um dos primeiros planetários do Brasil, a Oca com diversas exposições de arte durante todo o ano, o Museu de Arte Moderna (MAM) com acervo de mais de 5 mil obras de artistas como Tarsila do Amaral, Candido Portinari, Di Cavalcanti e Ligia Clark.

Outro exemplo de espaço educador é o Parque Burle Marx projetado em 1950 por Roberto Burle Marx, antiga Chácara Tangará de propriedade do empresário Baby Pignatario, o paisagista foi contratado para idealizar e realizar os jardins de sua residência projetada Oscar Niemeyer. O parque é voltado para a preservação da fauna e flora local, espécies remanescentes da Mata Atlântica, propõem aprendizado sobre a fauna brasileira com mais de 89 espécies, além do espaço encantador para realizar piqueniques, brincadeiras e aulas ao ar livre, o parque também conta com edificações valiosas para nossa história e arquitetura, como a “Casa de Taipa e Pilão” datada do século XIX.

Em 1991 o parque e passou por uma intervenção de restauração, realizada pelo próprio Burle Marx e atualmente possui uma importante função na composição de áreas verdes da cidade de São Paulo.

O Museu de Arte de São Paulo (MASP) não poderia ficar fora, ícone inconfundível da cidade. Projetado por Lina Bo Bardi e inaugurado em 1947, o propósito sempre foi realizar exposições periódicas, promovendo os aspectos didáticos da arte, concursos, conferências, e abrir para as escolas discussões artísticas. O edifício é símbolo da resistência arquitetônica moderna, grande referência pública para as reuniões abertas e manifestações, se torna um espaço de ensino não só por seu acervo artístico, mas também por ter adquirido o simbolismo de local democrático.

Um espaço de aprendizado acessível a todos, recebe diversas exposições de arte durante todo o ano, além das exposições, no museu foram inauguradas escolas artísticas com aulas de escultura, pintura, gravura, design industrial, fotografia, cinema, jardinagem, teatro, dança e até aulas de moda.

Conclusão

A escola é à base da formação do cidadão, o conhecimento é instrumento essencial para a construção de uma sociedade de oportunidades iguais e democrática. Diferente da escola convencional, as novas pedagogias pregam a convivência social para promover a harmonia e interação da comunidade. O projeto arquitetônico escolar está diretamente relacionado com a forma de ensino e aprendizado das escolas. Desde o movimento moderno, novas escolas têm mudado seu espaço para dar mais liberdade ao aluno e adequar a forma de ensinar com as novas mudanças da sociedade. O objetivo é formar seres humanos livres que possam pensar por si só, educando com esporte, cultura e lazer, visando preparar para um futuro, ensinar a viver com mais inteligência, mais tolerância e mais felicidade.

A arquitetura moderna tem contribuição na difusão do ensino democrático, a racionalidade e uso de elementos pré-fabricados propor-

cionaram a dispersão das formas construtivas pelo país contribuindo para a construção de mais obras públicas de interesse social, entre elas, muitas escolas. Propostas pedagógicas que confrontam com a maneira tradicional de ensino tem como fundamento a formação completa do estudante, desde a grade curricular exigida pelos órgãos públicos até o ensino de democracia, cultura, conviver em harmonia com a natureza e esportes.

Espaços além da escola também são ambientes educadores, o ensino não está só na sala de aula e sim em todos os locais de vivência da criança. Museus, teatros e parques também são locais de ensino e por isso devem ser tratados e considerados como tal. Além disso, novas propostas pensam a escola integrada a comunidade, sem muros, com maior contato possível com o espaço público urbano e o meio ambiente, um ótimo exemplo são as escolas CEUs que estão sendo implantadas em diversos bairros carentes de São Paulo e em todo o estado. O objetivo é promover ações para reverter o quadro da desigualdade social, espaços que atendam as atividades de maneira adequada, com qualidade acústica e espacial, um local que o aluno tenha prazer em estar e que contribua para o ensino construtivo das crianças e adolescentes.

Referências Bibliográficas:

AMARAL, Aracy. Artes plásticas na semana de 22. São Paulo, Perspectiva, 1979. P. 152.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da arquitetura. Sobre escolas. São Paulo: Cosac & Naify Edições, 2004. Pag.122.

BUFFA, Ester. PINTO, Gelson de Almeida. Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893 / 1971. São Paulo: Editora Edufscar 1. Ed, 2001.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 3ª edição, 1999.

CAVALLARI, Diogo. Sobre escolas que contam histórias. Arqtextos, São Paulo, ano 15, n.084,02, set. 2014. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/15.084/5284>. Acesso em 25 jun. 2018.

FERREIRA, A. F; MELLO, M. G. Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo: editora FDE, 1ed. 2006.

KOPP, Anatole. Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa. São Paulo: Nobel, 1990

KOWALTOWSKI , Doris C. C. K. Arquitetura Escolas: o projeto de um ambiente de ensino. São Paulo: FAPESP 1ª edição, 2011.

LE MOS, Carlos A. C. Arquitetura Brasileira. São Paulo: Melhoramentos, Ed. Universidade de São Paulo. 1979. P. 133.

REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da Arquitetura no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1987. P. 211.

VIÑAO FRAGO, A.; ESCOLANO, A. Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como programa. Tradução de Alfredo Veiga Neto. Rio de Janeiro: DP&A, 1998.

AS ESCOLAS DO CONVÊNIO ESCOLAR E AS TRANSFORMAÇÕES URBANAS EM SÃO PAULO, 1949-1954

THE SCHOOLS OF THE "CONVÊNIO ESCOLAR" AND THE URBAN TRANSFORMATIONS IN SÃO PAULO, 1949-1954

Juliane Bellot Rolemberg Lessa
USJT e USP | juliane.bellot@gmail.com

Doutoranda e mestre (2017) em arquitetura e urbanismo pela FAU-USP, arquiteta e urbanista pela Escola da Cidade (2010). Professora de arquitetura e urbanismo da USJT, membro do conselho editorial da revista Cadernos de Pesquisa da Escola da Cidade e assistente editorial da Revista América (pós-graduação Escola da Cidade). Áreas de pesquisa: história da arquitetura e urbanismo, arquitetura escolar.

Resumo

A edificação de uma série de novas unidades escolares pelo Convênio Escolar em São Paulo no final dos anos 1940 e início da década de 1950 tem destaque na historiografia como uma das ações que fundamentaram o processo de modernização da cidade, em curso naquela primeira metade do século XX. Esse conjunto de obras deixou como herança um novo entendimento das potencialidades da escola enquanto equipamento público, e é reconhecido como um modelo de aplicação do programa escolar como força motriz de transformações socioeconômicas que se traduzem em mudanças urbanas, paradigma corrente no campo da arquitetura até hoje. Esse trabalho está fundamentado em uma pesquisa ainda em andamento que tem como objetivo investigar as transformações do espaço urbano e da vida na cidade determinadas pela edificação e implantação do conjunto de equipamentos do Convênio Escolar, entendendo-os como uma das experiências da modernidade que contribuíram para a constituição de São Paulo no momento crucial do processo de metropolização. A escala privilegiada da rede de edificações e a especificidade do programa nos permitem compreender os nexos entre as mudanças nas redes de sociabilidades, nos processos de construção de identidade e de figurações, que se traduziram em transformações na materialidade da cidade.

Palavras-chave: Arquitetura escolar. Equipamento público. Espaço urbano.

Abstract

The construction of a series of new school units by the Convênio Escolar in São Paulo in the late 1940s and early 1950s is highlighted in historiography as one of the actions that underpinned the modernization process of the city in the first half of the XX century. This set of educational buildings left as inheritance a new understanding of the potentialities of the school building as a public equipment, and is recognized as a model of application of the educational program as a powerful means of promoting social transformations that, in turn, translate itself into urban changes, a current paradigm in the field of architecture and urbanism to this day. This work is part of a research in progress that aims to investigate the transformations of urban space determined by the construction of the set of equipment of the “Convênio Escolar”, understanding them as one of the experiences of modernity that contributed to the constitution of São Paulo at the crucial moment of the metropolization process. The privileged scale of the set of buildings and the specificity of the program allow us to understand the nexuses between the changes in the sociability networks, the processes of identity and figurations construction, which have translated into transformations in the city’s materiality.

Keywords: School architecture. Public equipment. Urban space.

Introdução

É corrente na historiografia apontar que foi durante o arco temporal dos anos 1940 aos 1960 que o Brasil se modernizou. O país vivia um momento de intenso crescimento econômico, baseado, sobretudo, na industrialização decorrente dos efeitos da segunda guerra mundial. Foi nesse período que teve início a produção de bens industriais em grande escala e se verificou no país a instalação de setores de tecnologia avançada (FAUSTO, 2001; MELLO; NOVAIS, 1998; PICHELI, 1997). Contudo, eram praticamente inexistentes os quadros técnicos necessários para o aparelhamento das indústrias e serviços nascentes, exigentes de mão de obra qualificada, daí a centralidade que a questão educacional assumiu naqueles anos (AL ASSAL, 2009; FERRAZ, 2008; LESSA, 2017).

Nesse mesmo período, São Paulo assumia o papel de protagonista, liderando as mudanças em curso e se consolidando como detentor do maior parque industrial da América do Sul. Naquela primeira metade do século XX também estavam em marcha profundas alterações na ordem espacial da cidade, como a expansão horizontal da mancha urbana, a ampliação do processo de verticalização, a consolidação das políticas rodoviaristas e o reforço da estrutura radioconcêntrica da capital (FELDMAN, 2004; CAMPOS, 2002; MEYER, 1991; ALBA, 2004).

A solidificação de uma economia moderna gerou um clima de grande otimismo na sociedade que se fez sentir, principalmente durante a década de 1950, em uma efervescência cultural traduzida num sentimento de orgulho e de desejo de integração ao “primeiro mundo” (MELLO; NOVAIS, 1998). Nesse contexto, surgiram diversas instituições culturais, cinemas, museus; realizaram-se exposições internacionais, como a Primeira Bienal (MOTTA, 2003), e, ponto culminante desse processo, ocorreram os preparativos para os festejos do IV centenário de São Paulo (MELLO, NOVAIS, 1998; ALBA, 2004).

Todos esses eventos estão atrelados ao esforço de modernização da cidade, mas a formação do homem moderno, capacitado ao trabalho

técnico e à apreciação artística, demandava uma nova escola que o habilitasse para as novas tarefas e o educasse para a vida moderna. O Convênio Escolar¹ (FERREIRA; MELLO, 2006; FERRAZ, 2008; LESSA, 2017) vinha ao encontro desse ideal e pretendia colaborar para a materialização de uma nova escola, de formação mais ampla, tanto técnica quanto cultural (TEIXEIRA, 1954).

Contanto com a disposição pública e com as verbas dos preparativos para as comemorações do IV centenário da cidade, a Prefeitura e o Governo do Estado de São Paulo firmaram um acordo, entre 1949 e 1954, para cumprir com as determinações da Constituição de 1946. A Carta Magna estabelecia que União, Estados e Municípios deveriam investir um percentual mínimo de sua arrecadação total na educação primária, com o objetivo de atender aos compromissos acima indicados e de resolver o déficit no setor. Pelo acordo, que ficou conhecido como Convênio Escolar, a Prefeitura arcava com a construção das edificações e o Estado responderia por ministrar o ensino.

As propostas pedagógicas e arquitetônico-urbanas do Convênio Escolar

Os projetos do Convênio Escolar estavam fundamentados nas propostas, conceitos e formulações pedagógicas do educador baiano Anísio Spínola Teixeira, um dos principais personagens da história da educação brasileira. Pedagogo e pesquisador, Teixeira foi um dos representantes mais importantes do movimento Escola Nova², grande defensor de uma educação pública, laica e gratuita. As ideias de Teixeira eram inspiradas nas experiências educacionais norte-americanas, especialmente pelo Sistema Platoon, desenvolvido com base na filosofia de John Dewey, pedagogo considerado o expoente

1 Acordo firmado entre Prefeitura e Estado de São Paulo para viabilizar a construção de novas edificações destinadas a atender a demanda de equipamentos, dada por uma reorganização do sistema escolar básico.

2 Escola Nova é o nome dado no Brasil, a um movimento reformador do ensino, uma proposta pedagógica inovadora, progressista, fundamentada nas descobertas das ciências humanas e ligada aos princípios da modernidade, que ocorreu na grande maioria dos países do ocidente, guardadas sempre as diferenças dadas, especialmente, pelas imposições e limites dos contextos locais.

máximo da escola progressiva americana (DUARTE, 1973; FERRAZ, 2008; LESSA, 2017).

O sistema Platoon propunha uma racionalização dos períodos, com alternância de turmas de alunos, o que maximizou o uso das instalações educacionais, evitando um aumento excessivo de custos e viabilizando a sua implementação³. A solução garantiu um período de uso mais extenso que o comum até então, e por isso as escolas norte-americanas podiam oferecer um número maior de atividades (DUARTE, 1973; ROCHA, RUAS, 2016).

A peça fundamental do sistema Platoon era a educação para o trabalho, para o saber fazer, e era um avanço considerável para o ensino da época, que basicamente garantia ao aluno ler, escrever e contar. A promoção do desenvolvimento socioeconômico das comunidades nas quais as escolas fossem inseridas era, portanto, o objetivo principal daquele sistema educacional, e uma das estratégias de aproximação era a oferta de cursos ligados às atividades econômicas que já se desenvolvessem na região.

Inspirados na proposição norte-americana, as propostas da Escola Nova visavam a instauração de uma educação integral que atrelasse diversos vieses do ensino - uma “educação física, moral e cívica” (AZEVEDO, 1958, p.77) - e projetava um sistema educacional fundamentalmente voltado à preparação para o trabalho, atendendo aos anseios da sociedade urbano-industrial que então se estruturava no Brasil. Os ideais escolanovistas estavam, então, imantados por um obstinado esforço de modernização das instituições e da sociedade de forma geral. Nesse sentido, atrelavam-se ao projeto político do Estado brasileiro naquelas primeiras décadas do século XX, de formação de um novo modelo de cidadão brasileiro preparado para a vida moderna. Mas não se tratava apenas de um alinhamento. Enxergava-se que a modernização das instituições nacionais passava

3 As escolas Platoon tiveram início em Gary, no estado de Indiana/EUA. Idealizadas por Willian A. Wirt, discípulo de John Dewey, ficaram conhecidas como escolas trabalhar-estudar-brincar. O nome foi dado por conta dos pelotões - platoon em inglês - de alunos que se alternavam nos usos e horários das escola.

obrigatoriamente pela educação, que esta era o braço operacional de todo processo, a única instituição era teria de fato o poder de transformar a sociedade brasileira.

Essa concepção marcou as ações da equipe do Convênio que, de modo complementar, atentou para o desenvolvimento urbano de São Paulo e apostou nos impactos positivos que a inserção das edificações poderia ter especialmente no seu entorno imediato. Nessas áreas, pretendia-se que o equipamento atendesse não somente à necessidade de vagas escolares, mas que sua implantação igualmente significasse a presença e o suporte do poder municipal. Através da oferta de serviços públicos gratuitos esperava-se que se estabelecessem como uma centralidade agregadora e organizadora de suas comunidades, um ponto de convergência e de organização social, como podemos verificar nas palavras de Hélio Duarte:

Porque não considerar em cada bairro - a escola, o grupo escolar, como fonte de energia educacional, como ponto de reunião social, como sede de sociedades de "amigos do bairro", como ponto focal de convergência dos interesses que mais perto dizem com a vida laboriosa de suas populações? (DUARTE, 1951, p.4-5)

Portanto, além de oferecer novos e importantes equipamentos públicos gratuitos, as ações do Convênio Escolar também estavam imbuídas de estimular o fortalecimento - ou a formação - dos vínculos entre a população e do sentimento de pertencimento entre as comunidades e seus entornos, o que colaboraria não só para o desenvolvimento sociocultural, mas também para o controle social com o apaguamento de eventuais conflitos e, a partir disso, para a qualificação urbana daquelas áreas. Para tanto, as unidades educacionais deveriam se impor nessas regiões primordialmente pela qualidade dos serviços e também pela linguagem arquitetônica.

A seleção de uma linguagem específica para realização das obras do Convênio Escolar se deu pela intenção de constituir uma imagem simbólica marcante que atendesse a afirmação da presença do Estado, mas que também potencializasse o viés pedagógico que então se

creditava à arquitetura. Essa perspectiva didática serviu ao objetivo de afirmar as competências do arquitetos, sua função social e compromissos políticos com o desenvolvimento da nação (AL ASSAL, 2009; LESSA, 2017). Recorrente no Brasil a partir dos anos 1930, a associação entre Estado e a arquitetura moderna expõe esse esforço de aproximação dos arquitetos filiados a essa produção com os interesses coletivos e públicos. Indica, nesse sentido, o engajamento na conformação e legitimação do campo profissional em curso naquele momento no país (VIDOTTO, 2014; SILVA, 2012; FICHER, 2005) ⁴.

O Convênio Escolar é um exemplo dessa aposta na faceta pedagógica da arquitetura. O planejamento da nova rede de equipamentos não foi desenvolvido depois da estruturação de uma proposta de reformulação pedagógica. Para Duarte, arquiteto coordenador do Convênio, a arquitetura tinha uma posição central no processo, sendo-lhe possível até fomentar uma renovação na metodologia de ensino através de seu viés didático. Em suas palavras:

Procuramos, então, contornar o problema imaginando um novo tipo de grupo que mais se aproximasse da mentalidade infantil. É possível que um ambiente modernizado imponha, certo modo, por si mesmo, uma reforma de Ensino. Resta-nos, ao menos, essa esperança. (DUARTE, 1951, p.4)

O plano determinou a edificação de 100 novas escolas e outros diversos equipamentos, como bibliotecas, ginásios esportivos, teatros e dispensários médicos. Dessa forma, o Convênio se caracterizou por uma escala urbano-arquitetônico, que resolvia a ampliação do programa através de novos edifícios escolares associados a vários outros equipamentos espalhados pela cidade. Assim sendo, se imaginava que as ações do Convênio teriam uma atuação mais eficaz sobre a cidade, ampliando, pela ação em rede, sua capacidade de promover as transformações urbanas desejadas.

Considerações finais

4 Foi durante a década de 1940 que a longa e conflituosa trajetória de conformação do campo disciplinar da arquitetura chegou ao fim.

É fato que o entorno das escolas se modificou consideravelmente, e em geral os bairros onde as unidades foram edificadas progrediram economicamente, chegando ao ponto de algumas dessas regiões serem hoje ocupadas pelas classes mais abastadas⁵. O impacto também foi efetivo para a história da arquitetura paulista, já que o conjunto de escolas do Convênio se configuraram como uma das primeiras manifestações de arquitetura moderna pública em São Paulo, cuja realização alcançou um significativo acervo.

Nos principais trabalhos já realizados sobre o Convênio Escolar⁶, a relação de causa e efeito entre a construção das unidades de ensino e as mudanças dos bairros nos quais foram edificadas as escolas, é conclusão comum a todos. O enfoque desses trabalhos, contudo, é eminentemente arquitetônico com alguns elos estabelecidos com o debate pedagógico, por isso é tímido o avanço sobre os meios como se efetivou essa relação. Consequentemente, pouco se qualificou o caráter urbano dessa produção e a sua importância não apenas para a compreensão do Convênio e da ação de planejamento por ele desenvolvida, como para o próprio desenvolvimento urbano, social e cultural da cidade de São Paulo.

Apesar disso, é notável a longevidade das formulações pedagógicas e arquitetônicas que orientaram o Convênio Escolar. Elas estão no cerne dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEP), nos

5 Os locais que receberam os equipamentos foram, na região norte: Casa Verde, Jaraguá, Limão, Nossa Senhora do Ó, Perus, Santana, Tucuruvi, Vila Guilherme e Vila Nova Cachoeirinha; na região leste: Brás, Guaianazes, Itaquera, Mooca, Pari, São Miguel Paulista, Tatuapé, Vila Formosa, Vila Maria, Vila Matilde, Vila Prudente; na zona oeste: Barra Funda, Bom Retiro, Butantã, Lapa, Osasco, Perdizes, Pinheiros, Vila Madalena; na região sul: Indianópolis, Ipiranga, Jabaquara, Jardim Paulista, Santo Amaro, Saúde, Vila Monumento.

6 Entre os principais trabalhos, destacamos a dissertação de mestrado “Convênio Escolar: utopia construída” de Ivanir Abreu. Organizado por Avany Ferreira e Mirela Mello, também é fundamental a publicação “Arquitetura escolar paulista anos 1950 e 1960”. Igualmente importante é a dissertação de mestrado de André Takiya intitulada “Edif 60 anos de arquitetura pública”.

Centros Integrados de Atendimento à Criança (CIAC),⁷ e nos Centros Educacionais Unificado (CEU) projetados pelo EDIF.⁸ Dentre esses, é possível estabelecer paralelos mais diretos entre a produção do Convênio e os CEU(s) (ANELLI, 2014), pela escolha de implantação dos conjuntos sobre o tecido urbano fragmentado das periferias paulistanas, pelas potencialidades oferecidas pelo equipamento escolar para a cidade e seus moradores e pela capacidade de amplificação destas pelo modo que a arquitetura enfrenta o programa. Mais recentemente, o programa teve seu nome alterado para Território CEU, destacando e enfatizando o viés de atuação no tecido urbano dos projetos das unidades.

Também verificamos a aposta no programa cultural, ligado ao ensino, como potencializador da transformação urbana em outros países, como é o caso dos Parques Bibliotecas em Medellín, na Colômbia. O programa consiste na implantação dos equipamentos públicos, multifuncionais, nas periferias da cidade. No exemplo de Medellín, a ação pública sobre a cidade é mais palpável, não se encerrando na edificação do equipamento, mas efetivando mudanças urbanas em um raio considerável do Parque Biblioteca, como a reformulação do sistema de transportes, com a inclusão dos metro cables nas áreas mais íngremes; a urbanização dos trechos mais precários, melhorando as possibilidades de circulação, de acesso aos equipamentos e criando espaços de lazer e permanência; e articulando as regiões da cidade onde foram implantadas as bibliotecas.

O espaço urbano é fragmentado e diverso, produto material, social e mental de múltiplos agentes e estratégias. Nesse sentido, os equipa-

7 Os CIEPs foram projetados por Oscar Niemeyer com base em um projeto educacional de autoria do antropólogo Darcy Ribeiro, implantados no Estado do Rio de Janeiro durante os dois governos de Leonel Brizola (1983-1987 e 1991-1994). Os CIACs foram instituídos em 1991, durante o governo Collor. Projeto arquitetônico de João Filgueiras de Lima, o Lelé, também se caracterizavam pela proposta de educação em período integral.

8 Além de André Takya, os profissionais responsáveis pela idealização e realização dos CEUs, se consideram inspirados pelas propostas do Convênio Escolar, como Alexandre Delijaicov e Wanderley Ariza, na concepção e coordenação dos projetos; Luiz Fernando Pires Guilherme, diretor da Divisão Técnica de Projetos do EDIF.

mentos escolares e culturais são lugares - e também práticas - que não se restringem à uma única camada social. Especificamente as unidades do Convênio Escolar estão em bairros que hoje não são mais periferia, nem são centrais, estão em pontos intermediários. Por essas razões, os equipamentos do Convênio oferecem uma escala privilegiada de estudo, que nos permitem investigar um número superior - e com características mais abrangentes - de dinâmicas, trocas e atores que fundamentam a produção da cidade em sentido ampliado.

De fato, no caso do Convênio Escolar, a ação do equipamento sobre a cidade não é direta ou assumida explicitamente e seus resultados são pressupostos. Mas pela especificidade do programa, os edifícios desse conjunto podem ser analisados enquanto estratégia de configuração material da cidade, permitindo ao pesquisador ultrapassar a escala do edifício e tomar o espaço urbano como objeto de estudo. A construção da rede de escolas revela vínculos entre práticas sociais, configurações simbólicas - algumas, inclusive, internas ao campo profissional da arquitetura e urbanismo - e o desenho urbano, proporcionando olhar a cidade como produção material resultante de experiências plúrais, como um território fragmentado construído não pelas edificações, mas pelas disputas e representações que mesclam tempos, espaços e estruturas sociais diversas. No caso do Convênio Escolar isso se amplifica consideravelmente, pelo fato de que o programa oferecia novos e importantes equipamentos gratuitos em áreas urbanas que até então eram carentes, mas também por se tratar de um conjunto de obras que se configuraram como um marco para a história da cidade e da arquitetura moderna paulista.

Referências Bibliográficas:

ABREU, Ivanir Reis Neves. Convênio Escolar: utopia construída. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.

AL ASSAL, Marianna Ramos Boghosian. Arquitetura, Identidade Nacional e Projetos Políticos na Ditadura Vargasista. As escolas práticas de agricultura

do estado de São Paulo. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

ALBA, Lílian Bueno. 1935-1965: trinta anos de edifícios modernos em São Paulo. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

ANELLI, Renato. Centros Educacionais Unificados: arquitetura e educação em São Paulo. *Arquitextos*, nº55.02. São Paulo, Portal Vitruvius, dez. 2004. Disponível em: < <http://www.vitruvius.com.br/revistas/browse/arquitextos>>. Acesso em: 10/07/2014.

AZEVEDO, Fernando de. *Novos caminhos e novos fins: a nova política da educação no Brasil*. São Paulo: Editora Melhoramentos, 1958.

BARDI, Lina Bo. *Primeiro escolas*. *Acrópole*, São Paulo, n. 4, p.01, 1951.

CAMPOS, Candido Malta. *Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo*. São Paulo, Editora Senac, 2002.

CAMPOS, Candido Malta; GAMA, Lucia Helena; SACHETTA, Vladimir. *São Paulo: metrópole em trânsito: percursos urbanos e culturais*. São Paulo: Editora SENAC, PMSP, 2004.

DUARTE, Hélio de Queiroz. *Escolas Classe, Escola Parque*. São Paulo: FAU/USP, 1973.

_____. *O problema escolar e a arquitetura*. *Habitat*, São Paulo, n. 4, p.04-05, 1951.

_____. *As arquiteturas do Convênio Escolar*. *Habitat*, São Paulo, n. 4, p.06, 1951.

FAUSTO, Boris. *História do Brasil*. São Paulo: Edusp. 2001.

FELDMAN, Sarah. *A configuração espacial da metrópole*. in CAMPOS, Candido Malta. *São Paulo, metrópole em trânsito*. São Paulo: Editora Senac, 2004

FERRAZ, Artemis Rodrigues Fontana. *Arquitetura moderna das escolas "S" paulistas, 1952-1968: projetar para a formação do trabalhador*. Tese (doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2008.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (Orgs), *Arquitetura escolar paulista anos 1950 e 1960*. São Paulo: Fundação para o Desenvolvimento da Educação, 2006.

FICHER, Sylvia. *Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo*. São Paulo: Edusp, 2005.

LESSA, Juliane Bellot Rolemberg. *O ensino na prancheta: da arquitetura*

escolar à docência de arquitetura e urbanismo, o legado de Hélio Duarte. Dissertação (mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo/SP, 2017.

MELLO, João Manuel Cardoso de; NOVAIS, Fernando. Capitalismo tardio e sociabilidade moderna. In: SCHAWARCZ, Lília (org) História da vida privada no Brasil, v.4. São Paulo, Cia das Letras, 1998.

MEYER, Regina Maria. MetrÓpole e Urbanismo: São Paulo nos anos 50. Tese (doutorado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 1991.

MOTTA, Renata Vieira da. O Masp em exposição: mostras periódicas na Sete de Abril. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.

PICHELI, Valdir. O IDORT enquanto proposta educacional no contexto de formação da hegemonia burguesa no Brasil (1930-1944). Dissertação (mestrado) Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 1997.

ROCHA, Angela Maria; RUAS, Dalton Bertini. A constituição de um projeto tese escolar: as duas hipóteses não-construídas da escola-parque de Hélio Duarte. Arq.Urb. São Paulo, n. 15, p. 51-68, 1º semestre 2016.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. O arquiteto e a produção da cidade. São Paulo: Annablume: FAPESP, 2012.

TAKIYA, André. Edif 60 anos de arquitetura pública. Dissertação (mestrado), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

TEIXEIRA, Anísio. Educação Progressiva: uma introdução à filosofia da educação. 2ª ed. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1954.

TEIXEIRA, Anísio. Um presságio do progresso. AcrÓpole, São Paulo, n. 4, p.02, 1951.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil/ Anos 80. São Paulo, Projeto, 1988.

_____. Helio Duarte: Moderno, peregrino, educador. Arquitetura & Urbanismo, São Paulo, n.80, out./nov., 1998.

VIDOTTO, Taiana Car. A indissociável relação entre o ensino e a profissão na constituição do arquiteto e urbanista moderno no estado de São Paulo: 1948-1962. Dissertação (mestrado), Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo/Unicamp, 2014.

CONCEPÇÃO DE UM ACAMPAMENTO ESCOLAR: A PRÁXIS POPULAR MATERIALIZADA

CONCEPTION OF A SCHOOL CAMP: THE MATERIALIZED POPULAR PRAXIS

Maria Helena Paiva da Costa
Universidade São Judas Tadeus | helena.arq@hotmail.com

Licenciada em Geografia pela UFRN (2010), Formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Potiguar em Natal/RN (2016). Atualmente é aluna do mestrado da Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (São Paulo/SP) na linha de pesquisa em Gestão Urbana, onde tem estudado uma campanha educacional na cidade do Natal e seus desdobramentos em políticas de gestão urbana.

Ana Paula Koury
Universidade São Judas Tadeus | apkoury@gmail.com

Professora da Graduação (desde 2003) e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade São Judas Tadeu (desde 2008). Arquiteta e Urbanista pela Escola de Engenharia de São Carlos-USP (1991), mestre pela mesma instituição (1999). Doutora pela FAUUSP (2005). Membro do Grupo Assessor Especial da Diretoria de Relações Internacionais da CAPES (2016) e é parecerista ad hoc da Fapesp e Capes.

Resumo

Nos primeiros anos da década de 1960 o Brasil passa por uma série de experiências educacionais para resolver o problema do analfabetismo no país. A campanha de erradicação do analfabetismo De pé no chão também se aprende a ler surge nesse contexto, no ano de 1961, em Natal/RN. Neste trabalho buscamos contextualizar o conhecimento vernacular com a presença da cultura popular na campanha, em suas práticas educativas, e, principalmente, na arquitetura desenvolvida para as escolas, que foram chamadas de Acampamentos Escolares. A tipologia dos mocambos estudada pelo sociólogo Gilberto Freyre na década de 1930, nos permite traçar um paralelo com a da cultura popular materializada nos prédios escolares.

Palavras-chave: Arquitetura popular. Participação popular. Erradicação do analfabetismo.

Abstract

In the early years of the 1960s, Brazil underwent a series of educational experiences to solve the problem of illiteracy in the country. The campaign to eradicate illiteracy *De pé no chão também se aprende a ler* (Standing on the ground also learns to read) arises in this context, in the year 1961, in Natal / RN. In this work we seek to contextualize vernacular knowledge with the presence of popular culture in the campaign, in its educational practices, and especially in the architecture developed for the schools, which have been called *Acampamentos Escolares* (School Camps). The typology of the *mocambos* studied by the sociologist Gilberto Freyre in the 1930s allows us to draw a parallel with that of popular culture materialized in school buildings.

Keywords: Popular architecture. Participatory process. Eradication of illiteracy.

Introdução

Este trabalho aborda a campanha de Dé no chão também se aprende a ler, que ocorreu em Natal/ RN entre os anos de 1961 a 1964, durante a segunda gestão municipal do prefeito Djalma Maranhão. A campanha foi uma política pública para a área de educação e é um exemplo de participação ativa da população na produção do espaço e na gestão dos serviços públicos.

O interesse pela Campanha reside nas especificidades, sobretudo do seu pioneirismo em adotar na arquitetura da rede escolar um sistema construtivo baseado em técnicas populares do Nordeste brasileiro. A proposta foge aos padrões convencionais do que se entende como arquitetura escolar, entretanto o seu potencial simbólico é extremamente mobilizador da população local. Essa característica aqui valorizada, foi uma resposta à escassez de recursos do poder público municipal à época para atender a demanda da população por educação. A alfabetização era o pré-requisito de acesso à cidadania, uma vez que o voto era proibido ao analfabeto. Por outro lado, a resposta permitiu transformar o saber popular em um índice de identidade popular facilmente reconhecível na campanha, promovendo também uma identidade entre a população e o poder público local.

A política e a educação no início dos anos 60 no Brasil

O início da década de 1960 foi bastante propício à implementação da campanha de Pé no chão também se aprende a ler, um projeto de erradicação do analfabetismo e ampliação do atendimento escolar realizado em Natal-RN durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão. Nesta época também surgiram diversas experiências educativas que aliavam ensino e conscientização popular. Em nível nacional destaca-se o Movimento de Educação de Base – MEB, que foi uma parceria entre o governo federal e a CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil). Também é da mesma época a criação do Centro Popular de Cultura (CPC) pela União Nacional dos Estudantes (UNE), um projeto que previa a criação de vários centros de cultura nos quais

os artistas pudessem dialogar com a cultura popular levando assim a conscientização política da cultura acadêmica às massas. (GÓES, 2010).

No nordeste foi de grande repercussão o MCP – Movimento de Cultura Popular, que ocorreu em Pernambuco em 1961. Este movimento promovia a conscientização e alfabetização popular através dos círculos de cultura¹. No mesmo ano também aconteceram as experiências da Campanha De pé no chão também se aprende a ler – Natal/RN. No ano seguinte de 1962, em João Pessoa/PB, foi criada a Campanha de Educação Popular da Paraíba – CEPLAR, uma experiência semelhante que contou com a participação de estudantes universitários e profissionais recém-formados atuando como professores. (GADOTTI, 2014)

Estes exemplos demonstram que havia uma preocupação generalizada em vários setores da sociedade brasileira no sentido de abrir um canal de comunicação direta com as massas populares. Isto mobilizou principalmente a igreja, artistas, intelectuais, estudantes universitários e partidos políticos. No Nordeste pelo histórico da seca e pela concentração da pobreza na região foram especialmente significativas as campanhas em favor da alfabetização e conscientização das massas populares.

Neste contexto destaca-se a atuação de Paulo Freire (1921-1997) um ativo membro do Movimento de Educação de Base – MEB em Pernambuco, que assessorou diretamente o movimento da Paraíba e que mais tarde seria o protagonista de um dos mais marcantes experimentos de inclusão social, o projeto Piloto de Angicos, realizado em 1963. O projeto adquiriu grande visibilidade durante o governo de João Goulart que incorporou o método no Plano Nacional de Alfabetização (RESISTÊNCIA EM ARQUIVO, 2014).

1 Os Círculos de Cultura faziam parte de uma estratégia pedagógica, que consistiam em reuniões onde o professor assumia um papel de mediador, que juntamente com os educandos debatiam elementos de suas realidades e a partir dessas discussões se escolhiam os temas geradores – palavras utilizadas para a alfabetização.

Na década de sessenta (1963), Paulo Freire e a luta contra o analfabetismo ganharam um significado cultural e político ainda maior, como atesta a experiência piloto realizada em Angicos, cidade no sertão do Rio Grande do Norte, onde Freire conseguiu alfabetizar 300 trabalhadores, predominantemente rurais, no período de 40 horas. A estratégia adotada era transformar a cultura, o cotidiano em tema para alfabetização, definindo o que mais tarde seriam as “palavras geradoras” que caracterizam o método de Paulo Freire

A educação, como prática da liberdade, é um ato de conhecimento, uma aproximação crítica da realidade. [...] A conscientização não consiste em “estar frente à realidade” assumindo uma posição falsamente intelectual. A conscientização não pode existir fora da “práxis”, ou melhor, sem o ato ação – reflexão. Esta unidade dialética constitui, de maneira permanente, o modo de ser ou de transformar o mundo que caracteriza os homens (FREIRE, 1980, p. 25).

Mesmo que breve, a experiência de Angicos teve repercussão nacional e internacional, despertando o interesse do presidente João Goulart em implementar o seu método de alfabetização de adultos pelo Brasil. É importante lembrar que na frágil condição democrática brasileira a massa de analfabetos excluídos do processo político, só na região Nordeste, alcançava a marca de 15 milhões de pessoas, portanto era urgente transformar essa realidade.

A política em Natal: Djalma Maranhão e sua campanha popular

No final da década de 1950 a população de Natal escolhia, pela primeira vez, o seu representante municipal, que até então era indicado pelo governador do estado. O primeiro prefeito eleito de Natal foi Djalma Maranhão, pelo PTN (Partido Trabalhista Nacional), de orientação esquerdista, era um político que não se encontrava em meio às elites oligárquicas do estado, sendo um representante popular.

Segundo o pesquisador GÓES² (2010), Djalma Maranhão era con-

² Moacyr de Góes foi o Secretário de Educação durante a gestão do prefeito Djalma Maranhão (1961-1964).

siderado um prefeito das massas, pois procurava atender às reivindicações da população. Neste sentido, buscou, ainda durante a campanha eleitoral, descobrir as principais reivindicações da população. Criou os Comitês Nacionalistas pelos bairros periféricos da cidade, onde se reunia com os populares para discutir suas necessidades.

Foi durante as discussões no bairro das Rocas que se levantou a principal reivindicação da população, o acesso à educação. Então uma das principais frentes de trabalho do recém empossado prefeito foi a erradicação do analfabetismo. Era uma proposta educacional grandiosa que contou com o apoio da população.

Segundo o livreto de comunicação sobre o I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, o nome da campanha surgiu através do jornalista Expedito Silva que afirmava “que até de pé no chão se aprende a ler” (NATAL, 1963, p. 05), fazendo referência à ideia de que o acesso à educação passaria a ser para todos, não mais um privilégio de poucos. O título torna-se ainda mais sugestivo se lembrarmos que simbolicamente os sapatos eram os indicadores de ascensão social, portanto a campanha operava com os elementos simbólicos da desigualdade social.

A campanha não fazia distinção entre os alunos, quem desejasse matricular seus filhos teria livre acesso, sem a necessidade de se fazer seleção, muito menos o fardamento escolar era requisitado, ao contrário do que era usual na escola convencional.

Como já mencionado o projeto-piloto se deu no bairro das Rocas, caracterizado por ser um bairro de população de baixa renda. GÓES (2010) relatou que em uma reunião a população (entre “40 e 50 homens e mulheres”) sugeriu que se não haviam recursos financeiros, que se fizesse escolas com tetos de palha, que não precisava ter paredes, inclusive o chão podia ser de terra batida, ou seja, o que importava era a prática educacional, e não a formalidade das construções estabelecidas no modelo da escola tradicional.

Devido à falta de verba, de fato, construiu-se a escola de palha, de

chão batido e sem paredes de alvenaria, eram os chamados “Acampamentos Escolares” (Figura 1)³. Tais acampamentos foram criados para suprir a necessidade de expansão da luta contra o analfabetismo.

Os Acampamentos são mais emblemáticos imagetivamente falando, devido à sua arquitetura rústica, que materializa as ideias propostas nas reuniões do Comitê Nacionalista das Rocas com a implementação das técnicas construtivas típicas da região litorânea do Nordeste.

A práxis popular materializada

Nas discussões acerca do tema da arquitetura vernacular no Brasil, um dos primeiros projetos que vem à tona é do Cajueiro Seco, em Recife/PE, que de fato encontrou nas técnicas construtivas um espaço para implementação do conhecimento popular nas edificações.

Em sua dissertação *Reconstruindo Cajueiro Seco*, o autor SOUZA (2008, p. 03), expressa essa ideia apontando que a experiência em Cajueiro Seco é “freqüentemente considerada um paradigma nacional de participação popular e aproximação entre o moderno e o vernacular na arquitetura”. Embora ele tenha razão, é importante datar que quando Cajueiro Seco foi iniciado em 1963, a experiência de participação popular e conhecimento vernacular aplicado às práticas construtivas já havia sido posta em prática em Natal, desde 1961, com a campanha *De pé no chão também se aprende a ler*.

Em Cajueiro Seco havia a participação dos populares na construção das casas. O planejamento urbano se dava pela implementação da infraestrutura pelo governo, mas as edificações, do tipo mocambo, eram erguidas pela própria população, numa espécie de auto-gestão e aplicação de suas técnicas construtivas, como a *pau-a-pique*.

Em *De pé no chão* temos através dos métodos construtivos, a implementação do conhecimento vernacular na realização das estruturas escolares. A construção dos Acampamentos Escolares que em muito

3 Figura 1: Acampamento Escolar das Rocas. Fonte: Acervo DHNET. Disponível em <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>.

lembra as palhoças do litoral (mocambos) foi realizada com material da região e com o conhecimento construtivo vindo dos pescadores. Técnicas construtivas e as características espaciais dos acampamentos escolares

A tipologia dos Acampamentos Escolares não seguia ao padrão arquitetônico que era concebido para um prédio escolar. O primeiro acampamento, o do projeto-piloto das Rocas, era constituído por quatro galpões que mediam 30m x 8m e neles encontravam-se as salas de aulas, que eram divididas por quadros negros ou quadros de aviso sem qualquer isolamento acústico entre os espaços, ou vedação com o meio externo através de paredes. Logo a permeabilidade visual com o entorno era total, assim era o ambiente escolar onde se aplicavam as aulas. A imagem que segue (Figura 2)⁴ mostra a ambiência das salas de aula no interior de um galpão.

Sobre as salas de aula no acampamento, Góes descreve:

Os galpões destinados às salas de aula, em forma retangular, eram divididos internamente em quatro partes, através de pranchas, utilizadas como quadro-de-giz e quadro mural. Essas pranchas não atingem o teto nem o solo, nem fecham lateralmente a classe. Não existindo paredes externas, [...] e a visão espacial do recinto escolar/ meio ambiente do Acampamento era total. (GÓES, 2010. P. 89).

Em uma conversa informal com Gabriel Monte⁵, ele apontou que o piso dos acampamentos era de chão de terra batida, aterrado um pouco acima do nível do terreno, que por sua vez era arenoso. Assinalou também que no sistema construtivo dos acampamentos a sustentação do teto e vigamento era todo feito de troncos de madeira, onde os pilares de sustentação eram troncos de coqueiros, assim como a cobertura era feita das palhas de coqueiro.

A cobertura de palha era composta em duas quedas simples, em

4 Figura 2: Sala de aula no acampamento das Rocas. Fonte: Acervo DHNET. Disponível em <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>.

5 Gabriel Monte é arquiteto e urbanista em Natal e realizou um trabalho minucioso para a construção da maquete eletrônica do acampamento, através de referências bibliográficas e depoimentos de pessoas que participaram da Campanha.

alguns acampamentos a cobertura dos galpões eram fechadas com frontões também feitos em palha e o ripamento era unido por pregos. A imagem a seguir (Figura 3)⁶ trata de um croqui da implantação do acampamento das Rocas, que foi traçado com a colaboração do arquiteto Gabriel Monte. Nele estão representados a distribuição dos espaços e o Programa de Necessidades dos acampamentos, que era composto pelos galpões retangulares para as salas de aula e serviços administrativos, espaço para reuniões pedagógicas, banheiros, cozinha, horta, aviário e área de recreação para as crianças com um parque infantil.

Apesar de possuir um vasto programa, não constava um projeto arquitetônico inicial, tais ambientes foram sendo construídos a partir da necessidade do cotidiano das escolas.

O conhecimento vernacular

Nesta tipologia de construção, a do acampamento, está materializada a cultura através da arquitetura vernacular, visto que o fato da inexistência das paredes – proporcionando iluminação, circulação do ar e permeabilidade visual –, o teto ser feito de palha (Figura 4)⁷, o piso de chão batido são elementos do conhecimento popular na construção civil.

Uma passagem que ilustra bem esse conhecimento, está descrito quando GÓES, 2010 (p. 135) aponta que, os operários da prefeitura, já imbuídos nas práticas urbanas da construção, não sabiam como fazer a vira da palha, logo, foi necessário convocar os pescadores do Canto do Mangue em Natal/RN para esta atividade, uma vez que são eles os detentores do conhecimento sobre tal prática, sendo esta a cobertura encontrada nas casas dos pescadores no litoral potiguar. A técnica da “vira da palha” se não fosse feita corretamente, a água

6 Figura 3: Croqui da implantação do acampamento das Rocas. Fonte: Acervos dos Autores.

7 Figura 4: Detalhe da cobertura feita em palha de coqueiro. Fonte: Acervo DHNET. Disponível em <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>.

da chuva não escoaria, passando a água para os ambientes, logo havia um modo de realizar o trançado específico, o que era atribuído aos pesadores.

Germano relaciona a técnica empregada na construção dos acampamentos com o conhecimento popular, observando que:

Conforme se pode notar, o movimento educacional originado da reivindicação popular, expressada através dos comitês e das convenções, tinha agora a arquitetura dos seus prédios escolares sugerida e erguida a construção por operários e pescadores. E, naturalmente, era uma escola simples, com uma arquitetura que refletia as próprias condições de habitação das populações pobres da cidade. Um tal tipo de edificação não só demandava um baixo consumo de mercadorias; como também significava, sobretudo, uma autentica obra de cultura popular, usada pelos pescadores das praias nordestinas. (GERMANO, 2010. P. 119).

A arquitetura dos acampamentos baseia-se na habitação vernacular dos mocambos (Figura 5)⁸. A documentação desta arquitetura foi realizada pelo sociólogo pernambucano Gilberto Freyre, que estudou e registrou os mocambos na década de 1930 (Sobrados e Mucambos, 1936 e Mucambos do Nordeste, 1937). Os mocambos são um tipo de edificação primitiva da região litorânea do Nordeste Brasileiro, que apresenta uma influência dominante da arquitetura tribal africana. (Freyre, 1937. P. 20).

Freyre descreve os mocambos como:

[...] O mucambo no Nordeste permanece, na sua simplicidade de casa toda ou quasi toda de palha, de folha, ou de capim-assú, um typo de habitação caracteristicamente primitiva. E por sua simplicidade contrasta fortemente com a casa européa de pedra, tijolo, telha, azulejo, vidro, assoalho. (FREYRE, 1937. P. 20)

[...] No mucambo de typo mais primitivo não entra prego, mas o cipó ou a corda vegetal de modo a ser perfeito o seu primitivismo e perfeito o seu ecologismo, dado o emprego de material do lugar ou da região

8 Figura 5: Aspecto de um mucambo feito todo de palha de coqueiro. Fonte: Freyre, 1937.

e das as condições senão ideaes, boas de aeração e insolação desse typo popular de casa. (FREYRE, 1937. P.28)

Os mocambos atendiam a uma ecologia local, quando ainda não se pensava na palavra sustentabilidade, retirando do meio geográfico o tipo de material para a construção, logo a variedade era determinada pelos recursos encontrados na região, assim como as próprias características de técnica construtiva locais e vernaculares.

Nesse ponto pode-se traçar um paralelo com a mesma metodologia aplicada nos acampamentos escolares, que por sua localização, em Natal, o material utilizado na cobertura, por exemplo, era de palhas de coqueiros.

Em Cajueiro Seco havia também uma ecologia na construção, no caso das técnicas utilizadas para a construção dos mocambos eram utilizados barro e madeiras da região do Recife. O arquiteto Gil Borsoi fala do aspecto popular no desenvolvimento do plano habitacional:

Pela constatação de que estes grupos sociais não possuem conhecimento além daquele que resulta sua própria necessidade, dentro de sua realidade, do seu conhecimento artesanal e da utilização de suas próprias mãos, foi possível desenvolver o trabalho. (BORSOI, 1980 apud SOUZA 2008, p. 188).

É importante apontar que no domínio das técnicas construtivas está a relação da cultura popular com a produção do espaço, onde a população é agente de sua realidade urbana. Essa é a situação problema que ligou cultura popular, política e produção do espaço em Natal. A educação foi um caminho possível para a ampliação da sociedade democrática urbana na década se 1960.

Considerações Finais

Neste trabalho apontamos a interação entre Estado e sociedade civil em uma política pública, apresentada através da campanha de erradicação do Analfabetismo De pé no chão também se aprende a ler.

Buscamos apresentar como a sociedade pode colaborar partindo das transformações que a população realiza em seu ambiente, nas

ações cotidianas de melhoria das comunidades, o que se dá, por exemplo, em bairros onde as infraestruturas são omitidas ou não priorizadas pelo poder público, forçando assim a população a se mover em busca de uma experiência urbana mais digna, ou ainda na luta por uma educação democrática como vemos na campanha De pé no chão.

Na campanha De pé no chão a população clamava por uma educação mais democrática, o que foi acolhido por um gestor sensível ao problema e, portanto, uniram-se as forças políticas e sociais e passaram a colaborar para a realização de uma política pública de sucesso voltada à educação popular que se constituiu em um legado arquitetônico pautado na cultura popular, assim a ampliação da rede escolar realizada sob a escassez de recursos incorpora o conhecimento vernacular nas técnicas construtivas do edifício escolar

A participação popular na arquitetura que descrevemos na campanha De pé no chão e citamos em Cajueiro Seco e Gilberto Freyre com os mocambos, são exemplos legítimos para as discussões sobre o conhecimento vernacular empregado nas técnicas construtivas, onde merece destaque o pioneirismo desta prática na construção dos acampamentos em Natal/RN, na década de 1960.

Com este trabalho, acreditamos que iremos colaborar para o tema da gestão urbana em sua relação com o aspecto cultural da arquitetura e com o processo pedagógico brasileiro. Procuramos relacionar as discussões da Arquitetura e Urbanismo, mas sem perder de vista aspectos da Pedagogia, História, Política, Sociologia, Antropologia e demais áreas do conhecimento que apontam para um caminho de participação ativa da população na gestão de políticas urbanas no contexto atual.

Referências Bibliográficas

DHNET. Imagens. Natal: DHNET, 1995. <www.dhnet.org.br/educar/penochao/>. Acesso em: 14 dez. 2017.

FREIRE, Paulo. Conscientização: Teoria e prática da libertação: uma intro-

dução ao pensamento de Paulo Freire. 3 ed. Rio de Janeiro: Moraes, 1980.

FREYRE, Gilberto. Mucambos do Nordeste: algumas notas sobre o tipo de casa popular mais primitivo do Nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1937.

GADOTTI, Moacir. Alfabetizar e politizar: Angicos, 50 anos depois. Foro de Educación. Vol. 12. Nº 16. Salamanca, 2014. Disponível em: <<http://www.forodeeducacion.com/ojs/index.php/fde/article/view/298/236>>. Acesso em 25 abr. 2017.

GERMANO, José Willington. Lendo e aprendendo: a campanha de Pé no Chão. 3 ed. Natal: Palumbo, 2010.

GÓES, Moacyr de. De pé no chão também se aprende a ler: (1960 – 1964) Uma escola democrática. 3 ed. Natal: Palumbo, 2010.

RESISTÊNCIA EM ARQUIVO. Movimento de Educação Popular no contexto do pré golpe de 1964. [?]: Memória e História da Ditadura, 2014. Disponível em: <<https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/plano-nacional-de-alfabetizacao/>>. Acesso em 31 mai. 2018.

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E SAÚDE DE NATAL. Cultura popular e pé no chão. Natal: I Encontro de Alfabetização e Cultura Popular, 1963. Disponível em <http://www.dhnet.org.br/educar/penochao/relatorio_1963_campanha_pe_no_chao.pdf>. Acesso em 04 abr. 2017.

SOUZA, Diego Beja Inglez de. Reconstruindo Cajueiro Seco: Arquitetura, política social e cultura popular em Pernambuco (1960-64). 2008. 276 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. São Paulo.

A ESCOLA MODERNA ENQUANTO POTÊNCIA DO DIREITO À CIDADE: ESTUDO DE CASO DA EE CONSELHEIRO CRISPINIANO

THE MODERN SCHOOL AS A POWER OF THE RIGHT TO THE CITY: CASE STUDY OF EE CONSELHEIRO CRISPINIANO

Miranda Zamberlan Nedel | IAU USP | miranda.nedel@usp.br

Arquiteta e Urbanista (2017), atual mestranda em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo sob orientação do Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar, ambas pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Investiga a recente produção escolar em condições periféricas metropolitanas, a partir das concepções pedagógicas e arquitetônicas de políticas públicas em São Paulo e Paris.

Miguel Antonio Buzzar | IAU USP | mbuzzar@sc.usp.br

Professor Associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (São Carlos). Possui graduação em arquitetura e urbanismo (1980), mestrado (1996) e doutorado (2002) em estruturas ambientais urbana, todos pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo.

Resumo

Aborda-se o papel da arquitetura escolar na consolidação e difusão das premissas modernas em São Paulo, no quadro de afirmação das políticas públicas no ensino, que abrange o Convênio Escolar (1949), o Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE, 1959-1963), o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE, 1960-1976), a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP, 1976-1987) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE, 1987-2015). Dentre períodos da historiografia educacional pública paulista, destaca-se o PAGE enquanto momento referencial à construção escolar, cuja contribuição relaciona-se à consolidação de tal tipologia arquitetônica, sobretudo à construção da genealogia do que viria a ser denominado Escola Paulista. Para tanto, a Escola Estadual Conselheiro Crispiniano é abordada como laboratório de experimentação arquitetônica, enquanto espacialidade formativa de um caráter público, marcadamente urbano, porém interiorizado, que Vilanova Artigas aprofundará em outros projetos, assim como de um modelo de escola que visa se consolidar como equipamento público que manifesta sua potência ao direito à educação e, acima de tudo, ao Direito à Cidade. Discute-se, por meio de tal temática, a função social da arquitetura, em seus limites e potencialidades atuais, em paralelo ao aprofundamento do desmonte das políticas públicas educacionais.

Palavras-chave: Arquitetura. Educação. Urbano.

Abstract

The role of school architecture in the consolidation and diffusion of modern premises in São Paulo, in the framework of affirmation of educational public policies, which includes the School Agreement (1949), the Action Plan of the State's Government (PAGE, 1959-1963), the State School Building Fund (FECE, 1960-1976), the School Construction Company of the State of São Paulo (CONESP, 1976-1987) and the Foundation for the Development of Education (FDE, 1987-2015). Among periods of São Paulo's public educational historiography, PAGE is a reference moment to school construction, whose contribution is related to the consolidation of such architectural typology, above all to the construction of the genealogy of São Paulo Architecture School. Therefore, the public state school Conselheiro Crispiniano is approached as a laboratory of architectural experimentation, as a formative spatiality of a public character, markedly urban, but internalized, that Vilanova Artigas will deepen in other projects, as well as a school model that aims to consolidate itself as a public equipment that manifests its power to the right to education and to the Right to the City. Thereby, the social function of architecture is discussed, in its limits and current potential, in parallel to the dismantling of educational public policies.

Keywords: Architecture. Education. Urban.

A historiografia das políticas públicas de construção escolar do Estado de São Paulo

Com o objetivo de avaliar o papel da arquitetura escolar na formação dos cidadãos, desenvolveu-se um estudo historiográfico da relação entre arquitetura e educação, a partir da introdução sistemática da linguagem moderna nos projetos de equipamentos educacionais, voltado ao exame de exemplos emblemáticos da produção pública paulista, que abrangeu o Convênio Escolar (1949-59), o Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE, 1959-63), o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE, 1960-76), a Companhia de Construções Escolares do Estado de São Paulo (CONESP, 1976-87) e a Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE, 1987).

Ressalva-se, no Convênio Escolar, a influência do educador Anísio Teixeira, que manifesta de modo inequívoco a ascendência dos princípios pedagógicos na determinação da arquitetura, segundo o conceito de escola-classe e escola-parque. O período do PAGE e a atuação inicial do FECE (1960-c.70) configuram uma etapa de síntese, precedida por uma produção diversificada e pela intensa reflexão, que permitiu a revisão das posturas vigentes, em sintonia com as discussões sociais e políticas contemporâneas. Durante a fase tardia do FECE (c.1970-76) e na atuação da CONESP, a padronização dos elementos construtivos sobressai, em tese premida pelas exigências de custos e prazos, gerando considerável redução do campo das construções escolares às demandas quantitativas. A FDE acentua a sistematização dos instrumentos de gestão da rede escolar e da produção dos espaços de ensino, e a partir de 2003 adota a pré-fabricação construtiva e a incorporação da quadra coberta como pré-requisitos às construções escolares.

Dentre os períodos assinalados destaca-se o PAGE devido ao grande investimento na construção de obras públicas estaduais, em especial na área educacional, além da contratação de escritórios paulistas de arquitetura para o desenvolvimento dos projetos, mediante acordo firmado com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB).

Tal acordo propiciou grande diversidade da produção arquitetônica e a reafirmação da função social da arquitetura, conforme argumentação de Vilanova Artigas dirigida a seus colegas a respeito da importância de aproveitamento de tais encomendas públicas: “o que está em jogo é nada menos que a redefinição da função da arquitetura – finalmente ela não estaria somente a serviço de indivíduos abonados, mas estaria no seio da sociedade” (PISANI, 2013, p.49).

Deste modo, compreende-se que a pesquisa historiográfica acerca dos edifícios educacionais configura importante oportunidade de reflexão e tensionamento do papel social da arquitetura, a qual tem neste papel sua razão em ser “ela mesma uma arte com finalidade” (ARTIGAS, 1989, p.13). Papel que é definido, inclusive, por meio da concepção pedagógica por detrás destes espaços que são, em si – quer de modo previsto, quer pela apropriação dos usuários– a expressão arquitetônica de um projeto político pedagógico da instituição escolar e da formação em sentido amplo.

Dentre as propostas arquitetônicas inovadoras construídas durante o PAGE, sobressaem as que se tornaram referências para o conjunto de escolas produzidas no período, e que reiteram a ideia de que os projetos arquitetônicos propostos no Plano de Ação contribuíram amplamente para a formulação do que posteriormente veio a ser entendido como Escola Paulista – de acordo com a noção de genealogia da arquitetura no âmbito escolar, ou seja, o reconhecimento de um processo contínuo de proposição, síntese e revisão de posturas – em especial as escolas de Itanhaém e Guarulhos, de autoria de Vilanova Artigas¹, que

São caracterizadas por um volume único no qual as diferentes funções se interagem; o recreio coberto passa a ser o espaço central e dominante desses edifícios, nos quais uma das premissas mais importantes é propiciar a convivência entre seus usuários e a integração urbana do

1 Apesar das opções historiográficas privilegiarem a obra de alguns arquitetos, como Artigas, é fundamental compreender a importância do período do PAGE para a visibilização de um grande conjunto de arquitetos do cenário paulista, secundarizados pela historiografia arquitetônica (BUZZAR; CORDIDO; SIMONI, 2015).

edifício. São elementos comuns a essa linguagem as lajes de concreto impermeabilizadas sustentadas por pórticos de geometria marcante, os grandes vãos, os níveis que se interpenetram através de ambientes em pés-direitos duplos, dimensões generosas, luminosidade, bancos, circulações que ganham o caráter de estar, jardins internos e caixilhos em todo o pé-direito, cuidadosamente projetados para liberar as visuais na altura do olho do aluno. O privilégio dado ao espaço (...) é evidente nessas escolas. (FERREIRA; MELLO, 2006, p. 19).

Zein (1984) reitera a importância de tais obras como norteadoras da chamada “arquitetura paulista” dos anos 1960 e 1970, visto que “são edifícios marcadamente horizontais, extensos, com dois elementos estruturais destacados: a cobertura (grelha nervurada) e os pilares (cujas formas sempre sugerem a transição entre ela e o solo).” (ZEIN in Projeto, 1984, p. 86).

Escolas cujos projetos arquitetônicos reverberam como verdadeiros manifestos de uma concepção de educação enquanto dimensão fundamental do direito humano assim como do direito à res pública.

EE Conselheiro Crispiniano e a escola urbana pública

Quando se analisa a contribuição arquitetônica de Vilanova Artigas, sobretudo no campo de projetos para a educação, sobressai a seminal Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (Figura 1)², projetada em 1961. Porém, a análise das obras arquitetônicas educacionais realizadas por Artigas em período anterior à FAU, evidenciam um processo de estudo e experimentação arquitetônica em via de elaborar a forma e organização arquitetônica segundo um modelo de escola urbana, moderna, de marcado sentido público. Destaca-se, deste modo, a Escola Estadual Conselheiro Crispiniano (Figura 2)³, projetada em Guarulhos (1960), como repre-

2 Figura 1: A FAU e seu pátio/prça nuclear. Fonte: NEDEL, 2018. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanel/docs/nedel_seminario>.

3 Figura 2: A Escola Estadual Conselheiro Crispiniano e seu pátio/prça nuclear. Fonte: NEDEL, 2018. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanel/docs/nedel_seminario>.

sentativa de um ensaio de conjunção de pares que, não díspares, conformam uma unidade. Tensionam-se as relações entre interior e exterior, o espaço público e o espaço da coletividade, a escola e a praça. Projeta-se, portanto, uma noção de interioridade do espaço escolar que dialoga com o senso de responsabilidade de cada cidadão frente à esse espaço assumidamente público. Nesse processo experimental, observam-se tessituras comuns entre o projeto das duas escolas: os jogos de luz natural, a clareza das modulações estruturais, a conciliação entre a forma plástica e a estrutural, as operações topográficas e suas relações com os percursos, a continuidade entre interior e exterior. Mas acima de todas, ressalta-se o nó destes dois espaços de formação, tornados único: o pátio-praça.

Examina-se a escola Conselheiro Crispiniano de modo análogo à argumentação de Sophia Telles (1990) a respeito do MUBE, cuja espacialidade é desdobrada através da operação topográfica. Assim, na escola de Guarulhos, a interioridade resulta da definição de uma topografia construída, por meio da articulação entre meios níveis; das circulações fluidas e contínuas; da recriação do elemento urbano 'praça' no pátio central, em torno do qual os blocos se organizam e no qual se concebe a exposição pública em suas múltiplas possibilidades de interação social; dos elementos que amparam o cotidiano dos usuários, como os bancos que fazem a vez de guarda-corpo e reservam estares nas circulações; além da integração entre as artes, representada pelo mural de autoria de Mário Gruber.

O percurso e a experiência concreta do espaço edificado adensam a interpretação historiográfica corrente sobre a obra, por meio da vivência dos usuários atuais: a continuidade espacial multiplica os pontos de acesso ao prédio, libera as circulações de fluxos pré-definidos, permite apropriações variadas, abre-se ao exterior, enquanto reforça o sentido de interioridade, em torno do pátio central, como uma força centrípeta.

Além de constituir-se como espaço referencial para o ensino, a Conselheiro Crispiniano ensaia uma forma de produção da cidade,

em que o espaço de uso coletivo é preponderante sobre os espaços com funções determinadas e restritas, pois sob o ponto de vista político, defende-se os espaços de sociabilidade como constitutivos e formadores da vida em sociedade. Escolas que se propõem como projetos urbanos, nos quais se restitui, em espaços internos, um caráter público: político, associado à função social da arquitetura, e urbano, ao assumir a arquitetura enquanto produtora da cidade (KAMITA, 2000, p.14), por meio de uma cobertura única que encerra “um pequeno universo, a própria recriação da cidade enquanto espaço projetado e construído” (BUZZAR, 2014, p. 351), a cidade abreviada no edifício.

A escola que retrabalha o tema urbano em seu interior, parece ser igualmente um espaço que evoca a percepção pedagógica de sua forma arquitetônica, conforme vislumbrado por meio de atividade de desenho realizada com os alunos da referida escola. A compreensão das formas ritmadas, seriadas e anguladas da estrutura; as diferenciações cromáticas, a assimilação dos níveis topográficos por meio da recorrente representação das escadas e planos que se interligam expressam um alto grau de abstração, que aproxima o desenho infantil – expressão da vivência cotidiana – e os princípios neoplasticistas da obra de Artigas. A simplicidade e a clareza estrutural do edifício – marcado por planos (níveis, pilares, cobertura, esquadrias e elementos vazados) e pela diferenciação cromática dos componentes arquitetônicos – ressoam nos desenhos infantis, sintomaticamente bidimensionais, em planos ritmados e coloridos, sobrepostos, com faixas que representam níveis e elementos distintos. (Figura 3)⁴. Infere-se, portanto, se o caráter formativo imputado à arquitetura escolar se expressa, neste caso, enquanto a própria função social da arquitetura no cotidiano de seus usuários, análogo aos princípios da Estética da Recepção, de Hans Robert Jauss (1967),

4 Figura 3: Desenho de aluno do sexto ano do ensino fundamental da EE Conselheiro Crispiniano (2016). Em meio às faixas superpostas de pisos, banco e paredes, o ritmo dos pilares e das portas. Fonte: NEDEL, 2016. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanedel/docs/nedel_seminario>.

ao associar a função social da criação literária com a experiência de vida, porém, neste caso, a teoria é transposta a outro “texto”: as artes do espaço. Correlacionado à sétima tese de Jauss (1994), que aborda a função social da criação literária segundo a relação entre literatura e vida, considera-se que a arquitetura tem em sua manifestação na vida cotidiana uma faceta de sua função social: “A função social somente se manifesta na plenitude de suas possibilidades quando a experiência literária do leitor adentra o horizonte de expectativas de sua vida prática”. (JAUSS, 1994, p. 50).

Pressupõem-se, portanto, que tal referencial de escola pública moderna e urbana, que se constrói em seu caráter pedagógico arquitetônico, também carrega a potencialidade de um sentido pedagógico urbano, ao ensaiar em seu interior uma forma urbana voltada aos espaços de convívio e formação (Figura 4)⁵.

O direito à educação e o Direito à Cidade

Evidencia-se que a educação é influenciada por muitos aspectos do espaço físico e por outros que excedem o ambiente escolar: a adequação geral a um contexto maior, vinculado à prática pedagógica e à vivência social, e à própria relação com a cidade e ao contexto social da época. Portanto, em sintonia com a concepção educacional de Platão associada ao termo *pantakou* (“o todo educante”), presume-se que a arquitetura enquanto forma de organização do espaço físico contribui para a formação dos alunos, pois “(...) quem realmente educa é um ambiente geral, uma Paideia, um clima cultural complexo que envolve, num mesmo processo educativo, alunos, professores, administradores da escola e população.” (NOSELLA, 2002, p.13). Em síntese, considera-se que “a grande importância do edifício escolar reside no fato de (...) disseminar (...) uma nova forma de se apropriar da cidade, (...) uma nova espacialidade, uma referência urbana”. (MELLO, 2012, p. 21).

5 Figura 4: O pátio da EE Conselheiro Crispiniano: expressão do diálogo entre a escola e a cidade e da necessária relação entre o direito à educação e o direito à cidade. Fonte: NEDEL, 2016. Disponível em: <https://issuu.com/mirandanedel/docs/nedel_seminario>.

Isso significa que se todo edifício escolar participa da formação, o que importa verificar é como ele participa e pode contribuir, e esta é a chave da leitura da EE Conselheiro Crispiniano e sua importância para a Escola Paulista. O espaço escolar como espaço de criatividade é articulado como espaço público, como espaço urbano, no limite como cidade. Assim, o sentido da contribuição, que pode ser mais ou menos absorvido, dependendo do conjunto de vetores culturais, sociais e políticos é o do reconhecimento e potencialização da vida pública ativa.

Porém, os períodos que se sucederam ao PAGE parecem demonstrar a ruptura com um projeto de escola pautada na generosidade dos espaços arquitetônicos, na valorização do convívio e dos espaços de aprendizagem afora a sala de aula além da relação do espaço escolar com a cidade, o que se compreende ser fruto deste mesmo “todo educante” que no campo social- e portanto também político e econômico- sofreu modificações.

Compreende-se, destarte, que o processo de inflexões e desmontes das políticas públicas educacionais advêm em desacordo com o espaço físico arquitetônico, pensado como produto e produtor de uma escola moderna urbana que se desenvolve enquanto potencialidade de equipamento público de manifestação do Direito à Cidade, segundo a definição lefebvriana de direito de criação e fruição plena do espaço urbano e social:

Trata-se da necessidade de uma atividade criadora, de obra (e não apenas de produtos e de bens materiais consumíveis), necessidades de informação, de simbolismo, de imaginário, de atividades lúdicas. (...) As necessidades urbanas específicas não seriam necessidades de lugares qualificados, lugares de simultaneidade e de encontros, lugares onde a troca não seria tomada pelo valor de troca, pelo comércio e pelo lucro? (LEFEBVRE, 2011, p. 105-106)

Dado o exposto, mais do que equipamento, problematiza-se a escola pública como lugar possível à manifestação do direito

à cidade, desde que assumida enquanto espaço aberto às necessidades individuais e comunitárias de atividade criadora e de atividades culturais, sociais e lúdicas, especialmente no cotidiano “(...) dos suburbanos, das pessoas que moram nos guetos residenciais (...) e nas proliferações perdidas longe dos centros dessas cidades”⁶ (LEFEBVRE, 2011, p. 118), concepção que tem sido atacada gradualmente.

Frente o embaralhamento de atores, territórios e interesses, alguns outros momentos das discussões educacionais recentes no Brasil revelam indícios de processos maiores, que as extrapolam, como por exemplo o Plano de Reorganização Escolar proposto pelo governo Alckmin (2015) e o Projeto de Contrato de Impacto Social-CIS (2017). Se a crítica e a discussão a respeito dos programas escolares, das dificuldades das escolas públicas, e dos malogros das políticas públicas educacionais (FRANCO, 2015) são debates correntes entre pedagogos, arquitetos, sociólogos, políticos e outros, as manifestações discentes de 2015 frente à proposta de reorganização citada acima, despertaram a atenção, ao focalizar a massa estudantil, os reais usuários dos espaços escolares, cidadãos os quais se espera formar por meio da instrução ensinada e da educação vivenciada nestes espaços:

Estudantes de escolas públicas que são sempre lembrados como aqueles que possuem as piores condições de ensino, uma geração reconhecida como sem conteúdo ou perspectiva, demonstraram que têm o que dizer, que as mudanças são visíveis, os tempos mudaram e com ele as diferentes formas de lidar com questões sociais que se mantêm muito presentes e urgentes. (...) Estão fortalecidos, conecta-

6 Maricato (2013) reitera a desigualdade territorial do direito à cidade, por meio da conceituação deste: “O direito à cidade é um conceito francês que diz que seus moradores devem ter o direito à cidade enquanto festa urbana, ou seja, a cidade que expressa diversidade e que utiliza seus espaços mais valorizados para oferecer lazer, cultura e serviços à população. Acontece que a ocupação desse chamado espaço urbano é alvo de uma eterna luta de classes dentro das cidades. Historicamente, as populações menos favorecidas ocupam as periferias das cidades, onde o direito à cidade é mais negligenciado, pois falta, na maior parte das vezes, infraestrutura e urbanização.” (MARIATTO, 2013).

dos, romperam barreiras e possuem uma pauta de reivindicações, na qual a revogação da reorganização escolar se tornou apenas o começo da produção de um comum. (BERTELLI, FELTRAN, 2017, p.228).

A Escola Estadual Conselheiro Crispiniano também se construiu, sintomaticamente, como espaço de ocupação, enunciando questionamentos que avançam em uma discussão de direito à cidade “entre os muros da escola”⁷, para a qual compreendeu-se que, ao menos neste caso, o espaço arquitetônico exerceu importante relevância

Desmontes e resistências

A resistência, reconhecimento e luta pela preservação de tão importante patrimônio arquitetônico e urbano, constituído pelo vasto e exemplar conjunto de escolas modernas paulistas, acompanha, necessariamente, a reflexão a respeito das políticas recentes de construções escolares, em suas limitações e desafios, assim como em aspectos que as atravessam. Destaca-se o fulcral “nó da terra” (MARICATO, 2008) enquanto compreensão da escassez de terra urbana para a construção das escolas resultantes da política da FDE, por exemplo. Soma-se a isso a necessidade de analisar criticamente as definições e regulamentações técnico-construtivas fixadas pela FDE, as quais julga-se que de certo modo enrijecem as possibilidades espaciais e atrelam-nas às questões de demandas, equacionamentos de espaços mínimos e custos, secundarizando espaços de convívio e de formação mais livre.

Ressalta-se, contudo, que a análise das políticas educacionais públicas do estado de São Paulo e de suas decorrentes construções escolares, agrega dimensões, condicionantes e determinantes, que ultrapassam em muito a discussão arquitetônica e urbanística, visto que são, acima de tudo, decisões de rol político

7 Referência ao filme homônimo (originalmente em francês: “Entre les murs” de 2008), no qual a problemática “extramuros” do contexto sócio urbano de escolas dos subúrbios parisienses, é retratada através do enfoque da sala de aula como espaço de disputa social.

econômico de marcada influência social. Depreende-se, entretanto, a potencialidade do estudo historiográfico da arquitetura escolar em tornar visíveis as modificações arquitetônicas e de distribuição territorial urbana das escolas no decorrer das políticas públicas de construções escolares. De modo paralelo, possibilita a visibilização dos indícios de desmonte de um projeto educacional público.

Assim, as escolas modernas do PAGE e, particularmente, aquelas que como a Conselheiro Crispiniano foram laboratórios de formulação do que viria a ser a Escola Paulista, nos relembram uma concepção de educação e de edifício escolar enquanto espaço de formação cidadã por excelência, e instruem a análise crítica a respeito de um amplo e gradual processo de privatização⁸ da rede pública escolar do estado de São Paulo.

Referências Bibliográficas:

ARTIGAS, Vilanova. A função social do arquiteto. São Paulo: Nobel, 1989.

BERTELLI, Giordano Barbin; FELTRAN, Gabriel (Orgs). Vozes à Margem: periferias, estética e política. São Carlos: EdUFSCar, 2017.

BUZZAR, Miguel Antonio. João Batista Vilanova Artigas. Elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967. São Paulo: Editora Unesp; Editora Senac São Paulo, 2014.

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros; SIMONI, Lucia Noemia. A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto-Page - (1959/1963). Revista arq.urb USJT, São Paulo, nº. 14, 2015.p. 157-170.

ENTRE OS MUROS DA ESCOLA (Entre les murs). Direção: Laurent Cantet. França: 2008.

FERREIRA, Avany de Francisco; MELLO, Mirela Geiger de (Org.). Arquitetura escolar paulista: anos 1950 e 1960. São Paulo, FDE, 2006.

8 O qual é compreendido a partir das associações entre uma concepção escolar empresarial neoliberal e planos de aprofundamento e implementação de experiências de privatização das políticas públicas educacionais estaduais, em especial como demonstrou-se por meio das tentativas do Plano de Reorganização Escolar, de 2015, (o qual foi adiado devido às Ocupações Secundaristas decorrentes) e o recente Projeto de Contrato de Impacto Social-CIS, de 2017 (também revogado até segunda ordem).

FRANCO, Maria Sylvia Carvalho. Malogros educacionais. *Jornal O Estado de São Paulo*. São Paulo, 5 abr. 2015.

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

JAUSS, Hans Robert. *A história da literatura como provocação à teoria literária*. São Paulo: Ática, 1994.

LEFEBVRE, Henri. *O direito à cidade*. Tradução: Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2011.

MARICATO, Ermínia. *O direito à cidade depende da democratização do uso e a ocupação do solo*. Entrevista à Rede Mobilizadores COEP, em 16/12/2013. Disponível: <<https://erminiamaricato.net/2014/04/08/o-direito-a-cidade-depender-da-democratizacao-do-uso-e-a-ocupacao-do-solo/>>. Acesso em: out. 2017.

MARICATO, Ermínia. *O nó da terra*. *Revista Piauí*. Edição 21, junho 2008. Disponível em: <<https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-no-da-terra/>>. Acesso em: jun. 2018.

MELLO, Mirela G. de. *Arquitetura escolar pública paulista. Fundo Estadual de Construções Escolares - FECE: 1966-1976*. Dissertação Mestrado FAUUSP, São Paulo, 2012.

NOSELLA, Paolo. *Ao leitor*. In: BUFFA, Ester; PINTO, Gelson de Almeida. *Arquitetura e educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos Grupos Escolares Paulistas, 1893-1971*. São Carlos / Brasília: EdUFSCar / INEP, 2002.

PISANI, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha: obra completa*. São Paulo, Gustavo Gili, 2013.

TELLES, Sophia. *Museu da Escultura*. *AU. Arquitetura e Urbanismo*, São Paulo, n. 32, p. 44-51, out.-nov. 1990.

ZEIN, Ruth Verde. *A Obra do Arquiteto*. *Projeto*, nº 66, p. 79-91, agosto 1984.

DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR PAULISTA. CASO DE ESTUDO: ESCOLA ANTONIO ADOLFO LOBBE EM SÃO CARLOS (1961)

MODERN ARCHITECTURE DIFUSION IN THE COUNTRYSIDE OF SÃO PAULO.
CASE STUDY: ANTONIO ADOLFO LOBBE SCHOOL (1961)

Rachel Bergantin | IAUUSP | rachel.bergantin@usp.br

Arquiteta e Urbanista formada pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos da Universidade de São Paulo. Desenvolveu duas Pesquisas Científicas no Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos. Mestranda em Arquitetura e Urbanismo pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP) na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo.

Miguel Antonio Buzzar | IAUUSP | mbuzzar@sc.usp.br

Professor Associado do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (São Carlos). Possui graduação em arquitetura e urbanismo pela FAUUSP (1980), mestrado em estruturas ambientais urbanas pela FAUUSP (1996) e doutorado em estruturas ambientais urbanas pela FAUUSP (2002). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História da Arquitetura e Urbanismo.

Paulo Yassuhide Fujioka | IAUUSP | pfujioka@sc.usp.br

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (1985), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (1996) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP (2004). É professor doutor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do IAU-USP desde 2005. Atua principalmente na pesquisa sobre a arquitetura organicista de Frank Lloyd Wright e vínculos com a Arquitetura Moderno Brasil e Japão

Resumo

O Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE) foi uma ação desenvolvimentista aplicada durante a gestão do Governador Carvalho Pinto (1959-1963) em São Paulo, alinhava-se com os processos desenvolvimentistas em curso naquele período, que teve como marco na esfera federal o Plano de Metas do governo Juscelino Kubitschek. Ambicionava criar infraestrutura e novos equipamentos públicos para o desenvolvimento da capital e do interior do estado. Os interesses principais do PAGE estavam voltados às necessidades sociais, políticas e econômicas do Estado. O conjunto de equipamentos públicos construído neste período provocou uma grande difusão da arquitetura moderna no interior de São Paulo, na medida em que o governo estadual, até aquele momento implantava equipamentos com extração arquitetônica basicamente eclética e neocolonial. O objetivo deste trabalho é discutir e analisar os preceitos da Arquitetura Moderna implantada pelo PAGE no Estado de São Paulo, tendo como objeto específico a Escola Antonio Adolfo Lobbe, projetada pelo arquiteto Kurt Hollander em 1961. Partindo dessa obra, investigará possíveis interlocuções entre este segmento da arquitetura moderna no interior de São Paulo e as concepções do arquiteto Richard Neutra, publicadas em livros, artigos e apresentadas aos arquitetos brasileiros em suas viagens à América Latina.

Palavras-chave: Educação. Plano de Ação. Richard Neutra.

Abstract

The Action Plan of the State's Government was a developmental action that happened during administration of Governor Carvalho Pinto (1959-1963) in São Paulo, it was aligned with developmental processes in that time, which was marked by Juscelino Kubitschek's Federal Government Goal Plan. Its goal was to provide infrastructure and create new public's equipments to the state's capital and countryside's development. PAGE's main objectives were connected to the social, political and economic needs of the State. The construction of this public equipment's group on that moment resulted in a process of modern architecture diffusion to the countryside of São Paulo, to the extent that the state government, until then, had installed equipment with eclectic and neocolonial architectural extraction. The objective of this work is to discuss and analyze the precepts of Modern Architecture on the State of São Paulo, implanted by the Action Plan (PAGE) through Antônio Adolfo Lobbe School's project, designed by architect Kurt Hollander in 1961. Starting from this project, the work will investigate possible interlocutions between this segment of modern architecture in the countryside of São Paulo and the architect Richard Neutra's conceptions, published in books, articles and presented to Brazilian architects during trips to Latin America.

Keywords: Education. Action Plan. Richard Neutra.

Introdução

Os primeiros grupos escolares paulistas surgiram entre 1890-1920, através de imponentes edifícios neoclássicos, construídos nos primeiros tempos do regime republicano. O espaço escolar passou a exigir uma nova organização quando as escolas primárias começaram a se organizar em classes sequenciais. Este processo ocorreu em vários países europeus e nos Estados Unidos, onde foi escrito o manual *School Architecture* (1849) por Henry Barnard sobre a nova concepção do edifício escolar, a arquitetura concebida com a participação de seus educadores. (BUFFA; PINTO, 2002). Elementos deste manual estiveram frequentemente presentes na construção dos primeiros Grupos Escolares no Estado de São Paulo.

A Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas tiveram seus reflexos na arquitetura escolar. Introduz-se a Escola Nova após a publicação do Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova por intelectuais como Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e Cecília Meireles, que defendiam a universalização da escola pública, laica e gratuita. Defendiam a “necessidade de se colocar a criança como o centro do processo de ensino-aprendizagem e, mais ainda, educá-la para viver num mundo em constante transformação” (BUFFA. 2002. p.65).

O vínculo entre o Estado, seus governantes e a Arquitetura Moderna começou a ser desenhado no governo de Getúlio Vargas (1882-1954), com a construção da sede do Ministério de Educação e Saúde, com projeto de equipe liderada por Lúcio Costa (1936-45) e com a contribuição de Le Corbusier; culminando com as obras do Conjunto Arquitetônico da Pampulha, projeto de Oscar Niemeyer em Belo Horizonte (1942-44). Após o fim do Estado Novo, o vínculo entre Estado e Arquitetura Moderna seria reforçado de forma indelével pela construção da nova capital federal (1956-60), empreendida pelo Presidente Juscelino Kubitschek (1956-61).

A arquitetura moderna esteve associada ao ideário nacional-desenvolvimentista daquele período e os edifícios públicos foram de gran-

de importância para este momento. Suas diretrizes voltavam-se às necessidades daquele contexto e sua execução visava, quer garantir a promoção de seus governantes, quer expressar no plano cultural a modernização perseguida.

Paralelo à valorização da arquitetura moderna brasileira daquele período, Carvalho Pinto exerceu sua gestão no governo do Estado de São Paulo de 1959 a 1963, e ainda que pouco conhecida, teve um papel fundamental na difusão da arquitetura moderna, sobretudo, no interior do estado através da implantação de edifícios públicos projetados durante o Plano de Ação (PAGE). Grandes projetos como o da FAU USP, de Artigas, o Fórum de Itapira, de Joaquim Guedes, o Fórum de Amparo, de Oswald Bratke, o Fórum de Avaré, de Paulo Mendes da Rocha, o Hospital do Servidor Público de Jorge Wilhelm, dentre outros, foram projetados, construídos, ou iniciados durante o Plano¹.

O Plano de Ação

Carvalho Pinto propunha associar melhorias na qualidade de vida da população da capital e do interior com a implantação, ou ampliação, da rede de serviços públicos e da infraestrutura material, visando impulsionar o desenvolvimento do Estado de São Paulo. Atuava através de aperfeiçoamentos e novos projetos voltados à educação, saúde pública, justiça, saneamento, previdência, habitação, energia, transporte, agricultura e ao setor industrial.

Tal plano desenvolveu-se em uma situação política marcada pela inflação, pela aceleração de movimentos sociais, inúmeras greves e pela disparidade industrial entre o interior e a cidade. A procura por vagas escolares se ampliava cada vez mais e a escolaridade se tornava um fator de seleção no mercado de trabalho. Para a execução do Plano de Ação, foram criados fundos financeiros semelhantes ao BNDES, em termos estaduais, voltados a setores específicos, dentre eles o Fundo Estadual de Construções Escolares (FECE) e estabe-

¹ A FAU USP foi projetada em 1961, teve sua obra iniciada em 1966 e foi inaugurada em 1969.

leceu como meta proporcionar o acesso ao ensino primário (hoje, fundamental) a todas as crianças em idade escolar.

O principal financiador do PAGE foi o IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), artifício financeiro já utilizado no governo anterior de Jânio Quadros. Através de um convênio com o Departamento estadual do IAB, o FECE, em conjunto com o IPESP, custeavam estas obras, contratando uma ampla gama de escritórios particulares de arquitetura para a elaboração dos projetos e a ampliação da rede de prédios escolares em São Paulo.

O grupo de pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil², fez um levantamento inicial de mais de 1000 obras produzidas pelo Plano de Ação e através de desenhos e inúmeras visitas in loco selecionou 160 como relevantes para identificação da pluralidade e expressividade da arquitetura moderna proporcionada pelo PAGE.

Nos anos 1930, a Secretaria de Educação e Saúde criou uma Comissão Permanente que atuou em colaboração ao DOP – Departamento de Obras Públicas – para a criação, com profissionais de diversas áreas, de um “programa” para construção escolar, com preocupações higiênicas, sanitárias e maior liberdade no projeto arquitetônico, predominantemente racionalista e sem ornamentação. A sua concepção diferenciava-se da arquitetura moderna que vinha sendo desenvolvida em São Paulo e, sobretudo, no Rio de Janeiro e o seu reconhecimento como obra moderna, ainda hoje, aguarda uma análise mais aprofundada. Segundo José Maria da Silva Neves (1896-1978), engenheiro-arquiteto responsável por inúmeros desses projetos:

Não podemos admitir hoje uma arquitetura que não seja racional, pois, a escola deve aproveitar de todo o conforto das construções modernas, de todas as conquistas da ciência no sentido de realizar a perfeição sob o ponto de vista da higiene pedagógica [...]

Fazer arquitetura moderna não significa copiar o último figurino de Moscou ou de Paris. A arquitetura racional exige o emprego de materiais da

2 ArtArqBr - Arte e Arquitetura, Brasil. Grupo de Pesquisa do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos, orientado pelo Prof. Dr. Miguel Antonio Buzzar.

região, atendendo às condições de clima, usos, costumes etc. Obedecendo a esses princípios básicos, criaremos um estilo original para cada povo. (apud SEGAWA, 1999, p. 67)³

A arquitetura moderna passou a ser empregada na arquitetura escolar em São Paulo a partir da implementação do Convênio Escolar (1949-1954), iniciativa da Prefeitura Municipal que previa a construção de edificações e sua doação ao Estado. A equipe do Convênio dirigida por Helio Duarte, foi responsável pela elaboração de 52 projetos escolares modernos, que previam a abertura do espaço escolar para os bairros, como Anísio Teixeira, com quem Duarte trabalhara na Bahia, preconizava. Assim, a escola se transforma em um equipamento para a comunidade como um todo, além de agregar elementos próprios da arquitetura moderna, como a utilização de brises para controlar a incidência solar no interior do edifício, formas geométricas simples e o concreto.

Os projetos do Plano de Ação introduziram a linguagem moderna sobre o modelo até então vigente no DOP, que em muitos casos remetia ao ecletismo e ao neocolonial, por vezes replicando projetos padrão em diferentes situações urbanas, com a justificativa de que o procedimento seria o mais adequado para construções mais rápidas e custos menores. As obras escolares do “programa” anteriormente citado, chegaram a construir alguns exemplares nessa linha moderna, mas não consolidou um procedimento que viria a alterar o conjunto dos projetos do próprio DOP. Não conheceram uma continuidade, e não foram estendidas para outros equipamentos públicos. Eram desenvolvidos sem levar em consideração o seu entorno, fazendo alterações dimensionais, quando necessário, modificando suas fachadas.

Na década de 1950 a arquitetura moderna brasileira já havia se consolidado no país e conquistado prestígio no âmbito internacional. A linguagem moderna alcançava uma gradativa aceitação de várias camadas da população urbana, principalmente nos grandes centros como São Paulo. A resultante deste processo de aceitação foi uma

3 NEVES, José Maria da Silva. Secretaria. São Paulo, 1936. p.63-65.

pluralidade que favoreceu a diferenciação da produção arquitetônica paulista de outras obras modernas.

O PAGE e sua conceituação

Como pode ser observado na Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, a justificativa para o Plano se apoiava na correção entre as disparidades entre a capital e o interior do Estado e resultou em uma reestruturação do território estadual como um todo. Suas ações estavam voltadas ao desenvolvimento, entretanto são ressaltadas pelo governo como ações sociais.

(...) Ao elaborar o Plano de Ação quis fazer dele também o instrumento da elevação das condições de vida das populações interioranas – relegadas até há poucos anos ao abandono – precisamente pelo fato de reconhecer, como já declarei, as disparidades de que se assinala no progresso de São Paulo pelo gigantismo das áreas metropolitanas em confronto com o atraso do campo.(...)

A verdade é que, desprovido, em outros tempos de quase todos os recursos, o interior do Estado se transformou rapidamente graças às obras do Plano de Ação(...)

(...) energia, ferrovia, rodovias, aeroportos, navegação; obras públicas são os empreendimentos relacionados com a instalação dos estabelecimentos de ensino, de hospitais, de instituições penais, de casas de detenção, de unidades sanitárias, de casas de lavoura, de armazéns de abastecimento de água e com os serviços de esgoto. Mas além disso, prevê o Plano de Ação investimentos destinados ao equipamento das unidades construtivas à concessão de subvenções a instituições de assistência social e outros. (...)

O Plano de Ação é assim, (...) um instrumento de humanização social do nosso Estado. (apud BUZZAR, 2015, p. 43-44)⁴

O Plano de Ação desenvolvido por Carvalho Pinto, filiado ao Partido

4 “Mensagem apresentada pelo Governador Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1961.”

Democrata Cristão, esteve baseado na economia humanista do padre belga Louis Joseph Lebret, políticas semelhantes a do Estado de Bem Estar Social. Um primeiro episódio da influência sobre ativistas católicos ocorreu através da SAGMACS – Sociedade para Análise Gráfica e Mecanografia Aplicada aos Complexos Sociais – criada no Brasil em 1947 com sede em São Paulo e que se propunha a estudar o desenvolvimento econômico municipal e regional, associada às condições de vida de seus habitantes.

O tom presente nas ações e nos discursos do Plano de Ação destaca a influência do pensamento de Lebret, para seu desenvolvimento, como pode ser observado na fala de Francisco Whitaker de Oliveira:

[...] na minha geração de JUC, que eu era da Juventude Universitária Católica, ele (Lebret) trouxe uma grande provocação, que estava no livro que ele tinha escrito nos anos 50, chamado “Renovar o exame de consciência” [...]. E tinha todo um método de fazer exame de consciência e, nesse exame, ele colocava que o pecado mais duro era o pecado da omissão diante da miséria e da opressão. Era uma colocação muito provocadora, que nos pegou [...] (apud BUZZAR, 2015, p.47)⁵.

Novas problematizações sobre a finalidade do edifício, sua relação com o usuário, as necessidades do entorno e o uso de novas tecnologias entram em pauta. Buscavam associar novas questões de sociabilidade a ambientes propícios a atividades coletivas, pressupunha-se o convívio público, o espaço como ambiente de formação social, a circulação e a troca de informações como elementos norteadores para a construção do edifício.

Richard Neutra e o Brasil

No âmbito da arquitetura internacional, havia um grande intercâmbio cultural entre países através de revistas, livros, e intercâmbios. Muitos arquitetos internacionais viajaram para o Brasil, dentre eles, Richard Neutra em 1945, assim como muitos brasileiros viajaram para conhecer o que se produzia no exterior.

5 Francisco Whitaker de Oliveira em entrevista ao Grupo de pesquisa: ArtArqBr do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos.

Richard Neutra (1892-1970) viajou pela América Latina encarregado pela Divisão de Cooperação Cultural do Departamento de Estado norte-americano, para uma viagem de reconhecimento onde visitou o Equador, Peru, Bolívia, Argentina, Uruguai e o Brasil. O objetivo era um intercâmbio cultural entre os arquitetos e autoridades locais, auxiliando-os em questões urbanísticas de forma colaborativa, apresentando a arquitetura praticada nos Estados Unidos e compreendendo as propostas arquitetônicas destes países. Ao final da viagem, deveria entregar ao governo um relatório reportando o que encontrou em cada país.

Neutra estabeleceu relações com arquitetos brasileiros que o ajudaram na publicação somente no Brasil do livro bilingue *Arquitetura Social em Países de Clima Quente* em 1948. Dessa viagem também resultaram dois artigos, publicados na revista *Progressive Architecture*, que destacam o intercâmbio cultural resultante de suas viagens e o destaque dado ao Brasil internacionalmente.

Em maio de 1946 publica o artigo *Observations on Latin America*, em que fala sobre suas viagens pela América Latina para o Departamento de Estado dos Estados Unidos e seus estudos sobre escolas, hospitais e habitações para regiões urbanas e rurais. Publica croquis e observações pessoais sobre lugares que visitou, como Havana, Lima, Rio de Janeiro e Macchu-Picchu. Sobre o Brasil, fala sobre algumas pequenas cidades do interior do Brasil, a “metropolitanização”, o combate à dependência internacional e o uso de materiais e equipamentos construtivos locais.

Em outubro de 1946 publica o artigo *Sun Control Devices*, no qual discutirá o controle da incidência solar no interior dos edifícios em projetos da América do Sul, exemplificando soluções e a execução em diferentes materiais. Cita diversos arquitetos latino-americanos, dentre eles Kneese de Mello, Oscar Niemeyer, Rino Levi e Warchavchik. Insere no artigo imagens sobre a arquitetura e técnicas construtivas presentes no livro *Arquitetura Social* (1948) e também exemplos de projetos estudados durante as viagens, muitos deles brasileiros:

Edifício Esther, Edifício da Associação Brasileira de Imprensa, Catedral de Pampulha e Edifício Leonidas Moreira.

Tanto neste artigo quanto no livro *Arquitetura Social*, Neutra deixa clara a aproximação que enxerga entre o clima da Califórnia com os países tropicais, muito mais do que em relação aos países do norte dos Estados Unidos e Europeus.

Durante as minhas viagens e durante os meus períodos de trabalho em países da América Latina, pude verificar as afinidades existentes entre estes e a Califórnia, o que não acontece com outras regiões do norte dos Estados Unidos. Urge modificar o conceito largamente difundido, e ao meu ver errôneo, de que a fria Europa e a fria América do Norte devem servir de exemplo para todos os empreendimentos em planejamento. Eis uma mentalidade colonial, que não tem mais razão de ser nos dias atuais. (NEUTRA, 1948, p.40).

O livro *Arquitetura Social* fala sobre a necessidade de analisar o entorno de cada lugar para adequar da melhor forma possível as edificações às suas condições climáticas, destaca técnicas modulares e à pré-fabricação que conduzem os projetos à consolidação de edificações mais econômicas e com manutenções simplificadas.

O livro apresenta uma série de diretrizes propostas pelo arquiteto para a escola Corona em 1935 na Califórnia, como uma espécie de manual arquitetônico. Gregory Warchavchik (1896-1972), na sua introdução, afirma que a importância da obra não se restringe à beleza, mas no destaque dado à coletividade e ao local onde a obra se insere, com obras de saúde e educação voltadas para o benefício da sociedade.

Nas escolas, vincula as atividades desenvolvidas em sala de aula ao ambiente natural, conformando salas-pátios alinhadas. Era um projeto que tinha como perspectiva a alteração do modo como o aprendizado deveria ocorrer, com procedimentos pedagógicos mais informais e uma necessidade constante de trocas de ar, luminosidade, visibilidade que garantiam a relação entre o interior e o exterior da edificação, onde o pátio apresentava-se como uma extensão da

sala de aula.

Os espaços ao ar livre e as salas-pátio deviam possibilitar atividades que ultrapassassem o campo pedagógico, que fora do horário letivo se voltassem a cursos, oficinas, dança, arte culinária: “Servindo durante o dia como escola primária, à noite se transformaria em centro de atividades cultura e social para adultos, com a mais ampla participação da comunidade inteira” (NEUTRA, 1948, p.52). Neutra também sugere a inserção de centros de saúde nos centros escolares, de dimensões modestas, sempre que as condições permitirem.

A recepção positiva da presença norte-americana no Brasil não pode ser generalizada aos arquitetos brasileiros, mas teve sua importância pontual e que se reflete em diversos projetos arquitetônicos brasileiros. Richard Neutra veio ao Brasil para discutir a arquitetura de um país no qual ele era apenas um visitante. Houveram reações negativas que estavam, inclusive, relacionadas à consolidação de uma arquitetura moderna brasileira, contra esse Programa do Departamento de Estado norte-americano, visto como uma interferência a formação de uma cultura, no caso arquitetônica, brasileira.

Escola Antônio Adolfo Lobbe, São Carlos

A Escola Antônio Adolfo Lobbe foi projetada em 1961, durante o Plano de Ação e inaugurada no governo seguinte, de Adhemar Barros. Foi projetada pelo arquiteto Kurt Hollander, formado pela FAU Mackenzie em 1954.

A escola, em seu projeto original, era formada por um eixo central, que se destaca por possuir pátios menores para cada sala de aula, assim como nos projetos de Richard Neutra, que criam espaços mais restritos para cada turma escolar e promovem o ambiente externo como uma continuação da sala de aula.

Enquanto Neutra alinha lateralmente todas as salas-pátio (Figura 1)⁶, Hollander se difere ao intercalar salas e pátios, criando um corredor

6 Representação da planta original da Escola Corona de Richard Neutra. Desenho do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

central pontualmente iluminado, sem a possibilidade de qualquer integração, mesmo que visual entre os pátios. Estes, por sua vez, dissolvem a ideia de um bloco único em suas elevações, sendo possível verificar as descontinuidades das salas (Figura 2)⁷. Possibilitam o trabalho ao ar livre, mas por serem pátios impermeabilizados, o contato com a natureza se enfraquece. Enquanto Richard Neutra separa estes pátios dos outros espaços escolares com vegetação, Hollander insere muros de cobogós.

As salas de aula possuem ventilação cruzada, com paredes de esquadrias e janelas em tira dispostas paralelamente. As esquadrias basculantes conectam a sala ao patio interno e dão maior fluidez visual entre o interior e o exterior da edificação.

Muito foi alterado em relação aos espaços livres e o paisagismo externo. Reformas posteriores criaram mais salas de aulas, sala de informática, quadra, refeitório e salas administrativas (Figura 3)⁸. A escola, que no projeto original gerava pequenas praças voltadas à comunidade a partir de recuos do edifício no lote, atualmente está totalmente murada. Conseqüentemente, como o projeto original já possuía portões e cobogós que delimitavam os antigos limites da escola, com os novos muros, estes espaços hoje se fecham tanto para a comunidade local quanto para os próprios alunos.

Pode-se comparar o projeto original (Figura 4)⁹ e o projeto atual (Figura 5)¹⁰ e compreender as diretrizes de projeto desenhadas pelo arquiteto e os resultados provenientes das reformas que deram novas funções aos espaços originais. Todas as alterações respondem

7 Representação da planta original da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Desenho disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

8 Representação da planta atual da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Desenho disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

9 Maquete digital do projeto original da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

10 Maquete digital do projeto atual da Escola Antonio Adolfo Lobbe de Kurt Hollander. Disponível no Acervo do Grupo de Pesquisa ArtArqBr – Arte e Arquitetura, Brasil, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo de São Carlos (IAU-USP).

às necessidades atuais, não exigidas no momento de construção do projeto. A falta de espaços para que fossem inseridas no interior do edifício acabou colaborando para as grandes alterações no projeto original.

Considerações Finais

Algumas ações são constantes na maior parte dos projetos, muitos são originalmente equipamentos públicos integrados a espaços livres que visam o adentrar da cidade no projeto, passíveis de serem utilizados por toda a comunidade inclusive aos finais de semana.

A arquitetura desenvolvida durante o Plano de Ação representou um momento de experimentações, respondeu à carência de equipamentos públicos, às necessidades sociais consequentes da expansão urbana e à falta de vagas nas escolas, diretamente ligadas ao desenvolvimento industrial.

Os projetos não tinham as plantas fixas e projetos tipo. Muitas vezes a contratação se dava diretamente com escritórios particulares, envolvendo muitos arquitetos que até hoje não foram estudados. O resultado foi uma pluralidade de obras arquitetônicas e de concepções, como as de Hollander, que podem enriquecer ainda mais o patrimônio propiciado pela arquitetura moderna brasileira.

A organização espacial escolar é, em sua maioria, setorizada em blocos, de acordo com as atividades desempenhadas no edifício e todo o arranjo espacial é amarrado pelo pátio coberto. O pátio é um dos elementos mais recorrentes nos projetos e vai além de apenas um espaço de lazer, questões de sociabilidade, convívio público, ambientes democráticos, de formação social, presentes também no livro *Arquitetura Social*, entram em questão nos discursos destes edifícios públicos. Se a influência do arquiteto austríaco no Brasil consta como inferência, a congruência das temáticas abordadas entre os arquitetos das duas nacionalidades é inegável.

Referências Bibliográficas:

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Sobre escolas.... Acrópole. São Paulo, n.377, p.12, set.1970.

BUFFA, Ester. Arquitetura e Educação: organização do espaço e propostas pedagógicas dos grupos escolares paulistas, 1893 – 1971. São Carlos: Brasília: EdUFSCar, INEP, 2002, 174p.

Buzzar, Miguel Antônio(org.). Relatório Final FAPESP Difusão da Arquitetura Moderna no Brasil – O patrimônio arquitetônico criado pelo Plano de Ação do Governo Carvalho Pinto (1959-1963). São Carlos: IAU-USP, 2015, mimeo.

CORRÊA, Avany de Francisco; CORRÊA, Maria Elizabeth P.; MELLO, Mirela Geiger de. Arquitetura Escolar Paulista:Restauração. São Paulo: FDE,1998.

NEUTRA, Richard. Arquitetura social em países de clima quente. Gerth Todtmann. São Paulo, 1948.

_____. Observations on Latin America. Progressive Architecture. Maio,1946. p.88-91.

_____. Sun Control Devices. Progressive Architecture. Outubro,1946. p.67-72.

PINTO, Carvalho. Plano de Ação do Governo 1959 - 1963. Administração Estadual e Desenvolvimento Econômico-Social. Imprensa Oficial do Estado. São Paulo:1959.

_____. Mensagem apresentada pelo Governador Carlos Alberto A. de Carvalho Pinto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo em 14 de março de 1961. São Paulo: Imprensa Oficial, Vol 2.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp.1999.

02 MESA DE DEBATE

MODOS DE ANALISAR A CIDADE: REGISTRO E ANÁLISE PROJETUAL E PATRIMONIAL

Moderadora: Mirthes Baffi

ARQUITETURA MODERNA E FOTOGRAFIA: VELANDO E REVELANDO A FAU-USP DE VILANOVA ARTIGAS

(Arthur Simon Zanella | Eduardo Luisi Paixão Silva Campolon)

EDUARDO KNEESE DE MELLO: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO ICONOGRÁFICA

(Elisa Horta | Ademir Pereira dos Santos)

UM PANORAMA DA ARQUITETURA MODERNA NATALENSE: O CASO DOS EDIFÍCIOS VERTICAIS (ANOS 1960 E 1970)

(Maria Heloísa Alves de Oliveira | Edja Trigueiro)

A PARTE E O TODO NA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

(Rodrigo Queiroz)

ARQUITETURA MODERNA E FOTOGRAFIA: VELANDO E REVELANDO A FAU-USP DE VILANOVA ARTIGAS

MODERN ARCHITECTURE AND PHOTOGRAPHY: COVERING AND UNCOVERING THE FAU-USP OF VILANOVA ARTIGAS

Arthur Simon Zanella
Universidade Presbiteriana Mackenzie | arthsz@hotmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2016). Mestrando no PPGAU/UPM. Fez estágio docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem interesse em temas referentes à Arquitetura, Imagem e Narrativas Audiovisuais.

Eduardo Luisi Paixão Silva Campolongo | Universidade Presbiteriana Mackenzie | eduardocampolongo@hotmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2016). Mestrando no PPGAU/UPM. Fez estágio docente na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Tem interesse em temas referentes à Arquitetura e Fabricação Digital.

Resumo

Diante de uma crescente presença da imagem e da fotografia como meio fundamental de transmissão de ideias e conhecimento na sociedade contemporânea, o presente artigo busca uma possibilidade de análise de projeto arquitetônico por meio da produção e análise fotográfica de uma obra. O movimento moderno, por sua tendência formal fotogênica (VIEIRA, 2012) será o escopo deste estudo, tomando como objeto o edifício da FAU-USP, que viabilizará - assim que analisado - correlações com outras obras do arquiteto Vilanova Artigas. A estratégia principal é produzir e analisar graficamente cada fotografia de um conjunto que seja coeso e demonstre em sua totalidade um trajeto apto a abranger a edificação em sua plenitude. Desta maneira podem-se evidenciar características marcantes de Artigas que ressoam pela própria FAU-USP e outras de suas criações, que são distinguíveis pela análise fotográfica e apontam para intenções de projeto e compreensões de mundo do arquiteto.

Palavras-chave: Modernismo. Brutalismo. Arte.

Abstract

Before an immense presence of image and photography as a fundamental means of transmitting ideas and knowledge in contemporary society, this article seeks a possibility of analyzing architectural design through the production and photographic analysis of a work. The modern movement, by its formal photogenic tendency (VIEIRA, 2012) will be the scope of this study, taking as object the FAU-USP building, which will make feasible - as analyzed - correlations with other works by the architect Vilanova Artigas. The main strategy is to produce and graphically analyze each photograph of a set that is cohesive and demonstrates its intent to achieve a full building span. In this way, it is possible to highlight the striking characteristics of Artigas that resonate with the FAU-USP itself and others of his creations, which are distinguishable by the photographic analysis and point to the architect's design intentions and world understandings.

Keywords: Modernism. Brutalism. Art.

Introdução

Seja por meio de desenhos, ou no caso a fotografia, a imagem serve de instrumento fundamental da arquitetura, tanto em sua fase projetual a fim de transmitir ideias e diretrizes para a construção material, quanto em sua fase construída, na qual será possível a realização de análises e reflexões com distâncias geográficas e temporais variadas do objeto arquitetônico em si. Fato que pode ser tomado como corriqueiro, mas que impacta as ressonâncias que a arquitetura pode sofrer ao redor do globo durante milênios.

A tendência social contemporânea que Juhani Pallasmaa (2001, p. 10) denomina “hegemonia da visão”, não pode ser desconsiderada ao se analisar qualquer forma de representação da realidade, incluindo a arquitetura, ao notar que “a fotografia vai modelando seus receptores. Estes reconhecem nela forças ocultas inefáveis, vivenciam concretamente o efeito de tais forças e agem ritualmente para propiciar tais forças”. (FLUSSER, 2002, p. 58).

O ato de “gravar” uma visão - que, indiscutivelmente, é o principal sentido humano de percepção da arquitetura - de um espaço construído por meio de uma imagem, mesmo durante o período da “história”, segundo Vilém Flusser (2002), quando o predomínio era da escrita, aponta para uma necessidade intrínseca de representação fidedigna do objeto. Embora seja possível dizer que tenham existido tendências a uma clareza e imparcialidade na representação arquitetônica, pelo menos quando voltadas aos profissionais relacionados a este campo, é inviável qualquer representação produzida por um sujeito direta ou indiretamente que não se contamine pelo próprio sujeito.

Com o advento da fotografia, uma primeira abordagem suscitaria a impressão de que a representação da arquitetura poderia finalmente contar com o meio necessário para a neutralização da subjetividade do sujeito-produtor do conteúdo. Entretanto, a única mudança provinda dessa invenção é a sutileza dessa carga pessoal do fotógrafo em relação ao produto final. Mais adiante serão abordadas algumas

técnicas de produção fotográfica que já foram até catalogadas e referenciadas como conhecimento consolidado sobre como capturar uma visão do mundo que se adequa a alguma mensagem implícita que esteja sendo buscada.

Quando a produção e reprodução da fotografia ficam, então, cada vez mais acessíveis a todas as pessoas, logicamente a arquitetura vai se revelando progressivamente nesse acervo exponencial de “tecnoimagens” disponíveis na internet e que incluem o espaço construído como protagonista ou coadjuvante das fotos, muito embora isso não seja argumento definitivo para definir o que seja uma “fotografia de arquitetura”.

Como afirma César Vieira, “não é por ter uma edificação, ou uma parcela de ambiente alterado pelo homem que se pode afirmar que se trata de uma fotografia de arquitetura, [...] a intenção do registro é que define a sua aplicação” (2012, p. 233). Muitas fotos históricas que foram tiradas sem a intenção de ser uma “fotografia de arquitetura” a priori contêm informações relevantes sobre arquitetura, enquanto que fotos proposta como pertencendo a uma categoria “de arquitetura” oferecem pouquíssima informação arquitetônica, predominando uma linguagem artística.

Portanto, trabalhar com alguma definição de “fotografia de arquitetura” é oportuno para o presente estudo, visto que dentre essas bilhões de imagens compartilhadas mundialmente pela web, somente uma parcela tem o intuito de ser uma “fotografia de arquitetura” e destas somente outra parcela consegue. Como a finalidade deste estudo é demonstrar a viabilidade de análise e representação de ideias e intenções arquitetônicas por meio da fotografia, busca-se uma compreensão das características necessárias para que a arquitetura de fato seja substancial no processo. Com isso em mente será adotada a definição do próprio Vieira (2012) de que:

Quando se propõe a fotografia como meio de representação da arquitetura pode-se usar o pré-requisito de oferecer alguma informação, a mais precisa possível do ente arquitetônico, como determinante para

que uma fotografia seja classificada como uma fotografia de arquitetura (VIEIRA, 2012, p. 234).

Há uma diferença entre a análise de fotografias já produzidas e a produção de imagens para análises futuras, que será o caso. Por isso torna-se ainda mais preeminente a compreensão conceitual de “fotografia de arquitetura”, visto que não será base apenas para uma seleção dentre um rol imagético, mas também para a abordagem do objeto arquitetônico enquanto percepção espacial e estratégias para capturar determinados fatores que apontem raciocínios mais complexos e recorrentes.

O caso da FAU-USP

O edifício da FAU-USP, projetado por João Vilanova Artigas e Carlos Cascaldi desde 1961 e com sua construção finalizada em 1969 na Cidade Universitária, localizada na zona oeste da cidade de São Paulo foi alvo de inúmeros ensaios fotográficos com objetivos diversos. Retratar a arquitetura moderna brasileira, retratar uma arquitetura dita brutalista, um suposta “escola paulista”, ou simplesmente retratar o arquiteto Vilanova Artigas são alguns exemplos de aproximações dessas fotos.

Muito embora este estudo pretenda iluminar raciocínios projetuais do arquiteto Vilanova Artigas, (que foi isolado de Cascaldi neste caso por haver comparações com outras obras arquitetônicas em que não houve participação do segundo) não se aproxima de abordagens ilustrativas em relação ao sujeito arquiteto, como é facilmente encontrado no caso do edifício da FAU-USP, que se torna um ícone ou representação pessoal.

Além de demonstrar in loco tão claramente elementos de partido projetual que Artigas expõe não apenas na FAU-USP, mas em outras obras de sua autoria, pode-se supor que parte da notoriedade atribuída a esta edificação seria devido à sua fotogenia, ou seja, as condições disponibilizadas pelo projeto arquitetônico para que o próprio possa ser registrado bidimensionalmente de maneira clara e aprazi-

vel. Essa fotogenia acarretaria uma disseminação facilitada por esta sociedade contemporânea iconofágica e que, inclusive, já se atentou a este fato a ponto de produzir objetos arquitetônicos que visem essa dimensão imagética, como ilustra Fernando Fuão (2001):

Hoje, se louva determinadas arquiteturas só porque são mais fotogênicas que outras. E, inacreditavelmente, em alguns grandes escritórios internacionais, arquitetos e fotógrafos já estão trabalhando juntos desde a concepção do projeto até a sua realização, para que o produto final tenha uma aparência fotogênica. Se, por acaso, o projeto não sair em simbiose, caberá ao fotógrafo com seus truques mágicos, ilusionísticos, elaborar a fotossíntese para glorificar o trabalho do arquiteto. Sua função é praticamente, embelezar, maquiagem, folhar a ouro o edifício, ainda mesmo que este tenha o desplante de não possuir nenhuma virtude arquitetônica e mal consiga parar em pé. (FUÃO, 2001, p. 2).

Tratando-se da edificação em questão, que em aspectos formais muito se assemelha a outras obras de arquitetos que de alguma maneira se aproximam aos preceitos da arquitetura moderna, é visível uma constância de elementos que favorecem demandas fotográficas essenciais como a distância, luz e ordenamento, como são levantados por Vieira (2012) ao afirmar que:

(...) os objetos arquitetônicos cuja forma origina-se em paralelepípedos com ângulos retos e que estejam situados em terrenos amplos que permitam o deslocamento ao seu redor, oferecem as melhores condições para se produzirem 'boas fotos' e ser de fácil compreensão pelas formas tradicionais de desenho técnico. (VIEIRA, 2012, p. 291).

A presença de tais elementos com certeza viabiliza e favorece uma análise como essa, porém não se trata de um estudo que busque apenas comprovar a fotogenia da edificação. Também não se trata de exaltar a obra por completo ao capturar os enquadramentos que mais a favoreçam, nem de tentar esgotar as possibilidades de composições fotográficas internas e externas.

Levando em conta o acúmulo de registros fotográficos da FAU-USP, favorecido por sua fotogenia e pelos diversos escopos possíveis de

se analisar o objeto arquitetônico, a abordagem deste trabalho será a de despir-se de atribuições de cunho social ou histórico para deter-se em características notadas como ressoadas na produção de Vilanova Artigas e que de alguma forma criem uma interface entre a percepção tridimensional do espaço e sua representação bidimensional.

Por essa razão o título do artigo faz referência ao ato da revelação fotográfica, tão característico a esta tecnologia, muito embora hoje muito mais raro. A partir deste ato de revelar, de expor algo até então velado, será discutido um aspecto similar que se repete em algumas obras de Artigas e que pode demonstrar uma ideia mais profunda do arquiteto em relação à concepção dos espaços. O que se busca, então, seriam pistas de uma intenção arquitetônica que incorpora a relação visual do usuário com a obra, na qual os percursos disponibilizados proporcionam perspectivas que simultaneamente velem e revelem elementos da edificação.

Evidenciar um fenômeno como esse seria facilmente replicável para muitas edificações caso fosse metodologicamente baseado em uma única fotografia bem selecionada. Portanto a estratégia selecionada foi a de compor um conjunto de fotografias analisadas separadamente, mas que formem um todo coeso e que demonstre a constância e substancialidade do fenômeno para a arquitetura em questão.

A fim de criar esse conjunto de imagens que seja identificável principalmente pelas pessoas que conhecem a obra arquitetônica através de sua presença física, não somente por meios secundários, imaginou-se um conjunto imagético que é estruturado a partir de um percurso, como seria feito pelo próprio corpo de um usuário daquela arquitetura. Um grupo de fotografias que transpareça a partir de sua sequência um trajeto que permita uma representação próxima à totalidade da edificação.

Trajeto sendo, inclusive, uma das premissas do próprio Artigas, como indica Rafael Perrone ao relatar um diálogo com o arquiteto em que ele “desenhou a promenade e os percursos visuais idealizados para que se explorasse o interior” e apontou como “o programa, assim dis-

tribuído, articularia os espaços pelo trajeto, propondo amplos visuais de leitura ao circular pelo edifício” (PERRONE, 2016, p. 171).

(Figura 1)¹

Logo, uma abordagem de leitura espacial oportuna a ser trazida seria a de Gordon Cullen quando este se refere a um conjunto desse cunho como uma “ligação [que] deve ser tomada como mais um aspecto da arte do relacionamento a colocar ao serviço da imaginação humana, com vista a fazer da unidade um todo coerente e dramático” (CULLEN, 2008, p. 11). Tal dramaticidade, que é buscada em cada fotografia deste estudo, seria proveniente de uma composição imagética que expresse algum sentimento inerente à presença física em determinado ponto espacial, compreendendo que:

A visão tem o poder de invocar as nossas reminiscências e experiências, com todo o seu corolário de emoções, fato do qual se pode tirar proveito para criar situações de fruição extremamente intensas. [...] O meio-ambiente suscita reações emocionais – dependentes ou não da nossa vontade (CULLEN, 2008, p.10).

Célebre por seu método sequencial para analisar a cidade sob o ponto de vista do pedestre, Cullen afirma que “a paisagem urbana surge na maioria das vezes como uma sucessão de surpresas ou revelações súbitas. É o que se entende por visão serial” (CULLEN, 2008, P. 11). Aplicar esse raciocínio a uma edificação em específico pode até parecer arriscado, porém a FAU-USP oferece indícios claros de sua proposta de arquitetura que estende conceitos urbanos para dentro de si, seja de forma mais indireta, por meio das relações entre as pessoas que ali frequentam, ou de forma direta como a inserção de materiais e elementos tipicamente urbanos como o mosaico português e as antigas luminárias similares a de postes.

Estratégias fotográficas

Combinando, então, as ideias de capturar visões da edificação por

1 Figura 1. Percurso proposto para análise fotográfica do edifício. Fonte: Elaboração própria.

meio da fotografia e alinhá-las em um conjunto que expresse um trajeto pela arquitetura, torna-se possível demonstrar com clareza algumas intenções de Artigas. No que se refere a cada fotografia tirada, apesar de a própria arquitetura induzir a seleção de determinadas visões, existem algumas estratégias que podem ser adotadas a priori. A escolha pela fotografia em preto e branco é um exemplo. Ao salientar que “tais fotografias mostram o verdadeiro significado dos símbolos fotográficos: o universo dos conceitos”, Flusser (2002, p. 39) toca em um ponto relevante. E, portanto, foi adotado o preto e branco pelo fato de a ausência falta de cores proporcionar ao sujeito leitor uma compreensão mais aberta, deixando que sua imaginação em relação à foto possa transitar espontaneamente. Além disso, a supressão das cores salienta outras noções como as de volume, texturas, cheios e vazios. E, mais adiante, poderiam ser adicionadas cores extras para auxiliar na montagem de gráficos sobrepostos à fotografia.

Quanto aos pontos de vista selecionados, houve diversos momentos em que a busca pela dramaticidade da visão impulsionou a captura de fotografias em ângulos inusitados que dificilmente seriam enquadrados por um andar natural pelo trajeto. No entanto, a fim de gerar outra convergência para o conjunto de imagens, foi estabelecido um padrão de altura ao nível dos olhos que foi mantido graças a utilização de um tripé. Tendo em mente que:

(...) na determinação do ângulo de tomada, ou seja, na posição que o olho/sujeito ocupa em relação ao objeto fotografado. Esse ponto privilegiado do espaço que define os valores na cena é decorrência lógica da construção perspectiva, já que esta é por natureza uma topografia organizada em função do ponto de vista do sujeito da representação, tal como ele está cristalizado no olho fixo e único da objetiva (MACHADO, 1984, p. 102).

Assim como Le Corbusier (1959, p. 164) afirmou que “o homem vê a criação arquitetônica com seus olhos, que estão a um metro e setenta centímetros do solo”, a escolha por ângulos oculares, mesmo que em direções diversas invoca a presença corpórea em movimento.

As composições ainda que restringidas pela altura podem ser infinitamente direcionadas e objetivando “fotografias de arquitetura” é necessário compreender que:

Tanto a fotografia quanto a arquitetura têm regras compositivas. Quando se busca registrar fotograficamente determinadas regras compositivas do ente arquitetônico, estes atributos devem ser salientados pelas estratégias compositivas utilizadas na elaboração do registro, sob pena de se obter uma fotografia interessante, mas que desfaz a composição arquitetônica do seu referente. É necessário que haja um cuidado maior e um entendimento do que o objeto arquitetônico oferece de composição arquitetônica e, se o objetivo do registro é ‘capturar’ este jogo compositivo, buscar arranjos que permitam a sua leitura na imagem fotográfica resultante (VIEIRA, 2012. p. 209).

Análise gráfica do edifício da FAU-USP

Decididas as estratégias fotográficas e tendo seus produtos selecionados em mãos, já seria possível uma análise do conjunto por si só. Porém, buscou-se uma forma clara de evidenciar para os pesquisadores e posteriormente comunicar aos leitores quais eram as características que se realçavam e se repetiam na obra de Artigas.

Conhecendo o edifício da FAU-USP, mesmo que apenas por imagens, percebe-se que a tendência da arquitetura moderna, mundialmente conhecida sua pela simplicidade formal e pregnância visual, não deixa de se fazer presente no projeto em questão. Mas uma visita pode revelar uma complexidade visual e de percursos que foge à obviedade do que seria uma abordagem absoluta em relação à simplicidade.

Para apontar essa complexidade e como os trajetos proporcionados pelo projeto de Artigas permitem visões entrecortadas que simultaneamente revelam a existência de algumas áreas da edificação e velam sua plenitude, foram selecionados três pontos de partida que foram percebidos como reiteração nas obras de Artigas: 1). pontos de fuga que direcionam a visão de usuário a um ponto específico da

obra; 2). molduras interrompidas, nas quais há uma ortogonalidade que emoldura uma determinada visão, porém não a capta por completo; 3). Meias-alturas, artifício recorrente na obra do arquiteto pela qual se constroem paredes que não alcançam seu plano perpendicular.

Para expor claramente esses três pontos de partida para que fossem facilmente comparáveis em seu conjunto, que reflete um percurso pela obra, seria necessário um método gráfico que dispensasse um extenso enunciado textual e não suprimisse as fotografias em si, meio pelo qual as ideias seriam demonstradas desde o início.

Concluiu-se que o método seria o de sobreposição de um diagrama com um grau de transparência que permitisse a visão simultânea das fotos correspondentes. Com as fotografias em preto e branco foi possível, então, criar uma camada em cores diversas que representassem cada aspecto a ser analisado. Para melhor visualização foi escolhida uma cor para cada aspecto a ser analisado: vermelho para as linhas dos pontos de fuga; amarelo para as molduras interrompidas; e azul para as meias-alturas.

(Figura 2)².

(Figura 3)³.

Articulando as imagens geradas ao percurso realizado, foram criadas quatorze cenas, onde se destacam: o trajeto percorrido, a posição do observador, a fotografia, a decomposição da forma e a sobreposição do gráfico e da imagem.

Nas fotos foram buscadas duas ou mais linhas provenientes de elementos arquitetônicos como lajes ou paredes, por exemplo, que guiam a visão para um determinado ponto da composição. A partir do encontro dessas linhas se dá a compreensão de que existem diversos momentos no percurso da obra em que a visão do usuário é

2 Figura 2. Gráfico com exemplo de posicionamento de câmera e sobreposição de diagrama. Fonte: Elaboração própria.

3 Figura 3. Gráfico geral da análise da sequência fotográfica realizada na FAU-USP. Fonte: Elaboração própria.

atraída para algum “ponto de fuga”.

Por vezes esses “pontos de fuga” são reforçados pela repetição de elementos como pilares em um mesmo eixo (cenas 4 e 5) ou a continuidade de elementos como paredes independentemente da construção circundante (cenas 12 e 13). E no caso da FAU-USP, devido aos outros dois pontos (molduras interrompidas e meias-alturas), a indução angular dos “pontos de fuga” gera uma percepção da edificação como um todo, graças a sua permeabilidade visual.

Dando continuidade às comparações fotográficas, quando uma foto é revelada – ou impressa – a intenção de um fotógrafo fica clara, principalmente, pelo enquadramento que este selecionou para um objeto a ser capturado. O enquadramento pode ser iterado por uma moldura presente no próprio cenário fotografado, como um elemento que envolva o foco a ser direcionado e anule de alguma maneira o restante.

Procurou-se, então, um paralelo arquitetônico que pudesse ser traçado para a FAU-USP e, de fato, por meio das fotografias tornou-se viável a apresentação de situações em que a própria edificação favorece ângulos que são emoldurados pela sua materialidade. Porém, a peculiaridade que corrobora com a ambivalência em torno da revelação da arquitetura ao longo de seus percursos é justamente a interrupção dessas molduras.

Andar pelas rampas, escadas e corredores da FAU-USP permite que áreas do projeto sejam reveladas enquanto outros são velados com auxílio de elementos arquitetônicos que fogem à obviedade, como nas cenas 8 e 9.

O último aspecto analisado foi o das meias-alturas, instrumento utilizado pelo arquiteto para estabelecer uma separação física entre os ambientes, sem deixar que exista uma relação entre eles. Os planos verticais que não alcançam seus correspondentes ortogonais produzem tensão quando isso se dá na extremidade inferior, como na cena 11 ou a produzem uma sensação de amplitude, como nas cenas 6 e 14.

(Figura 4)⁴.

Considerações finais

O método desenvolvido para análise do edifício FAU-USP, a partir dos pontos de fuga, perspectivas interrompidas e meias alturas revelam características presentes na obra arquitetônica de Vilanova Artigas, e, portanto, podendo ser aplicada à interpretação de sua obra e não necessariamente à obra de outros arquitetos do mesmo período.

Tendo em vista essa investigação comparativa foram levantados alguns projetos do arquiteto a fim de estabelecer relações entre suas obras e apontar como essas escolhas projetuais não estão isoladas ao objeto em questão. Para tanto, selecionaram-se os projetos da rodoviária de Jaú, no interior de São Paulo, feito em 1973; e o Ginásio de Guarulhos, na região metropolitana da capital paulista, também projetado com Cascaldi em 1960.

(Figura 5)⁵.

Os pontos que foram destacados em relação à obra de Artigas são tão marcantes que somente os gráficos em que foram vetorizados são suficientes, em muitos casos, para adivinhar qual visão da obra está sendo enquadrada e de onde.

Com o conjunto de imagens e gráficos da FAU-USP, juntamente com a mesma análise sendo aplicada aos projetos da Rodoviária de Jaú e Ginásio de Guarulhos, pode-se concluir que a fotografia revela como as perspectivas visuais dos usuários durante seus percursos nas obras de Vilanova Artigas eram um dos guias de raciocínio projetual do arquiteto que buscava trazer a infinidade visual de sua obra como uma correspondência à própria natureza humana, que não se restringe à sua racionalidade.

4 Figura 4. Relações entre o ensaio fotográfico e os gráficos propostos. Fonte: Elaboração própria.

5 Figura 5. Gráfico comparativo de fotografias da rodoviária de Jaú e ginásio de Guarulhos. Fonte: Elaboração própria.

Referências Bibliográficas:

- CULLEN, Gordon. Paisagem Urbana. Lisboa: Edições 70, 2008.
- FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta. São Paulo: RelumeDumará, 2002.
- FUÃO, Fernando Freitas. Canyons: avenida Borges de Medeiros e o Itaimbezinho. Porto Alegre: UFRGS, 2001.
- LE CORBUSIER. Towards a new architecture. Londres: Architecture Press, 1959.
- MACHADO, Arlindo. A ilusão especular: introdução à fotografia. São Paulo: Editora Brasiliense, 1984.
- PALLASMAA, Juhani. Os olhos da pele: a arquitetura e os sentidos. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- PERRONE, Rafael Antonio Cunha. Artigas: espaços de formação. In: BARROSSI, Antonio Carlos. O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016.
- VIEIRA, César Bastos de Mattos. A fotografia na percepção da arquitetura. Tese de Doutorado, Universidade federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de arquitetura. Porto Alegre: 2012.

ACERVO EDUARDO KNEESE DE MELLO: GESTÃO E ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO ICONOGRÁFICA

COLLECTION EDUARDO KNEESE DE MELLO: MANAGEMENT AND ORGANIZATION OF THE ICONOGRAPHIC SECTION

Elisa Horta
Belas Artes de São Paulo | elisa.horta@hotmail.com

Graduada em Arquitetura e Urbanismo, pela Belas Artes de São Paulo, 2016. Participante da inventariação do acervo de Eduardo Kneese de Mello, integrado à biblioteca Luciano Octávio F. Gomes Cardim e do processamento do acervo de Sérgio Rossetti e Aracy Amaral, ambos sob guarda do Arquivo do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo – IEB USP.

Ademir Pereira dos Santos
Belas Artes de São Paulo | dmi@hotmail.com

Arquiteto pela Universidade Estadual de Londrina (1986) e professor dos cursos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e da Universidade de Taubaté. Integra o Núcleo Docomomo SP/Vale do Paraíba desde sua criação em 1997. Coordenador do GPPTC - Grupo de Pesquisa Paisagem Território e Cultura.

Resumo

Realizado no ano de 2015, o presente trabalho pauta-se no relato do processo de organização e catalogação primária da seção iconográfica do acervo Eduardo Kneese de Mello (1906 – 1994), atualmente integrado a biblioteca da Belas Artes de São Paulo. O fundo produzido em vida pelo arquiteto, recuperou força com sua proficuidade anunciada como fonte de pesquisa, no ano de 2016, estimulando o início de diferentes manejos. Após a elucidação acerca da trajetória institucional deste material, demonstra-se aqui uma produção orientada por inquietações dispares aos trabalhos anteriores, objetivadas pela correlação da porção mais significativa do acervo, os slides, com as demais espécies documentais que compõem o conjunto do acervo. Demonstra-se a metodologia empregada no tratamento, diagnóstico e a estruturação do catálogo, assim como a sua importância como base informacional; através do qual, constituiu-se um panorama visual e quantitativo com o auxílio e gerenciamento de tabelas descritivas, gráficos percentuais de diferentes análises e a elaboração de mapas com roteiros ilustrativos que proporcionaram a exatidão geográfica de seu conhecimento e dos testemunhos históricos. A especulação das camadas existentes possibilitou o início da confirmação de informações publicadas sobre o arquiteto e mais uma complementação de sua biografia, com o conhecimento total de suas viagens.

Palavras-chave: Diapositivo. História da Arquitetura Brasileira. Acervo.

Abstract

Accomplished at year 2015, this research focuses on the report of the process of organization and primary cataloguing of the iconographical section Eduardo Kneese de Mello's (1906-1994) collection, currently integrated into the library of Fine Arts of São Paulo. The architect's work restrengthened in 2006 as it's source of research, stimulating the beginning of different handlings. After the elucidation on the institutional path of this matter, oriented to the previous work elaborated, motivated by the coexisting relations between the most significant part of the composition - the slides - and the whole least known documentary species and pieces, that make up the complete collection. It is shown the methodology applied in the treatment, diagnosis and the structuring of the catalogue, as it's importance as informational basis; atwarth which, a visual and quantitative outlook was built with the support and management of descriptive charts, percentual graphics of different analysis and the elaboration of maps with illustrated scripts that made the geographical accuracy of his knowledge and the historical testimony. The speculation of the existent layers made the beginning of the published information confirmation about the architect possible and a further complementarity of his biography, with complete knowledge about his travels.

Keywords: Organization slide. Brazilian Architecture History. Collection.

Introdução

Iniciado em abril de 2015, o presente tratamento ateve-se a uma metodologia organizacional baseada nos fundamentos de que acervos constituídos ao longo da trajetória de um indivíduo, abarcando tanto aspectos profissionais quanto pessoais, podem atuar como testemunha de fatos e aspirações que entrelaçados contribuem para a preservação e difusão de suas memórias. Para tanto, devem receber um tratamento organizacional pautado em uma metodologia que considere também as especificidades de seu titular.

Portanto, a metodologia criada ateve-se a substancializar a preservação da organicidade característica do acervo e a produzir um instrumento de pesquisa. Tal como a conservação de seus constituintes. Ainda como finalidade, espera-se que este estudo possibilite um planejamento de adequação das infraestruturas necessárias à sua manutenção e acondicionamento. A contagem dos slides, outra atividade realizada, se demonstrará na produção de gráficos percentuais e quantitativos.

Mesmo contendo grandes e importantes testemunhos da História da Arquitetura Brasileira e Mundial do século XX, o acervo de Kneese de Mello vem recebendo pouco incentivo e importância em relação a sua organização e acesso público. Seu reconhecimento é de extrema diminuta, principalmente quando aferido a seus contemporâneos, como exemplo de Vilanova Artigas, Rino Levi, Oswaldo Bratke, entre outros.

Sobrepujando o arranjo geral, tivera-se como intento a elaboração de cronologias acerca da vida tanto profissional, quanto pessoal do arquiteto, de modo a proporcionar uma melhor interpretação e complementação biográfica, quando necessária. Outra investigação coube a espacialização em mapas das andanças realizadas, através da identificação da localização original dos temas fotografados, assim como suas datas de execução. Todas as análises contam com a complementação e comparação dos fatos materializados com os presentes documentos e cartas de agradecimentos no domínio da

biblioteca. Assim como os slides, os assuntos confirmados nos documentos e cartas, serão catalogados e arquivados igualmente no banco de dados da pesquisa.

De um modo geral, buscou-se respeitar às características dos agrupamentos e das sequências elaboradas pelo arquiteto, de modo a repetir a estrutura administrativa e as atividades exercidas pela entidade produtora.

A materialização do legado de Kneese de Mello

Eduardo Kneese de Mello nasceu em 1906 e formou-se engenheiro-arquiteto em 1931, pelo colégio do Mackenzie. Tanto presenciou como partilhou das inquietudes e rompimentos ideológicos que convulsionaram as artes na primeira metade do século XX. A arquitetura brasileira, em meados da década de 1940, também esquadrihava seu processo de emancipação da linguagem historicista europeia. Neste momento, já em declínio, os edifícios, denominados de ecléticos tardios, reproduziam uma miscelânea de referências a estilos consagrados, como o neoclássico e o gótico que compuseram, em abundância, as suas primeiras produções projetuais da década de 1930, seguindo preceitos da escola de Beaux Arts. Nas palavras do próprio Kneese de Mello, estes eram adotados servindo ao gosto da clientela, no seu caso, formada pela elite paulistana.

Após o início da década de 1940, converteu-se ao modernismo e iniciou sua peregrinação frente a militância do movimento moderno e seu ideário, com produções arquitetônicas destinadas a habitações coletivas, culminando, no final da década de 50, na colaboração para a construção da cidade de Brasília. Nesse momento, Kneese de Mello fora convertido ao movimento modernista. Como conclui Regino (p. 77, 2011), "(...) para Kneese, tornar-se moderno foi questionar-se qual seria a função social do arquiteto e o real significado da arquitetura (...)". Em 1964, tornou-se conhecido como pioneiro na produção de uma Arquitetura Industrializada no Brasil, tendo como marco o Conjunto Residencial dos estudantes da Universidade de São Paulo

(CRUSP), como mostra a imagem digitalizada do acervo, abaixo:

Apresentar Kneese de Mello por esta transição de paradigmas, que vivenciou em conjunto com outros arquitetos de sua geração, é pertinente, pois ela se reflete profundamente em toda sua trajetória profissional. Atuando em diversas entidades, como o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), o arquiteto militou para a consolidação das atribuições da sua profissão, assim como, pela difusão dos preceitos modernistas no país. Foi também como incansável pesquisador e professor nas cadeiras de Arquitetura Brasileira e História da Urbanização, em escolas como Universidade de São Paulo (USP), Belas Artes, Mackenzie, Universidade Brás Cubas e na atual e Universidade de Guarulhos (UNG), que suas convicções foram mais uma vez afirmadas e irradiadas.

Como representante das instituições em que atuou, Kneese percorreu as cinco regiões brasileiras e uma série de outros países, ora em comitês de organização, ora como palestrante convidado. Seu desempenho como articulador diplomático proporcionou que testemunhasse e investigasse com mais propriedade as obras arquitetônicas que ocupavam suas falas e textos. Para tanto, valia-se dos registros fotográficos em filmes diapositivos, posteriormente emoldurados para serem projetados, como instrumento para ampliar e estender a fruição deste contato.

Portanto, seu legado se materializou não somente em expressivos edifícios modernistas, como também nos livros, revistas, documentos, correspondências, peças gráficas, fotografias em papel e 11.090 imagens em slides (diapositivos) que preservou e que desvelam uma carreira profícua. Atualmente, grande parte do material que compõe o acervo pessoal Eduardo Kneese de Mello (EKM) encontra-se integrado à biblioteca do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.

A trajetória institucionalizado do acervo Eduardo Kneese de Mello

Sabe-se que o processo de aquisição do acervo de Kneese de Mello ocorreu em duas etapas. Em 1994, após o falecimento do arquiteto, o numeroso conjunto de slides e os livros que compunham a biblioteca do titular do acervo foram comprados em negociação com familiares pelo Centro Universitário Belas Artes, instituição de guarda na qual o arquiteto lecionou a partir da década de 80. E posteriormente, no início dos anos 2000, a vasta gama de documentos em papel que ainda se encontrava sob domínio da família, por meio de doação. Este montante textual é composto por escritos teóricos de Kneese, telegramas, cartas, diplomas, certificados, recortes de artigos de periódicos e documentos originais. Ademais, uma parcela do acervo foi direcionada à tutela da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, em especial as peças gráficas, como plantas de seus projetos.

Os tratamentos dedicados ao acervo seguiram isolados entre si, de acordo com a espécie e formato documental, com um enfoque maior na preservação bibliográfica e iconográfica, desassistindo outros documentos integrantes do acervo. Os livros receberam os reparos necessários e foram catalogados respeitando sua unicidade enquanto acervo bibliográfico pessoal e incorporados ao sistema de catalogação da biblioteca, enquanto as fotografias em papel foram organizadas e acondicionadas em pastas com identificação.

A coleção de slides, que compõe o acervo, é composta por 11.090 diapositivos cromogêneos em suporte de acetato de celulose, exceto por uma diminuta parte em suporte de vidro. O formato do filme é 24x36mm, montado em moldura (caixilho) de 5x5cm. Ao ingressar na instituição, estavam acondicionados em pastas e pequenas caixas de plástico e papelão e apresentavam em geral bom estado de conservação.

No ano de 2007, empreendeu-se um processo de identificação e organização deste material. Outras pesquisas em torno do acervo resultaram, no ano de 2005, na publicação do livro “Arquitetura, atribuição do arquiteto” como comemoração ao centenário de Kneese de Mello. E por fim, um projeto para construção de uma página na

internet sobre o acervo permitiu, em 2011, a digitalização de uma parcela da coleção de slides. Com início em abril de 2015, sob a orientação do professor do curso de arquitetura da instituição Ademir Pereira dos Santos, se desenvolveu o atual tratamento organizacional do acervo EKM, apresentado a seguir.

Os diapositivos (slides)

Um acervo pessoal é definido como a reunião de materiais produtos das atividades exercidas em vida por uma determinada pessoa. Neste sentido, as informações biográficas, assim como, as correlações entre os demais documentos que compõe o acervo, são instrumentos para a contextualização das imagens colaborando para a construção de sentidos. A partir desse cruzamento de referências, procura-se desvendar as intenções voluntárias e involuntárias que fundamentam a produção das imagens.

Do ponto de vista do tratamento arquivístico, esse é o momento mais significativo da vida do documento, aquele capaz de lançar luz sobre as razões e os sentidos dos registros, das relações desses com seus congêneres, e do conjunto com o responsável pela sua existência: o titular do arquivo. (...) esses vínculos, que supostamente são mais evidentes enquanto o arquivo está sendo forjado, frequentemente precisam ser restabelecidos, reconstruídos. (LACERDA, 2012, p. 285).

A coleção de Kneese de Mello contempla entre suas imagens, realizadas durante as décadas de 1940 a 1990, as igrejas jesuítas de Salvador, o barroco mineiro do período colonial, o neoclássico da capital carioca despontado no império e a catedral modernista de Brasília. Retrata as fazendas que guardam as antigas casas senhoriais dos engenhos e também os casebres construídos pelos bandeirantes de São Paulo. Ainda reúne o registro de grande parte das técnicas construtivas empregadas no Brasil durante o século 20: pau a pique, taipa de pilão, da alvenaria de pedra às peças pré-fabricadas em concreto, as inovações das estruturas metálicas e a plasticidade do concreto armado.

Os entremeios das visitas aos objetos arquitetônicos também se revelam na coleção. A companhia assídua de sua esposa, os estudantes em aula de campo, o quórum das plateias dos congressos, a convivência com os colegas de profissão e a função hospitaleira de receber ilustres arquitetos estrangeiros em visita ao Brasil estão presentes.

Santos (2009, p.06) em artigo que discorre sobre a prática dos registros fotográficos durante as viagens de Kneese de Mello, conclui que se trata de um “quase-método”. É claramente distinguível que o arquiteto se preocupava com a formação de séries temáticas ao fotografar, assim, sendo raras as imagens isentas de pares. Também se preocupava em proporcionar uma leitura abrangente do seu objeto, contextualizando-o espacialmente. A insistência em múltiplos enquadramentos da mesma cena demonstra a posterior intenção editorial, possivelmente advinda de seu envolvimento durante anos com a publicação da revista dedicada à arquitetura, a “Acrópole”.

A produção e extroversão do conteúdo destes diapositivos tinham como finalidade principal funcionar como instrumento didático para as palestras e aulas de história da arquitetura ministradas pelo professor durante grande parte de sua vida. Percebe-se que a intenção que estimula a constituição desta coleção não está de fato no objeto tridimensional – o diapositivo – e sim nas informações contidas nas imagens reveladas quando expostas à luz das lâmpadas dos projetores. Como o desejo que move muitos colecionadores a adquirir a todo custo o objeto raro e inestimável que irá preencher a lacuna de sua coleção, o anseio pela completude de tudo que permeia a arquitetura parece guiá-lo. Conformam-se como uma coletânea de referências do universo arquitetônico, as quais se subdividem em diversas categorias.

(...) o colecionador consegue lançar um olhar incomparável sobre o objeto, um olhar que vê mais e enxerga diferentes coisas do que o olhar do proprietário profano (...). Para o colecionador, o mundo está presente em cada um de seus objetos e, ademais, de modo organizado. (...).

Basta que nos lembremos do quão importante é para o colecionador não só o objeto, mas também todo o passado deste (...). (BENJAMIN, 2007, p. 241)

A sobreposição entre o ato de reunir objetos que contêm temas que buscam abranger de forma integral o campo da arquitetura e a função didática em que o seu produtor se pautou desvela outra amplitude de significações para este acervo agora institucionalizado: uma coleção de referências. “Colecionar é um fenômeno primevo do estudo: o estudante coleciona saber” (BENJAMIN, 2007, p. 245).

A potencialidade de seu acervo foi identificada pelo próprio Kneese de Mello, enquanto professor no ano de 1983, quando realizou uma compilação de seus slides para ilustrar um conjunto de textos que escreveu resgatando a origem da arquitetura brasileira até a produção contemporânea. Reunidos em belas caixas de madeira, chamadas “A Evolução da Arquitetura no Brasil”, foram distribuídas em todo país pelo Ministério da Educação no Programa Integrado de Melhoria do Ensino de Graduação em Arquitetura (PIMEG), em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

Organização

A primeira etapa organizacional estruturou-se a partir da identificação da origem e dos assuntos presente – visualização, descrição e organização. Todos slides encontram-se armazenados fora dos padrões ideais de arquivística, porém, poucos são os que apresentam mau estado de conservação e necessitam trabalhos mais elaborados de restauro – muitos, dos quais, já haviam sido identificados pelo autor para restauro – que deverão ser realizados por profissionais capacitados da biblioteca ou empresas, terceirizadas.

Mesmo após diversas tentativas de ordenação dos slides, identificou-se a existência de diversas caixas com temas misturados. Baseando-se no conhecimento de que os slides eram utilizados em palestras e aulas, fundamentaram-se duas hipóteses: a primeira de que as caixas deviam estar em pleno uso no ano de seu falecimento, tendo

sua desorganização justificada por falta de tempo e; a de que, foram descaracterizadas com o mau manuseio e cuidado, por parte da instituição proprietária, desde sua aquisição. Kneese compunha séries selecionadas especificamente para cada aula com slides originários de diversas caixas e pastas. “(...) solicitamos vênha para sugerir que essas aulas, confiadas acertadamente à esclarecida competência de V.Sa. sejam acompanhadas de ilustrações e se revistam de caráter essencialmente didático. (...)”¹

Algumas caixas, quando abertas, apresentam uma única imagem desconexa, essas imagens, quando identificadas, são separadas e reintegradas ao seu grupo de origem. O percentual de slides sem grupos ainda se manteve grande e agrupado em uma caixa denominada “Desconhecidos” que posteriormente receberá devidos cuidados. A finalização da catalogação facilitará a identificação dos grupos de origem desses slides “desconhecidos”.

Todos os 11.090 slides foram visualizados e quantificados, dentre os quais, 85% possuem localização em suas descrições.

Estado de conservação

Mesmo sem acondicionamento apropriado, a grande maioria dos slides apresenta bom estado, tanto em questão de aparência, condição física, e preservação de suas cores. Poucos são os slides que necessitam de restauração imediata, dentre a qual, alguns pouquíssimos tiveram sua emulsão parcial ou totalmente danificada. Todos os slides necessitam de higienização.

Encontram-se armazenados, em sua grande maioria, em caixas plásticas, algumas sem tampas ou até mesmo quebradas. E outra parte, separados em sacos plásticos, necessitando urgente aquisição de materiais adequados para ação de acondicionamento e interrupção do derretimento de suas emulsões. Os slides separados por elásti-

¹ Carta datada de 14 de março de 1963, enviada pela Comissão Municipal de Cultura da Prefeitura Municipal de Santos a Eduardo Kneese de Mello referente a confirmação de duas referências sobre o tema “Arquitetura Brasileira” na série determinada “Arte Colonial Brasileira”, promovida pela comissão.

cos tiveram os mesmos retirados, de modo a evitar danos permanentes com o seu amolecimento.

Características

Os diapositivos (slides) apresentam formato de 35mm, com suporte em acetato e molduras entre plástico, papel e uma única série emoldurada em vidro, com a colagem de papéis, na cor vermelha, por toda sua volta. Tratando-se de registros realizados durante o acontecimento do VIII Congresso Panamericano de Arquitetos do México.

O catálogo

Referindo-se à mais recente abordagem de gestão do acervo Eduardo Kneese de Mello, iniciada em abril de 2015, a qual busca dar continuidade a um minucioso processo de identificação e organização deste material realizado entre os anos de 2007, 2008 e 2009. Este foi concluído em âmbito físico e visou reconstituir a composição originária das séries produzidas pelo arquiteto durante suas viagens, estruturando-as em grandes grupos temáticos. Como fonte de informação, foram utilizadas as inscrições feitas pelo próprio autor nas molduras dos slides. Estas indicam informações como código da série, assunto, data e local onde as fotos foram tiradas, sendo raros os que apresentam concomitantemente todas estas informações.

A elaboração caminhou seguindo primordialmente da localização territorial na qual cada slide havia sido produzido. A escolha de se preservar as origens geográficas dos slides como denominadoras dos grupos no quadro de arranjo, se deu pela grande presença de inscrições que indicavam os locais fotografados, feitas pelo próprio autor. Kneese mantinha o costume de anotar e especificar, nas molduras, os países e estados que visitava.

Como base, pesquisas e leituras biográficas foram realizadas, assim como a contextualização de seus contemporâneos, de forma a subsidiar a compreensão do universo ilustrado no acervo. Formulou-se também um manual de preenchimento que esclarece a escolha dos termos utilizados aos futuros interessados na elaboração de traba-

lhós dentro do acervo. Assim como o registro do controle de vocabulário, a fim de facilitar a produção de filtros de pesquisas, além de a inserção de futuros dados. Sem especificar, independentemente do estado físico das imagens, os diapositivos (slides) nessa etapa do trabalho, foram contados, identificados, datados e brevemente descritos em planilhas.

O quadro de arranjo seguiu como base vestígios temáticos separados pelo próprio arquiteto Eduardo Kneese de Mello. Ademais de as ordenações pré-existentes dos conjuntos, há sistemas de numeração e códigos inscritos nos suportes que auxiliam seu reconhecimento.

Foram recolhidas informações como o local do registro (país, estado ou cidade), seu estado de conservação (bom, regular ou ruim), data (ano), a presença ou não de inscrições originais (sim ou não), número de embalagem e localização dentro da biblioteca (CAIXA 1.1, 2.1), quantidade de slides por caixa, e nas descrições: as obras identificadas pelo autor e os lugares retratados. Ao campo observações, couberam detalhes pertinentes de identificação ou estado físico, de modo a enfatizar os que futuramente necessitarão de maior atenção.

Dentre as datas, apenas são listadas as que apresentam com clareza o período de produção do conjunto. Aos anos não sequenciais, as datas são separadas por conectivos “e” e vírgulas (ex. 1965, 1970 e 1975) e quando se apresentam em períodos, com hífen entre o ano inicial e o final (ex. 1975-1985). Às datas completas, a ordenação por dia/mês/ano. Datas presentes na inscrição de apenas uma ou poucas molduras, que não representam o momento em que a série foi produzida, são inseridas no campo “Descrição” para que sejam posteriormente conectadas ao subtema a que se referem. Ex: Palácio do Itamaraty; Copacabana Palace em 1985; Candelária.

A hierarquização do arranjo responde a graduação de grupos, subgrupos e série de especificidade territorial. Ao grupo Nacional corresponde-se como subgrupo, um estado e ao Internacional seu subgrupo correspondente será um país. Definem-se como grupos:

Viagens Internacionais

Viagens Nacionais

Eventos

Reproduções e material didático

Personalidades

Obras EKM

Cada grupo, então, possui uma planilha separada com seus subgrupos e séries abertos em colunas. Para o preenchimento de todos os campos de dados adotaram-se letras maiúsculas e as descrições e observações letras minúsculas. Os grupos foram organizados em ordem alfabética seguida de uma ordem cronológica. A padronização final em ordem cronológica segue de forma a facilitar as futuras elaborações tanto na complementação da biografia do autor, quanto do mapeamento de suas viagens.

A visualização de todos os slides, se deu por meio do manuseio individual de cada caixa plástica, auxiliada do uso de mesas de luzes e da utilização de luvas descartáveis de látex. São caixas plásticas, de modo geral na cor amarela, que contemplam séries de no máximo 35-40 slides.

Ao concluir o preenchimento de todos os grupos, as planilhas finalizadas foram inseridas em uma planilha geral, de modo a possibilitar, pela primeira vez, uma visualização panorâmica do conteúdo do acervo. De modo complementar, um arquivo de auxílio e acompanhamento ao preenchimento foi produzido e recebeu o nome do Controle. Em uma aba denominada como Classificação, encontraram-se a hierarquização dos grupos, subgrupos e séries identificados. E na aba Catalogador e Data, após a finalização de cada subgrupo, a data e responsável pelo preenchimento.

Quantificação e resultados

O processo de descrição documental, fez evidenciar inquietações que até o momento passavam despercebidas, fazendo-se notar a emergência de se obter conhecimento quantitativo acerca do con-

teúdo existente no acervo e a identificação, posterior, de suas potencialidades. A partir da perspectiva já empregada, criaram-se novas planilhas de dados, expandidas de acordo com as necessidades encontradas e do surgimento de novos assuntos. Para as obras de arquitetura, o preenchimento da planilha seguiu do recolhimento de dados, subdividindo primeiramente, os slides se de acordo com sua posição no espaço e tempo, ou seja, local e o ano em que os registros foram produzidos e, num segundo momento, de acordo com seu estado de conservação e inserção história ou contemporânea (no caso, moderno) e sua linguagem arquitetônica - sendo a linguagem reconhecida e identificada através de pesquisas bibliográficas sobre a história do objeto, um edifício em sua grande maioria, selecionado. Ou daquelas identificadas pelo arquiteto em suas inscrições de moldura. Assim como as planilhas primeiramente elaboradas no trabalho, as novas subdividiram-se em “Nacionais” e “Internacionais” e após a conclusão de seu preenchimento, compuseram uma unificada planilha de dados.

Contudo, durante o processo de preenchimento, a criação de outras colunas se fez necessária de acordo com a abordagem do autor, acarretando na abertura, na planilha de dados, de uma coluna para a determinação de “Assunto”. Como exemplos de Assuntos determinadas, tem-se:

Paisagem Urbana – vistas aéreas e fotografias sem ponto focal direcionado

Projetos – registros da edificação de seus projetos arquitetônicos próprios ou em parceria com seus sócios.

Arqueológico - entre ruínas e sítios arqueológicos

Reproduções - imagens de livros, documentos, projetos desenvolvidos para concursos, projetos e trabalhos de alunos

Personagens - às fotografias de familiares e principalmente de arquitetos contemporâneos

Eventos - aos congressos fotografados

Memorial - aos monumentos comemorativos.

Praças - a grande quantidade de praças históricas europeias visitadas.

Fortalezas - as estruturas militares arquitetônicas projetadas para guerras defensivas.

Parques – aos parques municipais visitados.

População local – Kneese costumava retratar muitos moradores das regiões de visitava

Detalhes – detalhes arquitetônicos e construtivos.

Patrimônio – aos Patrimônios Históricos e Artísticos brasileiros tomados pelo IPHAN ou CONDEPHAAT.

Restauo – de modo a quantificar a quantidade de slides que necessitam de restauo.

Como um todo, a quantificação dos assuntos encontrados na coleção de slides se concretizou como alicerce a conclusão, definitiva do que o acervo trata de fato. E no fechamento de um banco de dados. A perspectiva ampliada das camadas existentes no acervo possibilitou o início da confirmação de informações publicadas sobre o arquiteto e a complementação das lacunas de sua biografia. O conhecimento total de suas viagens realizadas em vida, se deu principalmente com a complementação da planilha a partir da consulta do passaporte de Wilma Quintanilha (esposa de Kneese que esteve presente em todas as suas viagens) e dos documentos, cartas e certificações de participação em congresso e encontros nacionais e internacionais de arquitetos. Bem como, a exatidão geográfica de seu conhecimento e dos testemunhos históricos arquitetônicos de seu século, através da elaboração de mapas.

Gráficos

Após o gerenciamento das tabelas, gráficos numéricos e percentuais em foram produzidos e serviram à interpretação visual do número total de slides e problemáticas que ainda deverão ser enfrentadas pelo

acervo – como exemplo, os slides sem datas e os sem identificação de origem geográfica.

A identificação do número final dos slides componentes do acervo, se deu pela elaboração de um gráfico que apresentou como total o valor de 11090 slides, subdivididos em: 85% com localização indicada e 15% sem localização; dentre os quais, 51% dos retratos são de origem nacional e 49% internacional. Sobre os slides com inscrições realizadas pelo próprio autor do acervo, com dados referentes a localização e data, contabilizou-se que: 39% desses slides continham registros e 61% careciam de identificação.

Outro gráfico produzido, evidenciou o número de países mais visitados, com destaque para o Brasil, seguido de Portugal, Peru e França. No Brasil, os estados mais fotografados foram São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro e Bahia, Goiás, Pernambuco, Paraná e Paraíba. Também vale destacar informações retiradas de outros gráficos, como os anos com maior quantidade de registros como o de 1951, 1966 – resultante de sua pesquisa subsidiada por uma bolsa de estudos pela Fundação Calouste Goubekian, para uma viagem pelo território de Portugal, registrando traços da herança Mourisca na arquitetura portuguesa - e os anos de 1974 e 1975 com registros de sua peregrinação na região do Norte e Nordeste do Brasil.

Outro ponto importante mensurado dentro do acervo, diz-se as linguagens arquitetônicas que serviram de alvo as lentes do arquiteto, deparando-se com linhas bandeirista, colonial e barroca, nos registros do Brasil. E entre as vertentes internacionais, em grande maioria europeias, de arquitetura gótica, barroca, de influência ibero-muçulmana - manuelina, muito encontrada nas fotografias que produziu durante a sua estadia em Portugal - neoclássica, rococó, eclética e gótica. Destacando-se, no geral, a maior predominância de fotografias de arquitetura moderna, colonial, barroca, bandeirista e gótica, respectivamente.

Levando-se em conta os dados mais relevantes do interior dos registros, pode-se identificar a presença de 70% de registros de valor

histórico e 30% de retratos de seu tempo.

Concomitante a produção dos gráficos, mapas foram elaborados como instrumentos visuais facilitadores a identificação de todos os dados recolhidos referentes aos caminhos seguidos pelo arquiteto e dos locais de maior concentração de registros.

Potencialidades

Ainda que contando com toda a inventariação do acervo, lacunas de informações pairam o acervo e delineiam a elaboração de estratégias de dialéticas entre suas diferentes fontes documentais, sempre tratados de maneira separada.

Kneese exercia atividades diplomáticas – militante da divulgação dos ideários do Movimento Moderno - em suas viagens, palestras e participações em congressos como representante do Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e como presidente ou delegado do Instituto de Arquitetos Brasileiros do Departamento de São Paulo (IAB-SP) e do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo (IEB). A confirmação dos dados já publicados, deu-se a partir da leitura de cartas de agradecimento de políticos pela disponibilidade do arquiteto em se deslocar até a sua cidade e proferir tal palestra, ou ainda, convites de confederações internacionais para torná-lo membro de conselhos, para compor mesas de júri em concursos, certificados de participação em diversos eventos, além de títulos honorários recebidos pelo arquiteto. A faceta diplomática e institucional de Kneese de Mello está claramente representada através da documentação em papel.

Merecem ser enaltecidas, conjuntamente, sua influência na criação do departamento do Instituto de Arquitetos Brasileiros do estado de São Paulo e da construção de seu edifício sede e seu entusiasmo à consolidação das atribuições profissionais de um Arquiteto (a) e Urbanista. A tentativa de enraizar junto a UNISECO a Arquitetura Industrial no Brasil, com ideias advindas da Inglaterra. Seu estudo sobre as

características da Arquitetura meramente Brasileira originárias da colonização portuguesa e de seus antepassados colonizadores árabes. Seu estudo foi realizado durante uma viagem de 3 meses a Portugal, na década de 1960 com uma bolsa de estudos proporcionada pela Fundação Calouste Gulbenkian.

Seus trabalhos como professor de História da Arquitetura e do Urbanismo em universidades como a Farias Brito (UNG) a qual projetou o primeiro edifício dedicado unicamente ao curso, a Universidade Presbiteriana Mackenzie onde iniciou sua carreira como docente e a sua influência na criação do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Braz Cubas, em 1970 e da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo – FAU-USP e seu trabalho, até o final de sua vida, no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, desde 1987.

Seu legado como projetista desde sua formação como seguidor do ecletismo e sua conversão a Arquitetura Moderna. Seu envolvimento com a construção de Brasília, tema muito presente no acervo, com 13% do total de imagem do país, na participação no desenvolvimento do projeto NovaCAP2 em Brasília, iniciado no ano de 1956 junto a equipe de Oscar Niemeyer. Assim como sua presença no projeto de Niemeyer no Parque do Ibirapuera, em 1954. Dentro do acervo existem diversas imagens do então presidente Juscelino Kubistchek, do grupo de arquitetos responsáveis pela obra, testemunhos fotográficos da construção, desde suas fundações.

“(...) há poucos dias, vindo para prestar a aula inaugural em nossa Faculdade, o arquiteto J. Vilanova Artigas, informou-nos, consultado a respeito, que V.S. possui uma coleção realmente notável de fotografias coloridas sobre Brasília, estando elas prontas para serem expostas, em painéis de fórmica. Tal fato se nos afigura como a grande

2 NOVACAP- Companhia Urbanizadora da Nova Capital, empresa estatal do Distrito Federal brasileiro criada para a construção da nova capital federal do país.

oportunidade de realizarmos uma exposição de alto nível (...)" 3

Todavia, o entendimento do acervo não pode se delimitar apenas acerca de sua trajetória profissional, fazendo-se importante a criação de um arranjo pessoal. Cópias de cartas trocadas entre os familiares, poemas escritos por Kneese a sua esposa, principalmente os publicados no livro "Joãosinho o Oficibói"⁴ em decorrência a comemoração de suas bodas de ouro, ajudam a estruturar uma imagem de Eduardo como pessoa. Até mesmo seus discursos escritos de palestras, que cabem ao seu lado profissional, alicerçam a ideia que se tem sobre como pensava e quem, de fato, tratava-se Eduardo Kneese de Mello. Mas, ainda são poucos os adjetivos que podem ser afirmados. Tem-se para o caso, a ideia da realização de entrevistas, o mais breve possível, com familiares e conhecidos para o recolhimento de testemunhos fundamentais ao arranjo.

De certa forma, contribuindo como um espectro de suportes de informação, como a visualidade que complementa e ilustra a execução e o conteúdo deste e de futuros textos.

Seguindo da ideia de contextualização sincronizada do exterior, e conseqüentemente da compreensão do mesmo, outro arranjo principal caberia a: compreensão da visão de Kneese sobre a História da Arquitetura e o Urbanismo do país, que estava sendo escrita de toda a, fundamentada pela visão de seus contemporâneos e de todos acontecimentos correntes a época.

Considerações finais

De maneira independente, porém em alguns momentos conjunta, o trabalho teve como fundamento a intenção de complementar toda a base bibliográfica já publicada sobre Eduardo Kneese de Mello e fundamental a esta pesquisa. Difundindo-se com todos os dados já

3 Carta advinda de Alberto Xavier, presidente do departamento de cultura do Centro dos Estudantes Universitários de Arquitetura, em 1959, como convite a elaboração de uma exposição inédita sobre Brasília com o auxílio da coleção de slides sobre o a construção da nova capital do país, em Porto Alegre.

4 MELLO, Eduardo Kneese de. Joãosinho o Oficibói. São Paulo: FEBASP, 1988

reconhecidos, salvando e reconhecendo méritos individuais.

Kneese de Mello foi um grande arquiteto e influenciou dezenas de congressos e conferências arquitetônicas, além de muitos estudantes com o qual teve contato. Criou relação de amizade com grandes arquitetos e nunca deixou de lado seus valores familiares. Cartas e declarações comprovam sua conectividade com sua esposa e a preocupação que mantinham em enviar notícias aos seus filhos de suas viagens. Assim como todo o reconhecimento que recebeu com todas suas honrarias como Membro vitalício em diversas instituições e associações. A finalização do trabalho vem para que sua trajetória seja evidenciada e sua carreira merecidamente reconhecida.

De acordo com Meneses (1998, p. 90) "(...) a simples durabilidade do artefato, que em princípio costuma ultrapassar a vida de seus produtores e usuários originais, já o torna apto a expressar o passado de forma profunda e sensorialmente convincente". Ainda que os itens documentais pertençam a diversas esferas contextuais, a relação com o titular é inerente e necessita que seus contornos sejam reforçados. Este processo, seguido da extroversão adequada e eficiente dos resultados, permitirá a preservação da memória do arquiteto Eduardo Kneese de Mello. Pois, a cada documento investigado dentro do acervo, este trabalho se mostra mais urgente e imprescindível.

O acervo ainda necessita de muitos aprofundamentos e agora com deveres específicos, mas a partir de todo o trabalho realizado, sabe-se que os próximos manejos acontecerão sob melhores fundamentos e controles. A consulta e escolha de futuros assuntos se encontrará facilitada, principalmente com o apontamento das potencialidades do acervo, da elucidação cronológica de seus trabalhos e da dimensão de seus maiores interesses.

O empenho veio então, a identificar e preservar características originárias e a conscientizar, porventura, a importância de seus laços conectivos. Além de quantificar seus conteúdos iconográficos e servir como viabilizador a preparação do editorial de financiamento a concretização do acondicionamento ideal do acervo.

Referências bibliográficas

- BARTHES, Roland. A câmara clara: nota sobre a fotografia. Tradução Júlio Castañon Guimarães. – [ed. Especial] – Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.
- CAMARGO, Luana Rodrigues de. Eduardo Kneese de Mello e Portugal: O estudo da Arquitetura Mourisca e as influências na Arquitetura Brasileira. 2006. 11f. Artigo para Programa de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Joãosinho o Oficibói. São Paulo: FEBASP, 1988.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Arquitetura brasileira: palestras e conferências. São Paulo: FAU/USP, 1975.
- MELLO, Eduardo Kneese de. Memorial para efeito de apresentação ao concurso de professor titular da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Disciplina - Arquitetura no Brasil. São Paulo: s.n., 1975.
- REGINO, Aline Nassaralla; SANTOS, Ademir Pereira dos; et. al. Arq. Atribuição do Arquiteto: Homenagem ao centenário do Arquiteto EKM (1906-1994). São Paulo. Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, 2005.
- REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello Arquiteto: análise de sua contribuição à Habitação Coletiva em São Paulo. 2006. 293f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana do Mackenzie, São Paulo.
- REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello: do eclético ao moderno. 2011. 606f. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo.
- SANTOS, Ademir Pereira dos. Eduardo Kneese de Mello: o Fotógrafo, o Arquiteto e o Professor. 10f. 2010. Artigo para Programa de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo.
- SANTOS, Janaina Francelino dos; AMARAL, Raphael Thomaz Sanches do. Eduardo Kneese de Mello: arquiteto e fotógrafo – Organização do acervo de diapositivos do MuBA. S/d. 6f. Artigo para Programa de Iniciação Científica em Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. S. l., s. d.
- KOSSOY, Boris. Fotografia e História. São Paulo: Atica, 1989.

ACERVOS

Acervo Eduardo Kneese de Mello – Biblioteca de Obras Raras, Paulo Antonio Cardim

Acervo pessoal de Aline Nassaralla Regino.

UM PANORAMA DA ARQUITETURA MODERNA NATALENSE: O CASO DOS EDIFÍCIOS VERTICAIS (ANOS 1960 E 1970)

A PANORAMA OF NATAL'S MODERNIST ARCHITECTURE: THE CASE OF
VERTICAL BUILDINGS (1960S AND 1970S)

Maria Heloísa Alves de Oliveira
Universidade Federal da Paraíba | mhalves.arq@gmail.com

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2009-2015) com período de graduação sanduíche na Budapest University of Technology and Economics (2013-2014). Mestre em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2016-2018). Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Federal da Paraíba (2018).

Edja Trigueiro | Universidade Federal do Rio Grande do Norte
edjatrigueiro@gmail.com

Professora Titular do Departamento de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Graduada em Arquitetura e Urbanismo (1978), Especialista em Sociologia (1985), e mestra em História (1989), pela Universidade Federal de Pernambuco. PhD em Estudos Avançados em Arquitetura (1995) pela Bartlett School, UCL, University of London.

Resumo

Este trabalho examina edifícios representativos do primeiro episódio de verticalização registrado em Natal-RN entre os anos de 1960 e 1970, a partir do esforço de sistematização de um repositório de dados coletado pelo grupo de pesquisa MUsA (Morfologia e Usos da Arquitetura) – UFRN, que embasou a dissertação “Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares” (Oliveira, 2018). Recolhidos do repositório que reúne 137 trabalhos disciplinares e inclui informações sobre 222 construções modernas, os 15 edifícios verticais, apresentados neste artigo, são discutidos a partir de uma análise morfológica que considera seis categorias: (1) relação do edifício-lote-quadra-entorno; (2) forma da caixa mural / volumetria; (3) estrutura / aspectos construtivos; (4) arranjo espacial; (5) soluções / adaptações climáticas; (6) outros elementos. Cada categoria é definida por critérios analíticos derivados de atributos modernistas presentes na forma dos edifícios estudados, os quais ancoraram a classificação dos casos, permitindo delinear um panorama da produção arquitetural modernista natalense.

Palavras-chave: Modernismo. Verticalização. Panorama morfológico. Natal-RN.

Abstract

This paper examines buildings that represent the first episode of verticalization in Natal-RN, dating from the 1960s through the 1970s. It stems from the effort of systematically organising records from a data repository of local architecture collected by participants of the research group in morphology and uses of architecture - MUa (Morfologia e Usos da Arquitetura)-UFRN, which bases the dissertation “Half a century of architecture: a panorama of modernist production in Natal, Brazil (1930-1980) within a coursework repository” (Oliveira, 2018). Retrieved from the repository made up of 137 courseworks, gathering records about 222 modern constructions, the 15 cases of vertical buildings presented in this paper are discussed from a morphological analysis standpoint that considers six categories: (1) building-plot-block-surroundings relationship; (2) form of built shell; (3) structure / construction aspects; (4) spatial arrangement; (5) environmental / climatic adaptations and (6) other elements. Each category is defined by analytical criteria derived from modernist attributes that are present in the form of the studied buildings, which underpin the classification of the cases, providing an overview of the modernist architectural production in Natal.

Keywords: Modernism. Verticalization. Natal, RN.

Introdução

Este artigo examina um conjunto de edifícios representativos do primeiro episódio de verticalização registrado em Natal-RN entre os anos de 1960 e 1970, a partir do esforço de sistematização de um repositório de dados coletado pelo grupo de pesquisa MUa (Morfologia e Usos da Arquitetura) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Este repositório é formado por trabalhos disciplinares desenvolvidos a partir dos anos 1990 para as disciplinas de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo II e III, sob orientação da professora Edja Trigueiro, os quais contemplam edifícios existentes ou que existiram no Rio Grande do Norte, sobretudo em Natal. Reúnem informações gerais sobre as edificações como logradouro, ano de construção e autoria do projeto; e dados imagéticos, como fotografias e desenhos técnicos. Os trabalhos refletem o olhar dos discentes para a produção arquitetônica local, e deu origem a um repositório sobre arquitetura moderna natalense. Arquivados inicialmente em um armário, os dados foram gradualmente sistematizados em meio digital, com o objetivo de facilitar a consulta aos interessados.

A existência desse repositório apontou caminhos para a construção de um panorama da arquitetura moderna natalense, cuja produção inclui exemplares de alta qualidade projetual e construtiva a par do que se reproduziu na região e no país. Vem embasando trabalhos acadêmicos diversos e inspirou, recentemente, a dissertação “Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares”, que reúne muitos dos registros existentes, com o objetivo de apresentar um panorama da arquitetura moderna local, a partir do que foi ali documentado. Ao longo da pesquisa que ancorou a dissertação foram examinados 137 trabalhos disciplinares que abordam 222 manifes-

tações modernas¹, sendo eles 15 edifícios verticais, os quais serão analisados neste artigo, e discutidos a partir de uma análise morfológica.

Para a análise aqui apresentada, foram adotados “quadros de critérios valorativos”, inicialmente desenvolvidos, como instrumento de análise morfológica, pelo grupo de pesquisa MUa², que abrangem seis categorias analíticas: (1) relação do edifício-lote-quadra-entorno; (2) forma da caixa mural / volumetria; (3) estrutura / aspectos construtivos; (4) arranjo espacial; (5) soluções / adaptações climáticas; (6) outros elementos. Cada categoria é composta por critérios analíticos que apontam atributos modernistas presentes na forma dos edifícios estudados, elencados a partir de revisão bibliográfica sobre arquitetura moderna do Brasil, com enfoque para a da região Nordeste.

O Primeiro Episódio de Verticalização em Natal

Até meados da década 1950 predominam em Natal os edifícios de dois a três pavimentos. Porém, o edifício do IPASE (Instituto de Pensão e Aposentadoria dos Servidores do Estado), considerado o primeiro edifício vertical da cidade (Medeiros, 1999), rompe, em 1955, a horizontalidade do traçado do bairro da Ribeira com seus sete pavimentos. Além de símbolo de modernidade por ser o edifício mais alto de Natal naquele momento, também trazia a inovação do elevador – que apenas uma década depois ganharia popularidade. Os edifícios sede do IPASE contribuíram, segundo Chaves (2014), para firmar uma imagem de progresso e de sociedade moderna que se buscava construir no Brasil dos anos 1950. Assim como em Natal,

1 Para reconhecimento dos casos tomou-se como ferramenta as fichas catalográficas, que reúnem, em formato padrão, diferentes registros, informações gerais de identificação como logradouro, autoria e ano de construção; fotografias; e desenhos técnicos. A ficha adotada baseia-se na que foi criada pelas pesquisadoras paraibanas Kaline Guedes e Nelci Tinem (2013), adaptada de modelos utilizados pelo DOCOMOMO.

2 Instrumento analítico desenvolvido pelas pesquisadoras Edja Trigueiro, Bárbara Marinho, Maria Heloisa Alves e Nathália Pinheiro; publicado em artigo para o 5º DOCOMOMO Norte/Nordeste, com o título “Arquitetura moderna natalense: critérios valorativos para a classificação de novos ícones”.

a sede do IPASE edificada em João Pessoa em 1951, também é um dos primeiros edifícios verticais da cidade.

A partir dos anos 1960, os edifícios altos são incorporados à paisagem de Natal. Embora a primeira manifestação vertical da cidade tenha sido edificada no bairro da Ribeira, principal centro comercial da cidade nas primeiras décadas do século XX, após a ocupação dos bairros de Tirol e Petrópolis (originalmente “Cidade Nova”, primeiro bairro planejado da cidade), na segunda metade do século as atividades comerciais e de serviço tendem a subir em direção a Cidade Alta – elo de ligação entre Cidade Nova e Ribeira. Com o crescimento do fenômeno da verticalização, no fim da década de 1960, Natal conta com um total de 40 edifícios verticais com mais de 3 pavimentos, dispersos pelos bairros do Tirol, Alecrim, Praia do Meio, Ribeira e Cidade Alta (Miranda, 1983 apud Melo, 2000).

Os edifícios verticais catalogados nesta pesquisa foram edificados entre as décadas de 1960 e 1970 e são testemunhas da disseminação da linguagem moderna em Natal. Apresentando pilotis, planta livre, ossatura em concreto armado e tendo em média dez pavimentos, são predominantemente de uso misto, na maioria agregando a atividade de serviço à residencial ou ao comércio, como é possível observar na tabela a seguir (Tabela 1)³. Os edifícios catalogados são: Edifício Salmar (1964-1970); Edifício 21 de março (1966); Edifício Sisal (1967); Edifício Barão do Rio Branco (1972); Edifício Canaçu (1970); INPS/INSS/Secretaria da Saúde (1970); Assessoria Jurídica da Caixa Econômica Federal (1970); Ducal Palace Hotel (1976); Edifício da Caixa Econômica Federal Cidade Alta (1978) e Condomínio Morada do Rio Mar (1978).

Alguns exemplares catalogados, não trazem informação referente à datação, mas atribui-se a estes a mesma fase de construção por similitudes formais com outros exemplares estudados, sendo eles: Banco do Brasil Cidade Alta; Edifício Cidade do Natal; Condomínio

3 Edifícios verticais – anos 1960 e 1970. Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de informações e fotografias disponibilizadas pelo Acervo MUsA (2018).

Residencial Chácara; Edifício Prudente de Moraes e Edifício Vilar Flor. Com relação à implantação, observa-se que alguns edifícios verticais produzidos em Natal a partir dos anos 1960 ocupam predominantemente todo o lote. Em alguns casos, como no edifício do INSS e no edifício Salmar, o pilotis proporciona uma área de abrigo, que antecede a entrada do edifício (Figura 1)⁴. Em outros casos, como no edifício Sisal e no edifício Barão do Rio Branco (Figura 2)⁵, localizados no então centro comercial da cidade, identificam-se galerias, passagens internas margeadas por estabelecimentos que levam o usuário de uma rua a outra, integrando o edifício ao espaço público. Autores como Galvão (2007), Pereira (2012), Araujo (2014), Queiroz e Rocha (2014) e Trigueiro e Medeiros (2007) trazem a questão da integração do meio interno com o externo como uma das principais características do edifício moderno. Generosas aberturas e panos de esquadrias possibilitam essa fluidez entre espaços interiores e exteriores, sobretudo nos pavimentos térreos, proporcionando a comunicação entre o interior e a rua.

Com relação aos aspectos da caixa mural e volumetria, segundo Pereira (2008) e Taralli e Campêlo (2007), a transmissão da ideia de moderno ocorre em geral através da forma prismática das fachadas, ou seja, são volumes derivados de formas geométricas puras, e destituídos de ornamentação. No volume do edifício vertical construído em Natal no primeiro episódio de verticalização, predomina a forma de paralelepípedo, como exemplificam os edifícios Barão do Rio Branco

4 Edifício do INSS; Edifício Salmar: pilotis como área de abrigo. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloisa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 154.

5 Galerias dos Edifícios Barão do Rio Branco e Edifício Sisal. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloisa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 155.

e 21 de março (Figura 3)⁶; apenas o Ducal Palace Hotel (Figura 3) difere dos outros exemplares catalogados: trata-se de um prisma de base poligonal de 13 lados, remetendo a um cilindro.

Os revestimentos podem ser em mármore e concreto, como é o caso do INSS (Figura 4)⁷; com o predomínio do mármore e vidro, como o Banco Brasil (Figura 4), ou em pintura, como o edifício 21 de março e o edifício Sisal. Os casos de uso apenas residencial trazem a cerâmica como material predominante de revestimento, como exemplificam os edifícios Salmar, Prudente de Moraes, Chácara e Vila Flor. Porém, as informações disponíveis não indicam se este revestimento é original ou uma aplicação posterior, já que este material ganhou popularidade entre os edifícios verticais construídos em Natal a partir dos anos 1980. O edifício Morada do Rio Mar (Figura 5)⁸, além das cerâmicas como revestimento, também apresenta painéis moldados em concreto com temas regionais.

Com relação aos aspectos estruturais, as edificações, como ocorre com o geral da arquitetura modernista, têm estrutura independente de concreto armado, com alvenarias na vedação, permitindo que as paredes de diferentes pavimentos desencontrem-se. Predominam as estruturas moduladas, uma vez que a lógica da repetição vertical que fundamenta o projeto do arranha-céu também costuma ser replicada

6 Edifício Barão do Rio Branco, Edifício 21 de Março e Ducal Palace Hotel. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 156.

7 Banco do Brasil e INSS, exemplos de revestimentos com predomínio do mármore. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 156.

8 Edifício Morada do Rio Mar: revestimentos em cerâmica e painéis de concreto moldado com temas regionais. Fonte: OLIVEIRA, Maria Heloísa Alves. Meio Século de Arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. 2018. Dissertação. Programa de Pós Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal. P. 157.

na dimensão horizontal, em subunidades.

Até os anos 1960 os edifícios apresentam em torno de 10 pavimentos. Na década de 1970 passam a ter mais altura, como exemplifica o caso do INSS inaugurado em 1970 com 15 pavimentos, e o Ducal Palace Hotel em 1976 com 19 pavimentos.

Com relação aos aspectos espaciais, verifica-se neste momento a predominância de edifícios de uso misto, com atividades comerciais no pavimento térreo, e atividades de serviço ou residencial nos pavimentos superiores. Observa-se também a diferenciação de entradas de serviço e social, nos edifícios Salmar, INSS e Ducal, com elevadores distintos; e a presença dos subsolos em edificações construídas a partir da década de 1970, com acesso para carros e garagens.

No âmbito das soluções e adaptações climáticas, destacam-se as esquadrias, principalmente as de alumínio e vidro, acompanhadas de venezianas, que facilitam a circulação de ar nos interiores. Também são utilizados elementos vazados como cobogós, de cerâmica ou louça (Queiroz e Rocha, 2014) e brises-soleils de concreto (Naslavsky, 2012), a exemplo dos edifícios do Banco do Brasil e do INSS. O cobogó⁹, conserva a simplicidade de linhas puras da arquitetura moderna e, servindo para proteção das fachadas como o brise-soleil que o antecedeu, produz belos efeitos de sombra e luz. Ganhou popularidade na região nordeste, e também em Natal, como proteção da insolação direta nos interiores, geralmente nas fachadas poentes, frequentemente em circulações, permitindo a iluminação indireta e a aeração dos ambientes.

Destacam-se como outros elementos capazes de caracterizar o primeiro momento de verticalização registrado em Natal, a utilização de referências locais na concepção das caixas murais, como o já mencionado painel do edifício Morada Rio Mar, e o painel artístico encontrado no hall de entrada do edifício Salmar. Na amostra de es-

9 Material pernambucano na origem (Cardozo, Joaquim, 1939 apud Naslavsky, 2012), idealizado pelos engenheiros Amadeu Coimbra, Ernst August Boeckmann e Antônio de Góis, cujas iniciais daria o nome original, inventado e patenteado entre 1929-1930 (Naslavsky, 2012, p. 35).

tudo também se percebe a popularidade da madeira e mármore nos revestimentos de paredes, e pastilhas.

Considerações Finais

O processo de catalogação da arquitetura potiguar a partir de trabalhos disciplinares foi fundamental para o reconhecimento do patrimônio modernista local, e, no nosso caso, forneceu um panorama da arquitetura modernista natalense, contribuindo para ampliar o conhecimento sobre o primeiro episódio de verticalização ocorrido entre as décadas de 1960 e 1970.

A análise morfológica, ao esmiuçar propriedades modernas universalmente reconhecidas presentes na produção local, revela similitudes com a produção regional e nacional, reforçando a tese da notória receptividade da arquitetura moderna no Brasil.

Neste momento em que a arquitetura moderna das primeiras décadas vem sendo apagada dos cenários construídos, substituída por propostas formais contemporâneas ou fenecendo em velhos centros urbanos deteriorados e alijados dos interesses de gestores e investidores, fica a esperança de que panoramas sobre a arquitetura que marcou a produção do século XX, como este que retrata o primeiro episódio de verticalização em Natal, inspirem novos estudos, contribuindo para conservar, ao menos, in memoriam, um pouco do cenário que se foi.

Referências Bibliográficas:

CHAVES, Carolina. Verticalização em João Pessoa: novo ciclo de modernização (1950-1970). In: Na urdidura da modernidade, Arquitetura moderna na Paraíba I. Organização Nelci Tinem; Marcio Cotrim. João Pessoa: FA Gráfica e Editora/PPGAU-UFPB, 2014. 340p. IL.

GALVÃO, Marlene G. Ubirajara Galvão: Trajetória. Natal: Mariz, 2007.

GUEDES, Kaline Abrantes. TINEM, Nelci. Documentando o patrimônio moderno: informação e visibilidade. 3 seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação. Belo Horizonte. 2013.

MEDEIROS, Valério. Dois edifícios modernistas, uma comparação: Palácio

Capanema e IPASE. Monografia de disciplina de História e Teoria da Arquitetura e Urbanismo, UFRN – 1999.

MELO, Jussara de Gois Borba. Os primeiros edifícios verticais do bairro de Cidade Alta. Trabalho disciplinar H.T.A.U. 3. UFRN, 2000.

NASLAVSKY, Guilah. Arquitetura Moderna no Recife, 1949-1972. 1a. ed. Recife: Prefeitura da Cidade do Recife, 2012. v. 01. 150p.

OLIVEIRA, Maria Heloisa Alves de. Meio século de arquitetura: um panorama da produção modernista natalense (1930-1980) em um repositório de estudos disciplinares. Natal, 2018. 208f.: il. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de Tecnologia. Departamento de Arquitetura e Urbanismo.

PEREIRA, Fúlvio. As modernas contribuições de Mario Glauco di Lascio. In: Morte e vida severinas: das ressurreições e conservações (im)possíveis do patrimônio moderno no Norte e Nordeste do Brasil. Organizadores Nelci Tinem e Luiz Amorim; João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2012. 341p. il.

PEREIRA, Marizo V. Análise da concepção arquitetural à luz da arquitetura: um estudo da produção de edifícios de uso não residencial do arquiteto João Maurício Fernandes de Miranda, entre 1961 e 1981. 2008. Dissertação (Mestrado em arquitetura e urbanismo) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2008.

QUEIROZ, Marcus Vinícius Dantas de. ROCHA, Fabiano de Melo Duarte. Linhas cubísticas, quebradas e funcionais: arquitetura moderna em Campina Grande. In: Na urdidura da modernidade. Organizadores Nelci Tinem e Márcio Cotrim. João Pessoa: Editora Universitária PPGAU/UFPB, 2014.

TARALLI, C. H.; CAMPELO, M. Arquitetura Moderna no Campus da UFC.. In: Fernando Diniz Moreira. (Org.). Arquitetura moderna no Norte e Nordeste do Brasil: universalidade e diversidade. 1 ed. Recife: FASA, 2007, v. 1, p. 303-320)

TRIGUEIRO, Edja. MEDEIROS, Valério A. S. Of dwellings and streets that connect: a brief honey-moon. Anais do ISUF 2007 -International Seminar on Urban Form. Ouro Preto, 2007.

A PARTE E O TODO NA ARQUITETURA MODERNA NO BRASIL

THE PART AND THE WHOLE IN MODERN ARCHITECTURE IN BRAZIL

Rodrigo Queiroz | FAUUSP | roqueiro@usp.br

Professor Livre-Docente do Departamento de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAUUSP) e do Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC USP). Arquiteto (FAU Mackenzie, 1998), realizou Licenciatura em Artes (FEBASP, 2001). Suas pesquisas de Mestrado (ECA USP, 2003), Doutorado (FAU USP, 2007) e Livre-Docência (2015) versam sobre o projeto moderno na arquitetura e nas artes visuais.

Resumo

No âmbito do seu procedimento formal e projetual, poderíamos classificar a arquitetura moderna em duas categorias principais: aquela que parte do todo para a parte (de fora para dentro) e aquela que parte da parte para o todo (ou de dentro para a fora). No contexto brasileiro percebe-se a supremacia da primeira categoria, seja no ambiente carioca, entre os projetos para o MESP (Palácio Capanema, 1936) e Brasília (1957/1962), seja no tardio desdobramento paulista desta arquitetura moderna (1962/). Tal recorrência é resultado da aclimação local de procedimentos projetuais nitidamente corbusierianos, seja ele purista (década de 1920), seja ele brutalista (décadas de 1940 e 1950). Apesar de ser identificado pelo todo como ponto de partida do projeto, tal procedimento não revela necessariamente uma formalização lastreada pelos princípios da volumetria e a composição, oriundos de uma tradição clássica que não teve penetração no meio brasileiro. O mesmo não pode ser dito do contexto latino-americano, cuja produção é herdeira de uma tradição tanto orgânico-empírica (da parte para o todo e de dentro para fora) como Clássica (volumetria e composição). Nesses termos, o presente artigo tem o objetivo de identificar um procedimento formal que revela as especificidades da arquitetura moderna brasileira quando comparada à produção latino-americana.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna; Procedimento projetual; Forma.

Abstract

Within its formal procedure, we could classify modern architecture into two main categories: that which goes from the whole to the part (from the outside to the inside) and that which goes to the part from the whole (or from the inside to the outside). In the Brazilian context, one can see the supremacy of the first category, either in the Carioca environment, between the projects for the MESP (Palácio Capanema, 1936) and Brasília (1957/1962), or in the late São Paulo development of this modern architecture (1962). This recurrence results from the local acclimatization of clearly Corbusierian design procedures, be it purist (1920s) or brutalist (1940s and 1950s). Despite being identified as a starting point for the project, this procedure does not necessarily reveal a formalization backed by the principles of volumetry and composition, derived from a classical tradition that did not penetrate the Brazilian milieu. The same can not be said of the Latin American context, the production of which is inherited from a tradition both organic-empirical (from the part to the whole and from the inside out) and Classical (volumetry and composition). In this way, this article aims to identify a formal procedure that reveals the specificities of modern Brazilian architecture when compared to Latin American production.

Keywords: Modern Architecture. Design Procedures. Form.

Em uma abordagem panorâmica acerca do procedimento projetual e da linguagem formal, poderíamos dividir a produção da arquitetura moderna, ou da própria arquitetura¹, em duas estratégias distintas, baseadas em critérios espaciais opostos de organização do programa: os projetos que partem da parte para o todo e os projetos que partem do todo para a parte.

É possível dizer que essas duas estratégias projetuais definiram as duas correntes que estruturaram todo o léxico formal da arquitetura moderna: de um lado, a matriz orgânico-empírica compositiva (da parte para o todo ou de dentro para fora), e de outro, a matriz construtivo-geométrica racionalista (do todo para a parte ou de fora para dentro).² Para a primeira, o todo está condicionado pelas relações entre as partes. Para a segunda, as relações entre as partes estão condicionadas pelo todo.

A forma resultante da articulação entre elementos menores e a forma única, pura, revelam posturas distintas acerca da relação entre forma e paisagem. No primeiro caso, a relação entre as partes e a acomodação das mesmas no local expõem, na maioria das vezes, o desejo por uma aproximação corpórea entre forma e lugar, numa postura de viés contextualista. Ao passo que no segundo caso, da forma única e de contorno elementar, busca-se o contraste entre os dados inerentes ao lugar e o caráter abstrato da própria forma, demonstrando uma separação espacial evidente entre a forma e o lugar e entre a forma e a história da própria forma, ou seja, a cultura arquitetônica consolidada no tempo.

Ao pensarmos em obras modernas cujo todo resulta da relação entre partes identificáveis externamente, lembramos inevitavelmente de projetos de arquitetos como Frank Lloyd Wright, Alvar Aalto e Louis Kahn, e, do outro lado do front, quando o programa se submete ao contorno elementar de uma forma única, parece quase impossível

1 Cf.: CAPITEL, Antón. *La arquitectura compuesta por partes*. Gustavo Gilli: Barcelona, 2009.

2 Cf.: ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

não exemplificá-lo com as obras de arquitetos como Le Corbusier e Mies van der Rohe.³

Poderíamos sintetizar ainda mais essas duas correntes da arquitetura moderna – ou da própria arquitetura - em dois exemplos paradigmáticos que, não a toa, figuram como os representantes que ilustram duas concepções de mundo distintas: a Casa de Cascata (1935), de Frank Lloyd Wright e a Villa Savoye (1929), de Le Corbusier.

Contudo, vale dizer que a estruturação formal de ambas as linguagens aqui comentadas decorre de um processo gradual de aperfeiçoamento de tais estratégias. No caso de Wright, o aspecto austero, estático, quase acadêmico e volumétrico de seus primeiros projetos começa a dar lugar ao movimento e a planaridade em projetos como a Robbie House, onde a autonomia entre as partes (cobertura, aberturas e fechamentos) se torna cada vez mais identificável, abrindo caminho para a crescente separação entre elas, como podemos observar na própria Casa da Cascata e em algumas das residências construídas no oeste americano.

No caso de Le Corbusier, o itinerário formal assume direção inversa, da relação entre as partes para um todo definido por um volume único, exemplificado pelo próprio arquiteto em seu conhecido desenho “quatro composições”, que ilustra o processo cronológico de simplificação da forma: Villa La Roche, Villa Stein, Villa Maillart e Villa Savoye.⁴

Lembremos também que as formas identificadas pela relação entre a parte e o todo (a forma compósita e a forma regular⁵) podem revelar procedimentos projetuais opostos àqueles aqui descritos. Uma forma caracterizada majoritariamente pelo perímetro regular não necessariamente resulta de uma estratégia projetual na qual o arquiteto parte

3 Cf.: BAKER, Geoffrey. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo: Martins Fontes, 1993.

4 Cf.: COHEN, Jean-Louis. *Le Corbusier: Na Atlas of Modern Landscapes*. Nova York: MoMA, 2013.

5 Cf.: SUMMERSON, John. *A Linguagem Clássica da Arquitetura*. São Paulo: Martins Fontes, 2009.

deste perímetro regular como um dado. O projeto pode partir de uma organização interna concluída em uma forma regular. Nesse caso, a forma regular aparece como a imagem da finalização do projeto e não ponto de partida, por mais que saibamos que, quase que inconscientemente, o desejo, a intenção pela forma regular existe desde o início da elaboração do projeto, mas seu contorno definitivo pode resultar também do arranjo interno dos espaços inscritos dentro de seu perímetro. Tomemos como exemplo o projeto do convento Sainte-Marie de La Tourette, do próprio Le Corbusier (1956/1960).

O oposto também ocorre. O contorno irregular de uma forma não necessariamente nasce do desenho dos ambientes internos e das relações que estes estabelecem entre si. Esse contorno irregular, seja ele compósito ou não, pode surgir antes, à revelia da compartimentação interna que define seus ambientes. Trata-se daquilo que a crítica moderna ousou incluir como sendo uma das principais categorias do “formalismo”. Quase impossível não associar essa descrição ao projeto de Frank O. Gehry para o museu Guggenheim em Bilbao (1992/1997).

No cenário da arquitetura moderna brasileira, percebe-se nitidamente a supremacia do procedimento, e conseqüentemente da forma, identificado pelas partes que se submetem a contornos de perímetro regular e fechado, nos dois períodos canônicos da história desta arquitetura: a “escola carioca”, também conhecida como alto modernismo, que abarca obras realizadas no período compreendido entre os projetos para a sede do ministério da educação e saúde pública (1936) e Brasília (1957/1960)⁶ e a “escola paulista” ou “brutalismo paulista”, na qual se inserem projetos realizados a partir de final da década de 1950 e que se estende, em certa medida, até os dias atuais.⁷

6 Cf.: CAVALCANTI, Lauro. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.

7 Cf.: BUZZAR, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo: Editora UNESP; Editora SENAC, 2014.

Mesmo nas edificações compostas por mais de um volume, percebe-se uma clara relação de hierarquia entre o volume principal, que contém o programa propriamente dito, e elementos acessórios acoplados de modo a preservar o protagonismo desse elemento principal, como marquises e caixas de circulação vertical. Tal procedimento formal é identificável em muitos dos edifícios de proporção laminar que abrigam habitações ou escritórios e que possuem a caixa de circulação vertical exposta.

Com o térreo livre e a planta livre como um pressuposto corbusieriano incorporado como solução automática na arquitetura moderna no Brasil, a extroversão da caixa de escadas e elevadores torna-se uma decisão natural, pois, sendo os componentes da circulação vertical os únicos que obrigatoriamente devem chegar até o solo, juntamente com as colunas, localizá-los fora do perímetro da planta é decisão fundamental para a preservação tanto do térreo livre, como da planta livre.

Tal solução foi demonstrada e construída pela primeira vez por Le Corbusier em seu projeto para o Pavilhão Suíço na Universidade de Paris (1932) e semeou desdobramentos não somente no Brasil, mas em outras localidades da América do Sul, como podemos observar no Centro Urbano Presidente Juárez (1950/1952), de Mario Pani, localizado na Cidade do México e no projeto do Tribunal de Contas em Havana, de Aquiles Capablanca e Graupera (1952/1954).⁸

Contudo, notem que apesar de caracterizarem-se pela relação entre lâmina suspensa sobre pilotis e o volume de circulação vertical externo, o tratamento da lâmina, o volume principal, revela a relação entre a parte e o todo, seja pela evidência dos componentes estruturais e da articulação entre eles, no caso do projeto de Capablanca e Graupera, seja pelos volumes acoplados à fachada, no caso do projeto de Mario Pani.

8 BRILLEMBOURG, Carlos (org.). *Latin American Architecture: 1929/1960*. Reino Unido: Monacelli Press, 2004.

No caso de projetos brasileiros definidos pelo mesmo partido lâmina/torre de circulação vertical é possível perceber que grande parte de suas formalizações, nitidamente lastreadas pela plástica corbusieriana, diferentemente dos exemplares cubano e mexicano, refuta qualquer inclinação à composição e a volumetria como uma evidência do projeto a ser preservada, seja no âmbito da própria forma, seja no âmbito do tratamento da superfície desta forma.

Essa postura anticompositiva da forma da arquitetura moderna brasileira não se restringe a negação do procedimento formal que se expressa como resultado da relação exterior entre suas partes, mas também, ou principalmente pela negação da superfície da forma como um campo sobre o qual se operam relações compositivas entre cheios e vazios. Há um esforço claro em superar a superfície como campo da composição, ainda presente em projetos reconhecidamente de vanguarda, como os da Bauhaus, nos quais, apesar de obedecerem a fatores programáticos, as aberturas resultam de decisões de ordem compositiva e pictórica, como em uma típica relação entre figura e fundo.⁹

A relação entre cheios e vazios é justamente a característica que preserva não somente a condição volumétrica da forma, mas também a leitura da forma como um volume original que antecede ações compositivas de adição e subtração, ações essas que, juntamente com a volumetria, preservam um procedimento projetual, mesmo que em alguns casos representativos do movimento moderno, ainda ligado com a própria história da arquitetura, me refiro principalmente à Tradição Clássica como herança que se percebe presente em determinadas produções modernas, como, por exemplo, a latino-americana.

Uma abertura caracterizada como a subtração, a retirada de matéria da superfície ainda preserva a legibilidade da forma como um volume, e a disposição das aberturas ainda se justificam por um juízo compositivo de matriz pictórica, como se a fachada fosse um plano

9 ARGAN, Giulio Carlo. Walter Gropius e a Bauhaus. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

sobre o qual o arquiteto decide o formato e a localização da abertura (se mais acima, se mais abaixo, se vertical, se horizontal, se maior ou menor).

Contudo, no caso da arquitetura moderna no Brasil, a estratégia formal recorrente para a desmontagem do caráter volumétrico da forma encontra-se justamente no desenho da abertura. Nesse caso, a dimensão da abertura se estende até o limite da fachada. O que antes era uma superfície opaca perfurada pela janela, agora é apenas um contorno que envolve o plano da fachada que, na verdade, é a própria janela. O limite deste volume original transformou-se em contorno, linha. Este esforço moderno de desmontagem da volumetria, que remonta ao cubismo, no caso brasileiro, transforma, por contradição, a obra construída em desenho, como um espaço que, paradoxalmente, tende à bidimensionalidade.¹⁰

Como vimos, no caso brasileiro, a forma e a superfície não resultam da relação entre partes sobrepostas, interseccionadas ou articuladas, como podemos observar em correntes consolidadas da produção moderna latino-americana. Tomemos como exemplo projetos de arquitetos como Ricardo Legorreta e Rogelio Salmona.

Percebemos que muitos dos projetos dessa natureza tem em comum a forma como decorrência da relação entre volumes e planos justapostos. A própria matéria que define a superfície desses edifícios, o tijolo, condiciona a percepção da superfície da forma a partir da parte, do módulo mínimo, o próprio tijolo, impossibilitando a leitura da superfície como um campo inteiro, integral, um plano absoluto, conduzindo nosso olhar para pontos específicos desta superfície, ou seja, a parte. Materiais como o tijolo estimulam a percepção do todo a partir da parte. Nesses termos, seria possível imaginar projetos de arquitetos como Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha feitos em tijolo aparente? Claro que não.

10 Cf.: TELLES, Sophia S. *Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície*. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.

Na arquitetura brasileira, percebe-se a reduzida expressão e representatividade de projetos caracterizados pela relação entre a parte e o todo na qual o todo resulta da articulação justaposta entre as partes, sendo essas partes, a exteriorização volumétrica dos ambientes que configuram o programa.

São episódicas as manifestações ocasionais seduzidas pela libertação pós-moderna, identificadas pela relação justaposta entre volumes de natureza formal autônoma, que em território brasileiro atingiu, no limite, a condição de modismo (afinal, parece um tarefa inglória tentarmos recuperar modelos arquitetônicos de uma história que nunca tivemos), assim como projetos executados por arquitetos latino-americanos sediados no Brasil, sendo seu representante mais conhecido e atuante, o arquiteto uruguaio Hector Vigliecca.

Quando a parte de um todo maior não é um componente do próprio programa, mas sim o próprio edifício, temos aquilo que conhecemos como conjunto arquitetônico.

O conjunto arquitetônico resulta de uma estratégia projetual definida pela divisão do programa em edifícios separados, mas que configuram uma totalidade harmoniosa dada pela relação de equivalência entre as suas partes.

Muitos dos projetos emblemáticos da arquitetura moderna no Brasil caracterizam-se pelo fato de serem conjuntos arquitetônicos, ou seja, não são definidos por um único objeto, tais como os conjuntos da Pampulha (1940/1943), do Ibirapuera (1951/1954), do Pedregulho (1947) e do centro cívico de Brasília.¹¹

A configuração espacial de um conjunto arquitetônico pressupõe a existência de um sentido de unidade arquitetural dado pela relação de oposição complementar entre as suas partes, seja pelas suas características formais, seja pelo modo como se organizam no espaço.

No caso dos conjuntos modernos brasileiros aqui mencionados, essa unidade arquitetural define-se justamente pela evidência de uma hie-

11 Cf.: KAMITA, João Masao. Espaço moderno e país novo: arquitetura moderna no Rio de Janeiro. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1997.

rarquia formal e espacial entre as partes que os compõem.

O dicionário Houaiss define conjunto como sendo “certa quantidade de elementos vistos como um todo”. Nesses conjuntos, a noção de todo, de totalidade, de finitude, está estreitamente ligada ao modo como essas formas são dispostas no espaço e conseqüentemente, o modo como estabelecem uma relação entre si.

Curiosamente, apesar de uma suposta refuta à composição nos âmbitos da forma e da superfície pela arquitetura moderna no Brasil, seus conjuntos arquitetônicos mais emblemáticos definem-se pelo estabelecimento de uma evidente relação compositiva entre as suas partes. Tal relação compositiva está baseada em critérios curiosamente acadêmicos de unidade, baseados na relação de contraste, e conseqüente complementariedade, entre as suas partes: alto/baixo, luz/sombra, curva/reta, transparência/opacidade entre outros.¹²

Essa composição fechada e hierarquizada contradiz a repetição de elementos equidistantes entre si, sem hierarquia, como uma transposição para o espaço real do conceito da serialidade industrial, como podemos observar em muitos dos planos urbanos realizados por arquitetos como Ludwig Hilberseimer.¹³

Se por um lado, os conjuntos projetados pela escola carioca, como vimos anteriormente, operam a partir de princípios compositivos de construção do espaço, o mesmo não ocorre com a escola paulista, que, sistematicamente encontrará mecanismos formais e espaciais para eliminar de sua estratégia projetual qualquer movimento que dê margem ou revele o protagonismo de uma indesejável subjetividade autoral.

No projeto de um conjunto habitacional para a cidade de Guarulhos, CECAP (1967), de autoria de Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Ro-

12 Cf.: MAHFUZ, Edson da Cunha. O Clássico, o Poético e o Erótico. Porto Alegre: Editoras das Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2002.

13 Cf.: TELLES, Sophia S. A arquitetura modernista: um espaço sem lugar. Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.

cha e equipe, nota-se que a repetição dos blocos e a equidistância entre eles revela uma postura deliberadamente anticompositiva, como se aquele conjunto de edifícios fosse, na verdade, a fração de uma continuidade aparentemente imensurável.

A fuga da composição de feição Beaux-Arts da escola carioca faz com que os arquitetos paulistas operem por uma chave inversa, ou seja, programas de maior complexidade, que naturalmente seriam abrigados em edifícios separados, passam a estar contidos em edifícios únicos, invariavelmente de perímetro ortogonal e com iluminação natural vinda da cobertura (para, inclusive, eliminar da fachada seu evitável jogo de cheios e vazios).

Ao abrigar todo o programa no interior de um perímetro único e voltado para um vazio central, a escola paulista, em determinados projetos, confere ao espaço interior o caráter urbano do projeto, como se a dimensão urbana do edifício residisse justamente em sua espacialidade interna. A luz natural vinda da cobertura elimina a necessidade de aberturas nos planos verticais da fachada e conseqüentemente se exime do indesejável compromisso com a composição. Sem dúvida, o projeto que melhor representa a estratégia projetual da escola paulista é a própria Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, projetada por Vilanova Artigas (1961/1969).

As aparentes semelhanças entre a escola projetada por Artigas (1961/1969) e o Urnário Municipal de Montevideo, projetado por Nelson Bayardo (1960/1962) já se tornaram um clássico nas aulas e escritos sobre arquitetura moderna na América Latina. Porém, acreditamos que é justamente a comparação entre os projetos de Bayardo e Artigas o exemplo que melhor demonstra as diferenças entre a produção latino-americana e a arquitetura brasileira, nesse caso específico, a escola paulista.

Mesmo com as evidentes semelhanças (concreto aparente, perímetro ortogonal, empenas cegas e o térreo livre), notem que, pelo menos no espaço interior, Bayardo ainda compreende a superfície como um campo da composição (cheios e vazios, relevo, relação de

proporção entre as porções de superfície contidas na retícula ornamental proposta pelo arquiteto). Ao passo que no edifício de Artigas, toda e qualquer menção à experiência compositiva sobre a superfície da arquitetura é reduzida a zero.

Mas então, como a tradição da escola paulista, no contexto mais recente, responde à indesejável subjetividade inerente à disposição e a consequente relação entre duas ou mais formas sobre a superfície do chão?

A resposta a essa pergunta parece estar dos dois partidos arquitetônicos que definem não apenas toda a obra recente de Paulo Mendes da Rocha, mas também a obra de outros arquitetos mais jovens que figuram como a continuidade não apenas do rigor, mas da poética deste arquiteto, sendo o mais destacado deles, o arquiteto Angelo Bucci.¹⁴

No projeto não executado de uma residência localizada na cidade paulista de Catanduva (1979) e, em seguida, no projeto para o Museu Brasileiro da Escultura (1986/1975), Mendes da Rocha se coloca o desafio de negar a arquitetura como objeto, como volume disposto sobre o terreno e envolvido pelos vazios de frente, fundo e laterais. Na casa de Catanduva e, principalmente, no Museu Brasileiro da Escultura, a arquitetura e a superfície sobre a qual ela historicamente se implantou são uma coisa só. Porém, a unidade entre forma arquitetônica e superfície não se dá de maneira imediata, fácil, com um mero espaço enterrado e com sua cobertura que agora também é chão. Ao contrário, Mendes da Rocha desenha o museu como uma superfície recortada cujos níveis coincidem com os pontos mais alto e mais baixo do terreno, em uma operação formal mais próxima da especulação neoconcreta do que o mero aperfeiçoamento do conhecido e largamente utilizado procedimento formal da escola paulista, tão bem representado pelo edifício da FAUUSP, mas também pelas casas do próprio Mendes da Rocha.

¹⁴ ARTIGAS, Rosa. (org.). Paulo Mendes da Rocha: projetos 1999-2006. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

Projetos do arquiteto Angelo Bucci parecem continuar, de modo extremamente particular e original, a reflexão formal de Mendes da Rocha. Tomadas as devidas proporções, a casa de Santa Tereza (2006), de Bucci, é, em parte, a casa de Catanduva que Mendes da Rocha nunca chegou a executar.

Se no projeto do Museu Brasileiro da Escultura, Mendes da Rocha responde ao imediatismo da solução da arquitetura como um volume envolvido pelo vazio do lote, em seus projetos recentes, de escala mais urbana que arquitetônica, definidos por duas ou mais formas separadas e autônomas, o arquiteto encontra no uso recorrente da articulação linear uma solução para evitar a mera e subjetiva disposição das formas sobre a superfície do chão. Ao ancorar essas formas em um eixo de circulação suspenso (chamado pelo autor de “disposição espacial”) o arquiteto encontra um argumento, criado por ele mesmo, para justificar a localização daquelas formas, como se o projeto partisse da proposição de uma matriz linear a qual os componentes do programa (formas) são conectados. A disposição espacial de Mendes da Rocha é um mero pretexto para evitar, mais uma vez, dispor meramente as formas sobre a superfície do chão.

Oposto ao procedimento controlador de Mendes da Rocha, Oscar Niemeyer, com a postura de um moderno, mas formado pelos estatutos plásticos de uma escola de belas artes, não vê problema algum em dispor formas sobre a superfície do chão a partir de critérios formais e espaciais claros: a relação de contraste e complementariedade entre a forma racional, ortogonal, mecânica e a forma de contorno gestual, autoral. É a harmonia entre os diferentes que Niemeyer chama de “unidade arquitetural”.

Seu projeto para o conjunto do Ibirapuera (1951/1954), em São Paulo, ilustra com precisão esse sentido de unidade arquitetural: os pavilhões de contorno regular, prismáticos, conectados por marquise sinuosa, que desemboca no acesso principal do parque, marcado pelo Palácio das Artes, um domo branco com janelas circulares em sua base.

Localizado sob a marquise de Niemeyer, encontra-se o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Desde sua fundação, este museu ocupa aquilo que deveria ser uma construção provisória, uma vez que no projeto original todo o espaço sob a marquise deve ser livre, aberto.

Em 2014, a direção do Museu de Arte Moderna de São Paulo convidou alguns arquitetos para realizarem propostas para uma nova sede, localizada no próprio Parque Ibirapuera, entre eles, Angelo Bucci. A resposta de Angelo à demanda do museu surpreende. Afinal, como pousar um objeto a mais em um conjunto arquitetônico icônico, e assim romper com a precisa relação entre elementos de nítida gestualidade autoral e outros de contorno e formato mais simplificados, uma típica composição à moda Niemeyer?

Enterrar o museu seria uma resposta elegante, mas fácil demais, previsível e, até certo ponto covarde. Entre macular o conjunto de Niemeyer com mais um edifício e desaparecer, fazendo um edifício em subsolo, Bucci não optou por nenhuma das duas. Com uma solução imprevista, mas extremamente lógica, o arquiteto colocou o conjunto do Ibirapuera dentro do novo Museu de Arte Moderna de São Paulo, inscrevendo-o dentro de um quadrado de 750 metros de lado. A resposta de Bucci reverbera, sem dúvida, as “disposições espaciais” de Paulo Mendes da Rocha.

Entre a gestualidade e a dimensão deliberadamente autoral da “escola carioca” e o “rigor infra-estrutural e técnico da “escola paulista”, a arquitetura brasileira parece tentar encontrar caminhos alternativos, mas ainda lastreados por suas principais tradições projetuais. Certamente, as questões que motivaram a estruturação de linguagens tão distintas não são as mesmas dos tempos atuais. Antes, precisávamos lidar com aquilo que ainda não havia sido feito. Hoje, temos que lidar justamente com tudo aquilo que já foi feito. Passamos por um momento onde a profissão do arquiteto precisa encontrar seu novo lugar no mundo, ou perceber que agora pode estar em muitos outros lugares, que ultrapassam a disciplina do projeto como historicamente foi constituída. Trata-se de um momento onde a arquitetura brasileira

poderia interpretar sua história recente a partir da oportuna análise acerca dos procedimentos formais modernos que a identificam e a legitimam, seja como legado, seja como estratégia perene de ação e de criação.

Referências:

ANDREOLI, Elisabetta, FORTY, Adrian. *Arquitetura Moderna Brasileira*. Nova York: Phaidon, 2004.

ARGAN, Giulio Carlo. *Arte Moderna*. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

_____. *Walter Gropius e a Bauhaus*. Rio de Janeiro: José Olympio, 2005.

ARTIGAS, Rosa (org.). *Paulo Mendes da Rocha*. São Paulo: Cosac Naify, 2002.

_____. (org.). *Paulo Mendes da Rocha: projetos 1999-2006*. São Paulo: Cosac Naify, 2007.

BAKER, Geoffrey. *Le Corbusier: uma análise da forma*. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BARROS, Luiz Antonio Recamán de. *Oscar Niemeyer: forma arquitetônica e cidade no Brasil moderno*. Tese de Doutorado, São Paulo, FFLCHUSP, 2002.

BORDA, Luis Eduardo. *O Nexo da Forma – Oscar Niemeyer: da Arte Moderna ao debate contemporâneo*. Tese de doutorado. São Paulo: ECA-USP:2003.

BRILLEMBOURG, Carlos (org.). *Latin American Architecture: 1929/1960*. Reino Unido: Monacelli Press, 2004.

BUZZAR, Miguel Antonio. *João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira, 1938-1967*. São Paulo: Editora UNESP; Editora SENAC, 2014.

CAPITEL, Antón. *La arquitectura compuesta por partes*. Gustavo Gilli: Barcelona, 2009

CAVALCANTI, Lauro. *As preocupações do belo*. Rio de Janeiro: Taurus, 1995.

_____. (org.). *Modernistas na repartição* (2. ed.). Rio de Janeiro: Editora UFRJ/MinC-IPHAN, 2000.

_____. (org.). *Quando o Brasil era moderno: guia de arquitetura – 1928/1960*. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

_____. *Moderno e brasileiro: a história de uma nova linguagem na arquitetura*

- (1930-1960). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
- COHEN, Jean-Louis. *Le Corbusier: Na Atlas of Modern Landscapes*. Nova York: MoMA, 2013.
- COLQUHOUN, Allan. *Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura*. São Paulo: Cosac Naify, 2004.
- COSTA, Lucio. *Lucio Costa: registro de uma vivência*. São Paulo: Empresa das Artes, 1995.
- CURTIS, William J. R. *Arquitetura moderna desde 1900*. Porto Alegre: Bookman, 2008.
- DECKER, Zilah Quezado. *Brazil Built: the architecture of the modern movement in Brazil*. Spon Press: Nova York, 2001.
- FRAMPTON, Kenneth. *História crítica da arquitetura moderna*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
- FREITAS, Grace de. *Brasília e o projeto construtivo brasileiro*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2007.
- GOODWIN, Philip L. *Brazil builds: architecture new and old, 1652-1942*. New York: The Museum of Modern Art, 1943.
- GORELIK, Adrián. *Das vanguardas a Brasília: cultura urbana e arquitetura na América Latina*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2005.
- GUERRA, Abilio (org.). *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira (vol.01)*. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- ____ (org.). *Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira (vol.02)*. São Paulo: Romano Guerra, 2010.
- KAMITA, João Masao. *Espaço moderno e país novo: arquitetura moderna no Rio de Janeiro*. Tese de Doutorado. São Paulo: FAUUSP, 1997.
- MAHFUZ, Edson da Cunha. *O Clássico, o Poético e o Erótico*. Porto Alegre: Editoras das Faculdades Integradas do Instituto Ritter dos Reis, 2002.
- MARTINS, Carlos Alberto Ferreira Martins. *Razon, Ciudad y Naturaleza: la génesis de los conceptos em el urbanismo de Le Corbusier*. Tesis Doctoral. Barcelona: Departamento de Estética e Composición – Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, 1992.
- MONEO, Rafael. *Inquietação teórica e estratégia projetual na obra de oito arquitetos contemporâneos*. São Paulo: Cosac Naify, 2008.

- NAVES, Rodrigo. A forma difícil. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.
- NOBRE, Ana Luiza. Como se fosse fácil. Blog do Instituto Moreira Salles. Postado em 06/12/2012. <http://blogdoims.com.br/ims/oscar-niemeyer-como-se-fose-facil-por-ana-luiza-nobre>
- PHILIPPOU, Styliane. Oscar Niemeyer: curves of irreverence. Londres: Yale University Press, 2008.
- PISANI, Daniele. Paulo Mendes da Rocha: obra completa. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
- SCULLY, Vincent. Arquitetura Moderna. São Paulo: Cosac Naify, 2002.
- SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900/1990. São Paulo: EDUSP, 1997.
- SUMMERSON, John. A Linguagem Clássica da Arquitetura. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
- TELLES, Sophia S. A arquitetura modernista: um espaço sem lugar. Arte Brasileira Contemporânea. Caderno de Textos, nº03. Rio de Janeiro: Funarte/ Instituto Nacional de Artes Plásticas, 1983.
- _____. Arquitetura moderna no Brasil: o desenho da superfície. Dissertação de Mestrado, São Paulo, FFLCHUSP, 1988.
- _____. Oscar Niemeyer: técnica e forma. Òcolum n. 02. Campinas, PUC-CAMP, 1992.
- _____. O desenho: forma e imagem. Revista AU n. 55. São Paulo, agosto/ setembro de 1994.
- _____. Os dilemas da prancheta como espaço histórico (entrevista). Desígnio: Revista de História da Arquitetura e do Urbanismo. FAUUSP: São Paulo, março/2011.
- VALLE, Marco Antonio Alves do. Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998). Tese de Doutorado. São Paulo, FAUUSP. 2000.
- WISNIK, Guilherme. Formalismo e Tradição: a arquitetura moderna brasileira e sua recepção crítica. Dissertação de Mestrado. FFLCH-USP: São Paulo, 2003.
- XAVIER, Alberto (org.). Depoimentos de uma geração. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

03 MESA DE DEBATE

MODOS DE MORAR: HABITAÇÕES COLETIVAS

Moderadora: Eulalia Portela Negrelos

EDIFÍCIO GERMAINE: MORAR MODERNO EM TRÊS TEMPOS

(Alessandro José Castroviejo Ribeiro | Marcos José Carrilho)

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: EDUARDO KNEESE DE MELLO E AS DIFERENTES FORMAS DE MORAR

(Aline Nassaralla Regino | Rafael Antonio Cunha Perrone)

O PARQUE NOVO SANTO AMARO V, UMA INTERVENÇÃO MODERNA NA PERIFERIA DE SÃO PAULO.

(Catharina Christina Teixeira)

IAPC CIDADE JARDIM E AS MODERNAS FORMAS DE MORAR

(Aline Nassaralla Regino | Rafael Antonio Cunha Perrone)

CASAS NO SERTÃO: ARQUITETURA RESIDENCIAL DE JOAQUIM GUEDES EM CARAÍBA-BA

(Rogério Penna Quintanilha)

EDIFÍCIO GERMAINE: MORAR MODERNO EM TRÊS TEMPOS

GERMAINE BUILDING: MODERN LIVING IN THREE TIME

**Prof. Dr. Alessandro José Castroviejo Ribeiro | Universidade
Presbiteriana Mackenzie | alessandro.castroviejo@gmail.com**

Jasmine Luiza Souza Silva, arquiteta e urbanista graduada na Pontifícia Universidade de Minas Gerais campus Poços de Caldas. Atua em seu próprio escritório com projetos arquitetônicos, interiores e urbanísticos. Integrante do projeto social "Acessibilidade Para Todos". Possui pesquisas em áreas de Arquitetura escolar, Pedagogia e Patrimônios históricos e arquitetônico.

**Prof. Dr. Marcos José Carrilho | Universidade Presbiteriana
Mackenzie | marcos.carrilho@gmail.com**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Paraná (1977), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (1994) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo (2003). Foi pesquisador visitante na Graduate School of Architecture, Planning and Preservation - GSAPP Columbia University NY. Atualmente é professor adjunto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie e arquiteto do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.

Resumo

O edifício Germaine é uma obra pouco conhecida e referida pela historiografia da Arquitetura Moderna em São Paulo. No entanto, foi destacado com o prêmio de “o mais belo edifício de construído no biênio 1941-1942” outorgado pela Prefeitura Municipal de São Paulo (ato no. 1573 de 8/4/39). Embora se trate de um caso excepcional, cuja autoria é atribuída a um arquiteto de origem austríaca – Enrico Brand – de quem não se tem outra referência, esta obra antecipa mudanças sob o aspecto formal que só viriam a se realizar com desenvoltura na década de 1950. Há pelo menos três aspectos que a tornam uma obra de interesse singular: sua implantação, suas características volumétricas e a presença de elementos típicos da linguagem moderna. Mas também poderíamos acrescentar as sucessivas mudanças de uso nele ocorridas: inicialmente como apartamentos de pequenas dimensões seria convertido posteriormente no Hotel Alvear e, recentemente voltaria a ser reconvertido em edifício de apartamentos.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Centro Histórico de São Paulo. Habitação.

Abstract

The Germaine building is a little-known work that have not been mentioned either by the historiography of Modern Architecture in São Paulo. However, it was awarded as “the most beautiful building built in the biennium 1941-1942” a prize granted by the Municipality of São Paulo (Act No. 1573 of 8/4/39). Although it is an exceptional case, a work attributed to Enrico Brand, an Austrian architect of whom no other reference is made, its design anticipates changes in the formal aspects that would only come to fruition in the 1950s. There are at least three aspects that make it a work of singular interest: the way it is settled in the lot, its volumetric characteristics and the presence of the modern language typical elements. In addition, we could add, the successive changes that took place in the building: consisting initially of small apartments, it would later be converted to Hotel Alvear and would recently be re-converted into an apartment building.

Keywords: Modern architecture. Historic Center of São Paulo. Housing.

Introdução¹

Na primeira metade do século XX, São Paulo assistiu um notável processo de transformação, resultado de intensas mudanças econômicas, acompanhadas dos avanços tecnológicos e de novos padrões de desenvolvimento urbano. O centro histórico da cidade concentrou neste período um vasto repertório de edificações que introduziram novos parâmetros, dando testemunho destas transformações. Os exemplares pioneiros deste processo, produzidos ao longo da década de 1920, incorporaram novos sistemas construtivos e modernos meios de circulação mantendo, todavia, uma expressão formal ainda tributária da tradição acadêmica. No início da década de 1930, esta produção começa a ensaiar mudanças na linguagem arquitetônica, alcançando significativo desenvolvimento entre os anos de 1940 e 1950. Nesta trajetória não deixam de ocorrer ambiguidades e contradições. Da mesma forma, grande parte do repertório representativo deste processo é pouco conhecido e estudado.

A vitalidade deste período se manifesta tanto transformações urbanas como nas inovações arquitetônicas então introduzidas. São significativas as reestruturações empreendidas a partir da década de 1910. Victor Freire, um de seus protagonistas, havia proposto a criação de um anel em torno da colina histórica com o objetivo de desafogar o tráfego que demandava a região central. A Rua Líbero Badaró foi então inteiramente reformulada assim como, no lado leste, a Rua Boa Vista teve sua continuidade estendida até o Pátio do Colégio, por meio da construção de um viaduto. A reurbanização do vale do Anhangabaú e sua transposição por meio do Viaduto do Chá, 1892, permitiram, por sua vez, a expansão do centro na direção oeste. O plano de Avenidas de Prestes Maia (1930) ampliaria os limites do centro velho abarcando também o denominado Centro Novo por

¹ O texto completo com imagens pode ser acessado pelo link abaixo. As imagens são de autoria de Alessandro Castroviejo. Os desenhos legais são arquivos do IPHAN, cedidos para a pesquisa sobre edifícios no centro histórico de São Paulo, em desenvolvimento pelo grupo de pesquisa "A construção da cidade: arquitetura, documentação e crítica", da UPM e sob coordenação de Marcos Carrilho. <https://drive.google.com/file/d/1G361M5FjeNdP6o9RPwgPILzbUgKWaZoe/view?usp=sharing>

meio de um segundo anel viário.

Estas diretrizes urbanísticas não se materializaram apenas pelo aperfeiçoamento do sistema de circulação e pela introdução de novos parques que embelezavam os vales que delimitam a colina de fundação da cidade. Um dos elementos fundamentais destas transformações se realizaria por meio de novas construções que viriam a caracterizar a imagem cosmopolita da cidade. As edificações que surgem então se caracterizam por estruturas de grande desenvolvimento vertical. As novas vias de circulação, corrigidas e ampliadas, serão preenchidas quase inteiramente por massas contínuas de edificações, realizadas a partir de novos parâmetros de aproveitamento dos imóveis. Estas transformações vieram acompanhadas, portanto, de reformulações das normas edilícias.

O edifício Germaine é uma destas obras pouco conhecida e referida pela historiografia da Arquitetura Moderna em São Paulo. No entanto, foi destacado com o prêmio de “o mais belo edifício de construído no biênio 1941-1942” outorgado pela Prefeitura Municipal de São Paulo (ato no. 1573 de 8/4/39). Embora se trate de um caso excepcional, cuja autoria é atribuída a um arquiteto de origem austríaca – Enrico Brand² – de quem não se tem outra referência, esta obra antecipa mudanças sob o aspecto formal que só viriam a se realizar com desenvoltura na década de 1950.

Há pelo menos três aspectos que o tornam uma obra de interesse singular: a sua implantação, as suas características volumétricas e a presença de elementos típicos da linguagem moderna. Mas poderíamos acrescentar as sucessivas mudanças de uso nela ocorridas: tendo surgido como edifício de apartamentos, seria convertido posteriormente no Hotel Alvear e voltaria, recentemente, a ser reconvertido em edifício de apartamentos.

Projeto e construção

2 Esta obra comparece no livro de Sylvia Ficher – Os arquitetos da Poli: ensino e profissão em São Paulo – referida porém ao contexto da produção do Escritório Técnico A. B. Pimentel, responsável por sua construção (2005).

O edifício Germaine, 1940-42 (alvará de construção Processo nº 98353/40 e habite-se: processo 56205/42), de autoria do arquiteto austríaco Enrico Brand, foi construído por Archimedes de Barros Pimentel, engenheiro formado na Escola Politécnica de São Paulo, a pedido da proprietária Germaine Lucie Burchad - Princesa de Sanguszko e Condessa de Gontaut-Biron - uma brasileira rica proprietária de imóveis em São Paulo, que morava em Paris (figura 1)³.

O edifício foi construído à Rua da Conceição nº 1-3D, que por ocasião das transformações empreendidas no Plano de Avenidas de Prestes Maia, viria a mudar de nome e número, passando então a ser denominada Avenida Cásper Libero, 59-79.

Em 1944, recebe o prêmio de “o mais belo edifício construído em São Paulo no biênio 1941-1942, outorgado pela Prefeitura nos termos do ato nº 1573, de 8 de abril de 1939.

Segundo relatos de Sylvia Ficher – Os arquitetos da Poli – ensino e profissão em São Paulo - o escritório técnico A.B. Pimentel, foi responsável pela construção do Edifício Germaine e de diversos outros neste período em São Paulo. O tratamento formal do Germaine indicava uma mudança na linguagem das construções e, como outros, foi projetado por arquitetos contratados pela construtora (2005, p.232).

O edifício Germaine e a Igreja de Santa Efigênia

O edifício Germaine foi construído em terreno lindeiro à Igreja (Basilica) de Santa Efigênia, cuja existência remonta aos tempos coloniais: ela substituiu em 1809 a antiga capela de Nossa Senhora da Conceição, que seria demolida no início do século XX, para dar lugar ao atual edifício com traços neo-românicos e detalhes neogóticos, obra esta finalizada por volta de 1913. Através da série histórica das cartas da Cidade de São Paulo, é possível acompanhar estas sucessivas transformações. Os primeiros registros se encontram nas na Planta Cidade de S. Paulo de 1810, do Capitão de Engenheiros Rufino J. Felizardo e Costa (copiada e atualizada 1841) e na Carta da

3 Figura 1: Edifício Germaine ao fundo e Igreja de Santa Efigênia no primeiro plano à esquerda. Desenho anexado no processo de 1940.

Capital de São Paulo de 1842, de José Jacques da Costa Ourique. Nas sucessivas cartas sua presença permanece notável. Com o progressivo adensamento da cidade construções são erguidas em suas proximidades, porém, como se vê na carta de 1881 (Planta da Cidade de São Paulo- companhia Cantareira de Esgotos – engº Henry B. Joyner) ela ainda se encontrava isolada em duas divisas possíveis, já que se trata de uma igreja de esquina, figura 3. Somente no Mapa Topographico do Município de São Paulo (Sara Brasil 1930, figura 4) a igreja se apresenta envolvida por edificações contíguas, sinal do grande adensamento ocorrido na cidade. Esta situação de certa maneira restringiu parcialmente a visibilidade do monumento religioso pelas ruas de Santa Efigênia e da Conceição, ainda que sua posição privilegiada no Largo permitisse a persistência do destaque característico de seus primeiros tempos.

Se anos de 1930 o intenso adensamento diminui a visibilidade da igreja, nos anos de 1940, a despeito da verticalização, ocorreu uma parcial inversão promovida – intencionalmente ou não – pelo Plano de Avenidas de Prestes Maia, que alargou a Rua da Conceição, hoje Avenida Cásper Libero e pelo projeto moderno de Enrico Brand que a tornou mais visível: ou seja, uma figura autônoma sobre um fundo de edificações alinhadas.

O plano de avenidas moderniza a cidade, alargando vias e ampliando visuais. O projeto de Brand, no âmbito do lote, também reafirma idealidades modernas. E aqui cabe mencionar uma em particular: a condição do edifício parcialmente afastado das divisas do lote, à procura da melhor aeração: em particular a renúncia da torre alinhada às divisas voltada para a avenida Casper Libero, conforme as demais edificações, então submetidas aos alinhamentos típicos da cidade à época.

Entretanto, uma análise preliminar poderia levantar algumas dúvidas: por que o edifício foi implantado à sudeste? Com certeza não seria a melhor insolação para São Paulo, embora proporcione alguma incidência solar, ainda que limitada. Uma hipótese plausível seria a

de que a curvatura adotada funciona melhor como pano de fundo para a valorização da igreja. Analisando o levantamento Vasp-Cruzeiro de 1954 observa-se que a curvatura do edifício Germaine libera e amplia a fachada nordeste da igreja (figura 2)⁴. Seria esta decisão premeditada? Informações encontradas nos arquivos pesquisados indicam que sim. Para o mesmo lote, havia um projeto de autoria do renomado escritório Severo Villares, para uma nova edificação de 13 pavimentos, que seria implantada no alinhamento frontal, como se fazia invariavelmente nesta época. Caso fosse realizado, dele resultaria em uma brutal ruptura de escala, comprometendo severamente o ambiente imediatamente vizinho ao templo religioso. T

Todavia, isso não ocorreu graças a hábil solução encontrada na definição volumétrica do Edifício Germaine projetada por Brand: composta de um volume gerado por um segmento de arco, do qual resulta uma superfície contínua e suficientemente recuada que, não obstante a diferença de escala, cria um pano de fundo capaz de ordenar as superfícies díspares das edificações vizinhas, favorecendo desta forma o destaque da igreja. No pavimento térreo um jardim e lojas comerciais, acessíveis por um cul-de-sac reforçavam a intenção: assim, o recuo proporcionado pela superfície curva não apenas atenuava a presença da massa edificada, mas abria a perspectiva para o observador que se deslocasse ao longo da Avenida Casper Líbero.

Conforme assinalou o responsável pela análise, Eng. Raul Boli-ger: “Não havendo interesse à desapropriação dos terrenos lindeiros à igreja de Santa Efigênia e não obstante à proibição taxativa de construir recuado do alinhamento na zona central (artigo 32), quer me parecer poder o presente projeto ser aprovado tendo em vista o esforço do projetista em prejudicar o menos possível a igreja existente deixando a visual livre de ambos os lados de quem vai ao templo.”⁵

Fica claro, portanto, que a implantação do Edifício Germaine favore-

4 Figura 2: Mapa Vasp-Cruzeiro 1954: o Edifício Germaine libera visuais para a Igreja.

5 Divisão do Arquivo Municipal de Processos, Prefeitura Municipal de São Paulo, Processo nº 98.353/40, p. 35 – 35v.

ceu ao destaque do monumento e o afastamento das lojas e respectivo corpo da torre do alinhamento da calçada acentuava a relevância da Basílica de Santa Efigênia.

Em 1950, através do Escritório Técnico Lucjan Korngold é solicitado - sob autoria do arquiteto Marjan R. Glogowski – um alvará de construção (processo de nº 136.504/500) para alterações no térreo e mais 10 pavimentos. O processo tratava de reformas que converteriam o edifício de apartamentos no Hotel Alvear (figura 3)⁶. Neste processo encontra-se anexado um parecer técnico da prefeitura que reafirma as intenções formais do projeto de Brand em privilegiar a Igreja de Santa Efigênia:

“Trata-se de pedido de reforma de prédio à rua Conceição aprovado pelo processo anexo 98353/40 conforme se vê aprovado com uma reentrância, recuada do alinhamento a fim de não ser prejudicada a perspectiva da Igreja de Sta. Efigênia. Pelo presente projeto, pretende o interessado ocupar esta reentrância, que não chegou a ser doada e não estando sujeita a nenhuma restrição pela Prefeitura transformando-a em lojas; a ocupação dessa reentrância é feita só no pavimento térreo, sendo o mesmo coberto com laje, enfeitada por jardim”⁷.

No final do parecer com anuência do chefe do departamento o processo é indeferido. Outros processos de revisão são submetidos à prefeitura que então aprova as modificações requeridas. Assim, por meio do Hotel Alvear, ocorre a reconciliação entre o edifício e o alinhamento da rua, com ampliação do térreo até as divisas frontais já estipulada anteriormente na legislação da cidade de São Paulo.

O edifício e as transformações de uso

O primeiro projeto de 1940 foi aprovado como prédio de apartamentos, com térreo para três lojas e um pavimento tipo que continha duas quitinetes, com dormitório, banho, ante-sala e terraço, e quatro apartamen-

6 Figura3: Hotel Alvear, 1953: o edifício é ampliado no térreo até a calçada. Postal Colombo.

7 Divisão do Arquivo Municipal de Processos, Prefeitura Municipal de São Paulo, Processo nº 52282/50, p. 36v.

tos nas laterais com sala, dormitório, cozinha, banho e terraço. Dois conjuntos de escada e elevadores serviam os seis apartamentos. Nos 12º e 13º pisos novos arranjos foram projetados acrescentado apartamentos conjugados de dois dormitórios (figura 4).

Quando da conversão para o Hotel Alvear foram acrescentadas novas dependências hoteleiras como lavanderia, restaurante, piscina e sauna. Do ponto de vista da volumetria e implantação, a mais significativa alteração ocorreu no pavimento térreo que foi ampliado por uma laje até o alinhamento da rua, sobre a qual foi projetada uma piscina, contemplando ainda a implantação de um restaurante aberto também para a rua.

Em período recente, 2014, uma nova mudança de uso foi proposta: o Hotel Alvear foi desativado e o edifício sofreu uma nova reforma retomando a sua condição de edifício de apartamentos, em sintonia com o surgimento de demandas para novas

moradias Centro de São Paulo. Recupera-se, desse modo, com poucas alterações as antigas tipologias de 1940, agora acrescentadas das instalações (piscina, sauna, etc.) remanescentes da infraestrutura hoteleira. Os folders agora anunciam Marian Residence - “Um moderno estilo de morar no Centro de São Paulo: estúdios e apartamentos com área útil de 36, 42 m² a 69,97 m², infraestrutura com Sauna, Piscina, Deck com Solarium, lavanderia, salão multiuso” (figura 4)⁸.

Estes três tempos ocorridos no Germaine transitam pelas modalidades habitacionais, unifamiliar e hoteleira, de algum modo muito próximas do ponto de vista programático, sobretudo pela metragem das quitinetes, muito próximas dos quartos de um hotel. Por isso, estas operações e reconversões ocorreram sem grandes modificações no sistema elétricos e hidráulicos – pois as alternativas das prumadas já estavam postas no primeiro projeto. Neste sentido, quando se discute novas ocupações e mudanças de uso no Centro Histórico de São Paulo, é prudente observar com atenção a natureza das tipologias envolvidas para um correto dimensionamento e pertinência das in-

8 Figura 4: Folder Marian Residence, 2014.

tervenções: quanto ao público, quanto aos custos das reformas, de manutenção e viabilidade econômica.

Moderno que ainda [re]clama no anúncio publicitário

Que moderno é este que ainda tem voz 73 anos depois de seu surgimento? Seria o moderno da linguagem despojada de ornamentos e bem iluminado, da estrutura independente e suas consequências formais expressivas, do encurvamento arrojado de sua forma, do programa que contempla moradias compactas no centro da cidade, dos serviços e do conforto na piscina? Ou seria apenas o moderno do jogo ardiloso do marketing? Talvez seja um moderno que contemple um pouco de tudo isso.

A linguagem com certeza é despojada e os espaços são bem iluminados. A linha contínua das varandas enfatiza tanto a curvatura quanto uma horizontalidade ao gosto das manifestações da arquitetura moderna – se em mente temos a linhagem corburseriana como paradigma. Entretanto, a ideia da estrutura independente e suas consequências formais não participam explicitamente desta linguagem: os vãos entre apoios não são preenchidos na literalidade das fachadas cortinas ou corridas, e nem a estrutura é tida como expressão máxima de uma linguagem - embora o seja construtivamente. Este moderno é no mínimo híbrido ou de transição, mas provavelmente antecipa uma sensualidade (liberdade) formal conferidas pelas curvas que tanto enfatizaram, sobretudo na arquitetura de Niemeyer, um caráter local do moderno.

Sob o aspecto de sua organização interna, este edifício introduz na área central da cidade de São Paulo, uma modalidade de habitação de pequenas dimensões. Oferece apartamentos de dois padrões ligeiramente distintos, os da extremidade do edifício compostos de um grande salão, cozinha e banheiro e os apartamentos situados no setor intermediário, constituídos de uma sala ampla, banheiro e uma ante-sala, esta última contendo possivelmente uma pequena cozinha. Vale notar ainda, a persistência de um traço da cultura local,

correspondente às dependências destinadas às criadas, situadas no ático do edifício, às quais se acrescentavam uma lavanderia e uma nursery, isto é, um salão destinado a abrigar crianças, o sucedâneo das atuais creches, conforme o projeto aprovado em 1940. Posteriormente, este projeto seria revisto, em uma versão de 1942, dando lugar a outros tipos de apartamentos, permanecendo porém, uma dependência destinada ao chauffeur. Verifica-se, pois, não obstante a transformação dos padrões habitacionais, a permanência de traços de organização social refletidos nas formas edificadas (figura 5)⁹.

Do ponto de vista programático, as então quitinetes e apartamentos de um dormitório parecem ainda hoje modalidades viáveis de uma forma de morar no centro da cidade: e as sucessivas reconversões de uso se encontram muito próximas: suítes de hotel e quitinetes são variações em torno de uma mesma forma de organizar a habitação mínima. O acréscimo de equipamentos implementados por ocasião da conversão em hotel, hoje incorporados às novas demandas, contribuí para a realização das expectativas e necessidades da moradia contemporânea (2014) com conforto no centro da cidade. Neste sentido, o moderno diz respeito ao conforto proporcionado pela tecnologia, pelas condições de salubridade e, pelos equipamentos, ou seja, pelo conforto da vida moderna.

Finalmente, comparecem no edifício vários elementos formais típicos da linguagem da arquitetura moderna tais como as amplas aberturas dos apartamentos voltadas para os balcões, os panos de vidro de formas cilíndrica nos apartamentos das extremidades e as divisórias em blocos de vidro entre as unidades residenciais.

Assim, ainda que de forma episódica, a cidade assistia inovações expressivas na produção arquitetônica do final da década de 1930 e início dos anos de 1940: embora pouco reconhecido, o edifício Germaine sinalizou e antecipou pioneiramente um caminho a ser seguido.

Referências

9 Figura 5: Plantas Edifício Germaine.

Arquivo digital – Estudo de Tombamento do Centro Histórico da Cidade de São Paulo – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – 9ª –SR- São Paulo

Banco de Dados Digital – Centro Histórico de São Paulo – Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Levantamento de Edifícios Modernos no centro Histórico de São Paulo: IPHAN - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 2014.

Mapas: Comissão IV centenário da cidade de São Paulo. São Paulo Antigo – Plantas da Cidade, São Paulo, 1954; Sara Brasil, 1930; Vasp-Cruzeiro, 1954.

CARRILHO. Marcos José. Distintos edifícios Modernos no centro histórico de São Paulo. In: III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, São Paulo, 2014. Disponível em: <http://www.anparq.org.br/dvd-enanparq-3/Iniciar.htm>. Acesso em: 25 Jun 2018.

FICHER, Sylvia. Os arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo, FAPESP: editora da Universidade de São Paulo (Edusp), 2005.

MONTEIRO. Ana Carla de Castro Alves. Os hotéis da Metrópole - O contexto histórico e urbano da cidade de São Paulo através da produção arquitetônica hoteleira (1940 – 1960). Tese de Doutorado, São Paulo, 2006.

RIBEIRO, A. J. C.. Edifícios Modernos e o centro histórico de São Paulo: dificuldades de textura e forma. Tese de Doutorado, São Paulo, FAUUSP, 2010.

ENTRE A TEORIA E A PRÁTICA: EDUARDO KNEESE DE MELLO E AS DIFERENTES FORMAS DE MORAR

BETWEEN THEORY AND PRACTICE: EDUARDO KNEESE DE MELLO AND
THE DIFFERENT WAYS OF LIVING

**Aline Nassaralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip.

**Rafael Antonio Cunha Perrone | FAU USP, FAU Mackenzie |
racperrone@gmail.com**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP (1973), mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas (1984), doutorado (1993) e livre docência (2008) em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente é professor da FAU USP e Mackenzie, consultor da Fapesp e colaborador da Capes. Além da experiência acadêmica, atua profissionalmente na área de arquitetura.

Resumo

Essa pesquisa apresenta parte da trajetória profissional do arquiteto Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906–1994) por meio de sua produção arquitetônica e teórica, com foco nas obras e textos voltados para a questão da habitação de interesse social. Busca-se, portanto, visualizar nos percursos do arquiteto a importância das relações entre teoria e prática da Arquitetura. Ao intentar o estudo das relações entre os textos e palestras proferidas por Kneese com seus projetos e obras de arquitetura, pôde-se traduzir como ideias e conceitos incorporaram-se à produção arquitetônica. Expõe sua contribuição para a arquitetura brasileira relacionando a qualidade de sua obra, com os textos que produziu e com seu aguerrido empenho no processo de divulgação dos preceitos da Arquitetura Moderna.

Palavras-chave: Habitação de interesse social. Movimento Moderno. Teoria.

Abstract

This research presents part of the professional trajectory of the architect Eduardo Augusto Kneese de Mello (1906-1994) through his architectural and theoretical production, focusing on works and texts focused on the issue of social interest housing. It is sought, therefore, to visualize in the routes of the architect the importance of the relations between theory and practice of Architecture. In attempting to study the relations between the texts and lectures given by Kneese with his projects and works of architecture, it was possible to translate how ideas and concepts were incorporated into architectural production. It exposes its contribution to the Brazilian architecture relating the quality of its work, with the texts that it produced and with its fierce commitment in the process of disclosure of the precepts of Modern Architecture.

Keywords: Social Interest Housing. Modern movement. Theory.

Introdução

O intuito deste artigo é apresentar a experiência profissional do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994), por vezes pioneira, na área da habitação. Personagem que figura nos textos mais conhecidos sobre a arquitetura moderna, quando é citado, como integrante de equipes de arquitetos que desenvolveram projetos importantes para a Arquitetura Moderna Brasileira.

Sabe-se, no entanto, que exerceu papel ativo e fundamental para a divulgação e afirmação da Arquitetura Moderna no Brasil, condição verificada em São Paulo com mais intensidade a partir da década de 1940. Sua contribuição está relacionada à qualidade da produção arquitetônica, aos textos que produziu, ao seu aguerrido empenho no processo de expansão do ensino de Arquitetura e Urbanismo, e na defesa e consolidação legal das atribuições profissionais do arquiteto.

Por existir uma grande variedade de temas a serem estudados dentro da trajetória profissional de Kneese de Mello, neste artigo, tem-se como objeto de estudo a produção arquitetônica e teórica do arquiteto voltada às propostas desenvolvidas para habitação de interesse social.

A questão habitacional é discutida, na primeira parte, a partir dos textos que o arquiteto escreveu e das palestras que proferiu. Buscou-se demonstrar mediante sua produção intelectual qual sua posição perante os princípios e ideais do Movimento Moderno, destacando a noção de habitação por ele desenvolvida. Na segunda parte, são destacados os projetos arquitetônicos desenvolvidos por Kneese para os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP's).

Justifica-se o estudo proposto sobre a obra de Eduardo Kneese de Mello pela importância de sua contribuição profissional para a consolidação dos preceitos do Movimento Moderno no Brasil, por seu vasto conhecimento sobre a tradicional Arquitetura Brasileira, especialmente, por sua preocupação com o agravamento do problema

habitacional, no final dos anos 1940.

Reflexões sobre o tema da habitação de interesse social são necessários e oportunos quando nos deparamos com o descaso que esse assunto vem sendo tratado há décadas no Brasil. É simultaneamente produto e fonte para geração de diversos problemas sociais, gerando demandas, independente de seu tamanho, por soluções que compreendem, também, propostas com qualidade arquitetônica e planos urbanísticos, aspectos presentes na obra do arquiteto Kneese de Mello.

Produção teórica

Eduardo Kneese de Mello era considerado um engenheiro-arquiteto renomado perante a sociedade paulistana, com uma vasta produção de residências ecléticas, unifamiliares, burguesas durante os anos de 1930 e 1940. Em maio de 1938, quando foi criada a Revista Acrópole, Kneese exerceu atividade de consultor técnico, publicando boa parte de seus projetos arquitetônicos e textos.

No primeiro artigo, intitulado Acrópole de Athenas, nota-se uma preocupação do engenheiro-arquiteto em apresentar as principais características da arquitetura grega, classificando-a como a “arte mais perfeita e mais pura” (MELLO, 1938, p.14). Dizia que era um modelo ao qual se deve copiar e imitar, pois a apontava como padrão de arte e beleza. Evidenciava-se, portanto, toda sua formação acadêmica, inspirada nos moldes da École de Beaux Arts de Paris, influência direta de seu mestre Christiano Stockler das Neves (1889-1982).

Nos artigos seguintes, os objetos de suas análises foram sendo modificados, passou a notar e estudar os monumentos históricos brasileiros. Envolvido com a divulgação da arquitetura colonial publicou A Arquitetura Colonial e José Wasth Rodrigues, demonstrando seu engajamento na construção de um estilo nacional, pois não via mais sentido na cópia dos estilos estrangeiros. Apesar de seu raciocínio ainda estar focado na questão do estilo, este pode ser considerado seu primeiro passo em direção à modernidade.

Após sua participação no V Congresso Pan-americano de Arquitetos em Montevideo, Kneese começou a sua propalada conversão ao Movimento Moderno. Apesar de ter recebido diversos prêmios por sua produção de residências ecléticas para a burguesia paulistana, nos mais variados estilos, o contato com arquitetos de outros países e com a vanguarda carioca foi definitivo para a reorientação da arquitetura por ele praticada.

Neste período há uma inversão, pois deixou de ser o engenheiro-arquiteto renomado perante a burguesia paulistana, construtor de residências ecléticas, que escrevia poucos artigos, para transformar-se no arquiteto militante das causas modernas e coletivas, apregoando seus princípios e suas ideias quanto à nova forma de conceber a arquitetura.

Durante a criação e fundação do departamento paulista do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-SP, 1943), Kneese de Mello afastou-se das publicações. Seu primeiro artigo publicado sobre a Arquitetura Moderna, *Porque Arquitetura Contemporânea*, data de 1946. Alegava que a mentira arquitetônica, a imitação dos estilos passados, precisaria ser combatida em qualquer época, em favor da criação, a partir da técnica e dos materiais contemporâneos. Para ele só poderia existir uma boa arquitetura:

[...] a que traduz o espírito do seu tempo, a que emprega honestamente a técnica, os materiais de que dispõe, a que é uma verdadeira expressão da vida econômica, política e social do povo que a constrói – que é criação e não imitação (MELLO, 1946, p. 160).

Em sua próxima palestra, posteriormente transcrita e publicada na *Revista Acrópole*, *Arquitetura Urbanismo e Democracia* (1948), Kneese expôs a arquitetura como sendo arte e ciência essencialmente humanas, que o homem criou para servir a si próprio.

Sua origem é a casa do homem primitivo. – A caverna, a choupana, o dolmen. Seu objetivo essencial é a casa do homem, no tempo e no espaço. Casa de habitação, de trabalho, de recreio, de culto, de estudo, de saúde, de esporte, etc. – Casa do branco, do negro ou do amarelo,

do rei ou do plebeu, do operário ou do patrão. Seu espírito é, portanto, profundamente democrático (MELLO, 1948, p. 91).

Reafirmou, como o fez e fará em grande parte de seus textos, suas colocações, principalmente, contra a falsidade na arquitetura, ou seja, a cópia dos estilos estrangeiros. Para ele, a arquitetura moderna refletia a era democrática e, portanto, deveria: “[...] atender, indiscutivelmente, ao seu objetivo inicial; abrigo para o homem. Todos os homens, e não, certos homens” (MELLO, 1948, p. 92, grifo nosso).

Pela primeira vez apareceu em seus escritos um tema importante que, a partir deste momento, foi frequentemente abordado por Kneese: a habitação. Inicialmente, abordou o tema da habitação popular através de duras críticas às alterações propostas pelo novo Código de Obras: “A área de um dormitório é variável de acordo com a classe social de seu ocupante!” (MELLO, 1948, p. 94). Indignado, explicou:

O conceito de habitação evoluiu com as necessidades e possibilidades criadas pela civilização. Habitação não pode mais ser considerada, hoje, como, simplesmente, a casa de morar. Habitação é um conjunto de que a moradia é o centro, mas de que fazem parte também a escola, o “playground”, os serviços de abastecimento, os serviços públicos gerais, a creche, a maternidade, a assistência hospitalar, os centros de cultura, os campos de esporte, as áreas verdes e jardins e cuja ligação com o local de trabalho precisa ser estudada com grande carinho (MELLO, 1948, p. 94, grifo nosso).

Após a criação das faculdades de arquitetura em São Paulo, Mackenzie em 1947 e FAU USP em 1948, Kneese de Mello passou a divulgar também o papel do arquiteto na sociedade e explicar suas funções. Em 1949, proferiu Considerações sobre Arquitetura Moderna, palestra na qual voltou a afirmar suas colocações, principalmente em relação ao descompasso que estava ocorrendo entre as possibilidades da técnica moderna e a produção daqueles arquitetos ainda apegados a um saudosismo destruidor, que copiavam e repetiam as formas, as proporções de outros tempos, outras condições técnicas e sociais.

Na década de 1950, proferiu diversas palestras e conferências, dando continuidade à sua luta pelo reconhecimento da profissão do arquiteto perante a sociedade e pela divulgação dos princípios do Movimento Moderno diante dos profissionais ligados à Arquitetura. No exterior, divulgou intensamente a Arquitetura Moderna Brasileira.

Nas palestras realizadas no Brasil, continuou a discorrer sobre o erro cometido pelo homem ao abandonar o conforto oferecido pelas técnicas modernas por um saudosismo ou falso tradicionalismo contido na cópia dos estilos do passado, o ecletismo. O combate ao ideário eclético é um tema recorrente em textos, parece, por vezes, um pedido de desculpas frente à sociedade por sua produção de residências ecléticas, pois após sua conversão ao ideário moderno, passou a não reconhecer valor nestas obras.

Os temas escolhidos por Kneese de Mello para serem discutidos em seus textos na década de 1960 eram habitação e pré-fabricação¹. O primeiro artigo a ser publicado foi Habitação na URSS, um relatório apresentado pelo arquiteto sobre a viagem realizada à Moscou em 1962 a fim de participar de uma reunião da Comissão de Pesquisas da União Internacional de Arquitetos.

O próximo artigo, Evolução da habitação no Brasil, foi, na verdade, uma palestra proferida no Instituto Histórico e Geográfico Guarujá – Bertioga, em novembro de 1964. Expôs o agravamento da situação habitacional enfrentado pelo Brasil já há alguns anos e apontou o que, a seu ver, seria “um erro de interpretação”:

Constroem-se casas de todos os estilos. Financiam-se construções a prazo longo. E o problema continua, cada dia mais grave. Parece-nos que há um erro de interpretação. Nem sempre casa é habitação. Habitação é um complexo de que a casa é um dos elementos. O conceito de

1 Eduardo Kneese de Mello, no início da década de 1950, montou uma empresa de pré-fabricados na cidade de São Paulo: a Uniseco do Brasil S.A., empresa dedicada à habitação pré-fabricada. O sistema Uniseco combinava estrutura de madeira e painéis de fibrocimento como vedação. Essa experiência representou para o arquiteto a concretização de uma perspectiva para a modernização da arquitetura brasileira e solução para a questão habitacional, mas por outro lado, foi o seu fracasso financeiro impondo dificuldades que perduraram até o fim da vida.

habitação evolui no tempo. Sofre influências do meio físico-topografia, clima. Transforma-se sob a atuação de fatores econômicos, políticos, sociais, técnicos, etc. (MELLO, 1975b, p. 121, grifo nosso).

Apresentou um estudo bastante aprofundado sobre a relação entre momentos históricos, ciclos econômicos e habitação, desde o descobrimento do Brasil. Finalizou seu artigo explicitando a habitação moderna e, para isso, utilizou-se de exemplos como o Pedregulho (Affonso Eduardo Reidy, 1946); as superquadras de Brasília (Lúcio Costa, 1957); e, alguns projetos realizados por ele, como IAPC Cidade Jardim (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Comerciantes, 1944), IAPI Japurá (Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários, 1945); e, CRUSP (Conjunto Residencial para os estudantes da Universidade de São Paulo, 1961).

Em 1975, Kneese de Mello publicou dois livros: *A herança mourisca da arquitetura no Brasil e Arquitetura Brasileira: Palestras e Conferências*. O primeiro foi resultado da bolsa de estudos obtida na Fundação Calouste Goubekian, quando passou três meses em Portugal com a finalidade de pesquisar as origens da arquitetura tradicional portuguesa visando o reconhecimento das matrizes da arquitetura brasileira. O segundo, uma compilação dos textos que escreveu, representou sua luta pela verdadeira arquitetura, seu empenho na divulgação dos princípios do Movimento Moderno e o reconhecimento do arquiteto como profissional.

A partir da década 1980, os textos escritos por Kneese de Mello tornaram-se escassos. Nesta pesquisa foi encontrado apenas um, intitulado *Mutirão e Habitação*. Apesar de ser muito similar à palestra *Evolução da habitação no Brasil*, abordou o tema do mutirão, que até então não havia sido mencionado. Expressando sua preocupação com a crise habitacional brasileira, estudou a experiência realizada pelo arquiteto Dirceu Carneiro com um governo voltado para a periferia mediante a instituição de mutirões; e, também, o programa de Assistência Técnica Gratuita à Moradia Econômica (ATME) elaborado pelo Sindicato de Arquitetura do Rio Grande do Sul.

Em meados dos anos de 1980, Kneese concedeu diversas entrevistas e depoimentos, onde expôs seus pensamentos com relação à habitação.

Eu acho que, para o Arquiteto moderno, há um desafio muito grande, que é a casa popular; (que) talvez não deva ser encarada como está sendo encarada. Eu não sei se há necessidade de vender casa pra gente mais pobre. Há um nível de brasileiros que vive em condições que não permite comprar. Então me parece que o Governo deveria alugar, alugar em condições muito especiais, sem intuito de lucro, casas humanas, casas em que a pessoa possa viver decentemente, e não construir colossos e colossos aí, que não atendem à necessidade do povo.

[...] uma necessidade absoluta para se resolver o problema nesse sentido, é que não haja intenção de lucro, senão é um negócio. Isto é um atendimento social, uma obrigação do Governo. Não se pode pensar em tirar lucro de uma casa popular! Casa popular é feita para servir e não como negócio. Infelizmente, quando a coisa fica pronta, brilha, e o pessoal pensa: "isso é ouro, vamos vender, vamos fazer negócio com isso!" – aí é que está o erro todo! (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, n.p., grifo nosso).

Mediante a experiência adquirida com os projetos habitacionais que desenvolveu ao longo de sua trajetória profissional ligada ao Movimento Moderno pode-se dizer que o arquiteto formulou uma definição de habitação, entendendo o homem como escala principal do projeto.

Eu acho que habitação não é só casa. Habitação é um conjunto e, quando nós fazemos milhares de casas, não estamos resolvendo o problema da habitação. Não adianta nada fazer mil casas num lugar qualquer se esses mil, quinhentos mil, moradores, em média, não estiverem servidos por comércio, por lazer, por escolas, por abastecimento, por trabalho, por cultura; então, este conjunto não é habitação, é um grupo de casas, mas não é habitação.

O complexo da habitação deixou de ser só a casa. A casa é um dos

seus elementos, o elemento central da habitação, mas ela tem que ser servida por escolas de diversos graus, ela tem que ter o playground para a criança pequena, tem que ter assistência médica, assistência social, assistência de todo tipo. Tem o contato com o trabalho, com o divertimento, com a cultura. Então a Arquitetura deixou de ser a casa, passou a ser um complexo. E a Arquitetura de hoje tem que ser feita com essa idéia. (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, n.p., grifo nosso).

Em busca da flexibilidade nas plantas, do melhor acabamento, economia de tempo, melhor qualidade, e menor preço, o arquiteto preocupou-se com o processo, sistema, e subsistemas construtivos, o que mostra sua amplitude profissional e sua real preocupação com o usuário da habitação.

Prática Profissional: breve relato sobre os IAP's

Ao longo de sua primeira fase profissional, de 1932 a 1943, denominada como fase eclética, Kneese de Mello atuou apenas uma vez em projetos para habitação de interesse social. O projeto, de 1942, era composto por 24 residências térreas, a serem comercializadas pelo Banco Hipotecário Lar Brasileiro. Neste conjunto a questão da economia foi tratada através da diminuição dos espaços internos da residência e na diminuição dos ornamentos presentes nas fachadas.

Configura-se, portanto, um conceito de moradia econômica que se limita à mera diminuição de metragem das casas burguesas, mantendo com a maior fidelidade possível suas características arquitetônicas / estilísticas, sem incorporar nenhuma formulação inovadora quanto à própria concepção de habitação. Nada de “machines à habiter” (PINHEIRO, 1997, p. 221).

A falta de consciência social identificada no projeto para o Banco Hipotecário Lar Brasileiro estava presente também em toda a sociedade, especialmente entre os engenheiros-arquitetos que tinham seus conhecimentos forjados pelo mercado das classes mais abastadas, que se utilizavam desses saberes para materializarem seus caprichos, contribuindo, assim, para a construção de uma cidade com

arquitetura, em grande parte, cenográfica.

Portanto, pode-se dizer, à guisa de conclusão, que, em termos de realizações concretas, o tema da habitação popular parece ter sido quase completamente ignorado por parte dos arquitetos atuantes em São Paulo no período em estudo (1938-45). Entretanto, deve-se ter em mente também o baixíssimo grau de consciência social da população em geral, inclusive da parcela mais diretamente interessada na questão, isto é, a categoria emergente dos trabalhadores urbanos (PINHEIRO, 1997, p. 226, grifo nosso).

Após a conversão de Kneese ao Movimento Moderno, no início da década de 1940, essa condição foi alterada, tanto em seu discurso como na prática profissional. Passou a defender o papel social do arquiteto, onde a arquitetura deveria refletir seu tempo. Nesta nova fase, priorizou o cliente coletivo em detrimento do particular.

Naquele período, Kneese de Mello elaborou dois projetos para os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAP), com propostas muito distintas entre si. O primeiro, realizado em 1944, destinava-se aos comerciários (IAPC), na Avenida Cidade Jardim. Para este projeto, com área de 240.000 m², elaborou um grande número de soluções, mas acabou optando pelas residências geminadas em blocos de seis, número máximo permitido pela legislação vigente.

As residências unifamiliares destinavam-se a famílias com três ou mais pessoas. Para os casais sem filhos e solteiros, optou por projetar um edifício de dez pavimentos. O conjunto apresentava, ainda, centro educacional; centro recreativo; centro comercial; ambulatório médico; e, maternidade. Contou com a colaboração do arquiteto Hélio Duarte para os edifícios institucionais.

Pode-se perceber que este foi o primeiro projeto em que o arquiteto explorou, na prática, as ideias presentes na Carta de Atenas (CIAM, 1933), assim como a diferença conceitual entre habitação e casa. Para ele, habitar pressupunha uma condição maior, de direito à cidadania. Significava ter acesso aos bens fundamentais que garantem a formação de uma consciência urbana, da vida do homem em socie-

dade. Portanto, no desenho da moradia e seus prolongamentos – o que resultava em habitação segundo Kneese – o arquiteto expressou o seu desejo e sua forma de participação no processo de transformação da cidade.

Seu próximo projeto voltado para as questões sociais foi desenvolvido para os industriários (IAPI), em 1947. Diferentemente da proposta elaborada para o IAPC, projetou um edifício com 288 apartamentos duplex, construído na Rua Japurá, em terreno antes ocupado por um conjunto de cortiços.

Kneese buscou destacar neste projeto diversos ensinamentos corbuserianos, em especial o conceito de unidade de habitação. Apesar disso, o que realmente se destacou neste conjunto foi a tentativa de aliar qualidade à economia em um edifício vertical, oferecendo habitação ao invés de uma simples moradia.

Esse estudo eu fiz com muito carinho, com muita intenção social. Eu fiz um prédio que deveria ser muito econômico, para poder ser alugado ou vendido a pessoas de baixa renda, que trabalhassem nas indústrias nas imediações de São Paulo. Eu tinha, por exemplo, (o prédio era duplex, o apartamento duplex). Então estudei um tipo de apartamento de dois andares, em que as salas tinham 2,5 m de pé-direito e os quartos em cima 3 m, era o mínimo que a Prefeitura exigia. Se eu pusesse os dois no mesmo andar, eu gastaria mais 50 cm em cada sala; então, eu ganhei assim, em cada 2 andares, 50 cm de altura em toda a área de cada andar, de cada 2 andares.

E o conjunto tinha lojas que eu pretendia que fossem lojas de abastecimento para os moradores, como um mercado, uma casa de frutas, um..., enfim, lojas que atendessem aos moradores.

E tinha umas salinhas de trabalho, como para uma costureira, uma cabeleireira, um barbeiro, (...), e então esse conjunto, me parece que era o que nós chamamos hoje de uma unidade de vizinhança, porque os moradores tinham que sair para trabalhar. O resto, eles tinham tudo no próprio conjunto do..., desse projeto do IAPI. Esse projeto está construído e me parece que não está feito como eu queria, porque eu sei que

aquilo não está mais destinado aos industriários, mas a pessoas de posse. Então, a aplicação está desvirtuada (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, n.p.).

Considerações finais

A experiência de Kneese de Mello relacionada à questão da habitação de interesse social tornou-se intensa em sua fase moderna e sofreu mudanças conceituais e formais ao longo do tempo. O arquiteto passou a explorar e divulgar, na teoria e na prática, o seu conceito de habitação.

Buscou-se, portanto, visualizar nos percursos do arquiteto a importância das relações entre teoria e prática da Arquitetura. Ao intentar o estudo das relações entre os textos e palestras proferidas por Kneese com seus projetos e obras de arquitetura, pôde traduzir como ideias e conceitos incorporaram-se à produção arquitetônica.

Dessa forma, o maior legado de Eduardo Kneese de Mello foi sua arquitetura, muito mais significativa para as gerações futuras, pois traduziu em formas palpáveis os princípios e a estética do Movimento Moderno, ou seja, materializando o ideal que tanto proferiu e defendeu ao longo de sua trajetória.

Referências

- MELLO. Eduardo Kneese. Acrópole de Athenas. Acrópole, São Paulo, n.1, p. 14-18, mai. 1938.
- ____. A Arquitetura Colonial e José Wash Rodrigues. Acrópole, São Paulo, n.6, p. 39, out. 1938.
- ____. Porque Arquitetura Contemporânea. Acrópole, São Paulo, n.102, p. 159-168, out. 1946.
- ____. Arquitetura, Urbanismo e Democracia. Acrópole, São Paulo, n.123, p. 91-96, jul. 1948.
- ____. Considerações sobre arquitetura moderna. Acrópole, São Paulo, n.134, p. 47-50, jun. 1949.
- ____. Habitação na URSS. Arquitetura, São Paulo, n. 9, p. 29-31, 1963.

____. A herança mourisca da arquitetura no Brasil. São Paulo: FAU USP, 1975.

____. Arquitetura Brasileira: Palestras e Conferências. São Paulo: FAU USP, 1975b.

____. Mutirão e habitação. In: SÁ, Alvino Augusto; MELLO, Eduardo Kneese de; et. al. A Cidade, A Habitação. Guarulhos, SP: APEC: Universidade de Guarulhos, 1988.

PINHEIRO, Maria Lucia Bressan. Modernizada ou Moderna? A Arquitetura em São Paulo, 1938-1945. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

SANTOS, Lena Coelho. Arquitetura Paulista em torno de 1930-1940. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.

O PARQUE NOVO SANTO AMARO V, UMA INTERVENÇÃO MODERNA NA PERIFERIA DE SÃO PAULO

PARQUE NOVO SANTO AMARO V, A MODERN INTERVENTION IN THE OUTSKIRTS OF SAO PAULO

**Catharina Christina Teixeira | IAU-USP |
cct.arq@gmail.com/ catharinateixeira@usp.br**

Doutoranda pelo Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP. Mestre em Habitação pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas. Professora universitária desde 2012 e arquiteta responsável da Assessoria Técnica Brasil Habitat. Participou da pesquisa (CNPQ/ M Cidades) para avaliação do Programa Minha Casa Minha Vida. Conselheira pelo IAB no Grupo Gestor da Operação Urbana Consorciada Agua Espreadas. Bolsista de doutorado do Lincoln Institute of Land Policy.

Resumo

O projeto habitacional do Parque Novo Santo Amaro V, executado no Jardim Ângela, Zona Sul paulistana para moradores de baixa renda, fez parte de uma intervenção cujo objetivo era o de reurbanizar a favela Luiz Soriano. Foi pensado dentro da estrutura do pensamento moderno e trouxe como referência os projetos desenvolvidos pelo grupo Team X, principalmente as propostas do casal Smithson, no que diz respeito aos espaços de transição entre a escala urbana, pública e a unidade habitacional de caráter privativo. Esse projeto, inserido de forma sistemática em um contexto social e urbanístico bastante peculiar, propõe o objeto arquitetônico como ente articulador e transformador da ordem local. Essa hipótese promissora trazida pelo autor do projeto, Arq. Hector Viglicca, foi colocada em cheque, aos olhos do observador externo, diante da apropriação “indevida” dos espaços comuns e públicos feito pelos moradores do conjunto.

Palavras-chave: Habitação Social. Espaços de transição. Jardim Ângela.

Abstract

The Parque Novo Santo Amaro V housing project, built in Jardim Ângela, in the South area of Sao Paulo, for low income dwellers, was part of an urban intervention whose goal was to re-urbanize the Luiz Soriano slum. It has been conceived according to a modern rationale and has had as references projects developed by Team X, especially the contributions by the Smithson couple, regarding transition areas among the urban and public scales and the private housing unit. The project, systematically inserted into a quite peculiar social and urbanistic scenario, proposes the architectural object as an articulating and transforming entity of the local status quo. Such a promising hypothesis brought about by its author, the architect Hector Vigliecca, was put at stake, in the eyes of the external beholder, by the “improper” appropriation of the communal and public areas by the residents.

Keywords: Social housing. Transition zones. Jardim Ângela.

Conceitos e contextos

Uma das questões tratadas por Manfredo Tafuri (1985) a respeito da modernidade, diz respeito ao papel ocupado pela “vanguarda” artística, incluída a arquitetura e a urbanística, do início do século XX ao tensionar as questões sociais propagadas pelo capital monetário na era da máquina, seja através do seu enfrentamento ou da sua sublimação. Nesse espectro, para o autor, a arquitetura e o urbanismo se colocaram à serviço da materialização dessa nova ordem, buscando metodologias e técnicas para organização social, afirmando o papel do arquiteto como aliado ao processo de industrialização.

Nesse espírito de modernidade, a arquitetura se posicionou nos primeiros Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) com o enfrentamento das questões que envolveram seu campo de atuação dentro do contexto de cidade industrial, propondo soluções através do design como método de racionalização e controle dos processos de produção baseados no planejamento das cidades. Como bem descreveu Manfredo Tafuri: “Sem dúvida que o caos é um dado e a ordem um objetivo. Mas a forma, de agora em diante, não deve ser procurada fora do caos, mas sim no seu interior. É a ordem que confere significado ao caos e o traduz em valor, em liberdade”. (1985, pg.66). Esse sentido guiou a atuação no campo da arquitetura dada sua condição de colocar concretude em seu objeto de trabalho.

Esse modo de operação teve influência direta no âmbito da habitação social e do urbanismo, buscando na internacionalização das soluções uma resposta às questões colocadas pela dinâmica econômica, política e social da época. Depois de passada a primeira onda moderna, outros elementos conceituais sobre a cidade industrial e o papel da arquitetura foram trabalhados nos anos de 1950 por um grupo de arquitetos ingleses, que justamente se colocaram em oposição a internacionalização e que são referência para o estudo de caso que iremos discutir. Nessa herança, temos a colaboração de duas frentes dentro do grupo inglês conhecido como Team X; uma através de Aldo Van Eyck e outra pela experiência do casal Smithson.

O trabalho desse grupo iniciou-se com a participação de seus membros no IX CIAM (1953) em Aix-en-Provence, quando foi discutida a Carta de Habitação. Em 1956, no CIAM X em Dubrovnik, cujo tema central foi o habitat, participaram como grupo, fazendo críticas ferozes ao urbanismo moderno protagonizado pela Carta de Atenas. Nos preparativos que antecederam a participação no X Congresso, publicaram um documento nomeado por Manifesto Doorn, demonstrando inquietações sobre as questões do habitat e suas escalas.

Na produção conceitual do grupo, tiveram importância o trabalho de Aldo Van Eyck, que experimentou o uso do termo “in-between”¹ como o espaço cuja característica se estrutura na solução do conflito e das polaridades; “o local onde o fenômeno se manifesta”. Para ele eram espaços cujo caráter sociológico se baseavam no fluxo, no encontro e na comunicação. Estas impressões podiam ser encontradas nos corredores, circulações, pátios, passagens, halls, estares, passarelas etc...

Para Alison e Peter Smithson o termo “threshold”², era uma resposta aos limites impostos pelo funcionalismo ortodoxo, introduzindo aspectos sociológicos de avaliação dos espaços, hierarquizando a experiência humana nos centros urbanos através do uso de escalas: a casa, a rua, o bairro e a cidade em oposição as quatro funções da Carta de Atenas (moradia, trabalho, lazer e transporte). O projeto de cidade e habitação proposto pelo grupo Team X, ficou conhecido como “brutalismo inglês”, cujo arcabouço teórico tinha por base o conceito de “cluster”³ e de associação humana, pela qual apontavam para um redefinição mais adequada da dimensão coletiva da arquitetura e do planejamento urbano.

A influência do Casal Smithson na Habitação Social no Brasil:

A proposta para o concurso Golden Lane desenvolvida pelo casal

1 Do inglês, entre.

2 Do inglês, limite.

3 Do inglês, aglomerado.

Smithson em 1952, tinha como teor principal a criação de uma megaestrutura, em níveis acima do solo da cidade. Seriam estruturas interligadas por passagens aéreas que ficaram conhecidas como “street in the sky”. Nessa proposta, os arquitetos assumem o ambiente urbano como território extensivo ao lote e a própria edificação.

Uma das características do projeto é a capacidade de crescimento da megaestrutura, nesse caso os blocos habitacionais poderiam deslizar sobre a paisagem, envolvendo o espaço público ao redor, que passavam a se relacionar com o projeto. Essa idéia de “cluster”, em forma de agregação por nós articulados com a possibilidade de desenvolvimento infinito, foi uma das marcas do conceito. As “streets in the sky” tinham o papel de interligar e promover espaços de encontro e eram superdimensionadas para atender ao uso proposto. Eram considerados territórios de identidade para as comunidades, além de espaços com a função de ligação entre as unidades e a circulação vertical, a rua e a cidade. Estes locais teriam o potencial de promover o pertencimento dos moradores através da troca da vida cotidiana e do encontro como demonstra a ilustração (Figura 01)⁴

Essa proposta foi efetivada no conjunto habitacional Park Hill, projeto de Jack Lynn e Ivor Smith, construído em 1961, onde o conceito de circulação adquiriu uma efetiva representatividade. Somente em 1972 o casal teve a oportunidade de colocar em prática alguns dos ideais propostos em Golden Lane. No projeto Robin Hood Gardens, demolido em 2013, estavam presentes as circulações como espaços de convivência comunitária.

No Brasil, encontramos a influência do ideário Smithson na obra do arquiteto Affonso Reidy no Rio de Janeiro no conjunto Pedregulho, onde o nível intermediário, com circulação aberta entre os pavimentos, se comporta como um espaço transitório entre a rua e as unidades habitacionais.

4 Figura 01. Imagem da circulação horizontal “street in the sky”. Fonte: <http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=11>. Acesso 26/06/2018.

O projeto que iremos analisar, construído recentemente, na periferia de São Paulo, em uma conjuntura adversa, apresenta alguns dos elementos utilizados pelo Team X, especialmente a referência do projeto Golden Lane, projeto do Casal Smithson de 1952.

O projeto do Parque Novo Santo Amaro V

Algumas ações públicas sobre os assentamentos informais na cidade de São Paulo, na gestão de 2006- 2008 e 2009- 2012 do ex-prefeito Gilberto Kassab, sob a direção da Superintendência de Habitação (HABI) da Arquiteta Elisabete França, privilegiaram um tipo de intervenção para reurbanização de favelas focada na provisão habitacional, utilizando-se para isso de projetos arquitetônicos excepcionais. Segundo a arquiteta, a proposta da gestão foi a de garantir boa arquitetura às classes sociais menos favorecidas. Esse teor criou uma nova forma de intervir em áreas precárias, que deslocou o eixo estruturante da reurbanização com o olhar na infra- estrutura urbana, para o da reurbanização com o foco na construção de edificações novas.

O projeto em questão se localiza na área do loteamento irregular nomeado por Parque Novo Santo Amaro, no Distrito do Jardim Ângela, na Subprefeitura de M'Boi Mirim, Zona Sul da cidade em Área de Proteção e Preservação aos Mananciais da Represa Guarapiranga. Como todo loteamento irregular nas regiões periféricas da cidade, as áreas previstas inicialmente para o uso público, destinadas às áreas de lazer e institucionais, serviram como reservas de terra para a solução habitacional de 30% da população paulistana a partir dos anos 1980, ocupadas por processos de autoconstrução dentro da ordem da espoliação urbana (KOVARICK, 1980) das camadas populares.

Seguindo esse destino, o Parque Novo Santo Amaro deu origem as ocupações Parque Novo Santo Amaro I,II,III,IV e V, originária da favela Luiz Soriano, formada em 1980 sobre o fundo de vale do córrego Embú Imirim, com cerca de 389 domicílios, em local que era previsto inicialmente área de lazer e onde foi executado o projeto em análise. Essa intervenção obteve recursos do PAC Urbanização e foi con-

tratado pela Prefeitura Municipal de São Paulo através do Programa Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê. O projeto foi desenvolvido pelo Arq. Hector Vigliecca em 2009, com obras iniciadas em 2011 executada pelo consórcio entre as empreiteiras de obras públicas Construbase e Engeform.

A concepção urbanística e arquitetônica foi a de recuperar o espaço público do loteamento como área de lazer e inserir nesse mesmo contexto edificações com as unidades habitacionais. Foram atendidas 201 famílias com unidades habitacionais que variam de tamanho em 11 diferentes tipologias entre 52,5 m² e 76,5 m²

A implantação preservou a relação já existente entre a escola e a quadra esportiva, organizando os edifícios habitacionais conformando uma barreira longitudinal entre os dois lados do vale, ao longo de um parque. Sua morfologia serpenteia longitudinalmente o território e sugere uma potencial continuidade a exemplo das megasestruturas propostas pelo grupo Team X (Figura 02)⁵.

No sentido transversal e pensando em transpor a dificuldade da topografia, o projeto previu passarelas de comunicação de um lado a outro do vale, que passam pelo meio do edifício. Essas passagens foram incorporadas para garantir a permeabilidade urbana e a comunicação entre as duas partes divididas pelo fundo de vale. O acesso às unidades habitacionais é feito prioritariamente pelo parque, em poucas situações pela rua. As circulações horizontais e verticais, “ruas internas de pedestre”, estão interligadas às passarelas e também à via urbana, e que aproveitam o desnível longitudinal do terreno para facilitar a passagem de pessoas, como explica o projetista:

“Pela topografia eu entro na circulação superior do edifício e quando chega em certo ponto consigo atravessar pela passarela ao outro lado do vale no mesmo nível” topologia”. Penetro no parque pelo edifício até sair no outro lado. Solidario com as construções que estão no entorno”.

5 Figura 02- Vista do projeto enigmático do Parque Novo Santo Amaro V- Arq. Hector Vigliecca. Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/623191/residencial-parque-novo-santo-amaro-v-slash-vigliecca-and-associados/53ac22d7c07a80af89000002>. Acesso 10/09/2016.

(VIGLIECCA, 2014, pg 223).

O partido adotado, procurou articular o novo com o existente nas diferentes escalas do urbano e da edificação através das ruas de pedestres, com uma ocupação de edifícios lineares (cheios), articulados sobre o espaço público, na forma um parque urbano (vazio).

“No projeto do Parque Novo Santo Amaro assim como se esboçou no Boulevard da Paz, levantou-se a hipótese nessa direção: edifícios habitacionais seriam pensados como estruturas que articulam a topografia e vale (as linhas d’água) às vias e poderiam acontecer ao longo de toda a área urbanizada. Liberariam faixas de proteção ambiental e funcionariam como suportes às atividades comerciais e de serviços que passariam a abrigar, além de serem articulações às conexões de cotas, que, por sua vez, surgiriam de suas “ vias elevadas”. Uma estrutura-embrião, que poderia ser entendida como gênense/ matriz da ocupação de um território especial.” (VIGLIECCA, 2014, pg 223).

A herança moderna

Vigliecca é um arquiteto respeitado no cenário da arquitetura nacional e internacional e alinha-se ao pensamento de revisão projeto moderno. Dentro desse pensamento, ainda assim sistematizador (MONTAGNER, 2009), o arquiteto utiliza o próprio projeto para construir sua hipótese de trabalho, que inclui a problemática urbana.

Um outro ponto pensamento do projetista, presente no projeto do Parque Novo Santo Amaro V, é a de que para ele, o profissional “constroi urbanidades” através da intervenção no urbano com edifícios estruturadores, promovendo a superposição de uma nova estrutura sobre uma estrutura existente. A permeabilidade entre o existente -urbano-, e o novo- o edifício-, é feita através de espaços de transição caracterizados nas circulações horizontais e verticais (Figura 03)⁶. Nas suas obras as circulações, são estruturas que se articulam ao tecido urbano; uma referência clara a proposta do casal inglês.

6 Figura 03- Vista da passarela que interliga os dois lados do vale e passa por entre o edifício residencial. Fonte: foto autora, tirada em 02/09/2016.

Vigliecca (2014) entende a arquitetura como objeto articulador e transformador do espaço e denomina esse elemento “terceiro território”. A forma que essa transformação adquire, com o plano de sair de um estado original para um estado pretendido em projeto, ou seja, a intenção projectual pode adquirir a condição de “ilhas de crescimento”, definidas como fontes propulsoras da metamorfose urbana, ou ainda na forma de “cunhas de infiltração”.

Sobre os usos e domínios dos espaços, para o arquiteto não existe a denominação de espaço semi-público, existem os espaços de transição, mas para ele ou o espaço é público ou é privado, o que modifica seu caráter é a permissão de uso. O uso público sobre o espaço privado, ou o uso privado sobre o espaço público. “ Se o poder público está presente e diz que este espaço é de uso público, é público de uso público e pronto. Para os espaços privados de uso público, o governo deveria garantir a permanência dos espaços abertos” ⁷.

A hierarquização dos espaços e a disputa territorial

A disputa territorial permeia o tema da habitação social nas áreas periurbanas dos países da periferia do capitalismo. Foi na apropriação de espaços públicos, transformados em espaços de uso privativo que a consolidação destes territórios se deu; com a anuência de um Estado ausente e pela promoção de uma política pública de abandono (MARICATO, 2000)

Esse fato está pautado na herança cultural das classes sociais desfavorecidas, que tem por base a luta pela posse da terra como garantia da sua permanência. Dessa forma o uso dos espaços coletivos e públicos projetados nos novos empreendimentos sofrem o enfrentamento dessa realidade, que são apropriados de formas diversas, via de regra contrária as funções estabelecidas nos projetos, alterando as relações entre as hierarquias propostas. Esse enfrentamento de mundos pode ser observado na apropriação dos espaços comuns e públicos do Parque Novo Santo Amaro V.

⁷ Aula ministrada pelo arquiteto em 08/05/2014, disponível em: <http://escoladacidade.org/bau/hector-vigliecca-desenvolvimento-urbano/>. Acesso 10/09/2016.

A discussão iniciada nos anos 1950, sobre o caráter de uso do espaço público ou privado permeia a esfera do direito de propriedade e da função social dos espaços, e tem, no confronto destes opostos as zonas de transição como possibilidade de promover a convivência e a tolerância.

Outros autores trabalharam na investigação dos espaços com caráter de transição, “zonas de transição” - transitional zones TZs - (MOYA, 2009, pg. 157) como áreas intermediárias entre o público e o privado, entre o aberto e o fechado, entre o coletivo e individual. Para o autor é da análise desses opostos que encontramos as características físicas e socio econômicas que definem as áreas intermediárias. Outros termos foram utilizados pelos arquitetos para designar as áreas de transição entre a cidade e a unidade familiar além do “in-between” e “thresholds” já anunciados, “intermediate space”, “abords”, “seuil” e “engawa”⁸, principalmente nos movimentos que vieram para se opor aos preceitos modernos da cidade funcional. Para Moya estes espaços de transição seriam locais para a prática da gestão comunitária, da segurança e do controle e funcionariam como áreas de filtro, aclimação e graduação entre as escalas da cidade, da rua, da porta de entrada e da unidade. Devem ser espaços flexíveis, sendo que a chave de seu efetivo funcionamento é a articulação, a coerência e a coexistência entre as diferentes escalas.

A característica do projeto em estudo provocou algumas lacunas na questão da propriedade e do uso, que aliada à falta de ação do poder público no assentamento das famílias ao conjunto, causou um conflito com a apropriação indevida de áreas públicas e comuns. Dois pontos são palco deste conflito: a “rua de pedestre”, uma área privativa com permissão de uso público e o parque que é uma área pública de uso público.

As circulações horizontais, pensadas como ruas, que estaria dentro do que o Luis Moya (2009) definiu como TZ e em uma clara re-

8 “intermediate space” (espaço intermediário), “abords”(entre), “engawa” (do japonês varanda) e “seuil” (do francês limite).

ferência a concepção do casal Smithson, carregavam a esperança de serem transformadas em dispositivos de vitalidade do conjunto. Na prática são passagens de propriedade condominial que não possuem a dimensão de uso público; além de passagem de um lado a outro do vale, são elementos de acesso às unidades habitacionais. Essa situação, criou ambiguidades, com significados difusos, gerando novas informalidades e inseguranças, o que levou os moradores a fecharem todos os acessos com grades.

Segundo relato do “Síndico”, estas passagens que permitiriam a circulação desde a rua, passando pela porta dos apartamentos nas circulações internas, eram utilizadas por motoqueiros, o que causou o atropelamento de um morador; a partir deste conflito, as passagens foram fechadas (Figuras 04)⁹. O fato do acesso às circulações verticais do conjunto e às unidades ser feito prioritariamente pelo parque, atribuiu a área pública um caráter de uso condominial. Foi esse o entendimento dos moradores, que não se sentiam seguros com a permanência de pessoas de outras regiões na porta de suas escadas.

Diante dessa situação, além do bloqueio das passagens de nível, foi feito o fechamento de todos os acessos que possibilitavam a transposição do vale pelo parque, assim como o seu uso. Toda a área pública foi “apropriada” pelos moradores, convertendo a concepção e privatizando o espaço em nome do controle e da segurança.

O projeto previa vagas cobertas de uso condominial sem destinação de unidades, eram vagas coletivas que deveriam ser previstas as condições de uso através da “Convenção Condominial”. Antes mesmo de ser aberto o encaminhamento do documento, estes espaços foram disputados e apropriados por aqueles que detêm o controle social da vizinhança, entre eles o tráfego de drogas (Figura 05)¹⁰.

O parque, privatizado indevidamente pelos moradores, foi cercado e vai pouco a pouco sendo ocupado e “redesenhado” de forma in-

9 Figura 04: Fechamento dos acessos, “rua de pedestres”. Fonte: autora, tirada em visita realizada em setembro de 2016.

10 Figura 05: Apropriação privada de espaços indefinidos. Fonte: Autora. Visita realizada em setembro de 2016.

dividualizada, retrato da cultura da posse e da disputa da terra. Ainda que o caso demonstre a falta de gestão do poder público, como Hector argumenta: “ Se o poder público está presente e diz que este espaço é de uso público, é público de uso público e pronto. Para os espaços privados de uso público, o governo deveria garantir a permanência dos espaços abertos”, devemos avaliar a aplicação de conceitos dentro de realidades diversas.

Considerações

Com esse exemplo cabe revisitar a discussão do papel social do arquiteto na modernidade colocado por Tafuri. Para ele, esse profissional teria a capacidade de planejar, e com base no racionalismo e no desenvolvimento da ciência e da tecnologia, tomar decisões mais acertivas para o desenvolvimento social e humano. O que dizer diante de uma realidade que está à margem do que é mensurável, do que não é contabilizado; de uma realidade que ainda não é respeitada nas estatísticas a menos que seja para sua colonização?

Esse exemplo nos cabe algumas colocações para reflexão. A apropriação dos moradores sobre o parque e os espaços de transição materializado nas “ruas de pedestres” foi impróprio? O que aconteceria se essa proposta fosse feita para um empreendimento de outra classe social?

Há de se entender qual o papel da arquitetura e do arquiteto na atual conjuntura. Isso poderá contribuir a favor de uma ou de outra situação.

Referências:

BARONE, Ana Claudia Castilho. Team 10: arquitetura como crítica. São Paulo: Annablume: Fapesp, 2002.

KOWARICK, Lucio, A Espoliação Urbana. Editora Paz e Terra. São Paulo.1980.

MARICATO, E.T.M. Urbanismo na periferia do mundo globalizado: metrópoles brasileiras. São Paulo em Perspectiva, São Paulo Funda-

ção SEADE, v. 14, n. 4, 2000.

MONTANER, J.M.; MARTINEZ, Z.M. Soportes: Vivienda y ciudad. Master Laboratorio de la vivienda del siglo XXI. Experiencias. N. J.Habraken, Andrés Mignucci. Iniversitat Politècnica de Catalunya. Barcelona, ES, 2009.

TAFURI, M. Projeto e Utopia. Editora Presença, Lisboa, 1985.

VIGLIECCA H & Associados. O terceiro território. Habitação coletiva e cidade. 2014.

HEUVEL, D., RISSELAD, M., Looking into the mirror of Team 10. Disponível em: <http://www.team10online.org/>. Acesso em 26/06/2018.

VIGLIECCA, H.; Desenvolvimento Urbano. Aula ministrada em 08/05/2014 na Escola da Cidade. Disponível em: <http://escoladacidade.org/bau/hector-vigliecca-desenvolvimento-urbano/>. Acesso em 26/06/2018.

Projeto de Golden Lane. Autores: Allisson e Peter Smithson. Cronologia do Pensamento Urbanístico. Revista eletrônica UFBA. Disponível em: <http://www.cronologiadourbanismo.ufba.br/apresentacao.php?idVerbete=11>. Acesso em 26/06/2018.

Projeto Parque Novo Santo Amaro V. Autor: Hector Vigliecca. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/623191/residencial-parque-novo-santo-amaro-v-slash-vigliecca-and-associados/53ac22d-7c07a80af89000002-novo-santo-amaro-v-park-housing-vigliecca-and-associados-photo>. Acesso 26/06/2018.

IAPC CIDADE JARDIM E AS MODERNAS FORMAS DE MORAR

IAPC CIDADE JARDIM AND THE MODERN WAYS OF LIVING

**Aline Nassaralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip

**Rafael Antonio Cunha Perrone |
FAU USP, FAU Mackenzie | racperrone@gmail.com**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAU USP (1973), mestrado em Administração Pública e Planejamento Urbano pela Fundação Getúlio Vargas (1984), doutorado (1993) e livre docência (2008) em Arquitetura e Urbanismo pela USP. Atualmente é professor da FAU USP e Mackenzie, consultor da Fapesp e colaborador da Capes. Além da experiência acadêmica, atua profissionalmente na área de arquitetura.

Resumo

O objetivo principal deste artigo é documentar e analisar o projeto do Conjunto Residencial Cidade Jardim de autoria do arquiteto Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) e equipe, desenvolvido entre 1944-1946, em São Paulo, para o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciantes (IAPC). A pesquisa analisa, de maneira minuciosa, as propostas elaboradas pela equipe, buscando divulgar um projeto que ainda permanece desconhecido por grande parte dos arquitetos e estudantes. Do mesmo modo, a pesquisa demonstra como este conjunto residencial representa a divulgação, apropriação e adequação de paradigmas do movimento moderno, em especial a Carta de Atenas (CIAM, 1933) para o contexto brasileiro.

Palavras-chave: Habitação de Interesse Social. Arquitetura Moderna. Brasil.

Abstract

The main objective of this article is to document and analyze the project of the Housing Estate Cidade Jardim, designed by architect Eduardo Kneese de Mello (1906-1994) and team, developed between 1944-1946, in São Paulo, for the Institute of Retirement and Pension (IAPC). The research analyzes, in a thorough way, the proposals prepared by the team, seeking to publicize a project that is still unknown by most architects and students. In the same way, the research demonstrates how this residential complex represents the disclosure, appropriation and adaptation of paradigms of the modern movement, especially the Athens Charter (CIAM, 1933) for the Brazilian context.

Keywords: Social Interest Housing. Modern architecture. Brazil.

Introdução

Essa pesquisa tem como objetivo principal documentar e divulgar o projeto do Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim, projeto desconhecido por muitos, mas que, por meio um estudo mais aprofundado, pode proporcionar importantes reflexões sobre a maneira como os paradigmas do movimento moderno foram apropriados e adaptados para o contexto brasileiro, tanto na arquitetura como nas questões urbanísticas.

Idealizado por uma equipe¹, chefiada pelo arquiteto Eduardo Kneese de Mello, foi concebido, em meados da década de 1940, para prover habitação – conceito este que se difere da simples moradia por conter outras funções que garantem o direito à cidadania – aos funcionários do IAPC – Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciantes.

O IAPC Cidade Jardim, projeto de grandes proporções, foi elaborado em uma área muito pouco valorizada da cidade de São Paulo naquela época, por estar próxima às margens do Rio Pinheiros. Propunha a construção de diversos equipamentos para uso coletivo, além das residências – corroborando a ideia de Kneese de Mello sobre o que seria a verdadeira habitação.

Mediante uma leitura minuciosa do projeto arquitetônico e urbanístico do conjunto, é possível compreender que as soluções adotadas se vinculam, diretamente, aos paradigmas do Movimento Moderno e, principalmente, às ideias e propostas de Le Corbusier e, também, da Carta de Atenas (1933).

Entende-se, portanto, o conjunto como um caso representativo da maneira como os paradigmas do Movimento Moderno foram adap-

1 A equipe era composta pelo arquiteto Hélio Duarte (projeto dos conjuntos hospitalar e de ensino), paisagista Roberto Burle Marx, engenheiro Meinberg (concreto armado), engenheiro V. Conceição Gomes (orçamentos, especificações e materiais), engenheiro Carlos Coutinho (instalações hidráulicas), escritório técnico Otávio Marcondes Ferraz (instalações elétricas), engenheiro Luís Carlos Berrini (arruamentos) e José Zanine Caldas (maquete).

tados para o contexto brasileiro. Foram trabalhadas e respondidas diversas questões com as quais ainda nos deparamos na cidade contemporânea: habitação, mobilidade, equipamentos voltados para saúde e educação, áreas verdes e de lazer.

O projeto

O terreno, de grandes proporções, destinado à construção do conjunto residencial Cidade Jardim, de propriedade do Instituto de Pensões e Aposentadorias dos Comerciantes (IAPC), cujo projeto foi designado ao arquiteto Eduardo Kneese de Mello e equipe, estava situado à margem direita do Rio Pinheiros, parte à direita e parte à esquerda da avenida Cidade Jardim (figura 1)².

Sua área era de, aproximadamente, 200.000 m², circundada, em todo seu perímetro, pelos dois leitos do rio Pinheiros: o antigo aterrado e o novo retificado. A maior parte do terreno estava localizada à esquerda da avenida Cidade Jardim, sendo a topografia regular, não alcançando dois metros o desnível entre o ponto mais baixo e o mais elevado. O terreno era cortado por dois pequenos riachos canalizados: Sujo (ou Matadouro) e Iguatemy.

No memorial descritivo do segundo anteprojeto, o arquiteto observou a falta de construções nessa parte da cidade e destacou:

A faixa de terra existente entre a Rua Iguatemi e o Rio Pinheiros, só agora, depois de retificado o Rio Pinheiros, está se desenvolvendo. Na Avenida Cidade Jardim, Rua Iguatemi, e suas adjacências há algumas residências finas que caracterizam a tendência de tornar-se esse bairro exclusivamente residencial. Da Rua Iguatemi para cima sucedem-se bairros residenciais finos de São Paulo: Jardim Europa, Rebouças, Jardim Paulistano e Paulista, Jardim América, etc. Deve-se admitir, pois, pelo exposto que o terreno do IAPC estará, dentro em breve, situado

2 Figura 1: Mapa de localização do terreno, sem escala. Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 139.

dentro de um grande e fino bairro residencial (MELLO, 1945, n.p., grifo nosso).

Após a avaliação das características do terreno e de seu entorno o arquiteto iniciou os estudos do projeto mediante a análise do tipo de famílias que iriam morar nesse bairro, podendo, dessa forma, definir as tipologias das habitações que seriam por projetadas. As residências não seriam comercializadas, de acordo com a proposta deveriam ser alugadas aos comerciários, isto é, “classe de recursos financeiros modesto, porém de nível cultural e social relativamente bom” (MELLO, 1947, p. 273).

Kneese procurou fazer o projeto baseando-se nas diretrizes traçadas pelo arquiteto Francisco Kosuta, diretor da seção de Engenharia da Delegacia de São Paulo do IAPC, dentre as quais destacamos: conjunto residencial deveria ser realizado em moldes sociais modernos, articulados na disposição urbanística e composição arquitetônica; as residências deveriam ser padronizadas ao menor número de tipos, permitindo a máxima pré-fabricação.

Seguindo as diretrizes estabelecidas pelo IAPC, Kneese considerou como complemento indispensável ao uso residencial, a implantação de equipamentos para uso coletivo. Foram incluídos, portanto, no programa: conjunto educacional e social, composto por creche, jardim de infância, escola primária e centro social; ambulatório e maternidade; centro comercial; posto de gasolina; conjunto de oficinas para pequenos serviços; playground; campo de esportes; e área destinada a um parque³.

Os equipamentos coletivos estavam implantados da seguinte maneira: a escola e o playground foram localizados no centro do terreno, dessa forma, a distância máxima de uma residência à instituição de ensino e lazer seria de, no máximo, 350 metros em linha reta (figura

3 Sobre esta área reservada ao parque, em artigo publicado na revista *Acrópole* (nº. 107, p. 275), consta que a mesma deveria ser doada à Prefeitura Municipal do Município de São Paulo, conforme exigia a legislação em vigor. Contudo, nenhuma outra informação a respeito deste assunto foi encontrada.

2)⁴; o centro comercial estava próximo da avenida Cidade Jardim, com via de acesso direto para os veículos e outras vias de acessos aos pedestres; o ambulatório, a maternidade e as oficinas para pequenos serviços foram instalados em pequenas saliências do terreno, por fora da avenida circular; o posto de gasolina localizava-se nas imediações do centro comercial, próximo da avenida Cidade Jardim; e, por fim, o campo de esportes estaria localizado próximo aos edifícios residenciais, na faixa de terreno localizada entre as avenidas Cidade Jardim e Marginal Pinheiros, próximo à rotatória de acesso ao conjunto residencial.

O traçado das vias foi outro ponto de grande importância neste projeto. Foram projetados dois tipos de ruas: o primeiro exclusivo para veículos, sendo ruas asfaltadas com a largura de vinte metros; e o segundo, para pedestres, com quatro metros de largura e protegidos das intempéries por uma cobertura de dois metros de largura. Essas vias de pedestres estavam voltadas para as ruas de serviços, nas fachadas posteriores das residências, seriam cobertas com telhas Eternit (cimento amianto) ou, se o custo permitisse, lajes de concreto.

Com isso obtive o seguinte resultado: Uma criança poderá ir a pé, por um trajeto mínimo, de sua casa à escola ou ao centro comercial, sem cruzar qualquer rua por onde passem veículos e completamente abrigada contra o sol excessivo e contra a chuva (MELLO, 1945, n.p., grifo nosso).

Com relação às residências, Kneese propôs para os casais com filhos ou famílias com três ou mais pessoas, casas geminadas em blocos de seis, atendendo as determinações do Código de Obras e diretrizes formuladas pelo IAPC. Outro motivo decisivo na escolha desse número foi o fator econômico, pois, dessa forma, cada bloco não atingiria um comprimento excessivo, o que traria dificuldades

4 Figura 2: Estudo de tráfego, onde se observa a separação das vias de pedestres (carmim) e automóveis (amarelo). Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 154.

para a construção. E, além disso, facilitou o planejamento do conjunto, por meio do estabelecimento das vias de pedestres.

As residências foram implantadas na parte maior do terreno, próximas à escola, ao centro comercial e serviço de assistência social. Todas as residências, sobrados, possuíam os seguintes cômodos: sala, cozinha, dormitórios, banheiro, wc para empregados, área de serviço e terraço. Diferiam-se pelo número de dormitórios (figura 3)⁵: no tipo A, sobrados geminados de seis em seis, existiam três dormitórios; no tipo B, sobrados geminados colocados nas extremidades dos grupos de casas “tipo A”, existiam quatro dormitórios; e, por fim, no tipo C, composto por sobrados agrupados de seis em seis, tinham-se três dormitórios e uma garagem.

Nas fachadas principais dessas residências foram abolidos os pequenos jardins privativos. As casas se abriam para os grandes jardins coletivos, gramados e arborizados. Nas fachadas posteriores foram projetados pequenos quintais fechados para os serviços domésticos e que se comunicam com a rua de serviço, dando acesso às vias de pedestres cobertas.

Para os casais sem filhos, com um só filho ou solteiros, a solução adotada foi o apartamento, pois, sendo a mais econômica, oferecia ainda, segundo o arquiteto, “outras vantagens como a facilidade de arrumação e conservação, o convívio comum e, especialmente, a economia do terreno, cujas sobras, no nosso caso, podemos aproveitar para a praça de esportes” (MELLO, 1945, s/p). Essas unidades habitacionais foram divididas em duas tipologias: com um ou dois dormitórios.

As unidades habitacionais de um dormitório localizavam-se na parte menor do terreno, nas proximidades das avenidas Cidade Jardim e Marginal Pinheiros. No primeiro anteprojeto apresentado ao IAPC, em

5 Figura 3: Planta das residências e seus diferentes tipos. Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 143-146.

1944, Kneese de Mello estudou essas unidades com a preocupação de reduzi-las ao mínimo, como quitinetes. A versão final do projeto apresentava apartamentos de um dormitório, um pouco maiores.

O edifício que abrigava as unidades de um dormitório era um único bloco de dez pavimentos, sobre pilotis, o que permitia o uso do pavimento térreo como passeio coberto, um prolongamento da área de lazer. O pavimento tipo desse edifício continha 52 apartamentos divididos por um corredor central e 26 poços responsáveis pela iluminação e ventilação dos banheiros e cozinhas, além do próprio corredor. A circulação vertical era feita através de quatro conjuntos de hall de acesso, distribuídos de maneira equidistante.

A cobertura do edifício foi concebida como um terraço-jardim, destinada ao lazer dos moradores. Não apresentava nenhuma construção que determinasse o seu uso, somente tratamento paisagístico e duas marquises, com desenho curvilíneo, apoiadas nas casas de máquinas e caixas de escadas. Configurou-se, portanto, um espaço de uso coletivo, porém privativo aos moradores do edifício (figura 4)⁶.

As fachadas laterais eram marcadas pela verticalidade, gerada por faixas largas que correspondiam à área das salas dos apartamentos e, principalmente, por uma faixa, centralizada, de tijolos de vidro que era responsável pela iluminação dos corredores nos pavimentos-tipo. As fachadas principal e posterior eram simétricas e ritmadas na extensão dos pavimentos e caracterizadas pela leveza do pavimento térreo suspenso por pilotis.

A simetria e ritmo eram proporcionados pelas aberturas das janelas e terraços. O ritmo era interrompido somente por duas faixas verticais e equidistantes de tijolos de vidro onde se localizavam os elevadores e escadas. No topo do edifício, destacava-se a horizontalidade gerada pelo guarda-corpo do terraço-jardim e das marquises.

6 Figura 4: Implantação geral do conjunto. Fonte: Fonte: REGINO, Aline Nas-saralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 141 e 157.

Em seu segundo anteprojeto (1945), Kneese apresentou outra solução para as unidades de um dormitório. Dividiu o conjunto de apartamentos em três blocos, no lugar de um só como no primeiro estudo, para efeito de comparação. Os três prédios foram implantados, na mesma área, desencontrados e com um recuo entre si.

O pavimento tipo desses edifícios constituía-se de dezesseis apartamentos divididos por um corredor central e oito poços que garantiam a iluminação e ventilação natural dos banheiros e cozinhas das unidades. A distribuição interna dos apartamentos é muito similar a do primeiro anteprojeto: sala, quarto, banheiro, cozinha, pequena área de serviço e terraço.

O hall da circulação vertical localizava-se no centro do pavimento tipo e contava com três elevadores e uma escada. Assim como no primeiro projeto, o pavimento térreo foi trabalhado como uma área livre, suspenso por pilotis; e a cobertura como um terraço-jardim destinado ao lazer dos moradores com uma única marquise.

As fachadas frontal e posterior do edifício eram simétricas e ritmadas, marcadas pela presença dos pilotis no térreo, dos terraços nos pavimentos tipo e da marquise no topo do edifício. Não foram encontrados os desenhos das fachadas laterais, mas acredita-se que seriam similares as do primeiro anteprojeto, marcadas pelas aberturas existentes nos corredores dos pavimentos tipo.

No artigo publicado na revista Acrópole sobre o Conjunto Residencial, a segunda opção de 1945, com a implantação em três blocos do edifício residencial para famílias pequenas, não foi mencionada. As imagens apresentadas evidenciam somente o grande bloco residencial, inclusive com plantas e fotografias da maquete. Acredita-se que os dirigentes do IAPC optaram pelo bloco maior (figura 5)⁷ em função desse apresentar um maior número final de unidades habitacionais,

7 Figura 5: Implantação e detalhe do edifício residencial. Fonte: REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006. p. 160.

520 contra 480. Contudo, para o arquiteto Kneese de Mello, a solução apresentada em 1945 lhe parecia “mais interessante” (MELLO, 1945, n.p.).

Acatando as sugestões do arquiteto Francisco Kosuta, Kneese acrescentou algumas unidades habitacionais com dois dormitórios, para as famílias pequenas, que o primeiro estudo não previa. Essas habitações estavam localizadas sobre as lojas nos dois edifícios do centro comercial.

Nesta solução, ao invés de projetar um edifício com corredor central dando acesso às diversas unidades habitacionais, nos dois andares desse prédio, optou por apartamentos duplex, evitando, dessa forma, o corredor interno. O acesso ao pavimento inferior dessas unidades era feito de duas formas: por meio de duas rampas localizadas em extremidades opostas do edifício ou de três escadas, distribuídas de maneira equidistante.

No pavimento inferior localizavam-se as áreas de convívio social e de serviço da unidade, que contava com sala, cozinha, pequena área de serviço e wc para empregados. Este pavimento era todo circundado por uma passarela elevada. Acima, estava a área íntima com dois dormitórios, banheiro e hall da escada.

As fachadas laterais (norte e sul) desses edifícios tinham como elemento de destaque a rampa de acesso aos apartamentos duplex. Nas fachadas frontal e posterior (leste e oeste) destacava-se a leveza do pavimento térreo, vedado, grande parte, em vidro e o ritmo causado pelas aberturas dos pavimentos superiores. Realçavam-se também as escadas, os únicos elementos que quebravam o duro ritmo imposto ao edifício por seu programa. Diferentemente dos demais edifícios habitacionais deste conjunto, este apresentava telhado em duas águas.

Considerações finais

O Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim foi o primeiro projeto onde o arquiteto Eduardo Kneese de Mello aplicou as recomenda-

ções da recém-publicada Carta de Atenas (IV CIAM, 1933), considerada por ele o mais importante documento do urbanismo moderno. Ainda neste projeto, destacavam-se os princípios básicos do Movimento Moderno, especialmente elementos corbusierianos, utilizados na composição do projeto arquitetônico. Notava-se a presença dos pilotis, terraço-jardim, apartamento duplex, equipamentos coletivos e serviços como complementos indispensáveis à habitação, entre outros.

O conceito de habitação desenvolvido pelo arquiteto estava presente neste projeto. Para o arquiteto, habitar pressupunha uma condição maior, de direito à cidadania. Significava ter acesso aos bens fundamentais que garantissem a formação de uma consciência urbana, da vida do homem em sociedade. Portanto, no desenho da moradia e seus prolongamentos – o que resultaria em habitação segundo o pensamento de Kneese – o arquiteto expressou o seu desejo e sua forma de participação no processo de transformação da cidade.

Podemos entender, portanto, que o Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim foi uma proposta de habitação, como propunha o Movimento Moderno. Este projeto procurou solucionar o problema da habitação através da implantação de 1118 unidades residenciais, sendo 520 apartamentos com um dormitório, 80 apartamentos duplex com dois dormitórios, 486 casas com três dormitórios e 32 casas com quatro dormitórios; e seus prolongamentos, contendo escola, centro comercial, maternidade, ambulatório, oficinas para pequenos serviços, playground e centro esportivo.

Em palestra realizada na Biblioteca Municipal de São Paulo, sob o título *Urbanismo Preventivo Urbanismo Curativo* (Acrópole nº. 123, p. 91-96, 1948), Kneese de Mello ao divulgar a sua noção de habitação, expôs, de forma não intencional, o projeto do Conjunto Residencial IAPC Cidade Jardim, demonstrando que a noção de habitação por ele desenvolvida estava plenamente colocada neste projeto:

A idéia de abrigo ainda é a mesma, mas o abrigo do homem moderno não é mais a caverna ou a choupana ou o dolmen. O conceito de

habitação evoluiu com as necessidades e possibilidades criadas pela civilização. Habitação não pode mais ser considerada, hoje, como, simplesmente, a casa de morar. Habitação é um conjunto de que a moradia é o centro, mas de que fazem parte também a escola, o playground, os serviços de abastecimento, os serviços públicos gerais, a creche, a maternidade, a assistência hospitalar, os centros de cultura, os campos de esporte, as áreas verdes e jardins e cuja ligação de trânsito precisa ser estudada com grande carinho. (MELLO, 1948, p. 94, grifo nosso).

Apesar do empenho do arquiteto Kneese de Mello, essa obra não foi realizada.

O Arquiteto, depois que ele realiza uma determinada obra, ele começa a olhar para trás e a pensar que poderia ter feito mais isto, menos aquilo, e que a obra poderia ter merecido umas correções em alguns pontos. Mas eu considero que fiz alguns trabalhos que me alegraram, alguns já construídos e outros que até hoje não foram construídos, por exemplo, o IAPC me deu um projeto que eu considerarei muito bom, porque era no tempo em que eu estava fazendo a minha “conversão”, em que eu lia com frequência a Carta de Atenas. E eu fiz um projeto para um conjunto habitacional na Avenida Europa, junto ao Rio Pinheiros, em que usei aquelas recomendações da Carta de Atenas. Então eram 1200 residências servidas por um centro comercial, por uma escola, por um centro cívico, hospital, área de esportes, áreas verdes; onde uma criança, sem atravessar a rua poderia ir de qualquer das casas a qualquer outra casa, sem atravessar uma rua de veículo, quer dizer, era proibido ser atropelado, naquela época, naquele meu projeto. Infelizmente as coisas acontecem aqui no Brasil assim, quer dizer, muda o diretor da Empresa, da Secretaria, do Ministério, e as idéias do novo diretor são diferentes. Então quando o meu projeto já estava pronto mudou o presidente do INPS, do IAPC naquele tempo, e as minha idéias eram consideradas inexecutáveis e outros adjetivos (MELLO, 1985 apud SANTOS, 1985, p. 94-95).

Ainda que este edifício não tenha sido construído, este projeto serviu como experiência para Eduardo Kneese de Mello e esse conheci-

mento foi refletido no projeto do Conjunto Residencial para o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI) projetado em 1945 na Rua Japurá, em São Paulo.

O edifício de dez pavimentos apresentado no IAPC Cidade Jardim para as famílias pequenas é muito parecido com a solução que o arquiteto adotou no projeto do IAPI. Conceitos apresentados neste projeto continuaram a ser desenvolvidos por outros arquitetos e culminaram em experiências internacionalmente conhecidas como o Conjunto Residencial Prefeito Mendes de Moraes – Pedregulho, projeto do arquiteto Affonso Eduardo Reidy e da engenheira Carmen Portinho (1946), no Rio de Janeiro, e as superquadras propostas pelo arquiteto Lucio Costa no Plano Piloto para Brasília em 1957.

A organização do setor residencial encontrou seu pretexto também no mestre franco-suíço: fiel ao princípio da Ville Verte, Lucio Costa concebeu espaços residenciais em blocos habitacionais isolados, dispostos em grandes áreas verdes (a chamada “escala bucólica”), eliminando a rua tradicional como eixo definidor e articulador dos volumes construídos. Em linhas gerais, abolindo o lote privado, o espaço residencial caracteriza-se por uma extensão contínua e livre, sem barreiras e tráfego de automóveis, como um grande parque bucólico. As lições dos conjuntos habitacionais modernos à maneira dos blocos dos IAPs ganhavam uma versão definitiva enquanto agregação urbana integral (SEGAWA, 1999, p. 125, grifo nosso).

Referências Bibliográficas

MELLO. Eduardo Kneese. IAPC. Delegacia de São Paulo. Conjunto Residencial Cidade Jardim. Anteprojeto II. São Paulo: 1945. Acervo Roberto Alves de Lima Montenegro Filho.

____. Núcleo Residencial do IAPC. Acrópole, São Paulo, n.107, p. 273-284, mar. 1947.

____. Arquitetura, Urbanismo e Democracia. Acrópole, São Paulo, n.123, p. 91-96, jul. 1948.

REGINO, Aline Nassaralla. Eduardo Kneese de Mello | arquiteto: análise de

sua contribuição à habilitação coletiva em São Paulo. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2006.

SANTOS, Lena Coelho. Arquitetura Paulista em torno de 1930-1940. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1985.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1999.

CASAS NO SERTÃO: ARQUITETURA RESIDENCIAL DE JOAQUIM GUEDES EM CARAÍBA-BA

HOUSES IN THE BACKCOUNTRY: RESIDENTIAL ARCHITECTURE OF JOAQUIM GUEDES IN CARAÍBA-BA

Rogério Penna Quintanilha | UNOESTE | arq.rogerio@gmail.com

Arquiteto e urbanista formado pela UEL com mestrado pelo PGAU-Cidade da UFSC e doutorado pela FAU-USP. Atualmente é professor dos cursos de arquitetura e urbanismo da UNOESTE e da UNESP, ambas em Presidente Prudente – SP. Desenvolve pesquisas na área de história e teoria do urbanismo moderno.

Resumo

O presente artigo apresenta as unidades habitacionais projetadas e construídas por Joaquim Guedes em Caraíba, atualmente distrito de Pilar, município de Jaguarari, BA, cidade nova de mineração projetada para a companhia Vale do Rio Doce no final dos anos 70. As unidades, divididas entre casas, apartamentos e alojamentos de diferentes níveis, e sua distribuição no espaço, sintetizam algumas propostas do arquiteto para o desenvolvimento do núcleo, dentre as quais o convívio comunitário e a transição de uma sociedade rural para a modernidade. O artigo também faz alguns apontamentos sobre as alterações sofridas por esses edifícios nos últimos anos, especialmente após a privatização da companhia mineradora, a Mineração Caraíba, quando a propriedade dos imóveis, até então mantidos como propriedade da companhia, foi transferida para os trabalhadores.

Palavras-chave: Cidades Novas. Núcleo do Pilar. Cidades de Companhia.

Abstract

This article presents the housing units designed and built by Joaquim Guedes in Caraíba, currently Pilar district, in the municipality of Jaguarari, BA, a new mining town designed for the Vale do Rio Doce company in the late 1970s. The units, divided between houses, apartments and lodgings of different levels, and their distribution in space, synthesize some of the architect's proposals for the development of the nucleus, among which community living and the transition from a rural society to modernity. The article also makes some notes on the alterations suffered by these buildings in recent years, especially after the privatization of the mining company, Mineração Caraíba, when the ownership of the properties, hitherto held as property of the company, was transferred to the workers.

Keywords: New Cities. Núcleo do Pilar. Company Towns.

Caraíba, atualmente conhecida como Núcleo do Pilar, distrito de Jaguarari, é um núcleo urbano projetado pelo arquiteto paulista Joaquim Guedes na virada entre as décadas de 1970 e 1980 no sertão da Bahia, como apoio para a exploração da mina de cobre existente na região. O projeto, inaugurado em 1982, encontrou alguma difusão desde a época de sua construção sendo tema de algumas publicações em revistas especializadas no início da década de 80 e, especialmente, da tese de livre-docência do próprio Joaquim Guedes apresentada à FAU-USP em 1981. Além do núcleo urbano, fazia parte da encomenda o projeto de 1902 unidades residenciais, de 16 modelos diferentes, para os estimados cerca de 10 mil habitantes estimados para o funcionamento do núcleo entre funcionários da Mineração Caraíba, então subsidiária da Cia. Vale do Rio Doce, suas famílias, e profissionais diversos necessários para o funcionamento do núcleo urbano como professores, comerciantes e eletricitas. Além das casas, Guedes projetou os edifícios públicos, escolas, hotel, hospital e igreja, esta última não construída.

Para tanto, Guedes projetou diferentes modelos de casas, apartamentos e alojamentos destinados a diferentes níveis sociais de trabalhadores, do chefe da companhia - N1 - aos operários semi-especializados - N5 (Figura1)¹ (Figura2)². Arquitetonicamente, as casas são inspiradas na tradição local enquanto os edifícios seguem o desenho modernista de habitação sobre pilotis. Depois de ocupadas, as casas de Guedes permaneceram praticamente inalteradas até a década de 90 por conta da política habitacional da Mineração Caraíba que mantinha a propriedade das casas cedidas aos funcionários. Quando a Cia. Vale do Rio Doce foi privatizada, e com ela a Mineração Caraíba, as habitações foram vendidas aos funcionários por preço irrisório como parte do acordo de privatização e, desde então, foram rapidamente alteradas explicitando uma demanda reprimida por reformas por diferentes motivos. Atualmente, por um lado, come-

1 Residências N4 (padrão inferior – operadores). (Fonte: CAMARGO, 2000)

2 Exemplo de planta de casa de nível 4 (duas janelas) de 2 dormitórios com pátio central para ventilação. (Fonte: QUINTANILHA, 2016)

ça a haver entre os moradores um receio de que a rápida descaracterização possa comprometer a identidade da cidade, muito ligada ao seu desenho particular. Por outro lado, as residências construídas atualmente, seja nos lotes vagos, seja nas áreas de expansão, incluindo um loteamento do programa Minha Casa Minha Vida, pouco se relacionam com o desenho original urbanístico ou arquitetônico de Guedes.

Desde o início, a lista de empregos necessários fornecida a Guedes já fazia uma diferenciação de níveis. Além disso, como é comum em cidades novas de companhia, Guedes separou as habitações destinadas aos solteiros de todos os níveis. Se normalmente, neste tipo de projeto, os alojamentos de solteiros são isolados na periferia ou em bairros separados - por serem considerados barulhentos ou de alguma forma incômodos aos vizinhos, como acontece em Serra do Navio, por exemplo - em Caraíba eles ocupam os edifícios centrais juntamente com apartamentos familiares.

Muito embora tenha procurado respeitar as tradições locais, Joaquim Guedes introduziu nas residências alguns elementos exóticos como a platibanda escondendo o telhado na fachada e sua respectiva calha para escoamento das águas de chuva, a laje inclinada, para facilitar a ventilação, e o pátio interno para a ventilação dos quartos. Da arquitetura sertaneja emprestou as fachadas contíguas e a porta abrindo-se diretamente sobre a calçada sem recuo frontal, embora tenha adicionado aí um deslocamento nas fachadas para criar espaços públicos que, por falta de mobiliário, não se concretizaram. De fato, com o passar do tempo, as inovações foram sendo descartadas pela população: os pátios internos deram lugar a novos quartos sem janelas que, se são estranhos à arquitetura paulista, não o são ao sertanejo que herda a alcova da arquitetura típica africana. As lajes inclinadas são também muitas vezes cobertas por forro plano, mais tradicionais, e as praças criadas nos recuos são privatizadas em garagens com portões que cobrem a fachada de porta e janela. As platibandas ainda permanecem em muitas casas, mas

as calhas impermeabilizadas não resistiram ao sol do sertão e estão quase invariavelmente rachadas, causando problemas de infiltração. Uma outra alteração frequente é a utilização dos fundos das casas de esquina, normalmente generosos uma vez que as casas são construídas junto ao alinhamento, para comércio ou casas de aluguel com entrada independente.

A disposição das casas de diferentes níveis, do N3 ao N5, resultava cada uma em um número diferente de janelas voltadas para a fachada. As maiores, N3, possuem 4 ou 3 janelas na fachada. As N4 possuem 2 janelas e as N5, 1 janela. Essa variação criou o hábito local de se referir ao padrão da habitação pelo número de janelas, tal como “minha casa é de 3 janelas” que, de alguma forma, veio substituir a caracterização social por bairros, comum às cidades de crescimento tradicional. Isso acontece porque a cidade segue um gradiente que procura misturar os diferentes níveis de habitações em 8 tipos diferentes de quadras regulares de 276 x 60m, com o lado maior voltado para N-S e sem testadas para L-O, um exercício de desenho uma vez que os lotes são de tamanho, largura e profundidade, variáveis. As pequenas sobras são transformadas por Guedes em vielas para pedestres que tem a possibilidade de cruzar as quadras por dentro. Após a privatização da cidade, no entanto, muitas dessas vielas foram ocupadas por imóveis de aluguel chamados kitnets. As 8 testadas-tipo se distribuem pela cidade de acordo com os seguintes critérios (GUEDES, 1981):

1. de periferia, voltada para fora;
2. de periferia, voltada para o centro;
3. das ruas que passam pelas praças locais, voltadas para dentro ou que pertençam à perimetral;
4. das ruas que passam pelas praças locais localizadas fora da perimetral;
5. das ruas que se situam no limite do centro ou que constituem vias principais de acesso que pressupõe adensamento;

6. das ruas entre o centro e a perimetral (anel central) ou em situação análoga quanto à proximidade destes;
7. de ruas com condições semelhantes às que caracterizam as testadas 6 apenas que marcadas por algum acidente especial como a presença de praças setoriais;
8. de ruas que definem a quadra especial para lotes do nível 2A.

Assim, nota-se, por exemplo, a concentração de casas de nível 2A e 2B a oeste da cidade, de modo que este trecho da Av. Caraíba ficou conhecido como rua dos engenheiros. As quadras ao redor dos edifícios centrais, no entanto, não possuem casas de nível 2, mas sim de nível 3, 4 (Figura3)³ e 5, facilitando o acesso a pé ao comércio central. As casas de engenheiro - N2 - distribuídas pela cidade se concentram em algumas ruas, Juazeiro, Baraúna e Mandacaru, sempre em grupos e sem contato direto com as casas N5. O entorno das praças locais é ocupado por lotes de nível 3, 4 e 5. Finalmente, nota-se o grande número de terrenos vagos - NPC -, presentes mesmo nas quadras centrais, embora principalmente nas bordas do conjunto.

A mistura de habitações de nível diferente não é comum em cidades novas industriais ou de mineração, como Caraíba. Farah e Farah (1993), por exemplo apontam que na maioria dos casos a estratificação funcional da empresa é normalmente reproduzida na organização física das habitações como no acesso a determinados equipamentos coletivos como restaurantes e equipamentos de lazer, o que perpetua uma relação de poder que transborda do trabalho para a vida da cidade. Guedes (1981) expõe o problema da distribuição dos níveis de renda pela cidade alegando que os profissionais de formação superior precisariam ser atraídos para a cidade vindos de centros maiores, o que poderia ser facilitado em troca de moradia de localização privilegiada, de fácil acesso aos equipamentos e ao

3 Residências N4 (padrão inferior – operadores). (Fonte: QUINTANILHA, 2016)

clube, por exemplo, enquanto os profissionais de formação menor seriam recrutados na própria região ou atraídos simplesmente pela oferta de emprego. No entanto, em entrevista à revista *A Construção* (1981, p.9), esclarece que em Caraíba:

As casas de diversos níveis foram mescladas de forma aparentemente aleatória, porém orientada em função da situação centro/periferia, ruas principais de circulação/transporte coletivo; escola/comércio – em outras palavras, esta orientação significa que há predominância de lotes pequenos – baixa renda, maior número de pessoas por família, portanto, maior densidade – na área central, próxima dos equipamentos, concorrendo para aproximar maior número de pessoas.

A posição das residências também se relaciona com a existência de 2 clubes, como é comum em cidades novas de mineração, um dedicado aos funcionários de nível mais baixo - o Clube Pilar - outro para os engenheiros - o Clube do Vale do Curaçá, CVC ou simplesmente Clube dos Engenheiros. Essa divisão acontece normalmente para evitar que mais uma vez as relações de trabalho interfiram no convívio fora da empresa além de, evidentemente, como questão de classe, “preservar” os funcionários graduados do convívio com os operários nas horas de lazer.

Apesar das questões sociais que sabidamente marcam este tipo de projeto, é importante notar como a produção das habitações faz parte da estratégia de Guedes para a criação de uma verdadeira comunidade em que o convívio poderia diluir essas tensões. A posição da praça central, como agora, é um símbolo dessa intenção. Assim como as antigas cidadelas medievais se organizavam ao redor das igrejas, é comum que cidades industriais se desenvolvessem ao redor da indústria que lhes dava motivo, como fator de coesão social, o que não pode acontecer em Caraíba por causa do caráter poluente deste tipo de exploração. Na modernidade, são comuns os projetos em que a escola ocupa este lugar, organizando a unidade de vizinhança, como símbolo da era da ciência. Entretanto, embora as escolas de Caraíba ocupem certamente posições estratégicas, Guedes

estrutura a cidade a partir de seu sistema de praças: primeiro as 6 praças locais, vizinhança imediata, que lamentavelmente nunca foram equipadas com mobiliário ou paisagismo, deixando em suspenso o seu sucesso enquanto projeto, e finalmente a praça central, um vazio de algum modo desproporcional ao tamanho da cidade - e que também demorou para ser dotada de mobiliário e paisagismo, ainda que diferente do proposto em projeto -, mas que, de fácil acesso, hoje concentra satisfatoriamente a vida e a movimentação da cidade. Ao contrário das residências, os edifícios centrais tem linguagem claramente modernista (Figura4)⁴: edifícios horizontais de 3 pavimentos erguidos sobre pilotis, organizando diferentes tipo de habitações: os apartamentos podem receber famílias de nível 3, 4 ou 5 e os alojamentos são reservados aos solteiros de qualquer nível, variando a quantidade de solteiros abrigados, de individuais a quádruplos, conforme o nível. Os alojamentos também podem ter banheiros privados, nos níveis mais altos, e compartilhados, com entrada externa, nos níveis mais baixos.

Mesmo os edifícios sofreram transformações importantes após a privatização da companhia mineradora. Alguns alojamentos foram unidos para formar um apartamento, e alguns banheiros compartilhados foram privatizados através da mudança da porta para dentro do alojamento contíguo. Durante a fase estatal, o controle da companhia sobre a cidade incluía o policiamento de hábitos como ficar pelas ruas a noite e a proibição de festas, de modo que os solteiros procuravam diversão nos povoados vizinhos como Uauá, conhecida como cidade do amor. Depois da privatização, a liberação chegou aos comportamentos e os edifícios eram conhecidos por suas festas. Apesar de sua boa localização, na praça central da cidade, os edifícios acabaram recebendo parte da população mais pobre, às vezes famílias, às vezes homens solteiros. Entre as fileiras de apartamentos existe uma circulação aberta, ao ar livre, formando uma rua aé-

4 Imagens das praças centrais de Caraíba com alojamento para solteiros sobre pilotis e pequenos comércio no nível da rua. [Fonte: CAMARGO, 2000]

rea para onde os apartamentos se abrem. Estas “ruas” são bastante movimentadas, com música, mães e crianças com dificuldade em passar todo o tempo dentro das pequenas habitações e ali mesmo brincam protegidas dos automóveis. A rua aérea dos edifícios é provavelmente mais movimentada do que a maioria das ruas de casas de Pilar.

Os pilotis sobre os quais se erguem os alojamentos são, de projeto, parcialmente ocupados por serviços públicos como lavanderia e agência de correios, dotando a praça central de comércio local mas mantendo a possibilidade de travessia por debaixo dos edifícios. Após a privatização, novamente, todo o pilotis foi ocupado por uma grande variedade de comércios, bares, igrejas, lotéricas, padarias e etc. (Figura5)⁵, e a passagem já não é mais possível o que deixou o miolo da quadra, para onde se abrem metade dos apartamentos, vazia, descuidada, hora convertida em estacionamento, ora ocupada por depósitos e outras construções. Este novo comércio, no entanto, respeitou o alinhamento do comércio original, recuado em relação à fachada do edifício, formando uma loggia, área de circulação coberta e sombreada, eficaz na proteção contra o rigoroso sol do sertão. Esta estratégia, edifício residencial com térreo ativo abrindo-se para espaço de circulação sombreado, já tinha sido utilizada por Guedes no plano para Marabá (não-construído) e sua eficiência é comprovada pela boa movimentação comercial durante todo o dia.

Mais do que uma passagem sob as habitações, os pilotis dos edifícios centrais, e a linguagem modernista que eles apresentam em geral, tem também um lado simbólico. É bastante claro que Guedes nunca entendeu a cidade apenas como um ponto de apoio à exploração do cobre mas como um difusor de modernidade e serviços para toda a região, como uma passagem de antigos modos de vida rurais e semi-capitalistas para um novo modo de produção industrial. Os serviços de Pilar, escola, hospital e hotel, por exemplo, foram dimensionadas não apenas para a população local mas para as localida-

5 Pilotis dos edifícios centrais completamente ocupados por comércio. (Fonte: do autor)

des próximas que não dispõe de muitos desses serviços. Segundo Guedes (1981, p.190):

Vislumbra-se uma necessária fase de formação que assimile o impacto modernizador imposto pelas novas relações e novas regras, pelas sofisticadas tecnologias de exploração industrial e de sobrevivência introduzidas, pela elevação da renda.

Surgirão novos hábitos, novos comportamentos sociais e formas de apropriação e uso dos espaços urbanos, privados ou públicos, sempre, contudo, revelando a herança dos repertórios e vida anteriores.

De certa forma, a paisagem de Pilar traduz este processo de transformação no contraste entre os edifícios modernos e as casas tradicionais, e mesmo em suas transformações: nas garagens ampliadas sobre as calçadas, nos portões instalados onde antes a passagem era livre, na ocupação dos pilotis pelo comércio ou nas kitnetes irregulares, toda a cidade deixa marcas de uma transformação social drástica na região a partir da exploração da mina.

Referências Bibliográficas:

A CONSTRUÇÃO. Caraíba: cidade aberta e natural na forma de se implantar e crescer. Revista A Construção São Paulo. Ano XXXIV, nº 1751. São Paulo, Pini: 31 de ago de 1981.

BIERRENBACH, Ana Carolina. A Caraíba de Joaquim Guedes. A trajetória de uma cidade no sertão. Arqtextos 087.02. Portal Vitruvius, abril 2009. Disponível em <www.vitruvius.com.br/arqtextos>. Acesso em: 4 abr. 2009.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. Joaquim Guedes. São Paulo: Cosac & Naif, 2000.

FARAH, Flavio; FARAH, Marta Ferreira Santos. Vilas de Mineração e de Barragens no Brasil. São Paulo: Instituto de Pesquisas Tecnológicas, 1993.

GUEDES, Joaquim. Um projeto e seus caminhos. Tese de Livre Docência - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP, São Paulo, julho de 1981.

04 MESA DE DEBATE

MODOS DE MORAR: HABITAÇÕES UNIFAMILIARES

Moderadora: Silvia Chiarelli

LINA E BRATKE: MODOS DE MORAR DOS ARQUITETOS MODERNOS EM SÃO PAULO

(Daniele Aparecida Alves | Aline Nassaralla Regino)

COMO VAI ANTÔNIO!

(Fernando Guillermo Vázquez Ramos | Andréa de Oliveira Tourinho)

ESPORÁDICAS INTUIÇÕES. A ARQUITETURA RESIDENCIAL PAULISTA NAS REVISTAS ITALIANAS (1930-1960) - CONSIDERAÇÕES À MARGEM

(Francesca Sarno)

AS RESIDÊNCIAS PARA CLASSE MÉDIA PAULISTANA DOS ANOS 1960: UMA OBRA DO ARQUITETO MARIO MAURO GRAZIOSI

(Luciana Monzillo de Oliveira | João Carlos Graziosi)

POPCONCRETO E A CASA BERQUÓ: A INFLUÊNCIA DAS PROPOSTAS DE WALDEMAR CORDEIRO NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS (Rogério Marcondes Machado)

LINA E BRATKE: MODOS DE MORAR DOS ARQUITETOS MODERNOS EM SÃO PAULO

LINA AND BRATKE: MODERN ARCHITECTS' WAYS OF LIVING IN SÃO PAULO

**Daniele Aparecida Alves | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | daniele.a@hotmail.com**

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo, com interesse de pesquisa em história e fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo, habitação e modos de morar no Brasil. Pesquisa de Iniciação Científica concluída (Belas Artes, 2017-2018) com participação no XVII Congresso de Iniciação Científica da Belas Artes (2018).

**Aline Nassaralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes de São Paulo | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip.

Resumo

Partindo de um sincretismo arquitetônico luso-ameríndio, São Paulo passou de vila à cidade influenciada pelo avanço das tecnologias construtivas europeias. Com a chegada do século XX, uma nova geração de arquitetos passa a mesclar o estilo e os métodos do modernismo às possibilidades construtivas do período. Destacando-se, dentre estes, Lina Bo Bardi e Oswaldo Bratke, partimos deste contexto e destes arquitetos, tendo por objetivo a realização de uma análise reflexiva sobre suas próprias residências. Construídas na década de 1950, através destas, eles instalaram a linguagem da Arquitetura Moderna Brasileira, propondo um novo modo de morar, marcado pela fluidez entre interior-exterior, eficiência construtiva e setorização funcional.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Paulistana. Residência. Modos de morar.

Abstract

Starting from a Luso-Amerindian architectural syncretism, São Paulo went from village to city influenced by the advancement of European constructive technologies. With the arrival of the twentieth century, a new generation of architects began to blend the style and methods of modernism with the constructive possibilities of the period. Highlighting, among these, Lina Bo Bardi and Oswaldo Bratke, we start from this context and from these architects, having as objective the realization of a reflexive analysis about their own residences. Built in the 1950's, through these, they installed the language of Modern Brazilian Architecture, proposing a new way of living, marked by the fluidity between interior and exterior, constructive efficiency and functional sectorization.

Keywords: São Paulo's Modern Architecture. House. Ways of living.

Introdução

Dentro do contexto da cidade de São Paulo do século XX, o presente estudo analisa as residências de dois importantes arquitetos modernos do país: Lina Bo Bardi e a Casa de Vidro (1951); e Oswaldo Bratke e a Residência no Morumbi (1953). Embasando-nos metodologicamente na análise dos desenhos técnicos e de pesquisa bibliográfica sobre os projetos, daremos atenção aos parâmetros de setorização e funcionalidade dos espaços, além da implantação, do partido arquitetônico e do programa de necessidades. Ressaltando e relacionando as principais diferenças e semelhanças existentes entre essas obras, tais características serão abordadas visando a compreensão do que foi o modo moderno paulistano de projetar e morar durante os anos 1950 – período tido como marcante pela influência na arquitetura brasileira.

A opção de estudar as casas modernas dos próprios arquitetos acontece porque, ao projetar a própria casa, o arquiteto apresenta maior liberdade de experimentação projetual. No entanto, partindo da linha de pesquisa de autores como Segawa (1998), Bruand (1999) e Reis Filho (2004), levantamos a hipótese de que os modos de morar modernos se assemelham muito entre si e entende-se que os parâmetros de setorização e funcionalidade dos espaços, além da implantação e do partido arquitetônico, permaneceram como fatores conservadores dentro das casas paulistanas, mesmo com a grande influência da Arquitetura Moderna Brasileira.

1. De Gregory Warchavchik a Arquitetura Moderna Brasileira

Mote político-urbanístico do início do século XX, a busca pela “modernidade” – caracterizada pelas tentativas de racionalização nas intervenções de ocupação territorial – atingiu os círculos dos engenheiros-arquitetos graças ao intenso debate sobre a questão da nacionalidade e da autonomia nacional, ao ufanismo da virada do século e ao patriotismo derivado das comemorações em torno do centenário da Independência do Brasil, em 1922. Promovida naquele

ano por um grupo de intelectuais, no Teatro Municipal de São Paulo, a Semana de Arte Moderna, mesmo reunindo exposições consideradas, em sua maioria, “deliberadamente chocantes para os padrões artísticos vigentes no país” (SEGAWA, 1998, p. 36), não teve o mesmo impacto para o campo arquitetônico, já que as obras apresentadas, apenas em desenhos, ainda estavam muito vinculadas ao tradicionalismo eclético do período neocolonial. Não tendo como ponto central a Semana de Arte Moderna de 1922, ficou marcado na figura de Gregori Warchavchik (1896-1972), arquiteto ucraniano, formado na Itália, o que se considera o início das profundas mudanças pelas quais a arquitetura brasileira passaria no início do século XX.

Fazendo da própria casa a primeira obra moderna edificada no Brasil, constrói sua residência (Figura 1)¹, em 1928, na rua Santa Cruz, no bairro da Vila Mariana, em São Paulo. Mesmo apresentando uma obra que não seguia fielmente ao ideário modernista, Warchavchik tornou-se a referência que faltava na visão modernista da arquitetura na Semana de 1922. Assim, primeiramente por meio da publicação de um manifesto e, depois, com a construção de sua casa, foi o responsável pela introdução – entre 1925 e 1933 – do debate político acerca da modernidade no (até então) conservador meio arquitetônico. “É [portanto] inegável a sua condição de pioneiro” (Idem, p. 53-54) na inserção da Arquitetura Moderna no Brasil.

O primeiro marco da Arquitetura Moderna Brasileira, propriamente dita, foi com a construção, entre 1937 e 1943, do Ministério da Educação e Saúde, atual Palácio Gustavo Capanema, no Rio de Janeiro. Contando com a consultoria de Le Corbusier, o projeto liderado por Lucio Costa teve a participação de arquitetos brasileiros como: Affonso Eduardo Reidy, Jorge Moreira, Carlos Leão, Ernani Vasconcellos (assistente), Oscar Niemeyer (assistente) e Burle Marx (paisagismo). O edifício teve forte impacto internacional e nacional, pois, além de

1 Figura 1: Vista frontal da casa (Figura 1/4). Foto de Hugo Zanella (Acervo FAU USP). Fonte: GIOIA, Mario. Gregori Warchavchik. Um dos pioneiros da moderna arquitetura brasileira. Resenhas Online, São Paulo, ano 10, n. 113.01, mai. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.113/3929>.

apresentar a apropriação dos “cinco pontos da nova arquitetura”, mostrava também adequação ao clima tropical, utilização de materiais locais e composição plástica nacional, como os murais de Cândido Portinari.

Durante a construção do Ministério da Educação e Saúde, outra obra antecipou esse reconhecimento internacional. O Pavilhão do Brasil, projetado por Lucio Costa e Oscar Niemeyer, e exposto durante a Feira Mundial de Nova Iorque, fora considerado “um dos pontos altos de toda a exposição, tanto na sua arquitetura quanto em seus interiores” (Idem, p. 93).

A exposição no MoMA – Museu de Arte Moderna de Nova Iorque – sobre a arquitetura produzida no Brasil, com o título “Brazil Builds, publicado em pleno conflito mundial, foi o principal passaporte da arquitetura brasileira para o mundo pós-segunda guerra” (Idem, p. 102), com a formação de uma primeira geração moderna, reconhecida internacionalmente a partir de então.

No entanto, em âmbito nacional, foi efetivamente a partir do edifício do Ministério da Educação e Saúde que se disseminou pelo país a busca arquitetônica pela “modernidade” e “identidade social”. Baseando-se em três pilares fundamentais, tal processo foi marcado: (1) pela reformulação do ensino, fundamentado, até então, no ecletismo estilístico; (2) criação de escolas em várias regiões do Brasil; (3) e também pelo deslocamento de profissionais estrangeiros pelo território nacional.

Apesar dessa primeira vanguarda da arquitetura brasileira se encontrar no Rio de Janeiro (sendo conhecida, portanto, como “Escola Carioca”), boa parte dos arquitetos imigrantes foram para São Paulo, pois o Estado se apresentava como principal unidade econômica do país nos anos 1940. Assim, ainda naquela década, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie receberia reconhecimento em nível federal em 1947, e a FAU-USP seria fundada no ano seguinte, independente da Escola Politécnica (REIS, 2004, p. 130).

Reflexo da visão funcionalista e racional que engendrou a Revolução

Industrial, toda a justificação lógica aplicada à arquitetura moderna era fruto de uma sociedade que supervalorizava essas qualidades em seus indivíduos. Neste sentido, o surgimento de novos sistemas construtivos e a utilização de novos materiais – como concreto armado, vidro e aço – expandiram as possibilidades construtiva, plástica e estética na arquitetura. Com a dispensa de mão de obra especializada, a utilização específica do concreto resultava em um produto industrial, “moderno e acabado”, o que fez com que se transformasse em tendência mundial, propagando-se como a linguagem que ficaria conhecida por “Brutalismo” ou “Escola Paulista”.

Entre 1950 e 1960, esse padrão construtivo generalizou-se e, com o aumento significativo do número de habitantes, induziu-se a rápidas mudanças nos modos de viver, aproximando-se dos padrões europeus. Dentro deste contexto, esta nova geração de arquitetos paulistanos, formados pela FAU-USP e pela Faculdade de Arquitetura Mackenzie, seria responsável pela produção arquitetônica brasileira com plástica brutalista, levando em conta o “desenho de engenharia, à preocupação com a racionalização dos processos construtivos tendo em vista a industrialização da construção civil, e [...] o desenvolvimento de soluções modelares” (BASTOS; ZEIN, 2010, p. 141-142). Tal produção teve destaque no programa de residências com alta qualidade arquitetônica, dentre as quais se destacam produções de arquitetos como Lina Bo Bardi e Oswaldo Bratke, que projetaram suas casas tendo como base os preceitos do modernismo brasileiro, relacionando-as com a cidade e com a natureza, fazendo uso do concreto, vidro e aço.

2. Estudo de casos

2.1. Casa de Vidro, de Lina Bo Bardi

Achilina (Lina) di Enrico (1914-1992), arquiteta romana, veio ao Brasil em 1947 acompanhando seu marido, Pietro Maria Bardi (1900-1999), um crítico de arte, que foi convidado para organizar o Museu de Arte de São Paulo. Optando por residir em uma região de desenvolvi-

to recente, que até os anos 1940 era predominantemente rural, o casal escolheu o Morumbi como local de construção de sua casa. Apesar de ser afastado do centro de São Paulo, com a condição de não criar áreas comerciais ou edifícios, a região acabou por atrair famílias de alto poder aquisitivo, seduzidas pela paisagem atrativa.

Em 1951, Lina naturalizou-se brasileira e finalizou a construção da residência onde o casal moraria por mais de 40 anos: a Casa de Vidro, como foi apelidada por conter fachadas envidraçadas (Figura 2)². Foi a primeira obra integralmente projetada e construída por Lina e que, mais tarde, se tornaria um ícone da Arquitetura Moderna Brasileira. Por ser sua própria residência, foi uma obra concebida e realizada de forma mais íntegra, “sem compromissos com o comitente e sim com a autonomia do fazer arquitetônico – afinal, o comitente era o próprio arquiteto, escreveu Lina em *Habitat n.º. 10*” (RUBINO; GRINOVER, 2009, p. 36).

A casa possui um imenso jardim e não se buscou efeitos decorativos ou de composição. O objetivo era justamente a sua extrema aproximação com a natureza por todos os meios, além da criação de um ambiente “física” e “minimamente” abrigado, que possibilitasse a proteção das intempéries e aproveitasse a soberba vista da cidade (MINDLIN, 2000, p. 64).

Implantada em um terreno com inclinação muito acentuada, seu volume encontra-se com a frente apoiada sobre pilotis e, a parte de trás, sobre alvenaria apoiada diretamente no solo.

“Em contraste com o aspecto maciço desta última, a frente é uma caixa extremamente leve em concreto armado, envidraçada em três lados, e apoiada em tubos de aço [...]. Para acentuar a ligação com o sol e a paisagem, as grandes janelas [...] não têm balaustrada de proteção” (Idem, p. 64).

No volume frontal, estão os setores social e íntimo e, no posterior, o

2 Acesso principal da casa. Fonte: FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). Lina Bo Bardi: Casa de vidro. The glass house. São Paulo: Iphan: Sesc SP, 2015.

setor de serviço (Figura 3)³. O acesso se dá por uma escada principal, localizada na área dos pilotis, em estrutura de aço com degraus em granito, com vista para o jardim e para o bairro do Morumbi.

No setor social está a sala, voltada para o sul-sudeste, sendo possível fazer o uso de cortinas de vinil branco para controlar a exposição ao sol. É neste setor onde se encontram, também, a lareira e a biblioteca. No meio desse espaço há uma área que se assemelha a um pátio interno, que permite melhores condições térmicas e ventilação cruzada para a sala por estar orientada para o noroeste e nordeste, e “no seu centro, uma velha árvore, que ali já existia, [...] emerge do solo para se tornar parte do ambiente” (Idem, p. 64). No setor íntimo estão os quatro dormitórios e os dois banheiros, que são acessados por um corredor interno. É uma área mais reclusa, onde há presença de alvenaria. Já no setor de serviço estão a copa, cozinha, adega, rouparia, área de serviço e dormitório, banheiro e sala de estar da empregada.

O entorno não possui mais que uma lembrança da antiga mata brasileira. Na década de 1950, o local era uma grande reserva natural. Atualmente, são catalogadas cerca de 900 árvores no local. Lina escolheu as espécies e o resultado da composição foi um grande jardim tropical que seguia a vegetação natural com trilhas decoradas com pedras e cacos de cerâmica.

A cobertura é composta por uma laje fina de concreto, apresentando na parte interna a inclinação necessária para que ocorra o escoamento das águas pluviais diretamente pelos próprios tubos (pilotis). A água do telhado é direcionada para duas saídas laterais (goteiras), escoando diretamente do alto da cobertura.

Com relação à estrutura, os pilotis são de aço e as vigas de concreto armado, os quais sustentam a laje de caixão perdido com vigas invertidas de concreto armado. A alvenaria existente é de tijolos pintados. A vedação é realizada com vidros temperados e caixilhos de ferro pintados. Por fim, a cobertura é composta por telha ondulada de

3 Planta dos pavimentos superior e térreo. Fonte: Idem.

fibrocimento com isolamento de lã de vidro.

Atualmente, a casa é tombada pelo Condephaat (Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo) e abriga a sede do Instituto Lina Bo e P. M. Bardi.

2.2. Residência no Morumbi, de Oswaldo Bratke

Oswaldo Arthur Bratke (1907-1997), engenheiro-arquiteto e urbanista paulista, graduou-se na Escola de Engenharia Mackenzie em 1931. Em seus projetos,

não recusava empregar os materiais modernos e os elementos padronizados quando estes comprovavam ser mais práticos e mais baratos do que a construção tradicional, e ele o fez abertamente, sem se preocupar em disfarçá-los num conjunto onde a tônica recaísse exclusivamente sobre o tijolo, a telha ou a madeira (BRUAND, 1999, p. 282).

Estes aspectos estão expostos na casa que fez para si mesmo em 1953 (Figura 4)⁴, localizada, assim como a casa dos Bardi, no bairro do Morumbi, até então ainda muito isolado e quase inabitado. A casa foi implantada na parte alta do terreno, circundada pela vegetação existente, com a sua frente voltada para a Avenida Morumbi, a oeste, com um extenso recuo a partir da via de passeio.

A volumetria consiste em um prisma retangular elevado do nível do solo, posicionado de modo que o desnível do terreno permitisse uma pequena ocupação no inferior da edificação principal (Figura 5)⁵. Assim, no nível superior, estão os setores íntimo e social, composto por quatro dormitórios, banheiros, estar, jantar, escritório, copa, cozinha e quarto de empregada. No nível inferior, estão as funções de apoio, como área de serviço e sala de jogos, e há também um pequeno anexo abrigando uma garagem e o acesso principal.

4 Vista frontal da casa. Fonte: DOURADO, Guilherme Mazza; SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 1997. p. 111.

5 Planta dos níveis superior e inferior. Fonte: FRACALLOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Residência no Morumbi / Oswaldo Bratke. Archdaily, fev. 2014. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-172440/classicos-da-arquitetura-residencia-no-morumbi-slash-oswaldo-bratke>.

A planta do nível superior foi setorizada em áreas de atividades diurnas e noturnas, estando dormitórios e áreas de trabalho concentrados em lados opostos separados por um salão social, onde há um amplo pátio aberto que incorpora a natureza imediata ao edifício. Além desta relação direta com a paisagem, há também, aos fundos, espaços sociais que se abrem para o vale do Rio Pinheiros através de planos de vidro que se estendem do piso à laje e jardins próximos às fachadas da frente e dos fundos.

A composição do volume é definida por dois planos horizontais associados a uma série de elementos verticais, sendo a união entre duas lajes e pilares, e que resulta em geometrias simples na forma aparente do projeto, ao formar fachadas com armação de concreto exposta, que dão o tratamento das superfícies.

A continuidade entre linhas verticais e horizontais compõe pórticos retangulares que acompanham, em suas formas, a horizontalidade do volume. A partir deles, Bratke rompe a simetria estrutural das fachadas de frente e fundos explorando alternâncias entre cheios e vazios nos fechamentos. [...] Fechados, abertos ou semiabertos, os pórticos estabelecem distintas relações entre interior e exterior, e eventualmente, quando vazados, servem como uma moldura para a paisagem e para os jardins circundantes (DALL'ALBA, 2017, p. 57-58).

A estrutura independente permite liberdade e mobilidade espacial para a colocação de paredes, tanto interiores como exteriores. Isso fez que os fechamentos verticais externos apresentassem um recuo diferente em relação ao limite frontal da laje de cobertura, entretanto, isso ocorreu devido as diferentes necessidades de proteção determinadas pela orientação solar de cada fachada. “Os painéis exteriores de cobogós de concreto pré-moldado corrigem o excesso de insolação [...]. A grande parede de vidro [da sala] de jantar também é protegida por uma grade de correr, que desliza ao longo da parede exterior do banheiro” (MINDLIN, 2000, p. 80). As divisões internas são em tijolo aparente ou feitas com armários de madeira. A cobertura, uma laje de concreto armado composta por telhas onduladas de

cimento-amianto, foi a primeira obra em que o arquiteto fez uso desse tipo de laje e obteve sucesso em sua aplicação.

Segundo Dourado e Segawa (1997), o projeto é considerado um divisor de águas na trajetória profissional de Bratke, pois teria marcado o início da sua produção propriamente reconhecida como moderna. Na década de 1960, após a venda da propriedade pelo próprio arquiteto, a casa sofreu alterações e foi posteriormente demolida.

Considerações finais

Lina Bo Bardi e Oswaldo Bratke foram grandes arquitetos modernos que fizeram das suas próprias casas exemplos da Arquitetura Moderna Brasileira. Eles construíram suas próprias residências dentro dessa nova arquitetura e, por este motivo, se assemelham. Suas residências apresentam características modernistas, como (1) o uso de pilotis de aço recuados para dentro da edificação – permitindo, assim, (2) fachadas e planta livres –; (3) panos de vidro contínuos, fixados de piso a laje; além (4) da liberação de parte do solo. Utilizavam-se também de materiais como concreto armado, aço e vidro.

Ao invés de se preocuparem demasiadamente com a implantação estritamente ligada a edificação em si, voltaram suas atenções para o local no seu todo, aderindo a uma visão mais global da arquitetura, para que a obra estivesse conectada com o seu entorno. No caso específico de suas construções, a preocupação era com a vista para a paisagem natural, possibilitada pela utilização dos extensos panos de vidro, resultantes da utilização do aço e do concreto armado que permitem maiores vãos. A utilização destes novos materiais, e de novos sistemas construtivos, expandiram as possibilidades projetuais, construtivas, plásticas e estéticas dessa arquitetura. Dessa forma, o local de implantação, o partido arquitetônico e as técnicas construtivas estavam intrinsecamente vinculados.

Tais residências modernas apresentavam, como característica principal, a setorização da habitação, organizando, assim, o seu modo de morar a partir de três espaços fundamentais: íntimo, social e ser-

viço. O projeto de Lina possui uma escada central, entre pilotis do térreo livre, para acessar as casas. Já no projeto de Bratke, a entrada principal acontece no mesmo nível do terreno. Mas em ambos os projetos a entrada principal se dá pela sala de estar e, a partir desse ambiente, os outros são distribuídos. Assim, o modo de morar é constituído a partir de uma setorização que concentra ambientes de acordo com o seu uso. Na casa de Bratke, tal divisão, fica ainda mais nítida, pois a separação ocorre entre ambientes diurnos e noturnos. A hipótese, portanto, confirma-se, tendo em vista que os projetos apresentam semelhanças projetuais dentro dos preceitos da Arquitetura Moderna Brasileira. Assim, mesmo estando livres para experimentar, e tendo efetivamente redimensionado os preceitos corbusierianos segundo as características geográficas e as tecnologias acessíveis, Bardi e Bratke acabaram por colocar em prática estas novas técnicas e materiais de formas similares. De fato, ambos contribuíram para revirar os cenários nacional e internacional da arquitetura, no entanto, entre si, suas experimentações acabaram reduzidas pelas excessivas similaridades construtivas. Fluidez entre interior e exterior através do uso de vidro; eficiência construtiva pela utilização de concreto armado; abertura dos espaços através de estruturação em aço; predomínio de formas retangulares que facilitam a coordenação dos ambientes; e setorização voltada para a organização do programa residencial. Tais são as marcas do modo de morar vislumbrado e aplicado pelos arquitetos modernistas em São Paulo.

Referências:

ACAYABA, Marlene. Residências em São Paulo, 1947-1975. São Paulo: Biblioteca Eucatex de Cultura Brasileira, 1986.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1999.

DALL'ALBA, Anderson. Formas modernas em jardins pitorescos: correlações entre as casas de Bratke e a (sub)urbanização do bairro Paineiras do Mo-

rumbi. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, São Paulo, v. 24, n. 44, p. 44-67, 2017.

DOURADO, Guilherme Mazza; SEGAWA, Hugo. Oswaldo Arthur Bratke. São Paulo: ProEditores, 1997.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (Org.). Lina Bo Bardi: Casa de vidro. The glass house. São Paulo: Iphan: Sesc SP, 2015.

FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Residência no Morumbi / Oswaldo Bratke. Archdaily, fev. 2014. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-172440/classicos-da-arquitetura-residencia-no-morumbi-slash-oswaldo-bratke>. Acesso em: 28 abr. 2018.

GIOIA, Mario. Gregori Warchavchik. Um dos pioneiros da moderna arquitetura brasileira. Resenhas Online, São Paulo, ano 10, n. 113.01, mai. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/resenhasonline/10.113/3929>. Acesso em: 28 abr. 2018.

MINDLIN, Henrique. Arquitetura moderna no Brasil. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.

REIS, Nestor Goulart. São Paulo: vila, cidade, metrópole. São Paulo: Prefeitura de São Paulo, 2004.

RUBINO, Silvana; GRINOVER, Marina. Lina por escrito: textos escolhidos de Lina Bo Bardi. São Paulo: Cosac Naify, 2009.

SEGAWA, Hugo M. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998.

SOLOT, Denise Chini. Paulo Mendes da Rocha: estrutura, o êxito da forma. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2004.

VERÍSSIMO, Francisco Salvador; BITTAR, William SM. 500 anos da casa no Brasil: as transformações da arquitetura e da utilização do espaço de moradia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1999.

COMO VAI ANTÔNIO!

HOW ARE YOU ANTONIO?

**Fernando Guillermo Vázquez Ramos |
Universidade São Judas Tadeu | prof.vazquez@usjt.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo (Belas Artes, 2002), especialização em Patrimônio Histórico (Unicsul, 2005), mestrado (Mackenzie, 2006) e doutorado em Arquitetura e Urbanismo (FAU USP, 2011). Foi professora do Mestrado Profissional em Arquitetura, Urbanismo e Design da Belas Artes. Na mesma instituição é professora do curso de Arquitetura e Urbanismo. Lecionou anteriormente na Unip.

**Andréa de Oliveira Tourinho | Universidade São Judas Tadeu |
prof.atourinho@usjt.br**

Professora Adjunta do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USJT. Doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, e mestrado pela Universidad Autónoma de Madri. Trabalhou em órgão público de preservação do patrimônio da cidade de São Paulo.

Resumo

A comunicação analisa os sistemas de caixas (invólucros) e de colunas nas obras de Vilanova Artigas projetadas entre os anos de 1940 e 1960, centrando sua atenção especialmente nas casas concebidas pelo arquiteto nesse período. A abordagem conceitual desses sistemas como possível chave interpretativa da obra do arquiteto apoia-se no entendimento de que neles existem vestígios dos processos compositivos clássicos que seriam capazes de organizar os elementos de arquitetura (como as colunas) dentro de sistemas complexos definidores não só da espacialidade da obra, mas, sobretudo, de sua forma. O trajeto percorrido pelo arquiteto parece demonstrar que tinha conhecimento prévio destes sistemas, entretanto foram sendo modificados (aperfeiçoados ou abandonados) em longos períodos de exercício da profissão. A experimentação constante foi aparentemente fonte de descobertas que consolidaram determinadas posturas de apropriação ou rechaço, ou ainda mistura, de cada um desses sistemas. Da análise das obras surgem alguns momentos-chaves (a casa Olga Baeta, a segunda casa Mario Taques Bittencourt e a casa Elza Berquó) em que se materializam com nitidez as propostas e as opções compositivas que o arquiteto desenvolveu. Nessas obras, a análise aprofunda o entendimento sobre os sistemas e seu resultado formal.

Palavras-chave: Vilanova Artigas. Elementos de Composição. Elementos de arquitetura.

Abstract

The paper analyzes the box system (enclosure) and the column system in the Vilanova Artigas oeuvre designed between 1940s and 1960s, focusing especially on the houses designed by the architect during this period. The conceptual approach of these systems as a possible interpretive key of the architect's work is supported by the understanding that there are traces of classical compositional processes that would be able to organize the architectural elements (such as columns) into complex systems that define not only spatiality of the work, but especially in its form. The trail taken by the architect seems to demonstrate that he had previous knowledge of these systems, however they were being modified (improved or abandoned) in long periods of exercise of the profession. The constant experimentation was apparently the source of discoveries that consolidated certain postures of appropriation or rejection, or even mixture, of each of these systems. From the analysis of the works, a few key moments arise (the Olga Baeta house, the second house Mario Taques Bittencourt and the Elza Berquó house) where the proposals and the compositional options that the architect has developed materialize with clarity, in these works the analysis deepens the understanding about systems and their formal outcome.

Keywords: Vilanova Artigas. Elements of Composition. Elements of architecture.

Introdução

Esta comunicação se debruça sobre as relações entre os sistemas de caixas e de colunas que podem ser percebidos nas obras de Vilanova Artigas. Referimo-nos especialmente ao uso e disposição dos elementos de sustentação vertical e à relação simbólica do involucro (a caixa que contém a casa ou algumas de suas partes) com a concepção da forma arquitetônica resultante. Ainda que se trate de uma redução, pois evidentemente as obras do arquiteto são bem mais complexas e não poderiam ser reduzidas só a esses dois sistemas,¹ eles dão conta da forma organizativa do objeto arquitetônico. Devem ser entendidos como chaves interpretativas que assemelham o processo de concepção aos elementos de composição, onde a arquitetura é entendida como uma arte da disposição capaz de produzir um único objeto percebido como proporcionado e completo.

Desde sempre, a coluna tem sido um elemento importante da arquitetura. Certamente, desde os gregos, que a transformaram em elemento principal do sistema compositivo, ao mesmo tempo simbólica e determinante do estilo, referência para as proporções que fixam o tamanho das partes do edifício e, por tanto, depositária da forma final do mesmo, mas, sobretudo, indenitária de um caráter que era capaz de dar à obra uma personalidade. Desde Vitruvius e, com maior certeza, desde Serlio, que, como afirma Joseph Rykwert (1996, p.4), foi quem canonizou as ordens clássicas, se reconhece nas ordens clássicas um cânone organizador, mas também simbólico. A coluna mantém com a arquitetura relações que são ao mesmo tempo alegóricas (metáfora), simbólicas (interpretação), geométricas (proporção), estruturais (tanto no sentido da sustentação como a ordem) e construtivas (propriamente materiais).

A caixa é também um elemento fundamental no entendimento da arquitetura. Primeiro, como um componente fechado que é capaz de proteger, diríamos que é esta sua função alegórica básica. A Cabana

¹ Outros sistemas já foram estudados nas obras de Artigas, como rampas, pórticos, ou ainda pátios. Contudo, nenhum deles é excludente ou capaz, por si só, de explicar a obra do arquiteto.

de Adão é sua formulação simbólica, ainda que não fosse sempre representada como um elemento fechado.² Remete também a caixa ao elemento de conexão volumétrica que dá corporeidade à arquitetura, que revela um interior diferente de um exterior e que é resultado, também, de um sistema de proporções bastante apurado, basta ver as obras de Palladio, por exemplo.

Tanto a coluna como a caixa foram tratadas por Colin Rowe (1978) em seus artigos sobre o neoclassicismo e a arquitetura moderna. Nesses textos, o crítico inglês estabelece que esses sistemas devam ser pensados sempre de forma separada, ainda que em alguns casos possam formar parte de um sistema único, como na explicação e aplicação dos Cinq points de l'architecture moderne (Le Corbusier, 1927). Embora isto seja certo, a caixa (o bloco, nos termos de Rowe)³ mantém sua independência formal e resulta de difícil consubstanciação com o sistema de colunas. O caso de Mies, citado por Rowe (1978, p.141), parece fornecer um exemplo paradigmático dessa difícil relação.⁴ Para nossa análise nesta comunicação manteremos este entendimento.

Colunas e caixas, 1940-1949

Não há dúvidas sobre a dedicação que o arquiteto concedeu em favor das colunas em seus projetos, já desde os anos 1940. O pequeno pilarete tripartite de madeira do canto sul da Casinha (1942) antecipava a preocupação com o elemento estrutural isento da coluna na formulação plástica das obras do arquiteto. O pilar corbusiano também formou parte das preocupações compositivas, como se pode

2 A gravura de Charles Eisen representando a Cabana de Adão no *Essai sur l'Architecture* (1755) de Marc-Antoine Laugier: quatro trocos de árvores, que se assemelham a colunas.

3 Não usaremos o termo "bloco" porque faz referência aos blocos residenciais, típico do urbanismo dos anos 1920. Artigas (apud FERRAZ, 1997, p.82), usou o termo em referência a uma adaptação do programa, mas que da forma, cuja finalidade era enfrentar o problema da edícula.

4 De acordo com Rowe (1978, p.141, tradução nossa) "nos anos vinte [...] Mies não tinha encontrado uso algum para o bloco [...] teve que esperar até que chegou a Chicago para que o bloco se convertesse na sua obsessão", abandonando o sistema de colunas.

ver no sistema de pilotis aparentes do canto sul do edifício Louveira (1946), onde as grandes colunas se revelam de forma majestosa dando imponência (e leveza) à caixa compacta do edifício. Ainda que os dois blocos do conjunto se encontrem sobre pilotis, o bloco sudoeste (Rua Piauí esquina Praça Vilaboim) apresenta as colunas de uma forma expressiva, revelando o sistema estrutural, claro, mas também indicando o direcionamento do acesso (a coluna marcando a escadaria que se abre de forma diagonal) ou, ainda, criando um bosque de acesso que se confunde com o ambiente do jardim que forma o miolo do conjunto, devido à altura das colunas (quase 2 pés-direitos), a sua materialidade (pastilhas marrons) e a suas proporções (diâmetro pela altura), que conferem ao sistema de colunas um sentido alegórico de arvoredo.

Temos o pilar isento da perspectiva da sala da casa Antônio Luiz Teixeira de Barros (1946) (FERRAZ, 1997, p.53), que não é outra coisa que uma escultura enriquecedora do ambiente. Corbusiana na forma e na sua materialidade, mas miesiana na sua expressão individual, na sua solidão. Essa casa, ainda, nos oferece o espetáculo das colunas metálicas da marquise que dá para o jardim: onde uma esbelta coluna se apresenta sozinha numa ponta, outras duas juntas (uma coluna dupla) se acomodam ao lado da casa e finalmente uma elegante estrutura em “V”, usando os mesmos tubos (dois, nesse caso), suporta o lado maior da laje.

As colunas corbusianas se repetem em várias casas, sempre mantendo o sistema de caixa e coluna separado. Às vezes, como nas casas Trostli (1948) ou Czapski (1949), o sistema de colunas serve de apoio à caixa (similar à da Villa Savoye, Le Corbusier, 1928-1929). O sistema foi usado também em edifícios, como nos casos da Sociedade Autolon e Cine Ouro Verde (1948) ou na Casa da Criança (1950). Em outros casos, como na segunda Casa do Arquiteto (1949), os sistemas se entrelaçam sem deixar suas respectivas personalidades se misturarem, ajuda aqui a diferenciação da cor das colunas, que resulta um recurso formal muito poderoso quando o arquiteto quer

diferenciar os sistemas, como no caso do Louveira, por certo.

Também existem obras nas quais o sistema de caixa se impõe sobre o de colunas, quase anulando-o. Podemos observar esta situação nas casas Benedito Levi (1944), Heitor de Almeida (1949), D'Estefani (1950), ou, ainda, na solução *Sachlichkeit* do conjunto de 4 casas para Jamie Porchat Queiroz Mattos (1944).

Colunas e caixas, 1950-1959

As casas dos anos 1950 são diferentes. Os sistemas de colunas e de caixas se redimensionam de outra forma. Não temos mais o sistema corbusiano de superposição da caixa sobre pilotis. Ou, pelo menos, não é tão simples e direto de perceber. A casa Olga Baeta (1956) é a primeira dessa nova safra a propor uma recomposição formal (e estrutural) dos sistemas. Artigas prioriza nela o sistema da caixa que se sobrepõe às colunas, abraça os pilares (que não são mais cilíndricos) pelo exterior, apanhando-os em seu interior. Essa estratégia compositiva tem um impacto enorme no entendimento geral da casa, pois, sendo a caixa agora aberta e externa, passa a conter a construção como um todo, isto é, o sistema de colunas se subordina pela inclusão ao sistema da caixa. Este novo processo compositivo⁵ se aprimora, num sentido antropofágico, na segunda casa Mário Taques Bittencourt (MTB-II) (1959), pois nela a caixa engole o sistema de colunas na sua própria materialidade. Aqui o salto é enorme, mas não deixa de ser uma consequência lógica das propostas que se experimentam na casa Baeta.

A casa MTB-II representa o momento no qual o domínio do sistema da caixa chega à maturidade em Artigas. Não só o programa se resolve em baixo de uma cobertura única, mas também dentro de um único invólucro que serve, ao mesmo tempo, como elemento de fechamento, como elemento estrutural e como definidor formal (volumétrico)

5 Os sistemas de colunas e de caixas são "elementos de composição", como definidos por Jean-Nicolas Durand no *Précis des leçons d'architecture* (1802-1805). Não são "elementos de arquitetura" (coluna, pórtico, etc.) que possam ser projetadas de forma independente.

da arquitetura, ainda que a fachada dos dormitórios se encontre recuada. A unicidade do objeto arquitetônico está preservada e reverenciada com a predominância do sistema da caixa sobre todos os outros elementos de composição que ficam assim hierarquicamente dependentes dele. A coluna corbusiana desaparece de vez da proposta compositiva do arquiteto, deixa de ser um elemento de arquitetura útil tanto desde um ponto de vista formal como construtivo.

Contudo, Artigas não abandona a coluna, entendida desde um ponto de vista simbólico. Ela se deixa ver na marcação do concreto da empena que forma a caixa, quando, sutilmente, triangula o apoio sugerindo que no losango que se desenha sobre o concreto há uma coluna. A deliciosa contradição entre o peso do sistema da caixa e a leveza do sistema de colunas entra em conflito no lugar onde há de “cantar o ponto de apoio”⁶ (ARTIGAS, 1989, p.71-72), isto é, onde ela toca o solo, onde se apoia. Mas, se retomamos a frase de August Perret, que deu lugar ao memorável diálogo entre Flávio Motta e Artigas, perceberemos que Artigas estava sendo fiel, até as últimas consequências, quando deixa surgir o rasto (face, rosto) da coluna na empena da caixa:

Si la structure n'est pas digne de rester apparente, l'architecte a mal rempli sa mission. Celui qui dissimule un poteau, une partie portante, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, se prive du plus noble élément de l'architecture, de son plus bel ornement. L'architecture, c'est l'art de faire chanter le point d'appui. (PERRET apud TERRES DE FEMMES, 2018)

O que Artigas faz na casa MTB-II é justamente recuperar [le] plus noble élément de l'architecture, son plus bel ornement, a coluna, e colocá-la em destaque sobre a caixa. Rompe com essa atitude criativa o antagonismo dos sistemas que passam a integrar-se numa mistura de caixa-coluna totalmente inovadora.

Colunas e caixas, 1960-1964

O achado compositivo da casa MTB-II parece ser também o ápice

6 Máxima de August Perret (1874-1954): “é preciso fazer cantar o ponto de apoio”.

dessa especulação. Ainda que o princípio (caixa-coluna) não se desintegre totalmente, no sentido de voltar à separação dos sistemas, a experimentação com diferentes nuances de separação, de juntas ou de marcações, parece acontecer nos projetos de 1961: a Garagem de Barcos e o edifício da FAUUSP.

A Garagem de Barcos não é em realidade um sistema de caixa, mas um sistema de pórticos paralelos. Num sentido amplo do termo estrutura, a Garagem tem mais a ver com projetos como o do Ginásio de Itanhaém (1959), ainda que só se trate de um par de pórticos não perpendiculares ao corpo do edifício, mas que o acompanham longitudinalmente. Ainda assim, para o que aqui queremos analisar, esses pórticos seguem as mesmas diretrizes que foram estabelecidas na casa MTB-II. A gigantesca empena despenca em alguns pontos sobre o chão, facetando-se de forma sutil para se ajustar às necessidades e requerimentos de uma coluna, sem deixar, contudo, de ser empena. As dimensões dos elementos de apoio são tais que não temos como confundi-las com um sistema de colunas. Ainda assim, Artigas força sua volumetria para que se diferenciem da superfície própria da empena, reforçando seu papel de coluna, de uma forma, por certo, bastante parecida à da casa MTB-II.

Na FAUUSP, voltamos a estar frente aos sistemas de caixas e colunas, mas o sistema unificado, referido acima, se debilita. As colunas voltam a conformar um sistema que se bem não é totalmente independente da caixa, como acontecia nas obras dos anos 1950, ele tampouco abraça a sofisticação compositiva da casa MTB-II e muito menos da Garagem.

As colunas da FAUUSP surgem da empena, é certo, e podem ser entendidas como sua prolongação natural, como o faz Flávio Motta (apud ARTIGAS, 1989, p.71):

Quando você projetou as colunas da FAU, escolheu, em meu entender ... você fez uma pirâmide [...] Que tem uma base sólida, uma das figuras mais sólidas que há. De repente essa pirâmide acaba num ponto e existe um outro ponto virtual aqui, no centro da pirâmide. Aqui tem essa

parede, que desce, vai se afinando até encontrar-se com a coluna. Nem sei se isso é coluna, porque é como se eu dissesse que é um elemento de vedação, a parede, procura ser coluna. E a coluna também quer ser vedação.

Mas, a apesar da sutileza poética da descrição de Motta, e das indefinições formais que acometem tanto à coluna como à caixa, que de fato se misturam de uma forma difusa porque não existe junta que separe um elemento do outro, na FAUUSP podemos perceber que há colunas e que também há caixa, o que não é possível de verificar nas obras de 1959. Os desenhos do Caderno de Riscos Originais (ARTIGAS, 1998), especialmente os das páginas 16 e 17, parecem indicar que a preocupação de Artigas para a definição volumétrica desse edifício provavelmente tenha sido o sistema da caixa, que é dominante sobre o sistema de colunas, visto que estas praticamente desaparecem nas representações. Mesmo quando aparecem, como no desenho da página 9, o sistema da caixa é preponderante e se desenvolve sobre um sistema de colunas normais (ainda que pequenas) que suportam um grande entablamento.

Colunas e caixas, 1967

A casa Elza Berquó (1967) (Figura 1)⁷ é uma lição de arquitetura. Inova tanto de um ponto de vista formal, como construtivo e estrutural, e ainda afirma um programa contestatário dos usos e costumes da casa burguesa tradicional da época em São Paulo. Deixa de lado também as tipologias utilizadas por Artigas até então, constituindo-se como uma ruptura ao mesmo tempo em que deveria ser percebida como uma superação de alguns dos postulados já consagrados pelo arquiteto. Não uma superação no sentido tradicional, isto é, como avanço, mas no sentido de um desvencilhar-se de estruturas de pensamento que já não faziam sentido para ele depois da debacle do golpe de estado de 1964 e os efeitos que teve sobre sua vida pessoal.

7 Axonometria digital da casa Elza Berquó vista desde a rua. Fonte: Acervo dos Autores.

Desde o ponto de vista dos sistemas de caixa e colunas a casa também oferece lições importantes. A caixa é obviamente o sistema principal. Sua solução se vincula ao sistema dos famosos lambrequins, que fecham uma caixa externa onde a casa se inclui:

Consegui nessa casa realizar, como se diz, uma citação e versar na cobertura de concreto armado a temática do lambrequim. Lambrequim é “raizinha” de madeira que vem pro lado de fora. Ele quer dizer que a casa começa um pouquinho antes e que o lambrequim dá o risco final da casa. Depois dele vem a casa. (ARTIGAS apud MIGUEL, 2003, p.49)⁸

A caixa formada pelo lambrequim é o “risco final da casa”, isto é, ele finaliza desde um ponto de vista arquitetônico a volumetria da casa, e, assim, a casa não pode ser entendida a partir de suas paredes, mas de seu beiral. Nesse caso, o beiral não é, como costumeiramente, uma prolongação horizontal, mas a caixa formada por uma “placa de concreto que cai aqui, tem um furo lá e recorta a porta, dá as proporções que bem entende”. [49]

A casa Berquó é similar a uma Matrioska, aquele conjunto de bonecas russas, umas dentro das outras, pois parece resultar de uma sucessão de caixas que contem a vida da casa. (Figura 2)⁹ A caixa externa é o sistema de lambrequins, seguido do sistema de fechamentos externos (as paredes) seguido de um segundo sistema de paredes internas que finalmente termina ad oculum interiozem, o vazio pelo qual entra a luz na casa. Em geral este vazio é denominado como “pátio”, até porque o próprio arquiteto afirmou que faria “um modelo espanhol de casa que tem pátio no meio” [51], mas ele não é precisamente um pátio. Ele funciona mais como um claustro, um vazio limitado por colunas, que se debruça sobre um jardim. As colunas deste claustro são a virtualização da última caixa do sistema

8 Depoimentos a Eduardo de Jesus Rodrigues, jun. 1978, explicando sua obra em retrospectiva. Não encontramos o texto original e Jorge Miguel não especifica a localização precisa da transcrição, só indica que se trata de um documento da Fundação Vilanova Artigas. Como as próximas citações são todas deste texto indicaremos só o número da página entre parêntesis retos [p].

9 Sistema de caixas. Fonte: Acervo dos Autores.

de caixas da casa. Artigas finaliza a casa interiorizando o sistema de colunas que denotam o último sistema de fechamento da casa, cuja abertura é zenital.

Ainda que o sistema de caixas seja prioritário na composição da casa, o sistema de colunas (Figura 3)¹⁰ se especializa de forma a potencializar o sistema simbólico que as colunas tinham no passado clássico, competindo com a caixa num nível alegórico. As colunas interiores, as do claustro, simbolizam a natureza dominada, ou ainda uma citação erudita ao abade Laugier, ao mesmo tempo em que se apoderam de avanços tecnológicos de uma forma casual: “botar as coisas de neoprene embaixo e outra em cima, [para] distribuir a carga direitinho”. [49]

As colunas que de fato estruturam a casa são tratadas de forma utilitária. Afirmava Artigas que iria fazer “uma casa [...] de favela que não tem estrutura pré-determinada, que é cafajeste estruturalmente, onde o canto for perigoso nós vamos colocar uma coluna. Não vai ter racionalismo sacana aí.” [48] As colunas utilitárias se encontram incluídas nas paredes, algumas são aparentes, outras não. Apesar da forte declaração do arquiteto, o sistema não é “cafajeste”, pois as colunas se encontram alinhada num perfeito sistema reticular e o fato de terem seções diferentes, dependendo da carga que recebem, não deixa de ser um sintoma de racionalidade construtiva. (Figura 4)¹¹ Mas, a provocação é interessante do ponto de vista do rechaço à assimilação da coluna com um sistema formal que as identifica como idênticas (como em Le Corbusier ou Mies). Aqui temos um sistema parecido como o das ordens clássicas com diferenciação entre colunas dóricas, jônicas e coríntias, umas mais robustas (dórica) que outras.

Mas, o complexo sistema de colunas que Artigas propõe na casa Berquó não termina por aí. Ainda temos as colunas antropomórficas, não na dimensão formal (como foram as cariátides), mas na dimen-

10 Diagrama dos sistemas superpostos. Fonte: Acervo dos Autores.

11 Diagrama do sistema de colunas. Fonte: Acervo dos Autores.

são alegórica de incorporar nelas uma personalidade, neste caso, a de “Antônio”.

Tem um pilar que eu deixei na porta de entrada, como eu estava elaborando essas coisas eu disse para a Elza: isso aqui é um pilar chamado Antônio. Na porta eu coloquei um troço que se chamava Antônio, que você cumprimenta todo dia: como vai Antônio! Ela não levou a sério a brincadeira, mas o Antônio está lá. [50]

Antônio e um symbolica paradigmata (exemplo simbólico) (RYKWERT, 1996, p. 85) do poder representativo da coluna, que não em vão sempre esteve ligada à figura humana, desde os primórdios gregos até a modernidade, como fica evidente aqui. Artigas expõe sua pródiga criatividade nesta casa dando uma lição de arquitetura sobre os diferentes sistemas de colunas e caixas que podem ser usados numa obra com múltiplas variações. Demonstra com este exercício a poderosa capacidade de compor volumétrica, espacial e simbolicamente que esses sistemas têm no processo de concepção da obra que chamamos de arquitetura.

A casa Berquó sintetiza - parece-nos que pela última vez na produção de Artigas -, o jogo criativo e experimental que o arquiteto desenvolveu durante 30 anos de exercício da profissão. Assim como a casa MTB-II foi o ápice criativo do sistema de caixas, a Berquó deve ser considerada o resultado decantado de uma experiência de vida e de concepção arquitetônica requintada, última pérola da longa produção de Artigas. Sabemos que ainda continuou a produzir, com excelente qualidade e capacidade profissional por mais 15 anos, casas como a Telmo Porto (1969), Ariosto Martirani (1969-75), ou as mais tardias, Mario Taques Bittencourt III e Julia Romano, de 1981, sem mencionar sua última grande obra, a Rodoviária de Jaú (1973-1975), são eloquentes demonstrações desse manancial criativo. Contudo, a enorme complexidade e estranhamento da singela casa Berquó continuam sendo únicos em seu gênero.

Referências Bibliográficas:

ARTIGAS, João B. Vilanova. Caderno dos riscos originais. Projeto do edifício da FAUUSP na cidade Universitária. São Paulo: FAUUSP, 1998.

_____. A Função social do arquiteto. São Paulo: Fundação Vilanova Artigas/Nobel, 1989.

COTRIM, Marcio. Vilanova Artigas. Casas Paulistas. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

FERRAZ, Marcelo Carvalho (org.). Vilanova Artigas. Lisboa: Blau, 1997.

MIGUEL, Jorge Marão Carnielo. A casa. Londrina: Eduel; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 2003.

ROWE, Colin. Neo-“clasicismo” y arquitetura moderna II. In: _____. Manierismo y arquitectura moderna y otros ensayos. Barcelona: Gustavo Gili, 1978, p. 137-154.

RYKWERT, Joseph. The Dancing Column. Cambridge, Mass./London: The MIT Press, 1996.

TERRES DE FEMMES. 31 mai 1933. Conférence d'Auguste Perret. Disponível em: http://terresdefemmes.blogs.com/mon_weblog/2006/05/31_mai_1933conf.html. Acesso em 22 jun. 2018.

SPORADIC INSIGHTS. THE PAULISTA RESIDENTIAL ARCHITECTURE IN ITALIAN MAGAZINES (1930-1960) - CONSIDERATIONS ON THE MARGINS

ESPORÁDICAS INTUIÇÕES. A ARQUITETURA RESIDENCIAL PAULISTA NAS REVISTAS ITALIANAS (1930-1960) - CONSIDERAÇÕES À MARGEM

**Francesca Sarno | DICEA - Sapienza,
University of Rome | francesca.sarno@uniroma1.it**

Engineer and graduated at Sapienza University of Rome, completed her Architecture PhD in 2013. She works as Postdoctoral Researcher at the Department of Civil, Constructional and Environmental Engineering (DICEA; Sapienza). She was Postdoctoral Researcher at the CCP of the Escola Politécnica USP (2014/2015). Her themes are mainly focused on Brazilian modern and contemporary architecture, especially of São Paulo, urbanization and regeneration of degraded areas.

Resumo

A atenção dada pelas revistas italianas à produção arquitetônica do Brasil no século XX foi várias vezes destacada por estudiosos, especialmente brasileiros. A partir dessas reflexões e da pesquisa realizada pela autora sobre a Escola de São Paulo, este texto pretende “reabrir o caso”, focando especificamente na divulgação da produção de residências entre 1930 e 1960. Nos anos de desenvolvimento e expansão da cidade, são experimentados e difundidos novos modelos de “habitar”, nos quais os caracteres distintivos das marcas paulistas aparecem imediatamente identificáveis. Diante de um processo tão criativo e construtivo, as revistas italianas parecem não compreender a revolução arquitetônica paulista, concentrando-se mais frequentemente em projetistas conhecidos e principalmente relacionados à esfera italiana. No panorama paulistano, elementos imprescindíveis para uma contextualização histórica e arquitetônica são: a difusão de posições modernistas; a afirmação do Concretismo; o envolvimento de Artigas no Partido Comunista; a busca constante de uma dialética entre o compromisso político e a liberdade do processo criativo; a austeridade arquitetônica traduzida em projeto social; as preocupações coletivas mais do que as estéticas. A partir daqui se dá a necessidade de uma releitura.

Palavras-chave: Movimento Moderno. Arquitetura paulista e italiana. Habitação.

Abstract

Over the course of the 20th century Italian publications devoted much interest to Brazilian architecture, a fact that scholars have often emphasized, especially in Brazil. This, along with the research I conducted on the São Paulo School, is the starting point of the present text, which focuses on the way Italian observers described the housing output in São Paulo between 1930 and 1960. As the city grew, new housing models were tested and established, with features that unmistakably identified the Paulista tendencies. It was an exceptionally creative and productive phase, but Italian publications seemed unable to understand that São Paulo's architecture was undergoing a revolution, and they just kept focusing on renowned, well-established architects that, often, were also somehow connected to Italian architecture. To give some historical and architectural context to the revolution that took place in São Paulo, we must bear in mind a few facts: the Modernist tendencies were gaining ground; Concretism was by then well established; Artigas got involved with the Communist Party; there was a constant pursuit of balance between political activism and creative freedom; and, since social welfare was more important than aesthetics, austere architecture emerged as the expression of a social project. The need to integrate all these factors seems to warrant a new analysis.

Keywords: Modern Movement. Paulista and Italian Architecture. Housing.

Introduction

In 2007, Casabella (n.276) was the first major architecture magazine in Italy to publish a long essay on the very symbol of São Paulo architecture: the Faculty of Architecture and Urban Planning designed by João Batista Vilanova Artigas and Carlos Cascaldi (1961-1968), a masterpiece that conflates social commitment and spatial continuity, static, aesthetic and ethic relations.

It took a very long time indeed and it's hard to understand why, especially now, after more than a decade since Casabella and other magazines have started to keep Italian professionals up to date with the elegant and socially conscious Paulista production, both modern and contemporary.

Brazilian critics started to write about it in the 1970s, when Artigas and other architects' oeuvres were recognized as having peculiar ideological and creative features that were influenced by the Modern Movement, whose ideas they developed and updated, setting themselves apart from the Rio de Janeiro School.

The two cities have a different approach, which can be summarized by Rio de Janeiro's lavish curves on the one hand, and the poetic essentiality of São Paulo's straight lines on the other, but they still have some affinities: shapes shift as needs vary and new values arise.

The project that GrupoSP presented to the recently launched 16th Venice International Architecture Exhibition could be taken as further evidence of this. The Unnamed Spaces installation is defined by the simplicity of the primordial signs, the curve and the straight line, as incisively explained by Flavio Motta, who said that 'unnamed spaces' were the free and open spaces which shelter life's unpredictability. The whole installation is a celebration of the designed void that São Paulo architects, resorting to great structural light span, used to create continuous and undivided spaces, buildings that blend into the urban

context, a synergy between the individual and the community.

These solutions are not confined to a single kind of building, and are indeed adopted for housing, schools, work and leisure spaces.

This means that it is possible to employ the same compositional and executive strategy for many different purposes, with no need for multiple methodologies; and this is another reason why we can examine São Paulo's architecture as a whole through the analysis of individual building models. So I selected a number of residential buildings, giving priority to those that appeared on Italian architecture magazines.

A first distinctive practice is the very endeavour of defining what exactly a housing space is and what its relation to urban space consists in. A full theorization of it will appear in Artigas's 1969 essay *Arquitetura e Construção*.

Starting from the construction of houses, that is, of very small areas, humans try to appropriate their environment, made of roads, bridges, train stations and airports.

These structures become complementary to the houses and, through them, the housing space becomes universal, that's why "The city is a house. The house is a city" (Artigas, 1969, p.17). In this context, infrastructures and services, being closely connected to the private space, contribute to determine the urban space, which then becomes a home for a new community, actively affecting the way citizens interact: "Cities as homes. Homes as cities" (Artigas, 1969, p.17).

The research into housing is the first thing that set São Paulo's architecture apart from its European and North American models, connecting it to its own cultural and architectural heritage now filled with new meanings, both social and ethical.

In the 1920s, young Brazilian architects had embraced Functionalism, because it offered them the first real possibility of getting rid of their country's colonial past. There was a widespread desire for chan-

ge that led to see architecture as a cultural matter (Motta, 1960), and this had to do with both space and materials.

Nevertheless, modern Brazil was not exempt from extremely formal works, but after World War II a new trend set in and the old models, until then undisputed, underwent a radical transformation.

In São Paulo, the quest for national identity drew together many disciplines and, in the early 1950s, a group of artists and intellectuals brought back the Anthropophagic Movement, originally started by Oswald de Andrade in 1928.

There was, at the time, a climate of creative unrest supported by the progressive left. This was the hectic background against which Artigas started wondering how architects could contribute to the social transformation of the country: architecture was not to be seen as a work of art but as the cultural expression of a people, an era, a moment in history. It had to tackle the past, which, if necessary, could and had to be challenged.

Italian architects, critics and intellectuals didn't realize the magnitude of this transformation, that's why Italian magazines did not register its outcomes.

To understand the reasons underlying this undeniable, albeit unwitting, ostracism, we must go back in time and retrace the steps that allowed the Modern Movement to gain ground and go through a new, peculiarly Brazilian interpretation; we will then look into the 1950s and 60s, when mainstream Italian observers failed to analyze, understand and divulge this considerable and varied production that was rising and growing right before them.

Explaining the ostracismo

Italian magazines ignored São Paulo's original input, probably because they were reluctant to question mainstream architectural historiography, which misrepresented mere blurred lines as entirely different

categories.

As it's been noted, within the vast Latin American architectural scene Italy paid special attention to São Paulo's output, sometimes equated to the country's as a whole. But the focus of Italy's interest was the feats of Italian architects working in Brazil's economic capital, whose presence was partly due to the significant Italian migration that took place after WWII.

The most emblematic case is that of Rino Levi, who received a lot of publicity by many magazines throughout his career. In 1938, in *Architettura* - whose editor was Marcello Piacentini - Pasquale Carbonara wrote a piece on three projects by Levi¹, emphasizing the fact that Levi, a Brazilian architect of Italian descent, had been educated at the School of Architecture in Rome. This, along with his work with Piacentini and his atelier, and the undeniable merits of his projects and teachings, explains why Italian critics were so keen on him.

The European influence on Levi's early work is evident in Luis Medici House. The house rests on the hillside, deep in a lush tropical garden; it has clear functional distinctions, favoured by the quadrangular plan, whose only exception is the rounded corner of the living room. Painted white, supported in part by pilotis, and with a ribbon window that runs along the living room, the house presents a plastic coherence that is reminiscent of Erich Mendelsohn; it is also influenced by Le Corbusier's and, not least, the Italian lesson; the gable roof partially hidden behind a horizontal cornice recalls instead the solution adopted by Gregori Warchavchik for the modernist house in rua Santa Cruz (1927)², a choice justified by the technical limitations of the time, as explained by Anelli e Contier (2014). But in spite of the interest elicited by Levi, Italian critics failed to emphasize his role in spreading

1 i.e. Luis Medici House, Columbus Building and Ufa Palace Cinema, all in São Paulo.

2 Which makes a brief appearance in the Italian magazine *Domus* (1993, n.64) with a couple of pictures and a few paragraphs.

the principles of the Modern Movement in Brazil, a role that is now widely acknowledged. As noted by Bruno Zevi among others, those principles reached Brazil in 1936, when Le Corbusier went to Rio de Janeiro to advise on the design of the new Ministério de Educação e Saúde (Zevi, 1955).

In 1925 when Warchavchik's manifesto *Acerca da Arquitetura Moderna* was first published in the Italian newspaper *Il Piccolo* and, later that year, in the carioca *Correio de Manhã*, Italy reacted with indifference. Published that same year, on the 15th of October, Rino Levi's manifesto *A arquitetura e a estética das cidades* suffered the same fate, despite being written in Italy and sent from there to the Estado de São Paulo³.

Some of the features that will come to define São Paulo's architecture appear for the first time in that manifesto: practicality and economy, a predominantly volumetric approach, simple lines and absence of decorative elements, use of *béton brut*.

In line with what he learned in Italy, though, Levi proposed a modernization that didn't require a radical break with the classical tradition, even while acknowledging the huge opportunities the Modern Movement offered to Brazil. Such opportunities, seen as means to cater to the needs of the country, were central to Levi's research and especially to his plans for single-family homes, where he worked on the relationship between house and nature, as exemplified by his own residence in São Paulo. In 1947, *Domus* n.222 □ edited by Ernesto Natan Rogers □ featured a mostly photographic presentation of this house along with its layout. The pictures and the layout show a house set deep in a lush Brazilian foliage, with green areas that are accessible from both private and communal spaces (Figure 1)⁴. This building too has clear functional distinctions; living areas and sleeping areas are divided by

3 Zevi would mention it only 1975 on *L'Espresso*.

4 Figure 1: Rino Levi's House. Credits: *Domus*, n. 222, p. 70-73, September 1947.

a long hallway, with a fully furnished service area that serves as further demarcation and diaphragm between the main areas.

The greenhouse is another interstitial space, separating the building from nature, enclosed but at the same time with openings both in the perimeter walls and the roof. Wind, rain and sun - the sunlight filters through horizontal concrete slats - become an integral part of the composition, ubiquitous in São Paulo's architecture and culminating in Artigas's 'pop' house: Casa Elza Berquó (1967). In this case it is nature itself, in the form of tree trunks, that holds up the patio roof and marks the imaginary divide between interior and exterior space.

It is a proper patio house, which is unusual for São Paulo. This kind of building - quintessentially Spanish and, more generally, Mediterranean - arrives in Brazil partly thanks to Bernard Rudofsky's Arnstein and Frontini Houses (Figure 2)⁵. *Domus* (n.234, 1949) fancifully described them as "islands [...] with secret patios", which proves the enduring appeal of São Paulo's architecture, reinforced by Rudofsky's collaborations with Italian architects such as Gio Ponti and Luigi Cosenza⁶.

This same introversion pattern, in contrast with the tendencies of the Paulista metropolis, can be found, albeit with significant variations, in Doctor T's House by Ponti, published in *Domus* n.283 (1953, figure 3)⁷.

It is an interesting project for many reasons: the angular line, achieved through a series of short staggered planes, helps defining the segments' different functions and creating a dynamism both internal and between inside and outside spaces, highlighted by the relatively small differences in height. The double-height living room spreads into the

5 Figure 2: Bernard Rudofsky, Arnstein (1941) and Frontini (1940) Houses. Credits: *Domus*, n. 234, p. 1-9, April 1949.

6 For a detailed examination of the changes that the Mediterranean patio went through in modern Brazilian architecture, see Anelli (2003).

7 Figure 3: Gio Ponti, Doctor T's House. Credits: *Domus*, n. 283, p. 8-11, June 1953.

garden and, through its window walls, creates a visual continuity with the outdoors. The building is situated lengthwise on the lot, which is surrounded by a staggering 6.20 meters wall that, as Ponti explained, was meant to hide the neighbouring houses and the outside “confusion” (Ponti, 1963).

The Italian architect’s introverted choice diverged from the prevalent local tendencies, brilliantly summarized in the words of Paulo Mendes da Rocha: “The essence of the house is not the house, it’s the house’s address, the coexistence of the urban space” (Mendes da Rocha, 1990), which means that even purely residential architecture must be understood as part of a wider, choral and social concept.

This concept took the form of buildings with both communal and residential functions and generated a rich experimental field in São Paulo. Even Lina Bo Bardi and Pier Luigi Nervi took part in it with the Guajanazes project (Figure 4)⁸, that *Domus* published in 1953 (n.282).

Two tall buildings stand above the big, multi-story basement that would house an auditorium, two theatres and the tv studio of Assis Chateaubriand, who commissioned the complex.

The Italian architects designed a residential infrastructure with distinct residential cells, like single-family homes. The apartments have balconies suspended by steel wire ropes - the perimeter edge extends beyond the structure - and receive light from the sides, through double-height patio that also convey the light up to the central distribution hallway. Inside the apartments, the only distinction is between served space - with no further subdivision - and servant space. On each floor there are four kind of apartments, two of which minimal, intended for one or two people. The main concept was, as a matter of fact, the spatial flexibility of the domestic environment and the minimal housing, an idea that became central to the Italian and European debate after

8 Figure 4: Lina Bo Bardi, Pier Luigi Nervi, Guajanazes Building. Credits: *Domus*, n. 282, p. 4-7, May 1953.

World War II and in the following years.

By the mid-1950s a new trend developed in the Italian press: Brasília's great adventure had begun.

The Brasília 'Syndrome'

In 1957, when Lucio Costa's Pilot Plan was presented, the reflection about Brasília's urban structure and architecture took over Italian magazines, sparking a long-lasting debate.

In the magazine L'Espresso, that had a weekly architecture column since 1955 and for almost fifty years, Zevi wrote many articles about the new capital city, which would later be collected into the series *Cronache di Architettura*.

The famous Italian critic didn't spare Costa and Niemeyer from his harsh judgement, both before and after visiting Brasília's construction site in 1959, during the Extraordinary AICA Congress, when he also visited Rio de Janeiro and São Paulo. Between 1959 and 1960 he published four short pieces about his journey; the last of them focused on the Paulista capital and, more specifically, on its Biennale. According to Zevi, the Biennale played a pivotal role in promoting the cultural revisionism that was developing in the city, whose architecture gave him an impression of disillusionment and uncertainty, as compared to what was prevalent in the Carioca School. For Zevi, the Modern Movement could be revived only in São Paulo, and this proves that he understood the ideological and formal process that was underway there (Zevi, 1960).

However, the group of Rio de Janeiro architects - Niemeyer, Costa, Burle Marx, Reidy - would still play a crucial role in defining and publicizing Brazil's architecture.

And yet, in *Introduzione al Brasile*, a piece published in 1960 by the Italian magazine *Zodiac*, Flavio Motta warned that an interpretation solely based on a small - albeit important - set of events might end up

producing “formalistic judgments” (Motta, 1960, p. 61).

This issue of the magazine was instrumental in making Brazil’s architecture known to the Italian public (Costa, 2010), it is therefore worth spending some more time looking into it.

It is immediately apparent that no clear distinction was made in the magazine between São Paulo’s and Rio de Janeiro’s approach. Bruno Alfieri saw Artigas’s work as part of “a dramatically contrary architecture” (Alfieri, 1960, p.97) as compared to the Carioca one.

Artigas’s forms, “raw and anti-pleasant” (Alfieri, 1960, p.97), are likened to those of Smithson and Viganò, a comparison that Artigas dreaded because, as Ruth Zein put it, it meant interpreting São Paulo’s architecture as a seamless extension of what was going on internationally, rather than acknowledging its peculiar features (Zein, 2002).

Even Frank Lloyd Wright’s influence on Artigas was taken by Alfieri as a stance against Le Corbusier’s rationalism. On the contrary, Artigas recognized Wright’s socially and ideologically subversive charge, the same the he was trying to carry forward in Brazil, and thought of him as the epitome of what an architect’s mission should be: “to give real substance to the thought of the people” (apud Artigas, Lira, 2004, p.99)⁹. Alfieri then examined Rubens de Mendonça House (1958), describing the projecting façade as a manifesto for brutalist architecture while ignoring the evident, albeit limited, motifs that connect it to the Neo-avantgardes. Decorated by Rebolo Gonzales with blue and white triangles, it is clearly reminiscent of Luiz Sacilotto’s optical art: the architect wanted to express his own “political, aesthetical and social coexistence with the Concrete Art Group” (apud Artigas, Lira, 2004, p.212)¹⁰. This work anticipates the motif of the elevated volume cantilevered by few supports that Artigas would further develop in the

9 ARTIGAS, João Batista Vilanova. Frank Lloyd Wright [1869-1959]. São Paulo: Cosac&Naify, 2004, p.99.

10 ARTIGAS, João Batista Vilanova. Segunda argüição. São Paulo: Cosac&Naify, 2004, p.212.

following years, but its prevalent features are deliberately Concretist, but in a way that is more formal than substantial.

Flávio Motta, in his Zodiac article, had clearly explained where to look to better understand Brazilian architecture, but its complex and elaborate context had remained unexamined.

Three years later, it was again Zodiac (1963, n.11) that published an article on the latest developments in São Paulo's architecture, penned by Geraldo Ferraz. After its inauguration in 1960, Brasília had taken center stage, so it seems no coincidence that Ferraz, who advocated the Paulista origins of modern Brazilian architecture, chose to write about the Cidade Universitaria Armando de Salles Oliveira (CUASO), the campus that was under construction in São Paulo. As a matter of fact, the campus itself was going to be a sort of newly founded city.

Ferraz took the opportunity to examine the campus's urban planning and to make a survey of the designers that populated São Paulo's architecture scene at the time.

Carioca monumental style never took hold at CUASO, nor in the rest of the city, because architecture's aim here has always been to tackle the problems of the megalopolis.

Over the course of the years, São Paulo's architecture revealed a unique ability to elaborate new, creative solutions, always focused on the needs of the city and its social and cultural issues. It's been able to diversify more and more the building materials, while always sticking to an idea of architecture whose roots can be traced, at least in part, to the Modern Movement.

One of São Paulo architects' main goals was to tackle and solve the problems that arise in defining the public space, and the construction of the campus, a place that would accommodate a very large community, presented them with the exciting challenge of bringing together learning spaces, communal residential quarters, offices and ceremonial spaces.

The design of the residential quarters (1961-1963), by Eduardo

Kneesse de Mello, Joel Ramalho Jr. and Sidney de Oliveira (Figure 5)¹¹, is the occasion to explore the combination of communal housing and cultural growth. The complex sits at the very centre of CUASO, and is made up of ten residential blocks, six with a cast-in-situ structure and four in prestressed reinforced concrete, a technique which was rarely adopted in São Paulo at the time. This is hardly surprising, because Kneesse de Mello was a firm supporter of industrialization as a means to meet the ever-growing housing demand.

The six-storey blocks are positioned in a staggered line along the central covered walkway that connects the ground-floors - which are open and supported by pilotis - to the adjoining communal spaces.

Believing that there must be a synergy between the houses of a city and the city itself, Kneesse de Mello designed a sort of urban microcosm. Individual spaces gave way to intensely shared ones, as exemplified by the decision to create only mini-apartments intended for three students. Minimal housing was once again a central theme, along with a careful and measured control over private spaces, reinforced by specifically designed furniture that allowed students some privacy in a mostly shared environment.

Like CUASO itself, this place had a clear cultural and social goal, inspired by São Paulo University's fundamental principles: advancing progress, elevating spirits, training professionals, and achieving the social aim of promoting science, literature and arts.

Lastly, the FAU building, "rigorously sincere, neatly disposed", will be the place where "the University will form the continuity of architectural work in São Paulo" (Ferraz, 1963, p.72).

Reference

ALFIERI, Bruno. João Vilanova Artigas: ricerca brutalista. *Zodiac*, n.6, p.97-107, May 1960,

ANELLI, Renato. *Patii e giardini: trasformazioni del patio mediterraneo nell'ar-*

11 Figure 5: Eduardo Kneesse de Mello, et al., Residential Complex USP. Credits: Arquigrafia, available in: <http://www.arquigrafia.org.br/photos/1909>. Acropole, n. 303, p. 93-101, February 1964, available in: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/303>.

- chitettura moderna brasiliana. Casabella, n.708, p.86-95, Feb. 2003.
- ARTIGAS, João Batista Vilanova. Duas residências. Acropole, São Paulo, n.368, p.13-21, Dec. 1969.
- ARTIGAS, Rosa; LIRA, José (orgs.). Vilanova Artigas, Caminhos da Arquitetura. São Paulo: Cosac&Naify, 2004, p.97-99.
- CARBONARA, Pasquale. Tre edifice in San Paolo del Brasile: arch. Rino Levi. Architettura, n.17, p.275-286, May 1938
- CONTIER, Felipe; ANELLI, Renato. L'architettura moderna e lo sviluppo dell'industria della costruzione civile a São Paulo. Rassegna di architettura e urbanistica, n.142-143, p.19-30, Jan. 2014.
- COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver dois estudos a partir de Flavio Motta. Master – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
- FERRAZ, Geraldo. The University Center of São Paulo, Brazil. Zodiac, n.11, p.56-77, 1963.
- MENDES DA ROCHA, Paulo, Investigação São Paulo, 1990
- MOTTA, Flavio. Introduzione al Brasile. Zodiac, n.6, p.60-67, 1960.
- PONTI, Gio. Idea per la casa del dottor T. a San Paolo. Domus, n.283, p.8-11, June 1953.
- ZEIN, Ruth Verde. Brutalismo, Escola Paulista: entre o ser e o não ser. Arquitectos, São Paulo, n.2, 2002/1. Available in: https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_2/2_Ruth.pdf. Accessed 23 June 2018.
- ZEVI, Bruno. Inventò Brasilia che non ci fu. In: Cronache di Architettura 1974-1975. Bari: Laterza, 1979, p.423-425.
- ZEVI, Bruno. Max Bill apostrofa Oscar Niemeyer. In: Cronache di Architettura 1954-1955. Bari: Laterza, 1978, p.199-201.
- ZEVI, Bruno. Una Biennale più aperta di quella veneziana. In: Cronache di Architettura 1959-1960. Bari: Laterza, 1978, p.413-415.

AS RESIDÊNCIAS PARA CLASSE MÉDIA PAULISTANA DOS ANOS 1960: UMA OBRA DO ARQUITETO MARIO MAURO GRAZIOSI

SÃO PAULO MIDDLE CLASS RESIDENCES IN THE 1960S: ONE HOUSE BY ARCHITECT MARIO MAURO GRAZIOSI

**Luciana Monzillo de Oliveira | Universidade
Presbiteriana Mackenzie | luciana.oliveira@mackenzie.br**

Possui graduação (1990), mestrado (2007) e doutorado (2013) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é professora titular da Fundação Armando Álvares Penteado e professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde participa do grupo de pesquisa Arquitetura e Construção.

**João Carlos Graziosi | Universidade Presbiteriana Mackenzie |
joacarlos.graziosi@mackenzie.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Farias Brito (1981), especialização em Teoria e Projeto na Restauração de Edifícios e Sítios Históricos (1999) e mestrado (2001) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde leciona na graduação desde 1990. É arquiteto titular do escritório Graziosi Arquitetura Ltda.

Resumo

O presente artigo aborda a questão das residências projetadas por arquitetos nos anos 1960 para a classe média paulistana e que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna. O tema da pesquisa surge da observação de uma lacuna na documentação sobre as residências para classe média, uma vez que as moradias unifamiliares para a elite e a classe média alta, assim como a moradia popular têm sido tema de investigação e produção bibliográfica por parte dos historiadores da arquitetura paulista. O objetivo da pesquisa é contribuir para a formação do acervo de uma tipologia de edificação presente em vários bairros de São Paulo e que compõe parte do cenário da arquitetura residencial paulistana. O objeto selecionado para estudo é uma casa projetada e construída pelo arquiteto Mario Mauro Graziosi (1929-2008), e que pertence à categoria tipológica que Lemos (1989) identificou como moradia de classe média. A análise realizada a partir do redesenho e descrição da residência em consonância com a formação e referencial projetual do arquiteto autor do projeto, comprova a excepcionalidade da obra quando comparada ao padrão das residências assobradadas do período, além de inseri-la como exemplar significativo da tipologia residencial paulistana.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Arquitetura paulistana. Moradia de classe média.

Abstract

This article deals with the question of houses designed by architects in the 1960s for São Paulo middle class, and which are linked to the characteristics considered as representative of modern architecture. The research theme arises from the observation of a gap in the documentation of middle class houses, since single-family housing for the rich families and the upper middle class, as well as popular housing have been research subject and bibliographic production by architecture historians. The research objective is to contribute to the formation of a building typology collection present in several São Paulo districts and that compose part of the scenario São Paulo residential architecture. The object selected for study is a residence designed and built by the architect Mario Mauro Graziosi (1929-2008), and belongs to the typological category that Lemos (1989) identified as a middle-class dwelling. The analysis made from the redesign and description of the house in line with the design reference of the author proves the exceptionality of the work when compared to the pattern of houses in the period, besides inserting it as a significant exemplar of São Paulo residential typology.

Keywords: Modern architecture. São Paulo architecture. Middle class house.

Introdução

O presente artigo aborda a questão das residências para a classe média paulistana dos anos 1960, e que estão vinculadas às características consideradas como representativas da arquitetura moderna. O objeto selecionado para análise é uma casa projetada e construída pelo arquiteto Mario Mauro Graziosi (1929-2008), e que pertence à categoria tipológica que Lemos (1989) identificou como moradia de classe média¹.

A pesquisa utiliza os seguintes procedimentos metodológicos: levantamento sobre a formação e o desenvolvimento profissional do arquiteto Mario Mauro Graziosi; redesenho de plantas, corte e elevação da obra, a partir do projeto original; e análise descritiva do objeto de estudo com o objetivo de identificar os elementos e composições formais da obra e que permitem inseri-la dentro da linha projetual da arquitetura moderna.

O tema da pesquisa surge da observação de uma lacuna na documentação sobre as residências para classe média. As moradias unifamiliares para a elite e a classe média alta de São Paulo, foram objetos de pesquisas de autores que geraram um importante repertório documental sobre este rico acervo da arquitetura, tais como os trabalhos de Silvia Ferreira Santos Wolff (2015), Carlos Alberto Serqueira Lemos (1989), Marlene Acayaba (2011) e Maria Cecília Naclério Homem (1996). Por outro lado, outros pesquisadores voltaram-se para o tema da moradia popular, entre eles: Luiz Saia (2012), Eva Alterman Blay (1985), Gilberto Freyre (2006) e Nabil Georges Bonduki (2004). Esta constatação foi assim expressa por Lemos:

A arquitetura rica já foi bastante estudada entre nós, enquanto aquela contida nas duas últimas categorias [as moradias de classe média e das classes proletárias] acima mencionadas praticamente passa des-

1 Lemos (1989) pesquisou as residências de alvenaria adotadas pelas classes trabalhadoras, operárias e emergentes do fim do século XIX até meados do século XX e classificou em quatro categorias de construções paulistanas: as construções públicas ou oficiais; as grandes residências ricas da classe dominante, as moradias de classe média e as moradias das classes proletárias.

percebida, não tendo havido, inclusive, esforços destinados a preservá-la. [...] Devido a essa indiferença aos bens prosaicos do cotidiano popular, de alta representatividade cultural, no entanto, é que nosso repertório de exemplares significativos conservados é tão pequeno. Na verdade, enquanto se preserva o excepcional, permite-se a destruição do trivial. (LEMOS, 1989, p. 13).

Diante desse panorama, o objetivo da pesquisa é contribuir para a formação do acervo de uma tipologia de edificação presente em vários bairros de São Paulo e que compõe parte do cenário da arquitetura residencial paulistana, a partir do registro da produção de um exemplar de residência unifamiliar para a classe média, vinculado aos preceitos da arquitetura moderna.

A aceitação dos princípios da arquitetura moderna pela população paulistana foi um processo que se desenvolveu paulatinamente desde a construção pioneira da casa projetada por Gregori Warchavchik (1896-1972), na Rua Santa Cruz, bairro da Vila Mariana, concluída em 1928. Após uma fase de certa rejeição, parte de um segmento da sociedade que era mais receptivo às novidades vindas do exterior, passou a aceitar e disseminar as diretrizes modernistas.

Lefèvre (2010 in HESS, 2010) destacou um conjunto de fatos que considerou como propulsores da disseminação dos princípios da modernidade no cenário brasileiro, principalmente após a Segunda Guerra Mundial: a divulgação da arquitetura do Rio de Janeiro e Belo Horizonte no Catálogo do Museu de Arte Moderna Brazil Builds, em 1943; a migração para o Brasil de arquitetos europeus; a influência cultural americana no Brasil a partir da vitória dos Aliados com a consequente supremacia econômica dos Estados Unidos; e a fundação dos cursos de arquitetura da Universidade Mackenzie e da Faculdade de Arquitetura do Governo do Estado de São Paulo.

Dentre esses fatos, destacam-se especialmente dois dados relevantes para esta pesquisa: a importância dos novos cursos de Arquitetura em São Paulo e a influência da arquitetura europeia e norte-americana sobre a arquitetura brasileira, uma vez que Mario Mauro

Graziosi formou-se na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e sua produção arquitetônica é fortemente influenciada pelo seu interesse sobre as obras de Frank Lloyd Wright (1867-1959).

Reis Filho (2014) analisou os modelos de arquitetura urbana e sua interdependência com as estruturas das cidades brasileiras e traçou uma linha temporal na forma de ocupação dos lotes pelas construções residenciais. O estudo identificou que inicialmente as residências urbanas construídas no período colonial brasileiro eram tipicamente baseadas nas antigas tradições do urbanismo medieval-renascentista de Portugal, com as casas edificadas sobre o alinhamento frontal e as divisas laterais dos lotes. Essas construções erguidas juntamente aos alinhamentos dos lotes eram justapostas umas às outras, criando uma densa morfologia de ocupação que se amolda ao desenho da quadra, sem praticamente apresentar uma permeabilidade visual entre as edificações.

Em fins do século XIX e início do século XX houve uma paulatina alteração da tipologia residencial, imposta pela demanda das classes dominantes pela adoção dos princípios das casas de chácaras de áreas periféricas, para a implantação das residências afastadas das divisas dos lotes. Esta alteração também foi influenciada pelos modelos de vilas suburbanas das grandes cidades europeias que serviram de inspiração para a elite paulistana.

As primeiras transformações verificadas então nas soluções de implantação ligavam-se aos esforços de libertação das construções em relação aos limites dos lotes. O esquema consistia em recuar o edifício dos limites laterais, conservando-o frequentemente sobre o alinhamento da via pública. Comumente o recuo era apenas de um dos lados; do outro, quando existia, reduzia-se ao mínimo. [...] As residências maiores eram enriquecidas com um jardim do lado. Esta novidade, que vinha introduzir um elemento paisagístico na arquitetura residencial, oferecia a essa amplas possibilidade de arejamento e iluminação até então desconhecidas nas tradições construtivas do Brasil. (REIS FILHO, 2014, p. 44-46).

A alteração foi disseminada após a proclamação da República, conforme foram sendo valorizadas as vantagens dos lotes com maiores espaços externos. Conseqüentemente, isto incentivou o surgimento do afastamento da construção do alinhamento frontal do lote. A adoção da tipologia de residência independente dos alinhamentos e rodeada de jardins, denominadas de vilas ou palacetes, também é uma decorrência da possibilidade de as classes mais abastadas possuírem propriedades maiores em regiões nobres da cidade, que nesta época compreendiam os bairros de Campos Elíseos e Higienópolis e o entorno da Avenida Paulista.

A classe média por sua vez, em função das dimensões reduzidas dos lotes dos quais eram proprietárias, continuaram construindo suas residências com a tipologia de sobrados geminados e edificadas no alinhamento frontal, com ou seu recuo lateral. Vários bairros próximos do centro de São Paulo e da Avenida Paulista conformaram sua morfologia urbana como uma decorrência desta ocupação de lote, tais como os bairros da Aclimação, Belenzinho, Bosque da Saúde, Tatuapé, Vila Clementino, Vila Mariana e Vila Romana.

É evidente que essas habitações, edificadas com economia de terreno e meios, aproveitavam em menor escala as novas possibilidades. [...] Com esses surgiam, também, certas inovações plásticas, de sentido puramente formal, onde se acompanhavam de modo quase caricato as variações das correntes arquitetônicas. [...] Pode-se perceber facilmente que essas casas conservavam, dentro do possível, as mesmas tendências de valorização social e arquitetônica de certos espaços e desvalorização de outros, que se encontravam nas moradias das classes mais abastadas. (REIS FILHO, 2014, p. 67).

A classe média tradicionalmente está imbuída de um espírito de emergência social, o que leva a um processo de imitação do gosto das classes dominantes:

[...] de um modo geral, a gente pode dizer que a média burguesia, em suas construções, como em outras atividades, sempre produziu com evidente intenção imitativa equacionada em permanente desejo de as-

censão social. [...] mas que nessa emulação vai propiciando aos poucos o nascimento de uma linguagem própria, que representa a média das expectativas estéticas do segmento mediano da sociedade. (LE-MOS, 1989, p. 12).

A partir dos anos 1950 surgiram algumas residências inovadoras no emprego dos conceitos modernos na arquitetura paulistana e pertencentes à tipologia de edificação isolada das divisas do lote, de arquitetos tais como: João Vilanova Artigas, Oswaldo Bratke, Rino Levi, Mindlin e Lina Bo Bardi. Depois dos anos 1960, surge um novo grupo de arquitetos que seguiram estes preceitos, tais como Paulo Mendes da Rocha, Ruy Ohtake, Joaquim Guedes, Abrahão Sanovitz, entre outros.

Por sua vez, seguindo o processo de imitação pela classe média dos valores das classes dominantes, desponta nos anos 1960 a tipologia de sobrados sobre os alinhamentos dos lotes, que diferentemente de cópias de tradições baseadas nos princípios vernáculos ou estilísticos do neocolonial ou do neoclássico, estão comprometidas com o espírito da modernidade. Dentro deste arcabouço, encontram-se as obras do arquiteto Mario Mauro Graziosi.

O arquiteto Mario Mauro Graziosi

Mario Mauro Graziosi nasceu em 7 de maio de 1929, na cidade de São Paulo. Filho único do comerciante italiano Carmo Antonio Graziosi e da filha de italianos Hyginna Filippi Graziosi, Mario morou durante a infância e juventude no bairro de Santana, zona norte da cidade. Seu pai foi proprietário da Casa das Sorveterias, na Rua da Cantareira, próximo ao Mercado Central de São Paulo.

Mario foi alfabetizado entre os anos de 1935 e 1938, em uma pequena escola, Externato Sant'Anna, que ficava na Rua Voluntária da Pátria, de propriedade de sua tia Tita (Margarida), irmã de sua mãe. Depois estudou no Colégio de São Bento, desde o ensino básico, passando pelo ginásio, até o científico. Posteriormente, cursou a Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie entre 1948

e 1952. Entre seus colegas de turma estavam nomes como: Jorge Wilhelm (1928-2014), Telésforo Giorgio Cristofani (1929-2002), e Ary de Queiroz Barros (1926). O diretor do curso era então o fundador do Curso de Engenheiros Arquitetos, em 1917, e também o fundador da Faculdade de Arquitetura, em 1947, Professor Christiano Stockler das Neves, que na época estava com 58 anos e tinha uma carreira profissional muito respeitável.

Mario foi um desenhista muito habilidoso e dominava várias técnicas de expressão gráfica, como aquarela e óleo sobre tela. Ele utilizou das habilidades gráficas em suas atividades profissionais no decorrer de sua curta carreira, entre os anos de 1952 e 1980, quando foi acometido por um sério problema de saúde que o afastou prematuramente do escritório aos 49 anos.

Seu escritório de arquitetura foi responsável por projetos e obras de residências, escolas, indústrias, e arquitetura de interiores. Um exemplar remanescente dos anos 1960 é a residência projetada e construída para seu sogro Porfírio Rossi, no bairro Vila Mariana (Figura 1)². Trata-se de um projeto que figura na categoria abordada neste artigo, como representativo de residência para classe média paulistana e vinculada com os preceitos da arquitetura moderna.

No caso de Mario Graziosi, uma forte referência formal em seus projetos, foram as residências projetadas por Frank Lloyd Wright (1867-1959). A perspectiva desenhada para o projeto da residência para a Sra. Carmen Bonifazi de Fuentes, na cidade de Vila Hermoza, Guatemala, apresenta horizontalidade dos volumes, avanço dos beirais e materialidade expressiva em sua verdadeira natureza, muito presentes na obra do arquiteto norte-americano (Figura 2)³.

De acordo com Acayaba (2011), a influência de Frank Lloyd Wright na arquitetura brasileira, teria iniciado no transcurso dos anos 1940, com a circulação de publicações vindas de fora, entre os estudantes,

2 Figura 1: Foto da fachada da residência do sogro de Mario Graziosi no bairro da Vila Mariana. Fonte: Acervo dos Autores, 2017.

3 Figura 2: Perspectiva do projeto de residência em Vila Hermoza, Guatemala, para a Sra. Carmen Bonifazi de Fuentes, 1964. Fonte: Acervo dos Autores.

e também devido ao fato de alguns arquitetos paulistas ter realizado estágio em Taliesin, o atelier-escola de Wright.

De acordo com Lefèvre (2010), outra importante influência da arquitetura estrangeira sobre a produção dos arquitetos paulista, foram os trabalhos de Le Corbusier:

Por volta de 1950, a arquitetura moderna havia se tornado o estilo dominante entre os arquitetos, apesar de ainda não ser a preferência do público em geral. Dois movimentos mudaram as preferências dos arquitetos modernistas: o estilo orgânico baseado, sobretudo no profundo conhecimento e admiração dos trabalhos de Frank Lloyd Wright, e a abordagem funcionalista, mediante os trabalhos de Le Corbusier. (LEFÈVRE 2010 apud HESS, 2010, p. 9).

Apesar das premissas modernizadoras de Wright e Le Corbusier terem sido anuídas em São Paulo, entre as décadas de 1940 e 1950, elas se prolongaram temporalmente, ao serem incorporadas pela classe média, e surgiram exemplares que seguiram seus princípios nas décadas seguintes.

As principais características em termos de composição de fachadas adotadas neste período como diretrizes da arquitetura moderna são: a assimetria e horizontalidade das aberturas, e a exclusão de ornamentos ou elementos de caráter historicistas que remetessem a outros estilos arquitetônicos presentes na época na cidade de São Paulo, como nos palacetes ecléticos ou nas casas neocoloniais.

Residência da Rua Redenção

O projeto da residência da Rua Redenção, no bairro Chácara Tatuaapé, Zona Norte da cidade de São Paulo, foi aprovado em 1965 e a obra foi inaugurada em 1966. O terreno é um lote de 125 metros quadrados, com frente de 9,80 metros e profundidade de 12,75 metros. A área total construída é de 292 metros quadrados.

Trata-se de um sobrado com três pavimentos, construído nos alinhamentos do lote, sem recuo frontal e lateral, restando como área livre

de construção apenas o quintal no recuo posterior (Figura 3)⁴. Uma vez que a testada do lote é ampla, com quase 10 metros, Mario Graziosi projetou a garagem para dois automóveis, ao lado da entrada social e sob o pavimento superior, recurso que já havia adotado na residência do sogro.

Para efeito de aprovação no Departamento de Projetos da Prefeitura de São Paulo, Mario Graziosi indicou na planta do pavimento térreo o uso do amplo espaço construído, como área de garagem para automóveis, mas no projeto executivo, o arquiteto detalhou uma área social na lateral direita do salão, propondo um ambiente para assistir televisão, juntamente com um bar (Figura 4)⁵.

Uma vez que os lotes adjacentes são compostos por sobrados de apenas dois pavimentos e com afastamento frontal, a residência de três pavimentos apresenta-se com evidência no conjunto da quadra.

A área social da residência acontece efetivamente a partir do primeiro pavimento, pois a entrada social do pavimento térreo é composta pelo pequeno hall e a escada logo à frente, com os primeiros degraus em curva para ascender paralelamente à parede de divisa com o lote vizinho. Portanto, é no primeiro pavimento que se apresenta uma ampla sala para dois ambientes, estar e jantar, com janelas voltadas para a rua. Para a face oposta, com aberturas para o quintal, foram posicionadas a cozinha, copa, lavanderia e lavabo.

No terceiro pavimento foram dispostos quatro dormitórios, dois banheiros e um escritório, que também poderia ser utilizado como quarto. Três dos dormitórios têm aberturas para frente, face leste, e os demais ambientes foram dispostos na face oposta, oeste. No corredor central que interliga todos estes ambientes foram projetadas 2 claraboias que reforçam a iluminação do mesmo.

4 Figura 3. Redesenho do projeto da residência da Rua Redenção, a partir dos desenhos originais do arquiteto Mario Mauro Graziosi. Fonte: Acervo dos Autores, 2018.

5 Figura 4. Desenho original de autoria do arquiteto Mario Mauro Graziosi, contendo a perspectiva interna, planta e elevação do bar da Rua Redenção. Fonte: Acervo dos Autores.

Deste modo, com a edificação implantada sem recuos, e com a garagem incorporada no volume da residência, a fachada frontal ganha notoriedade por sua proporção e requinte compositivo (Figura 5)⁶.

Diferentemente das residências do entorno, que em sua maioria tem coberturas em telhados de duas ou quatro águas com telhas cerâmicas aparentes, o que era muito comum nos anos 1960 nesta região, a residência foi projetada com laje plana de cobertura, com uma sobre-cobertura de cimento amianto com caimento de 10%, oculta por uma platibanda. Ao descrever as novas configurações das residências construídas no período entre os anos 1940 e 1960, Reis Filho comenta sobre este tipo de cobertura:

As mudanças nos sistemas de cobertura, resolvidos agora com telhas de novos materiais, com pequenas inclinações, apoiadas sobre as lajes de concreto e ocultas sob discretas platibandas, dariam ensejo a uma geometrização geral dos volumes, nos termos dos modelos estrangeiros das casas de teto plano, de gosto cubista. (REIS FILHO, 2014, p. 9).

Assim como na residência do sogro na Vila Mariana, Mario Graziosi utilizou na fachada, de revestimento em pedra natural na parede que faz o fechamento da escada na lateral direita da casa, e criou duas jardineiras longilíneas que acompanham as janelas do primeiro e segundo pavimentos gerando volumes avançados do alinhamento do lote. Também recuou os portões da garagem aproximadamente dois metros, o que permitiu que o acesso à porta social ficasse protegido pela cobertura do pavimento superior. Novamente é possível identificar a influência compositiva de Frank Lloyd Wright, a partir da horizontalidade dos vãos de aberturas, juntamente com o emprego de material natural como linguagem arquitetônica. Além disso, toda a caixilharia foi especificamente projetada para a residência com o refinamento de linhas que reforçam a horizontalidade da composição. A análise da residência da Rua Redenção, do arquiteto Mario Mauro Graziosi permite observar elementos que estão fortemente influencia-

6 Figura 5. Desenho original de autoria do arquiteto Mario Mauro Graziosi da perspectiva externa da residência da Rua Redenção. Fonte: Acervo dos Autores.

dos pelas posturas adotadas pela arquitetura moderna aplicados em uma tipologia de ocupação de lote sem utilização de recuos frontal e lateral, mas que inova a linguagem volumétrica e de fachada, fugindo do modelo comum e padrão deste tipo de moradia, ou seja, das casas com telhados cerâmicos aparentes e aberturas contidas e centralizadas em cada ambiente.

Assim, conforme destacado por Lemos (1989), confirma-se a existência de um repertório significativo de exemplares residenciais disseminados pela cidade de São Paulo, que merece um aprofundamento e registro como representante de uma categoria de edificação com relevância para a compreensão da arquitetura residencial paulistana.

Referências:

ACAYABA, Marlene Milan. Residências em São Paulo – 1947 – 1975. São Paulo, Romano Guerra Editora, 2011.

BLAY, Eva Alterman. Eu não tenho onde morar: vilas operárias na cidade de São Paulo. São Paulo: Nobel, 1985.

BONDUKI, Nabil, Org. Origens da habitação social no Brasil: arquitetura moderna, lei do inquilinato e difusão da casa própria. 4. ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2004.

FREYRE, Gilberto. Sobrados e mucambos. São Paulo: Global, 2006.

HESS, Alan. Casa Modernista: a history of the Brazil Modern House. Nova York: Rizzoli International Publications, 2010.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. O palacete paulistano e outras formas de morar da elite cafeeira: 1967-1918. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

LEFÈVRE, José Eduardo de Assis. Modern Houses in Brazil. In: HESS, Alan. Casa Modernista. Nova York: Rizzoli, 2010.

LEMONS, Carlos Alberto Cerqueira. Alvenaria burguesa: breve história da arquitetura residencial de tijolos em São Paulo a partir do ciclo econômico liderado pelo café. São Paulo: Nobel, 1989.

_____. História da casa brasileira. São Paulo: Contexto, 1996 – (Repensando a história).

REIS FILHO, Nestor Goulart. Quadro da arquitetura no Brasil. 12. ed. São Paulo: Perspectiva, 2014.

SAIA, Luiz. Morada paulista. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2012.

WOLFF, Sílvia Ferreira Santos. Jardim América: o primeiro bairro-jardim de São Paulo e sua arquitetura. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2015.

POPCRETO E A CASA BERQUÓ: A INFLUÊNCIA DAS PROPOSTAS DE WALDEMAR CORDEIRO NA OBRA DE VILANOVA ARTIGAS

POPCRETO AND BERQUÓ RESIDENCE: THE INFLUENCE OF WALDEMAR CORDEIRO'S PROPOSALS ON THE WORK OF VILANOVA ARTIGAS

**Rogério Marcondes Machado | FAU-USP |
rogerio@amadomarcondes.com**

Arquiteto, graduado pela FAU-USP em 1986 e doutor, por essa mesma instituição, em 2017, com a tese intitulada Flávio Império, teatro e arquitetura 1960-1977: as relações interdisciplinares. Trabalha com projetos de edificações e cenografia. Desde 2011 pesquisa as relações entre teatro, arquitetura e urbanismo. Sobre esse tema publicou artigos nas revistas: Sala Preta (USP), Urdimento (UDESC), Arqtextos (Vitruvius) e Arq.Urb (USTJ).

Resumo

Esse trabalho descreve a influência da Arte Pop no brutalismo arquitetônico paulista tendo como objeto a Casa Berquó (1965-1968), projetada por João Vilanova Artigas. Nessa obra o arquiteto diz ter realizado um projeto irônico, “meio pop, meio protesto”, para mostrar que, sob uma ditadura militar, a simples exaltação da técnica construtiva era “uma tolice irremediável”. Nessa obra Artigas deixa-se influenciar pelas propostas do artista, paisagista e urbanista Waldemar Cordeiro para quem a exaltação da racionalidade industrial, própria da arte concreta, havia favorecido o domínio de uma “Razão Monstruosa”. Cordeiro propõe um modelo de comunicação baseado na apresentação de objetos – prosaicos, populares, resíduos industriais - e não mais na representação artística convencional. Trata-se de uma proposta com atributos políticos - para Cordeiro essa seria a base de um “novo humanismo” – que foi determinante para catalisar as necessidades expressivas de Artigas num momento de intensa repressão da sociedade civil.

Palavras-chave: Concretismo. Novo realismo. Surrealismo.

Abstract

This work describes the influence of Pop Art in the brutalist architecture in São Paulo, having as object of analysis the Berquó Residence (1965-1968), designed by João Vilanova Artigas. In this work, the architect carried out an ironic project, in his words: “half pop, half protest”, to show that under a military dictatorship, the simple exaltation of constructive technique is “an irremediable nonsense.” His design was influenced by the proposals of the artist, landscape designer and urbanist Waldemar Cordeiro, for whom the exaltation of industrial rationality, proper to concretism, had favored the mastery of a “monstrous reason”. To oppose this, Cordeiro values a communication model based on the presentation of objects - prosaic, popular, industrial waste - and no longer in conventional artistic representation. It is a proposal with political attributes - for Cordeiro this should be the basis of a “new humanism” - which was instrumental in catalyzing the expressive needs of Artigas at a time of intense militar repression on the society

Keywords: Concretism. New realism. Surrealism.

A residência Berquó

A casa de Elza Berquó é uma criação não usual do arquiteto João Vilanova Artigas (figura 1)¹. Nela, o detalhe marcante é que os quatro pilares centrais que delimitam o pátio interno não são de concreto – como todo o restante da estrutura da casa – mas sim troncos brutos de árvores que preservam a sua superfície natural, rugosa. Para Artigas a casa, é “meio pop, meio protesto de todas as coisas” (ARTIGAS, 1989, p. 48); é uma ironia, ele diz que sua estrutura foi concebida para expressar que “essa técnica toda, de concreto armado, [...] não passa de uma tolice irremediável em face de todas as condições políticas que vivia nesse momento” (ARTIGAS, 1989, p. 48). Vale lembrar que, ao iniciar esse trabalho em 1965, Artigas estava sendo perseguido pela ditadura militar. Ao ser procurado pela futura proprietária ele teria dito: “Você está louca! Estou sendo julgado pelo tribunal de segurança. [...] Vou ser condenado. O que é que você quer, que eu faça um projeto para você na cadeia?” (ARTIGAS, 1989, p. 48).

Nesse projeto Artigas afirma ter adotado um “modelo espanhol que tem pátio no meio” (ARTIGAS, 1989, p. 48) e que o uso dos troncos de madeira foi inspirado no que havia observado durante uma viagem à China onde, ele diz: “[...] vi uma porção de soluções de construções populares que me levaram a, depois, sintetizar dentro dessa solução de coluna” (ARTIGAS, 1989, p. 78). Ele também destaca a composição que ele adotou para o piso com “toda a sorte de materiais” (ARTIGAS, 1989, p. 48). A residência apresenta um apelo popular que encanta o arquiteto

Quando estava construindo a casa Elza Berquó, o mestre-de-obras, um homem inteligente e rude, disse assim: “mas, doutor, esta casa que o senhor está construindo parece a casa do povo, a casa que nós fazíamos lá na Bahia. É igualzinha à que nós fazíamos por lá”. Ele sentiu na organização pop, meio desorganizada, que não era elitista, era igual-

1 Figura 1 – Para observar o interior desta residência e ouvir um depoimento da proprietária acesse o seguinte link: <https://www.youtube.com/watch?v=o-8r4E8hkop8>

zinha a uma desordem com que era possível construir uma casa popular. Eu me senti compreendido e capaz de usar uma linguagem que meu pedreiro sempre entende, de uma maneira ou de outra (ARTIGAS, 1984/1989, p. 81).

Apesar de adotar procedimentos típicos da Arte Pop, como a assemblage (a coleta e a justaposição de materiais com origens diversas) e o interesse pelo repertório popular eclético (o arquiteto lembra-se da China, o mestre-de-obras, da Bahia, isso tudo em torno de um pátio de modelo espanhol), a residência Berquó não abandona a matriz básica concretista característica da linguagem de Artigas: a modulação estrutural é regular e a compartimentação ambiental é definida em blocos funcionais integrados por uma espacialidade fluida. Essa mistura de linguagens resultou numa obra bastante singular. Para Buzzar: “a Casa Berquó articulava por meio da colagem as dimensões racionais e informais”, associando “o moderno ao arcaico” (BUZZAR, 2011, p. 425), realizando “a interação dos ‘contrários’ e não a dualidade excludente” (BUZZAR, 2011, p. 427). Para Buzzar essa obra permite detectar a pulsão popular que existe latente na produção de Artigas e que é normalmente reprimida pelo seu compromisso político com a racionalidade industrial – compromisso esse que pode ser observado no projeto do Conjunto Habitacional Cecap/Guarulhos, desenvolvido naquele mesmo período, mas utilizando elementos industriais pré-fabricados.²

Essa linguagem arquitetônica, adotada na Casa berquó, que tangencia o repertório popular, cotidiano e prosaico, não teve continuidade imediata na produção de Artigas. Já em 1969, Artigas, ao projetar o pavilhão anexo a essa residência, abandonando a motivação Pop e retoma sua pesquisa concretista com formas abstratas e materiais padronizados.

2 A pulsão popular de Artigas pode ser também observada em outro projeto, a Casa Baeta, realizada em 1956, cuja fachada é uma empena cega de concreto aparente, com textura de tabuas de madeira, fazendo referência às fachadas de casas populares, Artigas diz: “Deliberadamente quis fazer uma casa paranaense, como quem vai buscar no amor juvenil que essa casa me tinha deixado a expressão que eu tinha de botar nesta obra” (ARTIGAS, 1984/1989, p. 77).

O Popcreto de Waldemar Cordeiro

Para Júlio Katinsky (2003), na Casa Berquó verifica-se a “presença, intrínseca ao projeto, da obra do pintor e paisagista Waldemar Cordeiro” (KATINSKY, 2003, p. 73). O projeto apresenta uma nova dinâmica entre os campos artísticos, onde as artes plásticas norteiam a pesquisa ambiental, Katinsky escreve: “Talvez seja esse o único caso em que pintura, como antecipação de um mundo desejado, tenha aberto o caminho da arquitetura brasileira” (KATINSKY, 2003, p. 74).³

Há inúmeros cruzamentos na trajetórias artísticas de Cordeiro e Artigas. Ambos se filiaram ao Partido Comunista Brasileiro; realizaram projetos profissionais em conjunto; nos seus primeiros anos de atividade deixaram-se influenciar pelo trabalho pictórico do Grupo Santa Helena e, em seguida, pelo concretismo na linhagem de Mondrian, Albers e Max Bill, tendo Cordeiro sido o líder do grupo concreto no Brasil.

Na primeira metade da década de 1960, Cordeiro desenvolve uma profunda autocrítica com relação aos princípios do concretismo que ele expressa em textos teóricos e, artisticamente, nos Popcretos - neologismo criado pelo poeta Augusto de Campos que mistura os termos pop e arte concreta. Para Katinsky a fase “popcreta” seria “uma dialética entre uma racionalidade intrínseca ao universo industrial e ao caos social provocado pela própria revolução industrial, e que ameaça a sobrevivência cotidiana e a civilização” (KATINSKY, 2003, p. 74), Katinsky complementa: “A Casa Berquó revela a sutil absorção dessas obras finais e extremamente maduras de Waldemar Cordeiro” (KATINSKY, 2003, p. 74).

O Popcreto não é uma simples oposição ao concretismos, mas uma proposta artística que se apoia nos atritos que há entre o Pop e a

3 Ruth Verde Zein (ZEIN, 2010), ao analisar a Casa Berquó, associa-a à cabana primitiva do Abade Laugier, às reflexões de Gideon sobre os modelos arquitetônicos tradicionais e à arte Pop, mas não aquela proposta por Cordeiro, mas àquela presente na Bienal Internacional de 1967, que trouxe para São Paulo grandes nomes da arte Pop mundial.

arte Concreta, realizando, nas palavras de Augusto de Campos, uma “contradição não-antagônica” (CAMPOS, apud NUNES, 2004, p.176). É uma proposta alinhada com a nova etapa da sociedade capitalista, cujo foco está no campo do consumo - que já revelava seus efeitos negativos - e não mais no da produção que, até então, alimentava perspectivas de transformações positivas. Nas palavras de Cordeiro:

Essa nova atitude do artista de vanguarda é justificável diante do fracasso de todas as utopias de fundamento tecnológico. O fetiche tecnológico criou uma Razão Monstruosa. O irracionalismo do racionalismo abstrato já custou muito caro ao homem do nosso tempo. É um fato: o progresso técnico em si não resolve os problemas sociais e individuais, e, as vezes, agrava-os até a ruína. (CORDEIRO, 1965, p.46)

Em 1962 Cordeiro realiza uma obra, intitulada Objeto (figura 2)⁴, que antecipa características da sua fase “popcreta”. Nessa criação o artista coleta, na esfera do cotidiano, embalagens de ovos esverdeadas e as dispõe sobre uma base retangular como um quadro tradicional, em seguida, com tintas avermelhadas, ele destaca apenas os topos e as cavidades dessas caixas, criando assim uma composição geométrica e seriada semelhante às das obras do concretismo histórico. Nunes (2004) observa que essa obra cria uma relação entre o ready-made duchampiano e o olhar ordenador típico do artista concreto que busca estabelecer uma relação fundamental entre arte e indústria, Nunes conclui: “Se a embalagem de ovos lembra, formalmente, os quadros concretos, é porque ambos pertencem à mesma realidade tecnológica e industrial” (NUNES, p.129). Cordeiro, pode-se dizer, efetua uma recalibragem do olhar concretista sobre o mundo, ajustando-o de modo a captar o intercâmbio que há entre o contexto industrial, o artístico e o cotidiano. Nessa dinâmica o artista perde o controle completo da significação da sua obra – que eram exercidos pela geometria e pelas regras da Gestalt - pois o especta-

4 Figura 2 – Objeto (1962), 31 x 31 x 5 cm. Fonte: CORDEIRO, Analívia (org.). Waldemar Cordeiro: fantasia exata. São Paulo: Itaú Cultural, 2014. p.451. Este catálogo de exposição é acessível através do link: http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/05/publicacao_waldemarcordeiro.pdf

dor, ao apreender a diversidade de objetos e procedimentos que se manifestam na composição artística desenvolve um olhar intencional e personalizado, e não mais um olhar mecânico, impessoal e universal.

O Popcreto é uma arte política, no catálogo da sua exposição Espetáculo popcreto, ocorrida em dezembro de 1964, alguns meses após o golpe militar, Cordeiro escreve que dedicar-se apenas à pesquisa da infraestrutura industrial e visual não é mais suficiente, é necessário adentrar ao campo das manifestações da superestrutura, do consumo e da cultura e enfatiza: "a realidade exige opções combativas" (CORDEIRO, apud NUNES, 2004, p.167). Em 1965, dando continuidade a esse projeto, ele propõe um Novo Realismo

O novo realismo pressupõe uma nova formulação que só é possível dentro de uma nova linguagem visual. Coerentemente, o novo realismo [...] supera os limites da representação característica do figurativismo, e parte para a apresentação direta das coisas da produção industrial em série. Retirar as coisas do espaço físico e colocá-las num espaço cultural criado é transformá-las em meios expressivos. Surge então uma nova ideia de coisicidade, que coincide com a semiótica. (CORDEIRO, 1965, p.47)

O projeto utópico e futurista, que se expressava nas composições concretistas, passa agora a disputar espaço com as coisas do presente e do passado da nação e dos seus habitantes. O Novo Realismo, ao perseguir a superação dos "limites da representação", considera que não há um significante prévio para ser representado ou referendado pelo artista – como acontecia no realismo convencional –, para Cordeiro o significante surge apenas quando a obra é concluída e apresentada. "O conteúdo", ele diz, "não é um ponto de partida, mas um ponto de chegada" (CORDEIRO, apud CAMPOS, 2014, p.467). Trata-se de um conteúdo "aberto", que depende da plateia, mas ele não é arbitrário, pois está condicionado pelo programa poético e político "popcreto", qual seja: realizar uma crítica social utilizando os resíduos visuais e materiais da civilização industrial con-

siderando que a arte concreta é um desses resíduos. Nessa poética utiliza-se a ironia, o estranhamento, a frustração (regras que valem para uma parte da obra talvez não valham para outras). Essa poética incorpora o acabamento grosseiro, a ferrugem e a destruição, mas não há uma adesão ao acaso, o gesto do artista, assim como o olhar do espectador, deve ser intencionado, consciente e construído. Para Cordeiro o Novo Realismo é materialista, objetivo e pragmático, é a proposta de uma “arte terrena e terrestre” que não se limita à apresentação da vida, mas busca “explicá-la e julgá-la” (CORDEIRO, 1965, p. 48), ele deseja que este seja o impulso para uma “nova visão humanística” que realize “uma aproximação espiritual de todos os homens”, e que, da parte do artista, “exige capacidade dialética, que apreenda a posição real do interlocutor, sua consciência, seus interesses, relacionados com determinado contexto social” (CORDEIRO, 1965, p. 47).

Em 1964 Cordeiro apresenta a obra *Popcreto para um popcrítico* (figura 3)⁵. Trata-se de um tronco de pirâmide vermelha apoiado sobre uma base quadrada (82 x 82 cm). Sobre a superfície da pirâmide estão colados, de modo regrado, pequenos círculos que compõem o retrato de um homem e, fincado sobre uma das faces da pirâmide, há um enxadão real e desgastado, como se alguém houvesse realizado um gesto preciso de agressão contra o quadro. Nessa obra a dosagem entre os procedimentos da arte concreta (formas geométricas, ordenação, pintura lisa, cor primária) e procedimentos da arte Pop (colagem de fotografia, aglutinamento de objetos) é semelhante ao que se observar na *Casa Berquó*. O enxadão da obra de Cordeiro e os troncos utilizados por Artigas são objetos coletados fora do campo artístico convencional e são associados ao mundo arcaico e agrário estabelecendo, em ambos os casos, um contraste com a base concretista que estrutura a obra. A composição de Cordeiro parece

5 Figura 3 – *Popcreto para um popcrítico* (1964), 82 x 82 cm. Fonte: CORDEIRO, Analívia (org.). *Waldemar Cordeiro: fantasia exata*. São Paulo: Itaú Cultural, 2014. p.449. Este catálogo de exposição é acessível através do link: http://d3nv1jy4u7zmsc.cloudfront.net/wp-content/uploads/2015/05/publicacao_waldemarcordeiro.pdf

também estar sintonizada com a angústia pessoal e política que Artigas vivia naquele momento, isso pode ser observado na leitura que Helouise Costa faz dessa obra:

Embora possamos identificar nesses pequenos círculos [que compõem o retrato colado] imagens de boca, narizes e mechas de cabelo, um olho estrategicamente situado destaca-se do conjunto. Se exercitarmos a liberdade interpretativa que o artista preconizava e tomarmos como referência o imaginário político da época, as possibilidades comunicativas dessa obra podem ser ainda ampliadas: vermelho-comunismo; enxada-campesinato; fragmentos de corpos-presos torturados; olho – controle centralizador (COSTA, 2002, p.18)

Para se estabelecer uma relação entre um Popcreto e uma obra de arquitetura o foco deve ser dirigido para os procedimentos poéticos adotados em comum, e não para o resultado formal. As formas de um Popcreto são casuísticas; diferentemente do que acontece com as da arte concreta elas não podem ser diretamente replicadas em projetos arquitetônico, estampas e objetos industriais; uma “cidade popcreta” seria, sob o aspecto formal, muito mais diversificada que uma “cidade concreta”.

O surrealismo

Cordeiro, no mesmo texto em que propõe o Novo Realismo, amplia a sua reflexão. Interessa-lhe saber se os valores humanos percebidos numa criação artística não poderiam ser igualmente percebidos na realidade natural ou artificial concebida sem a intenção artística, “se a vida”, ele escreve, “nas suas manifestações visíveis, não é tão humana e legível quanto um quadro” e ele acrescenta um exemplo:

Um cadillac velho numa aldeia da Amazônia é sinal de toda uma realidade, que abrange um horizonte vasto que vai da produção industrial em série à aristocracia em termos de consumo; da desclassificação dos aspectos simbólicos-comunicativos; da obsolescência da sua semânticidade à capacidade de transmitir ainda uma informação num cenário natural e semi-feudal. Apreender os significados dessa situação é em

substância um processo mental análogo à apreensão dos significados de uma obra realista atual. (CORDEIRO, 1965, p.48)

O mundo real, sobre esse ponto de vista, perde a sua estabilidade pois as coisas, resíduos distribuídas numa paisagem afetada pela produção capitalista, podem manifestar conteúdos e relações inusitadas. Nesse sentido a ação de um espectador frente a uma paisagem pode ser semelhante à de um espectador frente a uma obra “popcreta”. Para Walter Benjamin (1985), os surrealistas foram os primeiros a revelar essa potência insurrecional do que não é novo, das coisas desgastadas e descartadas de uma sociedade consumista: “nas roupas com mais de cinco anos nos locais mundanos, quando a moda começa a abandoná-los” (BENJAMIN, 1985, p. 25). Para Benjamin, os surrealistas ativam um programa astucioso que pode ser libertador e que “consiste em trocar o olhar histórico sobre o passado por um olhar político” (BENJAMIN, 1985, p. 26). Fazendo referência à obra de André Breton e Louis Aragon, ele escreve:

Esses autores compreenderam melhor que ninguém a relação entre esses objetos e a revolução. Antes desses videntes e intérpretes de sinais, ninguém havia percebido de que modo a miséria, não somente social, mas arquitetônica, a miséria dos interiores, as coisas escravizadas e escravizantes, transforma-se em niilismo revolucionário” (BENJAMIN, 1985, p. 25).

O Novo realismo de Cordeiro pode ser aproximado ao Surrealismo sob a perspectiva adotada por Benjamin que o observa numa fase já engajada com as transformações sociais⁶. Em ambos os casos o que se explora é uma camada do real onde os objetos entram em conflito onde, pode-se dizer, eles alcançam uma intensidade teatral; vale observar que a palavra francesa *surréalisme* poderia ter sido traduzida como “sobre-realismo”. No Surrealismo, e no Novo Realis-

6 Sobre Benjamin e os surrealistas ver LOWY, 2002 e GATTY, 2009. Lowy, no seu ensaio, escreve: “O que distingue o surrealismo dos românticos do século XIX é, como bem compreendeu Benjamin, o caráter profano, ‘materialista antropológico’, de suas ‘formulas de encantamento’ a natureza não-religiosa, e mesmo profundamente antirreligiosa, de suas ‘experiências mágicas’, a vocação pós-mística de suas ‘iluminações’”. (LOWY, 2002, p.46)

mo, os objetos não são abandonados como simples ruínas históricas e técnicas, eles são atualizados e reativados politicamente, sendo introduzidos numa camada do real onde a desconfiança e o pessimismo se coadunam com a potência revolucionária. Os objetos adquirem um encanto novo, Aragon, no romance *O camponês em Paris* (1926), escreve: “A realidade é a ausência aparente de contradições. O maravilhoso é a contradição que aparece no real” (ARAGON, 1996, p.228). O surrealismo pode contribuir para a revolução na medida em que revele a fragilidade de uma civilização que gostaria de apresentar-se como triunfante.

Conclusão

A produção artística e textual de Cordeiro - que atuou como artista plástico, paisagista e urbanista - oferece uma base rica para se estabelecer correlações entre os campos artísticos e a arquitetura no contexto brasileiro; ele sempre esteve atualizado com as tendências mundiais e buscou incorporá-las criticamente aos seus trabalhos. A Casa Berquó revela a influência da fase “popcreta” de Cordeiro numa obra de Artigas. Essa influência, além de ter sido artisticamente benéfica - renovando o repertório do arquiteto e gerando uma obra intrigante - foi também necessária pois a poética “popcreta”, por ser realista e por não estar condicionada por uma visão utópica, permitiu a expressão subjetiva, desiludida e, ao mesmo tempo, politicamente combativa, que era requerida pelo angustiante contexto histórico e biográfico em que vivia Artigas.

Referências Bibliográficas

- ARAGON, Louis. O Camponês em Paris. Rio de Janeiro: Imago, 1996.
- CAMPOS, Augusto de. Waldemar Cordeiro: pontos de partida e de chegada. In: CORDEIRO, Analívia (org.). Waldemar Cordeiro: fantasia exata. São Paulo: Itaú Cultural, 2014, p. 462-467
- ARTIGAS, João Vilanova. (1984). A função social do arquiteto. São Paulo: Nobel, 1989.
- BENJAMIN, Walter. O surrealismo; o último instantâneo da inteligência europeias. In: BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas. vol.1. São Paulo: Brasiliense, 1985. p. 21-35.
- BUZZAR, Miguel Antônio. João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão da arquitetura brasileira 1938-1967. São Paulo: Unesp, 2011
- CORDEIRO, Waldemar. Realismo: musa da vingança e da tristeza. Habitat, São Paulo, n. 83, p. 45- 48, maio-jun. 1965.
- COSTA, Helouise. Waldemar Cordeiro: a ruptura como metáfora. In: PONTES, Helouise (curadora). Waldemar Cordeiro e a fotografia. São Paulo: Cosac & Naif, Centro Cultural Maria Antônia USP, 2002. p.10-36
- GATTI, Luciano. Walter Benjamin e o Surrealismo: escrita e iluminação profana. Artefilosofia, Ouro Preto, n.6, p. 74-94, abr.2009.
- LOWY, Michael. Walter Benjamin e o surrealismo: história de um encantamento revolucionário. In: LOWY, Michael. Estrela da manhã: surrealismo e marxismo. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2002. p.37-54
- KATINSKY, Julio Roberto. Vilanova Artigas invenção de uma arquitetura. In: Vilanova Artigas (catálogo de exposição). São Paulo: Instituto Tomie Othake, 2003. p. 25-83
- NUNES, Fabricio Vaz. Waldemar Cordeiro da arte concreta ao popcreto. Dissertação (mestrado Departamento de História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas Universidade Estadual de Campinas, 2004
- ZEIN, Ruth Verde. Artigas Pop-Cult: considerações sobre a cabana primitiva, a casa pátio e quatro colunas de madeira. Comunicação apresentada ao III Seminário DOCOMOMO SUL, Porto Alegre, e publicada nos Anais do evento, 2010. Disponível em: <<https://bibliodiarq.files.wordpress.com/2012/10/zein-r-v-artigas-pop-cult.pdf>>.

05 MESA DE DEBATE

MODOS DE MORAR: ENTRE MODOS DE HABITAR E MODOS DE CONSTRUIR

Moderadora: Edite Galote Rodrigues Carranza

CASA NINCA BORDANO, UMA ABÓBADA NA RUA DAS JABUTICABEIRAS
(Bárbara Cardoso Garcia | Brunna Heine)

**EDIFÍCIO GEMINI: CONSTRUÇÃO FORMAL E TECTONICIDADE DE UM PROTÓTIPO DE
HABITAÇÃO COLETIVA**
(Cristiane Lavall | UFRGS)

VERTICALIZAÇÃO EM SÃO PAULO: NOVOS MODOS DE MORAR NO CENTRO
(Marcella França Fernandes | Aline Nassaralla Regino)

**O USO DA ABÓBADA NA TIPOLOGIA RESIDENCIAL: OBRAS DE RODRIGO LEFRÈVE E SÉRGIO
FERRO**
(Matheus Gomes Chemello | Pauline Fonini Felin)

CASA NINCA BORDANO, UMA ABÓBADA NA RUA DAS JABUTICABEIRAS

NINCA BORDANO'S HOUSE, A VAULT ON JABUTICABEIRAS STREET

**Bárbara Cardoso Garcia | UPM |
barbaracardosogarcia@hotmail.com**

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); designer pela FACAMP (2013); especialista em História da Arte pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2015). Foi professora assistente de História do Design na graduação de design da FACAMP e no curso de Design Gráfico da EBAC. Atualmente, é assistente em curso livre de História do Design.

Brunna Heine | PUCPR | brunnaheine@gmail.com

Arquiteta e Urbanista, formada em 2017, trabalha com elaboração, aprovação de projetos e gerenciamento de obras de restauro em São Paulo, com experiência no Paraná e Santa Catarina. Participa do GT Projeto da Fábrica de Restauro. Participou da pesquisa de Iniciação Científica com o tema " O Programa Minha Casa Minha Vida e a Política Ambiental", sob orientação da Prof. Dra. Zulma Schussel.

Resumo

Este trabalho discorre sobre a casa Ninca Bordano, obra de arquitetura moderna localizada em São Paulo, no bairro Cidade Jardim, na rua das Jaboticabeiras; uma residência em abóbada única. É um projeto de 1968, encomendado a Ronaldo Duschenes por Ninca Bordano, para ela e seu filho, Andreas Pavel, que era amigo do arquiteto. Este artigo aborda o projeto original, os modos de morar em tal residência, o histórico de intervenções e o atual estado de conservação da casa, descrevendo sua condição de arruinamento. É uma casa com características relevantes para o patrimônio edificado moderno de São Paulo, que está sem uso há quase dez anos e atualmente pode ser entendida como uma ruína.

Palavras-chave: Residência moderna. Arquitetura paulista. Casa em abóbada.

Abstract

This paper discusses Ninca Bordano's house, a modern architectural piece located in São Paulo, in Cidade Jardim neighborhood, on Jaboticabeiras street; a single vault house. It's a project designed in 1968 by Ronaldo Duschenes, ordered by Ninca Bordano for herself and her son Andreas Pavel, who was friends with the architect. This paper approaches the original project, the ways of inhabiting this house, the renovation history and the present preservation state of the house as well as its present decaying condition. It is a house with relevant characteristics to the modern architecture heritage of São Paulo, which has been unused for almost ten years and is presently be considered as a ruin.

Keywords: Modern house. Paulista architecture. Vault house.

Introdução

A casa Ninca Bordano é uma obra de arquitetura moderna, localizada na Rua das Jabuticabeiras, bairro Cidade Jardim, em São Paulo. É uma residência projetada por Ronaldo Duschenes, em 1968, uma encomenda de Ninca Bordano, artista alemã que vivia em São Paulo. É uma casa em abóbada, construída em material aparente, aos moldes da arquitetura conhecida como Arquitetura Nova (ARANTES, 2002; KOURY, 2003).

Segundo Ruth Verde Zein, no âmbito da arquitetura residencial da dita Escola Paulista Brutalista, entre 1953 e 1973, “é frequente o entendimento (...) do projeto das casas como um ‘laboratório experimental’” (ZEIN, 2005, p. 221), ressaltando-se aí o emprego de técnicas concebidas com valor de ensaios para futuras replicações, preferencialmente de maior escala (ZEIN, 2005, p. 222). Segundo levantamento dessa autora, há significativo número de residências e de estudos historiográficos sobre tais projetos (ZEIN, 2005, pp. 221-222).

Apesar de não ser um formato comum e recorrente na produção residencial a abóbada única comparece em outras casas unifamiliares construídas em São Paulo nesse período. Silvia Leão e Raquel Lima (2017, p. 886) estudam comparativamente dois projetos que exemplificam outros casos de casas em abóbada, a casa Dino Zammataro, projetada por Rodrigo Lefèvre, com colaboração de Ronaldo Duschenes e Félix Araújo (ARANTES, 2002, p. 265), em 1970 e a casa Millan-Acayaba, projetada por Marcos Acayaba em 1972-1975. Esse último estudo mostra recorrência e diversidade no emprego da abóbada como estratégia projetual. Segundo suas autoras, a cobertura da primeira casa é economicamente mais barata e é construtivamente mais simples que a segunda, mais cara e tecnicamente mais elaborada (LEÃO; LIMA, 2017, pp. 884-885).

Segundo Marlene Acayaba,

A arquitetura de São Paulo dos anos 60 deu ênfase ao espaço e não à forma, ao projeto social e não ao caráter simbólico através de algumas

normas. (...) Nesse período fértil e unitário da arquitetura paulista, as casas confirmam o ideal do convívio comunitário, da construção compacta onde os espaços se ligam sob um único vão, do espaço central como núcleo ordenador. Daí também a proposta social das casas como a cidade, da cidade como as casas (ACAYABA, 2011, p. 155).

Visualmente a casa Ninca se assemelha à produção arquitetônica do grupo conhecido como Arquitetura Nova, estudada por Ana Paula Koury e Pedro Fiori Arantes. O arquiteto que projetou a casa Ninca, Ronaldo Duschenes, também trabalhou diretamente com Rodrigo Lefèvre em diversos projetos de residências (ARANTES, 2002, p. 265; KOURY, 2003, p. 134; DUSCHENES, 2018), protagonista desse grupo, o que corrobora tal aproximação formal, construtiva e discursiva. Ana Paula Koury diz que Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, trio conhecido como Grupo Nova Arquitetura,

em suas obras, realizaram operações que, do ponto de vista material, adequavam-se às restrições econômicas do subdesenvolvimento e à falta de recursos, mas, do ponto de vista cultural, representavam o desafio da constituição de novos valores que viabilizassem um projeto audacioso de transformação do presente (KOURY, p. 27).

Pedro Fiori Arantes define a experimentação dos três arquitetos como “novista”, segundo o autor, eles

procuram mudar o sentido da arquitetura moderna brasileira, ao menos no que diz respeito à habitação. Na verdade, alcançaram uma forma híbrida entre casa burguesa e popular, presa à primeira mas querendo ser a outra. (...) a forma arquitetônica que eles conseguiram “antecipar” às condições objetivas de sua realização encontrará sua verdadeira existência social vinte anos depois, noutra ocasião e com outros arquitetos. (ARANTES, 2002, p. 52).

A documentação do arquivo do arquiteto indica que a casa Ninca começou a ser projetada em ano de profunda efervescência cultural: 1968. Os ideais libertários de tal período reverberam nos discursos do arquiteto (DUSCHENES, 2018) e do morador (PAVEL, 2018),

indicando que os modos de morar em tal residência corroboram a interpretação historiográfica corrente sobre casas de arquitetura moderna paulista, projetos que proporcionariam vivências mais coletivas. A proprietária da casa era Ninca Bordano, artista plástica alemã que chegou ao Brasil em 1951, quando o marido veio trabalhar nas indústrias Matarazzo. Anos mais tarde, Ninca encomendou a casa exclusivamente para ela e seu filho, após separar-se. Os modos de morar tanto dela quanto de seu filho, Andreas, repercutem o discurso libertário dos movimentos contraculturais do final dos anos 1960.

Casa Ninca: o projeto original

O projeto data de 1968, conforme pranchas do arquivo do arquiteto (DUSCHENES, 1968). O volume curvo abriga todo o programa da casa. Esse volume ocupa 38,06% do terreno, que possui metragem total de 484,50 m² e a área construída de 258,09 m². O terreno possui formato trapezoidal, com 17,83 m de frente e 27,13 m de fundo, sendo que a casa está posicionada na menor parte do trapézio, na porção sul do terreno. O pavimento térreo se distribui em 184,41 m², numa planta ortogonal. O pavimento superior se define em um quadrado de 63,68 m².

A abóbada que abriga o programa da casa é o resultado de um raio constante de 10 m, com um segmento de reta na tangente do raio (Figura 1)¹. As componentes horizontais dessa estrutura são absorvidas por dois tirantes paralelos, engastados nos arranques esquerdos e direitos. A cobertura em curva é construída através da encomenda de vigotas em formato de “T” invertido, de tamanho especificado pelo arquiteto, pré-fabricadas em concreto pela empresa Prel. As vigotas são dispostas verticalmente, paralelas umas às outras, preenchidas com tijolos cerâmicos perfurados, que se encaixam nessas vigotas. Posteriormente a curva recebe uma capa de concreto. O pavimento superior é sustentado por 4 pilares circulares de concreto, moldados in loco.

1 Figura 1: Diagramas fachada frontal e corte longitudinal. Fonte: Brunna Heine, 2018.

A fachada da rua mostra duas portas, uma ao lado da outra e, do lado esquerdo do terreno, entre a calçada e as entradas da casa, há outro acesso, escadas que descem para o nível inferior. As duas portas indicam uma entrada independente para cada quarto da casa; apesar de haver outra porta que conectava os dois quartos. E as escadas levam para as áreas sociais e de serviço concentradas no nível inferior do projeto, sem passar pelas áreas íntimas.

O pavimento superior (Figura 2)² é alinhado com o nível da rua e contém os dois dormitórios da casa e seus banheiros. Um dos quartos é suíte com banheiro dentro do quarto e no outro o banheiro está localizado bem próximo à porta. Os dois quartos dão para um mesmo terraço que possui banco fixo, que é lugar de sentar e espécie de limite, ou guarda corpo, em relação ao fim do terraço, e tem vista para os fundos do terreno.

O pavimento inferior (Figura 3)³ está alinhado com o nível do jardim. E a fachada para o jardim é mais aberta visualmente, composta por caixilharia em madeira e vidro. As escadas existentes na calçada, antes das duas portas da casa, levam para o pavimento inferior, chegando, pela extremidade, num ambiente único que é sala de estar, jantar, terraço e ateliê da artista. No meio da planta desse pavimento inferior, na direção da entrada, há uma cozinha linear. Dando continuidade à cozinha, há a lavanderia posicionada na mesma direção dos banheiros do andar de cima. A lavanderia é quase um volume fechado, com paredes que tentam esconder tal ambiente das áreas sociais da casa. Atrás da parede principal que fecha a lavanderia, estão posicionadas as escadas, voltadas para o ateliê da proprietária escultora que acessam o andar superior da casa. Paralela à faixa que abriga a cozinha, há um depósito e um quarto de empregadas. Há diversos móveis integrados ao projeto arquitetônico em todos os cômodos da casa, eles são construídos amalgamados às paredes da casa, como as duas fileiras de estantes e sofás projetados nas paredes laterais do “apartamento” e os móveis fixos das paredes pe-

2 Figura 2: Redesenho planta pavimento superior. Fonte: Brunna Heine, 2018.

3 Figura 3: Redesenho planta pavimento inferior. Fonte: Brunna Heine, 2018

riféricas da planta: sofás e planos de apoio na sala e estantes e sofá no ateliê.

Modos de morar e reformas

Ninca Bordano nasceu em 1914, em Mannheim, e cresceu em Berlim. Em 1951, ela se mudou com a família para São Paulo, onde viveu até 1999. Pelos relatos de quem a conhecia, ela era uma pessoa viva, inteligente, livre e criativa (DUSCHENES, 2018; PAVEL, 2018).

O projeto, com dois quartos, apresentava um “apartamento”, que foi ocupado por bastante tempo por Andreas Pavel, filho de Ninca Bordano, mas eventualmente também era alugado em geral para conhecidos, geralmente, jovens e envolvidos com design e arquitetura, como o próprio arquiteto autor da casa, Ronaldo Duschenes, e o designer Luciano Deviá. À direita, o outro quarto, era a suíte da dona da casa. Os quartos estão colados cada um em uma extremidade da planta enquanto os banheiros concentram-se na porção central.

Andreas Pavel era amigo próximo de Ronaldo Duschenes e o recomendou à mãe que pretendia construir uma nova residência. Andreas estudava filosofia em Berlim e interrompeu os estudos para passar uma temporada em São Paulo. Durante o tempo em que ficou em São Paulo, foi contratado para integrar o grupo fundador da TV Cultura e, posteriormente, entre 1969 e 1974, trabalhou como diretor de planejamento na editora Abril Cultural, onde foi responsável, principalmente, pelo plano editorial de Os Pensadores, Música Popular Brasileira e Enciclopédia Abril (PAVEL, 2018; ROHTER, 2005). Nesse período, costumava circular com personagens do cenário cultural paulistano, o que remete à estreita parcela que encomenda arquitetura moderna em São Paulo, geralmente uma clientela inserida em círculos culturais, tratando-se de uma restrita “elite intelectual”.

Andreas Pavel é tido como inventor da estereofonia pessoal, princípio do Walkman e iPod, e, ao falar de sua invenção, costuma citar a casa das Jabuticabeiras como influência decisiva para conceber tal obje-

to⁴. Segundo Pavel, o formato curvo da abóbada propagava o som de maneira a criar uma ambiência sonora envolvente (DUSCHENES, 2018; PAVEL 2018; ROHTER, 2005;). Ele se refere à casa como “inferninho sofisticado”, evocando o clima de reunião e festa da casa, especialmente de seu “apartamento”, frequentada por Sérgio Ferro, o casal Vladimir e Clarice Herzog, Antônio Medina Rodrigues, José Ângelo Gaiarsa, Augusto de Campos, entre outros intelectuais (PAVEL, 2018).

A obra data de há quase cinquenta anos. Na medida em que as demandas do morar mudam com o tempo, a casa Ninca sofreu três intervenções marcantes. A primeira aconteceu na década de 1980, quando Percival Brosig, ex-sócio de Ronaldo Duschenes, construiu um ateliê no fundo do terreno, no canto direito do jardim.

Após a morte de Ninca Bordano, em 2008, seu filho Andreas Pavel, com planos de morar na casa, iniciou uma intervenção com projeto do escritório de Roberto Loeb, com colaboração de Luis Capote, Damiano Leite e Anna Sutor. O cliente queria transferir os dormitórios para a área do antigo jardim da residência e transformar a casa num “laboratório de experimentações multimídia”; algo que de certa forma remete ao convívio intenso do “apartamento” sempre cheio e às experimentações de som e imagem que ele costumava fazer. A cobertura de tal volume se conectaria com o terraço do projeto original. Atualmente esse terraço está construído, mas a obra não parece ter sido concluída, assim como o projeto do laboratório não foi concretizado.

Antes da reforma de Roberto Loeb, Eduardo Longo começou uma intervenção na casa que foi interrompida por desentendimentos com seu proprietário. Longo projetou uma intervenção para adaptar a moradia à sua filha que ocuparia a residência depois de finalizada a

4 Andreas Pavel. In: WIKIPEDIA, the free encyclopedia, 2018. Disponível em: <https://en.wikipedia.org/wiki/Andreas_Pavel>. Acesso em: 21 jun. 2018. ROTHER, Larry. An unlikely trendsetter made earphones a way of life. The New York Times, São Paulo, 17 dez. 2005. Disponível em: <<https://www.nytimes.com/2005/12/17/world/americas/an-unlikely-trendsetter-made-earphones-a-way-of-life.html>>. Acesso em: 21 jun. 2018.

reforma. A casa já estava fechada há um tempo e possivelmente demandava muitos cuidados de manutenção. De significativo, identificamos o acréscimo de fechamento, um portão elétrico feito de grade metálica vazadas, que mantém a visibilidade da casa, mas que, ao mesmo tempo, adequa o projeto para a condição mais contemporânea do bairro. Trata-se de região caracterizada por casas de alto padrão, a maioria delas com muros bem altos e pesados sistemas de vigilância. Ainda nessa intervenção, parte das superfícies internas que eram de concreto sem acabamento, foram cobertas por reboque de cimento, o que em seguida foi raspado por ordem de Andreas Pavel. A casa foi vendida em 2013 e desde então permanece fechada. Atualmente encontra-se em estado precário de conservação e é usada como base, em termos bem improvisados, por um serviço de vigilância particular da região. Tentamos contato com os atuais proprietários, mas não obtivemos sucesso, inclusive, a empresa que ocupa o espaço diz não ter contato com os atuais proprietários há tempos.

A casa hoje, descrição de seu estado de arruinamento

A arquitetura moderna costuma demandar conservação constante, principalmente por seus métodos construtivos estarem em experimentação (WILMERING, 2017). A isso soma-se a constante busca pelo “mínimo do material”, conforme acontece na casa Ninca com estruturas e planos delgados, que contribuem para tal demanda por manutenção constante.

Já nos anos 2000 a casa começa a apresentar sinais de necessidade de cuidado de conservação. A fim de verificar a estabilidade da estrutura, ele contratou um técnico que solicitou que a última fiada de todas as alvenarias materializadas em tijolos maciços fosse retirada, com o objetivo de avaliar a possibilidade das vigas da abóbada se apoiarem nas vedações (PAVEL, 2018). Esse cenário foi descartado após aparente verificação de que a estrutura permanecia intacta. Porém, os tijolos não foram recolocados em sua posição original, e dada a falta de travamento superior, as paredes se fragilizaram.

Em janeiro de 2018, parte da vedação frontal ruiu e atualmente se acumula em uma pilha sobre a escada de concreto existente no interior da residência, a outra parte da vedação frontal foi substituída por blocos de concreto, cobertos por uma fina camada de argamassa cimentícia; o mesmo aconteceu na fachada posterior⁵ (Figura 4)⁶.

Os caixilhos de madeira e vidro fixos do projeto original seguem presentes no pavimento térreo, com pequenos pontos de ressecamento e sem presença de insetos xilófagos. No superior, restam apenas fragmentos desses elementos, ou, já são inexistentes, deixando a casa aberta a intempéries⁷.

As paredes externas manifestam uma pátina biológica decorrente da falta de manutenção da vegetação do entorno, que deixa o ambiente úmido, propício para essa patologia. Também se observou formação vegetal nas lajes, as plantas se fixam nas reentrâncias do concreto causando desagregação e sobrepeso nesses elementos estruturais⁸.

As instalações elétricas e hidráulicas, executadas em tubulação metálica aparente, não funcionam mais e apresentam pintura deteriorada, ficando expostas à corrosão natural⁹.

Sem ocorrência de lixiviação e fissuras, o concreto aparente, protagonista material dessa residência, mostra-se intacto, com sujidades características do transcorrer do tempo. Somente na marquise frontal nota-se um pequeno ponto de destacamento do cobrimento do aço, decorrente da baixa inclinação, pouca impermeabilização e alta exposição ao tempo nessa pequena laje¹⁰.

Hoje, a casa transparece o abandono. A abóbada que foi abrigo de Ninca Bordano, Andreas Pavel, Ronaldo Duschenes, do casal Luciano Deviá e Magali de Freitas e de outros moradores, atualmente se distingue pelo seu estado de arruinamento e pela fragilidade de seu

5 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

6 Figura 4: Fachada frontal, 2018. Fonte: Brunna Heine, 2018

7 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

8 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

9 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

10 Avaliação após visita técnica. Brunna Heine, 2018.

uso atual.

Ao refletir sobre ruína e patrimônio cultural no Brasil, Angela Rosch Rodrigues, defende que há três grupos de ruínas: ruínas do tempo, ruínas da incúria e ruínas do incidente. Sendo que o segundo grupo se constitui em ser um:

[...] produto de um processo silencioso derivado da falta de ações concretas por parte das políticas de preservação e dos proprietários que vai se acumulando paulatinamente através de delapidações (revestimentos, cobertura, etc.), falta de manutenção, usos inadequados, dentre outros. (ROSCH,2007)

Brandi entende ruína como “tudo aquilo que é testemunho da história humana, mas com um aspecto bastante diverso e quase irreconhecível em relação àquele de que se revestia antes” (BRANDI, 2004, p.65). Devido à falta de uso efetivo do imóvel, bem como a não re-colocação da fiada superior de tijolos nas alvenarias e a clara inexistência de manutenção e conservação, é possível denominá-la como uma ruína da incúria.

A causa do estado atual do imóvel (Figura 5)¹¹ é resultado de diversos fatores, somados, inquestionavelmente, à negligência por parte dos proprietários atuais e possivelmente, por um desejo inerente de substituir o edifício atual por um novo.

Considerações finais

A casa Ninca Bordano é um projeto que poderia fazer parte dos manuais de casas de arquitetura moderna de São Paulo, pois se enquadra na interpretação corrente de tais casas, tanto pelas características do projeto arquitetônico quanto pelos modos de morar que abrigou. É uma casa construída em material aparente e com técnicas construtivas que indicam experimentação de processos pré-fabricados. Acreditamos que se trata de uma casa que reverbera o discurso transformador da arquitetura moderna, mas, mais que isso, acreditamos que são os modos de morar dos clientes que habitam tal proje-

11

Figura 5: Fachada posterior, 2018. Fonte: Brunna Heine, 2018.

to que trazem esse conteúdo dito transformador para esse projeto. Não só a visualidade, mas também os modos de morar dessa casa remetem ao discurso corrente sobre arquitetura residencial paulistana. Uma casa de arquitetura moderna parece ser um palco mais condizente com as ideias e os novos modos de morar na órbita da arquitetura residencial modernista, mas nos perguntamos se as mesmas vivências, que aconteceram na casa Ninca Bordano da rua das Jabuticabeiras, também não se teriam realizado sob qualquer outra residência, independente de seu estilo arquitetônico?

Atualmente, a casa está em estado de arruinamento. A casa existe há quase cinquenta anos, as demandas do morar mudam com o tempo, a isso soma-se a necessidade de cuidados constantes para conservação de arquitetura moderna e os debates em torno de questões patrimoniais. Esses aspectos contribuem para que a casa Ninca esteja em estado de abandono.

É uma casa unifamiliar, mas é um projeto que pode ser entendido como parte do patrimônio arquitetônico de São Paulo, e, assim como muitas outras obras desse tipo de arquitetura paulista, tombadas ou não, pode desaparecer. Acreditamos que é um projeto que já esteja em processo de se fragmentar na história e virar uma ruína desconhecida, um traço de patrimônio morto, caminhando para ser completamente demolida e removida. Também, acreditamos que o valor arquitetônico dessa casa vence qualquer sinal de negligência e que um possível tombamento seria insuficiente para garantir a integridade do bem, sendo também necessário discutir medidas de intervenção para que esse patrimônio moderno fosse adaptado para necessidades contemporâneas.

Referências:

ACAYABA, Marlene. Residências em São Paulo 1950-1970. São Paulo: Projeto Editores, 2011.

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos multirões. São Paulo: Ed. 34, 2002.

BASTOS, Maria; ZEIN, Ruth. Brasil: Arquitetura após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2015.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Trad. Beatriz Mugayar Kühl. Cotia, SP: Ateliê

Editorial, 2004.

_____. Teoria del restauro. Torino: Giulio Einaudi Editore s.p.a., 2000.

_____. Il Restauro. Teoria e Pratica. Roma: Editori Riuniti, 1994.

DUSCHENES, Ronaldo. Ronaldo Duschenes: depoimento [jun. 2018]. Entrevistadores: Bárbara Garcia e Brunna Heine. São Paulo, 2018. 1 arquivo .m4a (73 min.).

KOURY, Ana Paula. Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. São Paulo: Romano Guerra Editora: Editora da Universidade de São Paulo: FAPESP, 2003. – (Coleção olhar arquitetônico; v 1)

PAVEL, Andreas Max. Andreas Max Pavel: depoimento [jun. 2018]. Entrevistadores: Bárbara Garcia e Brunna Heine. São Paulo, 2018. 1 arquivo .m4a (131 min.).

RODRIGUES, Angela Rosch. Ruína e patrimônio cultural no Brasil. Tese (Doutorado - Área de Concentração: História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

ROHTER, Larry. An Unlikely Trendsetter Made Earphones a Way of Life. The New York Times, dez. 2015. Disponível em: <https://www.nytimes.com/2005/12/17/world/americas/an-unlikely-trendsetter-made-earphones-a-way-of-life.html>. Acesso em: 17 jun. 2018.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. Brutalismo paulista: uma análise compositiva de residências paulistanas entre 1957 e 1972. Porto Alegre: UFRGS, 1994. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1994.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura moderna Paulistana, São Paulo: RG, 2017.

WILMERING, Antoine M. “Getty Foundation” In: AGUIAR, Bárbara Cortizo; CARCERERI, Maria Luisa Gambôa. Arquitetura moderna e sua preservação: estudos para o plano de conservação preventiva do Pavilhão Arthur Neiva. Rio de Janeiro: In Fólio, 2017.

ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2005. Tese de doutoramento orientada por Carlos Eduardo Dias Comas.

ZEIN, Ruth Verde; SANTOS, Cecília Rodrigues. Rápidas considerações sobre a preservação das ruínas da modernidade. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 135.00, jul. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.135/3997>. Acesso em: 18 jun. 2018.

EDIFÍCIO GEMINI: CONSTRUÇÃO FORMAL E TECTONICIDADE DE UM PROTÓTIPO DE HABITAÇÃO COLETIVA

GEMINI BUILDING: FORMAL CONSTRUCTION AND TECTONIC OF A COLLECTIVE HOUSING PROTOTYPE

Cristiane Lavall | UFRGS | cris.lavall@hotmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Taquari [UNIVATES]. Atualmente é arquiteta autônoma e mestranda pelo Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura [PROPAR], da Universidade Federal do Rio Grande do Sul [UFRGS], sob orientação do professor Dr. Edson da Cunha Mahfuz, atuando na área de concentração "Projeto de Arquitetura e Urbanismo" - cuja pesquisa desenvolvida aborda a obra do arquiteto paulista Eduardo de Almeida.

Resumo

Encomendado pela construtora Formaespço, o conjunto residencial Gemini foi projetado pelo arquiteto Eduardo de Almeida no ano de 1969. A demanda por novas formas de morar impulsionou tal construtora a conceber edifícios de habitação coletiva que pudessem ser repetidos e implantados em lotes disponíveis na cidade de São Paulo. A construção formal do Gemini e a racionalização de sua construção revelam a metodologia de trabalho do arquiteto e a importância do sistema estrutural na concepção do projeto. Além de dar sustentação ao edifício, a estrutura portante tem papel fundamental na organização espacial e na formalização do objeto arquitetônico. Aliado a isso, a utilização de critérios de formação como rigor, precisão e economia de meios denotam a tectonicidade do conjunto. O objetivo do trabalho é elucidar a construção formal e os atributos visuais dessa obra, considerada expoente pela sua tipologia, construção e relação com a cidade. Ainda que concebido para a classe média, as estratégias projetuais adotadas no Gemini outorgam sua possibilidade de adaptação às mais diversas realidades e classes econômicas.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Edifício Gemini. Eduardo de Almeida.

Abstract

Commissioned by the construction company Formaespço, the Gemini residential complex was designed by the architect Eduardo de Almeida in 1969. The demand for new forms of housing encouraged the enterprise to design collective dwelling buildings which could be replicated and implemented in available lots in the city of São Paulo. The formal construction of Gemini and its rationalization reveal the architect's work methodology and the importance of the structural system in the conception of the project. Aside from sustaining the building, the supporting structure plays a fundamental role in spatial organization and formalization of the architectural object. Allied to this, the application of formation criteria such as rigor, precision and economy denote the tectonic of the buildings. The purpose of the article is to clarify the formal construction and visual attributes of the Gemini complex, considered representative for its typology, construction and relationship with the city. Although conceived for the middle class, the design strategies adopted confer on the Gemini the possibility of adaptation to a wide range of realities and economic classes.

Keywords: Modern architecture. Gemini Buildings. Eduardo de Almeida.

Introdução

Encomendado pela construtora Formaespço, o conjunto residencial Gemini foi projetado pelo arquiteto paulista Eduardo de Almeida no ano de 1969. Naquele período o BNH – Banco Nacional de Habitação –, diante do cenário de déficit habitacional, passou a disponibilizar financiamento também à classe média. A demanda por novas formas de morar impulsionou a construtora Formaespço a conceber edifícios de habitação coletiva que pudessem ser repetidos e implantados em lotes disponíveis na cidade de São Paulo.

Eduardo de Almeida desenvolveu uma série de projetos para a construtora, sendo o Gemini o primeiro deles a ser construído. O edifício recebeu premiação pelo IAB em 1974, na categoria “Habitação coletiva – obra construída”. Para o arquiteto, a finalidade maior de uma habitação é “a criação de um ambiente maximamente adaptado e adaptável ao tipo de vida de um povo”; e complementa: “a habitação deve atender às necessidades habitacionais da sociedade” (ALMEIDA, 1972, p. 13).

Tendo em vista a afirmação anterior e os requisitos econômicos preconizados nesta obra, o desenvolvimento do projeto teve como premissa a racionalização da construção. Segundo Eduardo de Almeida, “a racionalização requer o abandono do supérfluo, descomprometendo-se dos vícios determinantes do ‘gosto’ e das conotações de status, encaminhando-se dessa forma para soluções mais objetivas” (ALMEIDA, 1972, p. 14).

Na sequência deste trabalho evidencia-se a importância da disciplina construtiva nesta obra. Ao assumir a presença da estrutura resistente em determinado projeto, trata-se de introduzir um material de ordem física e visual, capaz de disciplinar todo o projeto, espacial e formalmente; além de dar sentido a um conjunto de elementos que, regidos por determinada ordem, permitem o reconhecimento da forma - a qual poderá ser explicada e revelada desde o ponto de vista estrutural e construtivo (PIÑÓN, 2005). É sob essa perspectiva que o atributo tectonicidade pode ser compreendido.

Mahfuz (2004) explica que a construção formal é um processo que “arma” a forma, quando se obtém a síntese entre os diversos subsistemas que compõem uma obra – estrutura portante, sistemas de circulação, organização espacial, vedações; entre outros. Ainda segundo o autor, a “forma” pode ser entendida como “uma síntese do programa, da técnica e do lugar, obtida por meio da ordem visual” (MAHFUZ, 2004). Desse modo, pode-se entender a construção formal e os atributos visuais do Gemini, considerado expoente pela sua tipologia, construção e relação com a cidade.

Aproximação ao objeto

O conjunto é formado por duas torres que abrigam quatro apartamentos por andar - totalizando oitenta unidades habitacionais - e está instalado num terreno de esquina, entre as ruas Graúna e Tuim, com desnível de, aproximadamente, 3,30m a partir da Graúna. Com forma retangular de 40 x 50m, os recuos de maior dimensão encontram-se junto às faces nordeste e sudoeste (Figura 1)¹.

Quando construídos, os edifícios Gemini contrastavam com o entorno do bairro Indianópolis – devido à baixa densidade e ao domínio de residências unifamiliares. Apesar do tecido urbano tradicional, a implantação dos edifícios “soltos” no terreno e o térreo com pilotis evocam alguns preceitos do Movimento Moderno².

Dois prismas de base quadrada, com onze pavimentos cada, dispostos sobre um mesmo platô, configuram a estrutura formal do conjunto. O térreo com pilotis conecta os espaços abertos do lote e direciona os acessos a ambos edifícios. Do platô (ou pódio) - que abarca o estacionamento - emergem as duas torres. O acesso de pedestres ocorre pela rua Graúna - num aclive de aproximadamente 1m - enquanto que o de veículos se dá em nível, pela rua Tuim.

A organização programática transcorre da seguinte forma: como já mencionado, o pavimento de estacionamento serve como

1 Figura 1: Implantação dos edifícios Gemini. Fonte: Acervo do autor.

2 O pilotis, um dos cinco pontos para um nova arquitetura propostos pelo arquiteto Le Corbusier, em 1927.

uma base sobre a qual se distribui o espaço aberto – de recreação e lazer - e o corpo das duas torres. Desenvolvido em dois níveis, tomando como partido a declividade do terreno - nele também se encontram espaços de infraestrutura de apoio, como caixa d'água e depósito. No térreo, além dos halls de acesso independentes, há um salão de festas e o apartamento do zelador. A área coberta de convívio integra-se fisicamente aos jardins e visualmente à cidade.

O corpo do edifício tem medidas perimetrais de 19,3 x 21m, cujos pavimentos tipo abrigam quatro apartamentos idênticos que se distribuem em torno da circulação vertical, com aproximadamente 97,20m² cada (área útil). Neles, os ambientes são dimensionados em conformidade com a modulação estrutural e proporcionalmente às funções de cada espaço (Figura 2)³. As áreas de serviço e circulações ocupam área exígua em planta; já os ambientes social e íntimo apresentam medidas generosas. Assim, dormitórios e estar estão distribuídos ao longo das faces do volume em que se têm quatro linhas de pilares salientes e ritmados - à nordeste e sudoeste - adjacentes aos maiores recuos do lote. Para os lados de menor recuo o arquiteto dispõe as áreas de serviço dos apartamentos, proporcionando privacidade na interface entre os dois blocos, através da setorização programática em planta. Além disso, o arranjo dos edifícios - levemente defasados e recuados das divisas - permite aberturas em todas as faces dos volumes e o “controle visual contra eventuais construções nos lotes vizinhos” (ALMEIDA, 1972, p. 18).

A pureza geométrica das torres é contraponto à intensidade de elementos que as compõem. Ainda que a estrutura portante esteja em destaque, as vedações com tijolos de barro e as esquadrias de piso-teto, localizadas justapostas aos pilares, complementam a composição das fachadas, ordenadas segundo uma modulação rígida, em consonância aos vãos estruturais.

Estrutura portante

3 Figura 2: Plantas baixas, pavimentos térreo e tipo. Fonte: Acervo do autor.

Constituída por uma grelha tridimensional de pilares e vigas de concreto armado moldados in loco, submetidos à rigorosa modulação num sentido, e com vãos variáveis em outro, a estrutura portante provém de uma retícula de 50cm que rege toda a obra (Figura 3)⁴.

Os pilares apresentam seção quadrada constante de 50x50cm, com variação apenas na armadura - para reaproveitamento das fôrmas. Nas faces frontal e posterior do bloco - sudoeste e nordeste, respectivamente - há quatro linhas de pilares salientes, espaçados em 5,50m entre eixos, determinando balanços nas esquinas de 2,25m; no outro sentido - noroeste e sudeste - encontram-se recuados do alinhamento das fachadas, com vãos variáveis, mas simétricos: 5,60 x 1,30 x 5,50 x 1,30 x 5,60m. Os pilares no interior do volume seguem e expõem, invariavelmente, mesmo ritmo e seção - com exceção aos pontos que coincidem com o núcleo semirrígido de circulação vertical - quando o pilar se ajusta à espessura da parede. Vigas com seção contínua comprovam economicamente os balanços estruturais. As lajes são maciças, armadas em sentido único e moldadas in loco. Com exceção às áreas molhadas, o pé-direito dos pavimentos térreo e tipo é de 2,60m.

A lógica estrutural pode ser percebida desde o exterior da edificação. A partir de uma retícula tridimensional, nota-se a hierarquia e, ao mesmo tempo, o comportamento solidário de elementos diversos que, em conjunto, conferem unidade à composição. Como um sistema de montagem, as vedações do edifício se apóiam na estrutura resistente, a qual, didaticamente, organiza espaço e forma.

Programa, lugar e construção

Como visto, a forma pode ser entendida como um sistema de relações entre as partes, obtida através de uma estrutura formal capaz de sintetizar o programa, o lugar e a técnica (MAHFUZ, 2004). Por conseguinte, interessa a este trabalho compreender o papel da estrutura portante na geração formal a partir de sua relação com es-

4 Figura 3: Corte perspectivado. Fonte: Acervo do Autor.

ses condicionantes de projeto que, juntos, conferem identidade ao edifício. Existe, no Gemini, uma estrutura resistente que resolve o programa, ordena a construção e se ajusta ao lugar.

Os vãos estruturais acomodam o estacionamento do subsolo ao mesmo tempo em que definem a organização espacial dos pavimentos tipo - particularmente a subdivisão dos ambientes nos apartamentos. Nota-se uma setorização funcional ajustada à estrutura portante, sobretudo na faixa de serviços e áreas molhadas, localizada na porção central do pavimento. Os apartamentos têm acessos de serviço e social independentes, além de um vestibulo que conecta os três setores: íntimo, social e de serviço. O ritmo das divisões entre estar e dormitórios pode ser alterado sem que se perca a integridade da fachada; há possibilidade de flexibilidade na planta.

Para Eduardo de Almeida, a relação da obra com o lugar é primordial. Neste projeto, a topografia do terreno pode ser apreendida por meio da composição do pódio, que se “acomoda” ao desnível natural do terreno para receber as duas torres gêmeas (Figura 4)⁵; e esse ajuste à topografia pode ser percebido no desnível do próprio pavimento (estacionamento), refletido na sua cobertura, cuja estrutura configura o térreo e a praça posterior do conjunto. Ademais, a malha estrutural pauta o deslocamento das torres e a marcação da esquina com um dos blocos e, dessa forma, é possível obter maior área de insolação nas faces entre volumes, potencializada pela orientação da linha norte-sul na diagonal das plantas. Os recuos estabelecidos de 4,85 e 11,50m na parte frontal, e de 9,30 e 15,95m na parte posterior, permitem a criação de jardins que se relacionam ao pavimento térreo e às áreas social e íntima dos apartamentos, dispostas nas faces dos blocos que recebem maior incidência solar - orientações nordeste e sudoeste. No outro sentido os recuos são menores: 2m a partir da rua Tuim e 3m junto à divisa noroeste. A permeabilidade visual do térreo e as perspectivas da interface entre jardins e área social dos apartamentos qualificam o próprio conjunto e sua relação

5 Figura 4: Vista do conjunto a partir da esquina das ruas Graúna e Tuim. Fonte: Acervo do Autor.

com o entorno imediato.

Planos de alvenaria de tijolos e esquadrias de piso-teto dialogam com os pilares que sobressaem do alinhamento das fachadas. O tijolo de barro aparente é o material de maior expressividade do conjunto, compondo também a maior parte dos vedos. Assentado de forma artesanal, ajusta-se aos vãos estruturais e denota uma textura singular à composição, ao mesmo tempo em que realça o concreto aparente da estrutura resistente. De acordo com Aparicio Guisado (2000, p. 194), o material se transforma em matéria da arquitetura quando sua utilização advém de uma ideia. Além disso, há peitoris em concreto armado aparente nas áreas de serviço que acentuam visual e formalmente os recuos estabelecidos naquelas faces; tais subtrações na volumetria também buscam o equilíbrio com o grid estrutural exposto nas superfícies com pilares sobressalentes.

Pensadas como planos que se justapõem à alvenaria de tijolos e aos pilares de concreto, as esquadrias em ferro de piso-teto possuem uma persiana embutida no perfil do caixilho, fato que demonstra o aprofundamento de uma solução técnica através de detalhes (IMBRONITO, 2003); diferentemente do térreo, onde planos de vidro com caixilhos encaixados na própria alvenaria, piso ou teto - praticamente imperceptíveis - contribuem com a integração entre interior e exterior dos edifícios.

Posicionados na faixa de serviços do pavimento tipo, junto aos sanitários, o quarteto de pilares duplos também funciona como prumada de infraestrutura hidráulica; função que pode ser assimilada no pavimento térreo. Já a tubulação de lixo ocupa um volume contínuo em concreto armado, adjacente à escada e ao núcleo de elevadores. Na cobertura foram utilizadas telhas estruturais de fibrocimento tipo “kalhetão”, cujo sistema de condução de águas pluviais se desenvolve junto às prumadas hidráulicas anteriormente mencionadas.

Considerações

Espallargas Gimenez (2006) não hesita ao falar sobre o Gemini:

Quantas vezes mais alguém que se aproxime da esquina pela rua Graúna visse levantar-se ligeiramente a extensa e agradável plataforma horizontal, o prolongamento dos térros recuados e abertos, tantas vezes experimentaria o prazer da estrutura de formas amplas e generosas, raras na cidade.⁶

Os edifícios apresentam um sistema de relações entre as partes que ordena sua forma. Nota-se também a tectonicidade: a ossatura estrutural se caracteriza como elemento prevalecente na geração formal, ao ditar regra sobre os demais subsistemas edificatórios, num conjunto que é caracterizado pela clareza e rigor de cada parte que o compõe - vedos, pilares, vigas, lajes, esquadrias; entre outros. A operatividade da estrutura portante também pode ser atribuída à sua capacidade de ordenação programática. Além disso, as linhas de apoio externas indicam, didaticamente, o sistema estrutural dos edifícios - compostos por uma estrutura independente em grelha - a qual também resolve o problema de estabilização lateral inerente aos edifícios em altura.

O sistema estrutural em grelha, segundo Armesto (1993), é constituído por uma retícula tridimensional de vigas e pilares - a modo de esqueleto - sem hierarquia entre elementos verticais e horizontais. Tal grelha, também identificada por uma série de pórticos, pode ser apreendida a partir das quatro faces do objeto, ou seja, o sistema estrutural define o perímetro do volume e condiciona seu aspecto final. Além disso, as paredes podem ou não seguir a retícula estrutural. No caso do Gemini, o arquiteto transforma a grelha ao criar balanços em duas faces do bloco, nas quais a trama estrutural não é evidenciada, permanecendo apenas os elementos horizontais compostos por vigas ou lajes. Além do mais, a retícula do sistema de

6 ESPALLARGAS GIMENEZ, Luis. In GUERRA, Abilio. Eduardo de Almeida. São Paulo: Romano Guerra, 2006, p. 24.

suporte apresenta vãos heterogêneos em um dos sentidos, para que seja possível acomodar o programa de uso residencial.

O sistema construtivo empregado no Gemini pode ser considerado tradicional e artesanal. Não obstante, houve a preocupação com a racionalização - desde a escolha dos materiais até a articulação entre seus elementos, instalações prediais e pormenores - com consequências diretas no processo de execução da obra.

Eduardo de Almeida afirma que não existe coordenação modular no Gemini, mas uma ordenação dos seus elementos básicos, sendo o tijolo de barro um material fundamental, “preenchendo os vãos entre as vigas e entre paredes, determinando a dimensão das paredes e a conformação dos espaços” (ALMEIDA, 1972, p. 20). Com uma intercalação entre elementos moduladores rígidos (estrutura e esquadrias) e materiais que se apresentam de forma artesanal (tijolo), dá-se a tensão entre fechamento e estrutura; acentuada por alinhamentos, cores, texturas e ritmos.

A precisão construtiva pode ser observada no encontro entre diferentes materiais que compõem o edifício, bem como na coordenação do piso do térreo (Figura 5)⁷, alinhado à estrutura portante, paredes e esquadrias. As juntas, frequentemente formadas por frisos, resolvem tecnicamente a conexão entre materiais distintos, que apresentam diferentes coeficientes de dilatação. Esses detalhes caracterizam a obra de Eduardo de Almeida e estão presentes não somente nesse projeto. Imbronito (2003) afirma que “o princípio organizativo com que formula as questões espaciais, programáticas e construtivas fez do Gemini, que surgiu enquanto projeto único, um edifício possível de ser reproduzido” (IMBRONITO, 2003, p. 34). Assim, os edifícios Coronet e Lark, também projetados por Eduardo de Almeida para a Formaespço, e construídos em 1973, seguem o padrão compositivo e compacto do Gemini.

A construção formal do Gemini e a racionalização de sua

7 Figura 5: Vista do pavimento térreo e jardim posterior. Fonte: Acervo do Autor.

construção revelam a metodologia de trabalho do arquiteto e a importância do sistema estrutural na concepção do projeto. Além de dar sustentação ao edifício, a estrutura portante tem papel fundamental na organização espacial e formalização do objeto. Aliado a isso, a utilização de critérios de formação como rigor, precisão e economia, denotam a tectonicidade do conjunto.

Ainda que concebido para a classe média, as soluções projetuais, formais e construtivas adotadas no Gemini outorgam sua possibilidade de adaptação às mais diversas realidades e classes econômicas. Pouco lembrado pela historiografia da arquitetura moderna brasileira, é uma obra que transcende a poética construtiva presente na arquitetura de Eduardo de Almeida.

Referências Bibliográficas:

ALMEIDA, Eduardo de. Habitação: consumo, produto, projeto. FAU-USP, 1972. Tese de doutorado.

APARICIO GUIASADO, Jesús Maria. El muro: concepto esencial en el proyecto arquitectónico: la materialización de la idea y la idealización de la materia. Madrid: Cp67, 2000.

ARMESTO, Antonio. El aula sincrônica: Um ensaio sobre el análisis em arquitectura. Universitat Politècnica de Catalunya. Departamento de projectos Arquitectónicos, 1993. Tese de doutorado.

GUERRA, Abilio (org). Eduardo de Almeida. Arquiteto brasileiro contemporâneo. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2006.

IMBRONITO, Maria Isabel. Três edifícios de habitação para a Formaespaço: Modulares, Gemini e Protótipo. FAU-USP, 2003. Dissertação de mestrado.

MAHFUZ, Edson da Cunha. Reflexões sobre a construção da forma pertencente (1). Arquitectos 045, 2004. Disponível em <http://www.vitruvius.com.br/arquitectos/arq045/arq045_02.asp>. Acesso em maio de 2018.

PIÑÓN, Helio. La forma y la mirada. Buenos Aires: Nobuko, 2005.

VERTICALIZAÇÃO EM SÃO PAULO: NOVOS MODOS DE MORAR NO CENTRO

VERTICALIZATION IN SÃO PAULO: NEW WAYS OF LIVING IN THE CENTER

**Marcella França Fernandes | Centro Universitário
Belas Artes | marcellaffernandes@hotmail.com**

Graduada pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (FEBASP) em junho de 2018, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Possui em sua formação a participação em cursos na área de patrimônio e arquitetura paulistana, e apresentação de seu trabalho no II Seminário Internacional - Taller Total (DSFP).

**Aline Nasralla Regino | Centro Universitário
Belas Artes | alineregino@terra.com.br**

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2002), especialização (Lato Sensu) em Patrimônio Histórico: Preservação e Restauro pela Universidade Cruzeiro do Sul (2005), mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2006) e doutorado na área de Projeto pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2011). Tem experiência na área de Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em História, atuando principalmente nos seguintes temas: arquitetura moderna, patrimônio cultural, ecletismo, história da urbanização - São Paulo, ensino de arquitetura e urbanismo.

Resumo

A dissertação tem como tema principal o processo de verticalização na cidade de São Paulo, com foco no Centro, e seus novos modos de morar que surgiram entre as décadas de 1920 a 1960. O trabalho vai desde São Paulo nos séculos XIX para o século XX - fazendo uma breve contextualização da cidade - explicando como a capital passou de pequeno burgo a grande metrópole, até o processo de verticalização, que foi iniciado na década de 1920, e teve seu auge nas décadas de 1950 a 1960. É mostrado como a verticalização passou por várias fases, percorrendo predominantemente de caráter terciário, e após a aceitação da população, á caráter residencial.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Morar Vertical. Apartamento.

Abstract

The main theme of the dissertation is the verticalization process in the city of São Paulo, focus on the Center, and its new ways of living that emerged between the 1920s and 1960s. The work goes from São Paulo in the nineteenth century to the twentieth century - making a brief contextualization of the city - explaining how the capital moved from small town to great metropolis, until the verticalization process, which began in the 1920s, and had its during the 1950s to the 1960s. It is shown how the verticalization went through several phases, going predominantly of tertiary character, and after the acceptance of the population, to residential character.

Keywords: Modern Architecture. Living Vertical. Apartment.

Introdução

O tema do presente trabalho surgiu a partir de uma inquietação: compreender como os edifícios residenciais se consolidaram na cidade de São Paulo; e, também, como os novos modos de morar surgiram por meio do intenso processo de verticalização que se iniciou na década de 1920.

As questões supracitadas foram estudadas, cujo foco encontra-se na região conhecida como Centro Novo entre as décadas de 1920 a 1960 - período no qual a cidade estava em ascensão, passando por diversas transformações no âmbito cultural, social, econômico, urbanístico e populacional.

A pesquisa inicia-se com uma breve contextualização da cidade de São Paulo na passagem do século XIX para o século XX, onde se propõe a compreensão da fase de transição da metrópole do café à metrópole industrial. Pretende-se entender como a capital cresceu tão abruptamente em curto espaço de tempo, e os diversos fatores que contribuíram para este feito.

Buscou-se compreender também, como a verticalização teve início na cidade, mediante a promulgação de leis e planos de incentivo; e de que modo os edifícios ganharam destaque na paisagem. Essa primeira fase, compreendida entre 1920 a 1940, teve foco no caráter terciário a partir do surgimento de vários arranha céus, com sua construção predominante no Centro, e a princípio, não foram bem aceitos pela classe média, sendo comparados e chamados de cortiços verticais.

Essa situação só foi alterada na década de 1950 quando a verticalização já estava praticamente consolidada na cidade. Foi considerada por diversos autores como a segunda fase da verticalização paulistana, compreendida entre as décadas de 1950 e 1960, seu foco estava voltado para o setor residencial, expandindo-se para outras áreas.

A Metrópole em Formação

O crescimento da capital paulistana aconteceu de uma forma abrupt-

ta e veloz. Durante os primeiros três séculos e meio de sua existência, São Paulo apresentava, ainda, feições coloniais, limitando suas atividades e respectivas edificações, ao triângulo histórico. Somente no final do século XIX, com a expansão cafeeira, a cidade sofreu diversas transformações, passando de pequena vila, para importante centro urbano. (XAVIER, 2007).

A sociedade do café não mediu esforços para a modernização e crescimento da capital, com objetivo de trazer um 'estilo europeu' para São Paulo. A partir da década de 1870, a cidade recebeu grandes investimentos e aprimoramentos urbanos, como a substituição da construção de taipa pelos tijolos, surgimento das primeiras empresas de serviços de abastecimento (água, luz, esgoto, etc), e criação de novas construções públicas.

Um advento fundamental para a '-vinda do estilo europeu'-, e expansão da cidade, foram às construções das ferrovias no final do século XIX. Estas surgiram graças à economia cafeeira da época e facilitaram a chegada dos materiais para a construção de uma nova cidade, seguindo os moldes europeus.

As ferrovias aceleraram a expansão urbana, - criando novos loteamentos -; e, ainda facilitaram o transporte do café, dando à cidade condição de centro de redistribuição do mesmo, enquanto se instalavam as primeiras indústrias. (HOMEM, 1984).

De acordo com Pasquale Petrone (1955, p.2) o forte crescimento da capital paulistana, se deu pelos seguintes fatores: "aumento de exportações agrícolas; crescimento econômico e político; surgimento de importantes construções; expansão cafeeira e alto desenvolvimento industrial".

Essas transformações mudaram a fisionomia e arquitetura da cidade por meio de grandes expansões territoriais, aumento significativo das construções e crescimento demográfico. Exerceram, também, grande influencia na paisagem urbana, assim como nos hábitos e comportamentos da população, gerando uma cultura bastante diversificada, devido ao intenso fluxo de imigrantes na capital.

Uma das primeiras regiões a sofrer estas grandes modificações, durante o final do século XIX, foi a área do triângulo histórico¹ - conhecida também como Centro Velho. Este local foi o grande pioneiro das transformações pelo fato de ser uma das primeiras áreas que se consolidaram na capital, e conseqüentemente foi o primeiro núcleo terciário da cidade, suprimindo as necessidades da elite cafeeira da época.

Para se tornar um dos primeiros núcleos terciários da cidade, a burguesia local exigiu uma alteração radical no uso e ocupação daquele território, para isso, foram feitas políticas de remodelação e embelezamento da área, surgindo assim o Código de Posturas (1894), o qual visava proibir habitantes indesejáveis, como operários, e usos inadequados, como cortiços na área central.

Juntamente com esta nova reestruturação do triângulo histórico, surgiram uma série de novas edificações públicas, essas construções, em sua maioria, sofreram fortes influências europeias devido à presença de arquitetos formados no exterior, os quais passaram a edificar conforme os moldes acadêmicos, seguindo a tradição da École des Beaux-Arts de Paris..

Na gestão de Antônio Prado (1889-1911), - integrante da burguesia cafeeira paulistana -, o prefeito não mediu esforços para 'eliminar' qualquer traço não europeu que restava na cidade. Diante disto, o centro ganhou não só novas edificações, como foram abertas novas avenidas e construídos viadutos, que garantiriam a expansão da cidade. Uma das obras públicas realizadas naquela época e que, merece destaque é o Viaduto do Chá, inaugurado em 1892.

Porém, não foi só de prestígio e 'embelezamento' que a cidade viveu nesta época, as décadas de 1910 e 1920 foram marcadas pela Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e pela crise na bolsa de Nova Iorque (1929), que influenciou diretamente a economia do país. Esta

1 1 Triangulo Histórico estava compreendido entre: Rua Direita de Santo Antonio (hoje Rua Direita), Rua do Rosário (hoje Rua XV de Novembro) e Rua Direita de São Bento (hoje Rua São Bento).

crise afetou a exportação cafeeira, gerando uma instabilidade na principal atividade rentável da capital.

Entretanto, “a economia cafeeira não foi a única responsável pelo primeiro surto industrial de São Paulo, mas financiou e criou condições necessárias ao desenvolvimento industrial.” (SOMEKH, 1987, p. 66). Favoreceu o desenvolvimento de um mercado interno, formado pela mão de obra assalariada de imigrantes, por meio da riqueza gerada pela atividade cafeeira.

Com o incentivo ao desenvolvimento da industrialização promovido pela economia cafeeira e seus barões, atividade esta que até então crescia lentamente, a cidade passou a exibir em sua paisagem os primeiros edifícios de maior altura. Teve início, desta maneira, o processo de verticalização em São Paulo.

Os Pioneiros da Verticalização em São Paulo

Um fenômeno que esteve totalmente atrelado à grande expansão de São Paulo, e ao desejo de modernização da cidade, foi o processo de verticalização. Este, por sua vez, constituiu traços marcantes para a urbanização das grandes cidades brasileiras, e teve a tecnologia como grande aliada para sua propagação. Durante o século XX, a cidade de São Paulo, apresentava não só avanços econômicos e aumentos populacionais, mas, além disso, a habitação também foi foco dessa ‘modernização’, evoluindo juntamente com o processo de expansão da cidade dando lugar à verticalização da capital paulistana, que se iniciou na década de 1920 alterando a paisagem da metrópole.

Segundo Nádía Somekh (1987, p. 24) “a verticalização teve origem nos Estados Unidos e está relacionada à formação das cidades, e aos centros terciários americanos”. Alguns fatores impulsionaram a verticalização na cidade, sendo que um deles foi a garantia na oferta de energia elétrica fornecida pela companhia canadense Tranway,

Light and Power Company², proporcionando assim a instalação de elevadores, e conseqüentemente a construção de edifícios em maior altura. Outro fator de suma importância para o processo foi a instalação da primeira fábrica de cimento (1926), em Perus, contribuindo para a redução dos custos na construção civil. (ZUFFO, 2009).

Nos primórdios, a verticalização teve seu foco maior na região central da cidade, pois como visto anteriormente, São Paulo em seus três primeiros séculos se limitava ao triângulo histórico, e aos poucos se expandiu para outras áreas. Este processo começou focado no setor terciário, e de acordo com Nádia Somekh (1987. p.23) “até 1957, cerca de 65% dos edifícios construídos, tinham funções de serviços”.

O primeiro período da verticalização, compreendido entre as décadas de 1920 a 1940, foi denominado por estudiosos de verticalização europeia, no qual os edifícios eram construídos seguindo estilos e padrões europeus, incentivados e muitas vezes idealizados por grandes proprietários e industriais, como Conde Prates, Plínio da Silva Prado, e Horácio Belfort Sabino. Esses integrantes da burguesia paulistana valorizavam a arquitetura e modalidades francesas de se morar, incentivando a elite a seguir os preceitos europeus. (VILLA, 2002).

Em contrapartida, o hábito de morar em edifícios não foi muito bem aceito. A princípio, estes tinham uma aceitação restrita pela classe média, pelo fato do edifício ser associado aos cortiços, e pelo medo de possíveis tragédias. Além do que, a edificação em altura era considerada um desafio, sendo que a sociedade até então desconhecia esse novo modo de morar.

Não era visto com bons olhos morar em uma situação tão promíscua como a de sobrepor várias famílias sobre o mesmo lote, ou pior, várias famílias morando no mesmo edifício. Isso dava uma sensação de encorajamento que não entusiasmou a muitos no início. (FIGUEROA, 2002,

2 São Paulo Tranway, Light and Power Company, mais conhecida como Light São Paulo, foi uma empresa de capital canadense que atuou em São Paulo, Brasil em atividades de geração, distribuição de energia elétrica e transporte público por bondes.

p.25).

Para melhor aceitação e com intuito de cativar a classe média, estes edifícios, pioneiros da verticalização, foram projetados com o mesmo programa dos palacetes burgueses. “Era a reconstituição da tradicional planta burguesa de casas térreas adaptadas aos novos edifícios de apartamentos.” (FIGUEROA, 2002, p. 26). Dessa maneira, os antigos sobrados e as casas térreas de taipa, vão dando lugar a edifícios de três a quatro pavimentos, com uma distribuição vertical semelhante entre eles: serviços no andar térreo, e habitação nos pavimentos superiores.

Aqui em São Paulo, o apartamento foi criado de início para a classe média - classe de hábitos modestos e de passadio frugal, mas quase sempre ostentando, da porta da rua pra fora, costumes na verdade não bem condizentes com as posses de sua camada social. Classe de gente vinda das antigas propriedades, que ainda se agarra ao nome de família com certa vaidade ou então, oriunda das fábricas ou do comércio. (LEMOS, 1978, p. 161).

A paisagem verticalizada da cidade de São Paulo do século XX foi surgindo por meio de uma mescla de edifícios dos estilos mais variados, como Art Nouveau, Art Déco e o Ecletismo. Esta confusão de linguagens acontecia porque, as grandes firmas e os engenheiros-arquitetos que atuavam na construção civil projetavam e construíam a ‘gosto do cliente’.

Nesta época houve um grande aumento na produção de edifícios residenciais para aluguel. As famílias tradicionais cafeiras visavam na construção civil, uma oportunidade de auferir lucros por meio da multiplicação do solo urbano. Devido ao ciclo de cultura do café ser muito longo, a construção de edifícios para aluguel era usada como alternativa para períodos incertos das safras.

Conforme o decreto 5.491 de 25/06/1920, que instituía a figura jurídica do condomínio, estes edifícios eram construídos “para renda” por

um único investidor, proprietário, portanto, de todos os apartamentos - geralmente destinados a serem alugados. Esta situação só muda de cenário, em 1942, com a instituição da Lei do Inquilinato. (PINHEIRO, 2008).

O edifício veiculava a imagem de progresso e avanço técnico, gerando uma rentabilidade bem superior à das habitações horizontais de aluguel construídas até então, inclusive por permitir a sobreposição de unidades numa mesma gleba, em vários pisos. (VILLA, 2010, p.1).

Diante da implantação de diversos edifícios na cidade, surgem as primeiras leis para regulamentar a verticalização. Em 1918, um projeto elaborado por Victor Freire, Alexandre de Albuquerque, Ricardo Severo, dentre outros, estipulava um limite de altura das edificações, de acordo com a largura da rua e com a zona em questão.

Porém, os edifícios residenciais só começam a ganhar espaço na década de 50, devido a relutância da classe média no morar vertical se perdurar até esta época, sendo que “em 1939, havia apenas 813 prédios com elevador na capital, e dois terços eram apenas de escritórios, e em 1945, menos de 1% da população paulistana vivia em apartamentos”. (LORES, 2017. p. 60). Assim, se iniciou a considerada segunda fase da verticalização.

Expansão da Verticalização

O período compreendido entre as décadas de 1940 a 1960 foram marcados por um grande desenvolvimento no Brasil, e “um espírito metropolitano orgulhoso de sua condição desenvolvimentista” (XAVIER, 2007, p. 51), especialmente em São Paulo. Evidenciado pelo progresso nas mais diversas áreas, destacaram-se, naquele momento, o crescimento das indústrias, comércios, serviços e, principalmente, da construção civil. Atrelado a este fenômeno, a cidade passou por um grande aumento demográfico e expansão de sua área urbana, por meio de intenso crescimento vertical, até então limitada basicamente ao Centro.

Mesmo com o espraiamento da verticalização para outras áreas, como a região Sudoeste na direção das Avenidas Paulista e Nove de Julho, o Centro ainda era o grande alvo deste fenômeno. Com ruas sempre muito movimentadas e congestionadas, assumiu-se então um modelo norte-americano de cidade: “São Paulo passava um padrão de vida metropolitana baseada pela velocidade das relações e intensidade de estímulos”. (XAVIER, 2007, p. 53).

Devido a toda euforia do IV Centenário, acrescida dos inúmeros investimentos feitos na capital, e com a chegada de inúmeras indústrias em São Paulo, o fluxo migratório que já acontecia anteriormente, se intensificou progressivamente com a aceleração do crescimento industrial. O aumento na oferta de empregos trouxe para a cidade muitas famílias que buscavam uma melhor condição de vida, contribuindo para a composição da vasta mão de obra da capital. (ZUFFO, 2009).

Apesar da cidade, ter passado, naquela época, por grande progresso e desenvolvimento, surgiram inúmeros problemas urbanos a serem superados, dentre eles uma enorme carência habitacional. Agravando a situação dessa crise, após a promulgação da Lei do Inquilinato (Decreto-Lei nº 4.598, de 20 de Agosto de 1942), onde grande parte da população de menor renda deixou de lado a moradia de aluguel, e se propagou o processo de casas autoconstruídas (favelas e assentamentos ilegais) ou a construção de conjuntos habitacionais em locais periféricos da cidade.

Diante desse contexto, tanto a classe média como a classe de menor renda, mesmo após muita relutância, passaram a morar em edifícios residenciais, que ganharam destaque na capital naquela época. Esses prédios se configuravam como uma nova opção de moradia, mais coerente com o momento, exprimiam modernidade e praticidade para grande parte da população paulistana.

Assim, começa a segunda fase da verticalização, ocorrida entre 1940 e 1960, sendo denominada por estudiosos, tais como, a Profa. Dra. Nádía Somekh, de verticalização norte-americana. Contrapondo-se

ao período anterior, quando a cidade era considerada compacta e de verticalidade moderada, o padrão construtivo valorizado passa a ser o estadunidense, sinônimo de cidade congestionada e vertical, com ênfase no setor residencial.

Surgiram, portanto, novas tipologias de edifícios que não eram muito comuns no período anterior, como as quitinetes e os edifícios de uso misto. As quitinetes começaram a ganhar destaque em 1950, suas unidades habitacionais variavam de 25 m² a 40 m² com um programa que se desenvolvia em um único espaço multifuncional.

A linguagem arquitetônica existente nesses edifícios era completamente distinta da fase anterior. O que antes era apreciado, como a ornamentação, na década de 1950 passa a ser repudiado. O gosto predominante era de linhas retas e sem adornos, difundindo-se, assim, a Arquitetura Moderna. Nesse contexto, “a verticalização modernista buscava criar tipologias racionalistas adequadas ao mercado e a legislação paulistana”. (OKANO, 2007, p.106).

Essa fase grandiosa e de grande qualidade arquitetônica, só mudou de cenário a partir de 1967, devido à criação do BNH (Banco Nacional de Habitação), onde foram financiados diversos empreendimentos residenciais para a classe média. Devido a este fato, a produção de edifícios passou a ser replicada e padronizada, fato comum até nos dias de hoje, e como consequência direta dessa repetição desenfreada pode-se notar uma perda de qualidade nos projetos arquitetônicos residenciais.

Ao mesmo tempo, a moradia vertical já havia se consagrado como prática de incorporação, como técnica construtiva e como opção habitacional para as camadas médias urbanas e não dependia mais do pioneirismo racionalista, nem da legitimidade conferida pela produção modernista de melhor nível. Assim, de certa maneira, encerrava-se o período áureo da verticalização residencial moderna em São Paulo. (ZUFFO, 2009, p. 111).

O período estudado, portanto, aquele que se refere à intensa verticalização da cidade de São Paulo, ocorrida entre as décadas de 1920 a 1960, foi considerado uma fase muito importante tanto para a paisagem urbana da capital paulista, como para a arquitetura - principalmente para a divulgação da profissão e de seus representantes. A partir daquela época surgiram diversos exemplares significativos de edifícios emblemáticos para a arquitetura paulistana, que se incorporaram à paisagem e são entendidos como símbolo dessa cidade, usados como referências até os dias atuais.

Considerações Finais

Durante o desenvolvimento deste trabalho o objetivo principal da dissertação era compreender como o processo de verticalização se consolidou na cidade de São Paulo e, também, entender como aconteceu a transição das residências unifamiliares para os edifícios residenciais (coletivos), resultando nesses novos modos de morar dos paulistanos entre as décadas de 1920 a 1950.

A São Paulo que precedeu o processo de verticalização tinha uma fisionomia completamente distinta da paisagem urbana observada nas décadas seguintes, especialmente a partir de 1950. Durante muito tempo a capital do café foi considerada um pequeno burgo, tendo como principal meio de transporte os bondes, e com uma paisagem preponderantemente horizontal. Com o incentivo da industrialização, após a crise cafeeira, a cidade se transformou abruptamente, em um curto período de tempo, tanto na extensão da sua área urbanizada quanto no crescimento populacional.

A cidade que anteriormente era classificada como pequeno burgo, 'ganhou' não só diversos arranha céus em sua paisagem, como também, novos hábitos, transformando-se, muito rapidamente, em uma das mais importantes metrópoles do País.

Com isso a população buscava cada dia mais, o ser moderno, alterando seus costumes e modos de morar. Assim, nesse contexto foi

quando os apartamentos ganharam destaque como uma nova opção de moradia, permanecendo até os dias de hoje transformando-se, muito rapidamente, em uma das mais importantes metrópoles do País.

A verticalização, portanto, foi introduzida em São Paulo, como uma 'saída' para uma cidade que apresentava grande parte de sua infraestrutura concentrada no Centro, incentivando a população de classe média e operária a habitar naquele local e seus arredores.

É curioso notar, dentro do recorte temporal estudado, a grande quantidade de projetos arrojados e inovadores para a época, com exemplos admirados até os dias de hoje, como é o caso do Conjunto Nacional, Copan, Edifício Louvre, entre outros. Foram muitos os projetos desenvolvidos, na década de 1950, que demonstraram grande preocupação com a cidade, não estavam fechados em si, mas abertos a se relacionar com o espaço urbano em seu entorno. A preocupação do arquiteto não residia na beleza da construção, voltava-se para as questões mais humanas e sociais.

Durante a realização dessa pesquisa diversas indagações surgiram. Para algumas, respostas foram atingidas, para outras nem tanto. Ainda nos questionamos sobre os motivos que levaram os arquitetos, na década de 1950, a projetar edifícios inovadores e diferenciados, independente da classe social, visando (quase) sempre benefícios à cidade?

Essa é uma inquietação que nos aflige, pois nos dias de hoje temos uma realidade totalmente discrepante daquela vivida cinquenta anos atrás. O que vemos, atualmente, é uma produção arquitetônica em massa, padronizada, visando quase que exclusivamente o lucro do mercado imobiliário.

Por meio desse estudo pudemos entender que o processo de verticalização foi algo necessário para a cidade, não necessariamente no curto período de tempo em que ocorreu e nem da maneira abrupta como foi concretizado, mas foi sim muito importante para o desenvolvimento de um pensamento arquitetônico voltado às questões sociais

e dos modos de morar. Para a cidade de São Paulo aquela geração de arquitetos deixou um legado constituído por projetos icônicos, muitos deles usados como símbolo de progresso e modernidade.

Referências:

FIGUEROA, Mario Arturo. Habitação coletiva e espaço urbano 1938-1972. Tese Doutorado - Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, 2002.

HOMEM, Maria Cecília Naclério. A ascensão do imigrante e a verticalização de São Paulo: o prédio Martinelli e sua história. São Paulo: Editora Projeto, 1984.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. Uma nova proposta de abordagem da história da arquitetura brasileira. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 141.00, Vitruvius, fev. 2012 <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.141/4214>>. Acesso em: 02/05/2017.

OKANO, Taís Lie. Verticalização e Modernidade: São Paulo 1940 - 1957. Tese Mestrado - Arquitetura e Urbanismo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2007.

PETRONE, Pasquale. A cidade de São Paulo no séc. XX. *Revista de História USP*. São Paulo. vol. 10, n. 21/22, 1955.

SOMEKH, Nadia. A cidade vertical e o urbanismo modernizador. São Paulo: Editora Mackenzie, Romano Guerra, 2014.

XAVIER, Denise. *Arquitetura Metropolitana*. São Paulo: Editora Annablume, 2007.

O USO DA ABÓBADA NA TIPOLOGIA RESIDENCIAL: OBRAS DE RODRIGO LEFRÈVE E SÉRGIO FERRO

THE USE OF THE DOME IN THE RESIDENTIAL TYPOLOGY: PROJECTS BY RODRIGO LEFRÈVE AND SÉRGIO FERRO

Matheus Gomes Chemello | UCS | matheuschemello@gmail.com

Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul (2012). No mestrado, feito no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal de Pelotas, estudou o impacto da ideologia nos campos da arquitetura e dos concursos de projeto de arquitetura mediante as trocas sociais dos agentes. Aborda a arquitetura pela teoria, crítica, análise projetual e sociologia, com interesse nos mecanismos de valoração que incidem no campo da arquitetura, tanto em questões projetuais, como teóricas e críticas.

Pauline Fonini Felin | UCS | pffelin@ucs.br

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Caxias do Sul em 2011, Pauline Fonini Felin possui título de Mestre em Arquitetura e Urbanismo (Área de concentração: Projeto, Processos e Sistemas) pelo programa de pós-graduação do Centro Universitário Ritter dos Reis em associação com a Mackenzie (PPGAU 2013-2015). Atualmente leciona as disciplinas de Projeto I (Casa Unifamiliar), Projeto II (Ed. Comercial), Introdução ao Projeto e Representação gráfica na Universidade de Caxias do Sul (UCS) em Bento Gonçalves (CARVI). Além disso, atua em escritório próprio focado em Arquitetura de Interiores em Caxias do Sul e região. Áreas de interesse: Projeto, Processos, Sistemas de composição e estratégias pedagógicas no ensino de Projeto de Arquitetura.

Resumo

Este artigo busca construir um comparativo entre cinco residências que apresentam o mesmo sistema construtivo, através do uso de abóbadas. O período de recorte abrange 1961 a 1972, quando dois arquitetos iniciaram as primeiras proposições estéticas e políticas em um grupo conhecido como Arquitetura Nova. Rodrigo Lefrève e Sérgio Ferro são os dois principais arquitetos destas residências. O panorama em que se inserem deixa clara uma reflexão crítica sobre o trabalho no canteiro de obras. Esse posicionamento repercute em uma série de exemplares que apresentam aproximações no que diz respeito a sua composição formal. Acredita-se que esta análise possa ampliar a abordagem até então conhecida, de forma a contribuir na historiografia daquele dado período histórico. O método de comparação possibilita observar a similaridade entre as residências, através de análise gráfica e textual. Os princípios de forma, espaço e ordem auxiliaram na interpretação e difusão de significados até então despercebidos.

Palavras-chave: Arquitetura Nova. Canteiro de obras. Tecnologia.

Abstract

This article tries to construct a comparative between five residences that present the same constructive system, through the use of domes. The period, between 1961 to 1972 was when two architects began the first aesthetic and political propositions in a group known as New Architecture. Rodrigo Lefrève and Sérgio Ferro are the two main architects of these residences. The panorama in which they inserted makes clear a critical reflection on the construction site. This positioning has repercussions on a series of examples that present approximations about their formal composition. It is believed that this analysis can broaden the hitherto known approach, in order to contribute to the historiography of that given historical period. The comparison method makes it possible to observe the similarity between the residences, through graphic and textual analysis. The principles of form, space and order revealed unheard-of meanings.

Keywords: New Architecture. Construction site. Technology.

Construção

O presente estudo objetiva rastrear as origens e identificar os aspectos construtivos, projetuais, estéticos e espaciais da abóbada em cinco obras residenciais dos arquitetos Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro. O recorte selecionado engloba o período entre os anos de 1961 e 1972. Discutiremos ao longo do texto possibilidades da abóbada enquanto materialização do devir do grupo Arquitetura Nova.

Pode-se afirmar que na década de 1960 os elementos universais da arquitetura modernista foram colocados em crise. A crítica por vezes pregava a continuidade, noutras o rompimento. Ainda assim, é possível reconhecer como constante a influência do lugar e de suas circunstâncias na crítica da arquitetura.

A linha paulista, mesmo que afastada do contexto europeu (SEGAWA, 1997), demonstra afinidade no discurso crítico com os arquitetos insurgentes no além-mar. Alison e Peter Smithson, Aldo van Eyck, Georges Candilis questionavam a universalidade da arquitetura a partir de um discurso focado nas técnicas locais e na adaptabilidade do desenho ao contexto (BARONE, 2002).

Contudo, a continuidade não permite uma Arquitetura Nova que deveria compreender o papel da construção como elemento vertebrador de uma postura democrática e justa nos processos construtivos. É nesse contexto que surge a fala de Ferro, Lefèvre e Império.

A dura realidade que demonstra o desenho como ferramenta de totalização dos processos de fabricação do objeto arquitetônico foi despida de forma crua e estruturada pelo pensamento de Ferro. A alienação promovida pelo desenho demonstrava o plano a partir da qual se promove a mais-valia, que possibilita o lucro da construção e caracteriza a arquitetura como mercadoria (FERRO, 2005). Ao mesmo tempo em que estrutura as relações, contribui para a reprodução das condições da produção (ALTHUSSER, 1983).

O discurso ideológico da arquitetura modernista beira a falta de coerência de uma estrutura de produção do objeto arquitetônico que,

no seu fazer já promove a alienação do trabalho operário, quem dirá poder solucionar qualquer problema social que promove no seu próprio fazer?

Se partirmos da condição de que a ideologia atua como dispositivo de manutenção das estruturas (ALTHUSSER, 1983), entende-se que o próprio discurso da arquitetura como ferramenta de transformação social só seria possível se o próprio fazer dela estivesse vinculado a transformação das relações produtivas.

A Ideologia do Plano, descrita por Manfredo Tafuri (1985), consiste na vontade de através do desenho ordenar os processos produtivos e distributivos na cidade. O pensamento é vigente entre a metade do século XIX até 1931. Essa utopia habitou o pensamento da arquitetura até a reconstrução após segunda guerra Mundial. Ao longo do século XX, a ideologia do plano se estendeu do planejamento urbano para dentro do desenho de arquitetura. Tafuri falava do planejamento urbanístico do final do século XIX e início do século XX, Sérgio Ferro (2005) identifica o plano do desenho como ferramenta de sublimação das tensões resultantes do processo de alienação do trabalho.

A alienação do trabalho vem acompanhada de um método construtivo, determinado pelo desenho, que busca situar a arquitetura enquanto símbolo de uma ideologia. É comum que, na América Latina, esses métodos sejam imitados a nível de imagem de países colonizadores. Marina Waisman (2011) assinala o descompasso tecnológico na arquitetura latino-americana: busca-se a linguagem colonizadora da arquitetura de países desenvolvidos através de adaptações locais precárias. A influência das culturas dominantes impõe a substituição das tipologias tradicionais com vistas a uma pretensa imagem de desenvolvimento e modernidade.

A crítica de Ferro afinava com outros discursos latino-americanos, como o do uruguaio Eladio Dieste. Para Dieste, era importante que a técnica construtiva fosse pautada sobre circunstâncias locais, dentro de suas bases produtivas e tecnológicas. A postura do uruguaio se materializa no emprego da alvenaria na construção de abóbadas e

expressivos planos sinuosos encerram sua arquitetura (LINO, 2008). Nem Ferro, nem Dieste afirmam a abóbada como um elemento estilístico de um outro jeito de projetar. Entretanto, a presença das abóbadas nas obras do uruguaio e dos arquitetos da Arquitetura Nova refletem o mesmo objetivo: a simplificação da técnica em favor de métodos construtivos alinhados com os métodos construtivos locais e independentes em relação aos parâmetros colonizadores da arquitetura internacional.

A partir da materialização da abóbada como expressão dessa arquitetura, é possível inferir efeitos secundários na estética do espaço construído. São importantes nesse contexto definir a abóbada da Arquitetura Nova enquanto afirmação ideológica e as inferências da forma em relação a seus precedentes. O primeiro ponto de vista será abordado segundo as manifestações do grupo e o segundo deverá se pautar na genealogia do espaço abobadado na arquitetura.

A ideologia do espaço

O paradigma arquitetônico conformado pela relação entre forma e função é ponto de partida para o entendimento de como os ideais assumem forma e ganham imagem na arquitetura. A abóbada, para além de um elemento arquitetônico, materializa uma postura ideológica compactuada entre os arquitetos do Grupo Arquitetura Nova. Cabe-nos indagar a maneira como acontece a apropriação formal e como se manifesta como um dos símbolos dessa arquitetura vinculada ao canteiro.

O pensamento de valorização dos ofícios e do trabalho manual é recorrente na história da arquitetura. Ao longo dessa fala abordaremos o problema do distanciamento arquiteto-obra-usuário como um dos fatores determinantes para a manifestação de um princípio construtivo-técnico se transforma em abóbada. A abóbada no grupo Arquitetura Nova não é um princípio que nasce como afirmação formal, mas que ganha forma pelo discurso construtivo.

A partir do desenvolvimento das tecnologias que permitiram a ver-

ticalização das edificações, ficou cada vez mais aparente o papel da incorporação e especulação imobiliária sobre o solo urbano. A especulação, entre outros motivos, impôs distância à já idealizada relação existente entre usuário e arquiteto. Ao invés do contato direto ser com o usuário final da residência, o arquiteto teve seu relacionamento firmado com o cliente (JOHNSON, 1994). A exclusão do usuário do processo construtivo faz com que a arquitetura se transforme em mercadoria a qual deverá obedecer aos princípios do lucro.

O lucro só é possível por meio da mais-valia e da alienação do trabalho operário. Dessa maneira, a cadeia produtiva como um todo deve passar pelos mesmos processos. Primeiramente, aliena-se a capacidade de que o operário seja capaz de produzir o objeto completo – seja na arquitetura ou em qualquer segmento produtivo. Posteriormente, a falta de autonomia e a visão instrumental da arquitetura deslegitima o campo perante a sociedade. A falência da ideologia do plano demonstra não apenas a alienação do trabalho dentro do canteiro de obra, como do próprio projetar.

A escala maior dos projetos de arquitetura transformou os pequenos escritórios e ateliês de arquitetura em firmas (JOHNSON, 1994). O trabalho nas firmas segue o mesmo processo dos trabalhos produtivos da mercadoria. Segundo Tafuri (1985) o reconhecimento de que o arquiteto passou por processo de proletarianização demonstra com ainda mais clareza a potência da inserção da arquitetura como um processo produtivo de mesma ordem da indústria.

O discurso corrobora com a estrutura de Sérgio Ferro (2005) quando afirma que a arquitetura é mercadoria e se produz pela alienação das forças de trabalho que operam pela mais-valia. A postura inicial dos arquitetos da Linha Paulista da arquitetura moderna acreditava na industrialização como um processo salutar para conformação de uma arquitetura socialista, segundo os parâmetros dispostos por Villanova Artigas (SEGAWA, 1997). Entretanto, Koury (2002) apresenta uma guinada no pensamento da Nova Arquitetura a partir da introdução da técnica construtiva e emprego da abóbada.

Koury (2002) afirma que a abóbada se transforma em afirmação crítica da relação intrínseca entre o construir e o pensar. As cascas de alvenaria também são manifestação da economia como conceito elevado a estado de arte. A abóbada parabólica permite a execução da estrutura apenas com elementos resistentes à compressão – ao que contaria apenas com uma ferragem de segurança, de tirantes, para melhor desempenho. A combinação de simplicidade e autonomia na construção contribuíram para que a abóbada se conformasse como uma das expressões simbólicas dos anseios da Arquitetura Nova.

O espaço da ideologia

A abóbada é um dos símbolos mais primais do abrigo na história da arquitetura. Do formato abobadado da caverna neolítica à continuidade da cabana primitiva de Viollet-le-Duc, o abrigo conformado pelo côncavo uterino é a representação mais forte e potente do lar. A linearidade pela qual se desenvolvem as casas sob as cascas de abóbodas parabólicas do grupo Arquitetura Nova demonstra continuidade entre os fechamentos parietais e de cobertura. O motivo abobadado, a coincidência entre estruturas de suporte e cobertura, quando combinados ao uso residencial, aproximam o princípio da cabana primitiva de Viollet-le-Duc ao tipo desenvolvido pelos arquitetos paulistanos.

A casca como elemento contínuo e simplificado demarca o sítio sob o qual se desenvolve a casa – é a construção que salvaguarda o chão. As casas sob abóbada parecem se relacionar de maneira bastante rústica com o chão, como em alguns exemplares da arquitetura românica, como que a emergir do solo. Torna-se um objeto antagônico, por um lado é unitário, por outro, incompleto. Para Tedeschi (1978), a unidade é alcançada na arquitetura, entre outros termos, pela simplificação e definição das formas tanto em superfície, como em volume. Por outro lado, a abertura da superfície curvada em direção ao chão não permite definir a completude do objeto. A coincidência entre parede e teto e o fechamento das abóbadas em uma única curvatura

são aspectos que contribuem para a ambiguidade da forma.

Seria possível evitar a ambiguidade através da combinação entre mais de uma abóbada elevadas sobre pilar ou feitas em casca contínua, elevadas do chão. Dessa maneira o reconhecimento do encontro entre as duas cascas permitiria uma aparente completude do objeto, sem deixar dúvidas de que sua emersão do solo se faz completa. É dessa maneira que vemos a Igreja de São Francisco de Assis, na Pampulha, de Oscar Niemeyer.

A abóbada de Niemeyer teria introduzido um novo formato ao vocabulário do Modernismo Brasileiro. O formato é oriundo das arquiteturas de hangares e salões construídos desde as Docas de Wallut (1914), de Auguste Perret, aos formatos parabólicos de Eugène Freyssinet e Robert Maillart para hangares e salões. O formato seria empregado novamente por Eduardo Affonso Reidy nos projetos para as coberturas de parte da escola do Pedregulho (1947).

É tentadora a relação entre a abóbada das casas de Lefèvre e Ferro e o templo. Contudo, essa ligação não pode ser feita de forma descompromissada. Ela deve convergir de uma genealogia até que se transforme em realidade. Para isso recorreremos à leitura de Gottfried Semper (1989) sobre os motivos da arquitetura e traçaremos a relação entre casa e templo ao longo da história.

O motivo da arquitetura é o primeiro aspecto do qual origina a construção: é o que aproxima um grupo em favor de um mesmo objetivo e da sua materialização. A casa micênica possuía no centro um núcleo articulador onde ficava o fogo que aquecia a casa. É dessa configuração que o tipo residencial se converte no palaciano Mégaron (ROBERTSON, 1997). Semper (1989), ao analisar a cabana caribenha, define o fogo também como elemento primitivo central que reúne as pessoas em volta de si e, assim, antecede e motiva a arquitetura.

O templo grego sobrepõe e transforma os significados acumulados na evolução micênica. Antes de um templo, o edifício grego é a morada de um Deus. A presença do fogo é substituída pela do próprio Deus. Séculos depois, as primeiras basílicas paleocristãs combina-

ram o espaço interno dos romanos com a escala humana dos templos gregos. Essa combinação resgata a ideia do templo enquanto morada, não mais de um deus, mas da comunhão entre os homens (ZEVI, 1996).

Embora possamos traçar motivos que ligam o templo à casa, resta-nos a questão da abóbada. Ela foi empregada em Roma para a cobertura dos banhos e termas, por conseguir cobrir espaços vastos entre paredes paralelas (VITRUVIO, 2007). A diminuição da escala das construções na arquitetura paleocristã eliminou a necessidade da abóbada. O retorno do elemento construtivo deu-se no período Românico, no Sul do atual território francês (FLETCHER, 1905).

As construções românicas foram construídas em período de instabilidade política e austeridade. Os edifícios empregavam métodos construtivos práticos e seguros. A estética assumia o peso, as coberturas em pesadas abóbadas de berço pesavam sobre igualmente pesadas paredes de pedra aumentando o caráter espartano e grave dessas catedrais.

Podemos concluir que a arquitetura românica e suas abóbadas de berço são parte de um contexto instável, voltado às necessidades materiais mais básicas. O contexto no qual se fundamenta a Arquitetura Nova também está vinculado à economia dos meios, à autonomia construtiva e integração entre o fazer e o pensar. Se na Idade Média o ofício de arquiteto e construtor se fundiam pelo primitivismo, na construção da Arquitetura Nova o borrar das fronteiras entre as distinções sociais é premissa para construção de uma arquitetura que transcenda as estruturas físicas com vistas as estruturas econômicas e políticas.

Por último, a construção autônoma do período medieval era, em parte, ocasionada pela indisponibilidade de materiais e técnicas adequadas a esses materiais. A arquitetura deveria ser construída com materiais locais. A autonomia dessa arquitetura foi circunstancial à instabilidade do seu contexto histórico. No Brasil, uma arquitetura autônoma promove o acesso popular a moradia quando não dependa

de tecnologias colonizadoras e inacessíveis a maior parcela da população.

A seguir apresentaremos como podemos identificar os aspectos supracitados através da análise gráfica das cinco residências selecionadas.

Procedimentos metodológicos

O estudo comparativo através da matriz gráfica, consiste em recorrer a um método de análise que permite a crítica a partir de instrumentos próprios do ato de projetar. Esse procedimento admite comparar arquitetos e promover diálogo entre as obras. Pretende-se identificar as relações existentes entre cinco residências: Bernardo Iessler (1961-63), Dino Zammataro (1970-71), Pery Campos (1970), Frederico Brotero (1971) e Carlos Ziegelmeyer (1972). Todas essas obras foram projetadas na mesma década, quando se buscava a aplicação de técnicas manuais, a experimentação de materiais e a análise dos novos modos de vida.

Para alcançar o objetivo foram desenvolvidos procedimentos de pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e redesenho do material gráfico. A pesquisa bibliográfica tratou do levantamento de informações de contexto dos objetos de estudo. No segundo momento foi realizada uma pesquisa documental que buscou material gráfico: plantas, cortes e fachadas das obras. O redesenho permitiu a investigação do fundamento construtivo, além de conhecer os critérios que incidiram sobre sua produção original. Procurou-se desvendar as qualidades formais, funcionais e de inserção no contexto das obras.

O processo de redesenho foi realizado, a partir dos desenhos disponíveis no livro de Ana Paula Koury (2015). Dessa forma, foram criados diagramas sobre os desenhos dos projetos analisados que podem ser agrupados em uma matriz de análise que é apresentada a seguir.

Análise Gráfica Comparativa

A seguir serão apresentadas as análises gráficas das duas casas

seguindo a metodologia anteriormente abordada. As peças gráficas serão mostradas lado a lado, em mesma escala.

Modulação interna

A independência da cobertura da abóbada permite a livre composição da estrutura no espaço interno na Casa Issler. Essa liberdade proporciona o espaço integrado e flexível. O dimensionamento dos espaços é vinculado ao uso de cada um deles, de maneira que os módulos, quando possuem aproximação de dimensões, apresentam semelhanças no caráter do uso (figura 1).

A subpartição interna dos espaços no sentido transversal se dá em número ímpar, de acordo com a localização dos equipamentos e das áreas molhadas. Entretanto, a liberdade e a flexibilidade demonstram um espaço articulado no qual o conceito de modulação opera em faixas fixas sobre as quais se desenvolvem os núcleos de divisórias. Algumas dessas faixas operam como mezaninos quando o pé direito permite, com exceção da Casa Issler que ocorre em apenas um pavimento. O restante do espaço opera pela fluidez espacial e plástica, é onde fica reconhecível a espacialidade da abóbada vertical e horizontalmente.

Cortes

A relação com a altura articula a diferenciação de usos de caráter intimista nos pisos elevados e sociais a nível térreo. Quando cobertas por uma abóbada parabólica, as casas possuem mais de um pavimento – mantendo a exceção da Casa Issler. A definição do mezanino fica atrelada ao módulo anterior que define a faixa onde se localizam as divisórias internas (figura 2).

O pé direito simples da Casa Issler ressalta a horizontalidade da casa e intensifica sua relação primal com o solo a partir do encaixe da base abaixo da cota externa. A cúpula se faz ligeira, de modo assemelhado ao ginásio da Escola do Pedregulho, de Reidy, na qual os arcos prolongados descola a casca do chão. Esse aspecto potencia-

liza a leitura horizontalizada do objeto desde fora.

As demais residências servem-se do pé direito duplo como artifício estético para dispor livremente espaço de caráter íntimo sobre os mezaninos. As paredes não encontram a superfície da casca de alvenaria de maneira que a leitura do elemento que provém o território e o abrigo fica manifesto de forma legível.

Núcleos de serviço

Os núcleos de serviço podem ser classificados enquanto cozinhas e banheiros. Os banheiros costumam ser dispostos aos pares, em simetria espectral, de maneira que conformam um único alinhamento ao longo da planta. Nas casas Issler, Zammataro e Ziegelmeier a distribuição se mantém constante, aos pares, em corpos projetados para fora da cobertura da casca (figura 3). A disposição dos banheiros é sempre espectral a variar de acordo com a linha de centro e a disposição das demais subpartições.

Na Casa Brotero percebe-se uma singularidade em relação às demais: o banheiro encontra-se centralizado na planta, próximo ao núcleo dos equipamentos de cozinha. Outra variação é identificada na Casa Pery Campos, onde um terceiro banheiro fica entre os dois dispostos nas extremidades e a cozinha deslocada em direção à fachada Oeste.

Relações entre lareira e pé direito duplo

As casas estudadas apresentam os espaços das lareiras como articuladores do sistema linear (figura 4). A lareira parece uma citação a Wright na medida que configura não apenas o caráter das áreas de convívio, mas também a articulação dos espaços da casa. Combinada com a altura da abóbada, ela figura aproximada do conceito do tokonoma que Wright importa da arquitetura tradicional japonesa. A espacialidade, no entanto, é diferente em cada um dos casos. Nenhuma das lareiras se localiza com a mesma configuração de pé direito e disposição dentro da planta baixa. Entretanto, sua combi-

nação com espaços de pé direito duplo faz com que se comportem como objetos escultóricos e sejam um dos poucos elementos arquitetônicos que se relacionam diretamente com o teto côncavo. Novamente, a Casa Issler é exceção com relação ao pé direito. A lareira, enquanto objeto solto no espaço, também provoca o efeito de elemento escultórico e articulador do espaço que a cerca.

Considerações finais

A abóbada das casas citadas pode ser interpretada como símbolo de uma arquitetura voltada a problemática da construção, de visão igualitária e libertária dentro dos processos produtivos da arquitetura. O rompimento com as distinções hierárquicas do canteiro de obras e a aproximação entre construção e pensamento fazem das cascas um campo que remete ao templo. Não um templo sacro, nem uma morada. O santuário representado pela abóbada parabólica da Arquitetura Nova é o próprio canteiro. A nave única que transpassa o terreno fornece as dobras do firmamento não mais à sagrada arquitetura, mas à profanação¹ do construir.

1 Profano e sagrado eram, originalmente, divisões da ordem das coisas segundo o direito romano. O sagrado era aquilo que estava fora da possibilidade de troca entre os homens ou pelos homens, já o profano era tudo aquilo que os homens podiam manipular livremente. Giorgio Agamben utiliza o termo profanar para se referir a devolução ao domínio e usufruto humano aquilo que em algum momento foi sacralizado.

Referências Bibliográficas:

- ALTHUSSER, Louis. *Aparelhos Ideológicos de Estado*. Rio de Janeiro: Graal, 1985.
- BARONE, Ana Cláudia Castilho. *TEAM 10: Arquitetura como crítica*. São Paulo: AnnaBlume, 2002.
- FERRO, Sérgio. *O canteiro e o desenho*. São Paulo: Vicente Wissenbach, 2005.
- FLETCHER, Bannister. *A History of Architecture on Comparative Method*. London: High Holborn, 1905.
- JOHNSON, Paul-Alan. *The Theory of Architecture: concepts, themes and practices*. Nova Iorque: Van Nostrand Reinhold, 1994.
- KOURY, Ana Paula. *Arquitetura Nova*. São Paulo: Edusp, 2015.
- ROBERTSON, D.S. *Arquitetura Grega e Romana*. São Paulo, Martins Fontes, 1997
- SEGAWA, Hugo. *Arquiteturas no Brasil 1900-1990*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1997.
- TAFURI, Manfredo. *Architecture and utopia: design and capitalist development*. Massachusetts Institute of Technology: The Colonial Press, 1976.
- VITRUVIUS, Pollio. *Vitrúvio: Tratado de Arquitetura*. São Paulo: Martins Fontes, 2007
- WAISMAN, Marina. *O Interior da História: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.
- ZEVI, Bruno. *Saber Ver a Arquitetura*. São Paulo, Martins Fontes, 1996.
- SEMPER, Gottfried. *The four elements of architecture: a contribution to the comparative study of architecture*. In: SEMPER, Gottfried. *The four elements of architecture and other writings*. Cambridge; Nova York: Cambridge University Press, 1989.
- LINO, Sulamita Fonseca. *A Obra de Eládio Dieste: flexibilidade e autonomia na produção arquitetônica*. *Arquitextos*, São Paulo, ano 08, n. 096.04, maio 2008. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/08.096/142>. Acesso em: 20 jun. 2018.

06 MESA DE DEBATE

MODOS DE USAR A CIDADE: ESPAÇOS EDUCACIONAIS UNIVERSITÁRIOS

Moderador: Paulo Fujioka

ARQUITETURA MODERNA EM DIÁLOGO: JORGE CARON E LUIZ GASTÃO DE CASTRO LIMA
(Amanda Saba Ruggiero | Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi)

O EDIFÍCIO DA FAU-USP – PROJETO E DISCURSO DOS VAZIOS
(Bárbara Cardoso Garcia | Lucas Barros | Maira Baltrush)

O EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

(Eneida de Almeida | Maria Isabel Imbronito | Paula de Vicenzo Fidelis Belfort Mattos)

O EDIFÍCIO DA FAU SANTOS (1973 – 1976)
(Taiana Car Vidotto | Ana Maria Reis de Goes Monteiro | Fernando Shigueo Nakandakare)

ARQUITETURA MODERNA EM DIÁLOGO: JORGE CARON E LUIZ GASTÃO DE CASTRO LIMA

MODERN ARCHITECTURE IN DIALOGUE: JORGE CARON AND LUIZ GASTÃO DE CASTRO LIMA

**Amanda Saba Ruggiero |
Universidade de São Paulo | amandaruggiero@usp.br**

Pós-doutoranda na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), bolsista CAPES/PNPD e membro grupo de pesquisa Museu/ Patrimônio (FAU-USP). Investiga relações entre história da arte e teorias da arquitetura e urbanismo no espaços urbanos e institucionais da América Latina. Doutorado FAU-USP História e Fundamentos Teoria das Artes (2014). Mestrado em teoria e história (2007) e graduada (2002) em arquitetura e urbanismo pelo IAU-USP São Carlos. Foi docente em cursos de graduação de Arquitetura e Urbanismo (UNIP-Araraquara, ASSER, UNICEP), Artes Visuais (UNESP-Bauru) e pós-graduação em Design de interiores (SENAC-Ribeirão Preto). Membro do Conselho Editorial da Revista ARA (FAU-USP).

**Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi |
Universidade Paulista UNIP | cristiane.bernardi@docente.unip.br**

Graduada em Arquitetura e Urbanismo pela PUCCAMP (1992) e mestre em Arquitetura e Urbanismo pela EESC-USP (2008). É docente e coordenadora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Paulista-UNIP campus Araraquara. Atua com escritório próprio, concentrando pesquisas na área de Acessibilidade e Mobilidade Urbana e na produção da arquitetura moderna no interior do estado de São Paulo.

Resumo

Luiz Gastão de Castro Lima (1927/2003) e Jorge Oswaldo Caron (1936/2000), arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), o primeiro graduado na segunda turma em 1954 e o segundo em 1965, tiveram atuação importante no interior de São Paulo entre as décadas de 1960 a 1990, tanto na proposição de projetos como professores e protagonistas na formação de arquitetos e urbanistas. Ambos compartilharam ideais e princípios comuns, acreditavam na função social do arquiteto, participaram ativamente do canteiro de obras em proposições e experiências construtivas, eram sensíveis às manifestações artísticas e musicais, elaboraram cursos de design, tecnologia e dedicaram-se profundamente à formação de jovens arquitetos. O artigo a seguir, seleciona os projetos de Castro Lima e Jorge Caron referente aos campi universitários de São Carlos, Piracicaba e Botucatu, e debate as diferentes materialidades e processos construtivos empregados, tendo a economia de recursos financeiros e o tempo como premissas comuns, sem comprometer a qualidade dos espaços resultantes. Ambos contribuíram com seus ideais para a construção do espaço público e para a produção do conhecimento, compreendendo o campus universitário como locus privilegiado para o aprendizado e a formação humana.

Palavras-chave: Campi Universitário. Arquitetura paulista. São Paulo.

Abstract

Luiz Gastão de Castro Lima (1927/2003) and Jorge Oswaldo Caron (1936/2000), architects graduated from the Faculty of Architecture and Urbanism of the University of São Paulo (FAU-USP), the first graduated in 1954, the second class, and the second in 1965, they had a relevant work in the interior of São Paulo between the decades of 1960 and 1990, both in the proposal of architectural and planning projects and as professor of architects and urban planners. Both shared common ideals and principles, believed in the social function of the architect, actively participated on construction sites and constructive experiences, were sensitive to artistic and musical manifestations, proposed industrial design courses and technology, and devoted themselves deeply to the education of young architects. The following article selects Castro Lima and Jorge Caron projects referring to the university campuses of São Carlos, Piracicaba and Botucatu, and discusses the different materialities and constructive processes employed, having the economy of financial resources and time as common premises without plight the quality of spaces. Both contributed with their ideals for the construction of the public space and for the production of the knowledge, understanding the university campus as a privileged locus for the learning and the human formation.

Keywords: University Building. Paulista architecture school. São Paulo.

A memória tem isso de bonito. Toda história é uma ficção e toda nossa memória é uma ficção. Nós realmente montamos as imagens que queremos ver. Às vezes até as imagens que precisamos ver individualmente, e às vezes até as imagens que precisamos ver coletivamente.

Queremos que a história seja assim e escrevemos a história buscando ser sempre mais e melhor. Às vezes são 'os caras' que tiveram maiores resultados e essas chamam-se histórias de vencedores. Às vezes são 'os caras' que tiveram menores resultados e essas são histórias mais simples, mas absolutamente relevantes. E nessa ficção, eu acho uma maravilha essa questão da memória. Eu não sei se apresentei o Gastão. O que eu queria apresentar é como nós formamos uma espécie de tecido. Desde a primeira prancheta, no primeiro dia de aula na FAU até hoje, eu venho me misturando num tecido onde estavam todos e um dos fios era o Gastão.

Jorge Caron (LIMA; CARON, s/d)

Introdução

Durante a década de 60, muitos arquitetos formados em São Paulo e no Rio de Janeiro migraram para o interior do país. No estado de São Paulo, o crescimento populacional e econômico ampliava o campo de trabalho em projetos de infra estrutura urbana, edifícios públicos, conjuntos habitacionais, campi universitários, entre outros. A racionalidade, os limites de tempo, de recursos financeiros e os sistemas construtivos, orientavam arquiteturas em formas e linguagens distintas. Difundiram-se neste momento traços de múltiplas modernidades, como a organicidade, o emprego de mão de obra e materiais locais, a modulação estrutural, a utilização de elementos pré-fabricados e o rigor pelo dimensionamento dos elementos estruturais.¹

¹ Além dos conhecidos protagonistas da geração de arquitetos modernos como João Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Rino Levi, entre muitos outros, uma atenção especial deve ser dada ao grupo Arquitetura Nova, cujas trajetórias foram discutidas por Pedro Fiori Arantes em *Arquitetura Nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões* (2002) e Ana Paula Koury em *Grupo Arquitetura Nova: Flávio Império, Rodrigo Lefèvre e Sérgio Ferro* (2003)

Dentre os pioneiros em São Paulo, Luiz Gastão de Castro Lima, nascido em São Carlos, formou-se na segunda turma da FAU-USP (1954) e participou ativamente do embate racionalistas/corbusianos versus organicistas/wrightianos, aderindo a este último grupo. Sua trajetória como projetista foi concomitante à atuação docente, em especial na Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiróz” (ESALQ) em Piracicaba e na Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo (EESC), onde projetou diversos edifícios e atuou como professor, implantou e coordenou cursos de pós-graduação².

Jorge Oswaldo Caron, graduou-se em arquitetura e urbanismo pela FAU-USP (1958/1965), quando foi aluno de Castro Lima, João Batista Vilanova Artigas, ao lado de outros notáveis professores³ que lideravam as discussões sobre princípios éticos e estéticos, temas centrais na atuação do arquiteto. A técnica e a racionalização eram palavras de ordem para a produção arquitetônica do período, enquanto a valorização dos espaços coletivos e a reflexão sobre o conjunto da cidade levavam os arquitetos paulistas ao pensamento em termos de protótipo para a resolução dos problemas em massa.

O papel social do arquiteto e o comprometimento com a formação dos jovens profissionais ocupou grande parte da trajetória profissional de Castro Lima e de seu jovem aluno e depois colega, Jorge Caron. Este, em sua vida profissional esteve fortemente vinculado à ação social do arquiteto ressaltando-a como agente catalisador e tradutor de uma sociedade em transformação. Como resposta aos desafios de sua época, foi um profissional versátil, movimentou-se entre disciplinas e linguagens distintas como teatro, design, cinema, arquitetura e ensino (Ruggiero, 2007). Castro Lima, igualmente se de-

2 Luiz Gastão Castro Lima atuou como docente também em outras instituições como a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), Faculdade de Artes e Comunicação (FAAC) em Bauru, Escola de Comunicação e Artes (ECA), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) e Universidade Nacional de Brasília (UNB). (BERNARDI, 2008, p.16-17)

3 Roberto Cerqueira Cezar, Eduardo Kneese de Melo, Eduardo Corona, Carlos Milan, Gian Carlo Gasperini, Gean Maitrejean, Hélio Duarte, Abelardo de Souza, Joaquim Guedes, Paulo Mendes da Rocha, Carlos Lemos, entre outros. (VIDOTTO, 2014, p.195/196)

dica ao ensino, caminhando pela arquitetura, arte, design, aeromodelismo, eletrônica, informática e música. Caron ingressou na EESC em 1987 e Castro Lima em 1964. Posteriormente trabalharam juntos no Departamento de Arquitetura e Urbanismo no período de 1987-1995, quando Castro Lima se aposentou.

Na América Latina, a construção de Campi Universitários públicos e nacionais expandiu-se pelo continente, em projetos modernos e inovadores desde os anos 1940, como a construção da Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM/1947) e a Universidade Central da Venezuela em Caracas, quando Carlos Raúl Villanueva iniciou seu longo envolvimento em 1945. Ambas foram protegidas por estruturas burocráticas, mantendo autonomia perante mudanças políticas e construídas em curto espaço de tempo (Bergdoll, 2015, p.23). No Brasil, a construção da Universidade de Brasília em 1961 foi paradigmática, liderada por Darcy Ribeiro e Anísio Teixeira (Segawa, 1998, p.175), assim como a criação da Cidade Universitária no Butantã em São Paulo, (USP-1951)⁴ e o Campus da Universidade Federal no Rio de Janeiro (1965).

No interior de São Paulo, a demanda por arquitetos no desenvolvimento de campi universitários incorpora diferentes experiências em planejamento, canteiros e execução de obras. Lima se envolveu com os edifícios da EESC e da ESALQ, enquanto Caron chefiou o plano diretor e a construção de edifícios na UNESP de Botucatu. Este artigo apresenta e analisa alguns desses projetos, com destaque para os anfiteatros e o alojamento estudantil em São Carlos e a Biblioteca em Piracicaba idealizados por Castro Lima, e o Plano Diretor, a biblioteca e os auditórios da FCMBB, projetados por Caron em Botucatu. Estes projetos sintetizam atuações profissionais incorporando pensamentos e experiências em canteiro e se colocam como exemplares de um contexto moderno que ensaja a arquitetura escolar e a trajetória individual dos dois arquitetos.

4 Em 1960 é instituído o Fundusp (Fundo da Construção da Universidade São Paulo), inaugurando uma nova fase, marcada por grandes investimentos em infraestrutura nos campi.

Os projetos na EESC e na ESALQ

Em 1960, após formado, Castro Lima assumiu as obras no campus da EESC-USP, momento em que esta se beneficiou dos investimentos oriundos do Plano de Ação - PAGE (1959-63).

Enquanto arquiteto do campus, projetou e calculou não apenas os edifícios, mas elaborou também os projetos paisagísticos, buscando vencer os desníveis por meio de floreiras e paredes em cantaria, cuja expressão plástica é acentuada pela disposição de pedras saltadas em relevo, recurso apropriado de Wright, para quem a cantaria reproduzia as lajes de pedras estratificadas da pradaria. (Fujioka, 2008)

Os anfiteatros (Figura 1)⁵, um dos primeiros trabalhos do arquiteto junto ao Fundusp, foram elaborados a partir dos estudos de Ernest Mange e Hélio Duarte, que previam dois volumes interligados por um prisma longitudinal com salas de aula e laboratórios.

Em tijolo aparente, as fachadas permitem composições inusitadas nos cantos. A cobertura era originalmente em telhas de fibrocimento apoiadas sobre treliça em madeira. As telhas distanciadas 1,75m do forro eram distribuídas em doze águas de baixa inclinação, com calhas intermediárias. Pensada de forma a elevar a platibanda o mínimo possível, revelava em todo o perímetro um delgado beiral em concreto. Intervenções posteriores descaracterizaram o edifício, substituindo a cobertura original por um telhado de cinco águas que se sobrepôs ao beiral.

O acesso se dá por uma escada cujos degraus resultam da continuação dos pisos internos, chegando a seis centímetros nas extremidades e conferindo leveza ao conjunto. A sequência estrutural é revela-

5 Figura 1: Anfiteatro 1 EESC - USP . Atual Anfiteatro Jorge Caron. Fonte: BERNARDI, C. K. P. B. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - EESC-USP, São Carlos, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-18112008-110634/pt-br.php>. Acesso em 01/08/2018. Página 86.

da através da modulação de onze pilares em alvenaria de tijolos, de onde surgem floreiras.

No alojamento, a continuidade dos caixilhos presente nos estudos de Mange e Duarte, a exemplo do pan de verre do E-1, deu lugar à modulação de um tijolo e meio, que regula as aberturas dos dormitórios dispostos unilateralmente à circulação horizontal.⁶ As floreiras nascem sobre os apoios em alvenaria de tijolos e separam as sacadas de cada unidade habitacional. As áreas hidro-sanitárias foram concentradas junto à circulação vertical. A horizontalidade do conjunto é acentuada pela presença de um elemento horizontal em concreto armado, uma linha fortemente marcada na fachada, seccionando os dois pavimentos, que contrasta com o tom terra do tijolo cerâmico, recurso este recorrente em outros projetos.⁷ Na EESC, Castro Lima projetou ainda o Centro Acadêmico, o Departamento de Física, o Restaurante, o Centro Social e a Biblioteca.

A partir de 1963, Castro Lima projetou diversos edifícios na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (ESALQ) em Piracicaba, e a exemplo dos trabalhos anteriores, elaborou também os cálculos estruturais.

Implantada em um terreno com topografia irregular e fora do jogo de vistas privilegiadas, típico do modelo dos jardins ingleses que norteou a implantação do campus da ESALQ, surge a biblioteca (Figuras 2 e 3)⁸, um dos trabalhos mais interessantes do arquiteto. Mantendo

6 O recurso de um tijolo e meio se repetirá em obras posteriores, inclusive na igreja Nossa Senhora de Fátima de 1966-68 (FUJIOKA et al., 2011)

7 BERNARDI (2008) destaca os projetos para a Igreja Nossa Senhora de Fátima e do Centro de Energia Nuclear - CENA na ESALQ.

8 Figura 2: Biblioteca Central da ESALQ. Detalhe do beiral alongado. Fonte: BERNARDI, C. K. P. B. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado; <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-18112008-110634/pt-br.php> em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) EESC-USP, São Carlos, 2008. Disponível em Acesso em: 2018-06-24. (p. 110)

Figura 3: Biblioteca Central (ESALQ). Corte e Planta 2º piso Fonte: BERNARDI, C. K. P. B. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) EESC-USP, São Carlos, 2008. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-18112008-110634/pt-br.php>. Acesso em: 2018-06-24. p. 112

o perfil original, o acesso principal acontece por meio de uma rampa sinuosa estruturada através de uma viga central que recolhe a descida da rede hidro-sanitária. A sinuosidade do elemento dialoga com as experiências helicoidais de Wright, em especial na David Wright (1950) e com as linhas dinâmicas de Alvar Aalto presentes entre outras, no corrimão da Biblioteca de Viipuri (1927-35) e no design da Paimio Chair (1932).

Uma sequência de vigas em “U” apoiadas sobre pilares no térreo, estrutura o segundo pavimento, sustentando uma lâmina em concreto que circunda todo o perímetro. Essa lâmina se projeta externamente formando o beiral. Acolhe a calha na parte externa e recebe toda a fiação na parte interna, criando uma sanca de iluminação, recurso adotado em 1966 na Igreja Nossa Senhora de Fátima. (FUJIOKA et al., 2011)

Os beirais alongados que reforçam a horizontalidade do edifício são recorrentes em Wright em várias casas de pradaria como a Darwin Martin (1903), a Robie House (1906) e a Avery Coonley (1907), dentre outras. Essa influência também se revela em Artigas na casa Rio Branco Paranhos (1942-43).

Castro Lima lança mão das janelas de canto e novamente se remete à Wright na opção pela planta articulada em dois blocos unidos por um corpo central que concentra a circulação vertical, os serviços comuns e a coluna hidráulica. No entanto, não usa o corpo central como entrada principal, elegendo para esse fim, um dos blocos.

Outros projetos desenvolvidos no campus revelam uma linguagem que foi adotada como “modelo” e reproduzida em edifícios posteriores, de autorias diversas.

Plano Diretor da FCMBB 1969 - Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu - Campus Rubião Junior, Botucatu-SP.

Em 1962 o governo do Estado de São Paulo criou a Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (FCMBB) como uma experiência nova, pois constituía um núcleo integrado de ensino e pesquisa com o desenvolvimento de vários ramos profissionais: agronomia, biologia, medicina e medicina veterinária, todos tendo como origem um curso básico comum. A fim de organizar as atividades didático-pedagógicas, a faculdade reestruturou seus departamentos em cinco setores: 1.Ciência básica, 2.Ciência biológica, 3.Ciência agrônômica, 4.Ciência médica, 5.Ciência médica - veterinária

O núcleo inicial foi instalado num edifício existente, onde funcionava o antigo hospital de tuberculosos. A gleba com cerca de 85 hectares encontra-se numa altitude média de 900m, caracterizada pelo clima seco e ameno, localizada no distrito de Rubião Junior, a 6 km da cidade de Botucatu.

Em 1976 se instituiu a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP). A partir de então, desmembrou-se a FCMBB em quatro unidades, que passaram a compor o quadro de unidades universitárias da UNESP: Faculdade de Medicina de Botucatu, Instituto de Biociências, Faculdade de Ciências Agrônômicas e a Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia.

O planejamento integrado da FCMBB se enquadrou na realidade econômica de poucos recursos, com o objetivo de possibilitar que cada etapa conquistada fosse passível de uso sem limitar ou ser limitada pela etapa seguinte. De acordo com o diretor executivo Fernando Correia (1971), foi “da troca de ideias e das discussões com os arquitetos que surgiram então os projetos apresentados”.

Foi adotada a ocupação extensiva, predominando a construção térrea de crescimento linear e baixo custo, propiciando uma expansão em etapas e por unidades. A opção foi despolarizar a ocupação central e dissipá-la numa amplitude horizontal. A justificativa para mudança de postura, em detrimento de uma ocupação adensada e vertical, foi principalmente o custo alto na manutenção de edifícios que seriam conseqüentemente mais caros, sendo que existia uma abundância

de espaços a ser ocupados no campus. A funcionalidade do zoneamento proposto compensaria os esforços dados a uma amplitude de distâncias entre os setores. Também seria positiva pela disposição estratégica das áreas de encontro e vivência (Core, Residências, Esporte e Jardim Botânico).

Adotou-se o conceito de superquadras como instrumento urbanístico mais apropriado para o crescimento linear em etapas. De acordo com Caron, a superquadra é melhor também do ponto de vista econômico, pois o investimento limitado no espaço torna-se útil em tempo mais curto, devendo considerar que os trabalhos de adequação do terreno, sendo limitados e uniformes, são menos onerosos. O plano diretor estruturou-se a partir de um centro irradiador e dois eixos de circulação: eixo público e eixo universitário. Ambos estão implantados organicamente de forma a se interligarem (Figura 4)⁹.

Os edifícios da administração, centro estudantil, restaurante, biblioteca, auditórios e central de informações formam o conjunto do core universitário, centro irradiador em todas direções servidas pelo dois eixos universitários e suas malhas. A outra parte é destinada ao público, contendo o hospital das clínicas, área de esportes e jardim botânico. O zoneamento procurou promover o entrosamento comunidade-universidade e tirar proveito da alta declividade da região.

A presença de Caron é percebida caminhando pelo campus, onde os edifícios não estão em destaque, mas sim a paisagem e seu entorno. Os edifícios estão acomodados de modo discreto, semienterrados no solo, minimizando as alturas dos blocos para o transeunte em seu exterior. Os recuos aliados aos taludes ressaltam a horizontalidade, predominante no setor que ainda permanece conforme o planejamento inicial.

Biblioteca Central e auditórios da FCMBB-Botucatu-SP. 1971

9 Figura 4: Desenhos Plano Diretor FCMBB (Fonte: CARON, Acrópole, 1971. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/385>. Acesso em 05/08/2018.

Caron se preocupou em projetar um edifício simples em seu exterior e rico em sua atmosfera interna. Localizada em frente à praça central, a biblioteca integra o conjunto que forma o core universitário, o local é cercado por jardins e preserva a tranquilidade necessária para os estudos e leituras. Dadas as diferentes funções do programa, auditório e biblioteca, programado em dois blocos integrados por um acesso comum e um eixo de circulação. (Figura 5)¹⁰

A partir de um acesso comum, a rampa, desenvolve-se um patamar contínuo que vai se transformando de acesso em recepção e tendo nas extremidades a referência da biblioteca e o foyer dos auditórios. A partir deste patamar vão se originando as diversas funções secundárias do edifício: leitura, salas de estudo e reunião. Sob o mesmo patamar situam-se serviços de encadernação, reproduções e depósitos de filmes (CARON, 1971).

Atualmente existe somente o bloco da biblioteca e permanece ainda vazio o espaço que deveria abrigar o segundo bloco dos auditórios. A simetria e o equilíbrio do conjunto ficaram comprometidos com a obra incompleta. A horizontalidade é predominante. A volumetria cúbica de concreto possui nas duas laterais menores a fachada contínua de concreto com as esquadrias rebaixadas, faz com que o edifício fique suspenso.

As empenas maiores são revestidas por uma pele de chapas metálicas perfuradas, que funcionam como um regulador de luz, “que refrata a luz incidente, colorindo-a, e escurece as imagens exteriores, deixando-as em plano de segunda importância” (CARON, 1971, p. 35).

A intenção é garantir a privacidade para aqueles que estão no interior do bloco. A estrutura é mista e prevê as maiores cargas suportadas

10 Figura 5: Biblioteca Central (FCMBB). Fachada para rua, revestida com chapa metálica perfurada. RUGGIERO, A. S.. Jorge Caron: uma trajetória. 2007. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) EESC-USP. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/18/18142/tde-17072009-091313/pt-br.php>. Acesso em: 01/08/2018. p. 121

pelo concreto, e à medida que estas se aliviam a estrutura passa a ser metálica, diminuindo o peso próprio. As lajes que suportam as cargas maiores são de concreto. As telhas da cobertura se apoiam sobre uma treliça de ferro.

Caron resolveu o sistema de águas pluviais na estrutura do edifício. A cobertura de fibrocimento deságua nas treliças metálicas, que conduzem a água para as calhas de concreto. O edifício da biblioteca central perpetuou a linguagem arquitetônica estabelecida pelos edifícios modulares. A volumetria semienterrada amplia a horizontalidade do conjunto. Apesar da utilização do concreto armado aparente, a leveza é adquirida pelo jogo e altura das esquadrias, e pelo revestimento em chapa metálica perfurada.

Além disso, a atmosfera e luminosidade dos espaços internos ampliam e qualificam os ambientes para os possíveis encontros com o saber. A utilização de estruturas metálicas é uma opção defendida pelo arquiteto num momento em que o predomínio é o concreto armado. O objetivo foi reduzir o tempo de obra e tornar os edifícios mais leves.

Conclusão

Ruggiero (2007) e Bernardi (2008), duas pesquisas desenvolvidas no âmbito da EESC-USP em São Carlos, atual IAU-Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, resgatam a trajetória desses dois arquitetos, revelando diferentes modernidades que se estabelecem num momento de difusão da arquitetura moderna no interior, incorporando peculiaridades e linguagens distintas.

Enquanto Caron prioriza o sistema modular e a rapidez das construções, emprega estruturas mistas, utilizando concreto em conjunto com estruturas metálicas, aferindo leveza, velocidade e racionalidade, Castro Lima estabelece investigações próprias, a partir do organicismo de Wright, sem se deter na simples repetição de elementos e soluções técnicas e tirando partido do tijolo à vista que igualmente revela aspectos brutalistas.

Se enveredando pelos campos da investigação, ambos se aproximam na horizontalidade do conjunto, na inserção discreta do edifício no sítio buscando valorizar mais que a si próprio, seu entorno, e na modulação estrutural revelada na fachada, onde sua simplicidade nem sempre revela a riqueza das soluções internas.

Apesar do discurso de Caron estar afinado com os ideais modernos, na prática sua arquitetura também emprega valores regionais. Não somente pela forma ou materialidade, mas também na relação com a paisagem. Para Castro Lima, a relação do edifício com a paisagem foi condicionante na definição do partido arquitetônico.

Ativos enquanto educadores e propositores de espaços voltados ao ensino e à transformação do ser humano, fizeram parte de uma geração pioneira que estabeleceu entre teoria e prática, uma visão humanista e social, sem se render à hegemonia de uma época.

Referências:

BERNARDI, Cristiane Kröhling Pinheiro Borges. Luiz Gastão de Castro Lima: trajetória e obra de um arquiteto. 2008. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2008. doi:10.11606/D.18.2008.tde-18112008-110634. Acesso em: 2018-06-24.

RUGGIERO, Amanda Saba. Jorge Caron: uma trajetória. 2007. Dissertação (Mestrado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo) - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2007. doi:10.11606/D.18.2007.tde-17072009-091313. Acesso em: 2018-06-24.

RUGGIERO, Amanda Saba. Retratos e memórias do arquiteto Jorge O. Caron. *Risco: Revista de Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo* (Online), São Carlos, n. 22, p. 6-21, dec. 2016. ISSN 1984-4506. Disponível em: <<http://www.revistas.usp.br/risco/article/view/124568>>. Acesso em: 27 june 2018. doi:<http://dx.doi.org/10.11606/issn.1984-4506.v0i22p6-21>.

BERGDOLL, B. Comas, Carlos E.; Liernur, Jorge F.; Del Real, Patricio. *Latin America in Construction: Architecture 1955-1980*. Nova York, MoMA. 2015.

(p.23)

CARON, Jorge. Acrópole. São Paulo, ano 33, n.385. 1971.

FUJIOKA, Paulo Y. Princípios da Arquitetura Organicista de Frank Lloyd Wright e suas influências na Arquitetura Moderna Paulistana. Tese de Doutorado. São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, 2004, p. 160- 167 e p. 181-246.

FUJIOKA, P. Y.. Natureza, Arqueologia e Romantismo: Influência Romântica na Obra de Frank Lloyd Wright. Risco (São Carlos), v. 1, p. 4-21, 2008.

FUJIOKA, Paulo Y. ; ANELLI, Renato L.S ; BERNARDI, Cristiane. K. P. B.; FÓRESTI, Débora F. . Duas Igrejas Organicistas - Influência de Frank Lloyd Wright na Arquitetura Moderna Religiosa de São Paulo. In: DOCOMOMO Brasil, 2011, Brasília - Distrito Federal. 9º Seminário DOCOMOMO Brasil Interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente, 2011.

IAB. INSTITUTO DOS ARQUITETOS DO BRASIL – São Paulo. Arquitetura e desenvolvimento nacional: depoimentos de arquitetos paulistas. Pini, São Paulo, 1979.

LIMA, Luiz Gastão de Castro; CARON, Jorge. Aula Prof. Gastão e Prof. Caron. EESC-USP. Aula gravada em vídeo. CEDOC. EESC-USP. s/d (data provável:1997)

SEGAWA, H. Arquiteturas no Brasil – 1900-1990. São Paulo: EDUSP, 1998

VIDOTTO, T. C. A indissociável relação entre o ensino e a profissão na constituição do arquiteto e urbanista moderno no Estado de São Paulo: 1948 - 1962. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo, Unicamp, Campinas, 2014.

O EDIFÍCIO DA FAU-USP – PROJETO E DISCURSO DOS VAZIOS

THE FAU-USP BUILDING – PROJECT AND DISCOURSE OF THE VOID

**Bárbara Cardoso Garcia | UPM |
barbaracardosogarcia@hotmail.com**

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); designer pela FACAMP (2013); especialista em História da Arte pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (2015). Foi professora assistente de História do Design na graduação de design da FACAMP e no curso de Design Gráfico da EBAC. Atualmente, é assistente em curso livre de História do Design.

Lucas Barros | UPM | lucasbarrosarquiteto@gmail.com

Formado em arquitetura e urbanismo (Universidade de Taubaté, 2001), especialista em gerenciamento e execução de obras (Universidade Bandeirante - 2003). Professor universitário, representante do IAB-SP no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano de Taubaté /SP. Experiência em planejamento urbano e habitação de interesse social. Mestrando na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Maíra Baltrush | UPM | mairabaltrush@gmail.com

Mestranda em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie; Especialização pela Universidade Presbiteriana Mackenzie no curso de Projeto de Arquitetura Contemporânea (2012). Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie (2008). Tem experiência em Arquitetura e Urbanismo, com ênfase em Projeto de Arquitetura e Urbanismo.

Resumo

O edifício da FAU-USP é consagrado pela historiografia da arquitetura moderna paulista como obra que demonstra o potencial transformador dos espaços. Procuramos refletir sobre essa questão discursiva que enfatiza a dimensão social do projeto de Vilanova Artigas analisando interpretações oferecidas sobre o grande vazio existente no centro do edifício citado, relacionando-o com as táticas projetuais aplicadas que reverberam e corroboram tais interpretações, embasadas pela conhecida atuação multidisciplinar e politicamente engajada do arquiteto. Demonstramos graficamente, fazendo uso de croquis diagramáticos, uma sequência de manipulação da volumetria e dos espaços da FAU-USP para análise das estratégias de projeto e do resultado obtido.

Palavras-chave: Análise gráfica. Estratégias projetuais. Arquitetura

Abstract

The FAU-USP building is enshrined by the paulista modern architecture historiography as a piece which demonstrates the transforming potential of the spaces. Our aim is to reflect this discursive issue that emphasizes the social dimension of the Vilanova Artigas project by analyzing views of the large void in the center of the building, connecting it with the applied design tactics that reverberate and confirm such view, based on the well-known multidisciplinary and politically engaged work of the architect. We display graphically by using diagrammatic sketches a sequence of manipulation of the volume and spaces of the FAU-USP building to analyze the design strategies and the obtained result.

Keywords: Graphical analysis. Design strategies. Modern architecture.

Introdução

O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (FAU-USP), na Cidade Universitária, é uma obra proeminente da arquitetura moderna paulista. Abriga uma faculdade de arquitetura e urbanismo que foi projetada por Vilanova Artigas, arquiteto e professor dessa escola. É uma obra vastamente pesquisada e citada pela historiografia e crítica de arquitetura brasileira, especialmente a paulista. Acumulam-se os trabalhos sobre o tema e para este artigo a principal referência adotada foi o livro 'O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas' organizado por Antonio Carlos Barossi. Tal fonte informa sobre possíveis relações entre a existência de um discurso engajado com a transformação social na atuação do arquiteto, especialmente ao projetar a FAU-USP, e a forma do edifício. Para orientar as análises gráficas, elaboradas em diálogo com a descrição textual, adotou-se a metodologia de Geoffrey H. Baker em seu livro 'Le Corbusier: uma análise da forma', que enfatiza a compreensão dos edifícios através da manipulação de volumes representada em diagramas.

A FAU-USP e Artigas, breves considerações

Inaugurado em 1969 e projetado desde 1961, o edifício da FAU-USP reúne as principais estratégias projetuais recorrentes na arquitetura moderna em São Paulo conhecida como brutalista, como monobloco de concreto aparente, vazio vertical interno, térreo livre, aberturas zenitais, empenas cegas, entre outras características do abecedário brutalista sistematizado por Ruth Verde Zein (2005, pp. 33-35). O edifício apresenta ainda a peculiaridade de concretizar nova sede da escola alinhada com as discussões sobre a renovação de ensino em voga na década de 1960. Tanto o discurso de boa parte dos arquitetos de filiação modernista e o da historiografia e crítica que analisam tal produção, quanto os ideais da renovação de ensino da época são altamente transformadores e engajados socialmente. Talvez por todos esses atributos a dimensão discursiva existente no

projeto da FAU-USP parece sempre sobrepor-se à análise da obra real, a que está construída na Cidade Universitária, nas interpretações desse edifício. Geralmente as questões discursivas e projetuais da FAU-USP são tratadas de forma intrínsecas, sendo difícil escapar das análises que enfatizam as vivências públicas e coletivas proporcionadas pela obra. Sendo assim, essa relação entre as estratégias e o discurso transformador aparece na FAU-USP de forma mais intensa e imbricada e este trabalho aborda essas relações discursivas e projetuais.

Vilanova Artigas projetou muitas obras, principalmente no Estado do Paraná, onde nasceu em 1915, e no Estado de São Paulo, onde se formou engenheiro arquiteto em 1937. Foram prédios como escolas, terminais rodoviários e centenas de residências. Artigas foi professor da FAU-USP desde 1948, quando participou da fundação da faculdade como curso independente à faculdade de engenharia. Também foi militante político filiado ao Partido Comunista. A militância transparece no discurso de boa parte de sua arquitetura, e mais ainda nas interpretações oferecidas da obra de Artigas.

Joana Mello de Carvalho e Silva, no texto 'Arquiteto, militante político e professor', chama atenção para os vínculos estreitos entre os compromissos éticos e as proposições estéticas de Artigas, revelando uma dimensão crítica e militante reivindicando função social da arquitetura. Como explica a autora:

Assim, seu maior legado não são apenas as soluções arquitetônicas em si, cujos ensinamentos são fundamentais desde que não sejam reduzidos a pura forma. A herança deixada pelo 'velho', como seus alunos o chamavam carinhosamente, reside na paixão com que desenvolvia a profissão; no desejo sempre renovado de contribuir para a construção de um mundo mais justo; na atitude crítica frente à realidade; no compromisso antidogmático com a reflexão sobre a arquitetura e o ensino; na aposta no conhecimento não como mera erudição, mas como instrumento de reflexão. Para ele, não bastava desenhar, era preciso ter projeto, planos carregados de intenções, em uma palavra que lhe era

cara: 'desígnio'. Se suas ações não alteravam o curso da história com a criação de uma nova sociedade, se suas propostas podem e devem ser reavaliadas nessa escola que ele pensou como um templo do ensino, elas continuam a provocar reflexões sobre os espaços e as relações entre as pessoas, tal como desejava o arquiteto. (SILVA, 2016, p. 143)

Ana Paula Pontes, no texto 'O templo-escola de Vilanova Artigas', também se refere ao discurso político existente nas obras de Artigas. A autora entende que, o arquiteto desenvolveu uma poética na qual a dimensão política era parte dela. "Artigas procurava manifestar sua visão particular do materialismo dialético com a explicitação dos processos e dos conflitos que envolvem a arquitetura, tanto no âmbito da construção quanto no da inserção no ambiente." (PONTES, 2016, pp. 107-108).

Em diversos textos do livro 'O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas', organizado por Barossi, encontramos menção à existência de um papel social no projeto. Rafael Perrone, no texto 'Artigas: espaços de formação', escreve sobre tal dimensão da FAU-USP. Segundo esse autor, a pesquisa de linguagem e organização do espaço de Artigas "caracterizou-se pela valorização do uso social dos ambientes, realizada por meio de uma generosidade espacial e de uma 'moral construtiva' que ampliariam as possibilidades de convivências e de intercomunicação" (PERRONE, 2015, p. 171). A descrição detalhada do autor sobre a explicação de Artigas do projeto aos alunos que estudariam na escola ainda em construção à época do evento narrado reitera a interpretação do edifício relacionada aos seus ideais sociais. Rafael Perrone fala que Artigas, em sua explicação, destacou a dimensão transformadora do edifício perante o sujeito que estudaria na escola, aludindo à ideia de cosmos existente no edifício: "Um cosmos educativo ao alcance de todos e para todos iluminar" (PERRONE, 2015, p. 172).

Antonio Carlos Barossi também recorre à ideia de "cosmo" ao descrever o projeto da FAU-USP, discorrendo sobre a diversidade de leituras do vocabulário semântico espacial do prédio que é possível

ser feita (BAROSSO, 2015, p. 118). O autor também fala que o edifício deveria abrigar um novo estilo de vida universitária e que o espaço da FAU-USP teria sido projetado tendo em vista favorecer a formação do elemento humano (BAROSSO, 2016, p. 90). Nas palavras do autor:

No âmbito da formação humana, o espaço da FAU-USP deveria, porém, transcender a simples resolução programática dos requisitos circunstanciais da reforma de ensino, incorporando em seu programa espaços que contemplassem questões universais em sua essência, como a liberdade, a cidadania, a transparência na apresentação do lugar, o trabalho coletivo, o encontro, o compartilhamento e a beleza. (...) (Salão caramelo) É o espaço mais evidente para esses usos. (BAROSSO, 2016, p. 91)

O mesmo autor também apresenta possível interpretação política ao entender o edifício como ferramenta para figuração de ideias e aprofunda defendendo a FAU-USP como “O espaço da realização do ensino e do aprendizado” (BAROSSO, 2016, pp. 174-175).

Carlos Guilherme Mota e Mariana de Souza Rolim destacam a importância de Artigas na reforma do ensino de arquitetura na FAU-USP e no Brasil e “dentre tantas características de sua obra, destacamos uma utopia de arquitetura e de cidade pensadas para a convivência, considerando a função social da arquitetura” (MOTA; ROLIM, 2016, p. 158).

Dalva Thomaz também aborda a relação com a cidade e enfatiza a existência de uma praça intermediária, dizendo que “a praça, como representação do espaço urbano, constitui o centro das atenções: o que está na praça é público. E a praça tem nome: salão caramelo” (THOMAZ, 2016, p. 163).

Segundo Ana Paula Pontes:

O que mais chama atenção na FAU-USP é, sem dúvida, o salão caramelo, átrio central, banhado de luz natural, ao redor do qual o programa e a circulação se organizam. É seu ‘vazio’ que permite que o olhar perceba a todo momento a dimensão total do edifício, tanto na horizontal quanto

na vertical, provocando a sensação de unidade interior que o caracteriza. (PONTES, 2016, p. 107)

E segue a análise:

A monumentalidade da FAU-USP, conjugada à sua modernidade, deve-se à intenção de Artigas expressar nesse edifício valores elevados e identificados com a comunidade. (...) o arquiteto concebeu essa escola para representar e encarnar de modo exemplar sua visão sobre o ensino e os ideais de liberdade e a convivência democrática. Mas o modo particular como se articulam configuração formal e função simbólica num efeito monumental em torno do salão caramelo nos permite rastrear referências diretas e indiretas dessa obra num arco bem mais longo da história da arquitetura ocidental. (PONTES, 2016, p. 107)

Ruth Verde Zein defende que o programa da FAU-USP de Artigas é “uma continuidade e agrandamento do programa existente” na Vila Penteadó (ZEIN, 2005, p. 134). Segundo a autora, “o que se altera profundamente não é o programa funcional, mas justamente a adição exponencial de espaços não funcionais que o projeto do novo edifício prevê, e em especial os vazios volumétricos” (ZEIN, 2005, p. 135). Zein informa que a soma das áreas úteis de todos os pavimentos resulta em 60% do aproveitamento total de áreas disponíveis no projeto, enquanto os vazios somam 40%. Segundo Zein, o vazio central da FAU-USP possui altura total máxima de 21,1 metros e “esse amplo vazio enfatiza a integração e unidade de todos os ambientes internos, num resultado quase panóptico e certamente pan-auditivo” (ZEIN, 2005, p. 135).

Contando com amplo respaldo bibliográfico, uma vez que encontramos diversas referências ao vão central e à intenção democrática e transformadora da FAU-USP, representar a volumetria dos vazios do edifício parece ser um exercício que nos permite estudar esse espaço de outra forma. Nos interessa entender o discurso já consolidado pela historiografia que trata o prédio da FAU-USP e o discurso político de Artigas de forma tão amalgamada, mas também nos interessa discorrer sobre quais decisões de projeto contribuem para tais

resultados.

Análise

Analisamos o edifício da FAU-USP partindo de duas entradas: os discursos da dimensão social repetidos sobre a obra e as estratégias de projeto para construção de tais narrativas. Para analisar o cruzamento dessas duas questões, nos concentramos em estudar especialmente os vazios existentes no projeto e algumas interpretações já oferecidas, uma vez que o vazio é uma dessas estratégias constantemente citadas.

O edifício da FAU-USP é um grande pátio central envolto pelo programa, distribuído em oito pavimentos intercalados em meios níveis que apresentam recortes diferentes em suas lajes e conformam o núcleo vazio do prédio. Dois desses pavimentos estão enterrados. Os demais, além de vazio central, apresentam diferentes recuos voltados para o entorno, maiores quando próximos do térreo e menores conforme se elevam do nível do piso, até os dois últimos andares superiores, que completam o perímetro do edifício. Então, além do vazio central há também um vazio periférico, decorrente desses recuos irregulares em relação às empenas do edifício. O monobloco que caracteriza o partido volumétrico da FAU-USP é conformado por essas quatro empenas cegas que apoiam esse volume nas colunas de formato triangular, uma pirâmide para cima entremeada por um triângulo invertido, que delimitam o perímetro da FAU-USP. A cobertura translúcida que proporciona iluminação uniforme em todo o edifício tampa o conjunto.

Consideramos o volume genérico da FAU-USP um paralelepípedo monolítico. Para estudar as manipulações fatiamos esse monobloco em planos horizontais para criação e análise dos pavimentos (Figura 1)¹.

Em seguida, através da subtração da massa do núcleo, surge o vazio

1 Figura 1. Diagramas de representação do volume genérico e da divisão inicial de pavimentos da FAU-USP. Fonte: Lucas Barros, 2018.

central (Figura 2)², um grande átrio que organiza e conecta o programa em seu entorno, como demonstraremos no decorrer da análise.

Na sequência, como demonstrado, há o desnivelamento traçando uma linha imaginária que marca o limite dessa operação. Os pavimentos são escalonados: um pavimento em formato de tripa posicionado meio pé-direito acima do um pavimento em formato de “C”, que por sua vez posiciona-se meio pé-direito acima da tripa e assim por diante, alternando pavimento em tripa e pavimento em “C” até completar os pavimentos existentes no edifício. A estratégia permite contato visual entre os pisos e noção de todo do edifício, inclusive de seus usos, e diminui também as alturas a serem vencidas para acesso e conexão.

Ocorrem então, as operações de subtração e de adição na volumetria dos pavimentos através da interrupção e restituição de lajes (Figura 3)³, pensando na adequação do prédio ao programa da escola, criando uma cascata espacial que conecta espacialmente os níveis. Então, são inseridas as conexões físicas entre os pavimentos para circulação (Figura 4)⁴, propositalmente separadas. De um lado, o eixo de circulação vertical tradicional, composto pela perfuração planar causada pela caixa de escadas e elevador. Do outro lado, a instalação de rampas, largas e abertas, que permitem o passeio contínuo entre níveis proporcionando sempre a conexão espacial e visual entre os espaços da escola.

E assim, as duas formas de circulação vertical, opostamente posicionadas, incentivam o fluxo em torno do átrio central, permitindo diversos percursos, perspectivas e a visão total do edifício. Essa estratégia de projeto, a circulação livre e contínua, também é constantemente associada ao discurso de transformação social, assim como o

2 Figura 2. Diagramas de representação do vazio central da FAU-USP e da divisão e escalonamento dos pavimentos. Fonte: Lucas Barros, 2018.

3 Figura 3. Diagramas de representação das ações de subtração e adição das massas dos pavimentos. Fonte: Lucas Barros, 2018.

4 Figura 4. Diagramas de representação das circulações verticais: caixa de escadas e elevador e rampas. Fonte: Lucas Barros, 2018.

acesso pelo “térreo livre”. A implantação do edifício acontece de forma que o acesso seja feito pelo piso localizado no térreo, considerando que há dois pavimentos inferiores, enterrados, e cinco superiores. Não há porta na entrada. O acesso é sem barreiras, reverberando o discurso cívico de liberdade, é posicionado frontalmente à rampa, convidando ao fluxo por todo o edifício.

Os pavimentos se empilham formando a volumetria complexa do programa da escola. O contorno externo, escalonado, é protegido por quatro empenas cegas de concreto aparente. Tais empenas se somadas à cobertura plana composta por clarabóias translúcidas, que permitem a iluminação geral do espaço, configuram o volume monolítico retangular característico da FAU-USP, que é suspenso pelas 14 colunas que circundam seu perímetro (Figura 5)⁵.

Propomos o exercício de examinar as relações entre figura e fundo, fazendo o experimento de solidificar algo que não tem massa, mas tem forma e significado, e representar a volumetria dos vazios da FAU-USP: do vazio periférico e, principalmente, do vazio central, lugar de encontro e constantemente palco de diversos tipos de ocupações e manifestações. Na análise de Ana Paula Pontes, o salão caramelo reverbera espacialmente e ideologicamente o fórum romano, espécie de praça onde funcionava o mercado da cidade e representava o espírito cívico, demonstrando a intenção de Artigas de projetar estabelecendo filiação digamos democrática e cívica (PONTES, 2015, p. 109).

Tentamos representar graficamente um pensamento amplamente repetido pelas interpretações hegemônicas sobre a FAU-USP. Tentamos, através dos diagramas, mostrar quais estratégias de projeto cabem nessas leituras canônicas sobre a FAU-USP, que enfatizam a dimensão social e democrática desse edifício.

5 Figura 5. Diagramas de representação dos volumes dos vazios, periférico e central, da Fau. Fonte: Lucas Barros, 2018.

Considerações finais

Encontramos muitos textos e depoimentos que enfatizam a dimensão social do projeto da FAU-USP. Falam de sua volumetria simples e austera por fora e complexa internamente, da integração do edifício com a cidade, da existência de espécie de aura, ou “cosmos”, no edifício, o que em parte se justifica pela escala monumental de seu vazio central. Citam também a configuração de uma praça abrigada e iluminada, entre outras imagens constantemente mobilizadas para descrever tal projeto. Essas análises reverberam o discurso corrente que sempre concilia a prática de Artigas e sua militância política, uma vez que a própria imagem de praça carrega conteúdo cívico, democrático e cidadão. A relação com o fórum romano corrobora essa ideia, pois segundo Pontes, essa sociedade reconhecia a atividade do arquiteto como dotada de um sentido cívico, tal “função social” alimentou também a obra de Artigas, “para quem a atividade profissional era indissociável da responsabilidade social. Sua formação técnica favorecia não apenas um domínio dos processos construtivos, mas também uma postura mais prática, voltada para a ação no mundo real” (PONTES, 2015, p. 109).

Entendemos que o repertório cultural de Artigas reverbera em todas as dimensões de sua obra, pois foi um intelectual, parte de uma geração (e do grupo geração) que teve participação ativa na construção de novas ideologias para o Brasil (MOTA; ROLIM, 2015, p. 158-160). Era uma figura engajada com a construção de um projeto de país, e é relevante na história de Artigas sua atuação política, aspectos que ajudam a explicar a existência de uma profunda dimensão discursiva nos projetos do arquiteto.

Consideramos relevante o arquiteto que projetou a FAU-USP também ter participado das discussões que previam a reforma de ensino de tal escola. Assim como consideramos importante ressaltar que diversos discípulos de Artigas continuam replicando esse discurso transformador de sua obra, parecendo que carregam a função moral e social de estender os ensinamentos do mestre adiante. Portanto,

parece válido salientar que boa parte dessas interpretações é feita por antigos alunos, muitos que também se tornaram docentes, e possuem afinidade com os ideais do professor, revivendo seu discurso, defendendo e enfatizando a existência de uma função social do arquiteto, repetindo o mantra construído pela historiografia hegemônica. São interpretações que não escapam de projetar as referências culturais de um público muito específico e restrito. Talvez essa questão ainda reverbere a vontade moderna de defender a função social da arquitetura. E eleger uma escola para construir esse discurso, convenhamos, apresenta sua graça.

Agradecimentos

Este trabalho foi elaborado a partir de exercícios e discussões da disciplina “Teoria e Metodologia do Projeto em Arquitetura e Urbanismo” ministrada pelo Prof. Dr. Rafael Perrone e pela Prof^a. Dr^a. Ana Gabriela Godinho no Programa de Pós Graduação de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Agradecemos aos professores pela orientação e pela disposição em nos trazer novos olhares sobre o projeto de arquitetura.

Referências

ARTIGAS, Rosa; LIRA, José Tavares Correia de (Orgs.). Caminhos da arquitetura. Vilanova Artigas. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

BAKER, Geoffrey H. Le Corbusier: uma análise da forma. São Paulo: Martins Fontes, 1998.

BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. “O edifício da FAU-USP e o PAGE”. In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 107-115.

CONTIER, Felipe de Araújo. “Breve Crônica da FAU-USP”. In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 103-106.

GUERRA, Abilio. FAU USP, Cidade Universitária, um projeto de Vilanova Ar-

tigas e Carlos Cascaldi. Extrato de "Viver na Floresta". *Arquiteturismo*, São Paulo, ano 09, n. 102.02, Vitruvius, set. 2015. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/09.102/5677>> Acesso em: 21 nov. 2017.

KAMITA, João Masao. *Vilanova Artigas*. São Paulo: Cosac Naify, 2000.

MOTA, Carlos Guilherme; ROLIM, Mariana de Souza. "Arquitetura e utopia: o tempo e as ideologias em torno de Artigas". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 158-160.

PERRONE, Rafael Antonio Cunha. "Artigas: espaços de formação". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 107-115.

PONTES, Ana Paula. "O templo-escola de Vilanova Artigas". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 107-115.

REVISTA MONOLITO. São Paulo: Monolito, n. 27, 2015.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. "Arquiteto, militante político e professor". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 143-148.

THOMAZ, Dalva. "O prédio da FAU-USP numa perspectiva histórica da arquitetura brasileira". In: BAROSSO, Antonio Carlos (Org.). *O edifício da FAU-USP de Vilanova Artigas*. São Paulo: Editora da Cidade, 2016. pp. 161-163.

WEBER, Raquel. *A linguagem da estrutura na obra de Vilanova Artigas*. 2005. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) - UFRGS, Porto Alegre, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. *A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973*. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo) - UFRGS, Porto Alegre, 2005.

O EDIFÍCIO DA UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

SÃO JUDAS TADEU UNIVERSITY BUILDING

Eneida de Almeida | USJT | eneida.almeida@gmail.com

É professora da Universidade São Judas em Regime de Tempo Integral, atua na Graduação e na Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Possui doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, FAUUSP (2010), mestrado em Studi e Restauro dei Beni Architetttonici e del Paesaggio (1987) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo, FAUUSP (1981). É coeditora da revista eletrônica 'arq.urb' do PGAUR/USJ.

Maria Isabel Imbronito | USJT | imbronito@gmail.com

Docente na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade São Judas Tadeu. Docente na Graduação em Arquitetura e Urbanismo na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui graduação (1994), mestrado (2003) e doutorado (2008) pela FAU-USP.

Paula de Vicenzo Fidelis Belfort Mattos | USJT | prof.darte@gmail.com

Coordenadora dos cursos de Arquitetura e Urbanismo e Design da Universidade São Judas Tadeu. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo na mesma Universidade, onde exerce a função de professora da graduação e da pós-graduação. Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo – Instituição Moura Lacerda (1986), mestrado em Artes Visuais – IA/UNESP – Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho (1997) e doutorado em História da Arquitetura – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo (2007). Tem experiência na área de Arquitetura e Desenho Industrial, com ênfase em pesquisa, atuando nos seguintes temas: representação, história da arte e da arquitetura.

Resumo

O objeto deste trabalho é o edifício da Universidade São Judas Tadeu, projetado por Shieh Shueh Yau e Maria Zarria Uehbe Dubena na década de 1980, situado no bairro da Mooca, São Paulo. A leitura proposta para o edifício considera a condição atual do complexo e contrapõe dois modos distintos e sobrepostos de conceber e agir sobre o espaço. O primeiro diz respeito à racionalidade presente desde a concepção do edifício, aportando características do movimento moderno que sustentam o arcabouço principal do edifício. O segundo diz respeito às práticas contemporâneas de ação no espaço. Índícios desses dois princípios são encontrados no edifício em sua condição atual. Nossas análises evidenciam as diferenças de abordagem sobre o projeto de arquitetura, e em que medida essas abordagens se contrariam e se complementam.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Campus Universitário. Procedimento de projeto.

Abstract

This paper's subject is a building designed by Shieh Shueh Yau and Maria Zarria Uehbe Dubena for São Judas Tadeu University, located in Mooca district, São Paulo, in 1982-85. The analysis proposed considers the current condition of the complex and contrasts two distinct and overlapping modes of conceiving and acting upon space. The first concerns to the rationality presented from the conception of the building, rescuing characteristics of the modern movement which bases the main framework of the building. The second concerns to contemporary practices of action in space. Evidences of these two principles are found throughout the building and our analysis emphasizes the differences in approach to architectural design, aiming to figure out how these approaches oppose and complement each other.

Keywords: Modern Architecture. University Campus. Building Design Procedures.

Introdução

O objeto deste trabalho é o edifício da Universidade São Judas Tadeu, projetado por Shieh Shueh Yau e Maria Zarria Uehbe Dubena no ano de 1982-85, situado no bairro da Mooca, São Paulo. A leitura que propomos para este edifício considera a condição atual do complexo e contrapõe dois modos distintos e sobrepostos de conceber e agir sobre o espaço. O primeiro diz respeito à racionalidade presente desde a concepção do edifício, aportando características do movimento moderno que sustentam o arcabouço principal do edifício. O segundo diz respeito às práticas contemporâneas de ação no espaço, que diluem a lógica constitutiva do edifício e atuam de modo temporário, com base na readequação.

Indícios desses dois princípios são encontrados por todo o conjunto. Nossas análises evidenciam as diferenças de abordagem sobre o projeto de arquitetura, e em que medida estas abordagens se contrariam ou se complementam.

Fundamentação

Se por modernidade podemos compreender um processo ainda em curso, cujas bases estão assentadas na reformulação do pensamento científico do século XVII, vinculada ao cogito cartesiano, o Modernismo nas Artes e na Arquitetura pode ser entendido como um movimento estético e cultural interligado às manifestações das vanguardas artísticas do início do século XX, que se desdobra justamente da confiança na autonomia do homem e no domínio da razão, enquanto capacidade de pensar, confiando nas evidências da própria experiência e na técnica como instrumento essencial de controle da natureza e de alcance do progresso.

Alan Colquhoun, em *Modernidade e tradição clássica* [1989]¹, situa a produção de Le Corbusier como filiada à tradição francesa de Philibert de L'Orme a Claude-Nicolas Ledoux, que procurava justificar a

1 A data refere-se ao ano da publicação da edição original. Para a elaboração deste texto, foi consultada a edição em português, de 2004.

arquitetura como uma disciplina autônoma e normativa, que deveria “conciliar novos fenômenos decorrentes da produção industrial moderna com certos valores arquitetônicos a priori” (COLQUHOUN, 2004, p. 99). Segundo Colquhoun, para Le Corbusier, seriam esses valores que tornariam a prática da arquitetura inteligível.

O autor credita o rótulo de positivista atribuído ao arquiteto franco-suíço ao fato de que ele se mantinha fiel a soluções finais, como se estabelecessem uma relação unívoca entre forma e função. Uma postura comparável, segundo Colquhoun, aos teóricos do construtivismo russo, que relacionavam diretamente os sistemas teóricos à ação sobre o material do mundo real. Assinala que o formalismo de Le Corbusier “tinha por objetivo ser teoricamente sistemático, mas não necessariamente pretendia transformar o mundo real”, uma vez que o fato concreto nada mais era que a materialização de uma ideia possível. Para Le Corbusier, explica Colquhoun, (2004, p.100):

(...) o empírico habita um mundo diferente do ideal; nunca há nenhuma possibilidade de uma passagem direta do Fato para o Significado. Quando insistia na inviolável qualidade dos seus desenhos, estava defendendo suas qualidades ideais, e não suas qualidades empíricas.

Considerando que a reflexão de Colquhoun corresponde a uma análise distanciada da crítica que acompanhava de perto a produção do movimento moderno e compactuava com as suas causas, convém sublinhar as ressalvas apresentadas pelo crítico de que o arquiteto:

(...) jamais conciliou satisfatoriamente sua busca pelos valores humanos atemporais da arquitetura com sua crença de que a tecnologia moderna e as estruturas do capitalismo moderno forneciam os meios pelos quais esses valores poderiam ser restabelecidos em uma nova forma.

O discurso de Le Corbusier, como esclarece o autor, refletia, no campo da arquitetura, as visões de mundo contraditórias de sua época. Compartilhava com certa vertente de pensamento, cuja origem estava cravada no século XVIII, propensa a provar que o gosto e o julgamento estético fundamentavam-se em princípios naturais. Nessa perspectiva, arte e ciência estabeleciam estreitas conexões, ba-

seadas em certa noção de abstração, segundo a qual a beleza ideal expressava a mente e o espírito, ao invés da apreensão dos sentidos. De L'Eplattenier, apreendeu que "a natureza podia ser reduzida a uma estrutura geométrica que lhe era subjacente" (COLQUHOUN, 2004, p. 102). No entanto, essa visão conflitava com a proposição de que uma Ideia abstrata pudesse ser representada diretamente, mas via "a Ideia como algo revelado ou exposto nas condições concretas de determinada época e lugar" (Id., p. 103), fazendo prevalecer um significado contingente, em relação ao universal. Embora tentado a aderir a essa tendência, Colquhoun sustenta que Le Corbusier se distancia dela, mais interessado nos fundamentos de uma linguagem universal.

Jean-François Lyotard, em *A condição pós-moderna* [1976]², traça um panorama das transformações que afetam a cultura ocidental no final do século XX. Compara as condições de produção de conhecimento e tecnologia da atualidade com aquelas da passagem do século XIX para o XX. Assim, analisa de que modo uma sucessão de pequenas transformações acabou por determinar uma alteração significativa no panorama geral de uma época, gerando a transição do período moderno para o pós-moderno.

Nos anos 1980 vigorou uma tendência a se apresentar o 'pós-moderno' como algo acabado, uma espécie de estilo que se contrapunha ao moderno; entretanto, não é essa a interpretação de Lyotard.

Para compreender o ambiente cultural em que manifesta essa 'nova condição', convém retomar os anos 1950 e o pós-guerra como um momento crítico de questionamento que impulsiona consideráveis modificações nos estatutos do conhecimento e da universidade, frente à crise da ciência (e da verdade), mas cuja origem retrocede aos últimos decênios do século XIX. É possível notar que essa modificação significativa na natureza do conhecimento científico, provocada pelo impacto das transformações tecnológicas, torna ineficaz o

2 Também aqui foi indicado o ano da edição original. Para a elaboração deste texto, foi consultada a edição em português de 2009.

quadro teórico-metafísico do filósofo moderno, que tinha elegido a problemática do conhecimento universal, deixando a um plano secundário as questões ontológicas. Desse modo, são colocados em xeque os conceitos-chave que fundamentam a ciência moderna, como: a dialética do espírito, a emancipação do sujeito e do trabalhador, o crescimento da riqueza, a relação de reciprocidade entre progresso científico e avanços sociais.

O pós-moderno, nessa perspectiva, enquanto condição típica da era pós-industrial, cibernética e informacional, caracteriza-se pela incredulidade perante o discurso filosófico-metafísico moderno, questionando suas pretensões atemporais e universalizantes.

O autor analisa o panorama da passagem do século XX para o XXI, em que se acentua a crise de conceitos caros ao pensamento moderno, como: “razão”, “sujeito”, “totalidade”, “verdade”, “progresso”. Enfatiza a busca de novos enquadramentos teóricos legitimadores da produção científico-tecnológica da era pós-industrial, tais como: “aumento da potência”, “eficácia”, otimização da performance dos sistemas.

Se na primeira metade do século XX a industrialização e a máquina foram os parâmetros reguladores da organização da vida moderna e referências fundamentais da cultura arquitetônica, na passagem do século XX para o XXI, amplia-se a investigação sobre a linguagem, no sentido de conhecer a mecânica da sua produção e de estabelecer compatibilidade entre a linguagem e os mecanismos da informática e da cultura digital.

À aproximação teórica interligamos a prática projetual que caracteriza a cultura arquitetônica da atualidade, por meio da especulação acerca do exercício profissional de arquitetos que aderem ao pensamento contemporâneo enfrentando os fenômenos da cultura de massas e a expressão arquitetônica da sociedade de consumo (Rem Koolhaas), ou amplificando o conceito de programa arquitetônico para além das atividades pré-definidas, abrindo o espaço ao evento e à presença do usuário no espaço (Bernard Tschumi), ou ensaiando novas condi-

ções de agenciamento e aderências de forças díspares na combinação de sistemas complexos (Greg Lynn).

O edifício da São Judas

O edifício da Universidade São Judas, tal como foi concebido, é ilustrativo de um modo de pensar o projeto arquitetônico a partir dos princípios da racionalidade.

Localizado no bairro da Mooca, em São Paulo, o conjunto foi projetado em 1982 por Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena, e inaugurado em 1985. O terreno faz frente para a Rua Taquari, e apresenta uma saída para a rua de trás - Rua Marcial, possibilitando a transposição da quadra através do edifício.

O conjunto configura um campus vertical, caracterizado por cinco blocos de salas de aula com sete pavimentos cada, dispostos sobre uma base ou plataforma que contém uma praça de chegada no térreo, um nível intermediário e subsolo com garagens (Figura 1)³.

Os cinco blocos de salas de aula são articulados através de rampas e passarelas associadas aos núcleos de circulação vertical. Ficam dispostos em grupos alinhados, com dois blocos a noroeste, de frente para a Rua Taquari, e três blocos por detrás, no meio da quadra, a sudeste. A cobertura do embasamento dos blocos configura uma espécie de jardim ou pátio interno. Os dois renques são defasados em meios níveis, correspondentes aos lances das rampas, que estabelecem a conexão entre os blocos da frente e os blocos do fundo do terreno. Nos espaços remanescentes do terreno, que correspondem às laterais dos blocos junto à Rua Taquari, foram dispostos, de um lado, a quadra coberta e, de outro, um teatro, embutidos no embasamento do conjunto.

A planta do pavimento tipo é aquela que melhor ilustra a disposi-

3 Figura 1. Perspectiva do conjunto arquitetônico conforme proposta dos arquitetos Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena. Fonte: Shieh Arquitetos Associados (site), disponível em <https://www.shieh.com.br/filter/Institucional/CAMPUS-UNIVERSIDADE-SAO-JUDAS>.

ção do edifício (Figura 2)⁴, pois evidencia a relação estreita entre os blocos de salas de aula, as passagens e as circulações verticais. Cada bloco, com cinco linhas de pilares, é afastado do próximo em uma distância que equivale a dois vãos, sendo um deles ocupado pela caixa de escadas e elevadores. As rampas, que fazem a ligação transversal do complexo, apoiam-se diretamente na estrutura dos edifícios e desembocam no módulo da extremidade dos blocos de salas de aula. Além de fechar um circuito de circulação, as rampas reforçam a percepção tanto do conjunto edificado como do pátio interno.

Essa matriz modulada, cujo módulo é relacionado ao bloco de salas de aula, estende-se ao raciocínio do conjunto e está presente no afastamento entre os blocos, tornando-se evidente no embasamento, onde a sequência de pilares mostra-se contínua. Assegura-se, assim, a relação entre a dimensão do módulo componível para as salas de aula e a disposição ordenada do todo, que inclui o espaço vazio, as passagens e circulações, e a posição dos volumes construídos, permitindo que os blocos se articulem com precisão.

O traçado regulador é um meio; não é uma receita. Sua escolha e suas modalidades de expressão fazem parte integrante da criação arquitetural. (LE CORBUSIER, 2009, p.41)

A escolha de um traçado regulador fixa a geometria fundamental da obra; ele determina então uma das impressões fundamentais. A escolha de um traçado regulador é um dos momentos decisivos da inspiração, é uma das operações capitais da arquitetura (Id., p.47)

A modulação constitui o sistema de medidas que resolve conjuntamente a forma, a construção e o programa. Na abordagem conjunta desses três campos, transparece a ética moderna na compreensão do campo disciplinar, que assume a atividade de projeto como uma ação capaz de responder, com base em procedimentos claros e ob-

4 Figura 2. Planta do pavimento tipo, edifício da Universidade São Judas Tadeu, Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena. Fonte: Shieh Arquitetos Associados (site), disponível em <https://www.shieh.com.br/filter/Institucional/CAMPUS-UNIVERSIDADE-SAO-JUDAS>.

jetivos, aos parâmetros específicos de cada projeto.

Aplicado à construção, o princípio da racionalidade mostra como o edifício é executado e quais as suas partes constituintes. Os materiais são expostos, empregados sem revestimento, a partir do melhor aproveitamento: a estrutura modulada em concreto armado aparente, a paginação das fiadas do bloco cerâmico de vedação com junta a prumo, rodapé recuado executado com o próprio bloco cerâmico; caixilhos piso-teto instalados nos vãos da estrutura; utilização de um produto industrial como brise-soleil. Os encontros de materiais são feitos sem a sobreposição de elementos de arremate. A expressão arquitetônica é corroborada pela tectônica. Evidenciar a construção a partir do uso de materiais empenhadamente visíveis permitindo a leitura da construção é um modo moderno de professar e representar a racionalidade presente na obra.

A racionalidade moderna está presente também no arranjo do programa do edifício, havendo correspondência entre as formas e as partes do programa, que se tornam legíveis nos volumes e fachadas. Na sequência de edifícios didáticos, adota-se o conveniente módulo longitudinal. Na seção transversal, o módulo altera-se para permitir corredores centrais de circulação e as salas de aula iluminadas e ventiladas para as faces longitudinais. O embasamento, espaço coletivo entendido como praça de chegada coberta do conjunto, revela toda esta marcação em duas direções. Contudo, as quinas do conjunto e a cobertura do pátio central, poupadas da presença do edifício didático, recebem uma estrutura de exceção - o grande vão -, que acomoda o auditório e a quadra esportiva.

A distribuição e caminamento dos fluxos é parte essencial no funcionamento do edifício. A eficácia é garantida no dimensionamento da vazão e as possibilidades de percurso são multiplicadas pela continuidade dos pavimentos em meios-níveis. Contudo, o sistema de circulação não apenas promete uma solução eficaz: promove o passeio arquitetônico, uma vez que, no deslocamento e ascensão pelas rampas externas, descortina-se a vista tanto do conjunto como

da paisagem. Vale comentar que o deslocamento pelo conjunto, com aberturas nas rampas e passarelas, possibilita perceber e localizar das partes do edifício e construir uma forte imagem do mesmo (Figura 3)⁵.

O “re” invade o edifício

Com 33 anos de existência, o edifício da Universidade São Judas tem absorvido transformações no tempo, sejam tecnológicas, sociais, quantitativas, etc., adequando-se à atualidade. O substrato racional, construtivo e funcional faz com que a essência do prédio persista ao “re”⁶ : reformas, readequações, reformulações, rearranjos; ampliações e alterações de maior ou menor comprometimento com princípios originais. A sobrevida do esquema inicial relaciona-se à firmeza dos princípios originais, que suportam intervenções devido às necessidades de adaptar ou expandir.

Alterações do edifício estão em curso desde sua construção por etapas, lembrando que a obra não foi concluída exatamente como prevista no projeto. Inicialmente foram feitos três blocos de salas de aula e apenas um dos tramos de rampa. A capela foi rapidamente construída, enquanto que o teatro (modificado) foi executado posteriormente. Outros elementos, como a atual rampa curva de acesso ao primeiro andar a partir da Rua Taquari, são acréscimos que surgiram quando a grande praça escalonada na frente do edifício foi preterida. De todo modo, podemos considerar este conjunto dos cinco edifícios principais mais embasamento, junto com a capela, como o traço original, pois apresenta grande coerência e coesão das partes. As demais intervenções, segundo nossa leitura, são consideradas ampliações, podendo ser principalmente de três tipos.

5 Figura 3. Fotos do edifício da Universidade São Judas Tadeu, Shieh Shueh Yau e Maria Zarría Uehbe Dubena, 1982-85. Fonte: site Shieh Arquitetos Associados, disponível em <https://www.shieh.com.br/filter/Institucional/CAMPUS-UNIVERSIDADE-SAO-JUDAS>.

6 Verbos que começam com re: restaurar, rearranjar, rearrumar, reformar, renovar, revisar, recobrir, redesenhar, recuperar (...), refazer, respeitar, restituir. (KOO-LHAAS apud JAMESON, 2003, p.199).

Há ampliações “parasitas”, que dependem da estrutura principal: sala de professores, laboratórios, ou o oitavo andar dos blocos de salas de aula. Há um segundo tipo de crescimento que se dá pela ocupação dos espaços construídos disponíveis que compõem o sistema de circulação: lanchonetes nos patamares de chegada das rampas; ocupação da praça de acesso, mezaninos que se aproveitam de pés direitos altos. Outro tipo de ampliação relaciona-se à expansão horizontal do edifício na quadra, anexando imóveis vizinhos da Rua Marcial e da Rua Catarina Braidá e expandindo o complexo para o entorno imediato.

Destas, as ampliações do primeiro tipo são aquelas que buscam se mimetizar com o edifício original. Aproveitam-se de seu sistema de estrutura e de circulação, e empregam materiais semelhantes que reproduzem a aparência e as cores do edifício, como blocos cerâmicos aparentes e brise-soleil pintado na cor azul. Algumas intervenções deste tipo são: o acréscimo do oitavo pavimento, e as expansões da biblioteca e da sala de professores, sobre o embasamento do complexo.

As ampliações de segundo tipo apropriam-se dos espaços remanescentes construídos do edifício principal para instalar usos de apoio: quiosques com comércio, praça de alimentação, mesas de trabalho, sofás. Fazem uso de espaços disponíveis de circulação, dos interstícios, e podem ser alugados a terceiros. Apesar de sua persistência nos espaços de passagem da Universidade, podem ser facilmente substituídos por outros fornecedores, em um processo de constante renovação. Para se instalarem, fazem uso de estruturas e instalações sobrepostas ao espaço preexistente, nem sempre em consonância com a lógica dos materiais e dos espaços presente no edifício. Por serem espaços em constante transformação, podem ser subitamente atualizados ou reformados através de obras rápidas. Os espaços de passagem servem também como suporte de comunicação da Universidade ou para a instalação de mobiliário que proporcione a permanência dos estudantes em algumas áreas da escola. As opera-

ções aplicadas nestes casos incluem alterar revestimentos, sobrepor adesivos, acrescentar luminosos e sinalização, pôsteres, mobiliário, etc.

As ampliações para além dos limites do edifício são o terceiro tipo de intervenção que identificamos. Edifícios vizinhos, pré-existentes, são incorporados ao complexo original através de passagens e corredores, desdobrando-se em conexões que produzem espaços intersticiais. As adaptações aos novos edifícios estão sujeitas à qualidade espacial de edifícios existentes, que são adaptados aos programas da Universidade. É deste modo que o edifício se sujeita à lógica do conglomerado que junta pedaços díspares em uma nova concepção do projeto, subvertendo a racionalidade inicial pautada na absoluta modulação e sua capacidade de configurar espaços.

Esses diferentes modos de adaptação e inserção cumprem a demanda por novos espaços, em constante diálogo com o projeto original.

Adentrando a lógica do junkspace

O edifício da Universidade São Judas pode ser aqui compreendido como um exemplo de edifício que, ao longo do tempo, sujeita-se às adaptações necessárias e, ao mesmo tempo, persiste com as características de sua proposta original. O forte princípio de organização inicial segue determinando o caráter do edifício. Impregnado em suas paredes, lajes e pilares, solidariza a relação das partes com o todo, percorre as escalas do detalhe ao conjunto, determina o funcionamento geral que, por acerto dimensional, organizacional e construtivo, sobrevive ao aumento de fluxo, à mudança de atividades e à dinâmica crescente que sobrecarrega o arcabouço original.

Para finalizar, gostaríamos de levar ao extremo o oposto dos princípios determinantes originais, e estabelecer com o edifício ordenado uma contraposição conforme o junkspace de Rem Koolhaas.

Importante mencionar que o junkspace é, para Koolhaas, o espaço da cultura de massa, que o autor associa ao consumo e potencializa no shopping-center. É um espaço que se faz pela adição de elemen-

tos, em constante reformulação, e que carece de uma estrutura hierárquica, contrapondo-se ao conceito de sistema. Koolhaas identifica os “restos das antigas geometrias” como núcleos de resistência à proliferação epidêmica do junkspace.

Segundo Koolhaas, “a modernização tinha um programa racional: distribuir universalmente as benesses da ciência. O junkspace é sua apoteose, ou sua dissolução”, pois, para Koolhaas, “embora cada uma de suas partes seja fruto de invenções brilhantes, hipertécnicas, lucidamente planejadas pela Inteligência, [...] a soma delas evoca o fim do Iluminismo, e sua ressurreição como farsa” (KOOLHAAS, 2013, p.105).

O autor prossegue: o junkspace é o “Triângulo das Bermudas dos conceitos”.

Reduz a imunidade, [nos torna alienados à falta de princípio, provoca um desvio crítico], anula as distinções [confunde aparência com princípio estruturador], destrói a determinação, prefere a intenção à realização, [valoriza o improvisado, e não o imprevisto]. Substitui hierarquia pela acumulação, a composição pela adição. Mais é mais, mais e mais [destitui a visão do conjunto pela do aglomerado amorfo]. (Id., 2013, p.105).

Torna-se “império vago da indistinção” (Id., p.106). Oferece “uma inconsútil colcha de retalhos do perpetuamente desconjuntado” (Id., p.105), pois “nunca prometeu ser coerente” (Id., p.106). Não promove um “sistema [coeso] de partes compatíveis”, pois, no junkspace, “há apenas subsistemas sem conceito”, “partículas órfãs em busca de um plano geral”.

Ainda nas palavras de Koolhaas, o junkspace é “cumulativo”, “promíscuo”, assimila qualquer coisa. “A continuidade é a essência do junkspace; ela explora qualquer invenção que permita a expansão, incorpora qualquer recurso que promova a desorientação” (Id., p.106, 107). É aditivo, esquetejado. “As paredes deixam de existir, tornam-se divisórias, (...), a estrutura range invisível sob a decoração, ou pior, é decoração” (Id., p.107).

E segue: “o junkspace é selado, se mantém unido não pela estrutura, mas pelo revestimento”. Não sendo estrutural, a “materialização é provisória. A junção deixou de ser problemática: os momentos de transição são definidos por grampeadores e fitas adesivas” (Id., p.108). Koolhaas retrata o fim abrupto do ofício arquitetônico, do detalhe concebido para a solução do encontro das diferentes partes da construção. “O acoplamento que antes era detalhe como união definitiva de coisas díspares, agora é um acoplamento fugaz que espera ser desfeito, (...), abraço temporário ao qual nenhuma das partes sobreviverá.” E atenta para a falta de controle: “Apenas os cegos, lendo essas falhas e emendas com a ponta dos dedos, vão entender as histórias do junkspace”. Refere-se às rebarbas, ao emplastro.

O junkspace de Koolhaas reflete a necessidade perpétua de renovação. Desta forma, está sempre mudando, mas nunca evolui. O autor fala das marcas aplicadas, das luzes, dos LEDs e vídeos. “O junkspace troca de arquitetura como o réptil troca de pele”. E “renasce na segunda-feira de manhã” (Id., p.108).

Com consciência do tempo presente, através do enfrentamento crítico das práticas de intervenção contemporâneas, Koolhaas assimila e desvenda sua lógica, e nos ajuda a compreender a força por trás dos espaços do presente, e em que medida esta força difere da lógica racional e sistêmica do projeto moderno. A coexistência de ambas, a partir de suas próprias características, é um grande desafio na gestão do patrimônio construído.

Referências Bibliográficas:

COLQUHOUN, A. Modernidade e tradição clássica: ensaios sobre arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

JAMESON, F. A cidade futura (2003). In: SYKES, K. (org.) O campo ampliado da arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p.199-204.

KOOLHAAS, R. Junkspace (2000). In: SYKES, K. (org.) O campo ampliado da arquitetura. São Paulo: Cosac & Naify, 2013, p.105-116.

LE CORBUSIER. Por uma arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 2009.

LYOTARD, J.F. A condição pós-moderna. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.

O EDIFÍCIO DA FAU SANTOS (1973 – 1976)

FAU SANTOS BUILDING

Taiana Car Vidotto | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp | taiana.car.vidotto@gmail.com

Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp; bolsista da CAPES. Realiza pesquisa sobre a história da formação do arquiteto e urbanista – ensino e atuação profissional – e da arquitetura moderna brasileira.

Ana Maria Reis de Goes Monteiro | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp | anagoes@fec.unicamp.br

Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade e do curso de graduação de Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Experiência na área de Teoria e Projeto, atuando principalmente nos temas: formação de arquitetos e urbanistas, ensino de arquitetura, arquitetura moderna brasileira, processo de projeto de arquitetura.

Fernando Shigueo Nakandakare | Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp | fenakan1@gmail.com

Mestre pelo Programa de Pós-Graduação Arquitetura, Tecnologia e Cidade da Unicamp. Realiza pesquisas sobre a história da arquitetura moderna brasileira e da profissão do arquiteto e urbanista.

Resumo

Por meio dos desenhos consultados no acervo da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo das Faculdades Católicas de Santos (FAUS) e redesenhados, objetiva-se identificar o projeto do edifício da FAUS em meio as duas versões encontradas no arquivo da Faculdade - uma delas de autoria de Michael Leiders e outra de Oswaldo Corrêa Gonçalves, provavelmente resultante da instalação da Faculdade de Serviço Social no edifício. Como pressuposto, os projetos foram adotados como documentos que revelam registros, contribuindo à pesquisa da profissão do arquiteto e ao reconhecimento de nuances que permeiam a historiografia da arquitetura modernista. Identificou-se nos desenhos elementos provenientes das mudanças no ensino superior de arquitetura; das transformações na profissão do arquiteto; e dos contrastes entre as obras da arquitetura modernista canonizadas pela historiografia e aquelas que de forma dialética buscaram responder a restrições técnicas, programáticas, econômicas e legislativas do seu contexto local. Dessa forma, reconhecer as características de uma obra como a FAUS, contribui ao reconhecimento de projetos e arquitetos em meio a disseminação da profissão do arquiteto e da arquitetura modernista na década de 1970, bem como do ensino de arquitetura e urbanismo.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Ensino de Arquitetura e Urbanismo. FAUS.

Abstract

Through the drawings found in the Faculty of Architecture and Urban Planning of Catholic Faculties of Santos (FAUS) and redesigned the aim of this article is to identify the architectural design of this building. There were two versions: the first produced by Michael Lieders and the second by Oswaldo Correa Gonçalves, probably as a result of the settlement in the building of the Faculty of Social Services. Initially, the drawings were analyzed as they were documents that revealed important registers about the architect's profession. They contained many layers from the historiography of modernist architecture. By the drawings was possible to identify elements that attested changes on the higher education of architecture and the architect's profession. Also, contrasts between the works of modernist architecture canonized by historiography and those that dialectically sought to respond to technical, programmatic, economic and legislative restrictions of their local context were revealed. As a result, looking for the design characteristics of FAUS contributes for the recognition of projects and architects in the middle of the dissemination of the architect's profession and modernist architecture in the 1970s, as well as architecture and urban planning education.

Keywords: Modern Architecture. Architecture and Urban Planning Education. FAUS.

Introdução

Na década de 1970, diferentes transformações delineavam a produção arquitetônica brasileira. As primeiras obras modernistas, criadas entre 1930 e 1940, se apresentavam como experiências consolidadas e expunham a arquitetura nacional com uma proposta diferenciada do exterior. Nos anos 1950, a construção dessa linguagem arquitetônica explorou ao máximo o potencial plástico do concreto armado, enquanto que a participação dos arquitetos em meio aos debates públicos sobre a formação das cidades possibilitou, mesmo em meio às críticas, que a arquitetura e o urbanismo modernista se tornassem o modelo adotado pelo Estado. Permeou esse cenário a reorganização da regulamentação profissional e do ensino de arquitetura.

Durante esta transição, a historiografia da arquitetura modernista adotou determinadas obras que melhor exemplificavam esse processo. Evidenciou-se assim as obras da Escola Carioca, influenciada por Le Corbusier e, também, aquelas produzidas pelos arquitetos paulistas e imigrantes, consolidadas a partir da Escola Paulista. Entretanto, ainda que tais obras se mostrassem emblemáticas ao entendimento da arquitetura modernista brasileira, críticas a esse processo historiográfico vem sendo travadas.

Segundo Puppi (1998), ao apresentar uma historiografia narrada por Lúcio Costa e Paulo Santos, posteriormente validada por Yves Bruand (1981), estabeleceu-se uma narrativa pautada nas experiências dos arquitetos cariocas. Por outro lado, os trabalhos de Ficher (2005) e Zein (2005), questionaram uma suposta hegemonia da Escola Carioca, demonstrando uma perspectiva ampliada frente às origens da arquitetura modernista com enfoque no cenário paulistano. No livro de Bastos e Zein (2015), uma indagação quanto a historiografia da arquitetura modernista é abordada por Joseph Montaner na introdução:

Não se restaura o passado, mas pode-se recriá-lo com a finalidade de ampliar o entendimento do hoje; sabendo que o amanhã necessitará

de outras abordagens que complementem, questionem e transcendam as que já foram propostas (MONTANER in BASTOS&ZEIN, 2015, p.13).

Diante da iniciativa de explorar novos horizontes à essa historiografia, novos pontos de fuga têm sido traçados. A busca por acervos em diferentes regiões do país e a valorização de obras em cenários distintos como Pernambuco, Bahia, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, ou mesmo a inclusão de cidades do interior dos Estados, para além das capitais, tem possibilitado a construção de uma ação ampla das vanguardas. Essa busca tem a finalidade de verificar mudanças em âmbito nacional e em diálogo com diferentes iniciativas modernizantes espalhadas pelo país.

Em meio a essas iniciativas, emerge o enfoque por observar experiências que ocorreram paralelamente àquelas citadas pela historiografia brasileira, mas pouco valorizadas. Entende-se o processo de disseminação da arquitetura modernista como um cenário amplo que, para além de obras icônicas, necessitou de iniciativas que experimentassem a inserção dessa arquitetura em instâncias tanto públicas como privadas. Sua disseminação perpassou também por experiências vistas como menores, mas que cumpriram seu papel no sentido interpretar os elementos canônicos da arquitetura modernista que, limitadas por diferentes condições, passaram a apresentar variações de modelos em diferentes cenários.

Como objeto de estudo desta condição, adotou-se a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da cidade de Santos (FAUS). Objetiva-se identificar seu projeto em duas versões encontradas no seu arquivo em função das necessidades de adaptação do programa arquitetônico e das condicionantes para sua execução. Cada uma das edições do projeto pertence a um autor. A primeira, foi elaborada por Michael Lieders, professor da FAUS, cuja trajetória profissional e demais obras produzidas não foram registradas pela historiografia. A

segunda de autoria de Oswaldo Corrêa Gonçalves¹, arquiteto ativo entre as escolas de arquitetura, os meios de afirmação da profissão, com a sua produção registrada em trabalhos e cronologias.

Como metodologia, adotou-se a percepção do projeto da faculdade como documento-monumento (LE GOFF, 1998). Contudo, da mesma forma que foi feita a análise de Silva (2016), para além da leitura do projeto e de sua reprodução para publicação, destacaram-se aspectos construtivos e organizacionais, de modo a reconhecer esse projeto como fruto de uma série de condicionantes que excedem os limites do escritório de seus autores. Acentuam-se para análise os carimbos dos projetos, assinaturas e demais dados do documento (SILVA, 2016). Esse projeto se insere em meio à necessidade da criação de uma faculdade adequada ao Currículo Mínimo imposto pelo Regime Militar (1969), junto a uma proposta ideal da arquitetura modernista que era difundida.

Cronologia de um projeto

A criação da FAUS teve suas discussões iniciadas em 1968, quando Aníbal Clemente (diretor da PRODESAN - Progresso e Desenvolvimento de Santos/SA) e Oswaldo Corrêa Gonçalves “imaginaram que precisavam formar profissionais arquitetos competentes para manter, colocar em prática e reformular, quando se fizesse necessário, o Plano Físico Diretor de Santos” (FORTIS, 2004, p.17). Diante do entendimento da presença da escola de arquitetura como um equipamento que colaborava para o desenvolvimento da cidade, Clemente e Gonçalves entraram em contato com o Bispo Diocesano de Santos, Presidente da Sociedade Visconde de São Leopoldo, Dom David Picção. Com o aceite da proposta pelo Bispo, segundo Fortis (2004)

1 Oswaldo Correa Gonçalves formou-se engenheiro-arquiteto (1941) e engenheiro civil (1944) na Escola Politécnica de São Paulo. Participou da criação do IAB/SP e foi seu presidente (1961 e 1963) e vice-presidente da gestão nacional (1973 e 1974). Coordenou a I Bial de Arquitetura (1973) e atuou como docente na FAUUSP e na FAUS, onde foi diretor em diversas gestões, incluindo o período no qual foi elaborado o projeto de seu edifício (ENCICLOPÉDIA ITAÚ CULTURAL, 2018). Teve sua trajetória abordada por Oliveira (2000), a qual destaca sua atuação em construções voltadas para educação, projetos residenciais e urbanos.

foi contatado o IAB/SP, que se manifestou favorável a ideia. Pode-se afirmar que a presença de Corrêa Gonçalves, membro do IAB/SP, como um dos promotores da iniciativa do curso de Santos tinha relação próxima com a política do IAB/SP que, no período, lutava por uma ampliação do número de vagas para a formação de Arquitetos e Urbanistas².

Na sequência, os arquitetos elaboraram o projeto de curso que atendia os requisitos do Currículo Mínimo³. Esse, no entanto, não dava diretrizes explícitas para o edifício que abrigaria as Faculdades de Arquitetura e Urbanismo, restringindo-se ao conjunto de disciplinas mínimas que deveriam compor o currículo do curso (Parecer no 384/1969). Tanto que desde o início do funcionamento (1970) até o ano de 1975, o curso funcionou em quatro endereços distintos. Nesse sentido, o Currículo Mínimo foi visto por alguns autores, como Santos Junior (2001), como um roteiro facilitador para a abertura de novos cursos de Arquitetura e Urbanismo.

Com o início do funcionamento do curso, o arquiteto Aníbal Clemente tornou-se diretor da FAUS, enquanto Oswaldo Corrêa Gonçalves figurava entre os professores como Abraão Sanovicz e Júlio Katinsky. Contudo, se exaltava a necessidade de reconhecimento do curso⁴

2 Mesmo com a mudança da FAUUSP para a Cidade Universitária ao final da década de 1960, a referida Faculdade não formava o número almejado de arquitetos. Diante disso, o IAB/SP intensificou sua atuação para que o número de vagas nos cursos existentes fosse ampliado e para a criação de novas Faculdades.

3 No decorrer da década de 1960 foram promulgados dois Currículos Mínimos. O primeiro, em 1962, se estabeleceu como um avanço diante de uma necessária reforma curricular que consolidasse a formação de novos profissionais reconhecidos como Arquitetos. O segundo, em 1969, consistiu em uma reforma estabelecida em diálogo com o acordo entre o Ministério da Educação (MEC) do Brasil e a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) para reformar o ensino brasileiro de acordo com padrões impostos pelos EUA. Ambos os Currículos estabeleceram bases mínimas ao funcionamento de cursos de arquitetura em todo o país.

4 Não se pode afirmar que essa foi uma prática do MEC para todas as Faculdades de Arquitetura criadas a partir do Currículo Mínimo (1969). No caso da FAUS o motivo apresentado por Fortis (2004) foi de que sua estrutura estava atrelada às Faculdades Católicas de Santos, e não a estrutura de uma Universidade. No Estado de São Paulo, além do projeto da FAUS outra Faculdade privada que construiu um edifício próprio para o ensino de Arquitetura e Urbanismo foi a Farias Brito, em Guarulhos, cujo projeto é de Eduardo Kneese de Mello (Montenegro Filho, 2012).

(para que os formandos tivessem de fato direito a exercer a atividade profissional), sendo uma dentre as condições para que isso ocorresse a construção de um edifício próprio (FORTIS, 2004).

Em 1973, tiveram início as tratativas para a construção deste edifício. Na ocasião, Oswaldo Corrêa Gonçalves, já como diretor da Faculdade, reuniu os professores e alunos em uma plenária de sábado e consultou-os para saber quais estavam interessados em realizar o projeto. Havia três condições a serem seguidas:

A estrutura deveria ser em concreto aparente e pré-moldado, o professor arquiteto escolhido por concurso entre os inscritos teria como remuneração somente os custos para realização do projeto e finalmente teria que acompanhar a execução da obra gratuitamente (FORTIS, 2004, p.21).

O único interessado foi o Professor Michail Lieders que projetou o edifício com quatro pavimentos. Conforme a descrição de Fortis (2004), o edifício contava com o pavimento térreo, composto por espaços para diretoria, secretaria, apoio administrativo, biblioteca, diretório acadêmico e área livre para exposições e convivência; primeiro pavimento com salas de aula; segundo pavimento, com amplo atelier; terceiro pavimento, com espaço livre de convivência, parte coberto e parte descoberto, com pergolado.

No acervo da Biblioteca da FAUS foram encontrados dois projetos de arquitetura - um de autoria de Lieders, que difere da descrição de Fortis (2004), e outro da autoria de Corrêa Gonçalves. Por meio do redesenho de suas plantas e dos documentos originais, faremos sua identificação.

Projeto: Documento-Monumento

O arquivo da Biblioteca da FAUS relativo ao projeto do edifício conta com diversos documentos: duas folhas que tratam do projeto de Michael Lieders; quatro folhas relativas a reforma de mobiliário realizada na Secretaria, Tesouraria e Diretoria; e uma proposta de reforma para ocupação do espaço inferior a caixa de escada sob a autoria das

siglas R.M. e L.M., de 1982. Dessa mesma série encontra-se o projeto de mobiliário do Laboratório Fotográfico e uma folha com o projeto de um banco de jardim. Por fim, foram encontradas duas Folhas relativas ao projeto de substituição de Michael Lieders - sendo a Folha 01 de 02 das plantas e a 02 de 02 de Cortes e Fachadas - de autoria de Corrêa Gonçalves. Também constam uma série de folhas (número 05 - Cortes e Fachada; 6 - Fachada Lateral; 07 - Planta de Cobertura) em nome da “Rodrigues Lima Construtora e Industrial Ltda”, com o desenho de autoria da sigla A.A.P. (Antônio A. Prette), datadas de 06 de setembro de 1973. Somado a esses projetos, encontra-se disponível o Memorial Descritivo, assinado por Oswaldo Corrêa Gonçalves, que se intitula como engenheiro responsável, e não como arquiteto.

Observa-se aqui uma distinção de títulos para diferentes atividades profissionais. Ao se afirmar como responsável pela obra, o uso do título de engenheiro aparece com mais força enquanto que ao se colocarem como autores do projeto, o título de arquiteto é selecionado. Tanto no projeto de Lieders quanto no de Corrêa Gonçalves, mesmo sem a presença das assinaturas de ambos, a autoatribuição é de “Arquiteto”. Esse mesmo movimento foi atestado por Silva (2016) nos carimbos de Jacques Pilon, que mudavam de título conforme o tipo e a finalidade do desenho. Essas mudanças eram reflexo das discussões presentes à época no campo profissional do arquiteto e urbanista, que buscava consolidação da sua função principal: a de autor de projetos.

Quanto aos aspectos construtivos, o memorial se refere sempre ao concreto armado: na estrutura, nas fundações e nas pavimentações. Contudo, não menciona o concreto pré-moldado, que aparecia como uma das diretrizes apontadas como fundamentais do projeto (FORTIS, 2004). O documento é de 04 de março de 1974, um ano após os desenhos da construtora Rodrigues Lima serem apresentados.

No projeto de Corrêa Gonçalves as fachadas especificadas nas elevações eram compostas por módulos verticais de “Brise Soleil / Bras-

pla”⁵, iluminação natural e ventilação permanente”. Por sua vez, nos projetos da Construtora “Rodrigues Lima” aparecia a menção dos “quebra-sois” em conjunto com “placas de concreto pré-moldado aparentes”. Observa-se uma distinção da informação presente no memorial - que possivelmente não fazia o uso do concreto pré-moldado como material para não causar um efeito limitador ao projeto. O uso do concreto armado aparente, dando definição ao volume e à plástica do edifício foi uma característica adotada na segunda fase de produção de Corrêa Gonçalves, aproximando-se da chamada “escola paulista” (ITAÚ CULTURAL, 2018).

Quanto à finalidade do edifício, ainda que ambas folhas de projeto das plantas do edifício não possuam carimbos oficiais de Prefeitura e as assinaturas dos autores que se colocam como responsáveis, deve-se notar que elas não apresentam que o projeto era para abrigar uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. No caso do projeto de Lieders, o edifício se apresenta como “Escritório Piloto da Sociedade Visconde de São Leopoldo” enquanto no projeto de Corrêa Gonçalves apresenta-se o título “Escritórios da Sociedade Visconde de São Leopoldo”. No projeto de Lieders, a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo aparece como proprietária do edifício, junto com a Sociedade Visconde de São Leopoldo, enquanto no projeto de Gonçalves já não é colocada a propriedade da FAUS. Essa questão pode ser relacionada com o processo de reconhecimento da Faculdade, que até então não havia se dado.

Quanto ao programa de ambos projetos, o de Lieders era simplificado. O pavimento térreo abrigava biblioteca, administração, laboratórios fotográficos, espaço para a produção de maquetes e para o grêmio. Já o segundo e terceiro pavimentos, apresentavam-se divididos em cinco salas com nomes de “escritório”. Essa nomenclatura pode ter se dado em vista do edifício ainda não ser intitulado como Faculdade de Arquitetura, mas já denotava uma divisão em cinco turmas. Por fim, um terraço com uma cantina foi projetado, coberto com uma

5 Indústria de Material Plástico.

laje plana curvilínea.

Segundo Fortis (2004), Michael Lieders pediu demissão logo após a FAUS ocupar seu edifício, em 1976, por conta de críticas feitas ao projeto. Nesse mesmo tempo, foi instalada no Edifício da FAUS a Faculdade de Serviço Social, no período noturno, ocupando 04 salas no primeiro andar. Por essa razão, entende-se que o projeto de substituição apresentado por Corrêa Gonçalves deve ser desse período, atendendo ao programa do novo curso no edifício. O térreo, possuía mais espaços para a área administrativa como protocolo, tesouraria e secretaria e seguia mantendo os demais programas apontados por Lieders como biblioteca, oficina de modelos e laboratório fotográfico. O segundo pavimento apontava um programa mais extenso, com três salas de aula, dois ateliers e uma sala de professores, uma secretaria e uma diretoria para o curso de Serviço Social. O mesmo pavimento apresentava seis salas para estágio, provavelmente, do curso referido. No terceiro pavimento, a área era subdividida em seis ateliers e um espaço com área menor ao centro para uma sala de aula. Por fim, o terraço era ocupado por mais dois ateliers e uma grande área coberta por um pergolado, trazendo um efeito de terraço conforme o projeto de Lieders.

Ao que parece nas demais plantas de alteração do projeto encontradas no arquivo, o projeto apresentado por Lieders sofreu alterações antes de ser construído. O fato que confirma esta afirmação é a posição das caixas de escada - encostadas nos extremos da face esquerda do prédio na versão de Lieders e recuadas das fachadas frontal e posterior, ainda que mantidas nessa mesma porção do edifício. Além disso, assemelham-se nos projetos de Lieders e Gonçalves a modulação estrutural, provavelmente já definida desde o projeto inicial. Esta modulação, visível na fachada e no corte do projeto, também se fez presente nos projetos apresentados pela Construtora “Rodrigues Lima”.

Quando foi ocupado em 1976, junto do reconhecimento do curso, a FAUS foi autorizada a abrir 70 vagas anuais. Esse número acabou

sendo ampliado a 140 vagas anuais, com a justificativa de uma grande demanda de vagas na região. Depois da substituição do projeto, ocasionada pela ida do curso de Serviços Sociais ao edifício, o prédio seguiu sofrendo alterações. No Biênio 1982/1983 o prédio passou a ocupar completamente o terraço e foi organizado um auditório com 300 lugares no primeiro pavimento. No segundo pavimento, foram instaladas duas salas sem prejudicar o espaço do atelier (Fortis, 2004). Diferente da descrição de Fortis (2004) de um grande atelier no segundo pavimento, nenhum dos dois projetos apresentava a definição de um espaço amplo e integrado para o ensino de Arquitetura. Contudo, em visita à escola, pôde-se observar que hoje funciona nesse andar um amplo espaço de atelier.

Considerações Finais

Identificar o projeto da FAUS é contribuir para a contínua construção da historiografia da arquitetura brasileira reconhecendo e documentando projetos que se encontram a parte do discurso hegemônico. Além disso, trás à tona a figura do arquiteto Michael Lieders, professor da FAUS que dá nome ao Centro Acadêmico da Escola. Quanto ao papel de Oswaldo Corrêa Gonçalves, já documentado em outros trabalhos, reforçou-se através da leitura desse projeto sua atuação junto ao IAB/SP, trabalhando em prol da criação de uma nova Faculdade de Arquitetura no Estado, visando o aumento do número de vagas para a formação de novos profissionais.

Através da leitura do projeto como documento-monumento, foi possível identificar o trânsito de Corrêa Gonçalves entre seus dois campos de formação profissional - de engenheiro e de arquiteto. Esse movimento também estava relacionado à condição do arquiteto a época, que buscava trabalhar pela consolidação de suas atividades. O estudo deste projeto permitiu ainda uma aproximação com o trabalho de Silva (2016), que identificou nos carimbos dos projetos um cenário rumo a autonomia da profissão do arquiteto. Desta análise também emergiram questões impostas por novos programas de edifícios que

surgiram junto com a arquitetura modernista e a necessidade de regulamentá-los em meio a legislações.

Acentuam-se também as contradições existentes entre a arquitetura proposta pelas vanguardas carioca e paulista e as possibilidades para sua perpetuação em ampla escala. A proposta inicial para o edifício da FAUS se aproximou mais com o ideário que se difundiu como a “arquitetura modernista brasileira”, adotando princípios presentes nos projetos das vanguardas. Contudo, para sua concreta viabilização, as condições contextuais exigiram uma proposta de projeto que fosse além de um ideário: consistiu em adequações técnicas, econômicas, programáticas e legislativas. Na segunda proposta, por fim, observamos a divergência da FAUS com a arquitetura modernista icônica, exibida como ideal a ser alcançado, e a necessidade de adequação para sua inserção nas dinâmicas da cidade sem perder de vista a necessidade de mudanças no cenário local.

Referências Bibliográficas:

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo: Editora Perspectiva, 2011.

BRUAND, Yves. Arquitetura contemporânea no Brasil. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.

FICHER, Sylvia. Os Arquitetos da Poli: Ensino e Profissão em São Paulo. São Paulo: EDUSP – Editora da Universidade de São Paulo, 2005.

FORTIS, Sergio Novita. A formação do arquiteto na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNISANTOS – Universidade Católica de Santos – trajetória, organização curricular e condições de funcionamento no período de 1970 a 2003. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Católica de Santos, Santos, 2004.

LE GOFF, Jacques. História e Memória. 7a edição. Campinas: Editora Unicamp, 2013.

MONTENEGRO FILHO, Roberto Alves de Lima. Pré-Fabricação na trajetória de Eduardo de Kneese de Mello. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e do Urbanismo). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.

OLIVEIRA, Eliane Rodrigues de. A contribuição de Oswaldo Corrêa Gonçalves para a arquitetura moderna brasileira. Dissertação (Mestrado em Tecnologia do Ambiente Construído). Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo, São Carlos, 2000.

OSWALDO Correa Gonçalves. In: ENCICLOPÉDIA Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras. São Paulo: Itaú Cultural, 2018. Disponível em: <http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa345742/oswaldo-correa-goncalves>. Acesso em: 21 de Maio 2018.

PARECER No 384/69. Currículo Mínimo de Arquitetura de 1969. In: Kelly, C. Sobre a história do ensino de arquitetura no Brasil, São Paulo: Associação Brasileira de Escolas de Arquitetura, 1, 1978. p. 71-75.

PUPPI, Marcelo. Por uma história não moderna da arquitetura brasileira. Campinas: Editora Pontes, 1ª edição, 1998.

SANTOS JUNIOR, Wilson Ribeiro dos. O currículo mínimo no ensino de arquitetura e urbanismo no Brasil: 1969 – 1994. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001.

SILVA, Joana Mello de Carvalho e. Um acervo, uma coleção e três problemas: a Coleção Jacques Pilon da Biblioteca da FAUUSP. Anais do Museu Paulista, São Paulo, v. 24, n. 3, p. 45-70, Dec. 2016. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-47142016000300045&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 21 Maio 2018.

ZEIN, Ruth Verde. A Arquitetura da Escola Paulista Brutalista 193-1973. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

07 MESA DE DEBATE

MODOS DE USAR A CIDADE: ESPAÇOS DA COLETIVIDADE

Moderadora: Aline Coelho Sanches Corato

A QUALIDADE ESPACIAL NAS ÁREAS COMUNITÁRIAS DE DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS
(Isadora Finoketti Malichieski)

O PARQUE IBIRAPUERA: MONUMENTALIDADE E MODERNISMO
(Ivan Souza Vieira)

CLUBES PRIVADOS, DESENHO E CIDADE DOS ANOS 1960: O CASO DA SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS EM SÃO PAULO
(Victor Próspero)

A CASA DO POVO BRASILEIRO: O PAVILHÃO DO BRASIL EM OSAKA, 1970 (Maria Isabel Villac)

A QUALIDADE ESPACIAL NAS ÁREAS COMUNITÁRIAS DE DOIS CONJUNTOS HABITACIONAIS

SPATIAL PERFORMANCE IN COMMUNITY AREAS OF TWO COLLECTIVE HOUSING

**Isadora Finoketti Malicheski | UFRGS, IFRS |
isadora.malicheski@bento.ifrs.edu.br**

Graduada em Arquitetura e Urbanismo (UFPEL), Especialista em Docência no Ensino Técnico e Mestranda em Arquitetura (PROPAR/UFRGS). É docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) e atua nos grupos de pesquisa "GEQEA" (UFRGS) e "Representação, Resgate e Inovação do Ambiente Construído" (IFRS), com foco no estudo da qualidade espacial em Arquitetura.

Resumo

Este artigo pretende abordar a qualidade espacial das áreas comuns de dois conjuntos de habitação coletiva econômica moderna: o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado (Parque Cecap) e o Conjunto Habitacional do Cafundá (Mirante da Taquara), traçando um comparativo entre as espacialidades identificadas nos mesmos. Os conjuntos foram escolhidos principalmente pelas diferenças de configurações espaciais existente entre eles apesar de pertencerem praticamente ao mesmo período arquitetônico e de construção, de modo a enriquecer o paralelo realizado. A análise comparativa busca verificar, através da apreciação dos projetos arquitetônicos e imagens, os componentes que caracterizem o tratamento dado aos espaços comunitários e elementos que definam sua espacialidade, como a integração espacial, configuração espacial, setorização dos usos, áreas verdes, tipologia dos edifícios e circulações, a fim de determinar as diferentes performances espaciais obtidas em ambos os casos. Através destes estudos de caso, espera-se que o artigo traga subsídios para a discussão da qualidade espacial em habitações coletivas econômicas de arquitetura moderna e contribua na formação de um acervo de conhecimentos acerca do tema.

Palavras-chave: Habitação coletiva. Parque Cecap. Mirante da Taquara.

Abstract

This article intends to discuss the spatial quality in community areas of two modern economic collective housing: the Zezinho Magalhães Prado Collective Housing (Cecap Park) and the Cafundá Collective Housing (Mirante da Taquara), making a comparison about the spatialities identified in them. These collectives housing were chosen mainly for the differences of spatial configurations between them although they belong almost to the same architectural and construction period, in order to enrich the parallel realized. The comparative analysis seeks to verify, through the appreciation of the architectural project and images, the components that characterize the treatment given to community spaces and elements that define their spatiality, such as spatial integration, spatial configuration, sectorization of uses, green areas, typology of buildings and circulations, in order to determine the different spatial performances obtained in both cases. Through these case studies, it is expected that the article would provide subsidies for the discussion of spatial quality in economic collective housing of modern architecture and contribute to the formation of a collection of knowledges in this subject.

Keywords: Collective housing. Cecap Park. Mirante da Taquara.

Introdução

A disposição espacial da arquitetura inserida nos espaços urbanos, a configuração espacial e subdivisões internas das edificações são capazes de influenciar o comportamento do usuário quando este vivencia os espaços construídos. A forma como os lugares se interligam, o número de conexões, os caminhos que se devem percorrer, as facilidades ou dificuldades nesse percurso, os arranjos espaciais, entre outros elementos da espacialidade, estão diretamente associados à maneira como os indivíduos se deslocam pelos espaços e interagem nos ambientes. A equação que inclui as características dos arranjos espaciais e o modo como os indivíduos se relacionam com estes espaços resulta na qualidade espacial dos lugares.

Os conjuntos habitacionais, em sua essência, caracterizam uma espécie de microcosmos urbano, como se neles ocorresse uma réplica em menor escala do comportamento humano desempenhado nos ambientes citadinos. Ao analisar as áreas comuns de dois conjuntos habitacionais, o Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado e o Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, traçando um comparativo entre os elementos que caracterizam o tratamento dado aos espaços, busca-se aferir a qualidade espacial identificada em ambos os casos e determinar se alguma das soluções adotadas se sobrepõe à outra em termos de performance espacial, ou se estas são equivalentes.

A escolha destes conjuntos de habitação coletiva econômica moderna deu-se especialmente pelas diferenças existentes entre suas configurações espaciais e aparente contraste de performances espaciais, apesar de pertencerem ao mesmo período arquitetônico e época de construção aproximada, de modo a enriquecer o paralelo realizado.

Os Conjuntos Habitacionais Zezinho Magalhães Prado e Mirante da Taquara

O Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado (Figura 1)¹, também conhecido como Parque Cecap ou Cecap-Cumbica, localiza-se no município de Guarulhos/SP, próximo ao atual Aeroporto Internacional de Guarulhos e às margens da Via Dutra. O projeto, concebido pelos arquitetos Vilanova Artigas, Paulo Mendes da Rocha e Fábio Penteadó no ano de 1968, foi idealizado para ocupar uma área equivalente a 180 hectares, com previsão de abrigar 10.560 unidades habitacionais distribuídas em 170 blocos de edifícios; contudo, concretizou-se apenas a construção de 78 prédios, edificadas em 3 etapas, com 4.680 apartamentos em totalidade.

Fruto de um momento marcado por intensos debates sobre o rumo da arquitetura e construção civil nacionais, o projeto buscou reunir conceitos de funcionalidade, racionalidade e ideais sociais democráticos muito difundidos no modernismo e característicos daquele período histórico. Propôs como solução para suprir as carências de infraestrutura e dignidade nas habitações coletivas econômicas, um sistema denominado freguesias, que, resumidamente, consiste na implantação de equipamentos urbanos como praças, escolas, unidade de saúde e comércio locais para que o complexo habitacional funcione como uma unidade autônoma urbana em termos de serviços básicos de atendimento às necessidades de seus moradores.

Os edifícios (Figura 2)² são formados por duas barras retangulares interligadas pelas escadas destinadas ao acesso às unidades habitacionais e circulação vertical entre os três pavimentos habitáveis, sendo que o primeiro deles é elevado do solo através de pilotis, ficando o térreo livre e de caráter sem público. Sua implantação ocorre de modo linear, com as barras de edifícios dispostas paralelas umas às outras e distribuídas em espécies de superquadras permeadas por ruas, configurando as supracitadas freguesias. As áreas verdes,

1 Figura 1: Maquete de implantação do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/11814>>.

2 Figura 2: Edifícios do Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado. Fonte: acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/12030>>.

equipamentos urbanos, de comércio e serviços são dispostos de modo a serem acessados pelas vias urbanas e a atenderem a comunidade local e dos arredores.

O Conjunto Habitacional Mirante da Taquara, popular Conjunto do Cafundá (Figura 3)³, localiza-se no rio de Janeiro e tem sua gleba, de formato aproximadamente triangular, delimitada pelas Estradas do Cafundá, do Engenho Velho e Meringuava. O projeto, elaborado pelos arquitetos Sérgio Magalhães, Clóvis Barros, Silvia Pozzana e Ana Lúcia Petrik Magalhães (MBPP Arquitetos Associados) data de 1978 e 1979, porém teve sua execução concluída apenas em 1982.

O terreno, em grande aclave, foi fator determinante para a concepção da tipologia arquitetônica do conjunto e sua implantação. Os edifícios (Figura 4)⁴, também descolados do térreo por meio de pilotis, possuem a particularidade de serem escalonados, alinhados pelo topo, sendo reservado à base diferentes níveis de elevação do solo a fim de respeitar o relevo existente. Tirando partido da situação exposta, as unidades habitacionais possuem diferentes tipos de acessos, sendo alguns por escadas próprias e outros por escadas comuns e elevadores. A implantação dos blocos de construções é radial, e as vias originadas entre eles são espaços comunitários para que o usuário percorra o conjunto sem o uso de automóveis, uma vez que as vias de acesso aos mesmos limitam-se à periferia próxima aos acessos do complexo. Os equipamentos urbanos, como escola e quadras de esportes, também se localizam nas extremidades do conjunto.

A Qualidade Espacial

De acordo com Aguiar (2006), ao revisitar autores como Schmarsow, Cullen, Hillier, Le Corbusier, Lynch e outros que discorreram acerca da espacialidade, o entendimento da condição espacial de um lugar

3 Figura 3: Conjunto Habitacional Mirante da Taquara. Fonte: arquivo Ruth Verde Zein, acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/9555>>.

4 Figura 4: Edifícios do Conjunto Habitacional Mirante da Taquara. Fonte: arquivo Ruth Verde Zein, acervo da Biblioteca da FAUUSP, site Arquigrafia. Disponível em: < <http://www.arquigrafia.org.br/photos/9551>>.

deve ser feito a partir do corpo em movimento. Assim, a mensuração da espacialidade seria definida pelo modo como os corpos são acolhidos pelo espaço e de como ocorrem seus deslocamentos no vazio constituído. Segundo Le Corbusier (1977), o eixo talvez seja a primeira manifestação humana e o impulso para suas ações; o eixo ordena a arquitetura, e também é ele quem guia, conduz, direciona o indivíduo em movimento até o ponto de seu fim. Através da *promenade architecturale* - o passeio arquitetônico, Le Corbusier (1977) sugere que a apreciação da arquitetura por meio da experiência da caminhada por um edifício, seguindo suas diversas direcionalidades e eixos, constitui uma forma de definir os espaços a partir da percepção do usuário, realizando o percurso menos óbvio possível, criando surpresas e emoções.

Aguiar indica que a qualidade espacial, também entendida como desempenho ou performance espacial, poderia ser verificada valendo-se do passeio arquitetônico, de modo a estabelecer relações entre o observador em movimento e o espaço percorrido, considerando seu formato e direcionalidade - abrangendo desta forma os conceitos do arranjo espacial (geometria) e de deslocamento (topologia).

O modo como os lugares afetam o comportamento e vivência espacial das pessoas, positiva ou negativamente, determinaria a sua performance e respectiva gradação, sendo de maior desempenho aqueles espaços receptivos e adequados à relação com as pessoas, em oposição aos de menor qualidade, que propiciariam sensações como a de hostilidade, desenvolvimento de atividades indesejadas, entre outras. Desse modo, o desempenho dos lugares estaria diretamente ligado a algumas características essenciais do espaço, como sua vitalidade, delimitação, legibilidade e funcionalidade, que são os conceitos-chave e parâmetros de avaliação adotados para análise.

A vitalidade nada mais é do que a maior ou menor presença de pessoas nos lugares, e aquilo que faz com que um determinado ambiente seja mais animado, acalorado, ativo. Citando Jane Jacobs, Aguiar (2016) sugere que a intensidade da vitalidade é influenciada pela

configuração espacial e condições de acessibilidade e permeabilidade dos lugares. Isso explicaria o porquê de espaços mais facilmente acessíveis e integrados espacialmente também serem aqueles com maior número de pessoas e atividades desenvolvidas, e o oposto da mesma forma, pois lugares pouco ou nada acessíveis tendem a sofrer com o fenômeno da desertificação urbana.

A delimitação espacial, por sua vez, está relacionada à geometria dos espaços e, conseqüentemente, à percepção que se tem de sua continuidade. Hillier (1984) expõe um modo de significação da delimitação espacial através da subdivisão dos espaços em polígonos convexos, ou seja, da decomposição das áreas em formas geométricas cujos ângulos internos são menores que 180°. Assim, quanto menor for o ângulo identificado nesse espaço, maior é a sensação de enclausuramento provocada; o oposto também ocorre: quanto maior o ângulo encontrado, menor é o sentimento de clausura. A condição de enclausuramento produziria, dentro deste cenário, uma percepção de acolhimento e proteção ao usuário, enquanto a ausência da mesma forneceria maior noção de desabrigo.

Já a legibilidade é a forma como os lugares são compreendidos pelas pessoas por meio de percepção espacial visual, conforme constatou Lynch (1960) ao referir-se ao reconhecimento e organização em um modelo coerente feita pelo observador ao apreender as partes da cidade. O autor também releva que há uma gradação de legibilidade intrínseca a cada espaço, relacionada a sua totalidade e que faz com que todas as pequenas partes sejam percebidas individualmente. A clareza de leitura de cada uma dessas partes em relação ao todo é imprescindível para a qualidade espacial, e possui ligação com o arranjo espacial e suas articulações.

A funcionalidade, neste contexto teórico, não se refere à função programática de um espaço como habitualmente utilizamos o termo em arquitetura, e sim à comodidade oferecida por ele, ou seja, o quanto um espaço é cômodo ou incômodo ao seu usuário, quais são os esforços que devem ser feitos para percorrê-lo, se as percepções térmi-

cas são agradáveis, se há predomínio de desníveis ou planos, entre outros. Enquanto a legibilidade trata essencialmente das percepções visuais dos ambientes, a funcionalidade incumbe-se das noções tácteis, e sua qualidade está no quanto um espaço é conveniente a quem faz uso dele.

Análise

O primeiro elemento a ser considerado é a integração espacial dos conjuntos. No Conjunto Zezinho Magalhães Prado observamos uma forte relação entre a disposição dos edifícios e o sistema viário local. As vias urbanas próprias permeiam toda a área tornando-a facilmente acessível, vitalmente intensa e pouco delimitada espacial e visualmente. Na concepção original, não há muramento que separe as freguesias do restante da cidade; entretanto, com o passar dos anos, os moradores acrescentaram cercas que isolaram as freguesias em formato de condomínios, reduzindo parcialmente a integração espacial entre elas e o entorno urbano, e enfatizando a legibilidade do complexo residencial, pois torna mais óbvia a compreensão da área privativa. Já o Conjunto do Cafundá é delimitado por muros e possui acesso apenas via pórticos de entrada em pontos estratégicos, que direcionam até as vias internas periféricas aos prédios. Nesse quesito, não há dúvidas de que a área dentro dos muros seja privada e resguardada. Há pouca articulação com o sistema viário, que o limita espacialmente e dá origem à sua conformação triangular, e a vitalidade é visivelmente reduzida em relação ao outro conjunto.

Quanto à configuração espacial, o Cafundá, buscando respeitar o relevo irregular e acidentado, optou por uma implantação radial onde os blocos de edifícios são enfileirados formando raios sinuosos que partem de um eixo central e conformam corredores de circulações entre eles. Essas vias internas, originadas unicamente pelo arranjo espacial dos prédios, possuem suave delimitação com o entorno imediato e grande vitalidade ao concentrarem os transeuntes para que possam acessar as unidades, valorizando também sua funcionalidade apesar dos aclives inevitáveis. Outro elemento que reforça

o caráter da forte vitalidade do conjunto é o fato da setorização dos usos ser fracamente delimitada. Os espaços destinados às atividades de comércio e serviços dentro do conjunto são integrados ao pavimento térreo dos edifícios residenciais, respeitando determinado distanciamento das vias urbanas. A proposta do uso misto das edificações justifica-se pela premissa de que o projeto buscava estabelecer quatro escalas hierárquicas de convivência aos moradores: comunitária, vicinal, familiar e individual, fazendo menor distanciamento entre as zonas particulares e as de uso comum.

O Zezinho Magalhães, de área predominantemente plana e condicionada à malha viária, convenientemente teve sua implantação de modo linear entre as vias paralelas e ortogonais, acarretando maior delimitação na configuração espacial dos edifícios e agregando funcionalidade ao conjunto, dada a comodidade no trânsito dos espaços. Como resultado, há menor vitalidade nos seus arredores, visto que o acesso aos blocos se dá pelas vias próprias existentes, não sendo necessário realizar um percurso por todo o conjunto. O zoneamento setorizado dos edifícios destinados ao comércio e serviços, como escolas, quadras de esportes, hospitais e postos de saúde, localizados em pontos periféricos aos blocos residenciais, corroborou estas características e enfatizou a segregação entre as áreas públicas e privadas.

A análise das áreas verdes de ambos demonstra novamente a adoção de soluções diferentes entre si. No Mirante da Taquara, a implantação procurou respeitar a vegetação existente, bastante arborizada. A via central entre os blocos, que consiste no principal espaço comunitário, concentra a maior parte das áreas verdes. O platô mais elevado da topografia foi destinado à praça central e há a criação de nichos e recantos com praças menores. A delimitação entre as áreas verdes é tênue e há grande presença de pessoas, pois o fluxo dentro do conjunto ocorre através desta área; a legibilidade de sua espacialidade é pertinente, assim como sua funcionalidade. No Parque Cecap, as áreas verdes, que correspondem a aproximadamente

50% da área total, são dispostas de modo a formarem pequenas praças uniformemente distribuídas entre os blocos dos condomínios. Esses jardins, apesar de conectarem os acessos aos blocos, são dotados de menor vitalidade uma vez que possuem maior delimitação espacial entre os blocos e as implantações serem de acordo com as vizinhanças. A legibilidade de seu uso é bastante clara, assim como sua funcionalidade.

As tipologias arquitetônicas dos edifícios possuem similaridades e distinções em mesmas proporções. O Conjunto Zezinho Magalhães Prado foi concebido com um único tipo de edificação, conformada por duas barras retangulares paralelas unidas por escadas abertas destinadas à circulação vertical, seguidas por passarelas horizontais que fornecem o acesso às unidades habitacionais. As circulações possuem a particularidade da criação de pequenos recantos em seu percurso, como bancos e espaços convexos, que as tornam lugares de convivência e favorece a vitalidade nesses locais. A legibilidade e delimitação entre público e privado tornam-se dúbias, pois o acesso às escadas é convidativo também aos que não são moradores, fator que prejudica sua funcionalidade e motivou alguns dos condôminos a cercarem estes acessos. Os blocos são desconexos do pavimento térreo através do uso de pilotis, deixando o solo livre e com propriedade de sem público. A intenção dos projetistas foi justamente reservar esse espaço para que houvesse a apropriação do solo pela população em seus percursos entre blocos e vias públicas; entretanto, com a popularização posterior do automóvel, os espaços antes destinados aos transeuntes tornaram-se estacionamentos ocupados pelos residentes, descaracterizando a proposta inicial. Como consequência, houve a perda da funcionalidade pública destes espaços e da vitalidade urbana almejada em sua concepção.

O Conjunto Cafundá também foi projetado com blocos de barras lineares, porém conectadas e articuladas entre si de acordo com a topografia acidentada. Uma das principais características tipológicas dos edifícios é seu escalonamento com a supressão parcial dos

pavimentos térreos a fim de vencerem as cotas de níveis existentes, mantendo o alinhamento entre os blocos pelo topo e seguindo o nível do último pavimento. Dessa forma, as unidades habitacionais possuem acessos verticais feitos por escadas individuais, como é o caso de alguns dos apartamentos do primeiro pavimento, ou por escadas coletivas e elevadores para os pavimentos superiores; as circulações horizontais são realizadas por meio de corredores que ladeiam os apartamentos.

As delimitações espaciais são fortes, fragilizando a vitalidade nesses espaços uma vez que o usuário utiliza circulações específicas para alcançar cada destino; tanto a legibilidade quanto a funcionalidade das circulações tornam-se adequadas ao seu habitante pelo mesmo motivo. Como o Parque Cecap, no Cafundá temos o térreo livre sob pilotis, porém com a diferença de que neste a presença do carro não é permitida. Tal mudança de postura, que segrega circulação de pedestres e automóveis, é determinante para que a delimitação espacial percebida pelo pedestre seja reduzida e a vitalidade notadamente aumentada, dando ao solo efetivo caráter semipúblico, tornando-o espaço ativo e receptivo à realização de atividades.

Notas Finais

O paralelo traçado entre os conjuntos habitacionais demonstra que em ambos os casos houve nítida preocupação com a adoção de soluções arquitetônicas que visassem a qualidade espacial, desde as propostas de implantação, configuração espacial, ocupação do solo e áreas verdes, até a escolha da tipologia das edificações, modo de conexões e circulações. A performance espacial identificada em cada um dos pontos avaliados é variável e influenciada por diversos fatores por vezes extrínsecos aos elementos empregados no projeto.

As considerações feitas demonstram que, em uma primeira análise, o Conjunto Habitacional Mirante da Taquara aparentemente apresenta maior qualidade espacial em relação ao Conjunto Habitacional Zezinho Magalhães Prado. Tal constatação se justifica especialmente pe-

los diferentes tratamentos dados a alguns dos elementos estudados e seus reflexos nos parâmetros de análise adotados, ao exemplo da influência sobre a vitalidade oriunda da presença ou não de automóveis nas áreas sob pilotis, das circulações e áreas verdes com maior ou menor legibilidade e funcionalidade, e das delimitações espaciais mais ou menos definidas pelas barreiras e arranjos espaciais. Porém esta conclusão somente poderá ser confirmada mediante maiores estudos, análises in loco e aprofundamento das análises dos elementos considerados ou de outros fatores de relevância que por ventura não tenham sido abordados neste artigo.

Referências Bibliográficas:

AGUIAR, Douglas Vieira de. *Alma Espacial: o Corpo e o Movimento na Arquitetura*. Porto Alegre: UFRGS, 2010.

_____. *Alma espacial*. *Vitruvius*, n. 022.07, mar. 2002. Disponível em: <https://tinyurl.com/y7wkkvzn>. Acesso em: 10 mar. 2017.

_____. *Espaço, corpo e movimento: notas sobre a pesquisa da espacialidade na arquitetura*. *Arqtextos*, n. 8, p. 74-95, 2006. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/22238>. Acesso em: 10 mar. 2017.

_____. *Qualidade Espacial: configuração e percepção*. *Revista Políticas Públicas & Cidades*. São Carlos/SP. Vol. 04, n. 01, p. 8-29, jul. 2016. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10183/148057>. Acesso em: 10 mar. 2017.

HILLIER, Bill; HANSON, Julienne. *The Social Logic of Space*. Cambridge: Cambridge University Press, 1984.

LE CORBUSIER. *Por uma arquitetura*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977, 2ª ed.

LYNCH, Kevin. *The Image of City*. Cambridge: MIT Press, 1960.

SANVITTO, Maria Luiza Adams. *Habitação coletiva econômica na arquitetura moderna brasileira entre 1964 e 1986*. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.

O PARQUE IBIRAPUERA: MONUMENTALIDADE E MODERNISMO

THE IBIRAPUERA PARK: MONUMENTALITY AND MODERNISM

Ivan Souza Vieira | Universidade de São Paulo | ivan.vieira@usp.br

Bacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e especialista em Política e Planejamento Urbano pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem interesse pelas áreas de Ciência Política, Planejamento Urbano e História da cidade e do urbanismo.

Resumo

O presente artigo tem como objetivo proporcionar uma reflexão acerca da monumentalidade e a sua representação no modernismo brasileiro, com destaque para um dos mais representativos empreendimentos urbanísticos do período: o Parque Ibirapuera, em São Paulo. A partir da análise teórico-conceitual e de documentos históricos, buscamos compreender de que forma a monumentalidade, enquanto prática urbana e dimensão simbólica, é captada e utilizada pelos arquitetos e urbanistas modernistas, sobretudo no que diz respeito aos projetos de grandes parques urbanos. Partimos da noção de monumentalidade enquanto produto de um centro de poder que busca a sua perpetuação no espaço-tempo através do espetáculo e da grandiosidade. Trata-se, de modo geral, de transformação do poder em obra urbanística ou arquitetônica.

Palavras-chave: Monumental. Urbanismo moderno. Parque urbano.

Abstract

This article aims to provide a reflection about monumentality and its representation in Brazilian modernism, with emphasis on one of the most representative urban projects of the period: Ibirapuera Park, in São Paulo. From the theoretical-conceptual and historical documents analysis, we seek to understand how monumentality, as an urban practice and symbolic dimension, is captured and used by modernist architects and urbanists, especially with regard to the projects of large urban parks. We start from the notion of monumentality as the product of a center of power that seeks its perpetuation in space-time through spectacle and grandeur. It is, in general, a transformation of power into urban or architectural works.

Keywords: Monumental. Urban modernism. Urban park.

Introdução

A monumentalidade se configura como estratégia para a expressão do poder de determinado grupo social. No contexto urbano, tem a capacidade de transformação física e simbólica dos espaços, constituindo-se em mecanismo de comunicação e informação de um conjunto particular de valores e ideias. Estes empreendimentos se revelam enquanto registros relevantes das transformações históricas nas formas de utilização do espaço urbano.

As construções monumentais, neste sentido, integram determinadas “estratégias de afirmação do poder” (HIRATA, 2012) de grupos sociais hegemônicos ou poderes institucionalizados. Estas edificações servem como forma de representação do grupo dominante, garantindo-lhe durabilidade e visibilidade.

A monumentalidade moderna

No período modernista a monumentalidade passa por um processo de debate no circuito arquitetônico internacional, sobretudo a partir de 1930. Lewis Mumford, em 1937, propõe “a morte do monumento”, afirmando que “a noção de um monumento moderno é verdadeiramente uma contradição nos termos: se é um monumento, não é moderno, se é moderno, não pode ser um monumento” (op. cit. ROCHA, 2011, p. 1).

Dentre os motivos para esta recusa da monumentalidade, menciona-se que “as novas formas do “Estilo Internacional” vinham [...] em contraposição radical às estéticas neoclássica, eclética e Art Nouveau predominantes no final do século XIX, e bastante propícias ao monumentalismo (Rodrigues, 2001, p. 6). Ainda, de acordo com Rocha (2011), a recusa se fundamenta, em partes, como “uma reação a assim chamada ‘Era Monumental’ do entre guerras, representada pela arquitetura dos regimes totalitários (Itália, Alemanha e União Soviética)” (p. 1). “Com a ascensão de regimes totalitaristas e seu gosto por edifícios públicos grandiosos, aumentava ainda mais a desconfiança em relação ao edifício monumental, então associado a um his-

toricismo ultrapassado e às extravagâncias do ecletismo” (ESPADA, 2011, p. 63-64).

Contudo, o modernismo não descarta, na prática, a composição monumental; este apenas altera a sua linguagem (ROCHA, 2011; RODRIGUES, 2001). Neste contexto, acaba-se por propor uma “nova” monumentalidade, que “deveria servir para fins mais democráticos, populares, erigindo obras com as quais as comunidades urbanas se identificassem, uma vez que as representariam, e não ao Estado centralizador” (RODRIGUES, 2001, p. 8).

Em consonância ao movimento, Sert, Léger e Giedion escrevem seus “Nine points of Monumentality”. De acordo com estes, a nova monumentalidade, além da beleza e da comoção, deveria representar a síntese das artes, com a integração e colaboração mútua do planejador, do arquiteto, do pintor, do escultor e do paisagista. Os autores também pronunciam que “the people want the buildings that represent their social and community life to give more than functional fulfillment. They want their aspiration for monumentality, joy, pride and excitement to be satisfied” (SERT ET AL, 1943, p. 49). Por fim, chegam a tecer novas considerações sobre o princípio da funcionalidade, ao defender que “monumental architecture will be something more than strictly functional . It will have regained its lyrical value. In such monumental layouts, architecture and city planning could attain a new freedom and develop new creative possibilities” (ibidem, p. 51).

Estes pontos despertaram um debate internacional acerca do tema. Dentre as contribuições brasileiras destaca-se a participação de Lúcio Costa. Em resposta a Max Bill, em 1953 na Revista Manchete¹, o brasileiro defende a produção arquitetônica nacional, informando que o “funcionalismo purista” de Bill corresponderia a uma fase inicial do movimento moderno, já superada. Segundo Espada (2011, p. 72), a monumentalidade para Costa estaria associada “à busca de uma expressão arquitetônica que inclui questões estéticas para além

1 COSTA, Lucio. “A nossa arquitetura moderna: oportunidade perdida”, Revista Manchete, Rio de Janeiro, jul. 1953. In: XAVIER, op. cit., 1962, pp. 252-259.

do puramente funcional”. O sentido da monumentalidade, portanto, teria origem a partir do equilíbrio entre dois fatores: o funcional e o estético.

Além da elaboração de projetos urbanísticos eminentes e da construção de edifícios colossais, a intervenção modernista e monumental na cidade também se conjugou através da implantação de projetos paisagísticos de grandes escalas para o usufruto coletivo da população. Sob a perspectiva modernista (mas não só), “os parques e sistemas de parques passam a ser considerados como elementos chave do planejamento e de conexão do tecido urbano” (OLIVEIRA, 2010, p. 1).

De modo análogo, Sert, Léger e Giedion (1943) chegam a mencionar a centralidade que os elementos da natureza devem desempenhar para a composição do cenário monumental. E destacam a questão da extensa dimensão que estes empreendimentos deveriam possuir: “man-made landscapes would be correlated with nature's landscapes and all elements combined in terms of the new and vast façade, sometimes extending for many miles “ (SERT ET AL, 1943, p. 51).

Parque Ibirapuera

O Parque Ibirapuera foi inaugurado em 21 de agosto de 1954. Com área de 1.584.000 m², foi projetado tendo em vista a necessidade de novos espaços verdes na cidade para o lazer e a cultura, que se destinasse à sociedade de massa. O conjunto arquitetônico, de autoria de Oscar Niemeyer, foi projetado para receber as comemorações do IV Centenário de fundação da cidade.

A construção do parque ocorre durante período de intenso crescimento econômico e demográfico da cidade, no qual São Paulo procurava se apresentar como uma metrópole moderna. Da mesma forma que os grandes centros urbanos da Europa e dos Estados Unidos dispunham de extensas e reconhecidas áreas verdes, vislumbrava-se a necessidade de um imenso parque para a metrópole que crescia vertiginosamente, como destacam alguns jornais e revistas

do período.

A expressão da necessidade de um grande parque encontra-se já no Plano de Avenidas para a Cidade de São Paulo, de 1930, quando “o Ibirapuera foi apresentado como um parque monumental, articulado ao sistema viário da cidade e situado em um sistema de espaços livres cujas principais funções eram a higienização e o embelezamento da cidade” (BARONE, 2007, p. 46).

Reynaldo Dierberger, na revista *Architectura e Construções*, de 1930, revela preocupação com a ausência de grandes áreas verdes na cidade: “São Paulo, a extraordinária metrópole da América do Sul, caminha na retaguarda com seus parques e logradouros públicos [...] salvo o magnífico jardim do Monumento do Ypiranga, infelizmente com área muito diminuta”².

A monumentalidade do parque é apresentada por jornais, em suma, a partir da evocação da grandiosidade da obra. O *Correio da Manhã*, além de classificar o empreendimento como “o mais moderno logradouro público do mundo”, destaca os seguintes fatos:

Se os sacos de cimento consumidos na construção do Parque Ibirapuera fossem empilhados um sobre o outro alcançariam uma altura equivalente a seis vezes à do Everest, a maior montanha do globo terrestre. O ferro empregado no concreto, corresponde, aproximadamente, ao peso de 60 locomotivas. A área construída tem espaço suficiente para comportar 2.300 casas, a pavimentada equivale a dez quilômetros de rua com dez metros de largura, e a ajardinada à que ocupa todo o Parque D. Pedro II³.

Igualmente, notamos a menção à grandiosidade do parque em Parecer da Prefeitura de São Paulo, de 1951, referente ao plano de urbanização da área do Ibirapuera. Neste documento, Christiano Stockler das Neves, Presidente da Sub-Comissão Municipal de Obras e Urbanismo da Comissão Municipal dos Festejos da IV Centenário da Fun-

2 DIERBERGER, Reynaldo. O Parque Municipal do Ibirapuera, em São Paulo. Revista *Architectura e Construções*. jun., v.1, n. 11, 1930, p. 34.

3 “Alguns dados interessantes acerca das obras do Parque Ibirapuera”. *Correio da Manhã*, 21 de agosto de 1954.

dação da Cidade de São Paulo, apresenta um comparativo entre o tamanho dos espaços verdes de São Paulo e as áreas dos principais parques do mundo. Apesar dos mais de 1.500.000 m² do Ibirapuera, a proposta da Prefeitura era que os festejos do IV Centenário e a construção do parque ocorresse na zona da Cidade Universitária, com 4.800.000 m² de área – dimensão superior ao Central Park de Nova York ou ao Hyde Park de Londres, mas inferior ao Bois de Boulogne e ao Bois de Vincennes, de Paris.

Sobre o projeto arquitetônico, Niemeyer reconhece a relevância do parque. Ao aceitar o convite efetuado por Francisco Matarazzo Sobrinho (o Ciccillo), para os festejos do IV Centenário, concebe «três grandes prédios para exposições, a entrada monumental⁴ com um museu e um auditório, e a grande marquise ligando todo o conjunto” (Niemeyer, 2000, p. 31).

A revista do Instituto de Engenharia, de 1953, do mesmo modo destaca o caráter monumental do acesso ao conjunto arquitetônico do parque: “a entrada para o recinto do certame se fará por uma rampa e plataforma monumentais, de arrojada concepção, em linhas modernas”⁵ (p. 392). E complementa: “daí o visitante terá, logo de início, uma visão do conjunto do recinto e de todo o parque, onde lagos, bosques, avenidas e edifícios serão distribuídos harmoniosamente, ocupando uma área superior a um milhão e meio de metros quadrados”⁶.

A entrada acima mencionada não foi completamente executada. Segundo documento oficial de 1953 consultado no Arquivo Histórico da Prefeitura da Cidade de São Paulo o motivo da sua não realização estaria no “excessivo custo” da obra e na demora de Oscar Niemeyer e sua equipe técnica em enviar um projeto “dentro da modéstia financeira que os recursos da Comissão pudessem dispor”.

4 A expressão “entrada monumental” também é utilizada em diversos documentos históricos oficiais que tratam da construção do Parque Ibirapuera.

5 IV CENTENÁRIO da Fundação de São Paulo: O parque Ibirapuera. Revista do Instituto de Engenharia de São Paulo, vol.XI, n.131 jun. 1953, p.392-393.

6 Idem.

Sobre o projeto arquitetônico de Niemeyer, Barone (2007) reconhece a marquise e o seu vazio alargado, interligando os edifícios, como um dos elementos fundamentais para a composição monumental do conjunto arquitetônico. Alguns jornais publicados na época, como o Correio da Manhã, também valorizam a grandiosidade da marquise enquanto elemento que harmoniza e confere magnitude ao conjunto arquitetônico do parque. Indica que para a sua construção foram consumidos “6980 metros cúbicos de concreto armado, 1.688.700 quilos de ferro e 37.660 sacos de cimento”.⁷

A Comissão do IV Centenário menciona a “obra de proporções imensas” que o parque representa. “Além das realizações de caráter ornamental e artístico, destinadas ao embelezamento do local, como a entrada monumental, e o planetário - que será outro fator de permanente curiosidade pública - serão construídos os Palácios da Agricultura e da Indústria”⁸. Além dos palácios, do planetário e da marquise, o conjunto arquitetônico do parque é composto pelo: Palácio das Nações, Pavilhão Lucas Nogueira Garcez (a Oca), Palácio dos Estados, Auditório (inaugurado em 2005) e o Pavilhão Japonês (que não é de autoria de Oscar Niemeyer).

Nos termos de Freitas e Tirello (2013), o grupo de edifícios projetado por Niemeyer representa o “conjunto monumental do Parque do Ibirapuera”. Dentre os aspectos que justificam este qualificativo estariam, por exemplo, a “característica monumental da composição volumétrica” (ibidem, p. 93) do Palácio da Agricultura, a “irreverente cobertura curva” da Oca (FARIAS, 2016) e a “escala monumental dos salões” do Palácio da Indústria (FRACALOSSI, 2011).

Um anúncio da marca Philips, de 18.09.1954, na revista O Cruzeiro, que se refere à iluminação do parque, também destaca as características monumentais do conjunto do Ibirapuera: “imponentes e grandiosos palácios; gigantescos pavilhões; Monumental Marquise

7 “Inaugura-se hoje, em São Paulo, a exposição do IV Centenário”. Correio da Manhã, 21 de agosto de 1954.

8 “A Comissão do IV Centenário – Ao Povo de São Paulo”. Jornal O Estado de S. Paulo, 13 de julho de 1952.

– a maior do mundo; [...] Monumentos, Jardins e moderníssima iluminação pública fluorescente”.

O caráter inovador dos edifícios, assim como o valor artístico e urbano do conjunto também são reconhecidos pelo CONDEPHAAT – Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo (1992)⁹, pelo CONPRESP - Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo (1997)¹⁰ e pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (2016).

Quanto ao projeto paisagístico, destacamos a proposta de Christiano Stockler das Neves, de 1951. Em parecer oficial, Neves apresenta a importância da monumentalidade do conjunto a ser edificado e entende a construção do parque como um processo de criação artística, em que o homem apresenta a superioridade da arte em relação à natureza. Critica, portanto, uma das propostas apresentadas pelo Governo do Estado de São Paulo, que utilizava como referência o jardim inglês. Para Neves, os jardins ingleses “não constituem, realmente, obras de arte” (Neves, 1951, p. 5), já que “não se presta à implantação de edifícios de vulto, pela ausência da linha reta, geradora das boas perspectivas” (idem). Já o jardim francês, defendido por ele, “é composto tendo em vista o belo, o magestoso” (ibidem, p. 7), além de simbolizar a “obra do homem compensando a pobreza da natureza local” (ibidem, p. 6).

Após a apresentação de outras propostas – inclusive com a recusa do projeto de Burlle Marx – a concepção paisagística do parque ficou a cargo de Otávio Augusto de Teixeira Mendes, da Seção de Parques, Jardins e Arborização da Secretaria de Estado dos Negócios da Agricultura. Em sua proposta, notamos a tentativa de harmonizar o complexo arquitetônico com as áreas verdes, formando amplas pers-

9 Resolução da Secretaria de Cultura 01/92, de 18/12/92, publicada no DOE 19/12/92, p. 24.

10 Resolução nº 06/97 de 18 de dezembro de 1997, do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

pectivas e espaços para o lazer e contemplação da marquise e dos edifícios. A proposta paisagista, assim, baseou-se em organizações espaciais mais serenas, sem grandes cenários e elementos pitorescos, com o desenho dos percursos “bastante sutil, delicado, sinuoso e com certas flexibilizações na largura” (Oliveira, 2014, p. 15).

Considerações Finais

A arquitetura e o urbanismo modernos, mesmo que defendam preceitos funcionais, racionais e humanistas que se oponham à ideia de monumentalidade, acabam por superar esta rejeição utilizando elementos grandiosos e monumentais para a constituição de inúmeros empreendimentos urbanos. No caso do Parque Ibirapuera, a grande escala do projeto e a criação de um espetáculo cenográfico através do paisagismo e da arquitetura reforçam o caráter simbólico de transmutação do poder em obra urbanística. Nesse sentido, a “nova monumentalidade” dos modernos, mesmo que se intitule democrática e popular, acaba por criar novos espaços de poder e a reforçar as ideias e concepções daqueles que a utilizam.

No Brasil, aparentemente, monumentalidade e modernismo nunca foram projetos antagônicos. Os reconhecidos nomes da arquitetura moderna nacional, como Oscar Niemeyer e Lucio Costa, atuaram junto ao SPHAN – Serviço do Patrimônio Histórico Artístico Nacional. A ação destes agentes, portanto, foi marcada “tanto pela luta pela arquitetura moderna quanto pela defesa do patrimônio, dos monumentos do passado. Talvez por isso, não enxergassem nenhuma incompatibilidade na ideia de um monumento [e de uma monumentalidade] moderno” (ROCHA, 2011, p. 2)

Finalmente, compreendemos a implantação do Parque Ibirapuera enquanto um projeto que busca reafirmar a identidade do povo paulista e a “pujança” econômica da metrópole de São Paulo. Este objetivo, em grande medida, é perseguido através da formação de um ambiente belo e grandioso, esteticamente agradável e propício ao consumo público da arte, da cultura e do lazer de uma população

urbana que se expandia de modo acelerado. Nesse contexto, as comemorações do IV Centenário surgem como catalisador de todo o processo, permitindo a efetivação concreta do parque, a criação de uma imagem moderna e de novas maneiras e tipologias de se usar a cidade. Ainda, a utilização do ideário modernista (em plena ascensão no período), serve para dar vida ao espetáculo e grandiosidade a obra, conferindo-lhe valor material e simbólico.

Referências Bibliográficas:

“A Comissão do IV Centenário – Ao Povo de São Paulo”. *Jornal O Estado de S. Paulo*, 13 de julho de 1952.

“A presença luminosa da Philips”. *Revista O Cruzeiro*. Rio de Janeiro, ed. 16, 18.09.1954, p. 79.

“Alguns dados interessantes acerca das obras do Parque Ibirapuera”. *Correio da Manhã*, 21 de agosto de 1954.

“Inaugura-se hoje, em São Paulo, a exposição do IV Centenário”. *Correio da Manhã*, 21 de agosto de 1954.

BARONE, Ana Cláudia Castilho. A oposição aos pavilhões do parque Ibirapuera (1950-1954). *Anais do Museu Paulista*. São Paulo, N. Sér. v.17. n.2., jul.- dez. 2009, p. 295-316.

BARONE, Ana Cláudia Castilho. Ibirapuera: parque metropolitano (1926-1954). Tese de doutorado - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2007.

COMISSÃO DO IV CENTENÁRIO DA CIDADE DE SÃO PAULO. Solicita providências urgentes junto aos Arquitetos e Oscar Niemeyer e Outros, no sentido de apresentarem o projeto da Entrada Monumental do Parque Ibirapuera. *Arquivo Histórico Municipal de São Paulo; Fundo do IV Centenário*. São Paulo, 11 de setembro de 1953.

COSTA, Lucio. “A nossa arquitetura moderna: oportunidade perdida”. *Revista Manchete*. Rio de Janeiro, jul. 1953. In: XAVIER, op. cit., 1962, pp. 252-259.

DIERBERGER, Reynaldo. O Parque Municipal do Ibirapuera, em São Paulo. *Revista Architectura e Construções*. jun., v.1, n. 11, 1930, p. 34.

FARIAS, Nuri. Oca. *Galeria da Arquitetura*, 2016. Disponível em: <https://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto.aspx?idProject=2511&escritorio=mm->

bb-arquitetos_&projeto=oca. Acesso em: 24 mar 2018.

FRACALOSSI, Igor. Clássicos da Arquitetura: Pavilhão Ciccillo Matarazzo / Oscar Niemeyer. Arch daily, 2011. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/01-14551/classicos-da-arquitetura-pavilhao-ciccillo-matarazzo-oscar-niemeyer>. Acesso em: 24 mar. 2018.

FREITAS, Pedro Murilo Gonçalves de; TIRELLO, Regina Andrade. Recuperação do Palácio da Agricultura de Oscar Niemeyer: uma obra entre os previstos “imprevistos” do patrimônio moderno. *Oculum Ensaio*, Campinas, 10(1), Janeiro-Junho 2013, p. 87-98.

HIRATA, Elaine Farias Veloso. Monumentalidade e representações do poder tirânico no Ocidente grego. in: CORNELLI, Gabriele (org.). *Representações da cidade antiga: categorias históricas e discursos filosóficos*. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 2012.

IV CENTENÁRIO da Fundação de São Paulo: O parque Ibirapuera. _ Revista do Instituto de Engenharia_. São Paulo: Vol.XI, n.131 jun. 1953, p.392-393.

MACEDO, Wesley; ESCOBAR, Miriam. A concretização da imagem do IV Centenário da cidade de São Paulo: o Parque do Ibirapuera. *Arquitextos*. São Paulo, ano 05, n. 057.11, Vitruvius, fev. 2005. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/05.057/507>. Acesso em: 18 mar 2018.

NEVES, Christiano Stocker. Parecer referente ao plano de urbanização do Parque Ibirapuera, elaborado pela Prefeitura da Capital. Arquivo Histórico Municipal de São Paulo; Fundo do IV Centenário. São Paulo, 11 de setembro de 1951.

NIEMEYER, Oscar. *Minha Arquitetura*. Rio de Janeiro: Revan, 3ª edição, 2000.

OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. Modelos urbanísticos modernos e parques urbanos: as relações entre urbanismo e paisagismo em São Paulo na primeira metade do século XX. Tese de doutorado - Universitat Politècnica de Catalunya / UPC. Barcelona, 2008.

OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. O nascimento da ideia de parque urbano e do urbanismo modernos em São Paulo. *Arquitextos*, São Paulo, ano 10, n. 120.03, Vitruvius, maio 2010. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.120/3433>. Acesso em: 18 mar. 2018.

OLIVEIRA, Fabiano Lemes de. *O Parque do Ibirapuera: Projetos, Modernidades e Modernismos*. 2014.

POLIZZO, Ana Paulo. A estética moderna da paisagem: a poética de Roberto Burle Marx. Dissertação de mestrado - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2010.

Resolução da Secretaria de Cultura 01/92, de 18/12/92, publicada no DOE 19/12/92, p. 24.

Resolução nº 06/97 de 18 de dezembro de 1997, do Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo.

ROCHA, Ricardo. Por uma nova monumentalidade. O Monumento Nacional aos Mortos na Segunda Guerra Mundial no Rio de Janeiro. *Arquitextos*, São Paulo, ano 12, n. 136.04, Vitruvius, set. 2011. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/12.136/4040>. Acesso em: 18 mar. 2018.

RODRIGUES, Cristiane Moreira. Cidade, monumentalidade e poder. *Geographia*, v. 3, n.6, 2001.

RODRIGUES, Cristiane Moreira. O Rio de Janeiro no século XIX: a busca pela cidade-monumento brasileira. In: ABREU, Maurício de Almeida de (org.). *Rio de Janeiro: formas, movimentos, representações: estudos de geografia histórica carioca*. Rio de Janeiro: Da Fonseca Comunicação, 2005.

SERT, J. L.; LEGER, F.; GIEDION, S. Nine points of monumentality. In: GIEDION, S. *Architecture you and me*. Cambridge: Harvard University Press, Massachusetts, 1943.

CLUBES PRIVADOS, DESENHO E CIDADE DOS ANOS 1960: O CASO DA SOCIEDADE HARMONIA DE TÊNIS EM SÃO PAULO

PRIVATE CLUBS, DESIGN AND THE CITY IN THE 1960'S: THE CASE OF HARMONIA TENIS CLUB IN SÃO PAULO

Victor Próspero | FAUUSP | victor.prospero@usp.br

Arquiteto formado pela FAUUSP, desenvolve pesquisa de doutorado pela mesma instituição com título "Estética e política no impasse: circulação de discursos e procedimentos de projeto na arquitetura em São Paulo de 1964 a 1976". É arquiteto associado no escritório SPBR Arquitetos.

Resumo

A cidade de São Paulo desde o início do século XX teve a presença dos clubes privados como referenciais de sociabilidade e lazer para diversos grupos sociais, de imigrantes a elites estabelecidas. A natureza comunitária desses espaços configurou importante objeto de experimentação e campo de trabalho para os arquitetos e para o desenvolvimentos da arquitetura moderna na cidade. Por um lado, exercitava-se o desenho de espaços livres e de intenso convívio social, por outro a potencialidade desses programas fez parte de um modelo de expansão urbana marcado pela segregação e concretizando-os como enclaves inacessíveis para grande parte de população. Para além do conflito patente na própria natureza dos casos, os modos como a arquitetura moderna buscou elaborar as relações em desenhos concretos são objetos de maior interesse, especialmente no sentido de investigar desenvolvimentos dos procedimentos de projeto, em suas contradições e potencialidades.

Palavras-chave: História da Arquitetura em São Paulo. Clubes. Fábio Penteadó.

Abstract

The city of São Paulo since the beginning of the twentieth century had the presence of private clubs as a benchmark of sociability and leisure for various social groups, from immigrants to established elites. The communal nature of these spaces has configured important objects of experimentation and a field of work for the architects and for the developments of the modern architecture in the city. On the one hand, the design of free spaces and intense social interaction was practiced. On the other hand, the potential of these programs was part of a model of urban expansion marked by segregation and concretizing them as inaccessible enclaves for a large part of the population. Beyond the conflict evident in the very nature of cases, the ways in which modern architecture sought to elaborate relationships in concrete designs are objects of greater interest, especially in the sense of investigating developments in design procedures, in their contradictions and potentialities.

Keywords: History of Architecture in São Paulo. Clubs. Fábio Penteadó.

Se em meados da década de 1950 despontavam projetos de uma nova arquitetura em São Paulo¹, especialmente a partir da encomenda pública pelo Plano de Ação do Governo do Estado (PAGE) encampado por Carvalho Pinto (KOURY, 2005; JUNQUEIRA, 2012; CONTIER, 2015), já na passagem para os anos 1960 os clubes parecem ter tido papel importante no processo de amplitude do alcance desses projetos. Os projetos para o Ginásio do Clube Paulistano, de Paulo Mendes da Rocha em 1958, o Anhembi Tênis Clube e os vestiários para o São Paulo F.C, projetados por Vilanova Artigas em 1961, são marcos da consagração dessa arquitetura na passagem para os anos 1960. O uso dos procedimentos de projeto baseados nas ideias de ética construtiva e tensão estrutural como expressão, marcos dessa produção, ficaram vinculados historicamente a uma ideia de função social da arquitetura. Assim como as casas, os clubes não faziam parte daquele programa público, mas apareciam como possibilidade de experimentação e de desenho de mundos internos, específicos, frente à cidade em expansão, como objetos de “educação da burguesia” (ARANTES, 2002), “urbanização da esfera privada” (WISNIK, 2001), ou como exemplares da vida comunitária que pretendiam se colocar como alternativas e apontar possibilidades para o futuro.

De parte da clientela que passaria a convocar essa arquitetura para projetar as novas sedes de seus clubes, é possível supor um desejo pela renovação simbólica de suas comunidades e pelo consumo do ideal de modernidade, muito em evidência naquele momento com a construção de Brasília sobretudo. Considerando um contexto mais amplo, as competições arquitetônicas em São Paulo já vinham sendo utilizadas sobretudo pela iniciativa privada; entre 1945 e 1965, são abertos 12 concursos públicos, frente a 30 para equipamentos privados, como demonstra pesquisa de Paula Dedecca (DEDECCA, 2012). É notável o grande número de clubes privados, espaços de

1 Reconhecida como “arquitetura paulista”, “escola paulista”, “brutalismo paulista” ou “escola artiguista”, a preferência dada aqui é por agregar os projetos pelo compartilhamento de procedimentos em comum, bem como pela abordagem do grupo cultural conformado dentro do campo profissional.

lazer e esporte comunitários, que contaram com concursos abertos para o desenho de suas sedes. Os concursos analisados na pesquisa de Dedecca dão, de alguma forma, testemunho dessa presença, de sete concursos analisados, quatro são clubes: Ginásio do Clube Atlético Paulistano (1958), Sede de Campo do Jóquei Clube de São Paulo (1962), Clube XV de Santos (1963) e o Clube da Orla no Guarujá (1963). Ao mesmo tempo, é possível notar que a presença da arquitetura da chamada “escola de Artigas” aparece sobretudo por seu destaque nas competições, sendo que nelas, desde 1945, se dava uma disputa de campo já marcada pela arquitetura moderna, mas abrindo possibilidades de legitimação de correntes variadas de acordo com a situação (DEDECCA, 2012).

Os clubes privados foram objeto de experimentação privilegiado para arquitetos desde antes da configuração de um cenário de hegemonia da arquitetura moderna. Alguns clubes nasciam no início do século como espaços de lazer e esporte associados aos rios, assim como nos exemplos citados nos casos de Santos e Guarujá, enquanto clubes de orla, ou mesmo em cidades do interior do estado, como balneários voltados ao turismo de veraneio, outros ainda, surgem da necessidade de espaços de sociabilidade para grupos específicos das elites na cidade. Essa consolidação de espaços de lazer e encontro se dá com força também nas comunidades de imigrantes, como se pode notar na história de clubes como: o clube do Palestra Itália, o Clube Pinheiros (antigo Germânia), a Associação Hebraica e o clube Sírio, para citar alguns exemplos. Alguns clubes esportivos como o da Penha, da Portuguesa, e o do São Paulo F.C, estariam em regiões menos valorizadas da cidade, mais próximos ao rio Tietê, possivelmente relacionados ao parcelamento de grandes lotes mais baratos nas regiões de várzea. (Figura 1)²

Dentre os arquitetos modernistas convocados para renovar insta-

2 Figura 1: Mapa Sara-Brasil 1930, localização dos Clubes Harmonia, Paulistano, Germânia e Hípica, na região próxima ao Rio Pinheiros. Nesse momento ainda não estavam construídos os clubes Hebraica e Jockey, na mesma região. Fonte: [Geosampa]

lações e sedes sociais desses clubes, podemos lembrar Gregori Warchavchik, entre os anos 1940 e 1950, (Paulistano, Pinheiros, Hebraica), e a partir dos anos 1960 uma presença considerável deste programa como parte da encomenda dos arquitetos paulistas: Vilanova Artigas (São Paulo, Portuguesa, Santa Paula late Clube, Jaú, Anhembi Tênis Clube), Paulo Mendes da Rocha (Paulistano, Jockey Clube Goiânia), Pedro Paulo de Mello Saraiva e Miguel Juliano (Clube XV de Santos, Clube Sírio), Fábio Penteadó (Harmonia, Alto de Pinheiros), Carlos Millan (Paineiras).

Alguns desses convocados por meio de concursos abertos, mas em outros casos convidados por proximidade dos grupos sociais de cada clientela. Para além da capital paulista, uma série de cidades médias no interior do estado passam a construir seus clubes com projetos de arquitetos que passavam a ser reconhecidos, em busca de uma imagem moderna e destaque de suas posições nos âmbitos locais. É o caso do projeto de João Walter Toscano para o Balneário em Águas de Prata, do Balneário de Jaú, por Vilanova Artigas, dos concursos para os Clubes de Orla já citados, com projetos vencedores de Pedro Paulo de Melo Saraiva (Santos) e Israel Sancovicz (Guarujá), estes últimos como parte de um processo de deslocamento do lazer paulistano para o litoral, com a ampliação do acesso ao automóvel e as melhorias rodoviárias.

Embora os clubes fossem um tipo de projeto comum aos arquitetos, não só em São Paulo, e nem só no recorte temporal tratado aqui, é notável a convocação a arquitetos que compartilhavam de uma abordagem técnica, espacial e formal, a partir de determinados procedimentos de projeto, que se consagravam na década de 1960 em São Paulo. A encomenda desses projetos faz parte de uma busca por modernização, tanto das instalações de suas sedes, quanto na construção simbólica desses conjuntos comunitários, como se pode ver em artigo de Fábio Penteadó publicado na revista *Visão*, em 1960, não só mostrando um fenômeno daquele momento, mas também colaborando na propaganda do campo profissional para o público des-

sa revista de variedades.

Vale ressaltar que apesar do caráter experimental e comunitário desses espaços de sociabilidade, eles representam um processo de segregação intrínseco à história do crescimento urbano de diversas cidades brasileiras. Seu fechamento e exclusividade se dão desde o início do século, mas aparentemente ligados sobretudo à sociabilidade de grupos específicos junto aos espaços de lazer e esporte. O processo de segregação iria, nas últimas décadas do século XX se intensificar muito mais, passando a incluir também a forma de verticalização residencial e a crescente violência urbana, como bem demonstrou Teresa Caldeira em “A cidade de muros” (CALDEIRA, 2000). Ao mesmo tempo, tratando do século XIX e da virada marcada pela industrialização nas cidades europeias, Richard Sennet mostra como o processo de declínio da esfera pública foi acompanhado de uma ascensão da intimidade e, sobretudo, de uma oposição entre comunidade de sociedade:

“A fraternidade se tornou empatia para um grupo selecionado de pessoas, aliadas à rejeição daqueles que não estão no círculo local. Essa rejeição cria exigências por autonomia em relação ao mundo exterior, por ser deixado em paz por ele, mais do que exigências para que o próprio mundo se transforme. No entanto, quanto mais intimidade, menor a sociabilidade. Pois esse processo de fraternidade por exclusão dos ‘intrusos’ nunca acaba, uma vez que a imagem coletiva desse ‘nós mesmos’ nunca se solidifica.”
(SENNET, 2014. p.383)

A descrição, embora feita com olhos para o século XIX, parece descrever um processo de proteção com relação ao mundo exterior e ao desconhecido, ou mesmo ao diferente, que de fato se intensificou junto ao processo de explosão urbana e metropolização. De todo modo, assim como as casas unifamiliares também representaram uma forma contraditória de inserção urbana, alguns projetos de arquitetura parecem ter buscado tensionar os limites do espaço exclu-

sivista, mesmo que dentro de seus mundos segregados. (Figura 2)³

Um caso emblemático é a Sociedade Harmonia de Tênis, que para além de sua inserção urbana como ponto de tensão, deve ser pensada também em seu significado enquanto representante singular da arquitetura moderna que vinha sendo desenvolvida em São Paulo desde a década anterior⁴. O clube nasce do tecido urbano do bairro Jardim América, projetado pela Companhia City, iniciado em 1916 sob supervisão do arquiteto inglês Barry Parker que previa áreas de lazer no miolo da quadra, onde os fundos de lote se abriam para o espaço livre que poderia ser compartilhado por moradores. Isso se concretizou em uma quadra específica da rua Canadá, que desde o início do século teve sua área livre interna ocupada por quadras de tênis, com uma arquibancada aberta, que configuraram o que viria a se tornar a Sociedade Harmonia de Tênis (PENTEADO, 1998). É possível notar a presença das quadras e da arquibancada já no mapa Sara de 1930, e publicação sobre a antiga sede do clube - pelo escritório Severo & Villares - em edição da revista Acrópole de 1940 (bem como a presença deste edifício no mapeamento da VASP de 1954 e em foto aérea de 1958).

O desenho da nova sede da Sociedade Harmonia de Tênis foi objeto de dois concursos, um em 1958 e outro em 1964, ambos resultantes em projetos de Fábio Penteadado como primeiro prêmio. O projeto construído de 1964, em parceria com Teru Tamaki e Alfredo Paesani, deve ser pensado dentro de um contexto de produção da arquitetura local dada sua representatividade no uso e desenvolvimento dos procedimentos de projeto que se consagraram nos anos 1960 no campo profissional e especialmente no grupo ligado a Vilanova Artigas.

3 Figura 2: Artigo de Fábio Penteadado para a Revista Visão, sobre novos projetos de Clubes. 1960. Fonte: [Acervo Fábio Penteadado]

4 Uma vasta análise sobre o projeto do Clube Harmonia foi traçada no trabalho de Ivo Girotto, bem como em artigo de Jorge Czajkowski. O presente artigo busca inserir o projeto em um contexto histórico da elaboração de procedimentos no campo da arquitetura em São Paulo, partindo também de seus significados enquanto clube privado inserido na cidade.

(Figura 3)⁵

Fábio Penteado, formado em 1953, se aproximou do grupo de arquitetos ligados ao IAB de São Paulo, sobretudo pela via de Eduardo Kneese de Mello mas também por colegas do Mackenzie como Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Melo Saraiva. Ali se aproximaria de Artigas e estabeleceria parcerias como Alfredo Pae-sani, Francisco Petracco, entre outros. Na passagem dos anos 1950 para os 1960, o campo profissional da arquitetura paulista seria marcado profundamente pelo PAGE, como levantado no início, com projetos de escolas, fóruns, campus universitários e unidades de saúde. O projeto de Penteado para o Fórum de Araras, 1960, dentro deste contexto produtivo, parece importante antecedente para o raciocínio espacial que gera a solução para o Clube Harmonia quatro anos depois. Além do antecedente, é flagrante a permanência da leitura espacial e também do desenho da estrutura em projetos posteriores do arquiteto em parceria com Artigas e com Paulo Mendes da Rocha. É possível notar, entre 1968 e 1969, a mesma solução de uma grande cobertura como abrigo para diferentes espaços articulados sob o mesmo vão nos projetos do Ginásio de Jaú e para a Escola Técnica na Vila Alpina, no estudo para a Escola Técnica de Santos e no mesmo ano, sem a parceria dos outros dois, no Hospital Escola da Santa Casa, em São Paulo.

Já em 1964 (com poucos antecedentes além do edifício da FAUUSP em 1961), o projeto para a Sociedade Harmonia de Tênis se resolve da mesma maneira, em um só volume sob grande cobertura em grelha e com aberturas zenitais. A cobertura encerra um volume monolítico, com empenas de concreto que delimitam suas fachadas. É possível notar, nos desenhos de duas diferentes etapas do estudo preliminar do projeto, que inicialmente as fachadas eram inteiramente definidas por empenas de concreto, definindo um volume muito próximo ao da FAUUSP, mas em um conjunto de pranchas posterior

5 Figura 3: Histórico de mapas da quadra onde se situa a Sociedade Harmonia de Tênis. Sara-Brasil 1930, Vasp 1954, Vasp 1958, Imagem de Satélite 2016. Fonte: [Geosampa e Geoportal]

já se encontra a revisão e adoção de elementos pivotantes, como quebra-sóis em estrutura metálica que amparam a instalação de lonas tensionadas, chegando à solução que foi construída e até hoje faz a fachada do edifício.

O projeto se resolve em uma operação clara: todo o espaço sob a cobertura é um espaço aberto, que se divide em mudanças de nível feitas por escadarias largas, construindo de certa maneira uma topografia interna, abrigada pela grande cobertura. Uma das únicas divisões opacas, constituindo um outro volume, é feita por parede curva de concreto que não chega até o teto, deixando a grelha de cobertura passar livre sem intervenção de um outro plano. Este volume independente fechado é o que abriga a cozinha. Para além dessa exceção e de outra parte fechada na cota mais alta do edifício sob a grande cobertura, fechada com salas de jogos, todo o restante do programa - auditórios, áreas de serviços, barbearia, secretaria e outro salão de jogos - fica na cota inferior, em uma espécie de subsolo construído. Guardadas as devidas proporções, a operação da grande cobertura definindo uma área livre e do rebaixo para as demais atividades parece se assemelhar ao raciocínio projetual radicalizado no Museu da Escultura desenhando nos anos 1980 por Paulo Mendes da Rocha.

Penteado explica o projeto a partir de uma tentativa de negação do aspecto exclusivista que define os clubes privados. É claro, com ressalvas, pois os clubes privados seriam das encomendas que se abriam a maior experimentação para os arquitetos, que possibilitavam também o desenho de um espaço de convivência que geralmente evocava ideais da função social da arquitetura na construção de espaços públicos, além de representarem clientela importante na contratação de arquitetos e que não podia ser desprezada, como se pode notar também no artigo do arquiteto citado anteriormente.

Nas exposições do projeto o arquiteto defende a solução dada justamente como um enfrentamento da lógica segregacionista que funda esse tipo de associações para o lazer. Para ele, um espaço de convi-

vência como este deveria se dar em um contexto democrático. Não à toa, o projeto se parece tanto com aquele que desenhara Artigas para a FAUUSP poucos anos antes, ainda não finalizada naquele momento. Penteado chega a brincar com a semelhança, dizendo: “vai ficar tão bonito que ainda vão pensar que foi o Artigas que fez”.

“O Harmonia tem uma arquitetura muito especial, mas que não é convidada, porque o clube é muito fechado. É um clube metido. Nem tem mais como porque não cabe mais ninguém.(...) A proposta é a seguinte, como o clube não é grande e tinha um programa, para ser colocado em dois mil metros quadrados de área, o Harmonia foi pensado como um espaço único. A praia de Copacabana é um clube. Um milhão, dois milhões de pessoas vão, e mesmo sem infraestrutura, convivem num nível de cortesia. Ou qualquer pequena praça pública onde você chega e senta num banco, outro chega e senta em outro banco, e não sente constrangimento.

Então as madames do Harmonia quando estava ficando pronto fizeram uma revolta, porque não tinha nenhuma parede para pendurar quadro. Eu falei: nos banheiros tem parede. Eu acho quase perfeito como conceito, é uma passagem. O Brasil era o país com o maior número de clubes do mundo, não sei se mudou agora, o sujeito um pouco mais rico já se separa, pra filha não casar com um sujeito mais pobre. Geralmente nos clubes tem um salão de festa, que quando não tem festa não serve para nada, então isso aqui é para usar o tempo todo. O Artigas disse uma vez que ele chegava quase a ser um meta-desenho, se puxar uma linha cai.” (GIROTO, 2013)

A síntese representada pelo projeto articula soluções construtivas que dialogavam com originalidade com o momento produtivo do país, ao mesmo tempo articula espacialmente um programa dado buscando um sentido democratizante para o convívio implicado ali. Os desníveis concretizam um desenho de continuidade e fluidez, sem fragmentação do espaço. O projeto atende às demandas de um clube fechado, em uma das áreas mais ricas da cidade, por meio do desenho de um potencial espaço de convívio público. “Aquele edifí-

cio é a negação de tudo que o clube desejava para sua sede”⁶, dizia o arquiteto, que fora também sócio do Clube Harmonia, envolvendo-se em uma série de polêmicas internas daquela comunidade, desde os dois concursos para o projeto em 1958 e 1964, até os debates em torno do tombamento da sede nos anos 1990⁷.

Este projeto é um dos diversos marcos da arquitetura moderna desenvolvida em São Paulo na década de 1960, testemunhando um interessante ponto de inflexão por seu desenho em 1964: parece representar com clareza o otimismo nacional-desenvolvimentista aliando espaços livres e racionalização da construção, ao mesmo tempo que reconfigurava o espaço de sociabilidade dentro dos limites do possível, limites que se tornariam cada vez mais marcadamente segregados a partir da interrupção das esperanças de transformação social implicadas no golpe militar. O campo cultural se dedicaria pelas duas décadas posteriores a, de diversas maneiras, criar seus mundos interiores como alternativas de futuros possíveis. (Figuras 4 e 5)⁸

Referências Bibliográficas:

ADORNO, Theodor. W. Funcionalismo Hoje. In. Revista Gávea, Rio de Janeiro, Pontifícia Universidade Católica, Vol. 15. Julho de 1997.

ADORNO, Theodor. W. HORKHEIMER, Max. Dialética do Esclarecimento: fragmentos filosóficos. Zahar. São Paulo. Rio de Janeiro: Zahar., 1985.

ARANTES, Pedro Fiori. Arquitetura nova: Sérgio Ferro, Flávio Império e Rodrigo Lefèvre, de Artigas aos mutirões. São Paulo: Editora 34, 2004.

ARTIGAS, João Batista Vilanova. Caminhos da arquitetura. Org. José T. C. Lira, Rosa Artigas. São Paulo: CosacNaify, 2004

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. Brasil: arquiteturas após

6 PENTEADO, Fábio. Brasília gerou expectativa entre os arquitetos. Entrevista. <<http://www.arcoweb.com.br/projetodesign/entrevista/fabio-penteado-como-paisagem-22-04-2004>>

7 Atualmente, a Sociedade Harmonia de Tênis resgatou seu processo de tombamento para ampliar os níveis de preservação com os novos instrumentos de venda de potencial construtivo. Trata-se de uma frente aberta para o andamento da pesquisa sobre o clube enquanto patrimônio moderno.

8 Figuras 4 e 5: Perspectiva para o Clube Harmonia, 1964 Fonte: (Acervo Fábio Penteado)

1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BAXANDALL, Michael. Padrões de Intenção: a explicação histórica dos quadros. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

BRUAND, Yves. Arquitetura Contemporânea no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1981.

BUZZAR, Miguel Antonio. João Batista Vilanova Artigas: elementos para a compreensão de um caminho da arquitetura brasileira. 1938-1967. Editora Unesp. 2014.

CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de muros: crime, segregação e cidadania em São Paulo. São Paulo. Edusp, 2000.

CONTIER, Felipe de Araujo. O edifício da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo na Cidade Universitária: projeto e construção da escola de Vilanova Artigas. São Carlos. 2015.

COSTA, Juliana Braga. Ver não é só ver: dois ensaios a partir de Flávio Motta. Dissertação de mestrado. FAUUSP. São Paulo. 2010.

DEDECCA, Paula. Sociabilidade, crítica e posição. O meio arquitetônico, as revistas especializadas e o debate do moderno em São Paulo (1945-1965). Dissertação de mestrado. São Paulo: FAUUSP, 2012.

DEDECCA, Paula. A ideia de uma identidade paulista na historiografia de arquitetura brasileira. Revista Pós, n. 32, São Paulo, dezembro, 2012, p. 90-101.

ESPALLARGAS, Gimenez, Luis. Arquitetura paulistana da década de 1960: técnica e forma. Tese de doutorado. São Paulo. FAUUSP, 2004.

FOUCAULT, Michel. Space, Knowledge and Power. Entrevista a Paul Rabinow. Skyline. 1982. In. HAYS, Michael. Org. Architecture Theory since 1968. The MIT Press.

GIROTO, Ivo Renato. A praça é o povo. Intenção, projeto e multidão na arquitetura de Fábio Moura de Penteado. Tese de Doutorado. Barcelonatech. Barcelona. 2013.

GORELIK, Adrián. Das vanguardas a Brasília: Cultura Urbana e Arquitetura na América Latina. Belo Horizonte: Editora da UFMG, 2005.

GUATTARI, Félix. Espaço e Poder. Espaço&Debates. n.16. São Paulo 1986. IAB-SP. Arquitetura e Desenvolvimento Nacional. Depoimentos de Arquitetos

Paulistas. 1979.

GUERRA, Abílio (org.). Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira. 2 vols. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

JUNQUEIRA, Monica Camargo. Poéticas da razão e construção: conversa de paulista. Ano de obtenção: 2009. Tese de Livre Docência. 2012.

JUNQUEIRA, Monica Camargo. Fábio Penteadado: Arquitetura de Integração. AU Pini. 2012.

KOURY, Ana Paula. Arquitetura construtiva: proposições para a produção material da arquitetura contemporânea no Brasil. Tese de Doutorado. São Paulo: FAU-USP, 2005.

LEMONS, Carlos. CORONA, Eduardo. XAVIER, Alberto. Arquitetura Moderna Paulista. Romano Guerra, 2017.

LIRA, José Tavares Correia de. Gregori Warchavchik: fraturas da vanguarda. São Paulo: Cosac & Naify, 2011.

MEDRANO, Leandro Silva; RECAMÁN, Luiz. Vilanova Artigas: Habitação e Cidade na modernização brasileira. Campinas, SP. Editora da Unicamp. 2013.

PENTEADO, Fábio. Ensaios de arquitetura. São Paulo: Empresa das Artes, 1998

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. São Paulo: Edusp, 1998

SENNETT, Richard. O delírio do homem público. As tiranias da intimidade. Rio de Janeiro. Record. 2014.

SCHWARZ, Roberto. As ideias fora do lugar: ensaios selecionados. Cia. Das Letras. São Paulo. 2014.

SPADONI, F. A transição do moderno. Arquitetura brasileira nos anos de 1970. Tese de Doutorado. FAUUSP. 2004.

TAFURI, Manfredo. The Sphere and the Labirinth. The MIT Press. 1992.

TAFURI, Manfredo. Architecture and Utopia. The MIT Press. 1976.

TELLES, Sophia da Silva. Arquitetura Moderna no Brasil: O desenho da superfície. FFLCH-USP.1988.

THOMAZ, Dalva Elias. Um olhar sobre Vilanova Artigas e sua contribuição à arquitetura brasileira. Tese de Doutorado. FAUUSP. São Paulo. 1997

WISNIK, Guilherme T. Formalismo e Tradição. Dissertação de

Mestrado. FFLCH-USP. 2003. Orientador: Nicolau Sevcenko. XAVIER, Alberto (org.). Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ZEIN, Ruth Verde. A arquitetura da escola paulista brutalista 1953-1973. Tese de doutorado. Porto Alegre: FAU-UFRGS, 2005.

A CASA DO POVO BRASILEIRO: O PAVILHÃO DO BRASIL EM OSAKA, 1970

THE HOUSE OF THE BRAZILIAN PEOPLE: THE BRAZIL PAVILION
IN OSAKA, 1970

Maria Isabel Villac | Fau Mackenzie | belvillac@gmail.com

Arquiteta e Urbanista. DOUTORADO na Universitat Politècnica de Catalunya (2002). PÓS-DOUTORADO na Università IUAV di Venezia (2014). Pesquisadora e Professora do curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como pesquisadora atua principalmente nos seguintes temas: projeto arquitetura e cidade, cultura, cidadania e uso público do espaço, arte e arquitetura, ensino, relação teoria e projeto.

Resumo

O trabalho apresenta o projeto do Pavilhão do Brasil em Osaka, na feira internacional de 1970, interpretando sua qualidade simbólica que marca tanto uma posição política de afirmação negativa da realidade repressiva da ditadura militar, de alerta ao avanço tecnológico sem raiz humanista e à globalização que a tudo pasteuriza; sua ética que assinala a hipótese de um mundo mais aberto, igualitário, socializado. Assinala, portanto, como compromisso, criar um amplo espaço social, considerado em tempo histórico.

O projeto do pavilhão, em seu projeto, conjuga duas ideias: uma sondagem do período contemporâneo e uma ilustração da inteligência hospitaleira. O pavilhão de Osaka é a casa do povo brasileiro.

Palavras-chave: Arquitetura; Sociabilidade; Cidade.

Abstract

The work presents the singularity of the Brazil Pavilion in Osaka, at the international fair of 1970, interpreting its symbolic quality as a work that marks both a political position of a negative affirmation about the reality of the repression of the military dictatorship, and alert to the technological advancement without root humanist and to the globalization that homogenizes everything. It also assigns an ethical position that indicates the possibility of a more open, egalitarian word. As a compromise the pavilion points out, therefore, the creation of a broad social space, considered in historical time.

The design of the Pavilion, in the project, combines two ideas: a research of the contemporary period and an illustration of the intellectual capacity. The Osaka Pavilion is the home of the Brazilian people.

Keywords: Architecture; Sociability; City.

O edifício como documento

O pavilhão do Brasil na EXPO 70¹ em Osaka (Figura 1)² é o único projeto de Mendes da Rocha idealizado como arquitetura de representação. Para exibir seu caráter simbólico, o edifício reúne em sua configuração, semelhante a uma colagem, elementos da arquitetura do Brasil. O pavilhão pretende contribuir ao conhecimento histórico da arquitetura brasileira ao mesmo tempo em que forma parte dele. Dessa forma, afirma que o passado é parte da experiência do presente e está contido nele. Desde esse raciocínio, o projeto revive outras obras e as apresenta como autênticos sujeitos da história contemporânea.

A laje está desenhada com uma trama de vigas protendidas, cujos vãos, cobertos por claraboias, iluminam o espaço interior, e repete o projeto de Vilanova Artigas para a FAU/USP, em São Paulo. O desenho das vigas, que aguentam a extensão longitudinal da laje, reproduz a mesma solução assimétrica do edifício sede da Editora Mondadori em Milão (Figura 2)³, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer.

Os apoios são quatro, articulados para absorver o movimento de possíveis trepidações sísmicas, sendo, três deles, ondulações do piso e o quarto um pilar em arco romano duplo em cruz que assinala um espaço de convivência (Figura 3)⁴. A superfície, livre e contínua do piso ondulado, entre interior e exterior, apresenta essa sabedoria popular

1 Esta obra foi analisada na tese de doutorado "La construcción de la mirada. Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha", de minha autoria, desenvolvida na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC, e defendida em 2002. Foi publicada como artigo, em diferente versão de texto, no 3º SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO | Belo Horizonte, de 12 a 14 de novembro de 2013 | ISSN 1983-7518, com o título "O edifício como documento: O caso do Pavilhão do Brasil em Osaka, 1970". Foi também apresentada, em forma de pôster, e publicada nos anais do XXIV CONGRESSO PANAMERICANO DE ARQUITETOS. VIVER O TERRITÓRIO, IMAGINAR A AMÉRICA | Maceió, Alagoas, Brasil 27 a 30 de novembro de 2012 | ISBN 2316-7238, com o título "América: mito e utopia – Pavilhão do Brasil em Osaka 1970".

2 Figura 1 - Corte transversal. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

3 Figura 2 - Corte longitudinal. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

4 Figura 3 - Plantas da cobertura | nível + 1,00m | subsolo. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

que a arquitetura brasileira moderna incorporou como uma experiência arquitetônica e espacial que se deve manter. Uma experiência que atualiza

uma ideia de um espaço que se organiza só pra dizer, aqui é o lugar; quando quiser entrar, entra aqui. [...] Você vê a casa do caboclo no sertão, por exemplo, nada antecede aquela casa que, de repente, te espanta, e que você chega: lá está uma casa. Não há uma cerca, um fosso, um ... nada. A tapera fica assim, no meio da mata, você pode ver uma pequena roça de mandioca em volta, e tal (ROCHA, 2012, p. 69).

A temática da Expo-70 é a comunicação. A protagonista da feira é a tecnologia e os países participantes enobrecem sua representação. De fato, nestes anos 1960-70, o arranque da economia brasileira se deve ao desenvolvimento de sua capacidade tecnológica, suporte das ações e da imagem da ditadura militar que se instala no país em 1964. O projeto do pavilhão responde a essas premissas na conjugação de uma sondagem do período contemporâneo e da ilustração de uma inteligência hospitaleira. O pavilhão de Osaka é a casa do povo brasileiro.

A singularidade do Pavilhão do Brasil apresenta uma qualidade simbólica que marca tanto uma posição política de afirmação negativa da realidade repressiva da ditadura militar, de alerta ao avanço tecnológico sem raiz humanista e à globalização que a tudo pasteuriza, como uma posição ética que assinala a hipótese de um mundo mais igualitário. O pavilhão distingue, portanto, como compromisso, a criação de um amplo espaço social, considerado em tempo histórico (MOTTA, 1970).

Para estas dimensões a obra é um documento datado historicamente, mas atual no sentido de reconhecer questões que constituem a realidade da vida nas cidades e o seu possível entendimento e ação de projeto diante de temas contemporâneos: “a emancipação humana para o redesenho e o repovoamento da ágora esvaziada” (BAUMAN, 2001); a “sedução pela memória que motiva a musealização compensatória das tradições perdidas” (HUYSSSEN, 2000); a “repositi-

ção da armadilha clássica do subdesenvolvimento (ou seja, a modernização sem desenvolvimento, sem homogeneização social), a velha dualidade brasileira” (ARANTES, 2009) e as horizontalidades “base de vida que amplie a coesão da sociedade civil” (SANTOS, 2006).

O papel do projeto frente às questões contemporâneas

O projeto do pavilhão do Brasil em Osaka se propõe a uma tarefa social “de construir uma ordem nova e melhor para substituir a velha ordem defeituosa” (BAUMAN, 2001, p. 12). Da mesma forma, atualiza “o objeto do discurso crítico em sua agenda pública” (BAUMAN, 2001, p. 59) e de oposição à modernização brutal e irresponsável que, naqueles momentos, passa o Brasil e que mostrou que, “incompleto, o processo de modernização provou ser ilusório” (SCHWARZ, 1994, p. 6). O pavilhão, construído em concreto protendido, mostra-se como um espaço que discute a necessidade da tecnologia manter-se atada a um conteúdo humano, de forma a transformar sua relação com a economia, a sociedade e a cultura (FERNANDES apud MOTA, 1977, p. 274)⁵ e não intensificar uma disposição anacrônica que “mantém um colonialismo invisível dentro de uma situação de dependência de alta visibilidade” (FERNANDES apud MOTA, 1977, p. 274)⁶.

Lembrar e projetar a sociabilidade são os temas propostos pelo Brasil como reflexão, em 1970. Seu valor, na época contemporânea, é afirmar que cultura não é mercadoria e globalização não pode significar perda cultural, negação das diferenças, desprezo para com a humanidade. Ao contrário, como também assinala a exposição, de autoria de Flavio Motta (Figura 4)⁷, o projeto deve promover a socialização da vida, o reconhecimento do trabalho cooperativo e a responsabilidade de construção do próprio destino.

5 MOTA, Carlos G. Ideologia da cultura brasileira, São Paulo: Ática 1977.

6 Idem.

7 Figura 4: Pavilhão do Brasil na Expo 70 Roteiro Flávio Motta: A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO NA AMÉRICA / CIÊNCIA E NATUREZA | ARQUITETURA COMO FORMA DE CONHECIMENTO | A EXPERIÊNCIA AMERICANA NA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS, DOS CAMINHOS | O HABITAT HUMANO / O VALOR UNIVERSAL DA EXPERIÊNCIA DO LUGAR. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

Desde uma perspectiva humanista e através de uma criação estética de compreensão universal, o projeto se enquadra em aspirações mais elevadas do que a mera afirmação de uma “identidade nacional”, ou mesmo uma “estética de exposição”. Distante de um nacionalismo que “tranca as portas” (BAUMAN, 2001, p. 203), a obra afirma a singularidade humana e, para ensinar uma arquitetura construída de forma científica e poética, elege o olhar estrangeiro que nomeia tanto o que está fora como o que está dentro: inclui os naturalmente “nativos” de outras terras - o visitante - e também o status antropofágico da identidade antropológica e cultural brasileira (ANDRADE, 1928).

O pavilhão do Brasil quer mostrar a ‘brasilidade’, sem nacionalismos e sem “busca de um fundo nacional genuíno, isto é, não-adulterado” (SCHWARZ, 1987, p. 32); busca revelar a dinâmica do temperamento brasileiro - seu núcleo arquetípico - como lastro distintivo de um jeito de ser social, cuja unidade é uma experiência única e um projeto: sincronia entre o arcaico e moderno, multiplicidade fecunda, capacidade de articular diferenças.

O pavilhão é um recinto. Sem ser uma estrutura geométrica fechada, se apresenta aberto: o pavilhão é uma casa sem muros. E esse é um estatuto de estranhamento e familiaridade: o território recebe com sombra e café e oferece seu carácter eminentemente comunitário — o primado da experiência de um continente que não está vazio. O vazio, a nudez do pavilhão, sob o abrigo da laje sobre pilotis, é sinônimo de um espaço pleno de formas de vida pública e um lar propício à convivência com os afetos.

A proposição humanista do pavilhão enfatiza a interdependência da obra em relação ao território que o circunda. Flávio Motta, colaborador na concepção do projeto arquitetônico e autor do projeto da exposição⁸, escreve: “o chão acolhe, suavemente, o caminhante. Não mostra divisas. Mas solicita uma sensível e inteligente compreensão. Nada indica a violentação pelo supérfluo, pelo insignificante, por tudo aquilo que ainda como sugestão possa escamotear a universal

8 Que o governo militar não permitiu que fosse exibida.

fraternidade” (MOTTA, 1970).

A construção, que pousa na terra ‘natural’, é uma sombra sobre um solo contínuo e ampara um valor cultural que sustenta a socialização contra o imobilismo que mantém o homem atado à Geografia e distanciado da História (MOTTA, 1970). Como dizendo que “os lugares também se podem refortalecer horizontalmente, reconstruindo, a partir das ações localmente constituídas, uma base de vida que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo” (SANTOS, 2006, p. 194), nos quais uma paisagem sombreada e uma ideia fraterna são “convicções básicas e também “transcendentais” de um viver humano socialmente afirmado” (MOTTA, 1970).

Arquitetura e Natureza

O projeto do pavilhão do Brasil afirma a força da natureza e da invenção humana. O espaço inventado pelo pavilhão é fruto da razão que se instala, de forma categórica, na naturalidade atávica da paisagem, sem dela prescindir. Segundo o arquiteto:

O significado da arquitetura, não se confunde — seria uma asneira dizer assim —, mas ele se associa com a natureza de um modo humano, quando você consegue revelar, daquela natureza —que não era nada—, suas virtudes. Que são virtudes, digamos, implícitas, que estavam escondidas e que você faz que se revelem (ROCHA, 2012a, p. 59).

A arquitetura do pavilhão busca o contato e a relação com a natureza, para que a beleza artística se comunique com a beleza natural. Mas o espaço não é a natureza. Este vínculo aclara que a razão humana não se confunde com ela. Compartem uma relação entre objetividade construtiva e subjetividade poética. E esse compartilhar inventa uma Osaka que se oferece como um território aberto que convida à exploração e à experiência da identidade e da diferença.

O Pavilhão do Brasil em Osaka sintetiza a expressão da máxima revelação da natureza. Não é apenas um edifício. É uma insinuação para a reestruturação de todo o espaço urbano e paisagístico. Como no plano Obus de Le Corbusier para Argel, o pavilhão afirma que todo o

espaço tridimensional está disponível para ser conformado e que a dimensão onde se deve buscar o significado da estrutura urbana é a extensão da natureza transformada em paisagem antropogeográfica (CACCIARI; DAL CO; TAFURI, 1972, p. 62).

O pavilhão do Brasil em Osaka, projeto que reúne arte técnica e ética, incita o despertar de novos projetos e propõe uma reflexão sobre o papel social da arquitetura como lugar intermediário entre realidade observada e a produção de imagens: a socialização como uma iniciativa que vai um pouco mais além que conhecer; como dizendo que uma paisagem sombreada e uma ideia fraterna – continentes de realidade e horizonte da experiência universal – são “convicções básicas e também ‘transcendentais’ de um viver humano socialmente afirmado” (MOTTA, 1970)⁹.

A harmonia na dissonância e o valor da vida urbana: o pavilhão de Osaka é a casa do povo brasileiro

Uma laje única — sombra — acolhe a superfície de uma paisagem ‘natural’. Nesse solo ondulante, orgânico — Osaka —, somente uma “figura” densa e dinâmica se destaca: um duplo pórtico em cruz articulado como um pilar (Figura 5)¹⁰. Uma laje plana, sem fechamentos laterais, estabelece uma continuidade entre interior e exterior, levita por sobre três ondulações do terreno e um pilar em duplo arco em cruz. Se a laje gravita por sobre o horizonte ‘natural’, no pilar encontra sua ancoragem. O centro da obra se projeta no pilar que forma parte tanto do sistema que apoia a laje como do centro lógico de humanização da natureza. O pilar, assimétrico, está projetado como uma estrutura material dominante e como um plano construtivo diferenciado e plasticamente articulado com o meio natural.

O pilar é uma estrutura determinada e rigorosa que confere escala à naturalidade da paisagem e, em sua unicidade e excentricidade potencializa o vazio não construído. O pilar, oposto e acolhido pela

9 Flávio Motta, *Arquitetura brasileira para a EXPO-70*, artigo citado.

10 Figura 5. Maquete – o pilar em detalhe. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

naturalidade do terreno, revela a natureza como campo de ação e possibilidade imaginativa. O vigor da geometria mostra que a razão se propõe por uma relação de equilíbrio e diferença entre o saber técnico e a experiência da circunstância.

No pavilhão de Osaka, o pilar se estabelece como a única referência construtiva no solo 'natural' e, sem prescindir do mais imediato e circundante, mais que outro monumento ao encontro, é o testemunho e documento da estima pelo espaço público por excelência. Como elemento construtivo da identidade disciplinar da cultura arquitetônica, o pilar, em arco duplo, é a cidade, o coração da cidade, o tradicional centro revelado como um símbolo de sua própria sociabilidade. E, ainda mais, se a atitude é generalizável, neste território que contradiz a separação entre arquitetura e urbanismo, o pilar é a ratio necessária que ajuda a entender um espaço social e funcional, urbano e de preeminência pública – a cidade propriamente dita.

Na paisagem contínua, de profundidade 'infinita', o pilar estabelece a ordem construtiva – o complemento à natureza –, a referência humana com valor de lugar – encontro – e com valor de marco fundacional – cidade –, e se define, por sua artificialidade, um espaço de vocação humana que se irradia nas quatro direções cardeais.

Ainda que seja um projeto simbólico, o pavilhão de Osaka se estrutura pelo preceito equânime que o arquiteto estabelece entre território, cidade, arquitetura e artefato. Assim mesmo mostra que o olhar inventivo do arquiteto Mendes da Rocha é, sempre, a construção da modernidade enquanto raciocínio que compreende a atenção ao novo, a referência à produção de pensamentos globais, a aspiração à escala da totalidade. Este olhar fecundo que projeta transformações não idealiza o espaço; habita o espaço e elege a cidade como foco de animação interna do projeto, uma vez que “o desenho da cidade é o que exprime de modo efetivo, e também simbólico, como nenhum outro, a capacidade do homem formalizar e imprimir outra configuração à natureza onde representa sua presença desejada no universo” (ROCHA, 1993).

O que exige, por um lado, registrar a necessidade da reestruturação urbana como totalidade e, por outro, um olhar crítico para a obra isolada. A ideia de que o ambiente humano é uma totalidade e que o edifício isolado forma parte de uma concepção arquitetônica superada, define um projeto comprometido com o planejamento global, que deseja ordenar o território e tem a cidade como ponto de referência. A “totalidade” se realiza através de um procedimento que marque a interdependência entre edifício e cidade, de tal maneira que o objeto arquitetônico reconstrua a experiência da vida urbana (TAFURI, 1984, p. 190).

Para o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o edifício não existe sem a cidade. Entre edifício e organismo urbano se estabelece, portanto, uma relação de interdependência, necessária e transitiva. A interdependência, a transitividade é um campo sólido em que se elaboram distintas maneiras de relacionar arquitetura e forma urbana. A cidade é resultado, produto e, simultaneamente, geratriz da tipologia edificada em uma relação que afirma a dialética moderna entre arquitetura e organismo urbano. O saber da cidade é o saber da vida que compreende um desejo de convivência com a coletividade, já que

O urbano é um estado de espírito. O urbano é o homem. Nós somos o urbano. E o urbanismo é a nossa intriga. É isso, na minha opinião, que é o urbanismo. A existência de um ser urbano que vive na confiança, vive na esperança, na solidariedade com o outro (ROCHA, 1986, p. 28).

A modo de conclusão

A cidade que Osaka configura alberga o sentimento de uma polis plural, feita de grandes concentrações urbanas e dimensões pequenas, novas e antigas, de sociabilidade. Osaka apresenta um cosmopolitismo desejado, singular, pois, como projeto que é fruto de uma harmonia fraterna e dissonante entre arquitetura e natureza, é este “lugar” onde a natureza se oferece como possibilidade de expansão e invenção de territórios abertos a novos ensaios para o desenho da cidade. Esta proposição traz consigo as marcas mais profundas da

ocupação do espaço brasileiro, do espaço americano, do espaço humanizado.

Osaka é a fundação da cidade no território natural, uma cidade umbral que se fez e ainda está por fazer. Que guarda dentro de si outras cidades velhas e amadas, alimentando uma visão antiga e nova do território como espaço apropriado, reivindicado (ROLNIK, 1998, p. 28). Sem “seduzir-se pela memória” (HUYSSSEN, 2000, p. 20), a cidade, que a arquitetura e a cidade desenham, exibe uma “tradição vivida” (HUYSSSEN, 2000, p. 29); é uma cidade — e o mais provável é que sejam muitas —, experiência de múltiplas imagens sobrepostas na memória. Mas é também a cidade da qual todavia não se tem memória: a que deve ser desejada e projetada. Seu alto grau de figurativismo, que se desenha como parte da abstração formal do sistema estrutural do pavilhão, faz de Osaka uma cidade conhecida e nunca vista antes, foi imaginada, nunca existiu e, entretanto, existe em algum lugar da imaginação.

Para Mendes da Rocha a proposição, no tempo presente, tanto de uma revisão histórica sobre o colonialismo como de uma relação de interdependência entre realidade empírica e mundo objetivo em diálogo com a natureza, libera o irreversível dos fatos. Da mesma forma, discutir a brasilidade sem nacionalismos e revelar a estrutura primária do temperamento brasileiro – seu núcleo arquetípico – como uma experiência a ser compartilhada à luz de um projeto de arquitetura e cidade: sincronia entre o arcaico e a multiplicidade de moderna, frutífera, habilidade de articular as diferenças, faz ressurgir a experiência de um acontecimento originário, oferece a oportunidade de outro discurso e novos projetos.

A cidade que Osaka inaugura é a cidade que interroga, tanto sobre a genealogia, como sobre o futuro. Uma cidade somente esboçada, aberta à imaginação de traços orgânicos e geometrias para o sentir e inventar.

Referências Bibliográficas

- ANDRADE, Oswald. Manifesto antropófago, 1928.
- ARANTES, Otilia B. Fiori. “Uma estratégia fatal”. In: ARANTES, O.; VANIER, C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos, Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- CACCIARI, M.; DAL CO, F.; TAFURI, M. “La crisis de la utopía: Le Corbusier en Argel”. In: De la vanguardia a la metrópoli – Crítica radical a la arquitectura, trad. cast., Barcelona: Gustavo Gili, 1972.
- BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida, Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- HUYSSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- MOTA, Carlos G. Ideologia da cultura brasileira, São Paulo: Ática 1977.
- MOTTA, Flavio. Arquitetura brasileira para a EXPO-70, revista Acrópole nº 372, São Paulo: 1970, p. 25-27.
- MENDES DA ROCHA, P. “Exercício da modernidade”. Entrevista a José Wolff. Revista AU: Arquitetura e Urbanismo, n.8, ano 2, 1986, pp.25-31.
- _____. “Desenho urbano, uma forma de compreender e transformar”. Entrevista a Vanda F. Pinto. Revista Projeto, n.113, 1988b, pp.124-125.
- _____. “Baía de Vitória (1993)” - Memória do projeto. Arquivo do arquiteto. Não publicado.
- _____. “De um traço nasce a arquitetura”. Revista Quadrifoglio no. 01, 1999, p. 36-38.
- MENDES DA ROCHA, P.; VILLAC, M.I. (Org.). América, natureza e cidade. Coleção Arquitetos, volume 01. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.
- _____. “A construção do olhar de Paulo Mendes da Rocha”. Entrevista. In: MENDES DA ROCHA, P.; VILLAC, M. I. Paulo Mendes da Rocha com Maria Isabel Villac. América, Cidade e Natureza. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2012, pp. 27-87.
- ROLNIK, Raquel. “Historia Urbana: História na Cidade?”. In: FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (orgs). Cidade & História: Modernização das Cidades Brasileiras nos Séculos XIX e XX, Salvador: UFBA/FA-UFBA/ MAU; ANPUR, 1992.
- SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção.

4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006 - (Coleção Milton Santos; 1).

SCHWARZ, Roberto. "Nacional por subtração". In: Que horas são: ensaios, São Paulo: Cia das Letras, 1987.

_____. "Fim de século", São Paulo: Folha de São Paulo, 4 de dezembro de 1994.

TAFURI, Manfredo. La esfera y el laberinto — Vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años 70, Barcelona: Gustavo Gili, 1984.

VILLAC, M. I. "La construcción de la mirada. Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha", Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC, Barcelona, 2002.

08 MESA DE DEBATE

MODOS DE USAR A CIDADE: ESPAÇOS CULTURAIS

Moderadora: Amanda Saba Ruggiero

ARQUITETURA, CINEMA E SOCIEDADE: O CINEMA DE RUA

(Isabella Novais Faria)

A INTRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NOS TEATROS DE SÃO PAULO: O PROJETO DE ROBERTO TIBAU PARA O TEATRO PAULO EIRÓ

(Luciana Monzillo de Oliveira | Maria Augusta Justi Pisani)

DUAS OBRAS CONTEMPORÂNEAS DE DOIS ARQUITETOS MODERNOS. OSCAR NIEMEYER E PAULO MENDES DA ROCHA NO SÉCULO XXI

(Ivo Renato Giroto)

DOS PRECEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO NO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: O CASO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

(Thais da Silva Santos | André Augusto de Almeida Alves)

ARQUITETURA, CINEMA E SOCIEDADE: O CINEMA DE RUA

ARCHITECTURE, CINEMA AND SOCIETY: THE STREET CINEMA

**Isabella Novais Faria | Centro Universitário Belas
Artes de São Paulo | isabella.nfaria@gmail.com**

Graduanda pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo (FEBASP) no curso de Arquitetura e Urbanismo, com previsão de graduação em dezembro de 2018. Tem em sua formação cursos na área de arquitetura moderna e preservação, realizados no Centro de Preservação Cultural (CPC) da Universidade de São Paulo e no Centro de Pesquisas Urbanas.

Resumo

A partir da pesquisa realizada sobre os cinemas de rua, busca-se analisar e entender o processo de implantação dos mesmos desde o seu primeiro momento na sociedade brasileira, no século XIX, passando pelo auge e decadência, até atingir os dias atuais. Esse artigo apresenta, num primeiro momento, questões pré-cinema, como a chegada da eletricidade em São Paulo e, também as questões sociopolíticas na qual o Brasil estava inserido. São apresentados os primeiros antecedentes à chegada do cinema em um recorte anterior ao ano de 1936, também mapeando os cines conforme o decorrer dos anos, podendo assim, ser demonstrada a evolução do mesmo. O recorte proposto, tem como ponto focal o estudo arquitetônico dos cinemas do arquiteto Rino Levi. Analisamos como as obras passaram pelo período de auge e decadência, e quais são as atuais situações encontradas, assim, pode-se também levantar as primeiras hipóteses do porquê chegaram a esse estágio de degradação e abandono. Por fim, a pesquisa exhibe uma pequena apresentação da sociedade atual e dos novos cinemas de rua, contextualizando-os em uma nova situação e ganhando uma forma de funcionamento menos formal que os primeiros cines.

Palavras-chave: Rino Levi. Cinelândia. Sociabilidade.

Abstract

Starting the research about street cinemas it is intended to analyze and understand the process of implementation since its first moment in the Brazilian society in the XIX century, passing through the peak and decay until reaching the current days. The research presents, at first, pre-cinema issues, for example the arrival of the electricity in São Paulo, and so does the social-political issues in which Brazil was involved. Are presented the firsts antecedents to the cinema's arrival in a cut before the year 1936, mapping the cinemas over the years as well, this was, being demonstrate the evolution of them. In a cutout, the focus is the architectural study of Rino Levi's cinemas. We analyze how the works went through the boom period and decay and which are the current situations found so it could too be lifted the first hypotheses of why they have reached this stage of degradation and abandonment. Lastly, the research shows a small presentation of current society and the news street cinemas, contextualizing them in a new situation and making a new form of operation less formal than the first cinemas.

Keywords: Rino Levi. Cinelandia. Sociability.

Introdução¹

Desde o surgimento do cinema, entende-se que os exageros cinematográficos caricaturam a sociedade e seus vícios. O cinema, dessa forma, torna-se um instrumento de estudo para o homem entender a si mesmo. Não é diferente o que acontece com a arquitetura destes cinemas, que conseguem contar a evolução da sociedade e como essa se comporta por meio das manifestações culturais, de sua linguagem e estilo.

Assim, o cinema de rua e sua arquitetura acabam formando uma importante ferramenta de estudos, de cunho social, econômico e político, que nos traz respostas e nos faz compreender o resultado de sermos quem somos, o modo como agimos e a situação na qual nos encontramos atualmente.

O processo de transformação que a sociedade contemporânea está atravessando, determinado pela mudança de postura e comportamento frente às questões públicas e ocupações culturais, revela uma nova sociedade, aberta a receber de volta espaços coletivos de encontro e sociabilidade, como os cinemas de rua; porém em uma nova época, apresentada por um contexto contemporâneo e tecnológico.

Contexto Histórico

O cinema em sua forma exibidora e de entretenimento, chega ao Brasil no ano de 1896; sendo, neste mesmo ano, que acontece a primeira exibição cinematográfica. O responsável por esse evento é o itinerante belga Henri Paillie, que aluga uma sala do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro, como espaço para exibição de oito filmetes de curta duração. Estes tinham como tema o retrato de cenas pitorescas do cotidiano europeu, indicando desde o princípio como o cinema tem na sua raiz uma carga social e representativa, buscando esboçar uma caricatura da sociedade.

No primeiro momento de sua chegada, apenas a elite participava

¹ O referente artigo foi apresentado e publicado no anal Seminário Internacional "Dimensão Social da Formação Profissional" – DSFP, bem como no 17º Congresso Nacional de Iniciação Científica – CONIC SEMESP, realizados no ano de 2017

das exibições, uma vez que os ingressos para tal acontecimento não eram baratos. Um ano após a presença dessa nova forma de entretenimento, o Rio de Janeiro já apresenta sua primeira sala fixa de exibições, o “Salão de Novidades Paris”, de Paschoal Segreto. Esse fato apenas comprova o impacto da instalação dessa nova “arte” e o quanto a mesma foi aprovada pela sociedade brasileira.

Outro fator que reforça a consagração do cine e a aceitação da sociedade frente a essa nova tecnologia, são os filmetes rodados entre as datas de 1897 e 1898, anos seguintes à chegada da sétima arte. Esses primeiros filmes tem uma carga muito forte de representação do mercado cinematográfico europeu, que traziam como retrato as cenas banais do cotidiano.

De acordo com Cláudio Campacci, no livro intitulado A História dos primeiros 120 Anos do Cinema, “o mercado cinematográfico começa a se consolidar a partir do ano de 1907, período no qual o fornecimento de energia elétrica passa a ser mais confiável. Nesse mesmo ano é inaugurada a Usina de Ribeirão das Lajes, no Rio de Janeiro” (CAMPACCI, 2014, p. 23).

A cidade de São Paulo, naquele momento, ganhou seu primeiro local exclusivo para exibições, o Bijou Theatre (Figura 1)², na Rua São João. O responsável por essa inauguração na cidade foi Francisco Serrador, imigrante espanhol e grande nome da indústria cinematográfica. Anos depois, passou a produzir, com o cineasta Alberto Botelho, os cines-jornais.

Para compreender a força do cinema no país, em 1908, dez anos após a primeira exibição, já se tinha a presença de vinte salas de cinema no Rio de Janeiro, grande parte com sua própria equipe de filmagem.

Empresários norte-americanos que dominavam a produção mundial após a Primeira Guerra, com o intuito de sondar o mercado brasileiro,

2 Bijou Theatre, o primeiro local de exibições cinematográficas da cidade de São Paulo.

Fonte: <http://www.historiadocinemabrasileiro.com.br/wp-content/uploads/2010/04/FOTO-Bijou-theatre.jpg>. Acessado em 25/04/16, às 15:38

resolveram visitar o Rio de Janeiro e instalaram o primeiro cine “estrangeiro”, o Cinema Avenida.

A Evolução Urbana e dos Cines

São Paulo, que até o final do século XIX teve um crescimento pífio, mudou completamente de perfil, transformando-se num dos grandes centros do país já nas primeiras décadas do século XX (COSTA, 2010). Assim, esse momento ficou marcado para a sociedade paulistana como um período de intensas transformações espaciais e culturais, ocorridas por conta da industrialização e liderança de São Paulo frente à produção cafeeira (AZEVEDO, 1966).

Conforme a cidade ganhava importância econômica e passava pelo processo de crescimento urbano, grandes novidades culturais começaram a surgir no cenário paulista, tais como os primeiros museus, teatros, galerias de arte e os cinemas.

O cinema nos colocou em contato com a técnica moderna do século XX, determinando nosso ingresso na esfera da indústria cultural, a partir daí influenciando os hábitos e padrões de comportamento da população (SIMÕES, 1990, p. 11).

Mesmo que em um primeiro momento esse novo estilo de vida era apenas apresentado à elite da população paulistana, ele se tornou, rapidamente, influenciador e cresceu de forma exponencial, atingindo de uma forma ou de outra, todas as camadas da população.

Os cinemas faziam parte de um conjunto de equipamentos urbanos que estavam associados à mudança no modo de vida da sociedade. Assistir aos filmes mais recentes, estar em dia com as novidades cinematográficas, reconhecer as melhores salas eram atividades associadas a um modo de vida moderno, fazendo parte da vida social dessa população urbana e atraindo um público cada vez maior e mais heterogêneo (COSTA, 2010, p. 133).

A partir de 1920, percebe-se o efeito de popularização do cinema, dessa maneira, a classe média começou a ter acesso a essa forma de entretenimento. Galpões na região do Brás e da Mooca tornaram-

-se espaços para receber os novos “cinemas de bairro”, também conhecidos por “repetidores” uma vez que recebiam as películas que os cinemas de centro, os “lançadores”, exibiam, em atraso.

A diferença entre os cinemas “repetidores” e “lançadores” eram muito evidentes naquele momento, e a dualidade não estava apenas representada pela arquitetura, mas, também, pela questão social. Críticos como Adhemar Gonzaga e Gabus Mendes, que defendiam a ampliação da frequência dos cines, eram contra a massificação da arte.

Pode-se notar, naquela época, um aumento na frequência das salas, atingindo a todas as classes sociais, o que fazia com que o cinema estivesse passando por um processo de transformação, tornando-se um programa familiar. Dessa forma, houve a necessidade de ampliação e melhoria, inclusive quanto ao conforto que era oferecido pelos exibidores.

É na transição das décadas de 40 e 50 do século XX que vai acontecer o estouro de inauguração de novas salas, o primeiro desde a chegada do cinema ao Brasil, chegando a triplicar o número de salas. Nesse momento, as aparências dos cines já se aproximam das salas atuais.

Somente em meados de 1940 que a arte do cinema foi intensificada. A causa desse efeito foi motivada pela própria cidade, que nunca antes tinha oferecido tantas opções de lazer. Foi ao redor do culto cinematográfico que ocorreram inúmeras mudanças nos hábitos e padrões de comportamento da população urbana (SIMÕES, 2010). Entre as décadas de 40 e 60 do século XX, ir ao cinema era algo que estava muito além de assistir a um filme, era de importância igual ou até maior, tudo o que acontecia antes e depois. Assim, a arquitetura dos cinemas tinha o papel de preparar o espectador para o filme.

Aparecem, portanto, algumas características comuns aos cines, como forma de criar o cenário perfeito frente ao espectador. A primeira delas vincula-se aos nomes dos cinemas; acreditava-se que ao utilizar palavras do vocabulário estrangeiro, tinha-se uma garantia

de sucesso. O intuito era trazer ao espectador uma aura clássica e a imponência por intermédio de pés direitos extravagantes.

Outros elementos como espelhos, mármore e veludos também eram comuns, tinham a intenção de provocar delírios metafóricos, na intencionalidade de seduzir o espectador (SIMÕES, 2010). Lembrando sempre que cada cine existia com suas fisionomias próprias, apesar da existência de características e sensações comuns.

Cada um reflete o seu bairro, “a alma encantadora da rua” de que faz parte. Bonitos uns, feios outros, são todos, porém respeitáveis. Principalmente, os últimos, dentro dos quais o nosso povo esquece, seguindo as aventuras de um filme em série, toda a série de desventuras que não são de celuloide (RODRIGUES, 1927, n.p.).

De acordo com a crônica escrita por Jorge Martins, reforçava-se a ideia de que os cinemas se apresentavam de forma característica com o entorno nos quais estavam inseridos, criando experiências diferentes para cada bairro.

Os Anos Dourados do Cinema Paulista: a Cinelândia

Com tamanho sucesso e o crescimento do número de salas, os cines “do centro”, mais requintados e sofisticados, estavam localizados nas melhores quadras da região, o que formava o cenário perfeito para o elegante desfile da elite paulistana, evento este por se transformar na Cinelândia Paulistana.

Formada a partir da existência de inúmeros cinemas nobres para a alta burguesia existente na cidade, a Cinelândia localizava-se no Centro Novo de São Paulo; mais exatamente nas Avenidas Ipiranga e São João. Seu auge aconteceu no momento de maior crescimento da indústria cinematográfica, entre os anos de 1940 e 1960.

A Cinelândia é um exemplo de situação de construção de uma paisagem a partir não somente do Plano [de Avenidas, de Prestes Maia], mas da forma de construção do mesmo e de sua relação com os parâmetros construtivos, que viriam posteriormente compor o zoneamento da cidade. [...]. Apenas quando suas avenidas passam a integrar, mais do

que o sistema viário proposto pelo Prefeito Prestes Maia, a concepção do plano e do projeto urbano do Plano de Avenidas é que a Cinelândia torna-se um espaço privilegiado das atividades associadas ao lazer-cultural, das quais o cinema é o mais importante elemento (SANTORO, 2004, p. 133).

Cerca de trinta cinemas faziam parte do circuito, possuindo salas enormes, de sete a dez vezes maiores que as atuais. Essas precisavam estar adequadas para comportar um público considerável, recebendo-os com elegância e sempre bem cuidados.

A arquiteta Sabrina Fontenele Costa apresenta, no mapa (Figura 2)³ extraído da tese intitulada *Relações entre o Traçado Urbano e os Edifícios Modernos no Centro de São Paulo*, uma relação e pontua os cinemas que faziam parte do circuito cinematográfico paulistano, mais conhecido por Cinelândia Paulistana.

É importante ressaltar que nessa mesma fase, muitos teatros foram adaptados para receber salas de cinema, a nova sensação paulistana. Por essa razão, em muitos casos, tiveram a tendência de conservar o interior e o estilo teatral por meio da organização interna e do ambiente obscurecido, apenas com a tela iluminando. Com a chegada do cinema falado, há uma decadência significativa dos cineteatros, uma vez que os camarotes perderam seu sentido.

Em um segundo momento, na fase de construção dos novos cinemas para atender a demanda da população encantada com o mundo cinematográfico, a linguagem arquitetônica adotada passa a ser o Art Déco, que reforçava a ideia de avanço e modernidade, exatamente a situação na qual a cidade se encontrava.

A famosa Cinelândia, entretanto, não era constituída apenas por cinemas. Uma variedade de estabelecimentos conferia uma vida cultural agitada àquela região, entre os quais destacavam-se os bares, salões de dança, cabarés e boates. A integração que o cinema cau-

³ Mapa dos cinemas que participavam da Cinelândia paulistana. Fonte: COSTA, 2010, pág. 134. Base Gegrán 1970

sou, naquela época, com o ritmo da cidade era fiel ao reconhecimento da sociedade paulistana com a “sétima arte”.

Rino Levi, o arquiteto múltiplo

O arquiteto modernista Rino Levi, conhecido pelos seus traços atemporais em seus projetos, também ficou marcado pela sua coerência e engajamento na profissão, sendo reconhecido pelos arquitetos modernos como um dos arquitetos múltiplos de sua geração, caracterizados pela presença nas mais variadas escalas e processos de projeto.

Nascido em São Paulo, Rino carrega durante toda a sua carreira, intensa influência italiana por conta de sua descendência direta, laço reforçado ainda mais quando estuda na Escola Alemã e no Instituto Dante Alighieri, onde inicia sua formação com traços europeus e as completa na Itália, na Escola Superior de Arquitetura de Roma, em 1926. Sua relação com o modernismo só vai ganhar força quando estagia com Piacentini, arquiteto condutor do processo de modernização da arquitetura italiana.

Em 15 de outubro de 1925, é publicado pelo jornal O Estado de São Paulo, uma carta enviada por Rino com o título Arquitetura e estética das cidades, compondo uma das primeiras manifestações realizadas por uma arquitetura moderna brasileira.

No ano de 1936 recebe a proposta de projetar um novo e grande cinema para São Paulo, e o que parecia em um primeiro momento um grande desafio é o que irá marcar a carreira do arquiteto. Isso acontece porque o cinema projetado, o Ufa-Palácio, é extremamente inovador, com mais de três mil lugares. O projeto também ganha destaque por conta do sucesso da aplicação dos princípios de acústica, resolvidos pelo próprio arquiteto, o qual recebe instantaneamente uma alta demanda de novos cinemas que lhe são encomendados. Dessa forma, Rino ganha espaço nas especialidades técnicas e torna-se referência no assunto.

O arquiteto também fica conhecido por sua extensa relação de obras,

classificadas das maneiras mais distintas. Lúcio Gomes Machado, em sua tese de doutorado, “Rino Levi e a Renovação da Arquitetura Brasileira”, destrincha as obras em cinco fases, sendo a primeira caracterizada pelos cinemas, onde se empregou o uso de volumes geométricos e gerados por curvas.

Rino participa de forma ativa do projeto de expansão e criação da terceira versão da cidade de São Paulo, que viria a substituir a cidade de tijolos e as últimas escórias das construções de taipa, resquícios da primeira urbe. Ele tenta intervir através de seus manifestos, tais como a defesa da necessidade de planejamento para assessorar o alto crescimento que estava ocorrendo e a definição de projetos em função do papel que desempenhariam na construção do espaço urbano. Com relação ao planejamento, buscou contribuir na elaboração dos princípios de zoneamento que disseminavam.

Segundo Anelli (2001), Levi participa do debate defendendo já em 1935, uma cidade vertical concentrada, mas de ocupação semi-intensiva com maior racionalidade no uso da infraestrutura urbana, como estratégia para conter sua expansão desordenada. Assim, os projetos feitos pelo arquiteto nesse momento não podem ser estudados isoladamente, uma vez que existe conversa com a verticalização implementada pelo poder público.

É nesse período de expansão da cidade, de discussões ambientalistas e proposições para essa nova urbe que estava nascendo que Rino projeta o seu primeiro cinema em São Paulo, o Cine Ufa-Palácio.

Rino projeta em menos de uma década, cinco cinemas de sua autoria, sendo um deles localizado em Recife e os outros quatro na cidade de São Paulo; dois destes cinemas estavam presentes na área da Cinelândia, reconhecidos como “lançadores” e dois presentes no Brás, um bairro mais distante do centro, no qual os cinemas ficaram conhecido por “repetidores”.

Dessa forma é possível notar que o arquiteto projeta de forma heterogênea, buscando atender da melhor maneira os desafios da área na qual será inserido e a importância e escala que deveriam atender.

Assim, seus cinemas possuem características distintas, que demonstram a influência que cada um exerce em sua implantação no contexto urbano, apesar de apresentarem traços característicos do “estilo” do arquiteto.

Cine Ufa-Palácio, 1936

Alterado nos anos 1980 e localizado na Avenida São João, 407 e 419, área central da cidade de São Paulo, o cine Ufa-Palácio é o primeiro da série de cinemas que o arquiteto viria a projetar. Tem como característica marcante a ausência de elementos decorativos, distinguindo dos espaços cinematográficos anteriores. Apesar dessa falta de decoração, apresenta linhas plásticas surpreendentes, resultado atingido através dos projetos acústico e de iluminação, que determinaram seu volume.

Tinha em seu exterior um programa de caráter comercial e a presença de um hotel acima do cinema, o que não demonstrava a sua grandiosidade. Em contrapartida, seu interior era valorizado pelo jogo de volumes, dando um ar dramático expressionista, reforçado pelas luzes indiretas que realçavam tais elementos.

Também se destacava dos cinemas comuns pelo fato de não apresentar frisas ou camarotes; os espectadores, assim, estavam iguados em uma grande plateia e balcão com perfeitas condições de visibilidade e acústica.

Cine Universo, 1936

Diferente do primeiro cinema projetado por Rino, o Cine Universo trazia a forma paraboloide nas paredes, forro e piso da plateia, que se estendia pela sala de projeções. A característica mais marcante deste cine era a presença de uma grande abertura móvel no centro do teto, o qual permitia uma rápida renovação do ar e a eventual visão parcial do céu estrelado – e de todo o “universo” – durante os espetáculos.

Localizado no terreno que abrigou o antigo Polytheama do Brás e, pos-

teriormente o Circo Piolim, o Universo preservava a função do ponto, fornecendo diversão para a enorme massa de espectadores que morava na região (ANELLI, 2001, p. 103).

O Cine Universo, que tinha capacidade para 4.324 pessoas, localizado na Avenida Celso Garcia, 378 (antigo 84), no bairro do Brás, atualmente não pode mais ser contemplado pois foi demolido e atualmente comporta uma galeria comercial.

Cine Art-Palácio, 1939-1940

Localizado fora do contexto paulistano, porém de relevância quanto às obras de Rino Levi, o Cine Art-Palácio Recife, presente na praça Duarte Coelho, em Pernambuco, traz um novo tipo de composição projetual aos cinemas.

Seu projeto ia além do cinema presente no térreo, ele apresentava um edifício comercial que ocupava uma quadra inteira e abraçava lateralmente a sala de projeções, demonstrando naquele período uma nova disposição.

A preocupação com a adequação da arquitetura ao clima resulta nas primeiras propostas de quebra-sol na obra de Levi: uma pequena marquise em balanço sombrearia as janelas do edifício de escritórios (ANELLI, 2001, p. 108).

Atualmente o cinema encontra-se abandonado e modificado e o edifício de escritórios apresenta-se em conservação precária e parte dele está abandonado.

Cine Ipiranga, 1941

Localizado na Avenida Ipiranga, 786, área central paulistana, o Cine Ipiranga, atualmente com diversas alterações, porém em estado razoável de conservação, tem no seu projeto o resultado das dimensões exíguas do lote, que trouxeram como resultado uma alta concentração de atividades na área construída. Ao mesmo tempo, a sua pequena profundidade impedia o recuo para a construção do alto edifício, o que resultou na sobreposição à sala de projeções.

Um dos pontos principais do projeto é o hall de bilheteria; isso porque ele divide os fluxos para os balcões e plateia, além de sua forma conciliar com o giro que a planta do cinema possui em relação à rua, na intenção de melhor acomodar ao formato irregular do lote.

A partir desse momento, a morfologia também se altera. Partes como o pórtico recebem a continuidade da ortogonalidade encontrada na fachada do Hotel Excelsior, enquanto o hall de bilheterias dá início às primeiras linhas orgânicas do projeto. Essa organicidade se mantém nas salas de projeções, nas quais se adaptam aos limites da estrutura do edifício.

Cine Piratininga, 1944

O Cine Piratininga, localizado na Avenida Rangel Pestana, 1556, no Brás, está atualmente ocupado por um estacionamento com presença de partes da edificação em estado precário de conservação. Era composto por um edifício residencial, uma área comercial e o cinema.

Tinha características muito próximas às outras salas projetadas pelo mesmo arquiteto, onde o edifício apoiava-se sobre pilares localizados na entrada do cinema, e a sala de projeção dava-se ao fundo do lote, com estrutura independente.

A escala da sala, que continha em 1960, 4.300 lugares divididos em plateia e balcão, fez com que o arquiteto projetasse saídas nas laterais da sala, comunicando o cinema com a rua lateral, Rua Martin Burchard.

Os Cines no Contexto Contemporâneo

A segunda metade do século XX ficou marcada pela decadência dos cinemas de rua. As constantes transformações pelas quais a cidade estava passando no momento provocaram um esvaziamento e enfraquecimento daqueles espaços, os quais foram fechando suas portas ou se transformando em cinemas pornôs.

Esse enfraquecimento do setor cinematográfico foi a resposta a uma série de implicações que, somadas, resultaram nesse declínio. En-

tre os inúmeros motivos, pode-se citar o crescimento exponencial da metrópole, uma vez que trouxe consigo o inchaço populacional e novos problemas sociais por conta da falta de atenção do setor público e da incapacidade do mesmo de absorver esta nova realidade, ocasionando, dessa maneira, consequências tais como a degradação da região central paulistana.

A dimensão das salas também pode ser considerada um elemento prejudicial, pois o número de expectadores que frequentava os cines já não era mais na mesma proporção do que nas décadas anteriores. Este fato acarretava em grandes prejuízos aos donos de salas de projeção, que, por sua vez, cederam à especulação imobiliária existente.

Outro agente que contribuiu para esta decadência foi a chegada da televisão e do VHS, os quais fizeram com que muitas pessoas comesçassem a mudar seu comportamento social. Tornaram-se cada vez mais introspectivas e perderam o interesse e sua relação/conexão com a cidade, deixando de lado as experiências que aconteciam no espaço público, ao nível da calçada.

Por fim, a falta de incentivo por parte do poder público só fez com que esse cenário se degradasse de forma ainda mais rápida e intensa, tornando-se o principal agente responsável pela quase extinção dos cinemas de rua. Faltou-lhes a completa visão da importância do cinema na estruturação da cultura de um povo, de um país e de uma nação. Sem mencionar o descaso e a falta de uso dos espaços públicos.

Muitas das edificações nas quais eram abrigados os cinemas ainda tentaram uma última alternativa antes de ceder por completo à sua extinção: dividiram-se as grandiosas salas em duas ou mais para que o público tivesse maiores opções de exibição e o custo da projeção diminuísse; porém essa foi uma alternativa que durou pouco tempo.

A diminuição do número de frequentadores nos cinemas de rua crescia consideravelmente, o que fez com que estes espaços aos poucos fossem cedendo lugar para outras atividades, dentre elas a religiosa,

que naquele momento passava por um crescimento significativo, isso sem mencionar a facilidade para a adaptação e transformação dos espaços.

O cinema foi e ainda é de fundamental importância para a sociedade, pois exerce grande influência no imaginário, hábitos e costumes das pessoas. Porém, assim como a sociedade, o mercado cinematográfico se transformou, sofrendo mudanças em seus espaços. O modo de produzir os filmes e, também, as diferentes formas de assisti-los potencializou ainda mais a alteração da configuração cultural da sociedade em relação ao cinema e a banalização do mesmo mediante a propagação dos shopping centers, o novo lugar que abrigou a sétima arte.

Percebe-se que, atualmente, esse comportamento introspectivo e de valorização dos shopping centers tem perdido espaço para uma sociedade cada vez mais aberta a redescobrir a cidade e seus espaços públicos, novamente. A nova ocupação destes espaços e das relações em comunidade são elementos que formam o cenário ideal para a retomada dos cinemas de rua.

Esse novo momento de vivência em coletividade que a cidade está passando pede, novamente, por experiências nos espaços públicos, nas ruas e calçadas. O cinema seria então um dos instrumentos de resposta a essa necessidade, pois é um elemento potencializador da socialização e de revitalização desses espaços.

É importante ressaltar, também, que os cines trazem consigo uma carga muito forte de experiência lúdica e mística, elementos que não são possíveis de se ver em outros tipos de entretenimento que vieram a substituir a sétima arte, como a televisão e as mídias sociais.

E então segue sendo uma experiência relevante para as pessoas justamente porque ela segue sendo uma experiência diferente. E tem uma tendência muito forte, não só com relação a isso, mas de forma geral que é, nos últimos tempos temos banalizado de certa maneira todo tipo de experiência pessoal: tudo é muito fútil, muito banal, muito volátil, muito rápido, muito fácil e por isso, com pouco sentido. Então, qualquer

coisa que ofereça um tipo de experiência um pouco mais introspectiva tem sido buscada de alguma forma, e o cinema tem esse apelo (PONTEDURA, 2017, n.p.).

Os cinemas de rua no contexto contemporâneo devem ser moldados em um modelo autossustentável, funcional e economicamente viável, com traços e a essência das experiências que os antigos cines proporcionavam, porém longe das características arquitetônicas e de suas escalas.

Hoje, mais do que salas de projeção, esses espaços teriam de apresentar multiplicidade de funções culturais, assim como o que acontece com o Cine Joia, na região central da cidade de São Paulo. O espaço foi reinventado de forma que consegue se transformar dependendo do evento que realizará, tais como shows, festas e até mesmo projeções. O que se nota, nesse caso, é que oferecer outros tipos de experiência faz com que as pessoas queiram sair de casa, assim, cria-se o cenário ideal para que o modelo funcione.

Por fim, é necessário explicitar que, esse tipo de modelo já não seria possível de ser aplicado em todos os espaços no qual um dia existiu um cinema de rua; isso porque os danos causados pela sociedade em seus períodos de decadência fez com que situações particulares fossem criadas em cada um dos espaços e nos quais muitos atualmente não se tem mais nem a presença da essência e os traços desse tipo de arte por conta da demolição e/ou construção de edificações “pobres”, sem significado, hoje, tornando-os marcas do processo de degradação e de uma fase na qual a sociedade estava no auge do seu individualismo.

Referências Bibliográficas:

- ANELLI, R. L. S. Arquitetura de cinemas na cidade de São Paulo. 1990. Dissertação (Mestrado)-Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 1990.
- AZEVEDO, Aroldo de. A rede urbana paulista. In: São Paulo. Terra e Povo. São Paulo: Editora Globo, 1966, pág. 65-75.
- CAMPACCI, Claudio. A História dos Primeiros 120 Anos do Cinema. 1. ed.

[S.l.: s.n.], 2014.

CONRADO, Bruno Campos; PRADO, Carina Regina Pestana. O crescimento do cinema na cidade de São Paulo: Salas de Centro x Salas de Bairro. [200-?]. Trabalho para a disciplina FLH0425 – Uma História para a Cidade de São Paulo: um desafio pedagógico. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, São Paulo, 200-?.

COSTA, Sabrina Studart Fontenele. Relações entre o traçado urbano e os edifícios modernos no Centro de São Paulo: Arquitetura e Cidade (1938/1960). 2010. Tese (Doutorado em Arquitetura e Urbanismo)-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

DOCUMENTÁRIO. Direção e roteiro Rogério Sganzerla. São Paulo, 1966. DVD (11 min).

METRÓPOLE. Direção Bellini Andrade. Produção Nádía Maria. Minas Gerais, 2012. YouTube (25 min).

PONTEDURA, Octávio. Entrevista concedida a Isabella Novais Faria. São Paulo, 07 abr. 2017.

SANTORO, Paula Freire. A relação da sala de cinema com o espaço urbano em São Paulo: do provinciano ao cosmopolita. 2004. Tese (Mestrado em Estruturas Ambientais Urbanas)-Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, São Paulo, 2004.

SÃO PAULO SOCIEDADE ANÔNIMA. Direção e roteiro Luís Sergio Person. São Paulo, Socine Produções Cinematográficas, 1965. DVD (111 min).

SIMÕES, Inimá Ferreira. Salas de cinema em São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal de Cultura: PW: Secretaria de Estado da Cultura, 1990. 168 p.

TAPETE VERMELHO. Direção e roteiro Luiz Alberto Pereira. São Paulo, 2006. DVD (102 min).

A INTRODUÇÃO DA ARQUITETURA MODERNA NOS TEATROS DE SÃO PAULO: O PROJETO DE ROBERTO TIBAU PARA O TEATRO PAULO EIRÓ

THE INTRODUCTION OF MODERN ARCHITECTURE IN THE THEATERS OF SÃO PAULO: ROBERTO TIBAU'S PROJECT FOR PAULO EIRÓ THEATER

Luciana Monzillo de Oliveira | Universidade Presbiteriana Mackenzie | luciana.oliveira@mackenzie.br

Possui graduação (1990), mestrado (2007) e doutorado (2013) em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente é professora titular da Fundação Armando Álvares Penteado e professora assistente da Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde participa do grupo de pesquisa Arquitetura e Construção.

Maria Augusta Justi Pisani | Universidade Presbiteriana Mackenzie | augustajp@gmail.com

Arquitetura pela FAU Farias Brito (1979), especialista em Patrimônio Histórico (1982) pela FAU USP, mestrado (1991) e Doutorado (1998) em Engenharia Urbana pela Escola Politécnica da USP. Coordenou o Mestrado Interinstitucional em Arquitetura - MINTER entre a Universidade Mackenzie e a Universidade de Fortaleza - UNIFOR. Professora do Programa de Pós-Graduação PPG FAU Mackenzie. Lidera o Grupo de Pesquisa: Arquitetura e Construção da FAU Mackenzie.

Resumo

O presente artigo aborda a relevância dos projetos para teatros municipais do arquiteto Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) para o município de São Paulo. Entre os anos de 1952 e 1957, o arquiteto projetou os teatros: Arthur Azevedo, no bairro da Mooca; João Caetano, na Vila Clementino e Paulo Eiró, em Santo Amaro. Os três edifícios faziam parte de um plano da prefeitura para a criação de espaços culturais nos bairros mais distantes da área central da cidade. Em 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP - anunciou o tombamento dos três teatros como bens de valor cultural da cidade, a partir da publicação da Resolução nº 29/92 (SÃO PAULO, 1992). A pesquisa selecionou como estudo de caso, o projeto do Teatro Paulo Eiró, inaugurado em 1957, e utiliza do método de registro fotográfico, redesenho da planta, e análise comparativa da edificação com obras pertencentes ao ideário moderno para identificar as características arquitetônicas que foram relevantes para o processo de tombamento do teatro. O resultado da análise demonstra o pioneirismo do projeto do teatro no cenário cultural e arquitetônico da cidade de São Paulo.

Palavras-chave: Arquitetura moderna. Patrimônio histórico. Teatro Paulo Eiró.

Abstract

This article discusses the relevance of municipal theaters projects designed by Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) for São Paulo. Between the years of 1952 and 1957, the architect designed the theaters: Arthur Azevedo, in the neighborhood of the Mooca; João Caetano, in Vila Clementino and Paulo Eiró, in Santo Amaro. The three buildings were part of a plan of the city hall for the creation of cultural spaces in the most distant neighborhoods of the central area of the city. In 1992, the City Council of Preservation of the Historical, Cultural and Environmental Heritage of the City of São Paulo (CONPRESP) announced the registration of the three theaters as cultural assets of the city, by Resolution 29/92 (SÃO PAULO, 1992). The research selected as a case study, the Paulo Eiró Theater project, inaugurated in 1957, and it uses the method of photographic registration, redesign of the plant, and comparative analysis of the building with works belonging to the modern ideology to identify the architectural features that were relevant to the process of tipping the theater. The result of the analysis demonstrates the pioneering of theater design in the cultural and architectural scene of the São Paulo city.

Keywords: Modern architecture. Historical patrimony. Paulo Eiró Theater.

Introdução

A cidade de São Paulo possui atualmente dez teatros municipais: o Teatro Municipal (1911), no centro; Alfredo Mesquita (1988), em Santana, na zona Norte; Cacilda Becker (1988), na Lapa, zona Oeste; Arthur Azevedo (1952), na Mooca e Parque Flávio Império, em Cangaíba, na zona Leste; Décio de Almeida Prado (1976), no Itaim Bibi; João Caetano (1952), na Vila Clementino; Teatro Leopoldo Fróes (1965) e Paulo Eiró (1957), em Santo Amaro, na zona Sul.

O presente artigo selecionou o Teatro Paulo Eiró como objeto de análise para uma investigação sobre a introdução da arquitetura moderna no cenário cultural da cidade de São Paulo. O Teatro Paulo Eiró foi inaugurado em 23 de março de 1957, com a apresentação do Coral e da Orquestra Municipal de São Paulo. Ele faz parte de um conjunto de três teatros projetados pelo arquiteto Roberto José Goulart Tibau (1924-2003) e que pertenciam ao plano da prefeitura de São Paulo para a criação de espaços culturais nos bairros mais distantes da área central.

O Teatro Arthur Azevedo, situado na Avenida Paes de Barros, no bairro da Mooca, foi inaugurado em 2 de agosto de 1952, e tem capacidade para 480 pessoas. O Teatro João Caetano está localizado na Rua Borges Lagoa, no bairro Vila Clementino foi inaugurado em 25 de dezembro de 1952, e atualmente tem 438 lugares. O Teatro Paulo Eiró, situado na Avenida Adolfo Pinheiro foi inaugurado em 1957, já no governo do prefeito Vladimir de Toledo Piza (1905-1999), inicialmente tinha capacidade para 600 pessoas e atualmente, após algumas reformas, apresenta 467 lugares.

Esse modelo de política pública para a área cultural teve início durante a administração do então Prefeito nomeado do município de São Paulo, o Engenheiro Armando de Arruda Pereira (1889-1955), que durante o seu mandato, entre fevereiro de 1951 até abril de 1953, propôs a construção desses três teatros municipais.

O conjunto de teatros foi desenvolvido como parte de um programa

de parceria entre o município e o Estado de São Paulo, criado em 1949 para construção de escolas, denominado de Convênio Escolar. Os princípios desse programa se basearam no Convênio Nacional de Ensino Primário, que criou o Fundo Nacional do Ensino Primário constituído com a renda proveniente de tributos federais e que deveriam obrigatoriamente ser disponibilizado para melhoria do sistema escolar de todo país. O programa foi estabelecido pelo Decreto-Lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942 (BRASIL, 1942), assinado durante o governo do Presidente Getúlio Vargas (1882-1954) e do então Ministro Gustavo Capanema (1900-1985), e foi ratificado pelo Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946 (BRASIL, 1946), assinado por José Linhares (1886-1957).

O Decreto-lei nº 8.529 implantou a Lei Orgânica do Ensino Primário (BRASIL, 1946), e no seu artigo 45 estabeleceu a obrigatoriedade de que os Estados e o Distrito Federal reservassem todo ano, uma parcela das rendas tributárias de impostos para a manutenção e desenvolvimento de serviços de ensino primário. Assim, em São Paulo, o Convênio Escolar representou as parcerias e acordos entre o Estado e o município para a construção de escolas, bibliotecas, parques infantis e o conjunto dos três teatros. É dentro deste contexto histórico que surge a oportunidade de ampliação de espaços culturais na cidade de São Paulo, e que será desenvolvido o projeto dos três teatros projetados por Tibau, com características vanguardistas da arquitetura moderna.

Os teatros têm tipologia semelhante composta por corpos distintos: o bloco formado pelo foyer e plateia, e o volume da caixa cênica e palco, e no caso do Teatro Paulo Eiró, há um terceiro bloco na parte posterior, que comporta o setor de administração e serviços (Figura 1)¹.

Os referidos teatros têm formato de palco do tipo italiano, sendo que o teatro Paulo Eiró tem a boca de cena do palco tem 9,20 metros de comprimento, por 5,10 metros de altura, profundidade do palco

1 Figura 1 – Redesenho da atual planta do Teatro Paulo Eiró, composta por três blocos: o foyer e plateia, a caixa cênica, e o bloco posterior de serviços. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

de 14 metros, altura do urdimento de 12,60 metros, com proscênio curvo de 4 metros e fosso de orquestra (SERRONI, 2002, p. 208). Os três teatros são pioneiros, em São Paulo, na adoção de princípios do ideário moderno na concepção de edificações para esta finalidade. Roberto Tibau empregou elementos claramente inspirados em projetos de Le Corbusier (1887-1965) e Oscar Niemeyer (1907-2012) para a concepção dos mesmos, conforme identificado por Selmer Júnior (2011).

A similaridade formal que Tibau adota com um dos teatros do Palácio dos Soviets, em Moscou (1931), se evidencia pelos elementos característicos como os pórticos que sobressaem na fachada principal, com distribuição radial em função da curvatura do corpo do foyer e da plateia (Figura 2)². No concurso para o Palácio dos Soviets foram convidados os maiores arquitetos do mundo e participaram mais de 160 concorrentes, dentre estes 24 arquitetos estrangeiros, entre estes Le Corbusier, Walter Gropius e Erich Mendelsohn. O projeto vencedor foi o do arquiteto soviético Boris Mihailovich Iofan, que sugeriu a construção de uma torre de três níveis, coroada com uma estátua gigantesca. Apesar de não ser o vencedor, o projeto de Corbusier foi divulgado em várias revistas da década de 1930, fato que influenciou os arquitetos contemporâneos que se interessavam pela nova linguagem. (REVISTA SMENA, 1930)

A figura 2 apresenta na parte superior a perspectiva do modelo elaborado por Le Corbusier para o concurso do Palácio dos Soviets em 1931 e do lado a planta isolada do teatro, que é visto em primeiro plano e na parte inferior está a perspectiva do Teatro Municipal de Belo Horizonte e sua planta, elaborados por Oscar Niemeyer em 1941.

Os três teatros de Roberto Tibau também empregam esses pórticos radiais para compor a fachada principal e criar um espaço de transição entre o espaço interno e a cidade, além de outros elementos

2 Figura 2 – Superior- perspectiva e planta do Palácio dos Soviets (1931) e a direita Perspectiva e planta do Teatro Municipal de Belo Horizonte (1941) Fonte: Desenhos elaborados pelas autoras, 2018, a partir de Revista Smena (1930) e Fundação Oscar Niemeyer.

marcantes da arquitetura moderna como as vedações translúcidas com tijolos de vidro, como o Teatro Paulo Eiró (Figura 3)³. Identifica-se a estreita relação formal dos teatros de Tibau com o projeto de Oscar Niemeyer para o Teatro Municipal de Belo Horizonte (1943), que por sua vez também se inspirou no teatro do projeto do Palácio dos Soviets de Le Corbusier (1931). Apesar das referências serem claramente detectáveis, ressalta-se que o projeto de Le Corbusier não foi edificado e o do Teatro de Oscar Niemeyer foi parcialmente construído de acordo com o projeto original.

Em uma entrevista realizada pelo arquiteto Euler Sanderville (1985) sobre o emprego de pórticos em sua arquitetura Tibau confirma que se apropriava desses elementos a partir das influências claras recebidas de Oscar Niemeyer e de Le Corbusier, se referindo inclusive ao projeto para o concurso de Moscou. Essa atitude deixa claro a transparência da proposta e do anseio do arquiteto de fazer seus projetos alinhados aos arquitetos modernistas que o antecederam.

Em 1992, o Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo – CONPRESP, publicou a Resolução nº 29/92 (SÃO PAULO, 1992) que estabeleceu o tombamento como bem de valor cultural os teatros Arthur de Azevedo, João Caetano e Paulo Eiró. Segundo a Resolução, os seguintes critérios foram relevantes para o processo de tombamento das edificações:

Considerando o valor histórico dos Teatros [...] como exemplos de uma política pioneira de descentralização e ampliação do acesso à cultura;

Considerando o valor arquitetônico dessas edificações projetadas pelo arquiteto Roberto Tibau para o programa de construções escolares da Prefeitura na década de 50, que incorporam o ideário estético e programático da arquitetura moderna naquele momento; e

Considerando o significado social e afetivo desses edifícios para a população dos bairros onde estão localizados; (SÃO PAULO, 1992).

3 Figura 3 – Fachada frontal do Teatro Paulo Eiró, com os pórticos de concreto do foyer. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

A Resolução nº 29/92 (SÃO PAULO, 1992), corroborou, portanto, a importância e o pioneirismo dos três teatros para a implantação e divulgação da arquitetura moderna na cidade de São Paulo. Os teatros populares de Tibau são soluções onde a forma demonstra o uso e o espaço interior, o foyer é localizado na frente e a transparência dos caixilhos com vidro faz a interação visual entre o interior e o exterior e a caixa cênica é um prisma regular, claramente demarcado no volume externo.

O arquiteto Roberto José Goulart Tibau

Roberto José Goulart Tibau nasceu em Niterói, em 9 de agosto de 1924, e após ser reprovado no vestibular para o curso de Química Industrial, ingressou no ano seguinte na Escola Nacional de Belas-Artes do Rio de Janeiro em 1944 (SELMER JÚNIOR, 2011). Durante o seu segundo ano de escola, houve a separação do curso para a criação da Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, a partir do Decreto-Lei nº 7.918, de 31 de agosto de 1945 (BRASIL, 1945).

A independência do curso de Arquitetura da Escola de Belas Artes foi uma decorrência de um processo pela reforma de modernização do curso que já havia sido iniciada desde a rápida passagem de Lúcio Costa pela direção da ENBA, entre os anos de 1930 e 1931. Mesmo diante de uma formação ainda dividida entre os preceitos acadêmicos e os modernos, Tibau reconheceu que foi a sua atuação como estagiário em diferentes escritórios de importantes arquitetos do Rio de Janeiro, que mais influenciou sua adesão à arquitetura moderna.

Roberto Tibau trabalhou com: Oscar Niemeyer (1907-2012); Aldary Henriques de Toledo (1915-1998); Álvaro Vital Brazil (1909-1997); Francisco de Paula Lemos Bolonha (1923-2006) e mesmo não tendo trabalhado diretamente com Affonso Eduardo Reidy (1909-1964), ele chegou a desenvolver alguns desenhos para o arquiteto (SELMER JÚNIOR, 2011).

Após se formar em 1948, Tibau mudou-se para São Paulo onde de-

envolveu sua carreira profissional e posteriormente como professor de cursos de arquitetura. Ele faz parte de um grupo de “arquitetos migrantes” como definido por Segawa (1999) e que se tornaram personagens importantes para a divulgação da arquitetura moderna pelos demais estados brasileiros, a partir da vanguarda da arquitetura brasileira, encabeçada pelo Rio de Janeiro, na época a capital do país:

É possível aventar a hipótese de que houve dois fatores (entre tantos outros) mais significativos na disseminação dos valores da arquitetura moderna através do país. A criação de escolas de arquitetura em várias regiões do Brasil teria sido um deles; o deslocamento de profissionais de uma região para outra também foi decisivo para a afirmação de uma linguagem comum pelo território brasileiro. Esses dois aspectos se confundem no tempo e no espaço (SEGAWA, 1999, p. 134).

Segawa (2011, p. 141) reforça esse domínio da arquitetura do Rio de Janeiro ao afirmar: “A influência da linha carioca se fez visível em várias partes do Brasil, em obras de destaque nas principais cidades do país”.

Após um ano de moradia em São Paulo, em 1950, Tibau foi aceito para participar do programa Convênio Escolar, que era uma parceria da prefeitura com o governo do Estado de São Paulo, e que foi um polo difusor da arquitetura moderna:

Em São Paulo, o programa Convênio Escolar, desenvolvido entre 1949 e 1955 pela municipalidade com a participação do Governo do Estado, introduzia de forma singular uma coleção de 68 edifícios na linguagem “carioca” (com alguns arquitetos formados no Rio de Janeiro): Hélio Duarte (coordenador, arquiteto que trabalhou no Rio de Janeiro e Salvador), Eduardo Corona (1921-2001, ex-projetista de Niemeyer), José Roberto Tibau (1924-2003), Oswaldo Corrêa Gonçalves (1917-2005) e o engenheiro Ernest Robert de Carvalho Mange. (SEGAWA, 1999, p. 173).

Roberto Tibau participou com o projeto de várias escolas dentro desse programa, onde trabalhou de 1951 a 1963 (TAKIYA, 2009) e seguia os preceitos das teorias pedagógicas de Anísio Teixeira, que foram desenvolvidas por Hélio Duarte nos Planos de Escolas Parque e Es-

colas Classe. A importância do Convênio Escolar se deve ao fato de que naquele período o programa:

Fez história no contexto de um Brasil progressista, comprometido com um futuro adiado pelas conhecidas limitações de sucessivos governos militares. Responsável pela introdução de conceitos de arquitetura moderna em edifícios destinados ao ensino público, o Convênio Escolar encontrou em Tibau um forte aliado. Seu projeto para os teatros populares, como o Teatro Paulo Eiró, São Caetano e Arthur Azevedo, são exemplos contundentes, sendo que o projeto-tipo obteve o Primeiro Prêmio Governo do Estado, no 2º Salão Paulista de Arte Moderna, em 1953 (CARRANZA; CARRANZA, 2002, p. 93).

Somente no bairro de Santo Amaro, Tibau projetou mais dois edifícios relevantes: o Ginásio de Santo Amaro, atual Escola Estadual Alberto Conte, e que também é patrimônio tombado pelo CONPRESP, pela Resolução 21/14 (SÃO PAULO, 2014), e o SENAI de Santo Amaro, atual Escola Senai Ary Torres.

Em sua carreira profissional, Roberto Tibau projetou individualmente, ou em parceria com outros arquitetos várias residências, escolas, o Planetário Municipal e a Escola Municipal de Astrofísica no Parque do Ibirapuera, além de participar de concursos de arquitetura. Foi professor de projetos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo - FAUUSP de 1957 a 1994 (TAKIYA, 2009) onde pode repassar seus conceitos e crenças na área de projeto de arquitetura.

Tibau amava tanto o ofício de arquiteto que em uma entrevista dada ao Arquiteto Sylvio Barros Sawaya em 1997 declarou: “Acho a arquitetura essencial, eu acho que é uma coisa tão importante como a comida” (PEREIRA E SAWAYA, 2001)

O Teatro Paulo Eiró

O nome do teatro homenageia uma personagem ilustre da região: o professor, escritor, poeta e dramaturgo Paulo Francisco de Salles Chagas Eiró (1836-1871), que nasceu em Santo Amaro, quando essa

ainda era uma vila da região sul de São Paulo.

Em 1968, na praça em frente à entrada principal do teatro foi instalada uma obra do artista plástico e escultor santamarense, Júlio Guerra (1912-2001). Trata-se de um mural intitulado “Homenagem às Artes”, construído em concreto armado, com 18 metros de comprimento e 5 metros de altura, elaborado com pequenos pedaços de pedras e mármore de diferentes tonalidades, onde consta a seguinte transcrição “O homem sonha monumentos e só ruínas semeia, para pousada dos ventos”, trecho do poema O Sobrado de autoria de Paulo Eiró (Figura 4)⁴. Ressalta-se que Tibau previu obras de arte nos seus três teatros, além da obra de Júlio Guerra no Teatro Paulo Eiró, o Teatro Arthur de Azevedo tem um painel do artista Renato Sottomayor e o Teatro João Caetano tem uma obra de Clóvis Graciano.

O teatro passou por várias reformas (nos anos de 1971, 1976, 1991, 1995 e 2015), sendo que na reforma de 1991 as obras envolveram o restauro do edifício e a construção de um fosso de orquestra (SERRONI, 2002).

A reforma mais recente foi iniciada em outubro de 2011 e concluída em 28 de setembro de 2015, e teve como objetivo a modernização das instalações prediais e a requalificação dos sistemas de cenotecnia. Os responsáveis pelo projeto de requalificação do edifício são: Wanderley Ariza, Lais Tescari e Mariluce Duque (TEATRO PAULO EIRÓ, 2015). Nesta reforma foram feitas mudanças nas instalações elétricas, hidráulicas e de acústica, e os camarins foram ampliados. A sala recebeu novos revestimentos de pisos, paredes, forros, melhorando as condições acústicas tanto da plateia quanto do palco. Foram instaladas novas poltronas e atualmente o teatro possui 281 lugares no pavimento térreo e 166 lugares no mezanino, sendo que

4 Figura 4 – Mural “Homenagem às Artes” de autoria do artista plástico Júlio Guerra, localizado na praça em frente ao Teatro Paulo Eiró, Santo Amaro. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

20 lugares são reservados para pessoas com mobilidade reduzida (Figura 5)⁵.

O palco recebeu um elevador hidráulico na área do proscênio, com um tipo de plataforma elevatória que requer baixo consumo de energia elétrica devido à alta eficiência mecânica do novo sistema, o que habilita o teatro a receber apresentações de ópera. (BARSANELLI, 2015, s/p). O projeto contou ainda com a adequação do espaço para acessibilidade, com a instalação de rampas de acesso e plataformas elevatórias para o palco e o mezanino.

A praça em frente ao teatro também foi reformulada e recebeu novo piso, mobiliário, e jatos d'água que disparam do piso. Com a reforma, o mural "Homenagem às Artes" que pesa 120 toneladas, e que originalmente estava implantado na diagonal da praça, foi deslocado para a lateral esquerda, liberando a vista da fachada frontal do teatro (TEATRO PAULO EIRÓ, 2015).

Considerações Finais

A investigação sobre os teatros modernos projetados pelo arquiteto Roberto Tibau, detalhando o Teatro Paulo Eiró, traz contribuições aos estudos da arquitetura moderna paulistana, ressaltando a influência clara de Le Corbusier, que anteriormente já havia instigado a obra de Oscar Niemeyer. A produção singela e expressiva dos Teatros populares de Tibau, com seus preceitos claramente expostos no volume e nos componentes, é merecedora de análises como as elaboradas neste trabalho para elucidar a trajetória da produção da arquitetura moderna paulistana e fomentar novas investigações.

Referências

BARSANELLI, Maria Luísa. Após 4 anos fechado, teatro Paulo Eiró, em Santo Amaro, reabre hoje. Folha de São Paulo, Ilustrada, 28 set. 2015. Disponível em: < <https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/09/1687203-apos-4-a->

5 Figura 5 – Interior do Teatro Paulo Eiró, com vista para o mezanino, e os novos revestimentos de paredes e forro, e as novas poltronas. Fonte: Acervo das autoras, 2018.

nos-fechado-teatro-paulo-eiro-em-santo-amaro-reabre-hoje.shtml>. Acesso em 10 jun. 2018.

BRASIL. Decreto-Lei nº 4.958, de 14 de novembro de 1942. Presidência da República. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-4958-14-novembro-1942-414976-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em: 20 jun. 2018

BRASIL. Decreto-Lei nº 7.918, de 31 de agosto de 1945. Presidência da República. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-7918-31-agosto-1945-417265-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 18 jun. 2018.

BRASIL. Decreto-Lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 1946. Lei Orgânica do Ensino Primário. Presidência da República. Disponível em: <<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8529-2-janeiro-1946-458442-publicacaooriginal-1-pe.html>>. Acesso em 20 jun. 2018.

FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO. História In: Portal da Fundação Clóvis Salgado, atualizado em 16 dez. 2016. Disponível em: <http://www.fcs.mg.gov.br/index.php?option=com_gmg&view=page&id=2601&controller=page&Itemid=1147>. Acesso em 20 jun. 2018.

FUNDAÇÃO OSCAR NIEMEYER. Teatro Municipal de Belo Horizonte (1941) Disponível em: <<http://www.niemeyer.org.br/obra/pro014>> Acesso em 20 maio 2018.

CARRANZA, Edite Galote; CARRANZA, Ricardo. Documento Roberto José Goulart Tibau. In: AU - Revista Arquitetura e Urbanismo. São Paulo: v. 103, p 89-95, 2002.

PEREIRA, Miguel Alves; SAWAYA, Silvio Barros. Registro do Pensamento e da Produção dos Arquitetos da FAUUSP, nos últimos 25 anos. São Paulo: Cadernos de Arquitetura FAUUSP, 2001

REVISTA SMENA Дворец советов - величайшее здание мира (O Palácio dos Conselhos é o maior edifício do mundo, trad. nossa) Moscow: Revista Smena, 1930. Publicada por Paolo Gesell, 19 jul. 2016.

Disponível em: <<https://cont.ws/@paolo/322298>> Acesso em 01 jun. 2018

SÃO PAULO (Município). Resolução nº 29/92. Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histó-

co. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/fb463_29_T_Teatros_Municipais.pdf>. Acesso em: 14 jun. 2018.

SÃO PAULO (Município). Resolução nº 21/2014, de 02 de setembro de 2014. Prefeitura do Município de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Departamento do Patrimônio Histórico. Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. Disponível em: <<http://www.infopatrimonio.org/wp-content/uploads/2017/04/EEAlbertoConte-conpresp.pdf>>. Acesso em: 28 jun. 2018.

SANDERVILLE Junior, Euler. A arquitetura dos teatros distritais da Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo: Secretaria Municipal da Cultura, jan-fev. 1986, cópia

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil, 1900-1990. 2. ed. São Paulo: EDUSP, 1999.

SELMER JÚNIOR, Roberto. Roberto Tibau e o fazer arquitetura. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. 2011.

SERRONI, José Carlos. Teatros: uma memória do espaço cênico no Brasil. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2002.

TAKIYA, André. Edif 60 anos de Arquitetura Pública. Dissertação de Mestrado, São Paulo: FAUUSP, 2009. Disponível em: www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-10052010-141328/.../2_edif60.pdf Acesso em 20 jun. 2018.

TEATRO PAULO EIRÓ. In: Prefeitura de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura, 28 set. 2015. Disponível em: http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/dec/teatros/paulo_eiro/index.php?p=7307>. Acesso em 10 jun. 2018.

DUAS OBRAS CONTEMPORÂNEAS DE DOIS ARQUITETOS MODERNOS. OSCAR NIEMEYER E PAULO MENDES DA ROCHA NO SÉCULO XXI

TWO CONTEMPORARY WORKS BY TWO MODERN ARCHITECTS. OSCAR NIEMEYER AND PAULO MENDES DA ROCHA IN THE 21ST CENTURY

Ivo Renato Giroto | FAU-USP | igiroto@gmail.com

Pós-doutorando pela FAUUSP com financiamento FAPESP (Processo n 2016/21108-2); doutor em Teoria e História da Arquitetura pela Universidade Politécnica da Catalunha (UPC - 2014); Coordenador Pedagógico Nacional de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estácio de Sá (UNESA – 2013/2016); docente de Teoria, História e Projeto de arquitetura da Universidade Estácio de Sá (UNESA – 2012/ atualmente).

Resumo

Através da análise de duas obras construídas recentemente, o Museu Oscar Niemeyer e o Museu Nacional dos Coches, o artigo reflete sobre a condição contemporânea da obra de dois epígonos da arquitetura moderna brasileira, Oscar Niemeyer e Paulo Mendes da Rocha. Considera-se que os museus selecionados são representativos das permanências e transformações observadas ao longo da trajetória de ambos, refletidas nos procedimentos projetuais e na própria significação das obras na atualidade. A escolha de dois museus como objeto de análise também é indicativa de parte dessa nova condição, na qual a consagração de suas obras incorre em um expressivo aumento de encomendas para equipamentos culturais. Finalmente, o texto aborda a vigência e o legado de pensamentos que marcaram a arquitetura do século XX na atualidade.

Palavras-chave: Oscar Niemeyer. Paulo Mendes da Rocha. Museu.

Abstract

Through the analysis of two recently built works, the Oscar Niemeyer Museum and the Museu Nacional dos Coches, the article reflects on the contemporary condition of the work of two epigones of modern Brazilian architecture, Oscar Niemeyer and Paulo Mendes da Rocha. It is considered that the selected museums are representative of the permanences and transformations observed along their trajectories, reflected in the design procedures and in the very meaning of the works in the present time. The choice of two museums as an object of analysis is also indicative of part of this new condition, in which the consecration of his works leads to an expressive increase of orders for cultural equipment. Finally, the text addresses the validity and legacy of thoughts that marked architecture in the 20th century in the present time.

Keywords: Oscar Niemeyer. Paulo Mendes da Rocha. Museum.

Introdução

No início do terceiro milênio, a arquitetura brasileira desenvolveu-se sob a peculiar condição de ter tido dois de seus mais importantes arquitetos modernos entre as principais figuras da produção contemporânea: Oscar Niemeyer, falecido em 2012 aos quase 105 anos, e Paulo Mendes da Rocha, que segue ainda muito atuante do alto de suas nove décadas de vida.

Além da qualidade excepcional da arquitetura e da notável longevidade de ambos, um importante movimento de revalorização de suas obras, já próximo ao final do século XX, contribuiu para que tal cenário se desenhara. No refluxo das experiências pós-modernas, Niemeyer foi agraciado com o prêmio Pritzker em 1988, e a obra de Mendes da Rocha abriu um novo ciclo de protagonismo a partir do projeto para o MUBE (1986-95), em São Paulo. Já no século XXI, o então quase centenário arquiteto carioca foi convidado para desenhar o pavilhão de 2003 da Serpentine Gallery, em Londres, enquanto o paulistano começava a acumular as mais importantes premiações de arquitetura, entre elas o Pritzker de 2006.

Entre as obras de maior importância e visibilidade da arquitetura brasileira neste início de século figuram o Museu Oscar Niemeyer - MON (2001-02), do próprio Niemeyer, em Curitiba, e o Museu Nacional dos Coches (2008-16), de Mendes da Rocha, projetado para Lisboa com a colaboração dos escritórios MMBB e Ricardo Bak Gordon.

As duas guardam indícios de como a obra de ambos responde ao contexto contemporâneo, seja pelos procedimentos projetuais, seja pela estreita relação entre o nível de consagração de um arquiteto e o número de encomendas recebidas para obras icônicas, dentre as

quais destacam-se os equipamentos culturais.¹

Através da análise das principais características destas obras, o presente artigo propõe indagar sobre alguns aspectos dessa condição, bem como acerca das dinâmicas de permanência e transformação que necessariamente permeiam o pensamento e o projeto de arquitetos com trajetórias tão extensas.

Duas obras contemporâneas de dois arquitetos modernos

O MON, construído a convite do então governador do Paraná, Jaime Lerner, é revelador de como o uso de estratégias projetuais consolidadas ao longo da obra de um arquiteto pode assumir resultados e significados distintos ao longo do tempo.

Como premissa, o museu deveria ocupar um antigo edifício que o próprio Niemeyer havia projetado em 1967 para abrigar uma instituição escolar, e que inaugurado em 1978 nunca chegou a abrigar a função para a qual havia sido concebido (GONÇALVES, 2010).

Para dotar de simbolismo o austero edifício preexistente, um grande bloco horizontal branco, cego e suspenso por pilotis em tronco de pirâmide, Niemeyer concebeu um novo volume independente do antigo, de caráter marcadamente escultórico, cuja forma evoca a de um olho humano estilizado sobre uma torre-pedestal. (Figura 1)²

De partida, chama a atenção o fato de ser a primeira vez que o arquiteto efetivamente interviu sobre um edifício de sua autoria, bem como a inédita parceria com o escritório paulistano Brasil Arquitetura, responsável pela conversão dos espaços do antigo prédio em museu,

1 Com efeito, na primeira década do novo século, metade dos projetos desenvolvidos por Niemeyer tinham finalidade cultural, ante uma média de pouco mais de um sexto do início de sua carreira até o final do século XX. No caso de Mendes da Rocha, essa proporção atingiu aproximadamente um terço no mesmo decênio, frente a pouco mais de um vigésimo em toda sua trajetória pregressa. Aproximação estatística feita pelo autor com base nas informações disponibilizadas no portal da Fundação Oscar Niemeyer na internet, e na lista de projetos de Mendes da Rocha elaborada por Daniele Pisani (PISANI, 2013)

2 Vista do MON. Fonte: CESBE, 2018.

enquanto Niemeyer se dedicava ao desenho do novo complemento. Em relação aos procedimentos de projeto, o MON apresenta duas estratégias recorrentes na obra de Niemeyer. A primeira delas é compositiva, resolvendo a relação entre os volumes por meio da criação de elementos esculturais como complemento do corpo funcional principal, a exemplo da Bolsa do Trabalho de Bobigny (1972) e da Casa da Cultura de Le Havre (1972-82), ambas na França. No museu curitibano, a nova estrutura usa o volume monolítico preexistente como fundo neutro e medida reguladora, estabelecendo um jogo diacrônico entre contenção e exuberância, reta e curva, horizontal e vertical, estabilidade e instabilidade, fechamento e abertura.

A segunda estratégia notável é a utilização de um partido arquitetônico frequente em seus projetos de museus: a suspensão do volume principal sobre apenas um ponto de apoio (CAMPHELLO, 2011; GONÇALVES, 2010; ZEIN, 2007). O novo objeto integra uma família tipológica cujo ponto de partida foi o projeto de Niemeyer para o Museu de Caracas (1954), onde uma pirâmide invertida pousa sobre um estreito promontório. A ideia prototípica reapareceu em muitos outros projetos culturais, e foi concretizada pela primeira vez com a construção do MAC de Niterói (1991-96), já tendo sido base das propostas não construídas para o Museu de Arte Moderna de Brasília (1997) e para o Museu do Mar (2003), em Fortaleza. Voltaria a aparecer como integrante de conjuntos como no Centro Cultural Oscar Niemeyer de Goiânia (2006), na Estação Cabo Branco (2008) em João Pessoa, e no Centro Cultural Principado de Astúrias (2006-11), em Avilés, na Espanha. (Figura 2)³

A busca de concisão e pureza concentrada em soluções compactas, simples e geométricas que o arquiteto declarou privilegiar a partir do museu de Caracas (NIEMEYER, 1958) foi reafirmada em 1989, quando declarou que sua arquitetura, reduzida a dois ou três elementos, não permitia nada de filigranas ou detalhes menores (NIEMEYER,

3 Esquemas do Museu de Caracas, MAC, MAM de Brasília, MON e Museu do Mar. Fonte: Croquis do autor.

1989). De fato, o MON representa uma estratégia persistente em seu trabalho, na qual a criação de um ousado arcabouço estrutural em concreto armado concentra todos os atributos arquitetônicos em um único objeto isolado.

A estratégia é potencializada pela ousadia estrutural que sustenta o volume principal sobre uma única coluna, propiciando objetos de alto potencial expressivo e simbólico. A torre do Olho, como rapidamente ficou conhecida entre os curitibanos, passou a ter um protagonismo evidente em relação ao antigo edifício, tanto pela autonomia volumétrica quanto por seu caráter de “obra aberta”, que coloca o observador como centro de uma teia de relações inesgotáveis a partir da qual ele instaura sua própria forma (ECO, 2010).

Niemeyer definiu ao longo de sua carreira um repertório projetual fechado, a partir da recombinação de um número limitado de elementos e estratégias compositivas (MAHFUZ, 2010), no qual os objetos sustentados por apoio central único e as cúpulas, bem como suas variantes, seguem sendo as tipologias preferenciais em sua obra madura (CAMPELLO, 2011).

Se por um lado, a constante manipulação de formas conhecidas parece não afetar a força simbólica de sua arquitetura, por outro é responsável por certa sensação de reprise, causando um paradoxo entre a busca pela surpresa e o resultado previsível.

No mesmo sentido, as formas autorreferentes de sua indefectível poética pessoal perderam, em muitas de suas obras recentes, parte da sutileza e leveza que marcaram seus projetos até Brasília. Em edifícios como o MON, a robustez do tronco ressalta em relação ao volume que sustenta, e o abrupto encontro com o solo - algo que nem a colocação de espelhos d'água ao redor da coluna central é capaz de eludir - difere radicalmente da delicadeza do encontro da arquitetura com o chão que caracterizou suas obras até Brasília.

Como efeito colateral do sucesso, em sua última etapa produtiva, verifica-se a recorrência de programas genéricos e de temáticas vagas, aos quais os equipamentos culturais acomodam-se facilmen-

te. Outrora suporte da consolidação de uma identidade nacional, na contemporaneidade as obras de Niemeyer passaram a atuar como âncora de estratégias urbanas calcadas no estímulo ao consumo cultural e ao turismo de massas. Na esteira do sucesso do MAC, que havia colocado Niterói no mapa turístico do Rio de Janeiro, a idealização do MON também buscava impulsionar a imagem de Curitiba, que inclusive valeu-se do projeto para entrar na briga por receber a malograda sede brasileira de um museu Guggenheim em 2001.

Deste modo, a potência formal que forjara os símbolos do Brasil moderno parecia ajustar-se perfeitamente às novas demandas comunicativas da arquitetura a partir da pós-modernidade. Para Fernando Diez, Niemeyer,

Intuiu como ninguém o signo da nova época, e pode-se dizer que foi ele quem conseguiu converter a arquitetura ao sistema de comunicação de massas, antecipando-se por várias décadas ao fenômeno que o final do século viu se globalizar da mão de Thomas Krens e Frank Ghery com o Guggenheim de Bilbao. (DIEZ, 2009, p. 34)

O Museu Nacional dos Coches integra-se a essa mesma estratégia, consolidando a zona monumental de Belém, em Lisboa, como polo de atração turística a partir da implantação de novos equipamentos culturais⁴. Destinado a abrigar uma numerosa coleção de carruagens históricas até então instalada em um edifício próximo, o museu foi encomendado pelo governo português em 2008, provavelmente como reflexo da consagração internacional de Mendes da Rocha após receber o prêmio Pritzker em 2006. Depois do Pavilhão brasileiro na Exposição Internacional de Osaka, em 1970, este é seu mais importante projeto no exterior.

A arquitetura do museu é resolvida pela articulação entre um bloco prismático de caráter horizontal e suspenso por pilotis, deixando o térreo majoritariamente livre, e um volume menor que o complementa

4 O projeto integra o plano Belém Redescoberta, lançado em 2006, com o objetivo de reforçar o caráter turístico da zona entre o Centro Cultural de Belém (1988-93), de Vittorio Gregotti e Manuel Salgado, e o novo Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (2016) de Amanda Levete.

formal e funcionalmente. À semelhança do edifício preexistente do MON, um imaculado prisma branco delicadamente apoiado sobre pilotis define o museu como uma caixa que protege o acervo, concentrando no bloco anexo a expressividade conferida pelo virtuosismo estrutural. (Figura 3)⁵

Além de ser complemento plástico indispensável ao volume principal, o bloco complementar do Museu dos Coches reflete sua organização funcional, pois concentra as estruturas de apoio ao museu, como auditório, setor administrativo e restaurante, e serve como principal elemento de articulação entre o edifício e a cidade.

É notável a inteligência da costura urbana presente na proposta, especialmente na sensibilidade da implantação e das características arquitetônicas de cada um dos blocos em relação ao entorno. O pavilhão expositivo, maior e mais silencioso, separa a movimentada via expressa do colorido casario histórico situado na rua posterior, com o qual o anexo busca dialogar, por meio do jogo entre cheios, vazios, cores, sombras e luzes. A praça irregular conformada pelos edifícios evoca as praças europeias, sendo outro indício de uma modernidade cuja vocação é “contextualizar-se” (VILLAC, 2016).

Segundo Maria Alice Junqueira Bastos, essa intrincada relação reflete uma mudança na forma de inserção urbana das obras de Mendes da Rocha, com rebatimentos sensíveis no resultado final da arquitetura. Antes da revisão crítica sobre a herança moderna brasileira, levada a cabo nos anos de 1970 e 1980, sua arquitetura não era notadamente definida pelo lugar urbano, ou preocupada com a configuração de espaços externos.

O interesse renovado que despertou a obra de Paulo Mendes da Rocha criada entre a segunda metade dos anos 80 até meados dos anos 90 reside na então surpreendente capacidade de atualizar essa potencialidade dos traços modernos, ou seja, trabalhar com esse mundo morfológico a serviço de uma arquitetura tópica. (BASTOS, 2010)

Além do bloco expositivo e do anexo, um volume cilíndrico para es-

5 Vista do Museu dos Coches. Fonte: foto do autor, 2018.

tacionamentos estaria posicionado do outro lado da via expressa, porém teve sua construção preterida pelo governo de Lisboa. Os três blocos foram pensados como um conjunto integrado e integrador que conecta o museu e o entorno por meio de caminhos que atravessam a arquitetura. Dessa forma, o museu-cidade prevalece sobre o museu-edifício: a construção não atrapalha a dinâmica urbana, pelo contrário, a intensifica.

A partir dos aspectos topográficos e do denso sistema viário circundante foi criada uma rede de passarelas de conexão entre os blocos, e destes com vários pontos do entorno, constituindo uma rede de percursos “aéreos” que caracteriza a experiência espacial tanto interna quanto externa. (Figura 4)⁶

Segundo Catherine Otondo, a compreensão da questão territorial, típica do discurso de Mendes da Rocha, aparece mais fortemente na obra recente do arquiteto, a partir de meados dos anos 90, com a proposta desenvolvida para o concurso da Fundação Getúlio Vargas (1995), sucedida por uma série de projetos como o Centro de Coordenação Geral do Sistema de Vigilância da Amazônia em Brasília (1998), a primeira versão para os Museus da USP (2000), e para a Universidade de Vigo (2003), na Espanha (OTONDO, 2013).

Nestes casos, a definição de uma rede conectora também serve para evitar a dispersão entre as partes componentes, à diferença dos grandes conjuntos caracterizados por peças soltas desenhados por Niemeyer, a exemplo do Memorial da América Latina (1987-89), em São Paulo. (Figura 5)⁷

A estrutura do pavilhão expositivo em treliça metálica plana representa outra característica de sua produção recente. Para Maria Isabel Villac, o Museu dos Coches é mais um exemplo das “formas alvas, brancas” que apareceram na obra de Mendes da Rocha a partir da cobertura para a Praça do Patriarca (1992-2002). Até então, a mate-

6 Esquema do Museu dos Coches. Fonte: croquis do autor, 2018.

7 Esquemas da Universidade de Vigo e dos Museus da USP. Fonte: croquis do autor, 2018.

rialidade arcaica e contundente do concreto aparente dominava seu repertório. No museu português, combinam-se as materialidades do concreto, como principal suporte estrutural, e do aço, como elemento técnico preciso, limpo e silencioso, associação construtiva que havia sido experimentada pela primeira vez na obra do Ginásio Paulistano (1957-61) (VILLAC, 2016).

Majoritariamente recoberta por chapas metálicas, a definição estrutural é insinuada na parte externa pela exposição do perfil da viga nas bordas horizontais do grande volume. Internamente, o desenho das aberturas de conexão entre os espaços interiores acompanha a diagonal da treliça. Raciocínio que agrada ao arquiteto e presente em muitas de suas obras mais representativas, a lógica abstrata do cálculo é apenas insinuada pela arquitetura.

A inserção de novos materiais e técnicas construtivas redefinem esteticamente a materialidade bruta e artesanal característica da maioria de suas obras. Tanto a aparência industrial do metal quanto a textura regular impressa pelas modernas fôrmas de concretagem introduzem uma nova dimensão ao significado da materialidade, não mais atrelado apenas às questões político-sociais de identificação do trabalho no processo construtivo.

Conclusão

As obras aqui analisadas, além da relevância no contexto da arquitetura contemporânea brasileira, permitiram perscrutar aspectos do significado e da vigência do legado da obra de seus autores na contemporaneidade.

Desde o princípio, a obra de Niemeyer desafiou corajosamente os limites da arquitetura moderna. Sir Nikolaus Pevsner, já em 1961, considerava que sua originalidade e força degeneravam em um anti-racionalismo, curiosamente denominado de pós-moderno, que Segawa identifica como um dos primeiros usos do termo na crítica de arquitetura (SEGAWA, 2014, p. 110). O pensamento de Mendes da Rocha, por sua vez, apoia-se em grande medida em teorias pós-mo-

dernas, como o pós-estruturalismo, o que segundo Guilherme Wisnik o distingue de seus pares, entre os quais Artigas e Niemeyer, sendo possivelmente a explicação de parte de sua “espantosa originalidade” (ROCHA; WISNIK, 2012).

A importância dos trabalhos feitos por Niemeyer e Mendes da Rocha no século XXI é uma eloquente afirmação de sua vigência e importância. A obra de Niemeyer repercutiu no trabalho de gerações de arquitetos nacionais e estrangeiros, conforme atestam declarações de Rem Koolhaas, Zaha Hadid e Christian de Portzamparc, entre muitos outros. No entanto, o impulso de renovação que sua obra representou no passado contrasta, em sua fase mais recente, com a recorrente recombinação de elementos de um repertório tão respeitado quanto desgastado.

Segundo Ezra Pound, a qualidade de juventude terna e irreprimível que caracteriza as obras clássicas é assegurada pela manutenção de uma linguagem eficiente, precisa e clara (POUND, op. cit., p. 39). A perda de vitalidade na obra de arquitetos e artistas começa quando cessam seus esforços de pesquisa, abrindo passo à repetição de fórmulas anteriormente bem-sucedidas.

Nesse sentido, a permanente especulação sobre a técnica enquanto representação do engenho humano mantém a atualidade da arquitetura de Mendes da Rocha. Sua lógica de atuação mais operativa que linguística favorece a criação de arranjos programáticos, ou disposições espaciais estratégicas, capazes de amparar a indeterminação da vida urbana (WISNIK, 2006) e sustentar, portanto, a vigência de sua obra e de seu discurso.

O repertório desenvolvido por Mendes da Rocha é parte de uma cultura arquitetônica viva iniciada por Artigas, e que ainda encontra na FAUSP seu centro de gravidade. Outra característica distintiva de sua fase madura, sua frequente colaboração com escritórios de jovens arquitetos - tais como MMBB, Metro e Piratininga, entre outros - contribui para que sua obra esteja nas bases do modo de projetar discreto, consciente e cauteloso de grande parte da nova geração de

arquitetos paulistas, cuja maturidade cada vez maior indica um processo saudável de autonomia crescente em relação a seu referencial inicial, ao qual outros vão se agregando.

Agradecimentos

À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP (Processo n 2016/21108-2)

Referências

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Paulo Mendes da Rocha. Breve relato de uma mudança. *Arquitextos*, São Paulo, ano 11, n. 122.01, Vitruvius, jul. 2010. Disponível em : <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/11.122/3472>>. Acesso em: 08/05/2018.

CAMPELLO, Glauco. Oscar Niemeyer : obras da maturidade. In : Oscar Niemeyer : a geometria da liberdade. Macau: Museu de Arte de Macau, 2011, p. 103-115.

GONÇALVES, Simone Neiva Loures. Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006: o programa como coadjuvante. Tese (Doutorado) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.

MAHFUZ, Edson. O clássico, o poético e o erótico: método, contexto e programa na obra de Oscar Niemeyer. In: *Textos fundamentais da história da arquitetura moderna brasileira*. v. 2. Abilio Guerra (org.). São Paulo: Romano Guerra, 2010, p. 279-298.

DIEZ, Fernando. Oscar Niemeyer – além da arquitetura. In: SEGRE, Roberto (org.). *Tributo a Niemeyer*. Rio de Janeiro: Viana & Mosley, 2009, p. 32-36.

ECO, Umberto. *Obra aberta*. 9. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

NIEMEYER, Oscar. Depoimento. *Módulo*, Rio de Janeiro, n. 09, fev. 1958. p. 03-06.

_____. Ato de fé e solidariedade. *Projeto*, São Paulo, n. 120, p. 66, abr. 1989.

OTONDO, Catherine. *Desenho e espaço construído: relações entre pensar e fazer na obra de Paulo Mendes da Rocha*. Tese (doutorado em arquitetura) – Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

PISANI, Daniele. *Paulo Mendes da Rocha: obra completa*. São Paulo: Gus-

tavo Gili, 2013.

POUND, Ezra. ABC da literatura. São Paulo, Cultrix, 2013.

ROCHA, Paulo Mendes da; WISNIK, Guilherme (org.). Encontros. Rio de Janeiro : Beco do azougue, 2012.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil 1900-1990. 3. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2014.

VILLAC, Maria Isabel. Museu dos Coches em Lisboa, de Paulo Mendes da Rocha, MMBB Arquitetos e Bak Gordon Arquitectos. Vitruvius Drops, São Paulo, ano 16, n. 101.06, fev. 16. Disponível em: <<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/17.101/5960>>. Acesso em: 08/05/2018.

ZEIN, Ruth Verde. Um panorama a partir dos museus. Projeto, n. 165, dez. 2007, p. 35-37. Disponível em: < <http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/165/artigo67585-3.aspx>>. Acesso em: 08/05/2018.

WISNIK, Guilherme. Disposições espaciais. In : MILHEIRO, Ana Vaz ; NOBRE, Ana Luiza ; WISNIK, Guilherme. Coletivo – arquitetura paulista contemporânea. São Paulo : Cosac Naify, 2006, p. 170-180.

DOS PRECEITOS ÀS PRÁTICAS DE PRESERVAÇÃO NO PATRIMÔNIO ARQUITETÔNICO MODERNO: O CASO DA BIBLIOTECA MÁRIO DE ANDRADE

FROM PRECEDENTS TO THE PRACTICES OF PRESERVATION OF MODERN ARCHITECTURAL HERITAGE: THE CASE OF THE MARIO DE ANDRADE THE LIBRARY

Thais da Silva Santos | Universidade Estadual de Maringá – UEM | thsantos.arq@gmail.com

Arquiteta e Urbanista formada pela Universidade Estadual Paulista – UNESP/FCT (2015), atualmente mestranda no Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPU, pela Universidade Estadual de Maringá – UEM, linha de pesquisa: Historiografia e Metodologia de Organização de Dados para Projeto.

André Augusto de Almeida Alves | Universidade Estadual de Maringá – UEM | aaaalves@uem.br

Graduação (1999), mestrado (2003) e doutorado (2008) em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo – FAUUSP. Atualmente professor associado do Departamento de Arquitetura e Urbanismo – DAU, na Universidade Estadual de Maringá – UEM. Membro do corpo docente permanente do Programa Associado de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo – PPU.

Resumo

A preservação do patrimônio envolve questões complexas, concernentes à sua relação com a memória, identidade e patrimonialização enquanto processos sociais; nesse sentido, torna-se relevante considerar tal relação como primeiro passo para a discussão e formulação de diretrizes, preceitos e projetos de intervenção neste patrimônio. As considerações de Jeudy (La machinerie patrimoniale, 2001) acerca da naturalização de preceitos e práticas de conservação do patrimônio cultural constituem o ponto de partida do presente trabalho. Diante disso, analisa-se a intervenção do escritório Piratininga Arquitetos Associados para o edifício da Biblioteca Mário de Andrade (2005-2010), buscando adequá-lo as novas demandas contemporâneas de uso, incorpora-se a importância do edifício enquanto equipamento público e sua inserção no centro de São Paulo como condicionantes para a preservação do bem em questão, ao mesmo tempo em que a memória social se coloca, nesta oportunidade, como eixo condutor de todo o projeto. Assim, o trabalho revela a contribuição do projeto ao debate sobre intervenção no patrimônio arquitetônico moderno, ao situar este objeto no cruzamento entre teórica crítica, preceitos e práticas de intervenção no patrimônio arquitetônico.

Palavras-chave: Intervenção. Patrimônio. Arquitetura Moderna.

Abstract

Preservation of heritage involves complex issues concerning its relation to memory, identity and patrimonialization as social processes; in this sense, it becomes relevant to consider such relationship as a first step for the discussion and formulation of guidelines, precepts and intervention projects in this patrimony. The work of Jeudy (*La machinerie patrimoniale*, 2001) on the naturalization of precepts and practices of conservation of cultural heritage is the starting point of the present work. In view of this, the intervention of the Piratininga Arquitetos Associados office for the Mário de Andrade Library building (2005-2010) is analyzed, seeking to adapt it to the new contemporary demands of use, incorporating the importance of the building as a public equipment and its insertion in the center of São Paulo as conditions for the preservation of the property in question, at the same time that the social memory is placed, on this opportunity, as the guiding axis of the whole project. Thus, the work reveals the contribution of the project to the debate on intervention in the modern architectural patrimony, placing this object in the intersection between theoretical criticism, precepts and intervention practices in architectural patrimony.

Keywords: Intervention. Patrimony. Modern Architecture.

Introdução

A arquitetura moderna há algum tempo tem sido reconhecida como patrimônio cultural, tal processo, no entanto, traz à tona e é marcado pelos dilemas e controvérsias quanto às formas de proteção e ação nesse bem, haja visto as sucessivas tentativas de enquadramento do moderno em uma categoria à parte, o que não deixa de ter ligação com o caráter controverso que parte de intervenções neste patrimônio, as quais se intensificaram nas duas últimas décadas.

São vários os aspectos que contribuem para tal quadro, entre eles a proximidade temporal e a falta de distanciamento crítico dificultam o reconhecimento do moderno como monumento merecedor de transmissão para o futuro (KÜHL, 2008); soma-se ao fato, do mesmo ter sido considerado bem cultural na mesma ocasião de maior abrangência no campo da preservação e de maior acesso à cultura, que culminou no desenvolvimento de uma abordagem industrial voltada para a mercantilização do patrimônio, oriunda da chamada “cultura-econômica”.

Há que ressaltar ainda que o processo de mercantilização possui raízes mais profundas, que em realidade residem no processo de naturalização em torno da noção de patrimônio cultural, que se desdobra nas acepções de teóricos e projetistas, e que englobam o embate entre valores socialmente construídos em torno do patrimônio, em especial a dualidade entre memória social versus cidade especular. Tal qual se relaciona não apenas às dimensões técnicas e material da intervenção (prática), mas também ao arcabouço teórico que a rege (preceitos).

Entre as consequências, há uma série de ações que aparentemente seriam de valorização, mas que vão de encontro às recomendações do campo disciplinar do restauro. Segundo Choay (2006):

[...] reconstituições ‘históricas’ ou fantasiosas, demolições arbitrárias, restaurações inqualificáveis tornaram-se formas de valorização correntes [...] trata-se de apresentar o monumento como um espetáculo, de

mostra-lo sob o ângulo mais favorável [...] propõe tirar [o monumento] de sua própria inércia para torná-lo mais consumível. (CHOAY, 2006, p. 214-216)

Dentro dessa lógica, Jacques (2003, p. 34) coloca que patrimônio começa a ser visto uma reserva “um potencial de espetáculo a ser explorado”, tornando o principal ator dos projetos de revitalização, reabilitação, readequação, entre outros, associando-se a planos de comarcas e as principais políticas econômicas e urbanas. Deixa de ser instrumento de ativação das memórias sociais, para refletir os símbolos da sociedade de consumo.

Nesse sentido, o artigo analisa a intervenção no edifício da Biblioteca Mário de Andrade, realizada pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados, entre 2005 a 2010, a partir das leituras efetuadas por autores que sobre ela se debruçaram, em artigos publicados nos periódicos de arquitetura por ocasião da reinauguração da Biblioteca, em muitos casos ouvindo diretamente os autores do projeto. Discute-se como o projeto, ao incorporar a importância do edifício enquanto equipamento público, sua inserção urbana no centro de São Paulo e as exigências funcionais impostas pelo uso contemporâneo enquanto condicionantes para a preservação do bem em questão, situa a memória como eixo condutor da intervenção.

O trabalho contribui, assim, para o debate sobre intervenção no patrimônio arquitetônico moderno ao situar este objeto no cruzamento entre teoria crítica, intervenção no patrimônio, teorias e preceitos estabelecidos em cartas patrimoniais, bem como a noção de projeto moderno e sua realização no espaço cívico. O que se procura apresentar é, portanto, uma das ferramentas necessárias para promover um real aprofundamento das questões envolvidas, que não deve permanecer isolada em si mesma, o confrontar entre teoria e prática de intervenção

A maquinaria patrimonial

“Monumento e cidade histórica, patrimônio arquitetônico e urbano,

modo como as sociedades ocidentais assumiram sua relação com a temporalidade e construíram sua identidade” (CHOAY, 2006, p. 205). Todavia, o patrimônio cultural foi contaminado pelo processo econômico que atingiu o campo da cultura a partir da segunda metade do século XX, impondo-se de maneira ambivalente, como forma de legitimar o passado, mas, sobretudo, de exaltar o poder da gestão urbana na determinação dos modelos culturais, fruto de um valor induzido pelo desenvolvimento da indústria cultural: o valor econômico do patrimônio.

Dentro dessa lógica, há também uma ambivalência no tratamento do bem cultural, inédito na história das práticas patrimoniais, devido a um antagonismo entre dois sistemas de valores – valor da memória social e valor de troca – e dois estilos de conservação – intervir para preservar e intervir prevendo alteração de valor (CHOAY, 2006, p. 212), trazendo o patrimônio para a esfera política, do poder social e das possibilidades de intervenção. Soma-se a isso, e sendo em parte decorrente, tem-se a naturalização da noção de patrimônio cultural, a consenso teórico, prático, institucional e político. Conforme Jeudy (2005):

A noção de patrimônio cultural [...] é hoje tratada como se fosse algo natural, como se a conservação patrimonial se desse quase por instinto [...] se rebate nos próprios procedimentos técnicos e práticos de intervenção e preservação dos patrimônios urbanos. Assim, se dá uma ‘naturalização’ dos procedimentos técnicos, decorrentes da naturalização das noções conceituais [...] a ponto de contribuir um pretense consenso entre os discursos teóricos, práticos, institucionais e políticos sobre a questão. (JEUDY, 2005, p. 11)

No caso específico do moderno, seu reconhecimento se deu na mesma ocasião de maior abrangência no campo da preservação e de maior amplitude do acesso à cultura. Momento este, classificado por Jacques (2003, p. 35-36) como “cultura-econômica”, que passa a generalizar e globalizar a ideia de cultura de massa expressa através de seu caráter mercadológico, marcado pelo desenvolvimento

de uma abordagem industrial voltada a mercantilização do patrimônio para fins comerciais (“patrimônio-econômico”), em detrimento da memória social.

Entende-se que este momento corresponde ao atual, sendo o ponto crucial no questionamento proposto, cuja cultura e o patrimônio perdem seu caráter original para tonarem-se empresa e indústria. Associados passam a ter um papel importante nas principais políticas econômicas e urbanas. Neste sentido, Chaoy (2006) menciona que o patrimônio cultural passa a adquirir dupla função:

[...] obras que propiciam saber e prazer, postas à disposição de todos, mas também produtos culturais, fabricados, empacotados e distribuídos para serem consumidos. Utiliza-se de seu valor de uso como valor econômico pela ‘engenharia cultural’, empreendimento público privado que tem por objetivo explorar o patrimônio por todos os meios. (CHOAY, 2006, p. 211)

Ao ser apropriado como mercadoria, a cidade histórica, assim como os monumentos individuais, se destina a fins econômicos que se beneficiam simbolicamente de seus status histórico e patrimonial, mas que a eles não se subordinam. Dentro dessa lógica, há múltiplas operações destinadas a valorizar o patrimônio e transformá-lo eventualmente em produto econômico.

Para Jeudy (2005, p. 9), as operações em sua maioria estão associadas a aspectos turísticos, envolvendo o planejamento e a gestão das cidades, sobretudo, no que concerne o processo de estetização e museificação urbana, os quais acabam por fazer parte de um processo contemporâneo mais amplo, podendo ser chamado de espetacularização das cidades.

Quanto aos processos, Jacques (2003, p. 36) propõe dividi-los em três momentos referentes a “cultura-econômica”, que também teriam reflexos na noção de patrimônio cultural: a industrialização, a espetacularização e a globalização. O primeiro momento corresponde a criação de uma “indústria cultural”, que liga-se a produção ou a reprodução em série de bens culturais, com obras simplificadas para

melhor difusão e consumo. Consequentemente, a autora aponta para uma “indústria patrimonial”, com bens que passam a ser valorizados através da indústria do turismo:

A indústria do patrimônio estaria, sobretudo, relacionada à proliferação dos locais de memória ou identitários, dos monumentos locais e, principalmente, de novos museus. Tratar-se-á de uma fase de estetização da arte, ou até mesmo de estetização do social, quando tudo pode ser declarado como um valor cultural e, por conseguinte, ser exposto em museus ou tombado como patrimônio cultural. (JACQUES, 2003, p. 36)

A respeito da espetacularização, Jacques (2003) aponta para um processo de patrimonialização das cidades a partir da “espetacularização patrimonial”, com obras e áreas urbanas transformadas em cenários passíveis de comercialização e consumo, através de uma pasteurização dos projetos de intervenção:

O processo de industrialização da cultura, só se acentuou cada vez mais com o desenvolvimento contemporâneo do processo de globalização da econômica, contribuindo com o caráter alienador e uniformizador da cultura-econômica, tendendo à superficialidade e ao pastiche cultural. (JACQUES, 2003, p. 36)

Indissociável das estratégias de marketing urbano ou city marketing, a espetacularização tem ainda ligação direta com o culto a imagem que por vezes é a representação pública de determinado território ou cidade. Nestes casos, Jeudy (2005) menciona que os gestores urbanos ou financiadores de obras buscam criar intervenções visíveis na vida cotidiana, não só para marcar sua representação política, mas, sobretudo, como ferramenta determinante para atração e consequentemente, apropriação da cidade por interesses empresariais globais:

A representação política da soberania obtém uma demonstração sempre visível de sua legitimidade através das metamorfoses da cidade. As megalópoles se tornam frequentemente territórios de signos, impondo uma concentração de símbolos monumentais [...] A proliferação de imagens de cidades permanece inesgotável. (JEUDY, 2005, p. 83-84)

E completa:

A cidade se mantém cúmplice dos financiadores que a governam, uma vez que não oferece apenas como superfície de exposição, mas também como fonte de indicadores de sentido, através do cenário sempre mutante que ela constitui para a superexposição cultural e artística. (JEUDY, 2005, p. 117)

Tornando-se cada vez mais explícito no cenário urbano, a espetacularização pode ser apresentada com outros nomes – cidade-cenário, cidade-genérica, cidade-espetáculo –, cujos interesses são sempre os mesmos, ligados a busca por turistas e investimentos nacionais e internacionais, fazendo com que os gestores políticos se empenhem para vender a imagem de suas cidades, apoiando em obras e serviços visíveis, sobretudo, os que tenham caráter monumental ou simbólico.

Com essa expectativa, Zein e Di Marco (2008, p. 2) apontam que as obras não são preservadas por si mesmas, mas também por serem símbolos de outras coisas: “[...] não basta que falem do passado, mas devem testemunhar a favor de uma construção do presente, passando a fazer parte de um discurso essencialmente contemporâneo”.

Este quadro, por sua vez, colabora com ações de natureza cenográfica, incidindo mais diretamente sobre os edifícios, envolvendo principalmente trabalhos nas fachadas, o que acaba por transformar o patrimônio em vitrine, desconsiderando sua construção social no tempo e no espaço, e seu valor documental.

Choay (2006, p. 216-217) chama essa prática de “animação cultural” do que decorre em uma sistematização para tornar o patrimônio mais atrativo – facilidade de acesso, efeitos especiais como audiovisual, reconstituições de cenas históricas imaginárias, utilização de manequins ou imagens digitais –, e, por conseguinte, mais consumível. A autora aponta também à prática de “modernização”, que põe em jogo o mesmo desvio de atenção das animações culturais e a mesma transferência de valores, cujo interesse suscitado não é pela obra do passado mas pela alegoria do presente.

Quanto a cultura globalizada, está se refere ao momento atual, o resultado é a “diluição da compreensão de cultura e, por conseguinte, do patrimônio cultural, esvaziando, banalizando essas noções e transformando o patrimônio em um cenário espetacular” (JACQUES, 2003, p. 35). Dentro dessa lógica, a espetacularização das cidades tem outras duas faces, menos perceptíveis, ou ainda invisíveis: a estetização e a museificação urbana que refletem em cidades transformadas em espetáculos estáticos e não participativos, cujos edifícios e áreas urbanas decorrem de projetos padronizados.

Situação que Choay (2006, p. 236) chamou de “era pós-cidade”, onde tudo é definido por critérios gerais e por interesses subjetivos que visam eliminar as heterogeneidades culturais e uniformizar os territórios. Busca-se unidade na diversidade a partir de uma uniformização global. Neste sentido, Jacques (2003, p. 34) coloca que “os turistas visitam o mundo todo como se visitassem um único e grande museu”, uma vez que o caráter alienador e homogeneizador da “cultura-econômica” transforma áreas e bens culturais, em diferentes países de culturas distintas, cada vez mais semelhantes entre si, em um processo de museificação urbana global. Em razão, Jeudy (2005) coloca que:

O mundo deve se tornar um grande museu para que a identidade, etnicidade, a alteridade não sejam mais do que rótulos, e que a invocação destas últimas sirva sobretudo para o comércio turístico mundial. (JEU-DY, 2005, p. 42)

Como consequência, o autor alerta para o modelo de gestão patrimonial que segue a lógica mundial da homogeneização, ao proteger áreas e bens culturais utilizando de normas de intervenção que não são adaptadas de acordo com a localidade, tornando-os cada vez mais semelhantes entre si, com vista a possibilidade de inserção destes na competitiva rede global de cidades turísticas. (JEU-DY, 2005, p. 10). Em detrimento, os vários preceitos e princípios do campo disciplinar do restauro, devidamente debatidos e revistos nos últimos anos, parecem banalizados, visto as inúmeras operações ar-

bitrárias que trata de “apresentar o monumento como um espetáculo, de mostra-lo sob o ângulo mais favorável” (CHOAY, 2006, p. 218).

Entende-se, portanto, que a gestão urbana consiste em impor a representação comum para o tratamento dos espaços e dos bens culturais, com uma transmissão que Jeudy (2006, p. 25) chama de “maquinal, reproduzível, puro artifício”, no qual o modelo de preservação também pode ser produto de importação ou modelo pronto, impondo sua própria configuração estética sem critérios.

Ao que parece, “as novas visões culturais respondem [...] às transformações atuais da sociedade” (JEUDY, 2005, p. 128). Dessa forma, as apropriações de bens patrimoniais servem hoje a ideologia do consumo ligada a sociedade moderna e não mais as práticas representativas das culturas. Sendo assim, o patrimônio cultural passa a não depender do reconhecimento social para existir, pois se transforma em ferramenta de proteção contra os riscos de destruição dos símbolos da sociedade de consumo.

O edifício da Biblioteca Mário de Andrade

Projeto do arquiteto francês Jacques Pilon, entre 1935 e 1942, o edifício da Biblioteca Mário de Andrade constitui marco da modernização de São Paulo, sendo idealizado pelo prefeito Fábio Prado (1934-1938) e concluído na gestão de Prestes Maia (1938-1945), (Figura 1)¹. O intuito era dar a São Paulo uma biblioteca digna do seu progresso, fazendo da capital bandeirante o maior centro bibliotecário da América do Sul (ACRÓPOLE, 1941).

Localizado na quadra entre as Ruas da Consolação, Av. São Luís e Rua Bráulio Gomes, na praça Dom José Gaspar, o conjunto da biblioteca possui área construída de 12.000 m², e baseava-se na nítida separação entre público e acervo, uma vez que o embasamento horizontal com cinco pavimentos (subsolos, térreo e mais três andares), reunia as dependências de uso público, como salas de leitura e pesquisa, restaurante, auditório, espaços para exposição e salas

1 Figura 1: Edifício da Biblioteca Mário de Andrade em fase de construção. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

administrativas. Já a torre, composta de subsolo, térreo e mais 22 pavimentos, servia para à guarda de grande parte das coleções (Figura 2)², (LEAL, 211).

Segundo Gelinski (2010), a biblioteca registrou ao longo de sua história vários momentos de efervescência cultural da cidade, recebendo nas primeiras décadas do século XX a elite intelectual do país. Com um acervo inicial de 15.000 livros em 1925, quando sua sede ainda era na Rua 7 de Abril, e de 70.000 exemplares na inauguração da nova sede em 1942, a Biblioteca Mário de Andrade conta hoje com mais de 3,3 milhões de itens, sendo a segunda maior biblioteca pública do país, atrás apenas da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro (LEAL, 2011).

Com aspecto de uma monumentalidade sempre pretendida na época (XAVIER; LEMOS; CORONA, 1983), o edifício representa ainda um testemunho da verticalização vivida por São Paulo na década de 1940 (Figura 3)³, além de ser um ícone da construção civil, uma vez que inclui técnicas modernas de construção, com estruturas de concreto armado para edifícios altos (MELLO, 2011, p.1).

A escala e a importância do edifício leva ao seu tombamento pelo Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico da Cidade de São Paulo – CONPRES, conforme Resolução nº 3 de 9 de Dezembro de 1992, e pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT, conforme Ofício nº 2258 de 14 de Setembro de 2005, mais precisamente o Processo nº 51.479/2005.

Tanto na instância municipal quanto estadual, a descrição de tombamento considera a Biblioteca Mário de Andrade como um edifício cultural de importante destaque na área central de São Paulo, mencionado o fato de que conserva a essência de seu espaço e concepção original, integrado à praça Dom José Gaspar; bem como

2 Figura 2: Volumes construídos e eixos de circulação. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

3 Figura 3: Biblioteca Mário de Andrade, década de 1940. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

apontando que o equipamento se insere no processo de expansão da cidade para além do centro velho.

Jacques Pilon desenhou desde o edifício até o seu mobiliário, atendendo a um programa de necessidades detalhado à época pela administração da biblioteca (SEMIN, 2010). Todavia, a expansão do acervo ao longo dos anos implicou na ocupação de locais inóspitos e de salas destinadas a outros usos, gerando soluções provisórias que acabaram por se tornar definitivas. Este fator levou a duas reformas, a primeira em 1973 e a segunda em 1991, em ambos os casos houve a manutenção e a adequação do conjunto para inclusão de novas peças (LEAL, 2011).

Segundo Leal (2011), tanto a obsolescência da infraestrutura existente para atender às necessidades do leitor contemporâneo quanto à necessidade de um espaço que organizasse todo o acervo, somado a degradação lenta do edifício (Figura 4)⁴, fez com que em 2005 a Secretaria de Cultura de São Paulo e a própria direção da Biblioteca, propusessem um concurso de arquitetura baseado na concorrência do tipo “preço e técnica”, visando a modernização e restauro do edifício.

Assim, no bojo de um grande programa de revitalização do centro de São Paulo, que recebeu financiamento do BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento), a Biblioteca Mário de Andrade foi contemplada com um plano integrado desenvolvido pelo escritório Piratininga Arquitetos Associados (SECRETÁRIA DE CULTURA DE SÃO PAULO, 2010).

Projeto de intervenção para viabilidade de uso

O enfoque da intervenção proposta pelos arquitetos José Armênio de Brito e Renata Semin, do escritório Piratininga Arquitetos Associados, entre 2005 a 2010, parte de um plano integrado entre edifício e a função nele desenvolvida, afim de resgatar sua condição de equipamento público e sua relação com o espaço urbano cívico. Para tanto,

4 Figura 4: Superlotação e mal cuidado com o acervo; deterioração externa do edifício. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

o plano visa empreender ações técnicas e materiais por meio de um projeto sistemático de recuperação do patrimônio arquitetônico, em conformidade com a sua modernização.

Aliando preservação e modernização, a intervenção é marcada por ações simultâneas e complementares entre si, não sendo passível de definição clara pelos autores que sobre ela se debruçaram. Na visão de Mello (2010, p. 1), trata-se de uma “reforma de modernização do edifício da biblioteca” realizada em duas etapas, sendo que na primeira o espaço teve suas fundações, estrutura, instalações elétricas e hidráulicas atualizadas; e na segunda fase houve a integração de um anexo à sede da biblioteca. Adotando tal divisão, Leal (2011, p. 1) a caracteriza como uma “revitalização”, com objetivo de oferecer maior conforto ao público das bibliotecas neste século XXI. Gelinski (2010, p. 2), por sua vez, enfatiza o resgate da condição de equipamento público, tendo como foco a “atualização das instalações” para atender aos novos usos, bem como a “requalificação dos ambientes” de acordo com parâmetros contemporâneos, além da “restauração do edifício”.

4 Figura 4: Superlotação e mal cuidado com o acervo; deterioração externa do edifício. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

Para Helm (2012, p. 2), a intervenção classifica-se como de “recuperação e modernização do edifício para atender ao uso contemporâneo”, dividindo-a em três níveis: biblioteca circulante; circulação paralela à Rua da Consolação; e plataforma na praça Dom José Gaspar. Semin (2012, p. 3) por sua vez, enfatizam esses três níveis de intervenção, caracterizando-a, porém, enquanto “reforma baseada na recuperação e modernização do edifício”, e que também reforça sua presença e identidade na área central de São Paulo, atentando para o fato de que é vizinho de obras emblemáticas como o Edifício Copan, o Edifício Itália e o Teatro Municipal (Figura 5)⁵.

5 Figura 5: Localização da Biblioteca Mário de Andrade e seu entorno. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

Os arquitetos responsáveis pelo projeto, entenderam que a viabilização das demandas contemporâneas era fator condicionante para a preservação do patrimônio arquitetônico em questão. Assim, o aprofundamento da condição de uso e funcionamento do equipamento na atualidade gerou diretrizes para o projeto de plano integrado. Diante disso, a partir da análise das funções desempenhas pelos diferentes ambientes do conjunto, chega-se a quatro eixos estruturadores do projeto de intervenção: inserção urbana, equipamento público, função e preservação/restauro. Estes por sua vez, são orientados por um eixo condutor que objetiva a recuperação da biblioteca como equipamento público no espaço urbano cívico, estando associado a memória social enquanto patrimônio.

O primeiro eixo refere-se a inserção urbana, Helm (2012), aponta para o fato de que as duas entradas principais, pela Av. São Luís e pela Rua da Consolação, foram determinantes na configuração original do edifício. Por sua vez, o projeto de intervenção efetua nova operação nesse mesmo sentido, de modo que uma nova estrutura de acessos e seu rebatimento interno configuraram os espaços e o entendimento de seus usos, como áreas públicas e áreas de acesso controlado. Semin (2010) afirma que, com o objetivo de articular as duas entradas originais, foi proposto uma circulação paralela à Rua da Consolação e anexada ao embasamento do edifício. A circulação é construída em vidro transparente levemente inclinado, uma espécie de vitrine ligando o hall de entrada da Av. Luís com o hall principal da Rua da Consolação (Figura 6)⁶, colaborando para que o acesso não seja feito pelo espaço de atividade.

6 Figura 6: Ligação entre o hall da Av. São Luís com o hall principal da Rua da Consolação. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

6 Figura 6: Ligação entre o hall da Av. São Luís com o hall principal da Rua da Consolação. Fonte: Acervo pessoal do escritório Piratininga Arquitetos Associados.

Esta intervenção atinge também a área externa à biblioteca a partir de uma plataforma projetada com estrutura metálica integrada ao jardim da praça Dom José Gaspar (Figura 7)⁷. No que concerne ao eixo do equipamento público, tal plataforma simultaneamente proporciona rampas de acesso que viabilizam o uso do eixo principal do projeto original, aliado ao fato de adequar o equipamento às normas de acessibilidade, proporcionando a democratização dos espaços (SEMIN, 2010).

Conforme a arquiteta Renata Semin, a rampa de acesso na Av. São Luís, respeita a escada em que se assenta; dessa forma, “nada foi sacrificado, removido ou acrescentado”. Concomitantemente, sua abertura para o interior da biblioteca, permite o uso do espaço sobre a plataforma como área de apoio ou espaço de “estar”, integrado à praça, possibilitando uma relação mais estreita com a cidade (VITRUVIUS, 2010, p. 3-4).

De acordo com os arquitetos, desde o início do plano integrado a direção da Biblioteca Mário de Andrade, bem como a Secretária de Cultura, observaram que, para a viabilização da intervenção e consequente qualificação do acervo, era necessário um espaço suplementar para o melhor desenvolvimento das atividades de cunho cultural e educativo, bem como para a segurança das coleções. Fato que levou a integração em 2011, de um edifício anexo junto a sede da Biblioteca, originalmente do IPESP (Instituto de Previdência do Estado de São Paulo), cedido pelo Governo do Estado de São Paulo com área de 7 mil m², na Rua Bráulio Gomes (MELLO, 2011). Tais questões referem-se ao terceiro eixo estruturador: função.

Soma-se a este fato, a circulação passa a atender outra demanda de viabilização de uso proposta pelo plano: a Biblioteca Circulante, antes instalada em outro local, passa a ser organizada no pavimento térreo, acessada exclusivamente pela Av. São Luís, tendo uso au-

7 Figura 7: Nova fachada envidraçada e plataforma metálica junto ao jardim da praça. Fonte: AchDaily, 2012.

tônomo, contanto com um acervo próprio e sendo formada por um sistema estrutural em aço que compõe mezanino, escadas, elevador, estantes e bancada (Figura 8)⁸, (SEMIN, 2011). Na visão de Leal (2011), o mezanino possibilitou a ampliação da Biblioteca Circulante, acomodando em torno de 60.000 volumes e tendo capacidade de atender dez vezes mais.

Finalmente, sobre o quarto eixo estruturador: preservação/restauro, os arquitetos responsáveis pela intervenção enfatizam que, todo o conjunto foi projetado levando em conta o princípio da reversibilidade. Conforme Semin:

Obedecemos às Cartas de Atenas e Veneza que recomendam ações nesse sentido. Quem não respeitar esse princípio está agindo errado. Não pretendemos, em momento algum, misturar, mascarar, parecer com o que tinha sido, para não causar nenhum engano histórico. (REVISTA ARQUITETURA E URBANISMO, Ed. 205, 2011, p. 2)

A referência a tal princípio é feita de modo direto, não mediado, fato este que é perceptível na ideia de “certo ou errado”, bem como em termos como “misturar, mascarar”, ou “engano histórico”. No mesmo sentido, Gelisnki (2012), refere que o aço foi o material que atendeu à condição de reversibilidade, uma vez que sua utilização permitiu projetar o corredor com fachada e cobertura de vidro fixados nos pilares de concreto da fachada original, sem comprometer as características do edifício tombado.

Sabe-se, que a intervenção no patrimônio deve ser evidente, sendo realizada segundo as tecnologias construtivas do seu momento de realização, de maneira a não induzir ao engano, deve-se portanto, “ostentar a marca do nosso tempo” (CARTA DE VENEZA, Art. 9º, CURY, 2000, p. 2). Por essa razão, Semin afirma que “a especificação do sistema construtivo metálico é pertinente, uma vez que as peças são associadas à estrutura original, deixando clara a intervenção arquitetônica” (FINESTRA, Ed. 68, 2012, p. 2).

Quanto ao restauro propriamente dito, Semin aponta para levanta-

8 Figura 8: Biblioteca Circulante no térreo. Fonte: AchDaily, 2012.

mento das instalações e no estabelecimento de critérios para substituição do que havia perdido a validade diante das normas técnicas atuais e o restauro de um conjunto de componentes construtivos originais de maneira a assegurar sua legibilidade, buscando conservar e restaurar quando necessário:

A garantia de reversibilidade das condições originais foi condição de projeto. Diante de minucioso levantamento das instalações, a opção foi o reaproveitamento dos recursos disponíveis ajustados às normas técnicas e parâmetros de uso contemporâneos. (FINESTRA, Ed.68, 2012, p. 2)

A arquiteta refere-se a questão da legibilidade, entendendo-a como o respeito pela configuração da obra e pela sua materialidade:

Optou-se pela restauração das esquadrias por se tratar de um edifício tombado integralmente pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo. As dimensões e a proporção das aberturas, frente à área maciça de alvenaria e à geometria dos volumes que compõem o embasamento, o auditório e a torre, são características da estética e da técnica vigente no momento do projeto original, que retratava a transição do status de província para metrópole com a verticalização na área central da cidade. (FINESTRA, Ed.68, 2012, p. 3-4)

A referência a tal princípio, empregado nessa ocasião com sentido de autenticidade, é usado de modo superficial e até mesmo equivocado. O fato de se optar pela “restauração das esquadrias por se tratar de um edifício tombado”, não é justificativa suficiente para tal ação, em outras palavras, não é o fato do edifício ser protegido que pode ser definido em termos absolutos sua restauração ou de suas partes. Deve haver um reconhecimento do mesmo, intrinsecamente ligado ao contexto ao qual se refere, visando sempre o “restabelecimento da unidade potencial da obra” (BRANDI, 2005, p. 33), independente da instituição de tombamento.

Os trabalhos de restauro ainda envolveram livrar as fachadas externas do aspecto deteriorado causado pelas pichações. Neste sen-

tido, as argamassas de recobrimento foram removidas, foi quando, aliás, os arquitetos constataram remendos de intervenções anteriores, entendidos como uma falsificação. Fato que levou a decisão por remove-las completamente e realizar uma nova recomposição. Segundo Renata Semin:

Na restauração da argamassa de revestimento elaborou-se um levantamento de toda a superfície para ensaio de laboratório e caracterização da composição original, além do registro da paginação, frisos e pingadeiras [...] a decisão de remover todo o revestimento se deu pelo fato de serem encontrados grandes trechos com aplicação de cimento projetado sobre a argamassa original fragilizada por ocós ou presença de material orgânico, ou ainda pelas marcas das pichações. (FINESTRA, Ed.68, 2012, p. 4)

A respeito do trabalho feito nas fachadas externas, houve uma contradição entre discurso e execução, uma vez que a leitura feita pelos arquitetos sobre a falsificação na argamassa, torna-se incongruente com o registro da paginação, frisos e pingadeiras para posterior composição original. Entende-se aqui, que os profissionais cometeram um falso histórico devolvendo ao edifício um momento que não existia mais, sendo associado as práticas de reconstituições estilísticas defendidas por Viollet-le-Duc no século XIX.

Neste mesmo âmbito, os autores definem a intervenção como “reforma baseada na recuperação e modernização”, o que demonstra uma dificuldade em se situar no debate entre preceitos e práticas de preservação no patrimônio arquitetônico. Soma-se ao caráter simplista ou superficial das discussões, pois quase nunca é apresentado um exame do edifício como estava antes e o que se procurou conservar e valorizar no projeto, e por que razão.

Apesar de alguns equívocos quanto aos discursos e as práticas relativas a intervenção no edifício da Biblioteca Mário de Andrade, é evidente o êxito da proposta, uma vez que a presença da memória social ao longo do processo, mesmo que de modo implícito ou até mesmo inconsciente, resgata a condição de equipamento público e

sua inserção no espaço urbano cívico, independente de maior ou menor relação com os princípios doutrinários do campo disciplinar do restauro.

Neste sentido, o uso contemporâneo foi condicionante para a preservação do patrimônio em questão, ao mesmo tempo em que a memória social se coloca, nesta oportunidade, como eixo condutor de todo o projeto. Mais do que modernizar, a intervenção na Biblioteca Mário de Andrade deve ser entendida como uma restauração, porque é regida pela memória, apesar das publicações e mesmo os autores do projeto não terem essa consciência.

Assim sendo, chega-se à conclusão que a questão que permeia toda a discussão na contemporaneidade, ao se trabalhar com um patrimônio arquitetônico, é a maneira como os preceitos são utilizados pelos profissionais, ou seja, qual o eixo orientador utilizado pelos projetistas no tratamento do patrimônio: memória social ou ideologia do consumo ligada a sociedade moderna. A escolha desse eixo determinará o caráter da proposta e os valores acrescidos ao bem.

Referências Bibliográficas:

ACROPÓLE... Novo edifício da Biblioteca Municipal de São Paulo. Acropóle. São Paulo: Max Gruenwald & Cia., Ano 3, N. 34, 1941. Disponível em: <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/34>. Acesso em: 14 jun. 2018.

BRANDI, Cesare. Teoria da restauração. Cotia: Ateliê Editorial, 2005.

Carta de Nara. In: CURY, Isabelle (org.). Cartas Patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

Carta de Veneza. In: CURY, Isabelle (org.). Cartas patrimoniais. Rio de Janeiro: IPHAN, 2000.

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. Tradução: Luciano Vieira Macha do. São Paulo: Estação Liberdade e Unesp, 2006.

Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo – CONDEPHAAT. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/>. Acesso em: 25 mai. 2018.

Conselho do Patrimônio Histórico e Artístico da Cidade de São Paulo –

CONPRESP. Disponível em: <http://conpresp.sp.gov.br/>. Acesso em: 25 mai. 2018.

GELINSKI, Gilmara. Biblioteca Mário de Andrade: intervenção cria fachada dupla. Revista Finestra, São Paulo: Pini, Ed. 68, 2012. Disponível em: <https://www.arcoweb.com.br/finestra/arquitetura/piratininga-arquitetos-associados-biblioteca-mario-de-andrade-sao-paulo>. Acesso em: 12 jun. 2018.

HELM, Joanna. Recuperação e modernização da biblioteca Mário de Andrade. São Paulo: Portal ArchDaily Brasil, 2012. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/37814/recuperacao-e-modernizacao-da-biblioteca-mario-de-andrade-piratininga-arquitetos-associados>. Acesso em: 02 jun. 2018.

JACQUES, Paola Berenstein. Patrimônio Cultural Urbano: espetáculo contemporâneo? Revista de Urbanismo e Arquitetura, Vol. 6, n. 1, 2003.

JEUDY, Henri Pierre. Espelho das Cidades. Tradução Rejane Janowitz. Rio de Janeiro: Casa das Palavras, 2005.

LEAL, Ledy Valporto. Projeto do Piratininga Arquitetos Associados para a Biblioteca Mário de Andrade, em São Paulo: moderniza edifício sem afetar memória arquitetônica. São Paulo: Revista Arquitetura e Urbanismo - AU. São Paulo: Pini, Ed. 205, 2011. Disponível em: <http://www.au.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/205/nova-leitura-213257-1.aspx>. Acesso em: 06 jun. 2018.

KÜHL, Beatriz Mugayar. Preservação do patrimônio arquitetônico da industrialização: problemas teóricos de restauro. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

MELLO, Tais. Biblioteca Mário de Andrade. São Paulo: Portal Galeria da Arquitetura, 201. Disponível em: http://www.galeriadaarquitetura.com.br/projeto/piratininga-arquitetos-associados_/biblioteca-mario-de-andrade/1102. Acesso em: 02 jun. 2018.

Secretária de Cultura de São Paulo. Biblioteca Mário de Andrade. 2010. Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/bma/edificio/index.php?p=7975>. Acesso em: 14 jun. 2018.

SEMIN, Renata. Modernização da Biblioteca Mário de Andrade, São Paulo SP – Brasil, 2005-2010. São Paulo: Portal Vitruvius, ano 10, fev. 2010. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/projetos/10.110/3583>. Acesso em: 06 jun. 2018.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulista. São Paulo: Pini, 1983.

ZEIN, Ruth Verde; DI MARCO, Anita. Paradoxo do valor artístico e a definição de critérios de preservação na arquitetura, inclusive a moderna. In: 2º SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE/NORDESTE, jun. 2008, Salvador.

09 MESA DE DEBATE

MODOS DE TRABALHAR: ENTRE EDIFÍCIOS E MODOS DE TRABALHO MODERNOS

Moderadora: Cristiane Kröhling Pinheiro Borges Bernardi

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DE SÃO PAULO EM IBITINGA: 40 ANOS DO EXEMPLAR DE ARQUITETURA BANCÁRIA NA CIDADE

(Paulo Yassuhide Fujioka | Vinicius Galbieri Severino)

DOIS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS DE GREGÓRIO ZOLKO. OS PROJETOS DA AMORTEX (1968) E BELZER (1976)

(Ricardo José Rossin de Oliveira | Fernando Guillermo Vázquez Ramos)

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DE SÃO PAULO EM IBITINGA: 40 ANOS DO EXEMPLAR DE ARQUITETURA BANCÁRIA NA CIDADE

AGENCY OF THE STATE SAVINGS BANK OF SÃO PAULO IN IBITINGA: 40
YEARS OF EXEMPLARY BANKING ARCHITECTURE IN THE CITY

Vinicius Galbieri Severino | IAU-USP | viniciusgseve@gmail.com

Vinicius Galbieri Severino é graduando em arquitetura e urbanismo no IAU-USP, em São Carlos. Também realiza pesquisas na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo.

Paulo Yassuhide Fujioka | IAU-USP | pfujioka@sc.usp.br

Paulo Yassuhide Fujioka é arquiteto formado pela FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com Mestrado e Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pela FAU-USP, área de concentração “Estruturas Ambientais Urbanas”. É Professor do Curso de Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos desde 2005 e do Programa de Pós-Graduação do IAUUSP desde 2017. Foi colaborador dos arquitetos Hector Vigliecca, Bruno Padovano, Affonso Risi Jr. e Leo Tomchinsky (1985-1991). Também foi Assistente de Curadoria da 3ª e da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura (1997 e 1999-2000), eventos organizados pela Fundação Bienal de São Paulo e Instituto de Arquitetos do Brasil.

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar um caso de estudo exemplar da arquitetura de concreto armado aparente da “Escola Paulista” da década de 1970, a agência da Caixa Econômica Estadual em Ibitinga-SP (1976), projetada pelo Arquiteto Siegbert Zanettini (n. 1934). As transformações econômicas, políticas e sociais que ocorrem no Brasil a partir da década de 1960 – após a construção de Brasília e o início do Regime Militar – estimulam no setor financeiro uma expansão de agências bancárias em meio ao fortalecimento de bancos privados (fusões e conglomerados) e de bancos estatais. Nesse período de intensidade de criação de agências bancárias, a grande demanda por novas edificações requereu uma reformulação na tipologia da arquitetura bancária. As virtudes dos espaços funcionais e flexíveis da arquitetura moderna foram adotadas, em particular a ideia da arquitetura da Escola Paulista de um partido em que forma e estrutura são coincidentes. Assim, novas agências vão sendo construídas seguindo esse modelo de arquitetura. Projetadas por arquitetos que agiam na capital paulista ou por outros (inclusive de outras regiões), mas que também acabaram por seguir nos projetos das novas edificações bancárias as soluções da arquitetura de concreto armado aparente da “Escola Paulista”, essas agências constituíram um conjunto de edificações que elevaram a tipologia da arquitetura bancária a um patamar de destaque dentro da evolução do Movimento Moderno em São Paulo e, em particular, na “Escola Paulista”. Além das notáveis qualidades de resolução de programa e estrutura, muitas vezes em terrenos de geometria e topografia difíceis, tais exemplos ainda hoje são modelos de um virtuosismo espacial que se perdeu desde anos 1990; principalmente ao se comparar, com a produção atual, a relação dialética com o contexto urbano tão característico do discurso da “Escola Paulista”.

Palavras-chave: Arquitetura bancária. Escola paulista de arquitetura. Siegbert Zanettini.

Abstract

The objective of this article is to present an exemplary case study of the apparent concrete architecture of the “Paulista School” of the 1970s, the agency of the Caixa Econômica Estadual in Ibitinga-SP (1976), designed by the architect Siegbert Zanettini (n. 1934). The economic, political and social transformations that have taken place in Brazil since the 1960s - after the construction of Brasilia and the beginning of the Military Regime - stimulate an expansion of banking branches in the financial sector through the strengthening of private banks (mergers and conglomerates) and state-owned banks. In this period of intense bank creation, the great demand for new buildings required a reformulation in the typology of banking architecture. The virtues of functional and flexible spaces of modern architecture were adopted, in particular the idea of the Paulist School architecture of a concept in which form and structure coincide. Thus, new agencies are being built following this architecture model. Designed by architects who acted in the capital of São Paulo or by others (including from other regions), but also followed in the projects of the new bank buildings the solutions of the apparent concrete architecture of the “Escola Paulista”, these agencies constituted a set of buildings that elevated the typology of banking architecture to a relevance level within the evolution of the Modern Movement in São Paulo and, in particular, in the “Paulista School”. In addition to the remarkable qualities of program and structure resolution, often in difficult terrain of geometry and topography, such examples are still models of spatial virtuosity that has been lost since the 1990s; especially when comparing, with current production, the dialectic relationship with the urban context so characteristic of the “Paulista School” discourse.

Keywords: Bank architecture. Architecture paulista school. Siegbert Zanettini.

Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar um caso de estudo exemplar da arquitetura paulista da década de 1970, a agência da Caixa Econômica Estadual em Ibitinga-SP (1976), projetada pelo Arquiteto Siegbert Zanettini (n. 1934). Anunciado como marco da introdução da modernidade numa modesta cidade do interior de São Paulo e projetada por um arquiteto situado em uma geração de arquitetos paulistas formados na década de 1950 que defenderam e defendem uma arquitetura para o progresso social, através de novas formas de construir, para novas formas de viver e trabalhar, e com novas possibilidades de organização das cidades de forma mais democrática, justa, solidária e igualitária, ainda hoje é um dos ícones mais característicos da arquitetura moderna em Ibitinga.

Esse artigo está baseado, além das referências bibliográficas, em uma entrevista concedida pelo professor Siegbert Zanettini, em seu escritório em São Paulo. As falas do Arqto. Zanettini que serão transcritas ao longo do texto foram previamente autorizadas pelo arquiteto. A partir das reformas financeiras implementadas pelo Regime Militar a partir de 1964, ocorre no país um processo de fortalecimento dos bancos. Há incentivos e políticas para fusões e incorporações no setor privado, o que provoca uma diminuição do número de instituições bancárias em contraponto a um grande aumento do número de agências¹; os bancos estatais também passam por um amplo processo de crescimento, inclusive de expansão geográfica, liderado pelo Banco do Brasil S./A.², de modo que no período as diretrizes estatais convergiam para “(...) a necessidade de se estender as operações das Sociedades de Crédito e Financiamento para o crédito direto ao

1 RODRIGUES, Andrea Leite. Bancos Comerciais nos Anos Oitenta, Um Estudo Exploratório Sobre o Papel da Automação nas Estratégias Mercadológicas do Setor. Tese (mestrado), FGV/EAESP, São Paulo, 1994, p.22.

2 PEDREIRA, João Carlos Simão; AMORIM, Cláudia Naves David. Evolução da Arquitetura Bancária: Uma Análise Quanto à Eficiência Energética nas Agências do Banco do Brasil. X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Natal, RN, setembro de 2009, p. 1147.

consumidor com vistas a se criar um mercado de massa no Brasil.”³ Esse progresso no sistema financeiro está relacionado profundamente com o intenso crescimento que o país teve nas décadas de 1960-70, o chamado “Milagre Brasileiro”. No artigo “Arquitetura Bancária” da revista Módulo nº 79 (1983), Haifa Y, Sabbag mostra que, segundo o professor Paulo Sandroni, a fase de desenvolvimento da década de 1970 foi possível devido a financiamentos externos repassados internamente pelas instituições bancárias, o que denota que o crescimento econômico do país no período foi movido também por endividamento público, “(...) a correia de transmissão desse endividamento é todo o sistema bancário”. (SABBAG, Haifa Y., 1984, p.41).

Nesse momento de expansão de crédito, em busca por domínio territorial e introdução da tecnologia da informação no sistema bancário nacional em meio às transformações da economia e do cenário político vigente, a CEE de São Paulo deixa de ser autarquia em 1974 para se tornar empresa de sociedade anônima.⁴ Nessa mesma década a instituição amplia acentuadamente o número de agências, principalmente penetrando no interior do estado, o banco chega a Ibitinga na segunda metade da década de 1970, inaugurando a sua agência em 1978 (figura 1)⁵, um ano depois de inaugurada na cidade a agência do Banco do Brasil S/A.⁶

Arquitetura Bancária

A partir da década de 1970 inicia-se no país uma crescente série de implantação de agências nas grandes cidades e, a partir disso, estendendo-se ao interior dos estados, momento de inclusão

3 NETO, Joaquim Luiz Pereira Briso. O Conservadorismo em Construção: O Instituto de Pesquisas e as Reformas Financeiras da Ditadura Militar (1961-1966). Tese (mestrado), Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas, 2008, p.150.

4 Nossa Caixa, há 90 anos o banco dos brasileiros de São Paulo. Do Portal do Governo, 27 março 2007. Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/nossa-caixa-ha-90-anos-o-banco-dos-brasileiros-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 01 junho 2018.

5 Figura 1: edifício quando recém inaugurado. Fonte: acervo do arquiteto S. Zanettini. Cortesia: Adriana Zanettini. Disponível em: <<https://drive.google.com/open?id=1iO57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxO18kvt0>>.

6 Jornal Cidade de Ibitinga. Ibitinga-SP, ano 1, número 7, 2 julho 1977.

de influências da arquitetura brutalista no edifício bancário (PETROLI, 2014). Antes disso, no entanto, a tipologia bancária já vinha passando por transformações, principalmente no século XIX e XX. O serviço bancário, cujos diferentes tipos e arranjos desde a Antiguidade à Idade Média não demandavam um tipo específico de edifício, a partir de fins do século XVIII e por todo o século XIX, impulsionado pelas diferentes consequências e circunstâncias do processo de Revolução Industrial e da expansão do capitalismo em diferentes regiões do mundo, começou a surgir e evoluir a tipologia da arquitetura bancária, inicialmente em estilo Neoclássico, na Inglaterra, com o Ecletismo se tornando a linguagem predominante até a década de 1920. No Brasil os primeiros exemplos de arquitetura bancária no século XIX seguiram estes estilos.

Na primeira metade do século XX, após a construção das primeiras edificações institucionais públicas e privadas que seguiram os preceitos do Movimento Moderno, a arquitetura bancária adota a nova linguagem. Em um primeiro momento, a influência da “Escola Carioca” e do International Style predominam até a década de 1950. Posteriormente, a partir da metade da década de 1960, a arquitetura bancária tornou-se uma bancada de testes, junto com a arquitetura da residência unifamiliar, para os arquitetos da “Escola Paulista”. Ainda que muitos dos elementos que compõem a tipologia bancária tenham origem de outros tipos de edificações; soluções muitas vezes adaptadas, reformuladas ou até reaproveitadas de outras tipologias mais comuns, como foi principalmente o caso das residências (onde se percebe arquétipos elementares análogos aos presentes nas agências), o próprio programa bancário funcionava muito bem em um espaço aberto e fluido, de planta livre e coberto por uma casca, ou por grandes planos horizontais, como um “prisma elevado sobre pilotis” ou um “grande abrigo” (PETROLI, 2014, p. 52); a monumentalidade da estrutura e a sua plasticidade e inventividade reproduzidas na forma arrojada do edifício se relacionam com o anseio de se transmitir através da arquitetura uma determinada imagem

corporativa de uma instituição bancária (figura 2)⁷. Da mesma forma, com a grande demanda e a intensa competição entre instituições bancárias, a expressão plástica da arquitetura passa a integrar a imagem corporativa positiva e sólida necessária para a disputa pela clientela. Daí também a necessidade do edifício bancário se destacar na paisagem, de marcar a perspectiva dos principais espaços públicos das cidades.

As agências bancárias não são, no entanto, pioneiras na representação da arquitetura moderna no interior do estado de São Paulo. As transformações urbanas sofridas por grande parte das cidades interioranas passam na segunda metade do século passado, com crescimento populacional e desenvolvimento econômico, requerem nova infraestrutura de serviços. O governo estadual procura identificar a construção destas obras novas com um sentido de modernidade, daí a adoção da arquitetura moderna. Exemplos de implementação da arquitetura moderna no interior são as ações do Plano de Ação Governo Carvalho Pinto (1959-1963) (PAGE)⁸ e a atuação de Vilanova Artigas (1915-85) em Jaú; na cidade jauense, em um período de mais de uma década, Artigas elabora uma série de projetos de diferentes escalas, desde residências à projetos de planejamento urbano.⁹ Com a intensificação do processo de implementação das agências na capital paulista e no interior, bancos privados e públicos organizam equipes para a execução dos projetos. Muitas instituições bancárias fundaram seus próprios departamentos de engenharia e arquitetura, como o Banco Itaú, que em 1976 criou o Itauplan (coordenado por João de Gennaro); outras, como o Banespa, selecionaram arquitetos

7 Figura 2: vista da empena da agência e da pérgola oeste, junto ao acesso. Foto: Vinicius G Severino. Disponível em: <<https://drive.google.com/open?id=1iO-57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxOI8kvt0>>.

8 BUZZAR, Miguel Antonio, CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros, SIMONI, Lucia Noemia. A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto-Page - (1959/1963). Rev. Arq.Urb., número 14, segundo semestre 2015, p.157-170. Disponível em: <<http://www.usjt.br/arq.urb/numero-14/8-miguel-buzzar.pdf>>. Acesso em 01 junho 2018

9 IWAMIZU, Cesar Shundi. A Estação Rodoviária de Jaú e a dimensão urbana da arquitetura. Tese (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

para os projetos de suas novas agências.

Entre os arquitetos que realizaram os projetos dessas novas agências, destacou-se Siegbert Zanettini (n. 1934), arquiteto formado pela FAU USP e professor doutor nessa escola desde até a aposentadoria. Na entrevista, Zanettini descreveu este período, dizendo que o seu envolvimento com a arquitetura bancária se iniciou a partir de agências do Banespa. Segundo o arquiteto, o presidente do Banespa, Murilo Macedo, junto com Murilo Terra (departamento de marketing do banco) e engenheiros e arquitetos (que o banco já possuía) convidou um grupo de arquitetos (segundo ele, seis profissionais) para o projeto destas novas agências, “e a gente conseguiu, e não só eu, mas como os outros arquitetos, uma bateria de agências muito boas. Sidônio Porto também fez, teve seis arquitetos que trabalharam muito nisso, inclusive alguns deles já faleceram”.¹⁰ No total foram mais de 120 agências que seriam construídas entre 1976 à 1979. Como descreveu Zanettini, “eles pegavam mais ou menos as 120 agências e dividiram em grupos de 20, 30 para cada arquiteto e falaram ‘agora vocês se virem, essas agências tem que ficar prontas em uma ano e pouco’”.¹¹

Na entrevista, Zanettini também diz que os projetos encomendados pelo Banespa proporcionaram outras oportunidades e novos projetos, “gozado que depois que a gente fez os bancos do Banespa, fomos chamados por vários bancos”¹⁰. E foi nesse contexto, segundo o arquiteto, que ele foi contactado pela Caixa Econômica Estadual. Entre os projetos, para a CEE estava o da agência de Ibitinga: “eu fiz agências Banespa entre 1976 e 1979, por fim eu acabei fazendo até em 1980, 81 e 82, quer dizer, ainda teve mais algumas, mas essas efetivamente foram feitas aqui em São Paulo e fora de São Paulo e, entre elas, a de Ibitinga”.¹²

A Agência

10 Entrevista

11 Entrevista

12 Entrevista

“Essa aqui foi então em 1976 (...), eu fiz essa agência, a gente estudava bem, aqui era um terreno de esquina que tinha uma declividade para uma das ruas e aí eu resolvi fazer essa estrutura; as estruturas eram sempre seguindo o modelo de arquitetura moderna da época, concreto aparente, grandes vãos, muito espaço de jardinagem, enfim, agências totalmente livres, sem muito pilar, eram os princípios da arquitetura daquela época”¹³ (Figura 3).¹⁴ Siegbert Zanettini, assim como os outros arquitetos que agiam na implantação das agências junto às instituições, não trabalhavam sozinhos; ligados à equipes, junto com outros profissionais de diferentes áreas, eles realizavam os projetos. Apesar de haver um certo tipo de normatização nos projetos, sobretudo em relação às divisões internas (mobiliários, instalações etc), “evitou se a padronização, buscando-se a correta implantação de cada agência nos terrenos determinados e a boa relação com o entorno existente. Adaptaram-se assim os edifícios à cidade e não o contrário”.¹⁵ Zanettini também comenta a liberdade que os arquitetos tinham nos projetos: “A gente tinha liberdade de pensar as agências, então a gente pensava em função do terreno, em função da implantação, às vezes tinham as de esquina pegando duas ruas, três ruas, então a gente estudava isso. Eram projetos muito bem resolvidos assim, de modo geral”.¹⁶ No processo de implementação das agências, os arquitetos viajavam para as cidades onde as agências iriam ser implantadas, lá escolhiam os terrenos e todas as complicações inerentes aos processos de aquisição e desapropriação dos terrenos ficavam a cargo das instituições bancárias, “A gente que escolhia, via quem era o proprietário e colocava depois ele em contato com o banco, e todo proprietário tinha interesse em fazer contato com o banco porque sabia que ia vender

13 Entrevista

14 Figura 3: agência vista da esquina das ruas P. de Moraes e Tiradentes, 2017. Fonte: Vinicius G Severino. Disponível em: < <https://drive.google.com/open?id=1iO57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxOI8kvt0> >.

15 ZANETTINI, Siegbert. O arquiteto do aço, do concreto, da madeira.... Rev. aU Pini, ed. 200, nov. 2010. Disponível em: <<http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/200/artigo191283-2.aspx>>. Acesso em: 01 junho 2018.

16 Entrevista

bem né (risos), e a gente pegava todos os dados, passava tudo para o banco, porque a negociação não fazíamos, quem fazia era o banco; que comprava o terreno, o banco comprava o terreno na hora”.¹⁷ Os terrenos escolhidos para sediar as novas agências eram estratégicos, em pontos centrais das cidades, próximos a praças e em lugares visíveis, potenciais de se elevar a importância dos edifícios bancários na paisagem urbana. Em Ibitinga, a agência é implantada em um ponto estratégico, na esquina das ruas Tiradentes e Prudente de Moraes, entre as praças Rui Barbosa e Jorge Tibiriçá, entre a Paróquia Senhor Bom Jesus (matriz) e a Prefeitura Municipal, e ainda em frente ao Fórum da cidade. O lote de esquina onde está a agência tem sua porção longitudinal na mesma direção que a rua P. de Moraes e, desse modo, as pessoas nos automóveis ou os transeuntes que, diariamente deslocam-se por uma das principais vias da cidade, vão percebendo a partir da altura da praça Jorge Tibiriçá (distante 200 metros) a agência, sobretudo sua fachada frontal com as pérgolas que avançam em balanço com a suntuosidade que é ampliada pelo caimento do terreno. Zanettini aproveita-se muito bem do relevo nesse projeto. O edifício assenta-se sobre um platô que se inicia no nível da faixa posterior do terreno, na face oeste do lote, e a partir disso vai se criando um desnível entre a agência e a rua. Essa diferença de nível é muito bem resolvida a partir de um jardim lateral em talude sob a projeção da empena (aproveitando-se do afastamento dos fechamentos) e também na face leste através de um talude mais íngreme mas também solucionado com um jardim de maior porte à sombra das pérgolas. Nessa mesma área, onde também está localizado o estacionamento externo, o ganho de altura das pérgolas em balanço (que avançam sobre o jardim e o estacionamento) em relação à rua e a calçada proporciona uma certa grandeza ao projeto (figura 4).¹⁸

17 Entrevista

18 Figura 4: corte longitudinal do edifício. 1: gerência; 2: atendimento ao público; 3: expediente; 4: copa/sanitário; 5: arquivo/almoxarifado. Fonte: Acervo do arquiteto, cortesia Adriana Zanettini. Disponível em: < <https://drive.google.com/open?id=1iO-57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxOI8kvt0>>.

O encontro das pérgolas (localizadas nas duas faces menores do edifício) com as grandes empenas cegas é uma das características mais marcantes do projeto. Sendo as pérgolas o “detalhe extra” que Petrolí descreve, como elementos acoplados a fachada principal, suspensos ou não, e com formas marcantes, demarcavam o acesso. (PETROLI, 2014) A forma como essa união ocorre, com as linhas diagonais que encerram as empenas sendo as mesmas que indicam a forma das últimas vigas das pérgolas e, dessa maneira, determinando a seção triangular dessas é muito marcante na agência, e essa convergência acontece justamente na aresta do edifício, ponto focal do projeto. A transição exterior-interior, uma das grandes questões do movimento da chamada “Escola Paulista”, tratada várias vezes pelos arquitetos expoentes desse movimento e também bastante discutida por críticos e estudiosos da área, também foi importante no projeto. Ela ocorre primeiro através das pérgolas que, avançando junto às linhas diagonais das grandes empenas cegas, vão delimitando um espaço de transição o qual acontece de acordo com as circunstâncias do projeto. Na porção posterior funciona mais como espaço de recepção, já que está disposta ao lado do acesso ao edifício, e na face frontal surge mais como uma fachada (tomando-se em consideração a intensificação da característica de grandiosidade que as pérgolas ganham nessa área), mas também sendo muito importante a transição que ela proporciona junto aos jardins, devido também ao aumento da exposição dos grandes panos de vidro (por ser essa área mais aberta e permeável visualmente), sendo importante uma proteção do espaço interior. O edifício da agência de Ibatinga, tomando-se em consideração a classificação que Petrolí faz das edificações bancárias de arquitetura brutalista paulista, é o tipo de agência de “vanguarda”, pelas várias questões formais, funcionais e imagéticas que carrega consigo. Na entrevista concedida, Zanettini descreve resumidamente o projeto: “Eu fiz essa agência que era basicamente duas empenas de concreto, essas duas laterais, e transversalmente à elas, presa nelas, tinha duas lajes, a laje do mezanino e laje de cobertura; e aqui era o pé direito duplo; e esse nervuramento era todo preso nessas duas em-

penas laterais, que fechavam a agência nesse sentido, protegendo do sol.”¹⁹

Conclusão

A agência como é vista hoje apresenta algumas alterações no projeto original que ocorreram ao longo dos 40 anos que separam o momento da sua inauguração do período atual. O espaço onde havia um jardim sob a projeção da grande empena foi fechado com uma grade; o jardim que havia ali foi retirado e o jardim da porção leste do lote, junto ao estacionamento, foi alterado; diminuído com a criação de um muro de arrimo e hoje, apresenta-se com sinais de falta de preservação. Hoje a agência está desativada, o edifício, depois da incorporação da Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A., funcionou como agência deste por um curto período de tempo e depois foi desativada (dentro da política recente do banco de diminuição geral da quantidade de agências).²⁰ Atualmente encontra-se desocupado e a espécie de vegetação do tipo trepadeira que cresce sobre a grande empena de concreto não nega essa situação. Mesmo assim, apesar do atual estado, o edifício não perdeu o emblema que carrega consigo, continua marcando a paisagem e chamando a atenção, agradando ou não, pela sua forma, rusticidade e materialidade; sendo na cidade hoje um dos únicos edifícios que representam a “arquitetura da escola paulista” de maneira integral, simbolizando um momento econômico, político, social e “uma escola de arquitetura”.

Referências:

Arquitetura Bancária/ Debate. Rev. PROJETO, número 26, 1981, p. 27-33.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira: discurso, prática e pensamento. São Paulo: Perspectiva, 2007.

PETROLI, Marcos Amado. Arquitetura Bancária Gaúcha nos anos 70 - A In-

19 Entrevista

20 Ibitinga: Banco do Brasil passa a operar exclusivamente na unidade ao lado da matriz, 23 janeiro 2017. Disponível em: <<http://www.ibitingadiario.com/noticia/2335/ibitinga-banco-do-brasil-passa-a-operar-exclusivamente-na-unidade-ao-lado-da-matriz.html>>. Acesso em: 01 junho 2018.

fluência Brutalista. Tese (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura - UFRGS, Porto Alegre, 2014.

ROSA, Roque de. Retalhos II - Outros Tempos de Ibitinga. Atrium Editora, Ibitinga - SP, 2002.

SABBAG, Haifa Y.. Arquitetura Bancária. Rev. MÓDULO, número 79, março 1984, p.40-63.

STRÖHER, Ronaldo de Azambuja. As Transformações na Tipologia e no Caráter do Prédio Bancário em Meados deste Século. Tese (Mestrado)1999.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A.; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983.

ZANETTINI, Siegbert. Arquitetura, Razão, sensibilidade. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

ZANETTINI, Siegbert. Cadernos Brasileiros de Arquitetura. São Paulo, Projeto Editores Associados, 1981.

DOIS EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS DE GREGÓRIO ZOLKO. OS PROJETOS DA AMORTEX (1968) E BELZER (1976)

TWO INDUSTRIAL BUILDINGS OF GREGORY ZOLKO. THE PROJECTS OF
AMORTEX (1968) AND BELZER (1976)

**Ricardo José Rossin de Oliveira |
Universidade São Judas Tadeu | ricardorossin@gmail.com**

Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Paulista (2003). Mestre em Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura pela Universitat Politècnica de Catalunya - ETSAB (Bolsista Programa ALBAN 2007/2008). Mestrando em Arquitetura e Urbanismo na Universidade São Judas Tadeu em Arquitetura e Urbanismo (Bolsista CAPES-2018).

**Fernando Guillermo Vázquez Ramos |
Universidade São Judas Tadeu | prof.vazquez@usjt.br**

Professor Adjunto do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da USJT. Coordenador do Núcleo Docomomo São Paulo. Coeditor da revista eletrônica "arq.urb". Doutor (U.P.Madrid, 1992); Magister (Inst. de Estética y Teoría de las Artes, Madri 1990); Técnico em Urbanismo (INAP, Madri 1988); Arquiteto (UNBA, 1979).

Resumo

O texto apresenta e analisa dois edifícios industriais, um para a fábrica da Amortex, de 1968, e outro para a Belzer, de 1976, cujos projetos foram desenvolvidos pelo arquiteto Gregório Zolko, em parceria com seu sócio Wolfgang Schoedon, quando formavam o escritório Constructa (1958-2008). Ambos os edifícios industriais foram divulgados por revistas especializadas da época, e se constituíram como referências da produção moderna da arquitetura da década de 1970. A abordagem analítica dos projetos identificou duas propostas diferentes para uma mesma tipologia, que influenciou na hora de desenvolver os projetos, seja na concepção (partido), como nas decisões sobre os materiais utilizados para a construção dos edifícios.

Palavras-chave: Fábricas. Pré-fabricados. Constructa.

Abstract

The text presents and analyzes two industrial buildings, one for the Amortex plant in 1968 and the other for Belzer in 1976, whose designs were developed by the architect Gregorio Zolko in partnership with his partner Wolfgang Schoedon when they formed the office Constructa (1958-2008). Both industrial buildings were published by specialized magazines of the time, and they also constituted references of the modern production of the architecture of the 1970s. The analytical approach of the projects identified two different proposals for the same typology, which influenced the time to develop the projects, either in the conception (party), or in the decisions on the materials used for the construction of the buildings.

Keywords: Factories. Prefabricated. Constructa.

Introdução

O escritório Constructa Planejamento e Arquitetura Ltda., formado pela dupla de arquitetos Gregório Zolko (1932) e Wolfgang Schoedon (1924-2008), desenvolveu diversos projetos industriais¹ por São Paulo, durante os anos 1960-1980. Ainda que o escritório projetou obras de outras tipologias, como residências unifamiliares, edifícios residenciais e alguns trabalhos de arquitetura de interiores, as fábricas se destacaram como uma das principais frentes de trabalho da dupla.

Gregório Zolko e Wolfgang Schoedon tiveram suas formações em arquitetura realizadas no exterior. Zolko estudou em Estados Unidos, mais precisamente em Illinois, na University of Illinois Urbana-Champaign (1955), e Schoedon, que era alemão, havia estudado na Alemanha, na Technische Universität de Darmstadt (1947). Após finalizar sua graduação e regressar ao Brasil, o que aconteceu em 1955, Zolko consegue uma vaga de estagiário, e logo após seis meses, de arquiteto no escritório de Gregori Warchavchik, que para esta data já era um respeitado arquiteto local com uma ampla produção de arquitetura moderna (LIRA, 2011), lá conhece Schoedon, que era o coordenador de projetos do escritório.

Antes mesmo de montarem Constructa juntos, o que aconteceu em 1958, a parceria entre os arquitetos já havia começado quando participaram juntos de um concurso fechado, ainda como colaboradores de Warchavchik, para o desenvolvimento de um edifício para o Hospital Albert Einstein em São Paulo, em 1958. A dupla, que desenvolveu o projeto em nome do escritório de Warchavchik, foi uma das cinco equipes a apresentar um projeto para o novo hospital. O concurso foi vencido pela equipe dos arquitetos Rino Levi, Roberto Cerqueira César e Luis Roberto Carvalho Franco (IPH, 2018).

Ainda em 1958, mas já de maneira independente ao escritório de Warchavchik, a dupla vence o concurso do Palácio da Farroupilha

1 Fazem parte deste grupo fábricas, oficinas, galpões, usinas, montadoras, entre outros, que estão sendo hoje estudados pelos autores.

(Figura 01)², em Porto Alegre, obra que destacaria os dois arquitetos no cenário da arquitetura paulista, pois foi um projeto que ficou marcado como sendo um “divisor de águas” (LUCCAS, 2010, p.49) na arquitetura Rio-Grandense, inaugurando um enunciado miesiano como alternativa para a arquitetura local, como afirmará na época Moacyr Moojen Marques (apud LUCCAS, 2010, p.60).

Desde o início da sociedade em 1958, até 2008, somando então 50 anos de trabalho, o escritório Constructa, que hoje é comandado somente por Zolko, projetou prédios industriais, de diferentes escalas, e para diversos tipos de cliente, que vão desde fábricas de ferramentas, passando pela indústria têxtil, à fábrica de brinquedos, sendo em sua maioria projetos elaborados entre as décadas de 1970 a 1980.

O projeto industrial durante o milagre econômico brasileiro.

Durante o período de 1967-1973, o desenvolvimento econômico brasileiro, puxado pelo valor das commodities, conhecido de maneira eufêmica como o “milagre econômico brasileiro”, baseado no aumento da capacidade aquisitiva da classe média, através de financiamento de consumo, que influenciou diretamente no número de projetos e construções de prédios industriais no Brasil, não só os investimentos estrangeiros, atraído por incentivos governamentais (cambio, tarifas, benefícios fiscais), bem como os da indústria automotriz, mas também o desenvolvimentismo nacional que foi dirigido maciçamente para a de bens de produção e consumo duráveis e não duráveis. Para finais dos anos 1970 as exportações de produtos industrializados e sem industrializados superaram as exportações de bens primários (produtos da agricultura, minérios, matérias-primas).

São Paulo, foi o estado que mais se beneficiou deste processo, concentrava 58,1% da produção industrial do país em 1970 e ainda que essa porcentagem vai decrescendo durante a década, chegando a

2 Figura 01. Perspectiva do Palácio da Farroupilha. 1958. Fonte: Acervo do arquiteto.

54,4% em 1980, continuará sendo o estado com maior concentração industrial durante todo o século XX. A localização das indústrias também favorece à área metropolitana que aglomera, em 1970, 43,4% das indústrias do país, 14,7% ficam no interior paulista. (GOMES, 2018, p.2). Cercando ainda mais o estudo e analisando o processo industrial de São Paulo, as palavras de Jorge Wilhelm (apud DINIZ, 1980, p.29), expressam de maneira clara o que se passava nesse período de vertiginoso crescimento econômico e demográfico:

Esse ritmo nervoso poderia ter deixado os arquitetos a margem, pois num primeiro tempo, realmente a facilidade de lucros permitia o luxo de todo desperdício: má organização, reformas prematuras, empirismo primário. Mas houve fatores paralelos que modificaram o panorama. O prestígio que gozam os arquitetos nessa época; a construção de estradas oferecendo para os novos estabelecimentos industriais terrenos viáveis para o público; a demanda e a concorrência crescentes e a atração pelo formal, pelo aspecto e prestígio que dele decorre, comum na personalidade brasileira, foram esses os fatores que influíram no comparecimento do arquiteto no campo da construção industrial brasileira.

Apesar de termos como registro, a primeira obra feita com pré-fabricados no Brasil, o Hipódromo da Gávea (1926), só a partir de 1950 é que temos uma preocupação com a racionalização e industrialização dos sistemas construtivos (SERRA; PEREIRA; PIGOZZO, 2005). Em 1970, algumas indústrias de pré-fabricados de São Paulo, por exemplo, previam aumentar sua produção, de olho na possível chegada de investidores estrangeiros, interessados em trazer suas empresas ao Brasil.

Continuando na questão dos pré-fabricados, ponto chave na concepção das obras industriais de Zolko e Schoedon que iremos analisar a seguir, uma das empresas conhecidas na produção desse item na década de 1970, a Construção Industrializada Nacional S.A., também conhecida como Cinasa, trabalhava na busca de novas tecnologias e novas combinações de materiais. Um exemplo disso foi o pioneirismo da Cinasa em desenvolver uma solução em agregado

leve no Brasil, a partir da expansão da argila. Isso permitia reduzir o peso das peças pré-fabricas de concreto entre 25% e 35% (CJ ARQUITETURA, 1977, p.60).

Amortex como exemplo de criação durante o “milagre econômico brasileiro”

O edifício industrial da Amortex (Figura 2)³, projeto de 1968, construída entre 1970-1972, é um projeto do Constructa para uma empresa de autopeças, em uma área de mais de cinquenta mil metros quadrados localizada no Centro Industrial de Jurubatuba, na zona sul de São Paulo.

De acordo com depoimento de Zolko,⁴ o primeiro passo, para o desenvolvimento do projeto, foi entender o fluxo logístico da empresa e suas demandas, e assim elaborar um plano piloto de ações por etapas para a construção do edifício, racionalizando tempo e dinheiro. A ideia era que na medida em que a empresa fosse crescendo, e que houvesse a necessidade de novos espaços, o edifício poderia aumentar sem perder suas características originais, tanto desde um ponto de vista formal com construtivo e estrutural.

No mesmo depoimento, Zolko apontou a importância da topografia, indicando que o desnível que havia no terreno foi aproveitado para criar níveis diferentes para o mesmo volume arquitetônico. No primeiro nível o galpão industrial, e nas laterais os escritórios, acompanhando esse mesmo desnível, criando mais um andar, para escritórios. Esse desnível também ajudou nas etapas de crescimento da empresa, pois limitou as áreas funcionais do projeto, e direcionou as frentes de ampliação dos espaços produtivos.

Foram construídos dez mil metros quadrados em uma primeira etapa, seguindo para mais dois mil metros quadrados em uma segunda etapa e três mil metros quadrados em uma terceira. Estas etapas

3 Figura 02. Torre de água e setor administrativo da Amortex. Fonte: Acervo do arquiteto. Gentilmente cedido para esta comunicação.

4 Informação verbal dada a Ricardo José Rossin de Oliveira em entrevista concedida em 09 de junho de 2015.

foram desenvolvidas em um intervalo de dois anos após o início da construção. O programa de ampliação contava do projeto original. A projeção era chegar a uma área total construída de cinquenta e seis mil setecentos e oitenta metros quadrados de área construída.

Os arquitetos optaram pela estrutura pré-fabricada de concreto, que dispensa manutenção, tem rapidez na fabricação e montagem das peças, reduz o movimento de materiais e de funcionários no canteiro de obras e pode ter resultado significativo de redução de custos no preço global da obra (PROJETO E CONSTRUÇÃO, 1973). No caso da Amortex, o projeto é uma combinação entre concreto, vidro, chapas de amianto e tijolos laminados.⁵ A modulação de 12.00m x 7.40m ditou o ritmo estrutural e a disposição dos espaços, junto com a cobertura, onde foi empregada uma viga “Y”⁶, em substituição das então comuns chapas onduladas de amianto, gerando a cada dupla de peças uma iluminação zenital (Figura 03)⁷. Tanto a cobertura, quanto os fechamentos com brises horizontais de concreto nas laterais do edifício, ajudam na concepção de criar uma unidade para todo o edifício. Segundo o próprio Zolko “as coberturas com peças pré-fabricadas trabalham melhor como isolante térmico e acústico, e ainda deixam a iluminação adentrar no espaço entre uma estrutura e outra”⁸

Em 1973, o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) organizou a primeira Bienal de Arquitetura de São Paulo independentemente da presença das artes plásticas. O evento ocupou o mesmo espaço do Pavilhão do Ibirapuera destinado às artes, e teve como tema “O ambiente que o homem organiza: suas conquistas e dificuldades” (FRANÇA, 2017).

5 Tijolos laminados ou os prensados, produzidos industrialmente, são mais caros e quase sempre são transfurados ou ocos, com largo emprego em lajes nervuradas e no preenchimento de vãos estruturais. (LEMOS; CORONA, 2017)

6 Era um tipo de peça pré-fabricada para uso em coberturas. Elas podiam vencer um vão de até 25m, e poderia dar uma iluminação mais uniformes frentes as “sheds” metálicos utilizados na época.

7 Figura 03. Detalhe da cobertura com as vigas “Y”. Fonte: Acervo do arquiteto. Gentilmente cedido para esta comunicação.

8 Entrevista gravada e cedida gentilmente pelo arquiteto em 09 de junho de 2015.

Nessa bienal, o edifício da fábrica da Amortex foi um dos oito projetos premiados.

O projeto industrial pós-crise do petróleo.

Já no final da década de 70, praticamente 20 anos após o começo do uso do pré-fabricado, na construção de edifícios, passados o “boom” econômico brasileiro e a crise do petróleo em 1973, algumas empresas de pré-fabricados, que haviam surgido nessa época de grande avanço econômico, e que almejava em um futuro próximo, um grande crescimento, como Rodrigues Lima, Cinasa, Sobraf e a For Beton, viram a sua produção encarecer, já que vários fatores dependiam do uso da matéria prima do petróleo, como a produção de cimento, que precisava da queima do óleo, a cura, que também demandava a mesma energia, assim como o processo de desinformar as peças também dependiam do óleo, por isso o custo acabou subindo muito nesse período, o oposto do que as indústrias de pré-fabricado visavam no começo da década de 70 (PINTO, 1980). São Paulo sofre também com o início do “processo de intenso de reestruturação produtiva, ocorrendo transformações industriais, na estrutura de produção e espacial, bem como alterações profundas nos processos de trabalho e no mercado de trabalho” (GOMES, 2018, P.1), que se consolidará nos anos 1990. Mas, o processo foi lento (20 anos) e os arquitetos, ainda em pequeno número, continuaram com possibilidades de projetos na área industrial praticamente até finais dos anos 1980, como testemunha o desempenho do escritório Constructa. como afirmaram Zein e Santos (1982, p.143), apontando a situação nacional da profissão de arquiteto nesses anos:

Em oposição à importação de layouts estrangeiros, ou à concepção dos edifícios industriais como simples galpões para abrigos de máquinas e equipamentos, vem se afirmando a necessidade de uma atuação em conjunta dos profissionais de arquitetura, engenharia e técnicos das diversas áreas afins para uma concepção mais abrangente e humanizada dos ambientes de trabalho.

Tudo isso mostra que em pouco mais de dez anos, as empresas entenderam melhor o quanto o arquiteto poderia ser importante para o desenvolvimento dos seus projetos, e as empresas fornecedoras de pré-fabricados também viram sua produção voltar a um estado mais “natural”, mais próximo ao desenvolvimento da época.

A Fábrica da Belzer pós “milagre econômico brasileiro”

Em 1975, o escritório Constructa projeta o edifício industrial para a Ferramentas Belzer do Brasil S.A (Figura 04)⁹, localizado em Guarulhos, na grande São Paulo, uma das regiões que concentrou grande quantidade de fábricas de pequeno e meio porte no âmbito próximo à capital, beneficiada pelos acessos rápidos às rodovias que começavam a ocupar o território paulista, especialmente a Rodovia Presidente Dutra. O edifício, assim como a maioria dos projetos de edifícios industriais da época, foi dividido em três etapas para a sua execução. Em um terreno com aproximadamente 52.000m², foi dividido praticamente 14.000m² para o bloco industrial, 3.400m² para o bloco social, 3.000m² para o bloco administrativo e o restante para acessos e circulações necessárias.

O projeto para a fábrica da Belzer é um projeto fragmentado, não só por conta das etapas de obras, mas também com diversos edifícios isolados, não criando o efeito de unidade em uma só edificação, diferente da característica de edifício único que observamos no projeto da Amortex.

O bloco administrativo, voltado para a Rodovia Presidente Dutra, é concebido com um pórtico de estrutura metálica apoiado em base de concreto, cobrindo uma área de 25m x 50m, deixando todo um espaço livre para a configuração de áreas de escritório e serviços administrativos. A solução da estrutura espacial de alumínio anodizado, com nós de aço galvanizado adotada, não foi um simples capricho do arquiteto. Zolko deixa claro que “a utilização da estrutura metálica foi necessária, pois o terreno era coberto por uma turfa, que impos-

9 Figura 04. Foto da maquete física do bloco administrativo. Fonte: Acervo do arquiteto. Gentilmente cedido para esta comunicação.

sibilitava a utilização do pré-fabricado no desenho pretendido”,¹⁰ por isso uma estrutura espacial metálica leve.

Ainda na tentativa de deixar o bloco administrativo mais leve, a base de concreto armado da estrutura metálica apoia em pequenas vigas de concreto que atravessam um espelho d’água. Por conta da proximidade desse bloco da rodovia, as janelas são de vidro duplo, acústicas, e todo o sistema de ar condicionado, assim como outros dutos, são colocados no vão entre a estrutura metálica e a cobertura, facilitando a manutenção e a passagem desses dutos pelo edifício.

Para o galpão industrial, um espaço gigante de 65m x 200m, Zolko e Schoedon utilizaram dois conjuntos de arcos de concreto pré-fabricados, fornecidos pela For Beton¹¹. Esse sistema ajudou na concepção de espaços mais flexíveis para uma futura expansão. (Figura 05)¹².

Considerações Finais

Dois edifícios industriais, com tantas diferenças projetuais em um intervalo de pouco mais de 10 anos. No mesmo intervalo vemos uma grande esperança no crescimento econômico brasileiro, e após a crise do petróleo em 1973, um pouco mais de cautela nas projeções de crescimento e produção de pré-fabricados.

A dupla deixa de lado na Belzer, a unidade conceitual utilizada na Amortex, caracterizada por um único grande volume. A viga “Y”, que cria a unidade de cobertura do edifício da Amortex, e que é citada por Zolko como uma alternativa interessante em relação à volume, forma e absorção de calor e ruídos, já na Belzer é substituída por painéis de fibrocimento. Isso mostra que em cada situação os arquitetos criam uma abordagem diferente no projeto.

Podemos situar ambos projetos como tendo em seus meandros, tra-

10 Informação verbal. Entrevista com o arquiteto em 09 de junho de 2015.

11 A cobertura de arcos-sheds utilizadas, patenteados pela “Horst Radius”, foi fornecida pela For Beton. Essa tecnologia, além do grande vão, proporcionava ventilação e iluminação zenital.

12 Figura 05. Arcos de concreto fornecidos pela For Beton para o galpão de distribuição de produtos da Belzer. Fonte: Acervo do arquiteto. Gentilmente cedido para esta comunicação.

ços brutalistas, utilizando nesse caso as características citadas por Ruth Verde Zein (2010), como a solução em monobloco, teto homogêneo e sistema construtivo de pré-fabricação, como está claro no edifício da Amortex, ou com questões relativas a iluminação zenital, concreto aparente, espaços flexíveis, no caso do bloco industrial da Belzer.

Zolko é enfático em dizer que em cada projeto trabalhado por eles tinha uma abordagem diferente,¹³ fosse ela estrutural, espacial ou econômica. Em fabricas, por exemplo, a utilização do material acabava sendo uma questão não só de apreço, mas também por razões de segurança, já que o seguro que as empresas necessitavam fazer de acordo com o material que fosse usado em sua concepção poderia influenciar na decisão entre aço, concreto ou até mesmo madeira.

Tentar definir essas fábricas dentro da designação de um estilo, só seria possível com uma pesquisa mais aprofundada, apesar de encontrarmos traços brutalistas como os já citados acima. O ideal seria buscar dentro de um leque maior de projetos, não só das obras citadas, de diferentes tipologias, que foram desenvolvidas por Zolko e Schoedon durante o período em que tiveram em sociedade. Lembrando que Zolko ainda possui uma produção individual significativa fora daquela sociedade.

A intenção desse texto é mostrar uma das vertentes do escritório Constructa, com duas obras que foram muito bem recebidas pela crítica especializada da época, fosse ela ganhadora de prêmio na bienal de arquitetura, fosse ela pela tecnologia empregada na construção de seus edifícios.

Referências Bibliográficas

C.J. ARQUITETURA - A industrialização das construções. Revista de arquitetura, planejamento e construção. Rio de Janeiro: FC Editora, nº 10, ano 3, 1977.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos A. C. Dicionário da Arquitetura Brasilei-

13 Informação verbal, entrevista com o arquiteto em 09 junho de 2015.

ra. São Paulo: EDART, 2ª Edição, 2017.

DINIZ, Antonio Ricardo. Roteiro e análise de projetos industriais. Revista Projeto e Construção. São Paulo, n. 23, p.26, abr. 1979.

FRANÇA, Elizabeth. A origem e a trajetória das Bienais de Arquitetura de São Paulo. Disponível em: < <http://www.esquina.net.br/2017/11/04/a-origem-e-a-trajetoria-das-bienais-de-arquitetura-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 10 jun. 2018.

GOMES, Maria T. Serafim. A desconcentração industrial e o crescimento da indústria no interior do estado de São Paulo. Maringá: UEM, 2018. Disponível em: <<http://www.observatoriogeograficoamericalatina.org.mx/egal12/Geografiasocioeconomica/Geografiaindustrial/35.pdf>>. Acesso em: 10 jun. 2018.

IPH - INSTITUTO DE PESQUISAS HOSPITALARES ARQUITETO JARBAS KARMAN (São Paulo). Hospital Israelita Albert Einstein (concurso). 2014. Disponível em: <<http://www.iph.org.br/acervo/projetos-arquiteticos/hospital-israelita-albert-einstein-concurso--165>>. Acesso em: 19 jun. 2018.

LIRA, José Tavares Correia de. Warchavchik Fraturas da Vanguarda. São Paulo: Cosac Naify, 2011.

LUCAS, Luís Henrique Haas. O Sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50. Pós. Revista da pós-graduação da FAUUSP. São Paulo, v. 17, n. 27, p. 46-65, jun. 2010.

SERRA, S. M. B.; FERREIRA, M. de A.; PIGOZZO, B. N. Evolução dos pré-fabricados de Concreto. Núcleo de Estudos e Tecnologia em Pré-moldados (NET-PRÉ). Departamento de Engenharia Civil da Universidade Federal de São Carlos, 2005.

VELOSO, Fernando A.; VILLELA, André; GIAMBIAGI, Fabio. Determinantes do “milagre” econômico brasileiro (1968-1973): uma análise empírica. Revista Brasileira de Economia, Rio de Janeiro, v. 62, n. 2, p. 221-246, jun. 2008.

ZEIN, Ruth Verde; BASTOS, Maria Alice Junqueira. Brasil: Arquiteturas após 1950. São Paulo: Perspectiva, 2010.

ZEIN, Ruth Verde; SANTOS, J. L. T. Arquitetura Brasileira Atual. Revista Projeto (Porto Alegre) São Paulo, SP, n.42, p. 142-143, 1982.

ORGANIZADORES:

do.co.mo.mo_
brasil | núcleo são paulo

instituto de
arquitetura
e urbanismo
usp são carlos

PATROCINADORES:

APOIADORES:

vitruvius

arq.urb risco.

